

Catálogo de la Flora de Galicia según las monografías de la serie *Flora iberica*

Rubén Pino Pérez¹, Juan José Pino Pérez², José Luis Camaño Portela³,
Francisco Javier Silva-Pando⁴ & Xosé Ramón García Martínez⁵

¹ Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España). ruben.pino.perez@gmail.com

ORCID:<https://orcid.org/0000-0001-9665-3900>

² Departamento de Ecología y Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España). jj.pino.perez@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5609-9458>

³ Universidad de Vigo. ETS Ingenieros Industriales. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. (Pontevedra, España). jolucapo@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1943-5560>

⁴ Centro de Investigación Forestal de Lourizán. AGACAL. Xunta de Galicia. Apartado de Correos 127. 36080. (Pontevedra, España). francisco.javier.silva.pando@xunta.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6449-7181>

⁵ Centro de Investigación Forestal de Lourizán. AGACAL. Xunta de Galicia. Apartado de Correos 127. 36080. (Pontevedra, España). kkruxo@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7670-4029>

DOI: [10.5281/zenodo.7111005](https://doi.org/10.5281/zenodo.7111005)

Este trabajo puede citarse como:

Pino Pérez, R.; Pino Pérez, J. J.; Camaño Portela, J. L.; Silva-Pando, F. J. & García Martínez, X. R. 2022. Catálogo de la Flora de Galicia según las monografías de la serie *Flora iberica*. *Boletín Biga*, 21: 5-524. DOI: [10.5281/zenodo.7111005](https://doi.org/10.5281/zenodo.7111005). (Publicado el 31 de diciembre de 2022).

Resumen

Con la publicación en 2021 del segundo volumen del tomo XIX (Gramineae, *partim*) del plan general de la obra *Flora iberica*, se finalizó el proyecto iniciado en 1986. Completada la obra, pueden realizarse evaluaciones de conjunto que incluyan su relación con territorios específicos como Galicia. Se ha revisado toda la obra publicada del proyecto *Flora iberica* recogiendo cada nombre, su posición taxonómica, tipo de cita, carácter endémico o alóctono, si constituye o no una novedad nomenclatural, distribución provincial y autoría de cada apartado, en relación con el territorio de Galicia, bien de manera genérica, bien a través de alguna de sus provincias. Se conformó así una base de datos de 2.783 registros, a partir de la cual se han obtenido los siguientes resultados. Se ha recopilado información sobre 153 familias, 813 géneros, 2.269 especies, 2.503 táxones si se incluyen las categorías infraespecíficas, 13 táxones endémicos y 236 circundémicos, 251 plantas alóctonas del territorio peninsular y 32 plantas exóticas locales, 1 considerada extinta [*Rhynchospora modesti-lucennoi* Castrov. in Nordic J. Bot. 15: 569 (1995)] y dos táxones a eliminar [*Erigeron diplopappoides* Schauer in Linnaea 19: 722 (1847) Schauer in Linnaea 19: 722 (1847) y

Leymus arenarius (L.) Hochst. in Flora 31: 118 (1848)]. A Coruña reúne 1.382 especies y 1.504 táxones si se consideran los infraespecíficos, 5 de ellos endémicos de la provincia; Lugo, es la provincia más diversa con 1.625 especies y 1.778 táxones, pero al igual que Ourense no cuenta con ningún endemismo propio; Ourense presenta 1.571 especies y 1.719 táxones y Pontevedra, reúne 1.370 especies y 1.487 táxones y una planta endémica de la provincia. Se aporta asimismo información compilada sobre el hábitat, altitud, periodo de floración y distribución de los táxones mencionados para Galicia. Los datos obtenidos suponen un descenso de tres familias respecto del último catálogo de Galicia específico publicado en 2008, pero un incremento de dos géneros y 113 táxones, aunque los datos han de interpretarse teniendo en cuenta, entre otros factores, los cambios nomenclaturales producidos en los últimos años. También se han recopilado 827 referencias bibliográficas en los 25 tomos de *Flora iberica* en relación con Galicia.

Palabras clave: Biodiversidad, Flora ibérica, Endemismo, alóctona, conservación, Galicia, Catálogo.

Abstract

In 2021, the second volume of volume XIX (Gramineae, *partim*) of the general plan of the work *Flora iberica*, begun in 1986, was published. With the work completed, overall evaluations can be made such as its relationship with specific territories such as Galicia. Information has been collected on each name such as its taxonomic position, type of citation, endemic or allochthonous character, whether or not it is a nomenclatural novelty, provincial distribution and authorship of each section, in relation to the territory of Galicia, globally or at a national level. provincial. Thus, a database of 2,783 records was created, from which the following results have been obtained. Information has been compiled on 153 families, 813 genera, 2,269 species, 2,503 taxa if the infraspecific categories are included, 13 endemic and 236 circumdemetic taxa, 251 alien plants from the peninsular territory and 32 local exotic plants, 1 considered extinct [*Rhynchospora modesti-lucennoi* Castrov. in Nordic J. Bot. 15: 569 (1995)] and two taxa to be eliminated [*Erigeron diplopappoides* Schauer in Linnaea 19: 722 (1847) Schauer in Linnaea 19: 722 (1847) and *Leymus arenarius* (L.) Hochst. in Flora 31: 118 (1848)]. A Coruña has 1,382 species and 1,504 taxa, 5 of them endemic to the province; Lugo is the most diverse province with 1,625 species and 1,778 taxa, but like Ourense it does not have any of its own endemism; Ourense has 1,571 species and 1,719 taxa and Pontevedra, has 1,370 species and 1,487 taxa and a plant endemic to the province. Information compiled on the habitat, altitude, flowering period and distribution of the taxa mentioned for Galicia is also provided. These data represent a decrease of three families with respect to the last specific catalog of Galicia published in 2008, but an increase of two genera and 113 taxa, although the data must be interpreted taking into account, among other factors, the nomenclatural changes produced in recent years. years. 827 bibliographic references have also been compiled in the 25 volumes of *Flora iberica* in relation to Galicia.

Key words: Biodiversity, Iberian Flora, Endemism, Non-native, Conservation, Galicia, Catalogue.

Introducción

En junio de 2021 se publicó el tomo XIX (II) Gramineae (*partim*) del proyecto *Flora iberica* (ROMERO ZARCO *et al.*, 2021), completando la última familia prevista en la obra. En sus 25 volúmenes y 14.675 páginas, se describen 189 familias, 1.262 géneros, 6.120 especies y 6.926 táxones, a los que habría que añadir 17 especies no numeradas y 78 especies a buscar (AEDO, 2021: XIII).

Los planes iniciales para el desarrollo de la obra comenzaron en 1979, aunque el primer tomo se publicó en 1986, hace ya 35 años (Figura 1). La obra marca un hito en la historia de la botánica de la península ibérica, al conseguir una flora de las plantas vasculares, heredera de la *Flora Española* de QUER Y MARTÍNEZ (1762a, 1762b, 1763, 1764), GÓMEZ ORTEGA (1762-1784), y el *Prodromus Florae Hispanicae* de WILLKOMM & LANGE, 1861, 1870, 1880) para la parte española, y la *Flora*

lusitanica de BROTERO (1804) en el caso de Portugal.

Figura 1: Primero (1986) y último (2021) volumen publicados de la serie *Flora iberica*.

La obra reúne información exhaustiva en lo que se refiere a las plantas vasculares autóctonas de la península ibérica. En el caso de las plantas alóctonas, fueron incluidas siempre que se documentasen naturalizadas en alguna parte del territorio. Las plantas cultivadas y aún no naturalizadas, no suelen describirse, ni numerarse, ni tratarse de forma pormenorizada, pero en ocasiones, se mencionan e incluyen en la clave de géneros [1667] (PUJADAS SALVÀ, 2021: 1052).

En la información suministrada para cada taxon, encontramos el apartado de corología, en el que se indica su distribución peninsular y/o baleárica, detallando las provincias e islas españolas, los distritos portugueses y el país de Andorra. Para aceptarse su presencia en alguna de esas divisiones territoriales, el criterio seguido pasa por examinar material de algún herbario o, en géneros sin graves problemas taxonómicos, por el testimonio en firme de los asesores y, de manera ocasional –siglas entre paréntesis–, por el testimonio de algún especialista, en géneros o grupos conflictivos, o por citas fiables aunque no respaldadas por pliego ninguno. También, en algunas ocasiones, se mencionan unidades administrativas distintas de las provincias españolas, haciendo referencia a comunidades autónomas, o territorios inferiores a nivel provincial.

Esta información corológica permite *de facto* obtener la relación de plantas de una determinada unidad administrativa incluida en el territorio de estudio de la península ibérica y consecuentemente un catálogo de la flora de la misma. En este trabajo, queremos mostrar el catálogo de la flora de Galicia y las provincias que la conforman, tanto del total de táxones, como de especies alóctonas o endémicas.

La superficie, la orografía, el tipo de suelo, el clima o las actuaciones antrópicas, son algunos de los factores más importantes en la composición florística de un territorio. Galicia tiene una superficie de 29.575 km² con un relieve accidentado, desde los 0 m del litoral hasta los 2.127 m de Peña Trevinca, techo de la región. La orografía actual de Galicia comenzó a generarse en el periodo Carbonífero (360-280 millones de años antes del presente) en el que terminó de cerrarse el protoAtlántico entre Europa y América del Norte, por colisión entre placas, generando el supercontinente Pangea, que en el caso concreto que nos ocupa, supuso la elevación de las montañas hercínicas (VIDAL ROMANÍ, 1996: 39).

Predominan los suelos silíceos como granitos, esquistos, pizarras, cuarcitas y areniscas, pero también existen zonas de sustratos básicos ricos en carbonatos, fundamentalmente en el oriente gallego.

Galicia cuenta asimismo con complejos alóctonos polimetamórficos, como los suelos ultrabásicos del Complejo Básico-Ultrabásico de Capelada-Cabo Ortegal, el Complejo de Ordes o el de Lalín (MACÍAS VÁZQUEZ, 2014: 8).

En Galicia existe un claro dominio del denominado “Macrobioclima Templado”, caracterizado por la ausencia o escasa incidencia de sequía estival, pero en algunas áreas geográficas situadas en el extremo SE (Cañón del Sil, Valle de Quiroga y Valdeorras) se verifica la existencia de un macrobioclima mediterráneo, caracterizado por un período de más de dos meses de sequía durante la estación de temperaturas medias mensuales más elevadas. Además, a lo largo de las áreas en las que se establece el contacto entre ambos tipos de macrobioclima, existe un gradiente de situaciones intermedias que no alcanzan la duración mínima de sequía exigida para poder ser consideradas como mediterráneas y que constituyen lo que se denomina variante submediterránea del macrobioclima templado (RODRÍGUEZ GUTIÁN & RAMIL-REGO, 2007: 40).

Objetivos

La estructura de *Flora iberica* no facilita la obtención de información, global o parcial, relativa al origen interno de los nombres, a los táxones mencionados en las diferentes unidades administrativas o al conjunto de territorios no definidos, como comunidades autónomas o países, ni tampoco la relativa a la fenología, rango altitudinal o ecología, entre otros. El objetivo de este trabajo es ofrecer los datos resumidos de *Flora iberica* clasificados por las diferentes categorías taxonómicas, para la comunidad autónoma de Galicia, tanto de manera global como para cada una de las cuatro provincias, proporcionando un inventario base de la flora vascular de Galicia que facilite el desarrollo de futuras investigaciones. Por otra parte, se pretende mostrar datos resumidos de los hábitats recogidos para cada nombre, su rango de altitudes, periodos de floración y distribuciones tanto a nivel mundial como a nivel ibérico. También se actualiza el conjunto de referencias bibliográficas de *Flora iberica* en cuyo contenido se mencionan nombres de plantas que crecen en alguna parte del territorio de Galicia. En este trabajo solo se recogen las plantas citadas en los 25 volúmenes de *Flora iberica* no incorporando aquellas que fueron citadas después de la publicación del volumen correspondiente o las que lo fueron con anterioridad pero por diversos motivos no fueron incluidas.

Material y Métodos

Flora iberica recoge información heterogénea sobre las plantas que trata. En lo que concierne a categorías inferiores al género, en primer lugar, encontramos los táxones numerados, cronológica o alfabéticamente, en el cuerpo general de la obra. Son aquellos que se encuentran en las claves de determinación de cada género o especie y de los que se aporta según el caso, el nombre aceptado completo, la tilde en el restrictivo específico que indica la sílaba en que la deberá, o podrá, recaer correctamente la intensidad tónica, basónimo, sinónimos homo y heterotípicos, referencia al tipo nomenclatural, indicación locotípica, descripción, número cromosómico, hábitat, altitud, floración, carácter endémico, distribución mundial, corología ibérica a nivel provincial o de distrito, nombres vernáculos en las diferentes lenguas ibéricas y observaciones.

La obra también recoge información sobre nombres de plantas tanto en el apartado de *Observaciones* de la introducción de los géneros y otras categorías superiores como familia o clase, bien como cultivadas en el territorio de la flora o como citas de la bibliografía no confirmadas, como en el apartado de *Observaciones* de cada taxon del cuerpo general de la obra, cuando lo hay.

Otro apartado en el que la obra recoge nombres de plantas, es el de *Especies que han de buscarse* donde se indica la presencia probable en el territorio, aunque no confirmada, de determinados táxones. Por último, también se incluye información taxonómica en el apartado de *Observaciones* de las introducciones de géneros y otras categorías superiores como familias o clases, para eliminar del catálogo del territorio de la flora a determinados táxones.

En este trabajo, se han codificado los diferentes orígenes de los nombres de plantas, para determinar con facilidad de qué apartado procede cada taxon:

1. Táxones numerados en el cuerpo general de la obra.
2. Táxones mencionados en el apartado de observaciones del cuerpo general de la obra.
3. Táxones que se han de buscar.

4. Táxones mencionados en el apartado de observaciones de las introducciones de los géneros y otras categorías superiores como familia o clase, bien como cultivados en el territorio de la flora o como citas de la bibliografía no confirmadas.

5. Táxones mencionados en el apartado de observaciones de las introducciones de los géneros y otras categorías superiores como familia o clase, para eliminar del catálogo del territorio de la flora.

Flora iberica incluye nombres de nothotaxon en diferentes lugares del texto: en la introducción de los apartados de familias o géneros, en el cuerpo de la obra, identificados en las claves y con índice, numérico o alfabético en el texto, en el apartado de observaciones o en el de *Híbridos*. Aquí solo se han tenido en cuenta cuando aparecen en el cuerpo general de la obra, y en este caso, son solo dos nombres aceptados, *Crocasmia* × *crocasmiflora* (Lemoine) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932) y *Fragaria* × *ananassa* (Weston) Duchesne ex Rozier, Cours Compl. Agric. 5: 52 (1784). También recogemos otros tres nothotáxones como nombres aceptados basándonos en otras fuentes de comprobación: *Rosa* × *andegavensis* Bastard, Essai Fl. Maine et Loire: 189 (1809), *Ulex* × *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Castrov. & Valdés Berm., Bot. J. Linn. Soc. 104: 307 (1990 publ. 1991) y *Bromus* × *pseudothominei* P.M.Sm., Watsonia 6: 330 (1968).

El criterio seguido para la inclusión de un taxon mencionado en *Flora iberica* en este trabajo, es la mención o bien de una secuencia territorial con alguna de las provincias de Galicia, o bien una referencia al conjunto o una parte de su territorio distinto de la provincia. En las listas de plantas presentadas en este trabajo, no se han incluido los paréntesis que *Flora Iberica* incluye por el testimonio de especialistas, o por citas fiables aunque no estén respaldadas por material herborizado. Lamentablemente, cuando un código provincial se indica entre paréntesis, no es posible diferenciar a qué causa se debe, de ahí que se haya optado por indicar la sigla provincial sin el signo ortográfico. De igual manera, se han tratado las siglas provinciales seguidas de un interrogante.

En los apéndices V o VI según el tomo, se enumeran aquellos táxones que constituyen algún tipo de novedad nomenclatural y se han utilizado para cotejarlos con la relación que aparece en el texto y confeccionar así la relación de táxones distribuidos en Galicia que suponen novedad nomenclatural en *Flora iberica*.

Aquí se han recogido nombres de especies, subespecies, variedades y formas, todos aceptados por los revisores del género en cuestión con o sin secuencia provincial declarada. Ahora bien, los datos relativos al número de especies y táxones infraespecíficos en un territorio que se ofrecen en las tablas de este trabajo, se han calculado de la forma habitual, no diferenciando entre especies y cualesquiera de sus autótonos que se contaron como un único taxon. No obstante, en las relaciones de nombres que conforman los diferentes catálogos de Galicia, los autótonos se tratan de manera independiente de las especies, cuando así consten en *Flora iberica*. En este trabajo, la denominación de *táxones* se refiere siempre al conjunto de especies, subespecies, variedades y formas de la categoría correspondiente.

A cada especie o taxon infraespecífico se le han asignado las categorías taxonómicas superiores que se le atribuyen en la obra, léase familia, orden, clase, subdivisión y división, aceptando las aclaraciones realizadas sobre la obra de G.L. Stebbins, *Flowering plants-Evolution above the species level* (1974) puesto que se pretende seguir en punto, todas las decisiones adoptadas por los autores. No se han tenido en cuenta los nombres de las secciones o subgéneros señalados en su caso de cada género, salvo para identificar correctamente la autoría correspondiente.

Las referencias bibliográficas extraídas de *Flora iberica* se han identificado con un número bi-unívoco, encerrado entre corchetes para evitar el sistema de añadir subíndices a los años de las referencias.

Otro aspecto que también se recoge en este trabajo, es la condición de endémico atribuida a algunos táxones, mediante el signo • en alguna parte del territorio de Galicia. De igual manera, también se han tenido en cuenta, aquellos códigos provinciales gallegos entre corchetes que identifican a los táxones considerados alóctonos en cada provincia. En el apartado corológico también hemos recogido el signo † que indica la extinción local de la planta y nos ha permitido plasmar los resultados en la tabla correspondiente.

En la obtención de los datos más arriba mencionados, nos hemos encontrado con situaciones confusas y que se han resuelto de la manera indicada en PINO PÉREZ *et al.*, (2019: 12s). No

obstante, en posteriores revisiones se han encontrado nuevos casos conflictivos que junto a los de la familia Gramineae, no incluida en el trabajo citado, se detallan a continuación, tengan o no representación en Galicia.

En *Silene berthelotiana* Webb ex H. Christ, Bot. Jahrb. Syst. 9: 100 (1888), *Casuarina equisetifolia*, *Pittosporum tenuifolium* Banks & Sol. ex Gaertn. y otros, no se indica el lugar y fecha de publicación pero se ha colocado basándonos en repositorios reconocidos.

En el caso de la familia Malvaceae se citan muchas especies en la introducción de la familia o géneros pero no se especifica que crezcan o se cultiven en el territorio de la flora, de ahí que no se hayan incluido.

Las especies de *Cucurbita* se numeran en *Flora iberica* aunque en letra menor. Aquí se consideran como especies del cuerpo de la obra porque se incluyen en la clave, se numeran y hay descripciones aunque no distribución por provincias o distritos.

No se han incluido los taxones citados en la introducción del género *Aesculus* porque no queda claro que estén cultivados en el territorio de la flora.

En *Helictochloa marginata* (Lowe) Romero Zarco in Candollea 66: 102 (2011) var. *marginata* no se indica distribución provincial pero hemos asumido que tiene la de la especie.

No se han tenido en cuenta los cultivares de *Avena strigosa* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 52 (1771) porque o no hay secuencia provincial, o nos los reconoce naturalizados o no indica el nombre del cultivar.

En el caso de *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 95 (1812) hemos cambiado ‘todas las provincias’ por los 11 distritos portugueses. Estos distritos no son equivalentes a las provincias españolas ni deben llamarse así.

La distribución de las variedades de *Arrhenatherum album* (Vahl) W.D. Clayton in Kew Bull. 16: 250 (1962) subsp. *album* y *Arrhenatherum album* (Vahl) W.D. Clayton in Kew Bull. 16: 250 (1962) var. *album* se ha inferido por lo dicho en el apartado de observaciones.

En *Agrostis stolonifera* L., Sp. Pl.: 62 (1753) var. *stolonifera*, se ha asumido la distribución de la especie aunque no conste expresamente.

Se ha incluido *Agrostis* × *fouilladei* P. Fouv., Quatre Fl. France: 49 (1934) a pesar de ser una nothoespecie.

En la distribución de *Elymus elongatus* (Host) Runemark in Hereditas (Lund) 70: 156 (1972) aparece BAL, sigla no reconocida, y que hemos cambiado a BAI.

Andropogon distachyos L., Sp. Pl.: 1046 (1753) presenta una diferencia entre el epíteto específico *distachyos*, y el restrictivo con la tilde que indica la sílaba en que la intensidad tónica deberá recaer correctamente [“distachyon”], habiéndose optado por la primera.

Cuando no se indica distribución provincial o por distritos, se identifica el país y si este no es identificado al denominarse territorio, entonces por el contexto se interpreta cualquiera de los tres países afectados (Esp., Port., And.) como ocurre con las especies cultivadas de *Triticum*.

Cuando no se indican provincias o distritos pero sí accidentes geográficos, si es posible, se identifican con la provincia correspondiente, como en *Helictotrichon filifolium* var. *cazorlense* Romero Zarco in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 117 (1984), donde se indica La Sierra de Segura y se interpreta su distribución en Jaén.

El caso de *Helictochloa cincinnata* (Ten.) Romero Zarco in Candollea 66: 102 (2011) no se ha incluido en este trabajo al comprobar que el revisor considera que se trata de una exsiccata falsa.

En los casos de *Agropyron desertorum* (Fisch. ex Link) Schult., Mant. 2: 412 (1824) y *Agropyron fragile* subsp. *sibiricum* (Willd.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 76: 384 (1978), se ha asumido su presencia en la provincia de Zaragoza a partir de los comentarios del revisor.

Para *Saccharum officinarum* L., Sp. Pl.: 54 (1753) se han incluido las tres provincias orientales de Andalucía (Almería, Granada y Jaén) a pesar de que no se citan expresamente.

Finalmente, en *Chrysopogon gryllus* (L.) Trin., Fund. Agrost.: 188 (1820) se ha indicado la sigla correspondiente a Barcelona en lugar de Cataluña.

En la elaboración de este trabajo se han utilizado diferentes programas, todos gratuitos. MySQL

Community Edition es un sistema de gestión de base de datos relacional; Past es un software para análisis de datos científicos, con funciones para el tratamiento estadístico de datos, análisis ecológicos y otras funcionalidades. Por último, se han utilizado dos sistemas de información geográfica (SIG), QGIS y DIVA-GIS para la elaboración de mapas y análisis de datos geográficos.

Resultados

Todos los datos ofrecidos en este trabajo se refieren al conjunto de táxones aceptados por los diferentes autores en los 25 volúmenes de *Flora iberica*, bien en el cuerpo de la obra, bien en cualquiera de sus otros apartados. En la tabla 1 se presentan los datos por categorías, en función del origen de los nombres.

	Total	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Familias	153	153	29	3	11	0
Géneros	813	810	65	3	15	0
Especies	2.269	2.240	99	3	16	2
Táxones	2.503	2.411	139	3	16	2

Tabla 1: Número de categorías taxonómicas en función del origen en *Flora iberica*. (1): táxones en el cuerpo general de la obra; (2): táxones en el apartado de observaciones de los nombres recogidos en (1); (3): Táxones que han de buscarse; (4): táxones incluidos en el apartado de observaciones de familias y géneros fundamentalmente; (5): táxones a eliminar.

A partir de los datos ofrecidos por *Flora iberica*, a nivel regional y provincial, se ha elaborado un inventario de la flora vascular de Galicia que incluye, excluidos siempre los autóctonos y dos táxones a eliminar, 2.503 táxones (2.269 especies, 301 subespecies, 68 variedades y 5 formas) distribuidos en 153 familias y 813 géneros. En la tabla 2 pueden verse los datos desagregados por categorías taxonómicas superiores.

Categoría	Familias	Géneros	Especies	Táxones
Pteridophyta	22	33	62	67
Spermatophyta Gymnospermae	3	3	7	8
Spermatophyta Dicotyledones	104	586	1.675	1.845
Spermatophyta Monocotyledones	24	191	525	583

Tabla 2: Número de familias, géneros, especies y táxones en Galicia en función de las categorías taxonómicas División, Subphylum y Subclase. Fuente: *Flora iberica*

Teniendo en cuenta los mismos criterios anteriores, en la tabla 3 y en la fig. 2 se representan el número de las diferentes categorías taxonómicas para los territorios mencionados en *Flora iberica* para Galicia, particularmente provincias y comunidad autónoma.

En la tabla 4 pueden verse desagregados por provincias los datos relativos a las plantas naturales y exóticas en Galicia.

	Clases	Órdenes	Familias	Géneros	Especies	Taxa	T.Endém.	T.Circund.
Galicia	7	72	153	813	2.269	2.503	13	236
C	7	68	132	627	1.382	1.504	5	95
Lu	7	68	134	662	1.625	1.778	0	154
Or	7	65	122	636	1.571	1.719	0	191
Po	7	67	132	625	1.370	1.487	1	93

Tabla 3: Número de categorías taxonómicas según los territorios considerados en Galicia. En el caso de las plantas endémicas y circundémicas, los valores se refieren al número de táxones. Fuente: *Flora iberica*

	Galicia	C	Lu	Or	Po
Total Autóctonas	2224	1327	1667	1616	1287
Total Alóctonas	282	177	111	103	200

Tabla 4: Plantas naturales y exóticas en el conjunto de Galicia y por provincias.

Figura 2: Número de táxones en Galicia y por provincias.

Del total de familias presentes en Galicia, 153, se ha representado en la figura 3 una relación proporcional de las familias con 10 o más táxones en Galicia, 44 en total. Como ocurre en otros territorios, las familias mejor representadas son, por este orden, Compositae, Gramineae, Leguminosae, Caryophyllaceae y Cruciferae.

Los datos relativos al número de táxones por provincia se expresan en la figura 4 a través de un mapa de Galicia que muestra como las provinciales orientales, Lugo y Ourense, son más biodiversas que las occidentales, A Coruña y Pontevedra, y entre ellas, las septentrionales presentan un mayor número de elementos botánicos. En la figura 5 puede observarse que Lugo es la provincia con mayor número de especies, seguida de Ourense, A Coruña y Pontevedra.

En el ANEXO I se expone la relación de táxones que *Flora iberica* menciona para el conjunto de Galicia y/o para las diferentes provincias gallegas, con indicación del origen del nombre en la obra (códigos 1, 2, 3 y 4), ordenados en la misma forma que aquella, precedidos de la familia, la combinación nomenclatural y secuencia provincial, entre otros datos. Para mayor comodidad, también se han incluido los catálogos provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, que pueden examinarse en los anexos VI, VII, VIII y IX respectivamente, incluyendo la familia, origen del nombre en *Flora iberica* y nombre completo del taxon.

Flora iberica identifica las plantas consideradas endémicas del territorio de estudio, España, Islas Baleares, Portugal, Andorra e islas adyacentes. Sin embargo, en este trabajo hemos diferenciado a las plantas estrictamente endémicas, aquellas que solo se distribuyen en el territorio considerado, de las circundémicas (PINO PÉREZ *et al.*, 2019: 405), término que hace referencia a plantas que son endémicas del conjunto del territorio, en este caso, la península ibérica, pero se constata su presencia en una parte del mismo, en nuestro caso, Galicia. Hemos creído importante identificar este último tipo de plantas por el valor que Galicia pudiera tener como reservorio de sus poblaciones así como por la identificación de áreas con interés biogeográfico. En total, *Flora iberica* menciona 1.723 táxones endémicos para el conjunto del territorio de estudio, lo que representa un 24,04 %

Figura 3: Representación proporcional de las familias con 10 o más táxones en Galicia.

Figura 4: Número de táxones por provincia.

Figura 5: Número de especies por provincia.

del total de su flora nativa. Por el contrario, solo reconoce en Galicia, 13 endemismos estrictos, lo que representa tan solo el 0,58 % de su flora autóctona (ANEXO II), mientras que menciona, para ese mismo territorio, la presencia de 236 táxones circundémicos (ANEXO III). En este trabajo, los táxones que se consideran endémicos estrictos de Galicia llevan el símbolo ● en el ANEXO I, mientras que los considerados circundémicos, se indican con el símbolo ⊙.

Flora iberica identifica las plantas exóticas en la secuencia provincial del apartado de corología, encerrando entre corchetes, aquellas provincias en las que considera la presencia del taxon como meramente alóctono, aunque por uno u otro motivo, pueda no parecerlo. Sin embargo, tras un análisis detallado de esa información contenida en la obra, hemos observado dos tipos de plantas alóctonas que en este trabajo hemos preferido segregar.

Por un lado, aquellos táxones considerados alóctonos en todos los territorios de la península ibérica en los que su presencia ha sido constatada. Es decir, taxones no nativos de la península ibérica, como por ejemplo, *Oenothera glazioviana* Micheli, considerada alóctona en todas las provincias y distritos donde aparece, Esp.: [Ab] [B] [Bi] [C] [CR] [Ge] [H] [Lo] [(Lu)] [M] [Na] [O] [Or] [Po] [S] [Sa] [SS] [T] [Za] [Vi]. Port.: [Ag] [(BB)] [BL] [DL] [E] [Mi] [R] [(TM)]. Pero encontramos un segundo tipo de táxones exóticos, aquellos que, en algunas provincias y/o distritos de la península ibérica, se consideran autóctonos. Un ejemplo lo constituye *Osyris lanceolata* Hochst. & Steud., taxon nativo de la península ibérica pero que se considera introducido artificialmente en Beira Baixa (Portugal), como se deduce de su secuencia provincial, Esp.: A Al Ca Cc? Gr H Ma Mu PM[Ib] Se V. Port.: Ag BA [BB] E. O el caso de *Papaver somniferum* L., que se considera exótico en casi todo el territorio en que se ha constatado su presencia, excepto Bilbao, Guadalajara, Logroño, Málaga, Tarragona, Algarve, Beira Litoral y Douro Litoral, donde no tiene carácter de aloctonía, si hacemos caso de su secuencia provincial, Esp.: [A] [Ab] [B] [Ba] Bi [Bu] [Ca] [Co] [Ge] [Gr] Gu [Hu] [J] [L] [Le] Lo [Lu] [M] Ma (Mu) [Na] [Or] [PM] [Sa] [Se] T [V] [Va] [Vi] [Z]. Port.: Ag [AA] [BA] BL DL [E].

En la tabla 5 pueden verse los datos de ambos tipos de plantas exóticas en función de las categorías taxonómicas principales.

En este trabajo, los táxones del primer tipo son considerados y denominados alóctonos *sensu stricto*, mientras que los segundos, se identifican como alóctonos locales. En el ANEXO IV puede verse la relación de táxones alóctonos que *Flora iberica* considera en Galicia. Para diferenciar ambos tipos de plantas exóticas, las consideradas alóctonas llevan, tras la secuencia provincial, el signo ◊, mientras que las alóctonas locales se identifican con el signo ⊗.

	Familias	Géneros	Especies	Táxones
Total	70	192	279	282
Alóctonas	66	169	248	251
Alóctonas locales	21	30	32	32

Tabla 5: Plantas exóticas. Número de categorías taxonómicas para alóctonas, alóctonas locales y totales, en Galicia.

Flora iberica también incluye información sobre plantas que se consideran extintas en todo o parte del territorio, y lo indica con el signo † tras la sigla provincial. Enumera 47 táxones en el ámbito de la península ibérica pero solo uno afecta a Galicia, *Rhynchospora modesti-lucennoi* Castrov. in Nordic J. Bot. 15: 569 (1995), a la que considera extinta en Pontevedra.

En el apartado 'Especies que han de buscarse' *Flora iberica* menciona tres plantas en relación con Galicia: *Cheilanthes pulchella* Bory ex Willd., Sp. Pl. 5(1): 456 (1810), de la que [800] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 49) afirma que fue citada de la localidad de Cádavos (A Mezquita, Ourense), con base en una única recolección que no se ha vuelto a confirmar; *Scrophularia vernalis* L., Sp. Pl.: 620 (1753) de la que [923] ORTEGA OLIVENCIA (2009: 134) menciona, entre otras, algunas citas gallegas antiguas recogidas por Lange [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 549 (1870)] y Willkomm [cf. Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 171 (1893)] así como el testimonio de herbario de A Coruña (legit. Rivas Mateos, MAF 22695) pero como la planta nunca ha vuelto a ser herborizada en la península ibérica, el revisor decidió no incluirla en la síntesis del género pero sí en este apartado; por último, *Orobanche lutea* Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 2: 215 (1816), señalada de ese territorio por Merino, Fl. Galicia 2: 49-50 (1906) y [422] FOLEY (2001: 71) considera su presencia como verosímil en la península ibérica.

Finalmente, *Flora iberica* considera dos táxones a eliminar del catálogo de Galicia: *Erigeron diplopappoides* Schauer in Linnaea 19: 722 (1847) que fue citado de los alrededores de La Coruña y Santiago de Compostela [cf. Merino, Fl. Galicia 2: 326 (1906)], pero se trata de un error de identificación, que corresponde a *Conyza primulifolia* (Lam.) Cuatrec. & Lourteig [cf. A.J. Pujadas Salvà in Acta Bot. Malac. 38: 252 (2013)] ([773] (MORALES, 2019: 2023), y *Leymus arenarius* (L.) Hochst. in Flora 31: 118 (1848), mencionado de Galicia por H.M. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 104 (1861), pero al decir de [1673] LUCÍA *et al.* (2021: 1075), el botánico alemán no vio material correspondiente a esas citas y la planta no ha vuelto a ser recolectada y los pliegos de herbario existentes etiquetados con ese nombre, son errores de determinación con alguna especie de *Elymus*, en especial con *E. athericus* (Link) Kerguélen (ANEXO V).

En sus 25 volúmenes, *Flora iberica* recoge 79 novedades nomenclaturales distribuidas en 19 nombres de taxón nuevo (ocho especies y 11 subespecies), 58 combinaciones nuevas y dos nombres de reemplazo. De todas ellas, consta la presencia en Galicia de una subsp. nueva, un nombre de reemplazo y 15 combinaciones nuevas, además de un *nom. nudum*.

Leucanthemopsis flaveola subsp. *ricoi* Pedrol in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 2277 (2019), subsp. nov.

Xolantha tuberaria (L.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro, in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993), nom. nov.

Silene scabriflora subsp. *megacalycina* Talavera, Fl. Iber. 2: 330 (1990).

15 comb. nov.:

Xolantha globulariifolia (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993).

Xolantha plantaginea (Willd.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 357 (1993).

Aethionema marginatum (Lapeyr.) Montemurro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 265 (1993).

Coincya monensis subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 411 (1993).

Linum narbonense subsp. *barrasii* (Pau) Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 191 (2015).

Centaureum grandiflorum subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011).

Centaurea debeauxii subsp. *grandiflora* (Gaudin ex Schübl. & G. Martens) Devesa & Arnelas in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (1): 460 (2014).

Anthemis alpestris var. *ligulata* (Talavera) Benedí in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16(3): 1814 (2019).

Cota triumfetti var. *aligulata* (Losa) J. Sánchez & Benedí in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 1823 (2019).

Festuca yvesii subsp. *graniticola* (Kerguélen & Moría) Mart.-Sagarra & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 243 (2020).

Festuca vasconensis subsp. *actiophyta* (M.I. Gut.) Mart.-Sagarra & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 257 (2020).

Festuca trichophylla subsp. *iberica* (Hack.) E. López & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 304 (2020).

Cynosurus effusus var. *obliquatus* (Link) Cantó & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 440 (2020).

Dactylorhiza insularis (Sommier) Ó. Sánchez & Herrero in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 21: 98 (2005).

Holcus gyanus var. *biaristatus* Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 13: 156 (1955), *nom. nud.*

Se han recopilado 827 referencias a partir de los 25 volúmenes de *Flora iberica* que se han reflejado en el apartado de **BIBLIOGRAFÍA**. Cada referencia va precedida de un número entre corchetes que la identifica de manera biunívoca. Se ordenan alfabéticamente por autor o autores, año de publicación, volumen de la serie y rango de páginas.

Flora iberica incluye información diversa en el apartado general de la obra, aquel que aquí hemos codificado con el código (1). Después del nombre considerado correcto, los sinónimos en su caso, la indicación locotípica, la iconografía, la descripción y los números cromosómicos, menciona otros aspectos de cada taxon, como su hábitat, registros de altitud, floración y distribución general que aquí abordamos con más detalle.

Hábitat

Flora iberica utiliza términos deliberadamente no conflictivos para referirse a la ecología de los diferentes táxones, renunciando expresamente a la nomenclatura fitosociológica. Hemos clasificado la gavilla de términos ecológicos para los táxones con representación en Galicia, en 27 categorías distintas: abedulares, acantilados, acequias, alcornocales, alisedas, arenales, arroyos y ríos, arvenses, barbechos, barrancos, bosques de coníferas, brezales, campos, dunas, hayedos, lagunas, nitrófilas, prados y herbazales, robledales, ruderales, suelos calizos, suelos silíceos, terrenos baldíos, turberas, viarias, zarzales y zonas húmedas. En la figura 6 se han representado en orden decreciente la frecuencia de cada uno de esos hábitats para el conjunto de los 2.411 táxones del cuerpo general de la obra.

El hábitat de 'prados y herbazales' está presente en el 25,63 % de los táxones, mientras que los 'suelos calizos', los 'arroyos y ríos', las zonas 'ruderales' y las 'lagunas', representan un 14,02 %, 13,40 %, 12,86 % y un 12,03 % respectivamente. El resto de hábitats muestran valores por debajo del 10 % del total de táxones. La suma total o parcial de los valores absolutos o porcentajes expuestos en el gráfico es superior a la unidad, ya que los táxones pueden participar de varios hábitats.

Altitud

Flora iberica señala tras el hábitat, el rango altitudinal del taxon, indicando las altitudes mínimas y máximas donde ha sido encontrado. Para el caso de Galicia, la altitud mínima es cero y la máxima 2100, y ese rango lo hemos dividido en 21 categorías, de 100 en 100 m. En la figura 7 están representadas las frecuencias de aparición de los táxones en cada uno de los tramos altitudinales escogidos.

Figura 6: Relación de hábitats distintos en los que crecen las plantas de Galicia.

Figura 7: Frecuencia de táxones en los rangos altitudinales definidos para Galicia.

Figura 8: Frecuencia de táxones según el mes de floración.

La frecuencia, aquí un remedo de la biodiversidad, aumenta levemente desde el nivel del mar hasta los 800 m, para luego ir descendiendo, lentamente al principio, pero bruscamente cuando nos acercamos a la cota de los 2.000 m.

Floración

En cuanto a la información suministrada por *Flora iberica* en relación con los periodos de floración de los táxones, aunque se nos advierta de que ha de ser tomada con cautela, hemos representado en la figura 8 los meses en los que consta la floración de la planta de acuerdo con el mes inicial y final indicado en los materiales consultados, mientras que en la figura 9 se han agrupado en función de los periodos estacionales.

Distribución

El último apartado que tratamos aquí es la información que *Flora iberica* aporta para conocer, a partir siempre de la información suministrada exclusivamente para los táxones con presencia en Galicia, primero la distribución global de cada taxon, indicando la región o subregión biogeográfica, el continente de origen y finalmente la distribución peninsular y/o baleárica. En la figura 10 se representa la frecuencia de táxones con distribución cosmopolita, subcosmopolita, tropical, boreal, holártica o paleártica.

En la figura 11 se representan los continentes donde se distribuyen los táxones, Europa, Asia, África, América y Australia. Finalmente, representamos la distribución indicada en el ámbito íbero-macaronésico en la figura 12.

Figura 9: Frecuencia de táxones según los periodos estacionales.

Figura 10: Distribución general de los táxones mencionados por *Flora iberica* en Galicia.

Figura 11: Distribución de táxones en función de los continentes.

Figura 12: Distribución ibérico-macaronésica de los táxones mencionados por *Flora iberica* en Galicia.

Discusión

Los datos expuestos delimitan un catálogo de la flora vascular de Galicia constituido por 153 familias, 813 géneros, 2.269 especies y 2.503 táxones; claro que, las relaciones de táxones procedentes de *Flora iberica* han sufrido variaciones desde la publicación de los diferentes volúmenes, pues ya Aedo (2021: XIII) constata, tras la finalización de la obra, la publicación de 272 especies y subespecies adicionales nuevas para la ciencia, además de otras 99 citadas para el territorio de la Flora al tiempo que se han eliminado del catálogo, 66. En lo que respecta a los táxones nuevos, conocemos al menos ocho de ellos con presencia en Galicia, publicados tras la aparición del oportuno volumen de la serie, *Alyssum gallaecicum* (S. Ortiz) Španiel & al. in *Taxon* 63: 585 (2014), *Cytisus insularis* S. Ortiz & Pulgar in *Bot. J. Linn. Soc.* 136(2): 00 (2001), *Jasione maritima* subsp. *finisterrae* Horjales & Rubido in *Nova Acta Ci. Compos.* 19: 27 (2010), *Jasione montana* subsp. *paivae* Horjales & Rubido in *Nova Acta Ci. Compos.* 19: 25 (2010), *Narcissus* × *dezanus* García Mart. & Silva Pando, *Candollea* 70(1): 7 (2015), *Armeria* × *carnotana* Blanco-Dios in *Acta Bot. Malac.* 37: 171 (2012), *Limonium serpentanicum* R. Pino, F.J. Silva-Pando & J.J. Pino in *Novon* 24(4): 382 (2016) e *Hieracium altocourelense* Mateo & Gómiz in *Fl. Montib.* 74: 57 (2019), así como otros publicados antes de la aparición del volumen pero que no fueron recogidos en *Flora iberica* como *Hieracium ancarense* Mateo in *Fl. Montib.* 35: 70 (2007), *Hieracium escalantiae* Mateo & Alejandro in *Fl. Montib.* 31: 75 (2005), *Hieracium montcaunicum* Pau ex Mateo in *Fl. Montib.* 34: 43 (2006), *Hieracium oroamplexicaule* Mateo & Egido in *Fl. Montib.* 48: 28 (2011) e *Hieracium urbionicum* Pau ex Mateo in *Fl. Montib.* 38: 60 (2008), además de numerosas novedades regionales.

Teniendo en cuenta las adiciones que acabamos de mencionar y los problemas nomenclaturales de muchos táxones, la interpretación de los datos extraídos de *Flora iberica* requiere realizarse con cierta precaución. El último catálogo de la flora vascular de Galicia es el de ROMERO BUJÁN (2008), cuando ya se habían publicado 14 volúmenes de la serie y a falta de 11 para su conclusión. La comparación de los datos recogidos por ROMERO BUJÁN (*l.c.*) con los de *Flora iberica* (CASTROVIEJO, 1986-2021) pone de manifiesto los problemas para asumir cualesquiera de ambas listas.

Flora iberica indica 153 familias presentes en el territorio de Galicia, mientras que ROMERO BUJÁN (2008) eleva esa cifra a 156. En realidad, *Flora iberica* menciona siete familias no incluidas en ROMERO BUJÁN (*l.c.*), si bien porque figuran en otras familias: Adiantaceae (Pteridaceae), Aspidiaceae (Dryopteridaceae), Botrychiaceae (Ophioglossaceae), Cryptogrammaceae (Pteridaceae), Hemionitidaceae (Pteridaceae), Hypolepidaceae (Dennstaedtiaceae) y Sinopteridaceae (Pteridaceae). Por el contrario, encontramos 10 familias en ROMERO BUJÁN (*l.c.*) no mencionadas en *Flora iberica*; siete porque considera que no están presentes en Galicia (Acanthaceae, Basellaceae, Ebenaceae, Phormiaceae, Proteaceae, Salviniaceae y Selaginellaceae) y otras tres, que reubica en familias distintas: Cystopteridaceae (Athyriaceae), Dennstaedtiaceae (Hypolepidaceae) y Dryopteridaceae (Aspidiaceae). De esta forma, el número total de familias para Galicia, reconocidas en ambas obras, es de 160.

En cuanto a los géneros, *Flora iberica* recoge 813, mientras que ROMERO BUJÁN (*l.c.*) baja esa

cifra hasta los 811. Como en el caso de las familias, *Flora iberica* incluye 63 géneros que no recoge ROMERO (*l.c.*) mientras que esta menciona otros 61 géneros que aquel no incluye.

De los 63 géneros que menciona *Flora iberica* no citados por ROMERO BUJÁN (*l.c.*), 43 se corresponden con cambios nomenclaturales: *Aeonium*, *Agropyron*, *Aristavena*, *Asteriscus*, *Avenella*, *Bartsia*, *Bolboschoenus*, *Catapodium*, *Chamaeiris*, *Cladanthus*, *Cota*, *Glandora*, *Glebionis*, *Helictochloa*, *Helictotrichon*, *Helminthotheca*, *Hypochaeris*, *Isolepis*, *Klasea*, *Lathraea*, *Limbarida*, *Limniris*, *Lomelosia*, *Lycopsis*, *Neoschischkinia*, *Odontitella*, *Pilosella*, *Pycreus*, *Rhaponticoides*, *Rhaponticum*, *Roldana*, *Rostraria*, *Schenkia*, *Schoenoplectus*, *Scirpoides*, *Scorzoneroides*, *Symphotrichum*, *Tepthroseris*, *Thrinicia*, *Trichophorum*, *Tripleurospermum*, *Vandenboschia* y *Xiphion*.

Hay un nombre, *Agrostemma* que no recoge ROMERO BUJÁN (2008) por un error de grafía (*Agrostema*) y 20 nuevos géneros para la flora de Galicia: *Acanthoxanthium*, *Achyrocline*, *Aloe*, *Avellinia*, *Carpesium*, *Catabrosa*, *Cenchrus*, *Chasmanthe*, *Commelina*, *Gentianella*, *Groenlandia*, *Limosella*, *Macrosyringion*, *Neatostema*, *Nerium*, *Podospermum*, *Pterocephalidium*, *Tragus*, *Valantia* y *Watsonia*.

Por su parte, ROMERO BUJÁN (*l.c.*) menciona otros 61 géneros que *Flora iberica* no recoge. 19 son debidos a cambios nomenclaturales, géneros hoy considerados sinónimos de otros: *Aetheorhiza*, *Avenula*, *Bellardia*, *Brunsvigia*, *Chrysanthemum*, *Cnicus*, *Desmazeria*, *Evax*, *Filaginella*, *Gymnostyles*, *Lamiastrum*, *Leuzea*, *Lophochloa*, *Mycelis*, *Pallenis*, *Preslia*, *Pseudarrhenatherum*, *Scirpus* y *Trichomanes*. Tres son debidos a errores de grafía, *Eragrostris*, *Hypochoeris*, además del ya mencionado *Agrostema*. Pero 38, son géneros nuevos para la flora de Galicia: *Acanthus*, *Aptenia*, *Azolla*, *Bergenia*, *Bituminaria*, *Boussingaultia*, *Brugmansia*, *Cannabis*, *Christella*, *Cosmos*, *Cucumis*, *Diospyros*, *Elodea*, *Gaillardia*, *Glycyrrhiza*, *Hakea*, *Heliopsis*, *Hesperis*, *Hordeymus*, *Hylotelephium*, *Hymenocarpos*, *Hypocoum*, *Lycopersicon*, *Modiola*, *Nigella*, *Orchiaceras*, *Paraserianthes*, *Phaseolus*, *Phyllostachys*, *Pisum*, *Retama*, *Robinia*, *Salvinia*, *Selaginella*, *Stegnogramma*, *Thuja*, *Triticum* y *Zea*.

Varias son las razones de estas discrepancias; por un lado, como ya indicaran GABRIEL Y GALÁN *et al.* (2018: 69) en relación con los subfilum Lycopodiophytina y Pteridophytina, por el tiempo transcurrido desde la publicación del primer tomo donde se trataron los pteridófitos ibéricos, puesto que se han producido numerosos cambios en la concepción sistemática de las plantas vasculares sin semillas desde entonces. Pero por extensión, todos los cambios nomenclaturales que se han sucedido en los últimos años en muchos grupos taxonómicos (p.e.: muchas especies de los géneros *Avena* y *Avenula* reubicadas ahora en *Helictochloa*, *Evax* ahora en *Filago*, o *Leuzea* versus *Rhaponticum*), cambios acrecentados por el dilatado tiempo de publicación de *Flora iberica*, 35 años, entre 1986 y 2021.

Otra de las razones se debe a errores o correcciones de la grafía de los nombres, como ocurre en el caso de *Agrostema* en lugar del correcto *Agrostemma*. En tercer lugar, las diferencias se deben al criterio de *Flora iberica* para la consideración de plantas exóticas, que o no reconoce para el territorio estudiado o no considera naturalizadas. Recordemos que *Flora iberica* utiliza los corchetes para denotar que se trata de un taxon meramente alóctono en la provincia correspondiente, pero siempre que esté naturalizado, ignorándolo en caso contrario, como ocurre con los géneros *Aptenia*, *Robinia* o *Phyllostachys* por citas algunos.

Finalmente, la causa principal de esas diferencias son aquellas que afectan a los táxones que se consideran verdaderamente nuevos para la flora de Galicia. Como ya se ha indicado, si no tenemos en cuenta los cambios nomenclaturales o errores de grafía, *Flora iberica* añade 20 géneros nuevos al catálogo de la flora de Galicia, que no encontramos en ROMERO BUJÁN (*l.c.*), mientras que ROMERO (*l.c.*) añade 38 géneros al catálogo que no recoge la serie de *Flora iberica*, determinando que el número total de géneros en Galicia, entre ambas obras, sea finalmente de 852.

A nivel específico, se mantiene la misma situación. Para la comprobación de los nombres, en primer lugar, se cotejó su grafía. Este primer filtro mostró 538 nombres presentes en *Flora iberica* y no en ROMERO, y otros 550 nombres presentes en ROMERO pero no en *Flora iberica*. A continuación, se eliminaron sinónimos, tanto homotípicos como heterotípicos y, en algún caso, el nombre *sensu*

algún autor.

ROMERO BUJÁN (*l.c*) menciona 2.391 plantas para Galicia, aunque en realidad, nosotros hemos contabilizado 2.390 táxones; incluye 62 táxones en un apartado de plantas que requieren la confirmación de su presencia en Galicia, que si se tienen en cuenta, reúne un total de 2.452 táxones. Por su parte, *Flora iberica* menciona 2.503 táxones distintos para el conjunto de Galicia (excluidos autónomos), con 2.411 táxones en el cuerpo general de la obra, 139 táxones mencionados en el apartado de observaciones de cada taxon del cuerpo general de la obra, 3 táxones que se han de buscar, 16 táxones mencionados en el apartado de observación de la introducción del género y otras categorías superiores como familia o clase, bien como cultivados en el territorio de la flora o como citas de la bibliografía no confirmadas y 2 táxones mencionados en el apartado de observación de la introducción del género y otras categorías superiores como familia o clase, para eliminar del catálogo del territorio de la flora.

Así pues, si tenemos en cuenta los táxones a confirmar de ROMERO BUJÁN (2008), *Flora iberica* tiene 51 táxones más para la flora de Galicia. Pero como en casos anteriores, la mera comparativa del número total de táxones no es un valor fiable. Nuestros datos muestran 175 especies nuevas para Galicia (227 táxones si incluimos los infraespecíficos), mencionadas en *Flora iberica* pero no en ROMERO BUJÁN (*l.c*), todo ello teniendo en cuenta los errores de grafía, sinonimias y autónomos. Por su parte, ROMERO BUJÁN (*l.c*) incluye 175 táxones no mencionados en *Flora iberica* y que a continuación exponemos. Además se constatan 26 nothoespecies y otros 45 táxones, que tampoco vemos recogidos en *Flora iberica*, aunque en este trabajo no se hayan tenido en cuenta.

<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	<i>Brassica oleracea</i> L.	O. Schwarz
<i>Acacia sophorae</i> (Labill.) R. Br.	<i>Brassica rapa</i> L.	<i>Elodea canadensis</i> Michx.
<i>Acanthus mollis</i> L.	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.	<i>Eragrostis lehmanniana</i> Nees
<i>Orchiaceras bivonae</i> (Tod.) Soó	Johnst.	<i>Eragrostis spectabilis</i> (Pursh) Stend
<i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) I.M. Johnst.	<i>Calendula tripterocarpa</i> Rupr.	<i>Euonymus japonicus</i> L.
<i>Agrimonia repens</i> L.	<i>Callitriche palustris</i> L.	<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr.
<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	<i>Callitriche truncata</i> Guss.	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub
<i>Alchemilla transiens</i> (Buser) Buser	<i>Cannabis sativa</i> L.	<i>Festuca ampla</i> Hack.
<i>Allium cepa</i> L.	<i>Carduus crispus</i> L.	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.
<i>Allium pallens</i> L. subsp. <i>pallens</i>	<i>Carduus nutans</i> L.	<i>Festuca pratensis</i> Huds.
<i>Allium sativum</i> L.	<i>Carduus platypus</i> Lange	<i>Fraxinus americana</i> L.
<i>Alopecurus utriculatus</i> Sol.	<i>Carex humilis</i> Leyss.	<i>Gaillardia aristata</i> Pursh
<i>Amaranthus caudatus</i> L.	<i>Carex rostrata</i> Stokes	<i>Galium belizianum</i> A.O. Olivencia, Devesa & Rodr. Riaño
<i>Amaranthus cruentus</i> L.	<i>Carex spicata</i> Huds.	<i>Geranium pratense</i> L.
<i>Brunsvigia rosea</i> (Lam.) Hannibal	<i>Carex tomentosa</i> L.	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.
<i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers.	<i>Carex vesicaria</i> L.	<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera
<i>Anagallis crassifolia</i> Thore	<i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L.	<i>Hakea sericea</i> Schrad.
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	<i>Centaurea aristata</i> Hoffmanns. subsp. <i>aristata</i>	<i>Hedera helix</i> L. subsp. <i>helix</i>
<i>Aptenia cordifolia</i> (L. fil.) Schwantes	<i>Centaurea janeri</i> Graells subsp. <i>jane-ri</i>	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	<i>Centaurea paniculata</i> L. subsp. <i>rigidula</i> (Jord.) Dostál	<i>Herniaria hirsuta</i> L. subsp. <i>hirsuta</i>
<i>Arabis nova</i> Vill. subsp. <i>iberica</i> Rivas Mart. ex Talavera	<i>Centaurea schousboei</i> Lange subsp. <i>septentrionalis</i> (Arènes) Dostál	<i>Hesperis matronalis</i> L.
<i>Arisarum vulgare</i> Targ. Tozz. subsp. <i>vulgare</i>	<i>Cerintho major</i> L.	<i>Hieracium lycopisifolium</i> gr.
<i>Artemisia abrotanum</i> L.	<i>Chamaesyce serpens</i> (Kunth) Small	<i>Hieracium maculatum</i> gr.
<i>Arum maculatum</i> L.	<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	<i>Hieracium merxmuelleri</i> Retz.
<i>Asperula cynanchica</i> L.	<i>Cistus albidus</i> L.	<i>Hieracium mixtiforme</i> Arv.-Touv.
<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	<i>Convolvulus althaeoides</i> L.	<i>Hieracium prenanthoides</i> Vill.
<i>Avena byzantina</i> C. Koch	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	<i>Hieracium stelligerum</i> Froel.
<i>Avena sativa</i> L.	<i>Crepis sancta</i> (L.) Babc.	<i>Hieracium umbrosum</i> Jord.
<i>Azolla caroliniana</i> Willd.	<i>Crocus nudiflorus</i> Sm.	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	<i>Cucumis myriocarpus</i> Naudin	<i>Hordeum marinum</i> Huds.
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	<i>Cuscuta planiflora</i> Ten.	<i>Hordeum vulgare</i> L.
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Ascherson	<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link subsp. <i>michelianus</i>	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H. Ohba
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	<i>Cytisus insularis</i> S. Ortiz & Pulgar	<i>Hymenocarpos cornicina</i> (L.) Vis.
<i>Beta vulgaris</i> L.	<i>Diospyros lotus</i> L.	<i>Hymenophyllum wilsonii</i> Hook.
<i>Bidens bipinnata</i> L.	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (F. Hartm.) Láinz	<i>Hypercium procumbens</i> L.
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H. Stirt.		<i>Hypericum hirsutum</i> L.
<i>Boussingaultia cordifolia</i> Ten.		<i>Isoetes asturicense</i> (M. Laínz) M. Laínz

<i>Isoetes durieui</i> Bory	<i>amethystea</i>	<i>Rubus radula</i> Weihe ex Boenn.
<i>Jasminum officinale</i> L.	<i>Orobanche foetida</i> Poir.	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	<i>Paraserianthes lophanta</i> (Wild.) I.C. Nielsen	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.
<i>Lamiastrum galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatschek	<i>Pedicularis comosa</i> L.	<i>Scorzonera hispanica</i> L.
<i>Leucanthemum atratum</i> (Jacq.) DC.	<i>Pedicularis foliosa</i> L.	<i>Selaginella denticulata</i> (L.) Spring
<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	<i>Selaginella kraussiana</i> (Kunze) A. Br.
<i>Leucanthemum monspeliense</i> (L.) Coste	<i>Phyllostachys aurea</i> Rivière & C. Rivière	<i>Silene marizii</i> Samp.
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr. subsp. <i>lactucella</i>	<i>Silene muscipula</i> L.
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	<i>Plantago alpina</i> L.	<i>Sinapis alba</i> L.
<i>Luzula hispanica</i> Chrtek & Krísa	<i>Potentilla argentea</i> L.	<i>Solanum tuberosum</i> L.
<i>Luzula sudetica</i> (Willd.) DC.	<i>Potentilla pyrenaica</i> Ramond ex DC.	<i>Spergularia diandra</i> (Guss.) Boiss.
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	<i>Pteris vittata</i> L.	<i>Stegnogramma pozoi</i> (Lag.) Iwatsuki
<i>Malcolmia triloba</i> (Desf.) Thell.	<i>Pyrus communis</i> L.	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	<i>Retama sphaerocarpa</i> (L.) Boiss.	<i>Thuja occidentalis</i> L.
<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult.	<i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn.	<i>Triglochin palustris</i> L.
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	<i>Trisetaria dufourei</i> (Boiss.) Paunero
<i>Nigella damascena</i> L.	<i>Romulea ramiflora</i> Ten. subsp. <i>ramiflora</i>	<i>Triticum aestivum</i> L.
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	<i>Triticum durum</i> Desf.
<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	<i>Rorippa curvisiliqua</i> (Hook.) Bessey ex Britton	<i>Triticum turgidum</i> L.
<i>Opuntia humifusa</i> (Raf.) Raf.	<i>Rorippa islandica</i> (Gunnerus) Borbás	<i>Umbilicus heylandianus</i> Webb & Berthel.
<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd.	<i>Rosa blandaeana</i> Ripart ex Déségl.	<i>Valerianella microcarpa</i> Loisel.
<i>Orobanche amethystea</i> Thuill. subsp.	<i>Rubus canescens</i> DC.	<i>Viburnum lantana</i> L.
		<i>Viola alba</i> Besser
		<i>Zannichellia palustris</i> L.
		<i>Zea mays</i> L.

De esta forma, entre ambas obras, el catálogo de táxones de la flora de Galicia se eleva a 2.719 táxones, 2.744 si incluimos los nothotáxones.

Biodiversidad

Aunque la diversidad biológica puede medirse de diferentes formas, aquí nos limitaremos a definir la diversidad α como el número de táxones no alóctonos a nivel provincial, o con mayor precisión, el promedio del número de táxones en las diferentes provincias y diversidad γ como el número de táxones en Galicia. En ese sentido, y únicamente a través de los datos recopilados en *Flora iberica* sobre el recuento de táxones, las provincias cuya diversidad α es mayor son, por este orden, Lugo, Ourense, A Coruña y Pontevedra y esto es así tanto a nivel de géneros, como especies o táxones. Sin embargo, para la categoría de familia, Ourense se convierte en la menos diversa, con 113 familias, frente a las 126 de Lugo, o a las 116 de A Coruña y Pontevedra. Ahora bien, es la provincia con mayor número de táxones circundémicos, 191, más del doble que A Coruña y Pontevedra y 37 más que Lugo. Y si a ello sumamos el hecho de que es la provincia con menos flora exótica de Galicia, con 103 táxones, frente a los 111 de Lugo, los 177 de A Coruña y los 200 de Pontevedra, obtendremos una flora autóctona más diversa y de mayor valor ecológico.

En cuanto a la diversidad de Galicia en relación con sus cuatro provincias aquí examinadas, dado que los datos que manejamos se refieren únicamente a presencia/ausencia, la diversidad α podría estimarse, como ya hemos dicho, como el promedio del número de táxones en las diferentes provincias dividido por el número de provincias, es decir, $(1328 + 1667 + 1616 + 1287)/4 = 1474,50$. La diversidad γ sería el número total de táxones autóctonos en Galicia, 2224 y, por tanto, la diversidad β sería la proporción entre ambas, (diversidad γ /diversidad α), 1,50.

Para valorar el cambio en la composición de las comunidades biológicas, a partir de datos basados en el recuento de táxones, se utiliza la partición multiplicativa de la diversidad β , es decir la razón entre la diversidad γ y la diversidad α (KOLEFF *et al.*, 2003: 368; BASELGA, 2010b: 134; BASELGA, 2010a: 1975), y que esencialmente, cuantifica el número de comunidades totalmente diferentes que hay en Galicia (BASELGA & GÓMEZ-RODRÍGUEZ, 2019: 40).

Dado que la diversidad β indica cuán diferentes son las biotas de las distintas provincias y que su valor máximo es en este caso, 4, el valor obtenido de 1,50 nos señala una baja heterogeneidad entre las biotas de las 4 provincias gallegas.

Cuando se comparan valores de diversidad β entre territorios que tienen un número diferente de localidades, como son los datos aportados por *Flora iberica*, es necesario estandarizar el valor de la diversidad beta y ello puede hacerse a través del índice de disimilitud de Sørensen, básicamente

Figura 13: Índice de disimilitud de Sørensen. Dendrograma del conjunto de táxones autóctonos de Galicia.

$(\beta - 1) / (N - 1)$, siendo N el número de territorios. El índice de disimilitud de Sørensen es una de las medidas más utilizada debido a su dependencia de la proporción de especies compartidas entre dos comunidades. Para el caso que nos ocupa el valor es de 0,169. El clúster generado mediante el índice de Sørensen muestra que la composición florística de los pares Lugo-Ourense y A Coruña-Pontevedra están más próximas entre sí que con sus opuestas (figura 13).

La composición biótica de varias comunidades puede presentar los mismos valores de diversidad α , β , γ e índice de Sørensen, pero los patrones con los que las comunidades cambian y los procesos que han producido esos patrones pueden ser muy distintos (BASELGA & GÓMEZ-RODRÍGUEZ, 2019: 43). La composición de cualesquiera comunidades que no sean idénticas pueden describirse mediante dos tipos de procesos: el anidamiento y el reemplazamiento espacial o una combinación de ambos (BASELGA, 2010: 135). El anidamiento describe a unas comunidades anidadas en otras, de tal forma que aquellas menos diversas son subconjuntos de las más diversas, básicamente la pérdida de especies de la comunidad más rica a la más pobre. Sin embargo, el proceso de reemplazamiento espacial hace hincapié en el hecho de que las especies son substituidas por otras en las diferentes comunidades (BASELGA & GÓMEZ-RODRÍGUEZ, 2019: 43).

El índice de disimilitud de Simpson distingue entre esos dos tipos de procesos, eliminando los efectos de la riqueza de especies sobre la diferencia entre comunidades y midiendo exclusivamente las diferencias entre comunidades debidas al reemplazamiento de especies. De esta manera, observamos en la figura 14 la rutina de agrupamiento elaborada de acuerdo con ese índice, en la que se pone de manifiesto que la composición florística de Ourense se encuentra relativamente alejada de las otras tres provincias gallegas, debido a la influencia de las unidades fitogeográficas casi exclusivas de la misma, como los subsectores Peneda-Leboreiro, Xuresiano, Valdeorrés, Berciano, Queixense y Sanabrés (RODRÍGUEZ GUITIÁN & RAMIL-REGO, 2008: 39).

Conservación

Flora iberica aporta poca información sobre el estado de conservación de las poblaciones de los diferentes táxones tratados en la obra. En el apartado corológico incluye el signo † tras la sigla provincial que indica extinción local de la planta que puede ser considerado equivalente a la categoría de extinto de la lista de Categorías de la Lista Roja de la UICN (UICN, 2012: 14) o con mayor precisión, extinto a nivel regional de acuerdo con las Directrices para el uso de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel regional y nacional (UICN, 2012: 8) puesto que *Flora iberica* no

Figura 14: Índice de disimilitud de Simpson. Dendrograma del conjunto de táxones autóctonos de Galicia.

incluye táxones que se consideren completamente extintos en el conjunto del territorio estudiado, sean o no endémicos de ese territorio. Dado que las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN fueron desarrolladas para la evaluación mundial de los táxones, su aplicación a niveles regionales, nacionales o locales impone abordarlo o bien mediante la publicación de un subconjunto inalterado de la Lista Roja global de la UICN de las especies existentes en la región o a través de la evaluación del riesgo de extinción de los táxones del territorio confeccionando una lista roja específica. En todo caso, es importante evaluar el riesgo de extinción de los táxones y publicar Listas Rojas dentro de zonas geográficas específicamente definidas (UICN, 2012: 1).

En lo que afecta a Galicia, con fecha 27 de agosto de 2019 entró en vigor la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, en cuyo artículo 90, se creaba el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial de Galicia, que tendría la naturaleza de registro público de carácter administrativo dependiente de la consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural. Este listado incluía las especies, subespecies y poblaciones de competencia autonómica, conforme a lo previsto en el artículo 4, que fuesen merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España.

El artículo siguiente, establecía que dentro del seno del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial de Galicia se incluiría el Catálogo gallego de especies amenazadas, que se configuraba como una sección de dicho listado. Las especies amenazadas se clasificaban en dos categorías:

a) En peligro de extinción, para aquellos táxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si persisten los factores causantes de su actual situación. Dentro de esta categoría puede declararse a una especie en situación crítica cuando del seguimiento o evaluación de su estado de conservación resultara que existe un riesgo inminente de extinción.

b) Vulnerable, para aquellos taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.

Actualmente, el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial no está desarrollado, pero sí el Catálogo gallego de especies amenazadas, mediante el Decreto 88/2007 do 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas. Vemos incluido en dicho catálogo, 77 táxones, 42 en la categoría de en peligro de extinción: *Cheilanthes guanchica* Bolle, *Christella dentata* (Forssk.) Brownsey & Jermy, *Culcita macrocarpa* C.Presl, *Hymenophyllum wilsonii* Hook., *Isoetes fluitans* M.I.Romero, *Lycopodiella inundata* (L.) Holub, *Pilularia globulifera* L., *Antirrhinum majus* linkianum (Boiss. & Reut.) Rothm., *Armeria humilis* (Link) Schult. in Roem. & Schult. subsp. *humilis*, *Armeria humilis* subsp. *odorata* (Samp.) P.Silva, *Armeria merinoi* (Bernis) Nieto Fel., *Callitriche palustris* L., *Centaurea borjae* Valdés Berm. & Rivas Goday, *Centaurea ultreiae* Silva Pando, *Chaetopogon fasciculatus* subsp. *prostratus* (Hack. & Lange) M.Laínz, *Crepis novoana* S.Ortiz, Soñora & Rodr. Oubiña, *Cytisus insularis* S.Ortiz & Pulgar, *Deschampsia setacea* (Huds.) Hack., *Eleocharis parvula* (Roem. & Schult.) Bluff, Nees & Schauer in Bluff & Fingerh., *Erodium maritimum* L'Hér., *Eryngium duriaei* juresianum (M. Laínz) M. Laínz, *Eryngium viviparum* J.Gay, *Euphorbia uliginosa* Welw. ex Boiss. in DC., *Genista ancistrocarpa* Spach, *Hydrocharis morsus-ranae* L., *Xiphion boissieri* (Henriq.) Rodion., *Leucanthemum gallaecicum* Rodr.Oubiña & S.Ortiz, *Limonium dodartii* (Girard) Kuntze, *Linaria arenaria* DC., *Linaria polygalifolia* subsp. *aguillonensis* (García Mart.) Castrov. & Lago, *Luronium natans* (L.) Raf., *Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) Kuntze, *Omphalodes littoralis* subsp. *gallaecica* M.Laínz, *Petrocoptis grandiflora* Rothm., *Rhamnus pumila* subsp. *legionensis* Rothm., *Rhynchospora fusca* (L.) W.T.Aiton, *Rhynchospora modesti-lucennoi* Castrov., *Rumex rupestris* Le Gall, *Santolina melidensis* (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S.Ortiz, *Schoenoplectus pungens* (Vahl) Palla, *Serratula legionensis* Lacaita y *Succisa pinnatifida* Lange.

Y otros 35 en la categoría de vulnerable: *Dryopteris aemula* (Aiton) Kuntze, *Dryopteris guanchica* Gibby & Jermy, *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm., *Vandenboschia speciosa* (Willd.) G.Kunke, *Woodwardia radicans* (L.) Sm., *Alyssum loiseleurii* P.Fourn., *Arabis juresii* Rothm., *Armeria rothmaleri* Nieto Fel., *Campanula adsurgens* Levier & Leresche, *Cardamine raphanifolia* subsp. *gallaecica* M.Laínz, *Carex hostiana* DC., *Centaurea janeri* subsp. *gallaecica* M. Laínz, *Festuca brigantina* subsp. *actiophyta* Gutiérrez Villarías, *Galium teres* Merino, *Isatis platyloba* Link ex Steud., *Leontodon farinosus* Merino & Pau, *Limonium humile* Mill., *Linkagrostis juresii* (Link) Romero García, Blanca & C. Morales, *Narcissus asturiensis* (Jord.) Pugsley, *Narcissus cyclamineus* DC. in Redouté, *Narcissus pseudonarcissus* subsp. *pseudonarcissus*, *Prunus lusitanica* L., *Quercus lusitanica* Lam., *Ranunculus bupleuroides* Brot., *Ranunculus serpens* Schrank, *Santolina semidentata*, *Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla, *Sedum pruvinatum* Brot., *Selinum broteri* Hoffmanns. & Link, *Silene marizii* Samp., *Spergula viscosa* Lag., *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich., *Thymelaea broteriana* Cout., *Utricularia minor* L. y *Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link, casi todos recogidos en las diferentes monografías de *Flora iberica* aunque han de tenerse en cuenta algunos cambios nomenclaturales.

Esta relación incluye dos táxones que no vienen recogidos en *Flora iberica*; por un lado, *Callitriche palustris* L. que el reciente trabajo de ROMERO BUJÁN, (2022: 4) considera debe ser excluido del catálogo de la flora de Galicia; y por otro, *Isoetes fluitans* M. I. Romero in Bot. J. Linn. Soc. 146: 233 (2004) publicado bastante después de la publicación del tomo I.

Ahora bien, en ambos listados no se incluyen 5 de las 13 especies estrictamente endémicas de Galicia consideradas por *Flora iberica* [*Sagina merinoi* Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 228 (1905), *Silene scabriflora* subsp. *gallaecica* Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 361 (1988), *Centaurea limbata* var. *insularis* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 49 (1902), *Centaurea corcubionensis* M. Laínz in Anales Inst. Forest. Invest. 12: 40 (1968) y *Leucanthemum corunnense* Lago in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 91 (1990)], a las que habría que añadir al menos siete de los ocho taxones nuevos publicadas posteriormente y ya mencionados.

Sin embargo, en relación con las plantas circundémicas de Galicia, el Catálogo gallego de especies amenazadas tan solo recoge 32 de los 236 táxones mencionados por *Flora iberica* y presentes en Galicia. En atención a su valor científico y ecológico, por su singularidad y distribución restringida, consideramos que todas las plantas estrictamente endémicas de Galicia, y todas las circundémicas,

deberían estar incluidas en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial, sin perjuicio de las ya incluidas en el Catálogo gallego de especies amenazadas y de otras que pudieran entrar en el futuro, en virtud de otros criterios.

De hecho, algunos de esos criterios pueden derivarse de la información contenida en *Flora iberica* a pesar, como ya se ha dicho, de que no aporta información específica sobre el estado de conservación de las poblaciones de los táxones; pero ello no quiere decir que no pueda extraerse información que sea relevante para una hipotética clasificación futura de los táxones en algunas de las categorías UICN a nivel local. Entre los criterios para la determinación de las categorías se encuentra el área de ocupación que puede mostrarse como una medida de la suma de las divisiones administrativas consideradas, en nuestro caso, 60 (Andorra, 48 provincias españolas y 11 distritos portugueses) así como su presencia en no más de 10 de esas divisiones territoriales (UICN, 2012: 22). Dado que existen grandes diferencias en la superficie de las diferentes provincias y distritos (p.e., Guipúzcoa tiene una superficie de 1.997 km² pero Ciudad Real, 19.813 km²) hemos optado por contabilizar el número de divisiones administrativas en lugar de su superficie. Por debajo del 10% de ocupación de las diferentes provincias o distritos, encontramos 50 táxones con presencia en Galicia, excluidos los endémicos y circundémicos, los presentes en el Catálogo gallego de especies amenazadas y por supuesto, los alóctonos: *Cheilanthes pulchella* Bory ex Willd., Sp. Pl. 5(1): 456 (1810), *Atriplex laciniata* L., Sp. Pl.: 1053 (1753), *Taraxacum placidum* A.J. Richards in Watsonia 9, suppl: 96 (1972), *Taraxacum maculosum* A.J. Richards in Watsonia 13: 188 (1981), *Erigeron diplopappoides* Schauer in Linnaea 19: 722 (1847), *Armeria humilis* (Link) Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 772 (1820), *Centaureum maritimum* var. *brevipes* (Lange) Samp., Man. Fl. Portug.: 382 (1913), *Scrophularia vernalis* L., Sp. Pl.: 620 (1753), *Melampyrum sylvaticum* L., Sp. Pl.: 605 (1753) subsp. *sylvaticum*, *Taraxacum navacerradense* A.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 205, figs. 1 y 2 (1992), *Taraxacum fontanum* Hand.-Mazz., Monogr. Taraxacum: 100, Taf. III figs. 3 b, 4, Taf. V fig. 4 (1907), *Taraxacum merinoi* Soest in Brotéria, Ci. Nat. 23: 141 (1954), *Taraxacum officinale* f. *commutatum* (Jord.) Merino, Fl. Galicia 2: 465 (1906), *Isoetes longissimum* Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1165 (1844), *Sesamoides minor* (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891), *Lindernia procumbens* (Krock.) Philcox in Taxon 14: 30 (1965), *Jasione maritima* (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906) var. *maritima*, *Taraxacum estrelense* A. Galán & Vicente Orell. in Nordic J. Bot. 26: 361, figs. 1-3 (2008), *Leucanthemum pluriflorum* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1:31 (1902), *Carpesium cernuum* L., Sp. Pl.: 859 (1753), *Alopecurus pratensis* L., Sp. Pl.: 60 (1753) subsp. *pratensis*, *Molineriella laevis* var. *submutica* Cebrino & Romero Zarco in Acta Bot. Malac. 42(2): 210 (2018) Cebrino & Romero Zarco in Acta Bot. Malac. 42(2): 210 (2018), *Bromus cabrerensis* Acedo & Llamas in Willdenowia 27: 48 (1997), *Stellaria nemorum* L., Sp. Pl. 1: 421 (1753) subsp. *nemorum*, *Limonium auriculae-ursifolium* (Pourr.) Druce, List Brit. Pl. ed. 2 77 (1928), *Erica mackaiana* Bab. in J. Mackay, Fl. Hibern. 1: 181 (1836), *Myosotis congesta* É. Huet ex Albert & A. Reyn. in Bull. Soc. Études Sci. & Arch. Draguignan 18: 202 (1892), *Taraxacum pulchrifolium* Markl. in Acta Bot. Fenn. 23: 110 (1938), *Scleranthus uncinatus* Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 1: 107 (1850), *Cochlearia aestuaria* (J. Lloyd) Heywood in Feddes Repert. 70: 6 (1964), *Sedum pedicellatum* subsp. *lusitanicum* (Willk. ex Mariz) M. Lánz, Aport. Fl. Gallega VI: 16 (1968), *Genista carpetana* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78: 237 (1878), *Plantago argentea* Chaix, Pl. Vap.: 72 (1785) Chaix, Pl. Vap.: 72 (1785), *Scorzonera humilis* var. *ramosa* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 124 (1820-1834), *Asphodelus albus* subsp. *occidentalis* (Jord.) Z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 99 (1996), *Ranunculus ololeucos* var. *pubescens* C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 473 (1984), *Ranunculus bulbosus* var. *maritimus* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 58 (1865), *Cerastium fontanum* subsp. *lucorum* (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 15: 340 (1970), *Armeria pungens* (Link) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 439 (1813-20), *Iberis procumbens* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862), *Rubus vestitus* Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 1: 684 (1825), *Erodium salzmannii* Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. 1838: 6 (1839), *Centaureum chloodes* (Brot.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913), *Kickxia commutata* (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich: 492 (1897) subsp. *commutata*, *Jasione maritima* (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906), *Taraxacum sundbergii* Dahlst. in Ark. Bot. 12 (2): 100 (1912), *Taraxacum fulgidum* G.E. Haglund in Bot. Not. 1938: 504 (1938), *Scorzoneroideis autumnalis* (L.) Moench, Methodus: 549 (1794), *Festuca*

vasconcensis (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen in Bull. Soc. Bot. France 123: 320 (1976) y *Festuca vasconcensis* (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen in Bull. Soc. Bot. France 123: 320 (1976) subsp. *vasconcensis*.

Con valores por encima del 10% de ocupación de las diferentes provincias o distritos, el número de táxones aumenta considerablemente, pero puede convertirse en una herramienta útil para la determinación de las especies vulnerables.

ANEXO I. Catálogo de la flora vascular de Galicia.

Presentamos a continuación la relación de táxones que *Flora iberica* menciona para el conjunto de Galicia y/o para las diferentes provincias gallegas, en los apartados del cuerpo general de la obra (1), en las observaciones de cada taxon (2), en la introducción a familias, secciones, subfamilias o géneros (3), así como en el apartado de especies que se han de buscar (4), excepto aquellos táxones que constan expresamente como a eliminar, ordenados en la misma forma que aquellos, precedidos de la familia, con indicación del origen del nombre (códigos 1, 2, 3 y 4), la combinación nomenclatural tal y como figura en la obra, secuencia provincial, número de la referencia automática entre corchetes, autor de la monografía correspondiente, año de publicación y página y nombre aceptado en diversas listas de verificación junto la fuente de comprobación, en aquellos casos en los que se constata una diferencia significativa. Los táxones que se consideran endémicos estrictos de Galicia llevan el símbolo ● antes de la secuencia provincial, mientras que los considerados circundémicos, se indican con el símbolo ⊙. Los táxones alóctonos se indican a través de la secuencia provincial entre corchetes. En esta relación se identifican de manera separada los nombres de sus autótonos, siguiendo lo acordado por *Flora iberica*. Se han encontrado 2.503 táxones (2.269 especies, 301 subespecies, 68 variedades y 5 formas) distribuidos en 153 familias y 813 géneros.

LYCOPODIACEAE

(1) *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., Hort. Reg. Monac. 3 (1829) subsp. *selago* Lu.

[1421] (VILLAR, 1986: 5).

[=*Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., Hort. Reg. Monac.: 3 (1829)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Lycopodium clavatum* L., Sp. Pl. 1101 (1753)

Lu.

[1423] (VILLAR, 1986: 7)

(1) *Lycopodiella inundata* (L.) Holub in Preslia 36: 21 (1964)

C Lu Or Po.

[1411] (VILLAR, 1986: 11)

ISOETACEAE

(1) *Isoetes histrix* Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1167 (1844)

C Or Po.

[1023] (PRADA, 1986: 16)

(1) *Isoetes longissimum* Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1165 (1844)

C Lu Po.

[1023] (PRADA, 1986: 17).

[=*Isoetes longissima* Bory, Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1165 (1846)][wcvp.science.kew.org]

EQUISETACEAE

(1) *Equisetum hyemale* L., Sp. Pl. 1062 (1753)

Or Po.

[1024] (PRADA, 1986: 23)

(1) *Equisetum ramosissimum* Desf., Fl. Atlant. 2: 398 (1799)

C Lu Or Po.

[1024] (PRADA, 1986: 25)

(1) *Equisetum telmateia* Ehrh. in Hannover. Mag. 21: 287 (1783)

C Lu Po.

[1024] (PRADA, 1986: 27)

(1) *Equisetum arvense* L., Sp. Pl. 1061 (1753)

C Lu Or Po.

[1024] (PRADA, 1986: 27)

(1) *Equisetum palustre* L., Sp. Pl. 1061 (1753)

C Lu Or Po.

[1024] (PRADA, 1986: 28)

BOTRYCHIACEAE

(1) *Botrychium lunaria* (L.) Sw. in J. Bot. (Schrader) 1800 (2): 110 (1802)

Lu.

[639] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 33)

OPHIOGLOSSACEAE

(1) *Ophioglossum lusitanicum* L., Sp. Pl. 1063 (1753)

C Or Po.

[641] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 35)

(1) *Ophioglossum vulgatum* L., Sp. Pl. 1062 (1753)

C.

[641] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 37)

OSMUNDACEAE

(1) *Osmunda regalis* L., Sp. Pl. 1065 (1753)

C Lu Or Po.

[204] (CASTROVIEJO, 1986: 39)

POLYPODIACEAE

(1) *Polypodium cambricum* L., Sp. Pl. 1086 (1753) subsp. *cambricum*

C Lu Or Po.

[798] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 41).

[=*Polypodium cambricum* L., Sp. Pl.: 1086 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Polypodium interjectum* Shivas in J. Linn. Soc., Bot. 58: 29 (1961)

C Lu Or Po.

[798] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 41)

(1) *Polypodium vulgare* L., Sp. Pl. 1085 (1753)

C Lu Or Po.

[798] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 43)

SINOPTERIDACEAE

(1) *Cheilanthes guanchica* Bolle in Bonplandia (Hannover) 7: 107 (1859)

Lu.

[800] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 45).

[=*Hemionitis guanchica* (Bolle) Christenh., Global Fl. 4: 15 (2018)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Cheilanthes acrosticha* (Balb.) Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 215 (1866)

Or.

[800] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 45).

[=*Hemionitis acrosticha* (Balb.) Mosyakin, Phytotaxa 373: 165 (2018)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Cheilanthes tinaei* Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 217 (1866)

Lu Or Po.

[800] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 47).

[=*Hemionitis tinaei* (Tod.) Christenh., Global Fl. 4: 22 (2018)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Cheilanthes hispanica* Mett. in Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 3: 74 (1859)

Lu Or Po.

[800] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 49).

[=*Hemionitis hispanica* (Mett.) Christenh., Global Fl. 4: 15 (2018)][wcvp.science.kew.org]

(3) *Cheilanthes pulchella* Bory ex Willd., Sp. Pl. 5(1) : 456 (1810)

Or.

[800] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 49).

[=*Hemionitis pulchella* (Bory ex Willd.) Christenh., Global Fl. 4: 20 (2018)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Notholaena marantae* (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 1: 92 (1813) subsp. *marantae*

C Po.

[801] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 51).

[=*Hemionitis marantae* (L.) Christenh., Global Fl. 4: 17 (2018)][wcvp.science.kew.org]

CRYPTOGRAMMACEAE

(1) *Cryptogramma crispa* (L.) R. Br. ex Hook., Gen. Fil. tab. 115 B (1842)

Lu Or.

[922] (ORMONDE, 1986: 55)

PTERIDACEAE

(1) *Pteris cretica* L., Mant. Pl. 130 (1767)

[Po].

[902] (NOGUEIRA, 1986: 59)

ADIANTACEAE

(1) *Adiantum capillus-veneris* L., Sp. Pl. 1096 (1753)

C Lu Or Po.

[805] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 61)

HEMIONITIDACEAE

(1) *Anogramma leptophylla* (L.) Link, Fil. Spec. 137 (1841)

C Lu Or Po.

[903] (NOGUEIRA, 1986: 63)

MARSILEACEAE

(1) *Pilularia globulifera* L., Sp. Pl. 1100 (1753)

Lu.

[956] (PAIVA, 1986: 69)

HYMENOPHYLLACEAE

(1) *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm., Engl. Bot. tab. 162 (1794)

C.

[618] (LAÍNIZ, 1986: 73)

(1) *Vandenboschia speciosa* (Willd.) G. Kunkel in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 76: 48 (1966)

C.

[619] (LAÍNIZ, 1986: 75).

[=*Trichomanes speciosum* Willd., Sp. Pl., ed. 4, 5: 514 (1810)][wcvp.science.kew.org]

CULCITACEAE

(1) *Culcita macrocarpa* C. Presl, Tent. Pterid. 135, tab. 5 fig. 5 (1836)

C.

[620] (LAÍNIZ, 1986: 77)

HYPOLEPIDACEAE

(1) *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn in Kerst., Reisen. Ost-Afr. 3 (3): 11 (1879) subsp. *aquilinum*
C Lu Or Po.

[807] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 79).

[=*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn, C.C.von der Decken, Reisen Ost Afr. 3(3): 11 (1879)][wcvp.science.kew.org]

THELYPTERIDACEAE

(1) *Lastrea limbosperma* (All.) Holub & Pouzar in Preslia 33: 400 (1961)

C Lu Or Po.

[208] (CASTROVIEJO, 1986: 83).

[=*Thelypteris limbosperma* (All.) H.P.Fuchs, Amer. Fern J. 48: 144 (1959)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Thelypteris palustris* Schott, Gen. Fil. [24] (1834)

C Lu Po.

[209] (CASTROVIEJO, 1986: 85)

ASPLENIACEAE

(1) *Asplenium marinum* L., Sp. Pl. 1081 (1753)

C Lu Po.

[911] (NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 92)

(1) *Asplenium trichomanes* L., Sp. Pl. 1080 (1753)

C Lu Or Po.

[911] (NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 94)

(1) *Asplenium trichomanes* L., Sp. Pl. 1080 (1753) subsp. *trichomanes*

Lu Or Po.

[911] (NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 94)

(1) *Asplenium trichomanes* subsp. *quadrivalens* D.E. Mey. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962)

C Lu Or Po.

[911] (NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 94).

[=*Asplenium trichomanes* subsp. *quadrivalens* D.E.Mey., Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Asplenium billotii* F.W. Schultz in Flora 28: 738 (1845)

C Lu Or Po.

[911] (NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 98).

[=*Asplenium obovatum* subsp. *billotii* (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot, Fl. Man. Països Catalans: 1213 (1990)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Asplenium onopteris* L., Sp. Pl. 1081 (1753)

C Lu Or Po.

[911] (NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 99)

(1) *Asplenium adiantum-nigrum* L., Sp. Pl. 1081 (1753)

C Lu Or Po.

[911] (NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 101)

(1) *Asplenium adiantum-nigrum* L., Sp. Pl. 1081 (1753) var. *adiantum-nigrum*

C Lu Or Po.

[911] (NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 101)

(1) *Asplenium adiantum-nigrum* var. *corunnense* H. Christ in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13 (172): 78 (1904)

⊙ C Po.

[911] (NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 102)

(1) *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm., Deutschl. Fl. 2: 12 (1796) subsp. *septentrionale*
Lu Or.

[911] (NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 102)

(1) *Asplenium ruta-muraria* L., Sp. Pl. 1081 (1753) subsp. *ruta-muraria*

C Lu Or Po.

[911] (NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 103)

(1) *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2 10 (1844) subsp. *scolopendrium*

C Lu Or Po.

[917] (ORMONDE, 1986: 105).

[=*Asplenium scolopendrium* L., Sp. Pl.: 1079 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Ceterach officinarum* Willd., Anleit. Selbststud. Bot. 578 (1804) subsp. *officinarum*

C Lu Or Po.

[918] (ORMONDE, 1986: 109).

[=*Asplenium ceterach* L., Sp. Pl.: 1080 (1753)][wcvp.science.kew.org]

ATHYRIACEAE

(1) *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805)

C Lu Or Po.

[1022] (PRADA, 1986: 117)

(1) *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805) subsp. *fragilis*

C Lu Or Po.

[1022] (PRADA, 1986: 117)

(1) *Cystopteris dickieana* R. Sim in Gard. Farmers' J. 2 (20): 308 (1848)

Or.

[1022] (PRADA, 1986: 118)

(1) *Cystopteris viridula* (Desv.) Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 264 (1827)

C Lu Or Po.

[1022] (PRADA, 1986: 119).

[=*Cystopteris fragilis* subsp. *diaphana* (Bory) Litard., Bull. Géogr. Bot. 21: 20 (1911)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman in Phytologist 4: 371 (1851)

Lu.

[1239] (SALVO & OTERMIN, 1986: 121)

(1) *Athyrium filix-femina* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 65 (1799)

C Lu Or Po.

[1240] (SALVO & OTERMIN, 1986: 125)

ASPIDIACEAE

(1) *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, Gen. Fil. tab. 9 (1834)

C Lu Or Po.

[1237] (SALVO & ARRABAL, 1986: 131)

(1) *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979)

C Lu Or Po.

[1237] (SALVO & ARRABAL, 1986: 132).

[=*Dryopteris abbreviata* (Lam. & DC.) Newman, Phytologist 1851(App. XXI): (1851)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979) subsp. *affinis*

C Lu Or Po.

[1237] (SALVO & ARRABAL, 1986: 132).

[=*Dryopteris abbreviata* (Lam. & DC.) Newman, Phytologist 1851(App. XXI): (1851)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Dryopteris affinis* subsp. *borreri* (Newman) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 110 (1980)

Lu Or.

[1237] (SALVO & ARRABAL, 1986: 132).

[=*Dryopteris borreri* Newman, Hist. Brit. Ferns, ed. 3: 189 (1854)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Dryopteris affinis* (Newman) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 110 (1980) var. *borreri*

Lu Or.

[1237] (SALVO & ARRABAL, 1986: 133).

[=*Dryopteris borreri* (Newman) Oberh. & Tavel in Verh. Schweiz. Naturf. Ges. 118: 153. 1937][Euro+Med PlantBase]

(1) *Dryopteris affinis* subsp. *stilluppensis* (Sabr.) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 112 (1908)

Lu Or.

[1237] (SALVO & ARRABAL, 1986: 133).

[=*Dryopteris borreri* Newman, Hist. Brit. Ferns, ed. 3: 189 (1854)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Dryopteris oreades* Fomin in Věstn. Tiflissk. Bot. Sada 18: 20 (1911)

Lu Or Po.

[1237] (SALVO & ARRABAL, 1986: 133)

(1) *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P. Fuchs in Bull. Soc. Bot. France 105: 339 (1959)

C Lu Po.

[1237] (SALVO & ARRABAL, 1986: 140)

(1) *Dryopteris expansa* (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy in Fern Gaz. 11: 338 (1977)

Lu.

[1237] (SALVO & ARRABAL, 1986: 140)

(1) *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray, Manual 631 (1848)

C Lu Or Po.

[1237] (SALVO & ARRABAL, 1986: 141)

(1) *Dryopteris guanchica* Gibby & Jermy in Bot. J. Linn. Soc. 74: 256 (1977)

C Lu Po.

[1237] (SALVO & ARRABAL, 1986: 141)

(1) *Dryopteris aemula* (Aiton) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 812 (1891)

C Lu Po.

[1237] (SALVO & ARRABAL, 1986: 143)

(1) *Polystichum lonchitis* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 71 (1799)

Lu.

[1238] (SALVO & HIDALGO, 1986: 145)

(1) *Polystichum setiferum* (Forssk.) Woynt. in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 49: 181 (1913)

C Lu Or Po.

[1238] (SALVO & HIDALGO, 1986: 145)

(1) *Polystichum aculeatum* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 79 (1799)

C Lu Or.

[1238] (SALVO & HIDALGO, 1986: 146)

DAVALLIACEAE

(1) *Davallia canariensis* (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 414 (1793)

C Lu Po.

[942] (PAIVA, 1986: 149)

BLECHNACEAE

(1) *Blechnum spicant* (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) subsp. *spicant*

C Lu Or Po.

[920] (ORMONDE, 1986: 151).

[=*Struthiopteris spicant* (L.) Weiss, Pl. Crypt. Fl. Gott. 287 (1770)][WASOWICZ *et al.* (2017)]

(1) *Blechnum spicant* (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) var. *spicant*

C Lu Or Po.

[920] (ORMONDE, 1986: 153).

[=*Struthiopteris spicant* (L.) Weiss, Pl. Crypt. Fl. Gott. 287 (1770) var. *spicant*][WASOWICZ *et al.* (2017)]

(1) *Blechnum spicant* var. *homophyllum* Merino ex H. Christ in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 13 (172): 79 (1904)

⊙ C Po.

[920] (ORMONDE, 1986: 153).

[=*Struthiopteris spicant* var. *homophyllum* (Merino) Gabriel y Galán & R. Pino, Phytotaxa 302(2): 198 (2017)][WASOWICZ *et al.* (2017)]

(1) *Woodwardia radicans* (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 412 (1793)

C Lu Po.

[921] (ORMONDE, 1986: 153)

PINACEAE

(1) *Pinus pinaster* Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (1789)

C Lu Or Po.

[392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 169)

(1) *Pinus nigra* subsp. *salzmannii* (Dunal) Franco, Dendrol. Forest. 56 (1943)

[C].

[392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 171)

(1) *Pinus sylvestris* L., Sp. Pl. 1000 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 171)

(1) *Pinus pinea* L., Sp. Pl. 1000 (1753)

[C] [Po].

[392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 173)

(1) *Pinus radiata* D. Don in Trans. Linn. Soc. London 17: 442 (1836)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 173)

CUPRESSACEAE

(1) *Juniperus communis* L., Sp. Pl. 1040 (1753)

Lu Or.

[393] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 183)

(1) *Juniperus communis* subsp. *alpina* (Suter) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 17 (1867)

Lu Or.

[393] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 183)

TAXACEAE

(1) *Taxus baccata* L., Sp. Pl. 1040 (1753)

C Lu Or.

[394] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 189)

LAURACEAE

(1) *Laurus nobilis* L., Sp. Pl. 369 (1753)

C Lu Or Po.

[1415] (VILLAR, 1986: 199)

ARISTOLOCHIACEAE

(1) *Aristolochia paucinervis* Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 136 (1874)

C Lu Or Po.

[197] (CASTROVIEJO, 1986: 203)

CERATOPHYLLACEAE

(1) *Ceratophyllum demersum* L., Sp. Pl. 992 (1753)

Lu Po.

[199] (CASTROVIEJO, 1986: 207)

NYMPHAEACEAE

(1) *Nymphaea alba* L., Sp. Pl. 510 (1753)

C Lu Or Po.

[1249] (SÁNCHEZ, 1986: 209)

RANUNCULACEAE

(1) *Helleborus viridis* subsp. *occidentalis* (Reut.) Schiffn. in Bot. Jahrb. Syst. 11: 118 (1890)

Lu Or.

[870] (NIETO FELINER, 1986: 217)

(1) *Helleborus foetidus* L., Sp. Pl. 558 (1753)

C Lu Or.

[870] (NIETO FELINER, 1986: 218)

(1) *Trollius europaeus* L., Sp. Pl. 556 (1753)

Lu Or.

[1416] (VILLAR, 1986: 227)

(1) *Actaea spicata* L., Sp. Pl. 504 (1753)

Lu Or.

[1418] (VILLAR, 1986: 231)

(1) *Caltha palustris* L., Sp. Pl. 558 (1753)

C Lu Or Po.

[1419] (VILLAR, 1986: 233)

(1) *Aconitum vulparia* subsp. *neapolitanum* (Ten.) Muñoz Garm. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 212 (1984)

Lu Or.

[710] (MOLERO & BLANCHÉ, 1986: 235).

[=*Aconitum lamarckii* Rchb. ex Spreng., Syst. Veg. ed. 16, 2: 620 (1825)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Delphinium halteratum* Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 371 (1809)

C Lu Or Po.

[172] (BLANCHÉ & MOLERO, 1986: 249)

(1) *Delphinium halteratum* subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (2): 703 (1929)

C Lu Or Po.

[172] (BLANCHÉ & MOLERO, 1986: 250)

(1) *Consolida ajacis* (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 47 (1853)

[Lu] [Or] [Po].

[711] (MOLERO & BLANCHÉ, 1986: 252).

[=*Delphinium ajacis* L., Sp. Pl.: 531 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Anemone trifolia* subsp. *albida* (Mariz) Ulbr. in Bot. Jahrb. Syst. 37: 220 (1905)

⊙ C Lu Or Po.

[722] (MONTSERRAT, 1986: 257)

(1) *Anemone nemorosa* L., Sp. Pl. 541 (1753)

C Lu Or Po.

[722] (MONTSERRAT, 1986: 257).

[=*Anemonoides nemorosa* (L.) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 8: 166 (1973)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2 552 (1800)

Lu.

[616] (LAÍNIZ, 1986: 263)

(2) *Pulsatilla alpina* subsp. *apüifolia* (Scop.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 2 (1878)

Lu.

[616] (LAÍNIZ, 1986: 263)

(1) *Clematis vitalba* L., Sp. Pl. 544 (1753)

C Lu Or Po.

[415] (FERNÁNDEZ CARVAJAL, 1986: 269)

(1) *Ranunculus hederaceus* L., Sp. Pl. 556 (1753)

Lu Or.

[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 285)

(1) *Ranunculus omiophyllus* Ten., Fl. Napol. 4: 338 (1830)

C Lu Po.

[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 287)

- (1) *Ranunculus tripartitus* DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 15, tab. 49 (1808)
Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 287)
- (1) *Ranunculus ololeucos* J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844)
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 289)
- (1) *Ranunculus ololeucos* J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844) var. *ololeucos*
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 289).
[=*Ranunculus ololeucos* J.Lloyd, Fl. Loire-Inf.: 3 (1844)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Ranunculus ololeucos* var. *pubescens* C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 473 (1984)
Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 289).
[=*Ranunculus ololeucos* J.Lloyd, Fl. Loire-Inf.: 3 (1844)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789)
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 289)
- (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) subsp. *peltatus*
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 290).
[=*Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) var. *peltatus*
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 291).
[=*Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Ranunculus peltatus* var. *microcarpus* Meikle in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23: 15 (1959)
C.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 291)
- (1) *Ranunculus peltatus* subsp. *baudotii* (Godr.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)
C Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 291).
[=*Ranunculus baudotii* Godr., Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1839: 21 (1840)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Ranunculus peltatus* subsp. *saniculifolius* (Viv.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)
C Lu Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 293).
[=*Ranunculus saniculifolius* Viv., Fl. Libyc. Spec.: 29 (1824)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Ranunculus aquatilis* L., Sp. Pl. 556 (1753)
C Lu Or.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 293)
- (1) *Ranunculus trichophyllus* Chaix, Pl. Vap. 31 (1785)
Lu Or.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 295)

- (1) *Ranunculus trichophyllus* Chaix, Pl. Vap. 31 (1785) subsp. *trichophyllus*
Lu Or.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 295).
[=*Ranunculus trichophyllus* Chaix, Pl. Vapicens.: 31 (1785)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Ranunculus penicillatus* (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874)
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 297)
- (1) *Ranunculus penicillatus* (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874) var. *penicillatus*
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 298).
[=*Ranunculus penicillatus* (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot., ed. 7: 7 (1874)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Ranunculus penicillatus* var. *calcareus* (Butcher) C.D.K. Cook in Mitt. Bot. Staatssamml. München 6: 158 (1966)
Lu.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 298)
- (1) *Ranunculus ficaria* L., Sp. Pl. 550 (1753)
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 298)
- (1) *Ranunculus ficaria* L., Sp. Pl. 550 (1753) subsp. *ficaria*
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 299)
- (1) *Ranunculus muricatus* L., Sp. Pl. 555 (1753)
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 308)
- (1) *Ranunculus arvensis* L., Sp. Pl. 555 (1753)
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 309)
- (1) *Ranunculus flammula* L., Sp. Pl. 548 (1753)
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 310)
- (1) *Ranunculus ophioglossifolius* Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 731, tab. 49 (1789)
C.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 313)
- (1) *Ranunculus longipes* Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid 103 (1861)
⊙ C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 313)
- (1) *Ranunculus bupleuroides* Brot., Fl. Lusit. 2: 365 (1804)
⊙ Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 317)
- (1) *Ranunculus abnormis* Cutanda & Willk. in Linnaea 30: 83 (1859)
⊙ Or.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 317)

- (1) *Ranunculus gramineus* L., Sp. Pl. 549 (1753)
Lu Or.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 319)
- (1) *Ranunculus amplexicaulis* L., Sp. Pl. 549 (1753)
Or.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 319)
- (1) *Ranunculus platanifolius* L., Mant. Pl. 79 (1767)
Lu Or.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 332)
- (1) *Ranunculus repens* L., Sp. Pl. 554 (1753)
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 333)
- (2) *Ranunculus repens* var. *petiolatus* Merino, Fl. Galicia 1: 49 (1905)
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 335)
- (1) *Ranunculus acris* subsp. *despectus* M. Laínz in Bol. Soc. Brot. ser. 2 53: 36 (1979)
Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 335)
- (1) *Ranunculus tuberosus* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 320 (1813)
C Lu Or.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 337)
- (1) *Ranunculus serpens* Schrank, Baier. Fl. 2: 101 (1789)
C Lu.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 338)
- (1) *Ranunculus bulbosus* L., Sp. Pl.: 554 (1753)
C Lu Or Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 343)
- (1) *Ranunculus bulbosus* L., Sp. Pl.: 554 (1753) subsp. *bulbosus*
Lu Or.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 345)
- (1) *Ranunculus bulbosus* var. *hispanicus* Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 932 (1880)
Lu Or.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 345)
- (1) *Ranunculus bulbosus* var. *maritimus* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 58 (1865)
C Lu Po.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 345)
- (1) *Ranunculus bulbosus* subsp. *castellanus* (Boiss. & Reut. ex Freyn) P.W. Ball & Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 151 (1962)
☉ Lu.
[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 347)
- (1) *Ranunculus bulbosus* subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106 (1893)

Lu Or.

[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 349)

(1) *Ranunculus bulbosus* var. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106 (1893)

Lu Or.

[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 349)

(1) *Ranunculus bulbosus* var. *adscendens* (Brot.) P. Silva in Agron. Lusit. 14: 14 (1952)

Or.

[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 349).

[=*Ranunculus bulbosus* subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106. 1893][Euro+Med PlantBase]

(1) *Ranunculus bulbosus* var. *gallaecicus* (Freyn ex Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41 (2): 474 (1985)

⊙ C Lu Or Po.

[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 349).

[=*Ranunculus bulbosus* subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106. 1893][Euro+Med PlantBase]

(1) *Ranunculus parviflorus* L. in Loeft., Iter Hispan. 57, 303 (1758)

C Lu Or Po.

[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 349)

(1) *Ranunculus trilobus* Desf., Fl. Atlant. 1: 437, tab. 113 (1798)

C Lu Or Po.

[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 351)

(1) *Ranunculus paludosus* Poir., Voy. Barbarie 2: 184 (1789)

C Lu Or Po.

[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 357)

(1) *Ranunculus ollisiponensis* Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806)

⊙ Lu Or Po.

[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 363)

(1) *Ranunculus ollisiponensis* Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806) subsp. *ollisiponensis*

⊙ Lu Or Po.

[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 363)

(1) *Ranunculus nigrescens* Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 921 (1880)

⊙ Lu Or Po.

[535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 365)

(1) *Myosurus minimus* L., Sp. Pl. 284 (1753)

C Lu.

[278] (CHARPIN, 1986: 375).

[=*Ranunculus minimus* (L.) E.H.L.Krause, J.Sturm, Deutschl. Fl. Abbild., ed. 2, 5: 274 (1901)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Aquilegia vulgaris* L., Sp. Pl. 553 (1753)

C Lu Or Po.

[381] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 378)

(1) *Aquilegia vulgaris* L., Sp. Pl. 553 (1753) subsp. *vulgaris*

C Lu Or.

[381] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 379).

[=*Aquilegia vulgaris* L., Sp. Pl.: 533 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Aquilegia vulgaris* subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 211 (1984)

C Lu Or Po.

[381] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 379).

[=*Aquilegia dichroa* Freyn, Flora 63: 26 (1880)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Thalictrum minus* L., Sp. Pl. 546 (1753)

Lu Or.

[723] (MONTSERRAT, 1986: 393)

(1) *Thalictrum minus* L., Sp. Pl. 546 (1753) subsp. *minus*

Lu Or.

[723] (MONTSERRAT, 1986: 394)

(1) *Thalictrum speciosissimum* L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)

C Lu Or Po.

[723] (MONTSERRAT, 1986: 397)

BERBERIDACEAE

(1) *Berberis vulgaris* L., Sp. Pl. 330 (1753)

Lu.

[642] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 403)

(1) *Berberis vulgaris* L., Sp. Pl. 330 (1753) subsp. *vulgaris*

Lu.

[642] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 404)

PAPAVERACEAE

(1) *Papaver somniferum* L., Sp. Pl. 508 (1753)

[Lu] [Or].

[382] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 409)

(1) *Papaver somniferum* L., Sp. Pl. 508 (1753) subsp. *somniferum*

[Lu] [Or].

[382] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 409)

(1) *Papaver rhoeas* L., Sp. Pl. 507 (1753)

C Lu Or Po.

[382] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 410)

(1) *Papaver dubium* L., Sp. Pl. 1196 (1753)

Lu Or.

[382] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 410)

(1) *Papaver pinnatifidum* Moris, Fl. Sardoia 1: 74 (1837)

Or Po.

[382] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 411)

(1) *Papaver argemone* L., Sp. Pl. 506 (1753)

Lu Or.

[382] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 411)

- (1) *Papaver hybridum* L., Sp. Pl. 506 (1753)
C Po.
[382] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 413)
- (1) *Meconopsis cambrica* (L.) Vig., Hist. Pavots Argém. 48 (1814)
Lu.
[1422] (VILLAR, 1986: 417).
[=*Papaver cambricum* L., Sp. Pl.: 508 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Roemeria hybrida* (L.) DC., Syst. Nat. 2: 92 (1821)
C.
[948] (PAIVA, 1986: 419).
[=*Papaver dodecandrum* (Forssk.) Medik., Bot. Beob. 1783: 307 (1784)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Glaucium flavum* Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 133 (1763)
C Lu Po.
[994] (PAIVA & SALES, 1986: 421)
- (1) *Chelidonium majus* L., Sp. Pl. 505 (1753)
C Lu Or Po.
[949] (PAIVA, 1986: 423)
- (1) *Eschscholzia californica* Cham. in Nees, Horae Phys. Berol. 74, tab. 15 (1820)
[Or] [Po].
[950] (PAIVA, 1986: 425)
- (1) *Corydalis cava* (L.) Schweigg. & Körte, Spec. Fl. Erlang. 2: 44 (1811) subsp. *cava*
Lu Or.
[626] (LIDÉN, 1986: 431)
- (1) *Ceratocapnos claviculata* (L.) Lidén in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 221 (1984)
C Lu Or Po.
[628] (LIDÉN, 1986: 441)
- (1) *Platycapnos spicata* (L.) Bernh. in Linnaea 8: 471 (1833)
Or.
[629] (LIDÉN, 1986: 445).
[=*Platycapnos spicatus* (L.) Bernh., Linnaea 8: 471 (1833)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Fumaria agraria* Lag., Elench. Pl. [21] (1816)
C.
[630] (LIDÉN, 1986: 451)
- (1) *Fumaria capreolata* L., Sp. Pl. 701 (1753)
C Lu.
[630] (LIDÉN, 1986: 454)
- (1) *Fumaria bastardii* Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 359 (1847)
C Lu Or.
[630] (LIDÉN, 1986: 455)
- (1) *Fumaria reuteri* Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1 8: 13 (1849)
C Lu Or.
[630] (LIDÉN, 1986: 457)

(1) *Fumaria muralis* Sond. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2 1017 (1845)
C Lu Or Po.
[630] (LIDÉN, 1986: 459)

(1) *Fumaria officinalis* L., Sp. Pl. 700 (1753)
C Lu.
[630] (LIDÉN, 1986: 461)

(1) *Fumaria officinalis* L., Sp. Pl. 700 (1753) subsp. *officinalis*
C Lu.
[630] (LIDÉN, 1986: 463)

(1) *Fumaria densiflora* DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 113 (1813)
C Po.
[630] (LIDÉN, 1986: 463)

PLATANACEAE

(1) *Platanus hispanica* Mill. ex Münchh., Hausvater 5: 229 (1770)
C Lu Or Po.
[1174] (ROCHA AFONSO, 1990: 3)

MYRICACEAE

(1) *Myrica gale* L., Sp. Pl. 2: 1024 (1753)
C Lu Po.
[1178] (ROCHA AFONSO, 1990: 7)

FAGACEAE

(1) *Fagus sylvatica* L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)
Lu.
[1172] (ROCHA AFONSO, 1990: 11)

(1) *Castanea sativa* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 8 (1768)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1173] (ROCHA AFONSO, 1990: 13)

(1) *Castanea crenata* Siebold & Zucc. in Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4 (3):
224 (1846)
[Lu].
[1173] (ROCHA AFONSO, 1990: 13)

(1) *Quercus ilex* L., Sp. Pl. 2: 995 (1753)
C Lu Or Po.
[399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 19)

(1) *Quercus ilex* subsp. *ballota* (Desf.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 102 (1909)
Lu Or.
[399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 20).
[=*Quercus rotundifolia* Lam., Encycl. 1: 723 (1785)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Quercus suber* L., Sp. Pl. 995 (1753)
C Lu Or Po.
[399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 21)

(1) *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784) subsp. *petraea*
C Lu Or.

[399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 22)

(1) *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784)
C Lu Or.

[399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 23)

(1) *Quercus robur* L., Sp. Pl. 996 (1753)
C Lu Or Po.

[399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 25)

(1) *Quercus pyrenaica* Willd., Sp. Pl. 4: 451 (1805)
C Lu Or Po.

[399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 25)

(1) *Quercus faginea* Lam., Encycl. 1: 725 (1785)
⊙ Or.

[399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 30)

(1) *Quercus faginea* Lam., Encycl. 1: 725 (1785) subsp. *faginea*
⊙ Or.

[399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 32)

(1) *Quercus lusitanica* Lam., Encycl. 1: 719 (1785)
C.

[399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 32)

(1) *Quercus rubra* L., Sp. Pl. 996 (1753)
[Or] [Po].

[399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 34)

BETULACEAE

(1) *Betula alba* L., Sp. Pl. 2: 982 (1753)
C Lu Or Po.

[783] (MORENO & PEINADO, 1990: 39).

[=*Betula pubescens* Ehrh., Beitr. Naturk. 4: 160. 1789 var. *pubescens*][wcvp.science.kew.org]

(2) *Betula alba* L., Sp. Pl. 2: 982 (1753) var. *alba*
C Lu Or Po.

[783] (MORENO & PEINADO, 1990: 40).

[=*Betula pubescens* Ehrh., Beitr. Naturk. 4: 160. 1789 var. *pubescens*][wcvp.science.kew.org]

(1) *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 54 (1790)
C Lu Or Po.

[1175] (ROCHA AFONSO, 1990: 44)

(1) *Alnus cordata* (Loisel.) Duby, Bot. Gall. 423 (1828)
[Po].

[1175] (ROCHA AFONSO, 1990: 44)

(1) *Corylus avellana* L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)
C Lu Or Po.

[1176] (ROCHA AFONSO, 1990: 46)

PHYTOLACCACEAE

(1) *Phytolacca americana* L., Sp. Pl. 1: 441 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[907] (NOGUEIRA, 1990: 54)

NYCTAGINACEAE

(1) *Mirabilis jalapa* L., Sp. Pl. 1: 177 (1753)

[Po].

[429] (GALÁN CELA, 1990: 59)

CACTACEAE

(1) *Opuntia vulgaris* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 1 (1768)

[Or].

[163] (BERTHET, 1990: 69).

[=*Opuntia humifusa* (Raf.) Raf., Med. Fl. 2: 247 (1830)][wcvp.science.kew.org]

AIZOACEAE

(1) *Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 264 (1891)

[C] [Po].

[525] (GONÇALVES, 1990: 78)

(1) *Mesembryanthemum nodiflorum* L., Sp. Pl. 1: 480 (1753)

C.

[526] (GONÇALVES, 1990: 80)

(1) *Carpobrotus edulis* (L.) N.E. Br. in E. Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. 249 (1926)

[Po].

[528] (GONÇALVES, 1990: 84)

(1) *Disphyma crassifolium* (L.) L. Bolus in Fl. Pl. South Africa 7, tab. 276 (1927)

[Po].

[529] (GONÇALVES, 1990: 86)

CARYOPHYLLACEAE

(1) *Corrigiola litoralis* L., Sp. Pl. 1: 271 (1753)

C Lu Or Po.

[279] (CHAUDHRI, 1990: 103)

(1) *Corrigiola litoralis* L., Sp. Pl. 1: 271 (1753) subsp. *litoralis*

C Lu Or Po.

[279] (CHAUDHRI, 1990: 105)

(1) *Corrigiola telephiifolia* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 (1788)

C Lu Or Po.

[279] (CHAUDHRI, 1990: 105)

(1) *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3 3: 403 (1805)

Lu Or.

[280] (CHAUDHRI, 1990: 111)

(2) *Paronychia polygonifolia* var. *velucensis* Boiss., Fl. Orient. 1: 746 (1867)

Lu.

[280] (CHAUDHRI, 1990: 112)

(1) *Paronychia argentea* Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779)

C Lu Or Po.

[280] (CHAUDHRI, 1990: 112)

- (2) *Paronychia argentea* Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779) var. *argentea*
Or Po.
[280] (CHAUDHRI, 1990: 112).
[=*Paronychia argentea* Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Herniaria glabra* L., Sp. Pl. 1: 218 (1753)
C Lu Or Po.
[281] (CHAUDHRI, 1990: 120)
- (2) *Herniaria glabra* var. *setulosa* Beck. Fl. Nieder-Österreich: 347 (1890)
C.
[281] (CHAUDHRI, 1990: 121)
- (2) *Herniaria glabra* L., Sp. Pl. 1: 218 (1753) var. *glabra*
C Lu Or Po.
[281] (CHAUDHRI, 1990: 121).
[=*Herniaria glabra* L., Sp. Pl.: 218 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Herniaria ciliolata* subsp. *robusta* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 322 (1968)
C Lu Po.
[281] (CHAUDHRI, 1990: 121)
- (1) *Herniaria lusitanica* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968)
⊙ C Lu Or.
[281] (CHAUDHRI, 1990: 123)
- (1) *Herniaria lusitanica* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968)
subsp. *lusitanica*
⊙ C Lu Or.
[281] (CHAUDHRI, 1990: 124).
[=*Herniaria lusitanica* Chaudhri, Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Herniaria scabrida* Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838)
C Lu Or Po.
[281] (CHAUDHRI, 1990: 128)
- (1) *Herniaria scabrida* Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) subsp. *scabrida*
C Lu Or Po.
[281] (CHAUDHRI, 1990: 128).
[=*Herniaria scabrida* Boiss., Elench. Pl. Nov.: 42 (1838)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Herniaria scabrida* var. *glabrescens* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 217 (1840)
⊙ C Lu Or.
[281] (CHAUDHRI, 1990: 128).
[=*Herniaria scabrida* Boiss., Elench. Pl. Nov.: 42. 1838][[Euro+Med PlantBase](http://Euro+Med.PlantBase)]
- (2) *Herniaria scabrida* Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) var. *scabrida*
Po.
[281] (CHAUDHRI, 1990: 128).
[=*Herniaria scabrida* Boiss., Elench. Pl. Nov.: 42 (1838)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Herniaria latifolia* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 127 (1813)
Lu.

[281] (CHAUDHRI, 1990: 130)

(1) *Chaetonychia cymosa* (L.) Sweet, Hort. Brit. ed. 3 263 (1839)

C Or Po.

[1276] (SORIANO MARTÍN, 1990: 134)

(1) *Illecebrum verticillatum* L., Sp. Pl. 1: 206 (1753)

C Lu Or Po.

[574] (HERRÁ, 1990: 136)

(1) *Scleranthus perennis* L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)

C.

[1206] (RÖSSLER, 1990: 141)

(1) *Scleranthus uncinatus* Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 1: 107 (1850)

Lu.

[1206] (RÖSSLER, 1990: 143)

(1) *Scleranthus annuus* L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)

C Lu Or Po.

[1206] (RÖSSLER, 1990: 143)

(1) *Scleranthus polycarpus* L., Cent. Pl. II 216 (1756)

Lu Or.

[1206] (RÖSSLER, 1990: 144)

(1) *Scleranthus delortii* Gren. in F.W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne 206 (1852)

Or.

[1206] (RÖSSLER, 1990: 144)

(1) *Spergula arvensis* L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)

C Lu Or Po.

[1136] (RATTER, 1990: 146)

(1) *Spergula viscosa* Lag. in Varied. Ci. 2 (22): 213 (1805)

⊙ Or.

[1136] (RATTER, 1990: 146)

(2) *Spergula viscosa* subsp. *pourretii* M. Lániz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 15: 14 (1970)

⊙ Or.

[1136] (RATTER, 1990: 147).

[=*Spergula viscosa* Lag., Gen. Sp. Pl.: 15. 1816][Euro+Med PlantBase]

(1) *Spergula morisonii* Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 424 (1847)

Lu Or Po.

[1136] (RATTER, 1990: 147)

(1) *Spergula pentandra* L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)

C Lu Or.

[1136] (RATTER, 1990: 147)

(1) *Spergularia rupicola* Lebel ex Le Jol. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 7: 274 (1860)

C Lu Po.

[1137] (RATTER, 1990: 152)

(1) *Spergularia australis* (Samp.) Prain in B.D. Jacks., Index Kew. Suppl. 3: 169 (1908)

⊙ C Po.

[1137] (RATTER, 1990: 152)

(1) *Spergularia media* (L.) C. Presl, Fl. Sicul. 161 (1826)

C Lu Po.

[1137] (RATTER, 1990: 154)

(1) *Spergularia marina* (L.) Besser, Enum. Pl. 97 (1822)

C Lu Po.

[1137] (RATTER, 1990: 155)

(1) *Spergularia segetalis* (L.) G. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831)

Or.

[1137] (RATTER, 1990: 156).

[=*Spergula segetalis* (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 657 (1789)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Spergularia purpurea* (Pers.) D. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831)

Lu Or Po.

[1137] (RATTER, 1990: 156)

(1) *Spergularia rubra* (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech. 94 (1819)

C Lu Or Po.

[1137] (RATTER, 1990: 158)

(1) *Spergularia capillacea* (Kindb.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 163 (1874)

⊙ Lu Or Po.

[1137] (RATTER, 1990: 159)

(1) *Spergularia bocconeii* (Scheele) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (1): 849 (1919)

C Lu Or Po.

[1137] (RATTER, 1990: 160)

(1) *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759)

C Lu Or Po.

[86] (AMICH & PEDROL, 1990: 162)

(1) *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759) subsp. *tetraphyllum*

C Lu Or Po.

[86] (AMICH & PEDROL, 1990: 162)

(1) *Polycarpon tetraphyllum* subsp. *diphyllum* (Cav.) O. Bolòs & Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 536 (1962)

C Po.

[86] (AMICH & PEDROL, 1990: 163)

(1) *Polycarpon alsinifolium* (Biv.) DC., Prodr. 3: 376 (1828)

Po.

[86] (AMICH & PEDROL, 1990: 163)

(1) *Ortegia hispanica* Loeff. ex L., Sp. Pl. 1: 560 (1753)

⊙ Lu Or.

[82] (AMICH, 1990: 167)

- (1) *Arenaria grandiflora* L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759)
C Lu Or.
[645] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 179)
- (1) *Arenaria grandiflora* L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759) subsp. *grandiflora*
C Lu Or.
[645] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 181)
- (1) *Arenaria grandiflora* subsp. *incrassata* (Lange) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6 (2): 29 (1948)
⊙ Lu Or.
[645] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 181)
- (1) *Arenaria erinacea* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 103 (1840)
⊙ Lu Or.
[645] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 195)
- (1) *Arenaria querioides* Pourr. ex Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 239 (1847)
⊙ Or.
[645] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 197)
- (1) *Arenaria montana* L., Cent. Pl. I 12 (1755)
C Lu Or Po.
[645] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 204)
- (1) *Arenaria montana* L., Cent. Pl. I 12 (1755) subsp. *montana*
C Lu Or Po.
[645] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 204)
- (1) *Arenaria serpyllifolia* L., Sp. Pl. 1: 423 (1753)
C Lu Or Po.
[645] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 219)
- (1) *Arenaria leptoclados* (Rchb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 824 (1845)
C Lu Or Po.
[645] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 220)
- (1) *Moehringia trinervia* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse 150 (1811)
C Lu Or Po.
[721] (MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 228)
- (1) *Moehringia pentandra* J. Gay in Ann. Sci. Nat. (Paris) 26: 230 (1832)
Lu Or.
[721] (MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 230)
- (1) *Honckenya peploides* (L.) Ehrh. in Neues Mag. Aerzte 5: 205 (1783)
C Lu Po.
[986] (PAIVA & LORIENTE, 1990: 231)
- (1) *Minuartia recurva* (All.) Schinz & Thell. in Bull. Herb. Boissier ser. 2 7: 404 (1907)
Or.
[402] (FAVARGER & MONTSERRAT, 1990: 240)
- (1) *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk. in Kom., Fl. URSS 6: 488 (1936)
Lu Or.

[402] (FAVARGER & MONTSERRAT, 1990: 244)

(1) *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk. in Kom., Fl. URSS 6: 488 (1936) subsp. *hybrida*
Lu Or.

[402] (FAVARGER & MONTSERRAT, 1990: 244).

[=*Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk., Fl. SSSR 6: 488. 1936][Euro+Med PlantBase]

(1) *Minuartia hybrida* subsp. *vaillantiana* (Ser.) Friedrich in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2 3 (2):
795 (1962)

Lu.

[402] (FAVARGER & MONTSERRAT, 1990: 245)

(1) *Stellaria nemorum* L., Sp. Pl. 1: 421 (1753)

Lu Or.

[1201] (ROMO, 1990: 254)

(1) *Stellaria nemorum* L., Sp. Pl. 1: 421 (1753) subsp. *nemorum*

Lu.

[1201] (ROMO, 1990: 254)

(1) *Stellaria nemorum* subsp. *montana* (Pierrat) Berher, Fl. Vosges 201 (1887)

Lu Or.

[1201] (ROMO, 1990: 255)

(1) *Stellaria media* (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 615 (1789)

C Lu Or Po.

[1201] (ROMO, 1990: 256)

(1) *Stellaria neglecta* Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 1: 560 (1825)

Po.

[1201] (ROMO, 1990: 256)

(1) *Stellaria pallida* (Dumort.) Piré in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 2: 49 (1863)

Lu.

[1201] (ROMO, 1990: 257).

[=*Stellaria apetala* Ucria, Nuova Racc. Opusc. Aut. Sicil. 6: 251 (1793)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Stellaria alsine* Grimm in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 3, App.:
313 (1767)

C Lu Or Po.

[1201] (ROMO, 1990: 257)

(1) *Stellaria graminea* L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)

C Lu Or Po.

[1201] (ROMO, 1990: 259)

(1) *Stellaria holostea* L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)

C Lu Or Po.

[1201] (ROMO, 1990: 259).

[=*Rabelera holostea* (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp, Syst. Bot. 44: 870 (2019)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Myosoton aquaticum* (L.) Moench, Methodus 225 (1794)

Or Po.

[904] (NOGUEIRA, 1990: 260).

[=*Stellaria aquatica* (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 1: 319 (1771)][wcvp.science.kew.org]

- (1) *Cerastium fontanum* Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 1: 425 (1816)
C Lu Or Po.
[1144] (RICO, 1990: 269)
- (1) *Cerastium fontanum* subsp. *lucorum* (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 15: 340 (1970)
Po.
[1144] (RICO, 1990: 271)
- (1) *Cerastium fontanum* subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 37 (1982)
C Lu Or Po.
[1144] (RICO, 1990: 271).
[=*Cerastium holosteoides* Fr., Novit. Fl. Svec. 4: 52 (1817)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Cerastium dichotomum* L., Sp. Pl. 1: 438 (1753)
C Po.
[1144] (RICO, 1990: 272)
- (1) *Cerastium brachypetalum* N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805)
Lu Or.
[1144] (RICO, 1990: 274)
- (1) *Cerastium brachypetalum* N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *brachypetalum*
Lu Or.
[1144] (RICO, 1990: 274)
- (1) *Cerastium brachypetalum* N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) var. *brachypetalum*
Lu Or.
[1144] (RICO, 1990: 274).
[=*Cerastium brachypetalum* Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Cerastium glomeratum* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2 226 (1799)
C Lu Or Po.
[1144] (RICO, 1990: 275)
- (1) *Cerastium semidecandrum* L., Sp. Pl. 1: 438 (1753)
Lu Or.
[1144] (RICO, 1990: 276)
- (1) *Cerastium pumilum* Curtis, Fl. Londin. 2 (6), tab. 30 (1794)
Lu Or.
[1144] (RICO, 1990: 277)
- (2) *Cerastium pumilum* Curtis, Fl. Londin. 2 (6), tab. 30 (1794) var. *pumilum*
Lu Or.
[1144] (RICO, 1990: 278).
[=*Cerastium pumilum* Curtis, Fl. Londin. 4: t. 30 (1794)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Cerastium diffusum* Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *diffusum*
C Lu Or Po.
[1144] (RICO, 1990: 278)
- (1) *Cerastium ramosissimum* Boiss., Elench. Pl. Nov. 23 (1838)
Lu Or.
[1144] (RICO, 1990: 282)

- (1) *Holosteum umbellatum* L., Sp. Pl. 1: 88 (1753)
[C] [Or] [Po].
[957] (PAIVA, 1990: 283)
- (1) *Moenchia erecta* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799)
C Lu Or Po.
[416] (FERNÁNDEZ CARVAJAL, 1990: 285)
- (1) *Moenchia erecta* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799) subsp. *erecta*
C Lu Or Po.
[416] (FERNÁNDEZ CARVAJAL, 1990: 285).
[=*Moenchia erecta* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Sagina maritima* Don, Herb. Brit. fasc. 7, nº 155 (1810)
C Lu Po.
[720] (MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 293)
- (1) *Sagina apetala* Ard., Animadv. Bot. Spec. Alt. 22, tab. 8 fig. 1 (1764)
C Lu Or Po.
[720] (MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 294)
- (1) *Sagina procumbens* L., Sp. Pl. 1: 128 (1753)
C Lu Or Po.
[720] (MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 295)
- (1) *Sagina saginoides* (L.) H. Karst., Deut. Fl. 539 (1882)
Lu Or.
[720] (MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 295)
- (1) *Sagina subulata* (Sw.) C. Presl, Fl. Sicul. 158 (1826)
C Lu Or Po.
[720] (MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 296).
[=*Sagina hawaiiensis* Pax, Bot. Jahrb. Syst. 18: 27 (1893)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Sagina merinoi* Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 228 (1905)
• C Lu Po.
[720] (MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 297)
- (1) *Lychnis coronaria* (L.) Desr. in Lam., Encycl. 3: 643 (1792)
[Lu] [Or] [Po].
[995] (PAIVA & SALES, 1990: 299).
[=*Silene coronaria* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 145 (1811)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Lychnis flos-cuculi* L., Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *flos-cuculi*
C Lu Or Po.
[995] (PAIVA & SALES, 1990: 300).
[=*Silene flos-cuculi* (L.) Greuter & Burdet, Willdenowia 12: 189 (1982)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Lychnis viscaria* L., Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *viscaria*
[C].
[995] (PAIVA & SALES, 1990: 302).
[=*Viscaria vulgaris* Röhl., Deutschl. Fl., ed. 2, 2: 275 (1812)][wcvp.science.kew.org]

- (1) *Agrostemma githago* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)
C Lu Or Po.
[1236] (SALES & PAIVA, 1990: 304)
- (1) *Petrocoptis grandiflora* Rothm. in Cavanillesia 7: 111 (1935)
☉ Or.
[726] (MONTSERRAT & FERNÁNDEZ CASAS, 1990: 307)
- (1) *Silene gallica* L., Sp. Pl. 1: 417 (1753)
C Lu Or Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 319)
- (1) *Silene niceensis* All., Auct. Syn. Stirp. Taurin. 36 (1773)
Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 326).
[=*Silene nicaeensis* All., Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 5: 88 (1773)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Silene scabriflora* Brot., Fl. Lusit. 2: 184 (1804)
C Lu Or Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 328)
- (1) *Silene scabriflora* Brot., Fl. Lusit. 2: 184 (1804) subsp. *scabriflora*
C Or Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 330)
- (1) *Silene scabriflora* subsp. *megacalycina* Talavera, Fl. Iber. 2: 330 (1990)
☉ Lu.
[1306] (TALAVERA, 1990: 330)
- (1) *Silene scabriflora* subsp. *gallaecica* Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 361 (1988)
• C Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 331)
- (1) *Silene nocturna* L., Sp. Pl. 1: 416 (1753)
Or Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 334)
- (1) *Silene laeta* (Aiton) Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1846: 174 (1847)
C Lu Or Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 341).
[=*Eudianthe laeta* (Aiton) Rchb. ex Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 1: 29 (1853)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Silene dichotoma* Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 143 (1792) subsp. *dichotoma*
[Lu].
[1306] (TALAVERA, 1990: 343).
[=*Silene dichotoma* Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 143 (1792)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Silene littorea* Brot., Fl. Lusit. 2: 186 (1804)
C Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 345)
- (1) *Silene littorea* Brot., Fl. Lusit. 2: 186 (1804) subsp. *littorea*
C Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 347)

- (1) *Silene pendula* L., Sp. Pl. 1: 418 (1753)
[C] [Or].
[1306] (TALAVERA, 1990: 350)
- (1) *Silene portensis* L., Sp. Pl.: 420 (1753) subsp. *portensis*
C Lu Or Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 357)
- (1) *Silene inaperta* L., Sp. Pl.: 419 (1753)
Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 357)
- (1) *Silene inaperta* L., Sp. Pl.: 419 (1753) subsp. *inaperta*
Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 359)
- (1) *Silene nutans* L., Sp. Pl.: 417 (1753) subsp. *nutans*
C Lu Or Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 364)
- (1) *Silene coutinhoi* Rothm. & P. Silva in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 52: 279 (1943)
⊙ Or.
[1306] (TALAVERA, 1990: 368)
- (1) *Silene saxifraga* L., Sp. Pl.: 421 (1753)
Or.
[1306] (TALAVERA, 1990: 379)
- (1) *Silene legionensis* Lag., Elench. Pl.: 14 (1816)
⊙ Lu Or.
[1306] (TALAVERA, 1990: 384)
- (1) *Silene ciliata* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 329 (1788)
Lu Or.
[1306] (TALAVERA, 1990: 386)
- (1) *Silene acutifolia* Link ex Rohrb., Monogr. Silene: 141 (1869)
⊙ Lu Or.
[1306] (TALAVERA, 1990: 389)
- (1) *Silene foetida* Link in Neues J. Bot. 2 (1): 99 (1807)
⊙ Or.
[1306] (TALAVERA, 1990: 391)
- (1) *Silene foetida* subsp. *gayana* Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 362 (1988)
⊙ Or.
[1306] (TALAVERA, 1990: 391)
- (1) *Silene dioica* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 146 (1811)
C Lu Or Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 392)
- (1) *Silene latifolia* Poir., Voy. Barbarie 2: 165 (1789)
C Lu Or Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 394)

- (1) *Silene uniflora* Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794)
C Lu Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 397)
- (1) *Silene uniflora* Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794) subsp. *uniflora*
C Lu Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 397)
- (1) *Silene vulgaris* (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869)
C Lu Or Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 398)
- (1) *Silene vulgaris* (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869) subsp. *vulgaris*
C Lu Or Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 400)
- (1) *Silene vulgaris* subsp. *commutata* (Guss.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30 (1): 258 (1924)
Lu.
[1306] (TALAVERA, 1990: 400)
- (1) *Silene conoidea* L., Sp. Pl.: 418 (1753)
Lu Po.
[1306] (TALAVERA, 1990: 404)
- (1) *Cucubalus baccifer* L., Sp. Pl.: 414 (1753)
Or Po.
[906] (NOGUEIRA, 1990: 408).
[=*Silene baccifera* (L.) Durande, Fl. Bourgogne 1: 260 (1782)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Saponaria officinalis* L., Sp. Pl.: 408 (1753)
C Lu Or Po.
[1425] (VILLAR, 1990: 418)
- (1) *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 14: 496 (1965)
Po.
[1426] (VILLAR, 1990: 420).
[=*Gypsophila vaccaria* (L.) Sm., J.Sibthorp & J.E.Smith, Fl. Graec. Prodr. 1: 279 (1809)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Petrorhagia prolifera* (L.) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 161 (1964)
Lu.
[1202] (ROMO, 1990: 424)
- (1) *Petrorhagia nanteuilii* (Burnat) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 164 (1964)
C Lu Or Po.
[1202] (ROMO, 1990: 425)
- (1) *Dianthus hyssopifolius* L., Cent. Pl. I: 11 (1755)
C Lu Or Po.
[162] (BERNAL ET AL., 1990: 434)

(1) *Dianthus hyssopifolius* L., Cent. Pl. I: 11 (1755) subsp. *hyssopifolius*

C Lu Or Po.

[162] (BERNAL ET AL., 1990: 434)

(1) *Dianthus langeanus* Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 690 (1878)

⊙ C Lu Or Po.

[162] (BERNAL ET AL., 1990: 441)

(1) *Dianthus laricifolius* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 7 (1842)

⊙ Lu Or Po.

[162] (BERNAL ET AL., 1990: 443)

(1) *Dianthus laricifolius* subsp. *caespitosifolius* (Planellas) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 6 (1968)

⊙ Lu Or Po.

[162] (BERNAL ET AL., 1990: 444)

(1) *Dianthus laricifolius* subsp. *merinoi* (M. Laínz) M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 197 (1986)

⊙ Or.

[162] (BERNAL ET AL., 1990: 444)

(1) *Dianthus legionensis* (Willk.) F.N. Williams in J. Bot. 23: 346 (1885)

⊙ Or.

[162] (BERNAL ET AL., 1990: 458)

(1) *Dianthus deltoides* L., Sp. Pl.: 411 (1753) subsp. *deltoides*

Or.

[162] (BERNAL ET AL., 1990: 460)

(1) *Dianthus armeria* L., Sp. Pl.: 410 (1753) subsp. *armeria*

Lu Or.

[162] (BERNAL ET AL., 1990: 460).

[=*Dianthus armeria* L., Sp. Pl.: 410 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Velezia rigida* Loeff. ex L., Sp. Pl.: 332 (1753)

Or.

[1427] (VILLAR, 1990: 464).

[=*Dianthus nudiflorus* Griff., Not. Pl. Asiat. 4: 466 (1854)][wcvp.science.kew.org]

PORTULACACEAE

(1) *Portulaca oleracea* L., Sp. Pl.: 445 (1753)

C Or Po.

[323] (DANIN, 1990: 468)

(1) *Portulaca oleracea* L., Sp. Pl.: 445 (1753) subsp. *oleracea*

C Or Po.

[323] (DANIN, 1990: 468).

[=*Portulaca oleracea* L., Sp. Pl.: 445 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Portulaca oleracea* subsp. *granulatostellulata* (Poelln.) Danin & H.G. Baker in Israel J. Bot. 27: 189 (1978)

Po.

[323] (DANIN, 1990: 468).

[=*Portulaca granulatostellulata* (Poelln.) Ricceri & Arrigoni, Parlatorea 4: 93 (2000)][wcvp.scien-

ce.kew.org]

(1) *Portulaca oleracea* subsp. *nitida* Danin & H.G. Baker in Israel J. Bot. 27: 194 (1978)
[Or] [Po].
[323] (DANIN, 1990: 469).
[=*Portulaca nitida* (Danin & H.G.Baker) Ricceri & Arrigoni, Parlatoarea 4: 93 (2000)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Montia fontana* L., Sp. Pl.: 87 (1753)
C Lu Or Po.
[998] (PAIVA & VILLANUEVA, 1990: 471)

(1) *Montia fontana* subsp. *amporitana* Sennen in BulL. Géogr. Bot. 21: 110 (1911)
C Lu Or Po.
[998] (PAIVA & VILLANUEVA, 1990: 472)

(1) *Montia fontana* subsp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters in Watsonia 3 (1): 4, fig. 1 (1953)
Or.
[998] (PAIVA & VILLANUEVA, 1990: 472)

CHENOPODIACEAE

(1) *Polycnemum arvense* L., Sp. Pl.: 35 (1753)
Or.
[565] (GUTIÉRREZ BUSTILLO, 1990: 478)

(1) *Beta maritima* L., Sp. Pl. ed. 2: 322 (1762)
C Lu Po.
[566] (GUTIÉRREZ BUSTILLO, 1990: 480).
[=*Beta vulgaris* L., Sp. Pl.: 222 (1753) subsp. *vulgaris*][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chenopodium foliosum* Asch., Fl. Brandenburg 1: 572 (1864)
C.
[1380] (UOTILA, 1990: 486).
[=*Blitum virgatum* L., Sp. Pl.: 4 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chenopodium exsuccum* (Loscos) Uotila in Ann. Bot. Fenn. 16: 237 (1979)
C.
[1380] (UOTILA, 1990: 488).
[=*Blitum petiolare* Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 8 (1821)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chenopodium bonus-henricus* L., Sp. Pl.: 218 (1753)
Lu Or Po.
[1380] (UOTILA, 1990: 489).
[=*Blitum bonus-henricus* (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 582 (1832)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chenopodium glaucum* L., Sp. Pl.: 220 (1753)
Po.
[1380] (UOTILA, 1990: 489).
[=*Oxybasis glauca* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, Willdenowia 42: 15 (2012)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chenopodium chenopodioides* (L.) Aellen in Ostenia: 98 (1933)
C Po.
[1380] (UOTILA, 1990: 490).
[=*Oxybasis chenopodioides* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, Willdenowia 42: 15 (2012)][wcvp.science.kew.org]

- (1) *Chenopodium urbicum* L., Sp. Pl.: 218 (1753)
Or Po.
[1380] (UOTILA, 1990: 492).
[=*Oxybasis urbica* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, Willdenowia 42: 15 (2012)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Chenopodium polyspermum* L., Sp. Pl.: 220 (1753)
Lu Or.
[1380] (UOTILA, 1990: 492).
[=*Lipandra polysperma* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, Willdenowia 42: 14 (2012)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Chenopodium murale* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
C Lu Or Po.
[1380] (UOTILA, 1990: 492).
[=*Chenopodiastrum murale* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, Willdenowia 42: 14 (2012)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Chenopodium vulvaria* L., Sp. Pl.: 220 (1753)
C Lu Or.
[1380] (UOTILA, 1990: 494)
- (1) *Chenopodium opulifolium* Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz, Cat. Pl.: 6 (1814)
C Or.
[1380] (UOTILA, 1990: 495)
- (1) *Chenopodium album* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
C Lu Or Po.
[1380] (UOTILA, 1990: 496)
- (1) *Chenopodium album* L., Sp. Pl.: 219 (1753) var. *album*
C Lu Or Po.
[1380] (UOTILA, 1990: 496)
- (1) *Chenopodium botrys* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
Lu Or Po.
[1380] (UOTILA, 1990: 497).
[=*Dysphania botrys* (L.) Mosyakin & Clemants, Ukrayins'k. Bot. Zhurn. 59: 383 (2002)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Chenopodium ambrosioides* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
[Po].
[1380] (UOTILA, 1990: 497).
[=*Dysphania ambrosioides* (L.) Mosyakin & Clemants, Ukrayins'k. Bot. Zhurn. 59: 382 (2002)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Atriplex halimus* L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
[C] [Po].
[214] (CASTROVIEJO, 1990: 505)
- (1) *Atriplex rosea* L., Sp. Pl. ed. 2: 1493 (1763)
Or.
[214] (CASTROVIEJO, 1990: 508)
- (1) *Atriplex laciniata* L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
Po.

[214] (CASTROVIEJO, 1990: 508)

(1) *Atriplex patula* L., Sp. Pl.: 1053 (1753)

C Lu Or Po.

[214] (CASTROVIEJO, 1990: 511)

(1) *Atriplex prostrata* Boucher ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 387 (1805)

C Lu Or Po.

[214] (CASTROVIEJO, 1990: 512)

(1) *Halimione portulacoides* (L.) Aellen in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 126 (1938)

C Lu Po.

[215] (CASTROVIEJO, 1990: 513).

[=*Atriplex portulacoides* L., Sp. Pl.: 1053 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Sarcocornia perennis* (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978)

C Lu Po.

[218] (CASTROVIEJO, 1990: 530).

[=*Salicornia perennis* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 2 (1768)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Sarcocornia perennis* (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978) subsp. *perennis*

C Lu Po.

[218] (CASTROVIEJO, 1990: 530).

[=*Salicornia perennis* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 2 (1768)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Sarcocornia perennis* subsp. *alpini* (Lag.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 60 (1980)

Po.

[218] (CASTROVIEJO, 1990: 530).

[=*Salicornia alpini* Lag., Mem. Pl. Barrill.: 48 (1817)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Salicornia ramosissima* Woods in Bot. Gaz. (London) 3: 29 (1851)

C Lu Or Po.

[1399] (VALDÉS & CASTROVIEJO, 1990: 531)

(1) *Suaeda vera* Forssk. ex J.F. Gmel., Syst. Nat. 2: 503 (1791)

Po.

[1017] (PEDROL & CASTROVIEJO, 1990: 538)

(1) *Suaeda albescens* Lázaro Ibiza in Asoc. Esp. Progr. Ci. Congr. Sevilla 6, secc. 4, 3.^a parte: 74 (1920)

C Po.

[1017] (PEDROL & CASTROVIEJO, 1990: 539).

[=*Suaeda maritima* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 22 (1827)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Salsola soda* L., Sp. Pl.: 223 (1753)

C.

[256] (CASTROVIEJO & LUCEÑO, 1990: 542).

[=*Soda inermis* Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon, n.s., 17: 145 (1869)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Salsola kali* L., Sp. Pl.: 222 (1753)

C Lu Po.

[256] (CASTROVIEJO & LUCEÑO, 1990: 542)

AMARANTHACEAE

(1) *Amaranthus hybridus* L., Sp. Pl.: 990 (1753)

C Lu Or Po.

[195] (CARRETERO, 1990: 562)

(1) *Amaranthus powellii* S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347 (1875)

[C] [Lu] [Or].

[195] (CARRETERO, 1990: 564)

(1) *Amaranthus retroflexus* L., Sp. Pl.: 991 (1753)

C Lu Or Po.

[195] (CARRETERO, 1990: 564)

(1) *Amaranthus albus* L., Syst. Nat. ed. 10: 1268 (1759)

C Po.

[195] (CARRETERO, 1990: 565)

(1) *Amaranthus graecizans* subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan in Watsonia 4: 273 (1961)

C Lu Or Po.

[195] (CARRETERO, 1990: 566)

(1) *Amaranthus blitum* L., Sp. Pl.: 990 (1753)

Lu Or Po.

[195] (CARRETERO, 1990: 567)

(1) *Amaranthus blitum* L., Sp. Pl.: 990 (1753) subsp. *blitum*

Lu Or Po.

[195] (CARRETERO, 1990: 567)

(1) *Amaranthus deflexus* L., Mant. Pl. Altera: 295 (1771)

C Lu Or Po.

[195] (CARRETERO, 1990: 567)

(1) *Amaranthus muricatus* (Moq.) Hieron. in Bol. Acad. Nac. Ci. 4: 421 (1881)

[C].

[195] (CARRETERO, 1990: 569)

POLYGONACEAE

(1) *Polygonum maritimum* L., Sp. Pl.: 361 (1753)

C Lu Po.

[1429] (VILLAR, 1990: 574)

(1) *Polygonum bellardii* All., Fl. Pedem. 2: 207, tab. 90 fig. 2 (1785)

C Lu Or.

[1429] (VILLAR, 1990: 575)

(1) *Polygonum aviculare* L., Sp. Pl.: 362 (1753)

C Lu Or Po.

[1429] (VILLAR, 1990: 577)

(1) *Polygonum rurivagum* Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 560 (1857)

C Lu Or Po.

[1429] (VILLAR, 1990: 577)

(1) *Polygonum arenastrum* Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 559 (1857)

C Lu Or.

[1429] (VILLAR, 1990: 578)

- (1) *Polygonum minus* Huds., Fl. Angl.: 148 (1762)
Po.
[1429] (VILLAR, 1990: 578).
[=*Persicaria minor* (Huds.) Opiz, Seznam: 72 (1852)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Polygonum hydropiper* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
C Lu Or Po.
[1429] (VILLAR, 1990: 579).
[=*Persicaria hydropiper* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2: 518 (1800)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Polygonum salicifolium* Brouss. ex Willd., Enum. Pl. 1: 428 (1809)
C Lu Po.
[1429] (VILLAR, 1990: 581).
[=*Persicaria decipiens* (R.Br.) K.L.Wilson, Telopea 3: 178 (1988)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Polygonum persicaria* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
C Lu Or Po.
[1429] (VILLAR, 1990: 581).
[=*Persicaria maculosa* Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 269 (1821 publ. 1822)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Polygonum lapathifolium* L., Sp. Pl.: 360 (1753)
C Lu Or Po.
[1429] (VILLAR, 1990: 582).
[=*Persicaria lapathifolia* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2: 519 (1800)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Polygonum amphibium* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
C Lu Or Po.
[1429] (VILLAR, 1990: 582).
[=*Persicaria amphibia* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2: 519 (1800)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Polygonum amphibium* var. *palustre* Weigel, Fl. Pomer.-Rugic.: 255 (1769)
C Lu Or Po.
[1429] (VILLAR, 1990: 583)
- (2) *Polygonum amphibium* var. *terrestre* Weigel, Fl. Pomer.: 255 (1769)
Po.
[1429] (VILLAR, 1990: 583).
[=*Persicaria amphibia* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2: 519 (1800)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Polygonum orientale* L., Sp. Pl.: 362 (1753)
[Po].
[1429] (VILLAR, 1990: 583).
[=*Persicaria orientalis* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 10: 537 (1841)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Polygonum capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal.: 73 (1825)
[Po].
[1429] (VILLAR, 1990: 583).
[=*Persicaria capitata* (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross, Bot. Jahrb. Syst. 49: 277 (1913)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Polygonum bistorta* L., Sp. Pl.: 360 (1753) subsp. *bistorta*
Lu.
[1429] (VILLAR, 1990: 584).
[=*Bistorta officinalis* Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2, 2: 516 (1800)][wcvp.science.kew.org]

- (1) *Fallopia convolvulus* (L.) Á. Löve in Taxon 19: 300 (1970)
C Lu Or Po.
[842] (NAVARRO, 1990: 587)
- (1) *Fallopia baldschuanica* (Regel) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 6: 176 (1971)
[Lu] [Or] [Po].
[842] (NAVARRO, 1990: 589)
- (1) *Reynoutria japonica* Houtt., Nat. Hist. 2 (8): 640, pl. 51 (1777)
[Po].
[843] (NAVARRO, 1990: 591)
- (1) *Rumex acetosella* L., Sp. Pl.: 338 (1753)
C Lu Or Po.
[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 599)
- (1) *Rumex acetosella* subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. in Bot. Not. 1899: 41 (1899)
C Lu Or Po.
[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 601)
- (1) *Rumex scutatus* L., Sp. Pl.: 337 (1753)
C.
[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 602)
- (1) *Rumex induratus* Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852)
Lu Or Po.
[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 604)
- (1) *Rumex suffruticosus* J. Gay ex Willk. in Flora 35: 307 (1852)
⊙ Lu Or.
[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 604)
- (1) *Rumex acetosa* L., Sp. Pl.: 337 (1753)
C Lu Or Po.
[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 607)
- (1) *Rumex acetosa* L., Sp. Pl.: 337 (1753) subsp. *acetosa*
C Lu Or Po.
[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 609)
- (1) *Rumex acetosa* subsp. *biformis* (Lange) Castrov. & Valdés Berm. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 326 (1977)
⊙ C Lu Po.
[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 609)
- (1) *Rumex papillaris* Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852)
⊙ Or.
[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 610)
- (1) *Rumex intermedius* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 369 (1815)
Lu Or.
[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 611)
- (1) *Rumex longifolius* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 368 (1815)
Lu Or.

[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 617)

(1) *Rumex crispus* L., Sp. Pl.: 335 (1753)

C Lu Or Po.

[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 620)

(1) *Rumex conglomeratus* Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 52 (1770)

C Lu Or Po.

[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 621)

(1) *Rumex sanguineus* L., Sp. Pl.: 334 (1753)

C Lu Or Po.

[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 622)

(1) *Rumex rupestris* Le Gall in Congr. Sci. France 16 (1): 143 (1850)

C Po.

[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 623)

(1) *Rumex pulcher* L., Sp. Pl.: 336 (1753)

C Lu Or Po.

[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 624)

(1) *Rumex pulcher* L., Sp. Pl.: 336 (1753) subsp. *pulcher*

Lu Po.

[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 624)

(1) *Rumex pulcher* subsp. *woodsii* (De Not.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 585 (1882)

C Lu Or Po.

[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 625)

(1) *Rumex obtusifolius* L., Sp. Pl.: 335 (1753)

C Lu Or Po.

[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 626)

(1) *Rumex bucephalophorus* L., Sp. Pl.: 336 (1753)

C Lu Or Po.

[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 630)

(1) *Rumex bucephalophorus* subsp. *hispanicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 500 (1939)

☉ C Po.

[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 631)

(1) *Rumex bucephalophorus* subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 497 (1939)

C Lu Or Po.

[651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 631)

(1) *Emex spinosa* (L.) Campd., Monogr. Rumex: 58 (1819)

C.

[668] (LUCENÑO, 1990: 634).

[=*Rumex spinosus* L., Sp. Pl.: 337 (1753)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Muehlenbeckia complexa* (A. Cunn.) Meis., Pl. Vasc. Gen. 2: 227 (1841)

[Po].

[905] (NOGUEIRA, 1990: 637)

PLUMBAGINACEAE

(1) *Plumbago europaea* L., Sp. Pl.: 151 (1753)

Or.

[430] (GALÁN CELA, 1990: 641)

(1) *Armeria pungens* (Link) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 439 (1813-20)

Po.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 649)

(1) *Armeria beirana* Franco, Nova Fl. Portugal 2: 561 (1984)

⊙ Lu Or.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 659)

(1) *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss. in DC., Prodr. 12: 678 (1848)

⊙ C Po.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 661)

(1) *Armeria maritima* Willd., Enum. Pl.: 333 (1809)

C Lu Po.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 663)

(1) *Armeria merinoi* (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 328 (1987)

• C Lu Po.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 664)

(1) *Armeria transmontana* (Samp.) G.H.M. Lawr. in Agron. Lusit. 12: 380 (1951)

⊙ Lu Or.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 664)

(1) *Armeria ciliata* (Lange) Nieto Fel. in Ruizia 2: 71 (1985)

⊙ Or.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 668)

(1) *Armeria duriaei* Boiss. in DC., Prodr. 12: 684 (1848)

⊙ Lu.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 670)

(1) *Armeria langei* Boiss. in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 59 (1861)

⊙ Or.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 695)

(1) *Armeria langei* subsp. *daveaui* (Cout.) P. Silva in Agron. Lusit. 30: 219 (1970)

⊙ Or.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 695)

(1) *Armeria rothmaleri* Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 339 (1987)

⊙ Or.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 695)

(1) *Armeria humilis* (Link) Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 772 (1820)

Or.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 706)

(1) *Armeria humilis* (Link) Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 772 (1820) subsp. *humilis*

⊙ Or.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 706)

(1) *Armeria humilis* subsp. *odorata* (Samp.) P. Silva in Bot. J. Linn. Soc. 64: 377 (1971)

⊙ Or.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 708)

(1) *Armeria cantabrica* Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 366 (1868)

⊙ Lu.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 714)

(1) *Limonium ferulaceum* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 35 (1790)

Po.

[400] (ERBEN, 1993: 16).

[=*Myriolimon ferulaceum* (L.) Lledó & al. in Taxon 54: 811. 2005][Euro+Med PlantBase]

(1) *Limonium humile* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 4 (1768)

C.

[400] (ERBEN, 1993: 18)

(1) *Limonium vulgare* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 1 (1768)

C Lu Po.

[400] (ERBEN, 1993: 19)

(1) *Limonium auriculae-ursifolium* (Pourr.) Druce, List Brit. Pl. ed. 2 77 (1928)

C.

[400] (ERBEN, 1993: 92)

(1) *Limonium binervosum* (G.E. Sm.) C.E. Salmon in J. Bot. 45: 24 (1907)

⊙ C.

[400] (ERBEN, 1993: 95)

(1) *Limonium dodartii* (Girard) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 395 (1891)

C.

[400] (ERBEN, 1993: 96).

[=*Limonium binervosum* (G.E.Sm.) C.E.Salmon, J. Bot. 45: 24 (1907)][wcvp.science.kew.org]

PAEONIACEAE

(1) *Paeonia broteri* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp. 4 (1842)

⊙ Or.

[815] (MUÑOZ GARMENDIA & NAVARRO, 1993: 146)

(1) *Paeonia officinalis* subsp. *microcarpa* (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 22 (1878)

Or.

[815] (MUÑOZ GARMENDIA & NAVARRO, 1993: 148)

ELATINACEAE

(1) *Elatine macropoda* Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 475 (1827)

Po.

[291] (CIRUJANO & VELAYOS, 1993: 155)

(1) *Elatine hexandra* (Lapierre) DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 14 (1808)

C Or Po.

[291] (CIRUJANO & VELAYOS, 1993: 156)

GUTTIFERAE

(1) *Hypericum calycinum* L., Mant. Pl. 106 (1767)

[Or] [Po].

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 161)

(1) *Hypericum androsaemum* L., Sp. Pl. 784 (1753)

C Lu Or Po.

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 161)

(1) *Hypericum perforatum* L., Sp. Pl. 785 (1753)

C Lu Or Po.

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 163)

(1) *Hypericum perforatum* L., Sp. Pl. 785 (1753) subsp. *perforatum*

C Lu Or Po.

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 165)

(1) *Hypericum perforatum* subsp. *angustifolium* (DC.) A. Fröhl. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1 120: 534 (1911)

C Lu Or Po.

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 165).

[=*Hypericum perforatum* subsp. *veronense* (Schrank) H. Lindb. in Öfvers. Förh. Finska Vetensk.-Soc. 48: 73. 1906][wcvp.science.kew.org]

(1) *Hypericum undulatum* Schousb. ex Willd., Enum. Pl. 810 (1809)

C Lu Or Po.

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 167)

(1) *Hypericum richeri* subsp. *burseri* (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 132 (1878)

Lu.

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 170)

(1) *Hypericum humifusum* L., Sp. Pl. 785 (1753)

C Lu Or Po.

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 172)

(1) *Hypericum linariifolium* Vahl, Symb. Bot. 1: 65 (1790)

C Lu Or Po.

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 173)

(2) *Hypericum linariifolium* Vahl, Symb. Bot. 1: 65 (1790) var. *linariifolium*

C Lu Or Po.

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 173).

[=*Hypericum linariifolium* Vahl, Symb. Bot. 1: 65 (1790)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Hypericum linariifolium* var. *parviflorum* Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 594 (1878)

Or.

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 173)

(1) *Hypericum pulchrum* L., Sp. Pl. 786 (1753)

C Lu Or Po.

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 177)

(1) *Hypericum montanum* L., Fl. Suec. ed. 2 266 (1755)

Lu Or.

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 182)

(1) *Hypericum elodes* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

C Lu Or Po.

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 185)

MALVACEAE

(1) *Abutilon theophrasti* Medik., Malvenfam.: 28 (1787)

[C] [Or] [Po].

[988] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 202)

(1) *Sida rhombifolia* L., Sp. Pl.: 684 (1753)

[Po].

[990] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 206)

(1) *Malva hispanica* L., Sp. Pl.: 689 (1753)

C.

[915] (NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 212)

(1) *Malva moschata* L., Sp. Pl.: 690 (1753)

Lu.

[915] (NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 218)

(1) *Malva tournefortiana* L., Cent. Pl. 1: 21 (1755)

C Lu Or Po.

[915] (NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 219)

(1) *Malva sylvestris* L., Sp. Pl.: 689 (1753)

C Lu Or Po.

[915] (NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 221)

(1) *Malva nicaeensis* All., Fl. Pedem. 2: 40 (1785)

C Or Po.

[915] (NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 222)

(1) *Malva parviflora* L., Demonstr. Pl.: 18 (1753)

Po.

[915] (NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 222)

(1) *Malva neglecta* Wallr. in Syll. Pl. Nov. 1: 140 (1824)

C Lu Or.

[915] (NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 223)

(1) *Alcea rosea* L., Sp. Pl.: 687 (1753)

[Po].

[992] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 226)

(1) *Althaea officinalis* L., Sp. Pl.: 686 (1753)

C Lu Or Po.

[993] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 231)

(1) *Lavatera arborea* L., Sp. Pl.: 690 (1753)

C Lu Or Po.

[403] (FERNANDES, 1993: 241).

[=*Malva arborea* (L.) Webb & Berthel., Hist. Nat. Iles Canaries 3(2; 1): 30 (1836)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Lavatera cretica* L., Sp. Pl.: 691 (1753)

C Lu Or Po.

[403] (FERNANDES, 1993: 242).

[=*Malva multiflora* (Cav.) Soldano, Banfi & Galasso, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 146: 230 (2005)][wcvp.science.kew.org]

ULMACEAE

(1) *Ulmus glabra* Huds., Fl. Angl.: 95 (1762)

Lu Or.

[847] (NAVARRO & CASTROVIEJO, 1993: 245)

(1) *Ulmus minor* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 6 (1768)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[847] (NAVARRO & CASTROVIEJO, 1993: 246)

(1) *Celtis australis* L., Sp. Pl.: 1043 (1753)

Or.

[848] (NAVARRO & CASTROVIEJO, 1993: 248)

MORACEAE

(1) *Ficus carica* L., Sp. Pl.: 1059 (1753)

C Lu Or Po.

[270] (CATALÁN, 1993: 252)

CANNABACEAE

(1) *Humulus lupulus* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

C Lu Or Po.

[272] (CATALÁN, 1993: 258)

URTICACEAE

(1) *Urtica dioica* L., Sp. Pl.: 984 (1753)

C Lu Or Po.

[961] (PAIVA, 1993: 264)

(1) *Urtica urens* L., Sp. Pl.: 984 (1753)

Or Po.

[961] (PAIVA, 1993: 266)

(1) *Urtica membranacea* Poir. in Lam., Encycl. 4: 638 (1798)

C Or Po.

[961] (PAIVA, 1993: 267)

(1) *Urtica pilulifera* L., Sp. Pl.: 983 (1753)

Or Po.

[961] (PAIVA, 1993: 267)

(1) *Parietaria judaica* L., Fl. Palaest.: 32 (1756)

C Lu Or Po.

[962] (PAIVA, 1993: 269)

(1) *Parietaria lusitanica* L., Sp. Pl.: 1052 (1753) subsp. *lusitanica*

Or.

[962] (PAIVA, 1993: 270)

(1) *Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy in Feddes Repert. 70: 4 (1965)

[C] [Or] [Po].

[937] (ORTIZ, 1993: 272)

VIOLACEAE

(1) *Viola odorata* L., Sp. Pl.: 934 (1753)

[C].

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 281)

(1) *Viola suavis* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 164 (1819)

Lu Or.

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 283)

(1) *Viola hirta* L., Sp. Pl.: 934 (1753)

Lu.

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 287)

(1) *Viola pyrenaica* Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 803 (1805)

Lu.

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 288)

(1) *Viola canina* L., Sp. Pl.: 935 (1753)

Lu Or.

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 292)

(1) *Viola lactea* Sm., Engl. Bot. 7, tab. 445 (1797)

C Lu Or Po.

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 294)

(1) *Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 78 (1857)

Lu.

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 295)

(1) *Viola riviniana* Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81, tab. 95 figs. 202-203 (1823)

C Lu Or Po.

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 297)

(1) *Viola palustris* L., Sp. Pl.: 934 (1753) subsp. *palustris*

C Lu Or Po.

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 298)

(1) *Viola bubanii* Timb.-Lagr. in Congr. Sci. France 19 Sess. (Toulouse) 1: 280 (1852)

Lu Or.

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 303)

(1) *Viola saxatilis* F.W. Schmidt, Fl. Boëm. Cent. 3: 60 (1794)

Or.

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 307)

(1) *Viola arvensis* Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 73 (1770)

Lu Or.

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 308)

(1) *Viola kitaibeliana* Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 383 (1819)

C Or Po.

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 309)

(1) *Viola parvula* Tineo, Pl. Rar. Sicil.: 5 (1817)

Or.

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 310)

CISTACEAE

(1) *Cistus populifolius* L., Sp. Pl.: 523 (1753)

Lu Or.

[325] (DEMOLY & MONTSERRAT, 1993: 325)

(1) *Cistus populifolius* L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *populifolius*

Lu Or.

[325] (DEMOLY & MONTSERRAT, 1993: 326)

(1) *Cistus psilosepalus* Sweet, Cistin., tab. 33 (1826)

C Lu Or Po.

[325] (DEMOLY & MONTSERRAT, 1993: 327)

(1) *Cistus salviifolius* L., Sp. Pl.: 524 (1753)

C Lu Or Po.

[325] (DEMOLY & MONTSERRAT, 1993: 327)

(1) *Cistus ladanifer* L., Sp. Pl.: 523 (1753)

Lu Or Po.

[325] (DEMOLY & MONTSERRAT, 1993: 328)

(1) *Cistus ladanifer* L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *ladanifer*

Lu Or Po.

[325] (DEMOLY & MONTSERRAT, 1993: 330)

(1) *Cistus laurifolius* L., Sp. Pl.: 523 (1753)

C Or.

[325] (DEMOLY & MONTSERRAT, 1993: 331)

(1) *Halimium umbellatum* (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836)

C Lu Or Po.

[916] (NOGUEIRA ET AL., 1993: 338).

[=*Cistus umbellatus* L., Sp. Pl.: 525 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Halimium umbellatum* (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836) subsp. *umbellatum*

C Lu Or Po.

[916] (NOGUEIRA ET AL., 1993: 340).

[=*Cistus umbellatus* L., Sp. Pl.: 525 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Halimium lasianthum* subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter in Willdenowia 14: 52 (1984)

C Lu Or Po.

[916] (NOGUEIRA ET AL., 1993: 343).

[=*Cistus lasianthus* subsp. *alyssoides* (Lam.) Demoly, Acta Bot. Gallica 153: 314 (2006)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Halimium ocymoides* (Lam.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 715 (1878)

Or.

[916] (NOGUEIRA ET AL., 1993: 345).

[=*Cistus ocymoides* Lam., Encycl. 2: 18 (1786)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Xolantha tuberaria* (L.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro, in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)

C Or Po.

[456] (GALLEGO, 1993: 353).

[=*Tuberaria lignosa* (Sweet) Samp., Bol. Soc. Brot., sér. 2, 1: 128 (1922)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Xolantha globulariifolia* (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)

⊙ C Lu Or Po.

[456] (GALLEGO, 1993: 353).

[=*Tuberaria globulariifolia* (Lam.) Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 71 (1859)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Xolantha guttata* (L.) Raf., Sylva Tellur.: 132 (1838)

C Lu Or Po.

[456] (GALLEGO, 1993: 355).

[=*Tuberaria guttata* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. 2, 16: 340. 1868][Euro+Med Plant-Base]

(1) *Xolantha plantaginea* (Willd.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 357 (1993)

Lu.

[456] (GALLEGO, 1993: 357).

[=*Tuberaria plantaginea* (Willd.) M.J.Gallego, Anales Jard. Bot. Madrid 50: 269 (1992)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Helianthemum apenninum* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768)

Lu Or.

[653] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 379)

(1) *Helianthemum apenninum* subsp. *stoechadifolium* (Brot.) Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 131 (1931)

Lu Or.

[653] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 382)

(1) *Helianthemum nummularium* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 12 (1768)

C Lu Or Po.

[653] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 389)

(1) *Helianthemum aegyptiacum* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 23 (1768)

Or.

[653] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 392)

(1) *Helianthemum ledifolium* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 20 (1768)

Or.

[653] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 395)

(1) *Helianthemum salicifolium* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 21 (1768)

Or.

[653] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 395)

(1) *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum. Cours., Bot. Cult. 3: 129 (1802)

Or.

[653] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 398)

(1) *Helianthemum oelandicum* subsp. *incanum* (Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 50 (1): 52 (1992)

Or.

[653] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 400)

(1) *Fumana procumbens* (Dunal) Gren. & Godr., Fl. France 1: 173 (1847)

Or.

[550] (GÜEMES & MOLERO, 1993: 429)

TAMARICACEAE

(1) *Tamarix africana* Poir., Voy. Barbarie 2: 139 (1789)

C Po.

[285] (CIRUJANO, 1993: 438)

(1) *Tamarix gallica* L., Sp. Pl.: 270 (1753)

C Po.

[285] (CIRUJANO, 1993: 441)

FRANKENIACEAE

(1) *Frankenia laevis* L., Sp. Pl.: 331 (1753)

C Lu Po.

[1251] (SANTOS GUERRA, 1993: 449)

(1) *Frankenia thymifolia* Desf., Fl. Atlant. 1: 316 (1798)

Po.

[1251] (SANTOS GUERRA, 1993: 451)

CUCURBITACEAE

(1) *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. in Bory, Dict. Class. Hist. Nat. 6: 19 (1824)

C.

[294] (COSTICH, 1993: 456)

(1) *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. in Bory, Dict. Class. Hist. Nat. 6: 19 (1824) subsp. *elaterium*

C.

[294] (COSTICH, 1993: 456)

(1) *Bryonia dioica* Jacq., Fl. Austriac. 2: 59 (1774)

C Lu Or Po.

[274] (CATALÁN, 1993: 459).

[=*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, Feddes Repert. 79: 61 (1968)] [wcvp.science.kew.org]

SALICACEAE

(1) *Populus nigra* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[1278] (SORIANO, 1993: 473)

(1) *Populus tremula* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)

Lu Or.

[1278] (SORIANO, 1993: 474)

(1) *Populus alba* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)

Lu Or Po.

[1278] (SORIANO, 1993: 475)

(1) *Salix triandra* L., Sp. Pl.: 1016 (1753)

Lu Or Po.

[173] (BLANCO, 1993: 485)

(1) *Salix alba* L., Sp. Pl.: 1021 (1753)

C Lu Or Po.

[173] (BLANCO, 1993: 486)

(1) *Salix fragilis* L., Sp. Pl.: 1017 (1753)

Po.

[173] (BLANCO, 1993: 489).

[=*Salix euxina* I. V. Belyaeva in Taxon 58: 1345. 2009][Euro+Med PlantBase]

(1) *Salix caprea* L., Sp. Pl.: 1020 (1753)

Lu Or.

[173] (BLANCO, 1993: 498)

(1) *Salix atrocinerea* Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804)

C Lu Or Po.

[173] (BLANCO, 1993: 499)

(1) *Salix aurita* L., Sp. Pl.: 1019 (1753)

Lu Or Po.

[173] (BLANCO, 1993: 501)

(1) *Salix salviifolia* Brot., Fl. Lusit. 1: 29 (1804)

⊙ C Lu Or Po.

[173] (BLANCO, 1993: 501)

(1) *Salix viminalis* L., Sp. Pl.: 1021 (1753)

[C] [Lu] [Or].

[173] (BLANCO, 1993: 507)

(1) *Salix eleagnos* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 257 (1772)

Lu Or Po.

[173] (BLANCO, 1993: 507)

(1) *Salix repens* L., Sp. Pl.: 1020 (1753)

C Lu Or Po.

[173] (BLANCO, 1993: 510)

CAPPARACEAE

(1) *Cleome violacea* L., Sp. Pl.: 672 (1753)

Lu Or.

[684] (MARCOS SAMANIEGO & PAIVA, 1993: 521)

CRUCIFERAE

(1) *Sisymbrium irio* L., Sp. Pl.: 659 (1753)

Lu Or.

[1025] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 13)

(1) *Sisymbrium austriacum* Jacq., Fl. Austriac. 3: 35 (1775)

C Lu Or Po.

[1025] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 14)

(1) *Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 17 (1895)
C Lu Or Po.

[1025] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 16)

(1) *Sisymbrium orientale* L., Cent. Pl. II: 24 (1756)

[C].

[1025] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 19)

(1) *Sisymbrium officinale* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 26 (1772)

C Lu Or Po.

[1025] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 24)

(1) *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm. in Bot. Not. 90: 469 (1939)

Lu Or.

[669] (LUCENÑO, 1993: 29)

(1) *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (2): 192 (1891)

C Lu.

[1028] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 34)

(1) *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 3: 418 (1913)

Lu Or Po.

[412] (FERNÁNDEZ ARIAS & CASTROVIEJO, 1993: 38)

(1) *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. in Holl & Heynh., Fl. Sachsen 1: 538 (1842)

C Lu Or Po.

[908] (NOGUEIRA, 1993: 40)

(1) *Isatis platyloba* Link ex Steud., Nomencl. Bot. 1: 440 (1821)

⊙ Or.

[432] (GALÁN CELA, 1993: 44)

(1) *Isatis tinctoria* L., Sp. Pl.: 670 (1753) subsp. *tinctoria*

Or.

[432] (GALÁN CELA, 1993: 44)

(1) *Bunias eruca* L., Sp. Pl.: 670 (1753)

C Lu Or.

[572] (HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 46)

(1) *Erysimum cheiri* (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 116 (1769)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[898] (NIETO FELINER ET AL., 1993: 51)

(1) *Erysimum repandum* L., Demonstr. Pl.: 17 (1753)

C.

[898] (NIETO FELINER ET AL., 1993: 54)

(1) *Erysimum linifolium* (Pourr. ex Pers.) J. Gay, Erysim. Nov.: 3 (1842)

⊙ C Lu Or Po.

[898] (NIETO FELINER ET AL., 1993: 71)

(1) *Malcolmia littorea* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 121 (1812)

C Lu Po.

- [909] (NOGUEIRA, 1993: 80).
[=*Marcus-kochia littorea* (L.) Al-Shehbaz, Harvard Pap. Bot. 19: 57 (2014)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Malcolmia flexuosa* (Sm.) Sm., Fl. Graeca 7: 33, t. 634 (1831)
[C].
[909] (NOGUEIRA, 1993: 83)
- (1) *Malcolmia ramosissima* (Desf.) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 285 (1912)
C Po.
[909] (NOGUEIRA, 1993: 83).
[=*Marcus-kochia ramosissima* (Desf.) Al-Shehbaz, Harvard Pap. Bot. 19: 57 (2014)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Matthiola incana* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 119 (1812) subsp. *incana*
[C] [Or] [Po].
[1383] (VALDÉS, 1993: 87)
- (1) *Matthiola sinuata* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 120 (1812)
C Lu Po.
[1383] (VALDÉS, 1993: 88)
- (1) *Matthiola fruticulosa* (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311 (1932)
Lu Or.
[1383] (VALDÉS, 1993: 93)
- (1) *Matthiola fruticulosa* (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311 (1932)
subsp. *fruticulosa*
Lu Or.
[1383] (VALDÉS, 1993: 93)
- (1) *Barbarea vulgaris* R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 109 (1812)
C Lu Or.
[409] (FERNANDES, 1993: 98)
- (1) *Barbarea intermedia* Boreau, Fl. Centre France 2: 48 (1840)
C Lu Or.
[409] (FERNANDES, 1993: 101)
- (1) *Sisymbrella aspera* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838)
Lu Or Po.
[689] (MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 102)
- (1) *Sisymbrella aspera* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838) subsp. *aspera*
Lu Or Po.
[689] (MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 102)
- (1) *Rorippa sylvestris* (L.) Besser, Enum. Pl.: 27 (1821) subsp. *sylvestris*
Po.
[690] (MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 108).
[=*Rorippa sylvestris* (L.) Besser, Enum. Pl. Volh.: 27 (1821)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Rorippa palustris* (L.) Besser, Enum. Pl.: 27 (1821)
Lu Or Po.
[690] (MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 109)

- (1) *Rorippa pyrenaica* (All.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 2: 15 (1837-38)
Lu Or Po.
[690] (MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 111)
- (1) *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek, Sched. Fl. Stiriac., n.º 170 (1905)
C Lu Or Po.
[690] (MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 114).
[=*Nasturtium officinale* W.T.Aiton, Hortus Kew. 4: 110 (1812)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Rorippa microphylla* (Boenn. ex Rchb.) Hyl. in Rit Landbúnaoard. Atvinnud. Háskólans, B, 3: 109 (1948)
C.
[690] (MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 114).
[=*Nasturtium microphyllum* (Boenn.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 1: 15 (1834)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Cardamine pratensis* L., Sp. Pl.: 656 (1753)
C Lu Or Po.
[1145] (RICO, 1993: 121)
- (1) *Cardamine pratensis* L., Sp. Pl.: 656 (1753) subsp. *pratensis*
C Lu Or Po.
[1145] (RICO, 1993: 122)
- (1) *Cardamine raphanifolia* Pourret in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 310 (1788)
Lu Or.
[1145] (RICO, 1993: 123)
- (1) *Cardamine raphanifolia* Pourret in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 310 (1788) subsp. *raphanifolia*
Lu.
[1145] (RICO, 1993: 124)
- (1) *Cardamine raphanifolia* subsp. *gallaecica* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 16: 175 (1973)
☉ Lu Or.
[1145] (RICO, 1993: 124)
- (1) *Cardamine impatiens* L., Sp. Pl.: 655 (1753) subsp. *impatiens*
Lu.
[1145] (RICO, 1993: 128).
[=*Cardamine impatiens* L., Sp. Pl.: 655 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Cardamine flexuosa* With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 3: 578 (1796)
C Lu Or Po.
[1145] (RICO, 1993: 128)
- (1) *Cardamine hirsuta* L., Sp. Pl.: 655 (1753)
C Lu Or Po.
[1145] (RICO, 1993: 130)
- (1) *Arabis alpina* L., Sp. Pl.: 664 (1753)
Lu Or.
[1308] (TALAVERA, 1993: 138)
- (1) *Arabis glabra* (L.) Bernh., Syst. Verz.: 195 (1800)

Lu Or.

[1308] (TALAVERA, 1993: 140).

[=*Turritis glabra* L., Sp. Pl.: 666 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Arabis auriculata* Lam., Encycl. 1: 219 (1783)

Lu Or.

[1308] (TALAVERA, 1993: 144)

(1) *Arabis juressi* Rothm. in Agron. Lusit. 2: 79 (1940)

☉ Lu Or Po.

[1308] (TALAVERA, 1993: 148)

(1) *Arabis stenocarpa* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hispan.: 4 (1842)

☉ Or.

[1308] (TALAVERA, 1993: 153)

(1) *Lunaria annua* L., Sp. Pl.: 653 (1753) subsp. *annua*

[C] [Lu] [Or] [Po].

[474] (GARCÍA ADÁ, 1993: 165)

(1) *Alyssum montanum* L., Sp. Pl.: 650 (1753)

Lu Or.

[614] (KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 169)

(1) *Alyssum loiseleurii* P. Fourn., Quatre Fl. France: 425 (1936)

C Po.

[614] (KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 173)

(1) *Alyssum serpyllifolium* Desf., Fl. Atlant. 2: 70 (1798)

C Lu Or Po.

[614] (KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 176)

(1) *Alyssum alyssoides* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1130 (1759)

Or Po.

[614] (KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 178)

(1) *Alyssum granatense* Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 9 (1852)

Or Po.

[614] (KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 178)

(1) *Alyssum minutum* DC., Syst. Nat. 2: 316 (1821)

Or.

[614] (KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 180)

(1) *Alyssum simplex* Rudolphi in J. Bot. (Schrader) 1799 (2) : 290 (1799)

Or.

[614] (KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 182)

(1) *Lobularia maritima* (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815)

[C] [Or] [Po].

[407] (FERNANDES, 1993: 197)

(1) *Lobularia maritima* (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815) subsp. *maritima*

[C] [Or] [Po].

[407] (FERNANDES, 1993: 197)

- (1) *Draba muralis* L., Sp. Pl.: 642 (1753)
C Lu Or Po.
[164] (BLANCA, 1993: 220)
- (1) *Erophila verna* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 898 (1827)
C Lu Or Po.
[732] (MORALES, 1993: 224).
[=*Draba verna* L., Sp. Pl.: 642 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Cochlearia aestuaria* (J. Lloyd) Heywood in Feddes Repert. 70: 6 (1964)
Lu.
[1471] (VOGT, 1993: 228)
- (1) *Cochlearia danica* L., Sp. Pl.: 647 (1753)
C Po.
[1471] (VOGT, 1993: 228)
- (1) *Camelina microcarpa* Andr. ex DC., Syst. Nat. 2: 517 (1821)
C Lu Or Po.
[475] (GARCÍA ADÁ, 1993: 236)
- (1) *Neslia paniculata* subsp. *thracica* (Velen.) Bornm. in Oesterr. Bot. Z. 44: 125 (1894)
C Or.
[476] (GARCÍA ADÁ, 1993: 238)
- (1) *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 85 (1792)
Lu Or Po.
[1026] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 240)
- (1) *Pritzelago alpina* (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 35 (1891)
Lu Or.
[733] (MORALES, 1993: 242).
[=*Hornungia alpina* (L.) O.Appel, Novon 7: 339 (1997 publ. 1998)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Pritzelago alpina* subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 68 (1985)
Lu Or.
[733] (MORALES, 1993: 244).
[=*Hornungia alpina* subsp. *auerswaldii* (Willk.) O.Appel, Novon 7: 339 (1997 publ. 1998)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Hornungia petraea* (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1:33 (1837)
Lu Or.
[735] (MORALES, 1993: 247)
- (1) *Hornungia petraea* (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1:33 (1837) subsp. *petraea*
Lu Or.
[735] (MORALES, 1993: 247).
[=*Hornungia petraea* (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1: 33 (1837)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Jonopsidium abulense* (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112 (1935)
⊙ C Lu Or Po.
[736] (MORALES, 1993: 250).
[=*Ionopsidium abulense* (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112. 1935][[Euro+Med PlantBase](http://Euro+Med.PlantBase)]
- (1) *Teesdalia nudicaulis* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 83 (1812)

C Lu Or Po.

[938] (ORTIZ, 1993: 253)

(1) *Teesdalia coronopifolia* (J.P. Bergeret) Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 289 (1912)

C Or Po.

[938] (ORTIZ, 1993: 253)

(1) *Thlaspi arvense* L., Sp. Pl.: 646 (1753)

Lu Po.

[1027] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 256)

(1) *Thlaspi perfoliatum* L., Sp. Pl.: 646 (1753)

Or.

[1027] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 257).

[=*Noccaea perfoliata* (L.) Al-Shehbaz, Harvard Pap. Bot. 19: 44 (2014)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Thlaspi caerulescens* J. Presl & C. Presl, Fl. Čech.: 133 (1819)

C Lu Po.

[1027] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 257).

[=*Noccaea caerulescens* (J. Presl & C. Presl) F. K. Mey. in Feddes Repert. 84: 463. 1973][Euro+Med PlantBase]

(1) *Aethionema marginatum* (Lapeyr.) Montemurro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 265 (1993)

Or.

[714] (MONTEMURO, 1993: 265).

[=*Aethionema saxatile* subsp. *ovalifolium* (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 63 (1878)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Aethionema monospermum* R. Br. in Aiton fil., Hort. Kew. ed. 2, 4: 80 (1812)

Or.

[714] (MONTEMURO, 1993: 267).

[=*Aethionema saxatile* subsp. *ovalifolium* (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 63. 1878][Euro+Med PlantBase]

(1) *Teesdaliopsis conferta* (Lag.) Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 178 (1940)

⊙ Lu Or.

[784] (MORENO, 1993: 269).

[=*Teesdalia conferta* (Lag.) O.Appel, Novon 8: 218 (1998)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Iberis ciliata* All., Auct. Fl. Pedem.: 15 (1789)

Lu Or.

[785] (MORENO, 1993: 282)

(1) *Iberis ciliata* subsp. *contracta* (Pers.) Moreno Monogr. Inst.Piren. Ecol. 4: 291 (1988)

Lu Or.

[785] (MORENO, 1993: 283).

[=*Iberis contracta* Pers. subsp. *contracta*][Euro+Med PlantBase]

(1) *Iberis procumbens* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862)

C Lu Po.

[785] (MORENO, 1993: 291)

(1) *Iberis procumbens* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862) subsp. *procumbens*

⊙ C Lu Po.

[785] (MORENO, 1993: 291)

- (1) *Biscutella valentina* (Loefl. ex L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962)
Lu Or.
[534] (GRAU & KLINGENBERG, 1993: 305)
- (1) *Biscutella valentina* (Loefl. ex L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962) subsp. *valentina*
Lu Or.
[534] (GRAU & KLINGENBERG, 1993: 307).
[=*Biscutella valentina* (Loefl. ex L.) Heywood, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Biscutella valentina* var. *laevigata* (L.) Grau & Klingenberg in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 146 (1992)
Lu Or.
[534] (GRAU & KLINGENBERG, 1993: 307).
[=*Biscutella laevigata* L., Mant. Pl. 2: 225 (1771)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Biscutella valentina* subsp. *pyrenaica* (A. Huet) Grau & Klingenberg in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 146 (1992)
Or.
[534] (GRAU & KLINGENBERG, 1993: 307).
[=*Biscutella intermedia* Gouan, Ill. Observ. Bot.: 42 (1773)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Lepidium campestre* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 88 (1812)
C.
[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 312)
- (1) *Lepidium villarsii* Gren. & Godr., Fl. France 1: 150 (1847)
Or Po.
[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 313)
- (1) *Lepidium villarsii* Gren. & Godr., Fl. France 1: 150 (1847) subsp. *villarsii*
Or Po.
[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 314)
- (1) *Lepidium heterophyllum* Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 95 (1826)
C Lu Or Po.
[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 315)
- (1) *Lepidium sativum* L., Sp. Pl.: 644 (1753)
Po.
[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 320)
- (1) *Lepidium virginicum* L., Sp. Pl.: 645 (1753)
[C] [Lu] [Po].
[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 324)
- (1) *Lepidium bonariense* L., Sp. Pl.: 645 (1753)
[Po].
[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 324)
- (1) *Lepidium perfoliatum* L., Sp. Pl.: 643 (1753)
[Lu].
[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 325)

- (1) *Lepidium latifolium* L., Sp. Pl.: 644 (1753)
Lu.
[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 326)
- (1) *Cardaria draba* (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 163 (1815) subsp. *draba*
Lu Or Po.
[737] (MORALES, 1993: 329).
[=*Lepidium draba* L., Sp. Pl.: 645 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Coronopus squamatus* (Forssk.) Asch., Fl. Brandenburg. 1: 62 (1860)
C Lu.
[738] (MORALES, 1993: 331).
[=*Lepidium coronopus* (L.) Al-Shehbaz, Novon 14: 152 (2004)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Coronopus didymus* (L.) Sm., Fl. Brit. 2: 691 (1800)
C Lu Or Po.
[738] (MORALES, 1993: 332).
[=*Lepidium didymum* L., Mant. Pl.: 92 (1767)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Conringia orientalis* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 123 (1827)
Po.
[408] (FERNANDES, 1993: 337)
- (1) *Diplotaxis muralis* (L.) DC., Syst. Nat. 2: 634 (1821) subsp. *muralis*
C.
[691] (MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 349)
- (1) *Diplotaxis viminea* (L.) DC., Syst. Nat. 2: 635 (1821)
C.
[691] (MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 350)
- (1) *Diplotaxis catholica* (L.) DC., Syst. Nat. 2: 632 (1821)
C Lu Or Po.
[691] (MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 358)
- (1) *Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch in Rbhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 713 (1833)
C Lu Po.
[502] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 367)
- (1) *Brassica napus* L., Sp. Pl.: 666 (1753)
C Lu Or Po.
[502] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 367)
- (1) *Brassica barrelieri* (L.) Janka in Természetráji Fü. 6: 179 (1882)
Or.
[502] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 369)
- (1) *Sinapis arvensis* L., Sp. Pl.: 668 (1753)
C Lu Or Po.
[503] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 386)
- (1) *Sinapis flexuosa* Poir. in Lam., Encycl. 4: 341 (1797)
[C] [Po].
[503] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 388)

- (1) *Eruca vesicaria* (L.) Cav., Descr. Pl.: 426 (1802)
C Po.
[504] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 390)
- (1) *Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) O.E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119: 56 (1916)
Lu.
[505] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 393)
- (1) *Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) O.E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119: 56 (1916)
subsp. *nasturtiifolium*
Lu.
[505] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 395)
- (1) *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 19 (1847)
C Lu Or Po.
[506] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 400)
- (1) *Coincya monensis* (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983)
C Lu Or Po.
[625] (LEADLAY, 1993: 405)
- (1) *Coincya monensis* subsp. *puberula* (Pau) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 383 (1990)
⊙ C Lu Or Po.
[625] (LEADLAY, 1993: 406)
- (1) *Coincya monensis* subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 411 (1993)
Lu Or.
[625] (LEADLAY, 1993: 411)
- (2) *Coincya monensis* var. *setigera* (J. Gay ex Lange) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 378 (1990)
Lu Or.
[625] (LEADLAY, 1993: 411)
- (1) *Cakile maritima* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 35 (1772)
C Lu Po.
[940] (ORTIZ, 1993: 423)
- (1) *Cakile maritima* subsp. *integrifolia* (Hornem.) Greuter & Burdet in Greuter, Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 74 (1986)
C Lu Po.
[940] (ORTIZ, 1993: 426)
- (1) *Rapistrum rugosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785)
C Lu Or Po.
[275] (CATALÁN, 1993: 426)
- (1) *Rapistrum rugosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785) subsp. *rugosum*
C Lu Or Po.
[275] (CATALÁN, 1993: 426).
[=*Rapistrum rugosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257 (1785)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Crambe hispanica* L., Sp. Pl.: 671 (1753)
C Po.
[509] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 429)

(1) *Calepina irregularis* (Asso) Thell., in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 218 (1905)
[Lu] [Or].
[510] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 433)

(1) *Raphanus raphanistrum* L., Sp. Pl.: 669 (1753)
C Lu Or Po.
[571] (HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 436)

(1) *Raphanus raphanistrum* L., Sp. Pl.: 669 (1753) subsp. *raphanistrum*
C Lu Or Po.
[571] (HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 436)

(1) *Raphanus raphanistrum* subsp. *landra* (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 21 (1894)
C Lu Po.
[571] (HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 438)

(1) *Raphanus sativus* L., Sp. Pl.: 669 (1753)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[571] (HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 438).
[=*Raphanus raphanistrum* subsp. *sativus* (L.) Domin, Beih. Bot. Centralbl. 26(2): 255 (1910)] [wcvp.science.kew.org]

RESEDACEAE

(1) *Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753)
C Lu Or Po.
[1382] (VALDÉS BERMEJO, 1993: 447)

(2) *Reseda luteola* var. *gussonei* (Boiss. & Reut.) Müll. Arg., Monogr. Résédac.: 207 (1857)
C Or Po.
[1382] (VALDÉS BERMEJO, 1993: 449)

(2) *Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753) var. *luteola*
C Lu Or Po.
[1382] (VALDÉS BERMEJO, 1993: 449).
[=*Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448. 1753] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Reseda lutea* L., Sp. Pl.: 449 (1753)
Lu Or Po.
[1382] (VALDÉS BERMEJO, 1993: 467)

(1) *Reseda lutea* L., Sp. Pl.: 449 (1753) subsp. *lutea*
Lu Or Po.
[1382] (VALDÉS BERMEJO, 1993: 467)

(1) *Reseda media* Lag., Elench. Pl.: 17 (1816)
C Lu Or Po.
[1382] (VALDÉS BERMEJO, 1993: 471)

(1) *Sesamoides minor* (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)
Or.
[655] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 477)

(1) *Sesamoides purpurascens* (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 321 (1986)
Or.

[655] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 480)

(1) *Sesamoides suffruticosa* (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)

C Lu Or Po.

[655] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 482)

ERICACEAE

(1) *Erica erigena* R. Ross in Watsonia 7: 164 (1969)

C Lu.

[107] (BAYER, 1993: 487)

(1) *Erica ciliaris* Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 354 (1753)

C Lu Or Po.

[107] (BAYER, 1993: 489)

(1) *Erica tetralix* L., Sp. Pl.: 353 (1753)

C Lu Or Po.

[107] (BAYER, 1993: 491)

(1) *Erica mackaiana* Bab. in J. Mackay, Fl. Hibern. 1: 181 (1836)

C Lu.

[107] (BAYER, 1993: 493).

[=*Erica mackayana* Bab., J.T.Mackay, Fl. Hibern.: 181 (1836)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Erica cinerea* L., Sp. Pl.: 352 (1753)

C Lu Or Po.

[107] (BAYER, 1993: 495)

(1) *Erica australis* L., Erica: 9, fig. 31 (1770)

C Lu Or Po.

[107] (BAYER, 1993: 497)

(1) *Erica umbellata* Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 352 (1753)

C Lu Or Po.

[107] (BAYER, 1993: 499)

(1) *Erica vagans* L., Erica: 10, fig. 56 (1770)

C Lu Po.

[107] (BAYER, 1993: 499)

(1) *Erica arborea* L., Sp. Pl.: 353, 1200 (1753)

C Lu Or Po.

[107] (BAYER, 1993: 502)

(1) *Erica scoparia* L., Sp. Pl.: 353 (1753) subsp. *scoparia*

C Lu Or Po.

[107] (BAYER, 1993: 505).

[=*Erica scoparia* L., Sp. Pl.: 353 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Calluna vulgaris* (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)

C Lu Or Po.

[1435] (VILLAR, 1993: 506)

(2) *Calluna sagittifolia* var. *hirsuta* Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 399 (1821)

C Lu Po.

[1435] (VILLAR, 1993: 506).

[=*Calluna vulgaris* (L.) Hull, Brit. Fl., ed. 2, 1: 114 (1808)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Daboecia cantabrica* (Thuds.) K. Koch, Hort. Dendrol. 2 (1): 132 (1872)

C Lu Or Po.

[513] (GÓMEZ, 1993: 514)

(1) *Arbutus unedo* L., Sp. Pl.: 395 (1753)

C Lu Or Po.

[1438] (VILLAR, 1993: 516)

(1) *Vaccinium myrtillus* L., Sp. Pl.: 349 (1753)

C Lu Or Po.

[1440] (VILLAR, 1993: 521)

(1) *Vaccinium uliginosum* L., Sp. Pl.: 350 (1753)

Lu Or.

[1440] (VILLAR, 1993: 521)

EMPETRACEAE

(1) *Corema album* (L.) D. Don in Sweet, Hort. Brit. ed. 2: 460 (1830)

C Po.

[1442] (VILLAR, 1993: 524)

PYROLACEAE

(1) *Pyrola minor* L., Sp. Pl.: 396 (1753)

Lu Or.

[716] (MONTSERRAT MARTÍ, 1993: 531)

MONOTROPACEAE

(1) *Monotropa hypopitys* L., Sp. Pl.: 387 (1753)

Lu Po.

[719] (MONTSERRAT MARTÍ, 1993: 537)

PRIMULACEAE

(1) *Primula elatior* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)

Lu Or.

[610] (KRESS, 1997: 11)

(1) *Primula elatior* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *elatior*

Or.

[610] (KRESS, 1997: 12)

(1) *Primula elatior* subsp. *intricata* (Gren. & Godr.) Widmer, Eur. Arten Primula: 128 (1891)

Lu Or.

[610] (KRESS, 1997: 12)

(1) *Primula veris* L., Sp. Pl.: 142 (1753)

C Lu.

[610] (KRESS, 1997: 14)

(1) *Primula veris* L., Sp. Pl.: 142 (1753) subsp. *veris*

C Lu.

[610] (KRESS, 1997: 16)

- (1) *Primula acaulis* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)
C Lu Or Po.
[610] (KRESS, 1997: 17)
- (1) *Primula acaulis* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *acaulis*
C Lu Or Po.
[610] (KRESS, 1997: 17)
- (4) *Primula perreiniana* Flüggé in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 12: 420 (1808)
[C].
[610] (KRESS, 1997: 22)
- (1) *Lysimachia nemorum* L., Sp. Pl.: 148 (1753)
C Lu Or Po.
[1446] (VILLAR, 1997: 47)
- (1) *Lysimachia vulgaris* L., Sp. Pl.: 146 (1753)
C Lu Or Po.
[1446] (VILLAR, 1997: 50)
- (1) *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68 (1844)
C Lu Or Po.
[1447] (VILLAR, 1997: 53).
[=*Lysimachia linum-stellatum* L., Sp. Pl.: 148 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Glaux maritima* L., Sp. Pl.: 207 (1753)
C Lu Po.
[514] (GÓMEZ, 1997: 53).
[=*Lysimachia maritima* (L.) Galasso, Banfi & Soldano, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 146: 229 (2005)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Centunculus minimus* L., Sp. Pl.: 116 (1753)
C Lu Po.
[1041] (PUJADAS, 1997: 55).
[=*Lysimachia minima* (L.) U.Manns & Anderb., Willdenowia 39: 52 (2009)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Anagallis tenella* (L.) L., Syst. Veg. ed. 13: 165 (1774)
C Lu Or Po.
[1042] (PUJADAS, 1997: 58).
[=*Lysimachia tenella* L., Sp. Pl.: 148 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Anagallis arvensis* L., Sp. Pl.: 148 (1753)
C Lu Or Po.
[1042] (PUJADAS, 1997: 58).
[=*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. in Willdenowia, 39(1):51. (2009)][JIMÉNEZ-LÓPEZ et al. (2022)]
- (1) *Anagallis foemina* Mill., Gard. Dict., ed. 8, n.º 2 (1768)
C Po.
[1042] (PUJADAS, 1997: 60).
[=*Lysimachia foemina* (Mill.) U.Manns & Anderb., Willdenowia 39: 52 (2009)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Anagallis monelli* L., Sp. Pl.: 148 (1753)
C Po.
[1042] (PUJADAS, 1997: 61).

[=*Lysimachia monelli* (L.) U. Manns & Anderb. in Willdenowia, 39(1): 52 (2009)][JIMÉNEZ-LÓPEZ *et al.* (2022)]

(1) *Samolus valerandi* L., Sp. Pl.: 171 (1753)

C Lu Po.

[1448] (VILLAR, 1997: 62)

DROSERACEAE

(1) *Drosera rotundifolia* L., Sp. Pl.: 281 (1753)

C Lu Or Po.

[968] (PAIVA, 1997: 77)

(1) *Drosera intermedia* Hayne in Dreves, Bot. Bilderb. 3: 18, 20, 22, tab. 3 fig. B (1798)

C Lu Or Po.

[968] (PAIVA, 1997: 77)

HYDRANGEACEAE

(1) *Philadelphus coronarius* L., Sp. Pl.: 470 (1753)

[Or] [Po].

[971] (PAIVA, 1997: 83)

GROSSULARIACEAE

(4) *Ribes sanguineum* Pursh, Fl. Amer. Sept. 1: 164 (1814)

C Lu Or Po.

[166] (BLANCA, 1997: 87)

(4) *Ribes nigrum* L., Sp. Pl.: 201 (1753)

C Lu Or Po.

[166] (BLANCA, 1997: 87)

(1) *Ribes uva-crispa* L., Sp. Pl.: 201 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[166] (BLANCA, 1997: 89)

(1) *Ribes petraeum* Wulfen in Jacq., Misc. Austriac. 2: 36 (1781)

Lu.

[166] (BLANCA, 1997: 91)

(1) *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers., Syn. Pl. 1: 235 (1805)

[C].

[239] (CASTROVIEJO, 1997: 94)

CRASSULACEAE

(1) *Crassula tillaea* Lest.-Garl., Fl. Jersey: 87 (1903)

C Lu Or Po.

[410] (FERNANDES, 1997: 100)

(1) *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy in Ridd., Fl. Gloucestershire: 611 (1948)

C Lu Or Po.

[231] (CASTROVIEJO, 1997: 104)

(1) *Sempervivum tectorum* L., Sp. Pl.: 464 (1753)

[Lu].

[1203] (ROSSELLÓ, 1997: 113)

- (1) *Sempervivum vicentei* Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16: 76 (1906)
☉ Or.
[1203] (ROSSELLÓ, 1997: 115)
- (1) *Aeonium arboreum* (L.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,1): 185 (1840)
[C] [Lu] [Po].
[1252] (SANTOS GUERRA, 1997: 117)
- (1) *Sedum acre* L., Sp. Pl.: 432 (1753)
C Lu Or Po.
[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 125)
- (1) *Sedum anglicum* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 196 (1778)
C Lu Or Po.
[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 126)
- (1) *Sedum arenarium* Brot., Fl. Lusit. 2: 212 (1805)
☉ C Lu Or Po.
[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 127)
- (1) *Sedum album* L., Sp. Pl.: 432 (1753)
C Lu Or Po.
[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 131)
- (1) *Sedum dasyphyllum* L., Sp. Pl.: 431 (1753)
Lu Or.
[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 132)
- (2) *Sedum dasyphyllum* L., Sp. Pl.: 431 (1753) subsp. *dasyphyllum*
Lu.
[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 134)
- (2) *Sedum dasyphyllum* subsp. *glanduliferum* (Guss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 263 (1879)
Lu.
[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 134)
- (1) *Sedum hirsutum* All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785)
C Lu Or Po.
[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 135)
- (2) *Sedum hirsutum* All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785) subsp. *hirsutum*
C Lu Or Po.
[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 136)
- (1) *Sedum andegavense* (DC.) Desv., Observ. Pl. Angers: 150 (1818)
Or.
[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 136)
- (1) *Sedum brevifolium* DC. in Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1: 117 (1808)
C Lu Or Po.
[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 137)
- (1) *Sedum candollei* Raym.-Hamet in Candollea 4: 26 (1929)
☉ Lu Or.
[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 137).

[=*Sedum candolleianum* G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 52(1994): 221. 1995][Euro+Med PlantBase]

(1) *Sedum pedicellatum* Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle Genève 38: 205 (1842)

⊙ Or.

[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 139)

(2) *Sedum pedicellatum* subsp. *lusitanicum* (Willk. ex Mariz) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 16 (1968)

C Lu Or Po.

[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 139)

(1) *Sedum amplexicaule* DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808)

C Or Po.

[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 142).

[=*Petrosedum amplexicaule* (DC.) Velayos, Anales Jard. Bot. Madrid 45: 584 (1988 publ. 1989)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Sedum amplexicaule* DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808) subsp. *amplexicaule*

C Or Po.

[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 144).

[=*Petrosedum amplexicaule* (DC.) Velayos, Anales Jard. Bot. Madrid 45: 584 (1988 publ. 1989)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Sedum forsterianum* Sm. in Sm., Engl. Bot., tab. 1802 (1807)

Lu Or Po.

[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 144).

[=*Petrosedum forsterianum* (Sm.) Grulich, Preslia 56: 40 (1984)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Sedum pruinaum* Brot., Fl. Lusit. 2: 209 (1805)

⊙ Or.

[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 145).

[=*Petrosedum pruinaum* (Link ex Brot.) Grulich, Preslia 56: 41 (1984)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Sedum sediforme* (Jacq.) Pau in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza: 246 (1909)

Lu.

[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 148).

[=*Petrosedum sediforme* (Jacq.) Grulich, Preslia 56: 41 (1984)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Sedum maireanum* Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient.: 43 (1933)

C Lu Or.

[260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 152)

SAXIFRAGACEAE

(1) *Saxifraga lepismigena* Planellas, Ensayo Fl. Gallega: 224 (1852)

⊙ Lu Or Po.

[1401] (VARGAS, 1997: 168).

[=*Micranthes clusii* subsp. *lepismigena* (Planellas) Gornall, New J. Bot. 6: 56 (2016)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Saxifraga stellaris* L., Sp. Pl.: 400 (1753)

Lu Or.

[1401] (VARGAS, 1997: 170).

[=*Micranthes stellaris* (L.) Galasso, Banfi & Soldano, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia

Nat. Milano 146: 231 (2005)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Saxifraga hirsuta* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1026 (1759)

C Lu.

[1401] (VARGAS, 1997: 173)

(1) *Saxifraga hirsuta* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1026 (1759) subsp. *hirsuta*

C Lu.

[1401] (VARGAS, 1997: 174)

(1) *Saxifraga spathularis* Brot., Fl. Lusit. 2: 172 (1804)

C Lu Or Po.

[1401] (VARGAS, 1997: 174)

(1) *Saxifraga paniculata* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)

Lu.

[1401] (VARGAS, 1997: 185)

(1) *Saxifraga granulata* L., Sp. Pl.: 403 (1753)

C Lu Or Po.

[1401] (VARGAS, 1997: 194)

(1) *Saxifraga fragosoi* Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 71 (1929)

Lu Or.

[1401] (VARGAS, 1997: 209)

(1) *Saxifraga trifurcata* Schrad., Hort. Gott. 13, lam. 7 (1809)

Lu Or.

[1401] (VARGAS, 1997: 216)

(1) *Saxifraga pentadactylis* Lapeyr., Fig. Fl. Pyrénées: 64, tab. 50 (1801)

Lu.

[1401] (VARGAS, 1997: 233)

(1) *Saxifraga pentadactylis* subsp. *willkommiana* (Boiss. ex Willk.) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 229 (1963)

⊙ Lu.

[1401] (VARGAS, 1997: 235)

(1) *Saxifraga tridactylites* L., Sp. Pl.: 404 (1753)

Lu Or.

[1401] (VARGAS, 1997: 237)

(1) *Chrysosplenium oppositifolium* L., Sp. Pl.: 398 (1753)

C Lu Or Po.

[875] (NIETO FELINER, 1997: 243)

(1) *Parnassia palustris* L., Sp. Pl.: 273 (1753)

C Lu Or Po.

[876] (NIETO FELINER, 1997: 245)

ROSACEAE

(1) *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata* (Waldst. & Kit. ex Willd.) H. Huber in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4 (2A): 252 (1964)

Lu Or Po.

[742] (MORALES, 1998: 9)

(1) *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 220 (1879) [Po].

[741] (MORALES, 1998: 14)

(1) *Rubus idaeus* L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)

Lu Or.

[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 22)

(1) *Rubus sampaiouanus* Sudre ex Samp., Rubus Port.: 32-33 (1904)

⊙ C Lu Or Po.

[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 25)

(1) *Rubus laciniatus* Willd., Hort. Berol. 2 (7), tab. 82 (1806)

[C].

[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 27).

[=*Rubus nemoralis* P.J.Müll., Flora 41: 139 (1858)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Rubus ulmifolius* Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818)

C Lu Or Po.

[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 28)

(2) *Rubus ulmifolius* Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818) var. *ulmifolius*

C Lu Or Po.

[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 30).

[=*Rubus ulmifolius* Schott, Isis (Oken) 2: 821 (1818)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Rubus praecox* Bertol., Fl. Ital. 5 (2): 220-221 (1842-43)

Or.

[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 30)

(1) *Rubus vigoii* R. Roselló, Peris & Stübing in Fontqueria 36: 375-376 (II-1993)

⊙ Or.

[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 32)

(1) *Rubus castellarnau* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15 (3): 65-66 (1916)

⊙ Or.

[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 34)

(1) *Rubus vestitus* Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 1: 684 (1825)

Lu Or.

[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 36)

(1) *Rubus galloecicus* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4 (9): 293 (1905)

⊙ Lu Or.

[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 45)

(1) *Rubus vagabundus* Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2 (3): 43 (1904)

⊙ Or.

[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 48)

(1) *Rubus henriquesii* Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 1 (4): 57-59 (1903)

⊙ Lu Or.

[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 48)

- (1) *Rubus peratticus* Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2 (4): 55 (1904)
⊙ Or.
[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 50)
- (1) *Rubus lucensis* H.E. Weber & Monasterio-Huelin in Osnabrück. Naturwiss. Mitt. 18: 180 (1992)
⊙ Lu.
[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 54)
- (1) *Rubus castroviejoi* Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 52 (1994)
⊙ Lu Or.
[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 56)
- (1) *Rubus cyclops* Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 50-51 (1994)
⊙ Lu Or.
[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 58)
- (1) *Rubus urbionicus* Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 54 (1994)
⊙ Lu.
[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 60)
- (1) *Rubus lainzii* H.E. Weber in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (2): 333 (1990)
⊙ Lu Or.
[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 65)
- (1) *Rubus caesius* L., Sp. Pl. 1: 493 (1753)
Lu Po.
[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 69)
- (1) *Filipendula vulgaris* Moench, Methodus: 663 (1794)
C Lu Or Po.
[743] (MORALES, 1998: 72)
- (1) *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 251 (1879)
C Lu Or Po.
[743] (MORALES, 1998: 73)
- (1) *Geum rivale* L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)
Lu Or.
[622] (LAÍNIZ, 1998: 80)
- (1) *Geum sylvaticum* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Toulouse 3: 319-320 (1788)
Lu Or.
[622] (LAÍNIZ, 1998: 80)
- (1) *Geum urbanum* L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)
C Lu Or Po.
[622] (LAÍNIZ, 1998: 83)
- (1) *Geum hispidum* Fr., Fl. Hall.: 90 (1817-19)
Or.
[622] (LAÍNIZ, 1998: 84)
- (4) *Fragaria* × *ananassa* (Weston) Duchesne ex Rozier, Cours Compl. Agric. 5: 52 (1784)
Galicia.
[854] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 90).

[=*Fragaria* × *ananassa* (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier, Cours Compl. Agric. 5: 52 (1785)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Fragaria vesca* L., Sp. Pl. 1: 494-495 (1753) subsp. *vesca*
C Lu Or Po.

[854] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 90)

(1) *Duchesnea indica* (Jacks.) Focke in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (3): 33 (1888)
[C].

[855] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 94).

[=*Potentilla indica* (Andrews) Th. Wolf, P.F.A. Ascherson & K.O.R. Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 661 (1904)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Potentilla palustris* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 359 (1771)
Or.

[564] (GUILLÉN & RICO, 1998: 103).

[=*Comarum palustre* L., Sp. Pl.: 502 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Potentilla rupestris* L., Sp. Pl. 1: 496-497 (1753)
Lu Or Po.

[564] (GUILLÉN & RICO, 1998: 105).

[=*Drymocallis rupestris* (L.) Soják, Cas. Nár. Muz., Rada Prír. 154: 118 (1985 publ. 1989)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Potentilla asturica* Rothm. in Cavanillesia 7 (6/9): 113-114, tab. 4 fig. 1 b (1935)
⊙ Or.

[564] (GUILLÉN & RICO, 1998: 112)

(1) *Potentilla neumanniana* Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2 (2): 592 (1832), pro hybrid.
C Lu Or.

[564] (GUILLÉN & RICO, 1998: 125).

[=*Potentilla pusilla* Host, Fl. Austriaca 2: 39 (1831)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Potentilla cinerea* Chaix ex Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 46 (1779)
Lu.

[564] (GUILLÉN & RICO, 1998: 126)

(1) *Potentilla erecta* (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 152 (1797)
C Lu Or Po.

[564] (GUILLÉN & RICO, 1998: 128)

(1) *Potentilla reptans* L., Sp. Pl. 1: 499 (1753)
C Lu Or Po.

[564] (GUILLÉN & RICO, 1998: 130)

(1) *Potentilla montana* Brot., Fl. Lusit. 2: 350-351 (1804)
C Lu Or Po.

[564] (GUILLÉN & RICO, 1998: 136)

(1) *Potentilla sterilis* (L.) Garcke, Fl. Halle 2 (Nachtrag): 200 (1856) [n.v.]
C Lu Or Po.

[564] (GUILLÉN & RICO, 1998: 138)

(1) *Potentilla micrantha* Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4 (2): 468 (1805)
Lu Or.

- [564] (GUILLÉN & RICO, 1998: 139)
- (1) *Rosa sempervirens* L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)
C.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 151)
- (1) *Rosa arvensis* Huds., Fl. Angl. 1: 192 (1762)
Lu.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 153)
- (1) *Rosa pimpinellifolia* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1062 (1759), nom. cons. prop.
C.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 156)
- (1) *Rosa pimpinellifolia* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1062 (1759), nom. cons. prop. var. *pimpinellifolia*
C.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 158)
- (1) *Rosa gallica* L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)
[Lu].
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 162)
- (1) *Rosa stylosa* Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2 (5): 317 (1809)
Lu Or.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 163)
- (1) *Rosa canina* L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
C Lu Or Po.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 165)
- (1) *Rosa canina* L., Sp. Pl. 1: 491 (1753), s.str.
Lu Or.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 166)
- (1) *Rosa andegavensis* Bastard, Essai Fl. Maine & Loire: 189 (1809); lám. 50 j
Lu Or.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 168).
[=*Rosa* × *andegavensis* Bastard, Essai Fl. Maine et Loire: 189 (1809)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Rosa squarrosa* (A. Rau) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 222 (1857)
Lu Or.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 168)
- (1) *Rosa corymbifera* Borkh., Vers. Forstbot. Beschr.: 319-320 (1790)
Lu Or.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 168)
- (1) *Rosa deseglisei* Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 224-225 (1857)
Or.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 169)
- (1) *Rosa dumalis* Bechst., Forstbot.: 939-941 (1810)
Lu Or.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 169)

- (1) *Rosa vosagiaca* N.H.F. Desp., Ros. Gall.: 88 (1828), nom. inval.
Lu Or.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 170).
[=*Rosa dumalis* Bechst., Forstbot.: 939. 1810][Euro+Med PlantBase]
- (1) *Rosa pouzinii* Tratt., Rosac. Monogr. 2: 112 (1823)
Lu Or.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 175)
- (1) *Rosa tomentosa* Sm., Fl. Brit. 2: 539-540 (1800)
C Lu.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 176)
- (1) *Rosa villosa* L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
Lu Or.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 177)
- (1) *Rosa micrantha* Borrer ex Sm., Engl. Bot. 35, tab. 2490 (1812-13)
Lu Or.
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 187)
- (1) *Alchemilla xanthochlora* Rothm. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 42 (11/15): 167 (1937)
Lu.
[423] (FRÖHNER, 1998: 229)
- (1) *Alchemilla coriacea* Buser, Not. Alchim.: 19-20 (XII-1891) [in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 108-109 (1892)]
Lu Or.
[423] (FRÖHNER, 1998: 252)
- (1) *Alchemilla saxatilis* Buser, Not. Alchim.: 3-4 (XII-1891) [in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 92-93 (1892)]
Or.
[423] (FRÖHNER, 1998: 326)
- (1) *Aphanes cornucopioides* Lag., Elench. Pl.: [7] (1816)
Or.
[424] (FROST-OLSEN, 1998: 359).
[=*Alchemilla cornucopioides* (Lag.) Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis 3: 471 (1818)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Aphanes arvensis* L., Sp. Pl. 1: 123 (1753)
Or.
[424] (FROST-OLSEN, 1998: 365).
[=*Alchemilla arvensis* (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 1: 115 (1771)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Aphanes australis* Rydb. in Britton & Underw. (eds.), N. Amer. Fl. 22 (4): 380 (1908)
C Lu Or Po.
[424] (FROST-OLSEN, 1998: 366).
[=*Alchemilla australis* (Rydb.) Bomble, Jahrb. Bochum. Bot. Vereins 7: 159 (2016)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Agrimonia eupatoria* L., Sp. Pl. 1: 448 (1753)
C Lu Or Po.
[1186] (ROMERO MARTÍN, 1998: 370)

- (1) *Agrimonia eupatoria* L., Sp. Pl. 1: 448 (1753) subsp. *eupatoria*
C Lu Or Po.
[1186] (ROMERO MARTÍN, 1998: 371)
- (1) *Agrimonia procera* Wallr., Erst. Beitr. Fl. Hercyn.: 203 (1840)
Or Po.
[1186] (ROMERO MARTÍN, 1998: 374)
- (1) *Sanguisorba officinalis* L., Sp. Pl. 1: 116 (1753)
C Lu Or Po.
[850] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 378)
- (1) *Sanguisorba minor* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771)
C Lu Or Po.
[850] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 385)
- (1) *Sanguisorba minor* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771) subsp. *minor*
C Lu Or Po.
[850] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 386)
- (1) *Sanguisorba minor* subsp. *balearica* (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro in Anales Jard. Bot. Madrid 56 (1): 176 (1998)
C Lu Or Po.
[850] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 386)
- (1) *Sanguisorba verrucosa* (Link ex G. Don) Ces., Stirp. Ital. Rar. 2, in pag. ad tab. S. dodecandrae (1842)
Lu Or.
[850] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 387)
- (1) *Crataegus monogyna* Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292 fig. 1 (1775)
C Lu Or Po.
[822] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1998: 412)
- (1) *Sorbus domestica* L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)
Or.
[41] (AEDO & ALDASORO, 1998: 416).
[=*Cormus domestica* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 2: 97 (1834)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Sorbus aucuparia* L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)
C Lu Or Po.
[41] (AEDO & ALDASORO, 1998: 417)
- (1) *Sorbus aria* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 46 (1763)
Lu Or.
[41] (AEDO & ALDASORO, 1998: 419).
[=*Aria edulis* (Willd.) M.Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 124 (1847)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Sorbus torminalis* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 45 (1763)
Lu Or.
[41] (AEDO & ALDASORO, 1998: 426).
[=*Torminalis glaberrima* (Gand.) Sennikov & Kurtto, Memoranda Soc. Fauna Fl. Fenn. 93: 32 (2017)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Amelanchier ovalis* Medik., Gesch. Bot.: 79 (1793)

Or.

[823] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1998: 430)

(1) *Pyrus cordata* Desv., Observ. Pl. Angers: 152-153 (1818)

C Lu Or Po.

[42] (AEDO & ALDASORO, 1998: 434)

(1) *Malus sylvestris* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)

C Lu Or Po.

[59] (AEDO ET AL., 1998: 439)

(1) *Malus domestica* (Borkh.) Borkh., Theor. Prakt. Hand. Forstbot. 2: 1272-1276 (1803)

C Lu Or Po.

[59] (AEDO ET AL., 1998: 440)

(1) *Prunus spinosa* L., Sp. Pl. 1: 475 (1753)

C Lu Or Po.

[169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 448)

(1) *Prunus insititia* L., Cent. Pl. I: 12-13 (1755)

Lu Or.

[169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 450)

(1) *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74 (1/2): 24 (1967)

[C] [Or].

[169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 453).

[=*Prunus amygdalus* Batsch, Beytr. Entw. Gewächreich 1: 30 (1801)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Prunus cerasus* L., Sp. Pl. 1: 474-475 (1753)

C Lu Or Po.

[169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 456)

(1) *Prunus avium* L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755)

C Lu Or Po.

[169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 456)

(1) *Prunus mahaleb* L., Sp. Pl. 1: 474 (1753)

Lu Or.

[169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 458)

(1) *Prunus padus* L., Sp. Pl. 1: 473 (1753) subsp. *padus*

Lu Or.

[169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 461).

[=*Prunus padus* L., Sp. Pl.: 473 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Prunus lusitanica* L., Sp. Pl. 1: 473 (1753) subsp. *lusitanica*

Or.

[169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 463)

(1) *Prunus laurocerasus* L., Sp. Pl. 1: 474 (1753)

[Lu].

[169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 464)

LEGUMINOSAE

(1) *Acacia melanoxydon* R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 462 (1813)

[C] [Lu] [Po].

[978] (PAIVA, 1999: 16)

(1) *Acacia longifolia* (Andrews) Willd., Sp. Pl. 4: 1052 (1806)

[Po].

[978] (PAIVA, 1999: 18)

(1) *Acacia decurrens* (J.C. Wendl.) Willd., Sp. Pl. 4: 1072 (1806)

[Po].

[978] (PAIVA, 1999: 19)

(1) *Acacia dealbata* Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[978] (PAIVA, 1999: 20)

(1) *Acacia baileyana* F. Muell. in Trans. & Proc. Roy. Soc. Victoria 24: 168 (1888)

[Po].

[978] (PAIVA, 1999: 22)

(1) *Acacia retinodes* Schlttdl. in Linnaea 20: 664 (1847)

[C].

[978] (PAIVA, 1999: 23)

(2) *Acacia retinodes* Schlttdl. in Linnaea 20: 664 (1847) var. *retinodes*

[C].

[978] (PAIVA, 1999: 23).

[=*Acacia retinodes* Schlttdl., Linnaea 20: 664 (1847)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Acacia pycnantha* Benth. in London J. Bot. 1: 351 (1842)

[Po].

[978] (PAIVA, 1999: 23)

(1) *Genista carpetana* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78: 237 (1878)

Or.

[1314] (TALAVERA, 1999: 54)

(1) *Genista hystrix* Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 2, Tab. 2 (1864)

⊙ Or Po.

[1314] (TALAVERA, 1999: 66)

(1) *Genista florida* L., Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759)

C Lu Or Po.

[1314] (TALAVERA, 1999: 79)

(1) *Genista obtusiramea* J. Gay ex Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 116 (1845)

⊙ Lu Or.

[1314] (TALAVERA, 1999: 83)

(1) *Genista sanabrensis* Valdés Berm., Castrov. & Casaseca in Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca 7: 6 (1978)

⊙ Or.

[1314] (TALAVERA, 1999: 94)

(1) *Genista anglica* L., Sp. Pl.: 710 (1753)

C Lu Or Po.

[1314] (TALAVERA, 1999: 99)

(1) *Genista ancistrocarpa* Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 105 (1845)
Po.

[1314] (TALAVERA, 1999: 100)

(1) *Genista falcata* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 52 (1800)

⊙ Lu Or.

[1314] (TALAVERA, 1999: 102)

(1) *Genista berberidea* Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 1, tab. 1 (1864)

⊙ C Lu Po.

[1314] (TALAVERA, 1999: 103)

(1) *Genista micrantha* Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec.: 68, Tab. 10, Fig. 1 (1798)

⊙ C Lu Or.

[1314] (TALAVERA, 1999: 111)

(1) *Genista triacanthos* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 54 (1800)

C Lu Or Po.

[1314] (TALAVERA, 1999: 114)

(1) *Echinopartum ibericum* Rivas Mart., Sánchez-Mata & Sancho in Lazaroa 7: 111 (1987)

⊙ Or.

[1310] (TALAVERA, 1999: 123)

(1) *Pterospartum tridentatum* (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)

C Lu Or Po.

[1311] (TALAVERA, 1999: 134).

[=*Genista tridentata* L., Sp. Pl.: 710 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Pterospartum tridentatum* (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)
subsp. *tridentatum*

⊙ C Lu Po.

[1311] (TALAVERA, 1999: 136).

[=*Genista tridentata* L., Sp. Pl.: 710 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Pterospartum tridentatum* subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs in Lagascalia 18:
266 (1996)

C Lu Or.

[1311] (TALAVERA, 1999: 136).

[=*Genista tridentata* subsp. *cantabrica* (Spach) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 154 (1878)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Cytisus scoparius* (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822)

C Lu Or Po.

[1312] (TALAVERA, 1999: 157)

(1) *Cytisus scoparius* (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822) subsp. *scoparius*

C Lu Or Po.

[1312] (TALAVERA, 1999: 158)

(1) *Cytisus grandiflorus* (Brot.) DC., Prodr. 2: 154 (1825)

Po.

[1312] (TALAVERA, 1999: 160)

(1) *Cytisus grandiflorus* (Brot.) DC., Prodr. 2: 154 (1825) subsp. *grandiflorus*
Po.

[1312] (TALAVERA, 1999: 162)

(1) *Cytisus striatus* (Hill) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 149 (1944)
C Lu Or Po.

[1312] (TALAVERA, 1999: 163)

(1) *Cytisus multiflorus* (L'Hér.) Sweet, Hort. Brit.: 112 (1826)

⊙ C Lu Or Po.

[1312] (TALAVERA, 1999: 173)

(1) *Cytisus oromediterraneus* Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábrica: 264 (1984)
Or.

[1312] (TALAVERA, 1999: 175)

(1) *Cytisus commutatus* (Willk.) Briq., Étud. Cytises Alpes Mar.: 151 (1894)

⊙ C Lu.

[1312] (TALAVERA, 1999: 180)

(1) *Adenocarpus complicatus* (L.) J. Gay in Durieu, Pl. Hispano-Lusit. Sect. 1, Astur., n.º 350
(1836)

Lu Or.

[241] (CASTROVIEJO, 1999: 192)

(1) *Adenocarpus lainzii* (Castrov.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 43 (1999)

⊙ C Lu Or Po.

[241] (CASTROVIEJO, 1999: 193).

[=*Adenocarpus complicatus* subsp. *lainzii* Castrov., Anales Jard. Bot. Madrid 39: 161 (1982)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Spartium junceum* L., Sp. Pl.: 708 (1753)

[C] [Lu] [Or].

[1313] (TALAVERA, 1999: 206)

(1) *Ulex europaeus* L., Sp. Pl.: 741 (1753)

C Lu Or Po.

[321] (CUBAS, 1999: 215)

(1) *Ulex europaeus* L., Sp. Pl.: 741 (1753) subsp. *europaeus*

C Lu Po.

[321] (CUBAS, 1999: 218)

(1) *Ulex europaeus* subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 115 (1941)

⊙ C Or Po.

[321] (CUBAS, 1999: 218)

(1) *Ulex gallii* Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849)

C Lu Or Po.

[321] (CUBAS, 1999: 218)

(1) *Ulex gallii* Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849) subsp. *gallii*

C Lu.

[321] (CUBAS, 1999: 220).

[=*Ulex gallii* Planch., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 11: 213 (1849)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Ulex gallii* subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábrica: 289 (1984)

⊙ C Or Po.

[321] (CUBAS, 1999: 220).

[=*Ulex* × *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Castrov. & Valdés Berm., Bot. J. Linn. Soc. 104: 307 (1990 publ. 1991)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Ulex minor* Roth, Catal. Bot. 1: 83 (1797)

Lu Or Po.

[321] (CUBAS, 1999: 221)

(1) *Ulex micranthus* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 235 (1878)

⊙ Or Po.

[321] (CUBAS, 1999: 228)

(1) *Lupinus luteus* L., Sp. Pl.: 722 (1753)

C Lu Or Po.

[257] (CASTROVIEJO & PASCUAL, 1999: 253)

(1) *Lupinus gredensis* Gand. in Bull. Soc. Bot. France 48: 413 (1901)

⊙ Lu Or Po.

[257] (CASTROVIEJO & PASCUAL, 1999: 254)

(1) *Lupinus angustifolius* L., Sp. Pl.: 721, 1200 (1753)

C Lu Or Po.

[257] (CASTROVIEJO & PASCUAL, 1999: 255)

(1) *Galega officinalis* L., Sp. Pl.: 714 (1753)

C Or.

[490] (GARCÍA MURILLO & TALAVERA, 1999: 269)

(1) *Astragalus pelecinus* (L.) Barneby in Mem. New York Bot. Gard. 13: 26 (1964) subsp. *pelecinus* Or.

[1020] (PODLECH, 1999: 285).

[=*Biserrula pelecinus* L., Sp. Pl.: 762 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Astragalus sesameus* L., Sp. Pl.: 759 (1753)

C.

[1020] (PODLECH, 1999: 297)

(1) *Astragalus glycyphyllos* L., Sp. Pl.: 758 (1753)

Lu Or.

[1020] (PODLECH, 1999: 301)

(1) *Vicia sativa* L., Sp. Pl.: 736 (1753)

Lu Po.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 371)

(1) *Vicia sativa* L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *sativa*

Lu Po.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 372)

- (1) *Vicia cordata* Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl., Abth. 1, 32: [fol. 1] (1812)
C Lu.
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 374)
- (1) *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
C Lu Or Po.
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 375).
[=*Vicia sativa* subsp. *nigra* Ehrh., Hannover. Mag. 18: 229 (1780)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Vicia lathyroides* L., Sp. Pl.: 736 (1753)
Or.
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 378)
- (1) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753)
C Lu Or Po.
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 379)
- (1) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *lutea*
C Lu Or Po.
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 380)
- (2) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *lutea*
C Lu Or Po.
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 380).
[=*Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Vicia lutea* var. *hirta* (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel., Fl. Gall.: 462 (1807)
C Lu Or Po.
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 380)
- (1) *Vicia peregrina* L., Sp. Pl.: 737 (1753)
Lu.
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 385)
- (1) *Vicia sepium* L., Sp. Pl.: 737 (1753)
C Lu Or.
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 386)
- (1) *Vicia faba* L., Sp. Pl.: 737 (1753)
[C] [Lu].
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 387)
- (1) *Vicia narbonensis* L., Sp. Pl.: 737 (1753)
Or.
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 387)
- (1) *Vicia bithynica* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1166 (1759)
C.
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 389)
- (1) *Vicia orobus* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 577 (1815)
Lu Or.
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 390)
- (1) *Vicia cracca* L., Sp. Pl.: 735 (1753)

C Lu Or.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 394)

(1) *Vicia incana* Gouan, Fl. Monsp.: 189 (1764)

Lu Or.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 395)

(1) *Vicia tenuifolia* Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 309 (1788)

Or.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 396)

(1) *Vicia dasycarpa* Ten., Succ. Relaz. Viaggio Abruzzo: 81 (1830)

C Lu Or.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 400).

[=*Vicia villosa* subsp. *varia* (Host) Corb., Nouv. Fl. Normandie: 181 (1894)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Vicia pseudocracca* Bertol., Rar. Lig. [Ital.] Pl. 3: 58 (1810)

Lu.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 401).

[=*Vicia villosa* subsp. *ambigua* (Guss.) Kerguélen, Lejeunia, n.s., 120: 183 (1987)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Vicia pseudocracca* Bertol., Rar. Lig. [Ital.] Pl. 3: 58 (1810) var. *pseudocracca*

Lu.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 402).

[=*Vicia villosa* subsp. *ambigua* (Guss.) Kerguélen, Lejeunia, n.s., 120: 183 (1987)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Vicia benghalensis* L., Sp. Pl.: 736 (1753)

C Lu Or Po.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 402)

(2) *Vicia benghalensis* L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *benghalensis*

C Or.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 404).

[=*Vicia benghalensis* L., Sp. Pl.: 736 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Vicia benghalensis* var. *perennis* (DC.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1922)

C Lu Or Po.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 404)

(1) *Vicia disperma* DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 154 (1813)

Lu Or Po.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 408)

(1) *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb., Spic. Fl. Lips.: 26 (1771)

C Lu Po.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 409)

(1) *Vicia pubescens* (DC.) Link, Handbuch 2: 190 (1829)

C Lu.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 410)

(1) *Vicia parviflora* Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801)

C Lu Or Po.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 411)

(1) *Vicia hirsuta* (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614 (1821)

C Lu Or Po.

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 412)

(1) *Vicia articulata* Hornem., Enum. Pl. Hort. Hafn.: 41 (1807)

[Or].

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 415)

(1) *Lens nigricans* (M. Bieb.) Godr., Fl. Lorraine 1: 173 (1843)

Lu.

[258] (CASTROVIEJO & PASCUAL, 1999: 419).

[=*Vicia lentoides* (Ten.) Coss. & Germ., Fl. Env. Paris: 143 (1845)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Lathyrus cicera* L., Sp. Pl.: 730 (1753)

Or.

[457] (GALLEGO, 1999: 432)

(1) *Lathyrus hirsutus* L., Sp. Pl.: 732 (1753)

C Lu Or Po.

[457] (GALLEGO, 1999: 434)

(1) *Lathyrus odoratus* L., Sp. Pl.: 732 (1753)

[Po].

[457] (GALLEGO, 1999: 436)

(1) *Lathyrus sylvestris* L., Sp. Pl.: 733 (1753)

Or.

[457] (GALLEGO, 1999: 440)

(1) *Lathyrus latifolius* L., Sp. Pl.: 733 (1753)

C Lu Or Po.

[457] (GALLEGO, 1999: 442)

(1) *Lathyrus niger* (L.) Bernh., Syst. Verz.: 248 (1800)

C Lu Or.

[457] (GALLEGO, 1999: 450)

(1) *Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler in Feddes Repert. 82: 434 (1971)

C Lu Or Po.

[457] (GALLEGO, 1999: 456)

(1) *Lathyrus sphaericus* Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1784)

C Lu Or Po.

[457] (GALLEGO, 1999: 464)

(1) *Lathyrus angulatus* L., Sp. Pl.: 731 (1753)

C Lu Or Po.

[457] (GALLEGO, 1999: 467)

(1) *Lathyrus setifolius* L., Sp. Pl.: 731 (1753)

Or.

[457] (GALLEGO, 1999: 470)

- (1) *Lathyrus nissolia* L., Sp. Pl.: 729 (1753)
C Lu Or.
[457] (GALLEGO, 1999: 474)
- (1) *Lathyrus clymenum* L., Sp. Pl.: 732 (1753)
C Lu Or.
[457] (GALLEGO, 1999: 475)
- (1) *Lathyrus pratensis* L., Sp. Pl.: 733 (1753)
Or Po.
[457] (GALLEGO, 1999: 479)
- (1) *Lathyrus aphaca* L., Sp. Pl.: 729 (1753)
C Lu Or.
[457] (GALLEGO, 1999: 480)
- (1) *Ononis spinosa* L., Sp. Pl.: 716 (1753)
C Lu Or Po.
[326] (DEVESA, 2000: 595)
- (1) *Ononis spinosa* L., Sp. Pl.: 716 (1753) subsp. *spinosa*
C Lu Or Po.
[326] (DEVESA, 2000: 597)
- (1) *Ononis spinosa* subsp. *australis* (Širj.) Greuter & Burdet in Willdenowia 19: 33 (1989)
Lu.
[326] (DEVESA, 2000: 598)
- (1) *Ononis pusilla* L., Syst. Nat. ed. 10: 1159 (1759)
Or.
[326] (DEVESA, 2000: 605)
- (1) *Ononis pusilla* L., Syst. Nat. ed. 10: 1159 (1759) subsp. *pusilla*
Or.
[326] (DEVESA, 2000: 606)
- (2) *Ononis pusilla* L., Syst. Nat. ed. 10: 1159 (1759) var. *pusilla*
Or.
[326] (DEVESA, 2000: 606).
[=*Ononis pusilla* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1159 (1759)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Ononis diffusa* Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XLI (1812)
C Lu Po.
[326] (DEVESA, 2000: 614)
- (1) *Ononis reclinata* L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763)
Lu Or.
[326] (DEVESA, 2000: 636)
- (1) *Ononis reclinata* L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763) subsp. *reclinata*
Lu Or.
[326] (DEVESA, 2000: 638)
- (1) *Ononis dentata* Sol. ex Lowe, Prim. Faun. Fl. Mader.: 34, tab. 4 (1831)
C.

[326] (DEVESA, 2000: 639)

(1) *Trifolium pratense* L., Sp. Pl.: 768 (1753)
C Lu Or Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 654)

(1) *Trifolium pratense* L., Sp. Pl.: 768 (1753) subsp. *pratense*
C Lu Or Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 655)

(2) *Trifolium pratense* var. *maritimum* Zabel in Arch. Vereins Freunde Naturgesch. Mecklenburg
13: 31 (1859)

C Lu Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 656)

(1) *Trifolium diffusum* Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 165 (1792)
Or.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 658)

(1) *Trifolium medium* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759) subsp. *medium*
Lu Or.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 659).

[=*Trifolium medium* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Trifolium ochroleucon* Huds., Fl. Angl.: 283 (1762)

C Lu Or Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 659)

(1) *Trifolium stellatum* L., Sp. Pl.: 769 (1753)

C Or.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 662)

(1) *Trifolium incarnatum* L., Sp. Pl.: 769 (1753)

[Lu] [Or] [Po].

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 664)

(2) *Trifolium incarnatum* L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *incarnatum*

[Lu] [Or] [Po].

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 665).

[=*Trifolium incarnatum* L., Sp. Pl.: 769 (1753)] [wcvp.science.kew.org]

(2) *Trifolium incarnatum* var. *molinerii* (Balb. ex Hornem.) Ser. in DC., Prodr. 2: 190 (1825)

[Or].

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 665)

(1) *Trifolium striatum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)

Lu Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 666)

(1) *Trifolium striatum* subsp. *brevidens* (Lange) Muñoz Rodr. in Acta Bot. Malacitana 17: 100
(1992)

Lu Or Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 667).

[=*Trifolium striatum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)] [wcvp.science.kew.org]

- (1) *Trifolium bocconeii* Savi in Atti Accad. Ital. 1: 191 (1808)
C Lu Po.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 667)
- (1) *Trifolium scabrum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)
C Lu Or Po.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 668)
- (1) *Trifolium ligusticum* Balb. ex Loisel., Fl. Gall.: 731 (1807)
C Lu Or Po.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 672)
- (1) *Trifolium cherleri* L., Demonstr. Pl.: 21 (1753)
Po.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 675)
- (1) *Trifolium lappaceum* L., Sp. Pl.: 768 (1753)
Lu.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 675)
- (1) *Trifolium arvense* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
C Lu Or Po.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 676)
- (2) *Trifolium arvense* L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *arvense*
C Lu Or Po.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 677).
[=*Trifolium arvense* L., Sp. Pl.: 769 (1753)] [wcvp.science.kew.org]
- (1) *Trifolium angustifolium* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
C Lu Or Po.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 677)
- (1) *Trifolium squamosum* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
C Lu Or Po.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 678)
- (1) *Trifolium subterraneum* L., Sp. Pl.: 767 (1753)
C Lu Or Po.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 682)
- (1) *Trifolium subterraneum* L., Sp. Pl.: 767 (1753) subsp. *subterraneum*
C Lu Or Po.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 683)
- (1) *Trifolium subterraneum* subsp. *oxaloides* Nyman, Consp. Fl. Eur.: 177 (1878)
Po.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 684)
- (1) *Trifolium campestre* Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 13 (1804)
C Lu Or Po.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 688)
- (1) *Trifolium patens* Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 18 (1804)
C Lu Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 690)

(1) *Trifolium dubium* Sibth., Fl. Oxon.: 231 (1794)
C Lu Or Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 691)

(1) *Trifolium micranthum* Viv., Fl. Libyc. Spec.: 45 (1824)
C Lu Or Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 691)

(1) *Trifolium fragiferum* L., Sp. Pl.: 772 (1753)
C Lu Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 694)

(1) *Trifolium resupinatum* L., Sp. Pl.: 771 (1753)
C Lu Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 695)

(1) *Trifolium tomentosum* L., Sp. Pl.: 771 (1753)
C Lu Or Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 697)

(1) *Trifolium strictum* L., Cent. Pl. I: 24 (1755)
C Lu Or Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 701)

(1) *Trifolium ornithopodioides* L., Sp. Pl.: 766 (1753)
C Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 703)

(1) *Trifolium alpinum* L., Sp. Pl.: 767 (1753)
Lu Or.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 704)

(1) *Trifolium occidentale* Coombe in Watsonia 5: 70 (1961)
C Lu Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 709)

(1) *Trifolium repens* L., Sp. Pl.: 767 (1753)
C Lu Or Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 710)

(2) *Trifolium repens* var. *nevadense* (Boiss.) C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 10 (2): 375 (1953)

Lu.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 710)

(1) *Trifolium cernuum* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 150, tab. 62 (1816)
C Lu Or Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 716)

(1) *Trifolium glomeratum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)
C Lu Or Po.

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 717)

- (1) *Trifolium suffocatum* L., Mant. Pl., Altera: 276 (1771)
C Or Po.
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 719)
- (1) *Melilotus albus* Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2: 382 (1787)
Lu Or Po.
[1222] (SALES & HEDGE, 2000: 721)
- (1) *Melilotus officinalis* (L.) Pall., Reise Russ. Reich. 3: 537 (1776)
C Lu Or.
[1222] (SALES & HEDGE, 2000: 723)
- (1) *Melilotus indicus* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 308 (1785)
C Lu Po.
[1222] (SALES & HEDGE, 2000: 726)
- (1) *Melilotus italicus* (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 594 (1779)
Or.
[1222] (SALES & HEDGE, 2000: 726)
- (1) *Melilotus segetalis* (Brot.) Ser. in DC., Prodr. 2: 187 (1825)
C.
[1222] (SALES & HEDGE, 2000: 728)
- (1) *Melilotus spicatus* (Sm.) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 103, session extr.: 127 (1956)
Or.
[1222] (SALES & HEDGE, 2000: 731).
[=*Melilotus neapolitanus* Ten., Fl. Napol. 1(Prodr.): LXII (1813)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Trigonella monspeliaca* L., Sp. Pl.: 777 (1753)
Or.
[570] (HEDGE & SALES, 2000: 735).
[=*Medicago monspeliaca* (L.) Trautv., Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 8: 272 (1841)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Medicago orbicularis* (L.) Bartal., Cat. Piante Siena: 60 (1776)
Lu Or Po.
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 750)
- (1) *Medicago lupulina* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
C Lu Or Po.
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 750)
- (1) *Medicago sativa* L., Sp. Pl.: 778 (1753)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 752)
- (1) *Medicago falcata* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
C.
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 753)
- (1) *Medicago marina* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
C Lu Po.
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 755)

- (1) *Medicago minima* (L.) L., Fl. Angl.: 21 (1754)
Lu Or Po.
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 762)
- (1) *Medicago polymorpha* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
C Lu Or Po.
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 764)
- (1) *Medicago arabica* (L.) Huds., Fl. Angl.: 288 (1762)
C Lu Or Po.
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 766)
- (1) *Medicago italica* (Mill.) Fiori in Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 2: 237 (1921)
C.
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 767).
[=*Medicago tornata* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 3 (1768)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Medicago littoralis* Rohde ex Loisel., Not. Fl. France: 118 (1810)
C Lu Po.
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 769)
- (1) *Medicago rigidula* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 316 (1785)
Or.
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 770)
- (1) *Medicago doliata* Carmign. in Giorn. Sci. Lett. Accad. Ital. Sci. 1: 48, fig. 2 (1810)
Po.
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 771)
- (1) *Lotus corniculatus* L., Sp. Pl.: 775 (1753)
C Lu Or Po.
[1384] (VALDÉS, 2000: 779)
- (1) *Lotus corniculatus* L., Sp. Pl.: 775 (1753) subsp. *corniculatus*
C Lu Or Po.
[1384] (VALDÉS, 2000: 781)
- (1) *Lotus corniculatus* subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964)
⊙ C Lu Or Po.
[1384] (VALDÉS, 2000: 784).
[=*Lotus glareosus* Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 36. 1852][Euro+Med PlantBase]
- (1) *Lotus glaber* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
C Lu Or Po.
[1384] (VALDÉS, 2000: 791).
[=*Lotus tenuis* Waldst. & Kit. ex Willd., Enum. Pl.: 797 (1809)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Lotus pedunculatus* Cav., Icon. 2: 52, tab. 164 (1793)
C Lu Or Po.
[1384] (VALDÉS, 2000: 793)
- (1) *Lotus angustissimus* L., Sp. Pl.: 774 (1753)
C Lu Or Po.
[1384] (VALDÉS, 2000: 795)

- (1) *Lotus castellanus* Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 9: 34 (1849)
Lu.
[1384] (VALDÉS, 2000: 795)
- (1) *Lotus hispidus* Desf. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 556 (1805)
C Lu Or Po.
[1384] (VALDÉS, 2000: 796).
[=*Lotus parviflorus* Desf., Fl. Atlant. 2: 206 (1799)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Lotus parviflorus* Desf., Fl. Atlant. 2: 206, tab. 211 (1799)
C Or Po.
[1384] (VALDÉS, 2000: 798)
- (1) *Dorycnium pentaphyllum* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1771)
C Lu Or Po.
[383] (DÍAZ LIFANTE, 2000: 814).
[=*Lotus dorycnium* L., Sp. Pl.: 776 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Dorycnium rectum* (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208 (1825)
Lu Po.
[383] (DÍAZ LIFANTE, 2000: 823).
[=*Lotus rectus* L., Sp. Pl.: 775 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 323 (1788)
C.
[1385] (VALDÉS, 2000: 824).
[=*Lotus maritimus* L., Sp. Pl.: 773 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Anthyllis vulneraria* L., Sp. Pl.: 719 (1753)
C Lu Or Po.
[131] (BENEDÍ, 2000: 847)
- (1) *Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica* (W. Becker) J alas ex Cullen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 32 (1976)
C Lu Po.
[131] (BENEDÍ, 2000: 855)
- (1) *Anthyllis vulneraria* subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6 (2): 626 (1908)
C Lu Or.
[131] (BENEDÍ, 2000: 856)
- (1) *Anthyllis vulneraria* subsp. *gandogeri* (Sagorski) W. Becker ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 (1931)
Lu Or.
[131] (BENEDÍ, 2000: 861)
- (1) *Dorycnopsis gerardi* (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 164 (1840)
C Lu Or Po.
[384] (DÍAZ LIFANTE, 2000: 864)
- (1) *Ornithopus perpusillus* L., Sp. Pl.: 743 (1753)
C Lu Or Po.
[1331] (TALAVERA & ARISTA, 2000: 874)

(1) *Ornithopus sativus* Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804)

C Lu Or Po.

[1331] (TALAVERA & ARISTA, 2000: 875)

(1) *Ornithopus sativus* Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804) subsp. *sativus*

C Lu Or Po.

[1331] (TALAVERA & ARISTA, 2000: 875)

(1) *Ornithopus compressus* L., Sp. Pl.: 744 (1753)

C Lu Or Po.

[1331] (TALAVERA & ARISTA, 2000: 877)

(1) *Ornithopus pinnatus* (Mill.) Druce in J. Bot. 45: 420 (1907)

C Lu Or Po.

[1331] (TALAVERA & ARISTA, 2000: 878)

(1) *Coronilla scorpioides* (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 188 (1835)

[C] [Lu] [Or].

[483] (GARCÍA MARTÍN & TALAVERA, 2000: 887)

(1) *Hippocrepis commutata* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 274 (1903)

⊙ Lu Or.

[1333] (TALAVERA & DOMÍNGUEZ, 2000: 928).

[=*Hippocrepis scabra* DC., Prodr. 2: 312 (1825)] [wcvp.science.kew.org]

HALORAGACEAE

(1) *Myriophyllum aquaticum* (Velloso) Verdc. in Kew Bull. 28: 36 (1973)

[Po].

[287] (CIRUJANO, 1997: 4)

(1) *Myriophyllum verticillatum* L., Sp. Pl.: 992 (1753)

C.

[287] (CIRUJANO, 1997: 4)

(1) *Myriophyllum alterniflorum* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 529 (1815)

C Lu Or Po.

[287] (CIRUJANO, 1997: 7)

LYTHRACEAE

(1) *Lythrum salicaria* L., Sp. Pl.: 446 (1753)

C Lu Or Po.

[1406] (VELAYOS, 1997: 16)

(1) *Lythrum junceum* Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794)

C Lu Or Po.

[1406] (VELAYOS, 1997: 17)

(1) *Lythrum hyssopifolia* L., Sp. Pl.: 447 (1753)

C Lu Or Po.

[1406] (VELAYOS, 1997: 19)

(1) *Lythrum portula* (L.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 13 (1967)

C Lu Or Po.

[1406] (VELAYOS, 1997: 23)

(1) *Lythrum borysthenicum* (Schrank) Litv. in Majevisky, Fl. Sredn. Ross. ed. 5: 209 (1917)
Po.

[1406] (VELAYOS, 1997: 25)

THYMELAEACEAE

(1) *Daphne laureola* L., Sp. Pl.: 357 (1753)

Lu Or.

[887] (NIETO FELINER, 1997: 34)

(1) *Daphne gnidium* L., Sp. Pl.: 357 (1753)

C Lu Or Po.

[887] (NIETO FELINER, 1997: 39)

(1) *Thymelaea coridifolia* (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848)

⊙ C Lu Or.

[1011] (PEDROL, 1997: 59)

(1) *Thymelaea coridifolia* (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848) subsp. *coridifolia*

⊙ C Lu Or.

[1011] (PEDROL, 1997: 60)

(1) *Thymelaea coridifolia* subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 47 (1982)

⊙ Lu Or.

[1011] (PEDROL, 1997: 60)

(1) *Thymelaea broteriana* Cout. in Bol. Soc. Brot. 24: 145 (1908-09)

⊙ Or Po.

[1011] (PEDROL, 1997: 60)

(1) *Thymelaea passerina* (L.) Coss. & Germ., Syn. Anal. Fl. Env. Paris ed. 2: 360 (1859)

C.

[1011] (PEDROL, 1997: 66)

MYRTACEAE

(1) *Myrtus communis* L., Sp. Pl.: 471 (1753)

[Lu] [Po].

[976] (PAIVA, 1997: 74)

(1) *Eucalyptus globulus* Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800)

[C] [Lu] [Po].

[977] (PAIVA, 1997: 80)

(1) *Eucalyptus globulus* Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) subsp. *globulus*

[C] [Lu] [Or] [Po].

[977] (PAIVA, 1997: 81)

(1) *Eucalyptus gunnii* Hook. f. in J. Bot. 3: 499 (1844)

[Po].

[977] (PAIVA, 1997: 81)

ONAGRACEAE

(1) *Ludwigia palustris* (L.) Elliott, Sketch Bot. S. Carolina 1: 211 (1817)

C Lu Or Po.

[889] (NIETO FELINER, 1997: 87)

- (1) *Oenothera glazioviana* Micheli in Mart., Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[391] (DIETRICH, 1997: 92)
- (1) *Oenothera longiflora* L., Mant. Pl.: 227 (1771) subsp. *longiflora*
[C].
[391] (DIETRICH, 1997: 97)
- (1) *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 377 (1821) subsp. *stricta*
[C] [Lu] [Po].
[391] (DIETRICH, 1997: 97)
- (1) *Oenothera rosea* L'Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)
[C] [Lu] [Po].
[391] (DIETRICH, 1997: 100)
- (1) *Epilobium angustifolium* L., Sp. Pl.: 347 (1753)
Lu Or.
[877] (NIETO FELINER, 1997: 107)
- (1) *Epilobium hirsutum* L., Sp. Pl.: 347 (1753)
C Lu Or Po.
[877] (NIETO FELINER, 1997: 109)
- (1) *Epilobium parviflorum* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
C Lu Or Po.
[877] (NIETO FELINER, 1997: 110)
- (1) *Epilobium montanum* L., Sp. Pl.: 348 (1753)
Lu Or.
[877] (NIETO FELINER, 1997: 111)
- (1) *Epilobium lanceolatum* Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 138, tab. 1 (1818)
Lu Or Po.
[877] (NIETO FELINER, 1997: 114)
- (1) *Epilobium duriaei* J. Gay ex Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 501 (1849)
Lu Or.
[877] (NIETO FELINER, 1997: 115)
- (1) *Epilobium tetragonum* L., Sp. Pl.: 348 (1753)
Lu.
[877] (NIETO FELINER, 1997: 118)
- (1) *Epilobium tetragonum* L., Sp. Pl.: 348 (1753) subsp. *tetragonum*
Lu.
[877] (NIETO FELINER, 1997: 118)
- (1) *Epilobium obscurum* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
C Lu Or Po.
[877] (NIETO FELINER, 1997: 121)
- (1) *Epilobium palustre* L., Sp. Pl.: 348 (1753)
Lu Or.
[877] (NIETO FELINER, 1997: 123)

(1) *Circaea lutetiana* L., Sp. Pl.: 9 (1753) subsp. *lutetiana*

C Lu Or Po.

[878] (NIETO FELINER, 1997: 132)

CORNACEAE

(1) *Cornus sanguinea* L., Sp. Pl.: 117 (1753) subsp. *sanguinea*

Lu Or.

[880] (NIETO FELINER, 1997: 136)

SANTALACEAE

(1) *Osyris alba* L., Sp. Pl.: 1022 (1753)

C Lu Or Po.

[2] (AEDO, 1997: 150)

(1) *Thesium pyrenaicum* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 331 (1788) subsp. *pyrenaicum*

C Lu Or Po.

[1018] (PEDROL & LAÍNIZ, 1997: 156)

(1) *Thesium humifusum* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 366 (1815)

Or.

[1018] (PEDROL & LAÍNIZ, 1997: 158)

VISCACEAE

(1) *Viscum album* L., Sp. Pl.: 1023 (1753)

Lu.

[277] (CATALÁN & APARICIO, 1997: 162)

(2) *Viscum album* L., Sp. Pl.: 1023 (1753) subsp. *album*

Lu.

[277] (CATALÁN & APARICIO, 1997: 162)

RAFFLESIACEAE

(1) *Cytinus hypocistis* (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767)

Lu Or Po.

[1450] (VILLAR, 1997: 171)

(1) *Cytinus hypocistis* (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767) subsp. *hypocistis*

Lu Or Po.

[1450] (VILLAR, 1997: 172)

CELASTRACEAE

(1) *Euonymus europaeus* L., Sp. Pl.: 197 (1753)

Lu.

[112] (BENEDÍ, 1997: 176)

AQUIFOLIACEAE

(1) *Ilex aquifolium* L., Sp. Pl.: 125 (1753)

C Lu Or Po.

[115] (BENEDÍ, 1997: 183)

BUXACEAE

(1) *Buxus sempervirens* L., Sp. Pl.: 983 (1753)

[C] [Lu] [Or].

[117] (BENEDÍ, 1997: 187)

EUPHORBIACEAE

(1) *Mercurialis perennis* L., Sp. Pl.: 1035 (1753)

C Lu Or Po.

[536] (GÜEMES, 1997: 203)

(1) *Mercurialis ambigua* L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal.: 15 (1762)

Lu Or Po.

[536] (GÜEMES, 1997: 206).

[=*Mercurialis annua* L., Sp. Pl.: 1035 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Mercurialis annua* L., Sp. Pl.: 1035 (1753)

C Lu.

[536] (GÜEMES, 1997: 208)

(1) *Euphorbia lathyris* L., Sp. Pl.: 457 (1753)

[C] [Lu].

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 222)

(1) *Euphorbia hyberna* L., Sp. Pl.: 462 (1753) subsp. *hyberna*

C Lu Or.

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 228).

[=*Euphorbia hyberna* L., Sp. Pl.: 462 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Euphorbia hirsuta* L., Amoen. Acad. 4: 483 (1759)

C Lu Po.

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 229)

(1) *Euphorbia flavicoma* DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 110 (1813)

C Lu.

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 229)

(1) *Euphorbia flavicoma* subsp. *occidentalis* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 22: 7 (1976)

C Lu.

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 232)

(1) *Euphorbia polygalifolia* Boiss. & Reut. ex Boiss., Cent. Euphorb.: 34 (1860)

⊙ C Lu.

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 233)

(1) *Euphorbia polygalifolia* subsp. *hirta* (Lange) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VIII: 18 (1974)

⊙ C Lu Po.

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 235)

(1) *Euphorbia uliginosa* Welw. ex Boiss. in DC., Prodr. 15 (2): 127 (1862)

⊙ C.

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 235)

(1) *Euphorbia dulcis* L., Sp. Pl.: 457 (1753)

C Lu Or Po.

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 239)

(1) *Euphorbia angulata* Jacq., Collectanea 2: 309 (1789)

C Lu Or Po.

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 240)

- (1) *Euphorbia helioscopia* L., Sp. Pl.: 459 (1753)
C Lu Or Po.
[\[160\]](#) (BENEDÍ ET AL., 1997: 249)
- (1) *Euphorbia helioscopia* L., Sp. Pl.: 459 (1753) subsp. *helioscopia*
C Lu Or Po.
[\[160\]](#) (BENEDÍ ET AL., 1997: 250)
- (1) *Euphorbia exigua* L., Sp. Pl.: 456 (1753)
C Lu Or Po.
[\[160\]](#) (BENEDÍ ET AL., 1997: 258)
- (1) *Euphorbia exigua* L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *exigua*
C Lu Or Po.
[\[160\]](#) (BENEDÍ ET AL., 1997: 258)
- (1) *Euphorbia exigua* subsp. *merinoi* M. Laínz in Brotéria, Sér. Bot. 24: 141 (1955)
C Lu Or Po.
[\[160\]](#) (BENEDÍ ET AL., 1997: 259)
- (1) *Euphorbia falcata* L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *falcata*
Lu Or.
[\[160\]](#) (BENEDÍ ET AL., 1997: 259)
- (1) *Euphorbia pepus* L., Sp. Pl.: 456 (1753)
C Lu Or Po.
[\[160\]](#) (BENEDÍ ET AL., 1997: 261)
- (1) *Euphorbia esula* L., Sp. Pl.: 461 (1753)
Lu Or Po.
[\[160\]](#) (BENEDÍ ET AL., 1997: 262)
- (1) *Euphorbia esula* L., Sp. Pl.: 461 (1753) subsp. *esula*
Lu Or Po.
[\[160\]](#) (BENEDÍ ET AL., 1997: 263)
- (1) *Euphorbia terracina* L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762)
C Lu Po.
[\[160\]](#) (BENEDÍ ET AL., 1997: 266)
- (2) *Euphorbia terracina* var. *retusa* (Boiss.) Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 502 (1877)
Po.
[\[160\]](#) (BENEDÍ ET AL., 1997: 267)
- (2) *Euphorbia terracina* L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762) var. *terracina*
Po.
[\[160\]](#) (BENEDÍ ET AL., 1997: 267).
[=*Euphorbia terracina* L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762)][\[wcvp.science.kew.org\]](http://wcvp.science.kew.org)
- (1) *Euphorbia amygdaloides* L., Sp. Pl.: 463 (1753) subsp. *amygdaloides*
C Lu Or Po.
[\[160\]](#) (BENEDÍ ET AL., 1997: 267)
- (1) *Euphorbia segetalis* L., Sp. Pl.: 458 (1753)
C Lu Or Po.

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 269)

(1) *Euphorbia portlandica* L., Sp. Pl.: 458 (1753)
C Lu Po.

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 270)

(1) *Euphorbia paralias* L., Sp. Pl.: 458 (1753)
C Lu Po.

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 284)

(1) *Chamaesyce canescens* (L.) Prokh. Consp. Syst. Tithymalus: 19 (1933)
Lu.

[123] (BENEDÍ, 1997: 287).

[=*Euphorbia chamaesyce* L., Sp. Pl.: 455. 1753][Euro+Med PlantBase]

(1) *Chamaesyce canescens* (L.) Prokh. Consp. Syst. Tithymalus: 19 (1933) subsp. *canescens*
Lu.

[123] (BENEDÍ, 1997: 288).

[=*Euphorbia chamaesyce* L., Sp. Pl.: 455. 1753][Euro+Med PlantBase]

(1) *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)
[Or].

[123] (BENEDÍ, 1997: 289).

[=*Euphorbia prostrata* Aiton, Hort. Kew. 2: 139 (1789)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chamaesyce maculata* (L.) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)
[C] [Po].

[123] (BENEDÍ, 1997: 289).

[=*Euphorbia maculata* L., Sp. Pl.: 455 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chamaesyce polygonifolia* (L.) Small, Fl. South. U.S.: 703 (1903)
[Lu].

[123] (BENEDÍ, 1997: 291).

[=*Euphorbia polygonifolia* L., Sp. Pl.: 455 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chamaesyce peplis* (L.) Prokh., Consp. Syst. Tithymalus: 15 (1933)
C Lu Po.

[123] (BENEDÍ, 1997: 292).

[=*Euphorbia peplis* L., Sp. Pl.: 455 (1753)][wcvp.science.kew.org]

RHAMNACEAE

(1) *Rhamnus cathartica* L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)
Lu Or.

[1169] (RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 15)

(1) *Rhamnus alaternus* L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)
Lu Or Po.

[1169] (RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 36)

(1) *Rhamnus alaternus* L., Sp. Pl. 1: 193 (1753) subsp. *alaternus*
Lu Or Po.

[1169] (RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 38)

(1) *Rhamnus alaternus* subsp. *munyozgarmendiae* Rivas Mart. & J.M. Pizarro in Int. J. Geobot. Res. 1: 62, 63 fig. 4, 76 fig. 19 (2011)

☉ Or.

[1169] (RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 40).

[=*Rhamnus alaternus* subsp. *munozgarmendiae* Rivas Mart. & J. M. Pizarro in Int. J. Geobot. Res. 1(1): 62. 2011][Euro+Med PlantBase]

(1) *Rhamnus pumila* Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1 (15): 120 (1764)

Lu Or.

[1169] (RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 46)

(1) *Rhamnus pumila* Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1(15): 120 (1764) subsp. *pumila*

Or.

[1169] (RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 47)

(1) *Rhamnus pumila* subsp. *legionensis* Rothm. in bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 34 (2-3): 152 (1934), nom. alt.

☉ Lu Or.

[1169] (RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 49).

[=*Rhamnus pumila* Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1: 120. 1765][Euro+Med PlantBase]

(1) *Frangula alnus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)

C Lu Or Po.

[1170] (RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 51)

(1) *Frangula alnus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768) subsp. *alnus*

C Lu Or Po.

[1170] (RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 53)

(2) *Frangula alnus* f. *retusa* Ladero in Anales Inst. bot. Cavanilles 27: 91-93 (1970)

C Or Po.

[1170] (RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 54)

VITACEAE

(1) *Vitis vinifera* L., Sp. Pl. 1: 202 (1753)

C Lu Or Po.

[778] (MORALES & OCETE, 2015: 59)

ACERACEAE

(1) *Acer negundo* L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[1244] (SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 79)

(1) *Acer pseudoplatanus* L., Sp. Pl. 2: 1054 (1753)

C Lu Or Po.

[1244] (SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 82)

(1) *Acer monspessulanum* L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753) subsp. *monspessulanum*

Lu Or.

[1244] (SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 83)

(1) *Acer campestre* L., Sp. Pl. 2: 1055-1056 (1753)

Lu Or Po.

[1244] (SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 90)

(1) *Acer platanoides* L., Sp. Pl. 2: 1055 (1753)

[Lu] [Po].

[1244] (SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 91)

ANACARDIACEAE

(1) *Rhus coriaria* L., Sp. Pl. 1: 265 (1753)

[Or].

[557] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 97)

(1) *Rhus typhina* L., Cent. Pl. II: 14 (1756)

[Lu].

[557] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 97)

(1) *Pistacia lentiscus* L., Sp. Pl. 2: 1026 (1753)

Or.

[558] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 101)

(1) *Pistacia terebinthus* L., Sp. Pl. 2: 1025-1206 (1753)

Lu Or.

[558] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 103)

SIMAROUBACEAE

(1) *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle in J. Washington Acad. Sci. 6 (14): 495 (1916)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[856] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 111)

RUTACEAE

(1) *Ruta montana* (L.) L., Amoen. Acad. 3: 52 (1756)

Lu Or Po.

[1242] (SAN MIGUEL, 2015: 130)

(1) *Ruta angustifolia* Pers., Syn. Pl. 1: 464 (1805)

Lu Po.

[1242] (SAN MIGUEL, 2015: 132)

(1) *Ruta chalepensis* L., Mant. Pl.: 69 (1767)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[1242] (SAN MIGUEL, 2015: 133)

ZYGOPHYLLACEAE

(1) *Tribulus terrestris* L., Sp. Pl. 1: 387 (1753)

C Lu Or Po.

[556] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 160)

JUGLANDACEAE

(1) *Juglans regia* L., Sp. Pl. 2: 997 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[858] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 166)

LINACEAE

(1) *Linum bienne* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 8 (1768)

C Lu Or Po.

[688] (MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 182)

(1) *Linum usitatissimum* L., Sp. Pl. 1: 277 (1753)

[C] [Po].

[688] (MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 184)

- (1) *Linum narbonense* L., Sp. Pl. 1: 278 (1753)
Lu.
[688] (MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 187)
- (1) *Linum narbonense* subsp. *barrasii* (Pau) Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 191 (2015)
© Lu.
[688] (MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 191)
- (1) *Linum maritimum* L., Sp. Pl. 1: 280 (1753)
Po.
[688] (MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 197)
- (1) *Linum trigynum* L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)
C Lu Or Po.
[688] (MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 198)
- (1) *Linum strictum* L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)
Lu Or.
[688] (MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 201)
- (1) *Linum strictum* L., Sp. Pl. 1: 279 (1753) subsp. *strictum*
Lu Or.
[688] (MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 202).
[=*Linum strictum* L., Sp. Pl.: 279 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Linum catharticum* L., Sp. Pl. 1: 281 (1753)
C Lu Or Po.
[688] (MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 265)
- (1) *Radiola linoides* Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 71 (1788)
C Lu Or Po.
[813] (MUÑOZ GARMENDIA & MORENO, 2015: 267)
- GERANIACEAE
- (1) *Geranium columbinum* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
C Lu Or Po.
[33] (AEDO, 2015: 286)
- (1) *Geranium rotundifolium* L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)
C Lu Or Po.
[33] (AEDO, 2015: 291)
- (1) *Geranium sanguineum* L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)
Lu Or.
[33] (AEDO, 2015: 292)
- (1) *Geranium dissectum* L., Cent. Pl. I: 21 (1755)
C Lu Or Po.
[33] (AEDO, 2015: 295)
- (1) *Geranium pyrenaicum* Burm. fil., Spec. Bot. Geran.: 27-28 (1759)
C Lu Or Po.
[33] (AEDO, 2015: 303)

- (1) *Geranium pyrenaicum* subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (1): 244 (1990)
☉ C Lu Or Po.
[33] (AEDO, 2015: 305)
- (1) *Geranium pusillum* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1144 (1759)
C.
[33] (AEDO, 2015: 306)
- (1) *Geranium molle* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
C Lu Or Po.
[33] (AEDO, 2015: 308)
- (1) *Geranium lucidum* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
C Lu Or Po.
[33] (AEDO, 2015: 311)
- (1) *Geranium purpureum* Vill., Hist. Pl. dauphiné 1: 272 (1786)
C Lu Or Po.
[33] (AEDO, 2015: 312)
- (1) *Geranium robertianum* L., Sp. Pl. 2: 681-682 (1753)
C Lu Or Po.
[33] (AEDO, 2015: 313)
- (1) *Erodium botrys* (Cav.) Bertol., Amoen. Ital.: 35 (1819)
Lu Or Po.
[845] (NAVARRO, 2015: 321)
- (1) *Erodium maritimum* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 416 (1789)
C Po.
[845] (NAVARRO, 2015: 328)
- (1) *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 415 (1789)
Lu Or.
[845] (NAVARRO, 2015: 329)
- (1) *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)
C Lu Or Po.
[845] (NAVARRO, 2015: 335)
- (1) *Erodium aethiopicum* (Lam.) Brumh. & Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 352 (1911)
C Lu Po.
[845] (NAVARRO, 2015: 338)
- (1) *Erodium salzmannii* delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. 1838: 6 (1839)
C Po.
[845] (NAVARRO, 2015: 339)
- (1) *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)
C Lu Or Po.
[845] (NAVARRO, 2015: 340)
- (1) *Erodium carvifolium* Boiss. & Reut., diagn. Pl. Nov. Hisp.: 9 (1842)
☉ Or.

[845] (NAVARRO, 2015: 349)

(1) *Erodium glandulosum* (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3 (1): 628 (1800)

Lu Or.

[845] (NAVARRO, 2015: 363)

OXALIDACEAE

(1) *Oxalis corniculata* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 387)

(1) *Oxalis articulata* Savigny in Lam., Encycl. 4 (2): 686-687 (1798)

[C].

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 391)

(1) *Oxalis acetosella* L., Sp. Pl. 1: 433 (1753) subsp. *acetosella*

C Lu Or Po.

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 392).

[=*Oxalis acetosella* L., Sp. Pl.: 433 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Oxalis debilis* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4.º 5 (22): 236 (1822) [ed. folio 5 (22): 183 (1822)]

[Lu] [Or] [Po].

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 394)

(1) *Oxalis latifolia* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4, 5 (22): 237, tab. 467 (1822) [ed. folio 5 (22): 184, tab. 467 (1822)]

[C] [Lu] [Or] [Po].

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 396)

(1) *Oxalis vallicola* (Rose) R. Knuth in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7(67): 315 (1919)

[Or].

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 398)

(1) *Oxalis pes-caprae* L., Sp. Pl. 1: 434 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 399)

(1) *Oxalis incarnata* L., Sp. Pl. 1: 433-434 (1753)

[C] [Po].

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 402)

(1) *Oxalis purpurea* L., Sp. Pl. 1: 433 (1753)

[C] [Lu] [Po].

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 403)

TROPAEOLACEAE

(1) *Tropaeolum majus* L., Sp. Pl. 1: 345 [cf. vol. 2, (1753)]

[C] [Lu] [Po].

[860] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 407)

BALSAMINACEAE

(1) *Impatiens balfourii* Hook. fil. in Curtis's Bot. Mag. 129, tab. 7878 (1903)

[C] [Po].

[861] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 414)

POLYGALACEAE

(1) *Polygala microphylla* L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 989 (1763)

⊙ C Lu Or Po.

[984] (PAIVA, 2015: 422)

(1) *Polygala monspeliaca* L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)

Or.

[984] (PAIVA, 2015: 429)

(1) *Polygala vulgaris* L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)

C Lu Or Po.

[984] (PAIVA, 2015: 435)

(1) *Polygala serpyllifolia* Hosé in Ann. Bot. (usteri) 21: 39-40 (1797)

C Lu Or Po.

[984] (PAIVA, 2015: 438)

ARALIACEAE

(1) *Hedera hibernica* (G. Kirchn.) Bean, Trees Shrubs Brit. Isles 1: 609 (1914)

⊙ C Lu Or Po.

[1381] (VALCÁRCEL ET AL., 2003: 8)

UMBELLIFERAE

(1) *Hydrocotyle bonariensis* Lam., Encycl. 3: 153 (1789)

[C] [Po].

[701] (MEDINA, 2003: 25)

(1) *Hydrocotyle vulgaris* L., Sp. Pl.: 234 (1753)

C Lu Or Po.

[701] (MEDINA, 2003: 25)

(1) *Sanicula europaea* L., Sp. Pl.: 235 (1753)

C Lu Or.

[1403] (VARGAS, 2003: 30)

(1) *Astrantia major* L., Sp. Pl.: 235 (1753)

Lu.

[522] (GÓMEZ, 2003: 33)

(1) *Eryngium viviparum* J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 9: 171, tab. 11 (1848)

C Lu Or.

[894] (NIETO FELINER, 2003: 41)

(1) *Eryngium tenue* Lam., Encycl. 4: 755 (1798)

Lu Or.

[894] (NIETO FELINER, 2003: 42)

(1) *Eryngium duriaei* J. Gay ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 237 (1840)

⊙ C Lu Or.

[894] (NIETO FELINER, 2003: 46)

(1) *Eryngium bourgatii* Gouan, Ill. Observ. Bot.: 7, tab. 3 (1773)

Lu.

[894] (NIETO FELINER, 2003: 54)

- (1) *Eryngium maritimum* L., Sp. Pl.: 233 (1753)
C Lu Po.
[894] (NIETO FELINER, 2003: 57)
- (1) *Eryngium campestre* L., Sp. Pl.: 233 (1753)
C Lu Or Po.
[894] (NIETO FELINER, 2003: 58)
- (1) *Eryngium corniculatum* Lam., Encycl. 4: 758 (1798)
C.
[894] (NIETO FELINER, 2003: 59)
- (1) *Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon in Feddes Repert. 79: 65 (1968)
Or.
[596] (JURY, 2003: 63).
[=*Chaerophyllum nodosum* (L.) Crantz, Cl. Umbell. Emend.: 76 (1767)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Chaerophyllum temulum* L., Sp. Pl.: 258 (1753)
C Lu Or Po.
[601] (JURY & SOUTHAM, 2003: 66)
- (1) *Chaerophyllum aureum* L., Sp. Pl. ed. 2: 370 (1762)
Lu.
[601] (JURY & SOUTHAM, 2003: 66)
- (1) *Chaerophyllum hirsutum* L., Sp. Pl.: 258 (1753)
C Lu Or Po.
[601] (JURY & SOUTHAM, 2003: 68)
- (1) *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 40 (1814)
C Lu Or Po.
[602] (JURY & SOUTHAM, 2003: 70)
- (1) *Anthriscus caucalis* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 230 (1808)
Lu Or.
[602] (JURY & SOUTHAM, 2003: 72)
- (1) *Scandix australis* L., Sp. Pl.: 257 (1753)
Or.
[1029] (PUJADAS SALVÁ, 2003: 75)
- (1) *Scandix australis* L., Sp. Pl.: 257 (1753) subsp. *australis*
Or.
[1029] (PUJADAS SALVÁ, 2003: 76)
- (1) *Scandix pecten-veneris* L., Sp. Pl.: 256 (1753)
C Lu Or Po.
[1029] (PUJADAS SALVÁ, 2003: 80)
- (1) *Torilis japonica* (Houtt.) DC., Prodr. 4: 219 (1830)
Lu Or Po.
[597] (JURY, 2003: 85)
- (1) *Torilis arvensis* (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821)
C Lu Or Po.

[597] (JURY, 2003: 86)

(1) *Torilis arvensis* subsp. *recta* Jury in Lagascalia 18: 282 (1996)

C Lu Or Po.

[597] (JURY, 2003: 87)

(1) *Torilis arvensis* subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 1: 1057 (1927)

Lu Or.

[597] (JURY, 2003: 87).

[=*Torilis africana* Spreng., Pl. Min. Cogn. Pug. 2: 55 (1815)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Torilis arvensis* subsp. *neglecta* (Spreng.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2): 1055 (1926)

C Lu Po.

[597] (JURY, 2003: 88)

(1) *Torilis nodosa* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 82 (1788)

C Lu Or Po.

[597] (JURY, 2003: 88)

(1) *Torilis elongata* (Hoffmanns. & Link) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 14: 154 (1921)

Or.

[597] (JURY, 2003: 90)

(1) *Torilis leptophylla* (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 83 (1866)

Or.

[597] (JURY, 2003: 92)

(1) *Caucalis platycarpus* L., Sp. Pl.: 241 (1753)

Lu Or.

[598] (JURY, 2003: 93)

(1) *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 59 (1814)

Lu Or.

[599] (JURY, 2003: 95)

(1) *Daucus durieua* Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 23 (1874)

Lu Or.

[1030] (PUJADAS SALVÁ, 2003: 98)

(1) *Daucus carota* L., Sp. Pl.: 242 (1753) subsp. *carota*

C Lu Or Po.

[1030] (PUJADAS SALVÁ, 2003: 104)

(1) *Daucus carota* subsp. *sativus* (Hoffm.) Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 179 (1834)

C Lu Or Po.

[1030] (PUJADAS SALVÁ, 2003: 108)

(1) *Daucus carota* subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. ed. 3: 185 (1884)

C Lu Po.

[1030] (PUJADAS SALVÁ, 2003: 112)

(1) *Orlaya daucoides* (L.) Greuter in Boissiera 13: 92 (1967)

Lu Or.

[584] (JURY, 2003: 126)

- (1) *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande in Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 32: 86 (1925)
C Lu Po.
[1212] (RUTHERFORD & JURY, 2003: 130).
[=*Daucus pumilus* (L.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 398 (1834)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Pseudorlaya minuscula* (Pau) M. Laínz in Anales Inst. Bot. Cavanilles 14: 540 (1957)
C.
[1212] (RUTHERFORD & JURY, 2003: 130).
[=*Daucus minusculus* Pau ex Font Quer, Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 14: 428 (1914)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr. in Bull. Soc. Sci. Isère 61: 628 (1947)
Po.
[425] (FUERTES AGUILAR, 2003: 132)
- (1) *Bifora testiculata* (L.) Spreng. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 448 (1820)
Or.
[516] (GÓMEZ, 2003: 139)
- (1) *Smyrniium olusatrum* L., Sp. Pl.: 262 (1753)
C Lu Or Po.
[517] (GÓMEZ, 2003: 144)
- (1) *Physospermum cornubiense* (L.) DC., Prodr. 4: 246 (1830)
C Lu Or Po.
[585] (JURY, 2003: 148)
- (1) *Conium maculatum* L., Sp. Pl.: 243 (1753)
C Lu Or Po.
[586] (JURY, 2003: 149)
- (1) *Conopodium subcarneum* (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 736 (1845)
⊙ C Lu Or Po.
[698] (MATEO & LÓPEZ UDIAS, 2003: 170)
- (1) *Conopodium marianum* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78: 232 (1878)
C.
[698] (MATEO & LÓPEZ UDIAS, 2003: 171)
- (1) *Conopodium pyrenaicum* (Loisel.) Miégev. in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (1874)
C Lu Or Po.
[698] (MATEO & LÓPEZ UDIAS, 2003: 175)
- (1) *Conopodium majus* (Gouan) Loret in Loret & Barrandon, Fl. Montpellier ed. 2: 214 (1886)
C Lu Or Po.
[698] (MATEO & LÓPEZ UDIAS, 2003: 176)
- (1) *Conopodium majus* subsp. *marizianum* (Samp.) López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 473 (2000)
⊙ C Lu Or Po.
[698] (MATEO & LÓPEZ UDIAS, 2003: 177)
- (1) *Pimpinella major* (L.) Huds., Fl. Angl.: 110 (1762)

C Lu Or.

[1408] (VELAYOS, 2003: 187)

(1) *Pimpinella saxifraga* L., Sp. Pl.: 263 (1753)

C.

[1408] (VELAYOS, 2003: 188)

(1) *Pimpinella villosa* Schousb., Iagttag. Vextrig. Marokko: 139 (1800)

Lu Or Po.

[1408] (VELAYOS, 2003: 190)

(1) *Berula erecta* (Huds.) Coville in Contr. U.S. Natl. Herb. 4: 115 (1893)

C Or Po.

[590] (JURY, 2003: 193)

(1) *Crithmum maritimum* L., Sp. Pl.: 246 (1753)

C Lu Po.

[604] (KNEES, 2003: 197)

(1) *Seseli libanotis* (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1): 111 (1824)

Lu.

[51] (AEDO & VARGAS, 2003: 204)

(1) *Seseli montanum* L., Sp. Pl.: 260 (1753)

C Lu Or Po.

[51] (AEDO & VARGAS, 2003: 206)

(1) *Seseli montanum* subsp. *peixotoanum* (Samp.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 17 (1971)

⊙ C Lu Or Po.

[51] (AEDO & VARGAS, 2003: 210).

[=*Seseli peixoteanum* Samp., Ann. Sci. Nat. (Oporto) 10: 136 (1906)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Seseli tortuosum* L., Sp. Pl.: 260 (1753)

C Po.

[51] (AEDO & VARGAS, 2003: 211)

(1) *Oenanthe fistulosa* L., Sp. Pl.: 254 (1753)

C Or Po.

[600] (JURY & SOUTHAM, 2003: 217)

(1) *Oenanthe lachenalii* C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 678 (1805)

C Lu Po.

[600] (JURY & SOUTHAM, 2003: 220)

(1) *Oenanthe crocata* L., Sp. Pl.: 254 (1753)

C Lu Or Po.

[600] (JURY & SOUTHAM, 2003: 220)

(1) *Lilaeopsis carolinensis* J.M. Coult. & Rose in Bot. Gaz. 24: 48 (1897)

[C] [Lu] [Po].

[605] (KNEES, 2003: 224)

(1) *Aethusa cynapium* L., Sp. Pl.: 256 (1753) subsp. *cynapium*

C Po.

[1454] (VILLAR, 2003: 226)

(1) *Foeniculum vulgare* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 1 (1768)

C Lu Or Po.

[4] (AEDO, 2003: 232)

(1) *Meum athamanticum* Jacq., Fl. Austriac. 4: 2, tab. 303 (1776)

Lu Or.

[1455] (VILLAR, 2003: 238)

(1) *Bupleurum rotundifolium* L., Sp. Pl.: 236 (1753)

Lu Or Po.

[869] (NEVES, 2003: 242)

(1) *Bupleurum lancifolium* Hornem., Enum. Pl. Hort. Hafn. Suppl. 2: 3 (1809)

Po.

[869] (NEVES, 2003: 243)

(1) *Bupleurum baldense* Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1: 120 (1764)

Lu Or.

[869] (NEVES, 2003: 246)

(1) *Bupleurum gerardi* All. in Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 5: 81 (1774)

Lu Or Po.

[869] (NEVES, 2003: 248)

(1) *Apium graveolens* L., Sp. Pl.: 264 (1753)

C Lu Po.

[607] (KNEES, 2003: 270)

(1) *Apium nodiflorum* (L.) Lag., Amen. Nat. Españ.: 101 (1821)

C Lu Or Po.

[607] (KNEES, 2003: 272).

[=*Helosciadium nodiflorum* (L.) W.D.J.Koch, Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12(1): 126 (1824)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Apium inundatum* (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 9 (1863)

C Lu Or Po.

[607] (KNEES, 2003: 273).

[=*Helosciadium inundatum* (L.) W.D.J.Koch, Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12(1): 126 (1824)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254 (1866)

[C] [Lu] [Po].

[5] (AEDO, 2003: 281)

(1) *Ammi majus* L., Sp. Pl.: 243 (1753)

C Lu Or.

[426] (FUERTES AGUILAR, 2003: 288)

(1) *Carum verticillatum* (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat.

Cur. 12 (1): 122 (1824)

C Lu Or Po.

[520] (GÓMEZ, 2003: 300).

[=*Trocdaris verticillatum* (L.) Raf., Good Book: 50 (1840)] [wcvp.science.kew.org]

- (1) *Selinum pyrenaicum* (L.) Gouan, Ill. Observ. Bot.: 11 (1773)
Or.
[521] (GÓMEZ, 2003: 309).
[=*Angelica pyrenaica* (L.) Spreng., Pl. Umbell. Prodr.: 62 (1813)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Selinum broteri* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 428 (1824)
C Lu Or Po.
[521] (GÓMEZ, 2003: 309).
[=*Selinum carvifolia* subsp. *broteri* (Hoffmanns. & Link) Lainz in Aport. Conoc. Fl. Gallega 6: 18. 1968][Euro+Med PlantBase]
- (1) *Ligusticum lucidum* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 4 (1768)
Lu.
[593] (JURY, 2003: 312)
- (1) *Ligusticum lucidum* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 4 (1768) subsp. *lucidum*
Lu.
[593] (JURY, 2003: 313)
- (1) *Angelica sylvestris* L., Sp. Pl.: 251 (1753)
C Lu Or Po.
[255] (CASTROVIEJO & GUTIÉRREZ BUSTILLO, 2003: 319)
- (1) *Angelica major* Lag., Elench. Pl.: [13] (1816)
⊙ C Lu Or Po.
[255] (CASTROVIEJO & GUTIÉRREZ BUSTILLO, 2003: 321)
- (1) *Angelica pachycarpa* Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 7, tab. 9 (1864)
⊙ C Lu Po.
[255] (CASTROVIEJO & GUTIÉRREZ BUSTILLO, 2003: 324)
- (1) *Anethum graveolens* L., Sp. Pl.: 263 (1753)
Lu.
[1458] (VILLAR, 2003: 328)
- (1) *Ferula communis* L., Sp. Pl.: 246 (1753)
Lu Or.
[1243] (SÁNCHEZ CUXART, 2003: 331)
- (1) *Ferula communis* subsp. *catalaunica* (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal in Acta Bot. Barcinon. 45: 236 (1998)
⊙ Lu Or.
[1243] (SÁNCHEZ CUXART, 2003: 332)
- (1) *Ferulago capillaris* (Link ex Spreng.) Cout., Fl. Portugal: 452 (1913)
⊙ Lu Or.
[479] (GARCÍA MARTÍN, 2003: 340).
[=*Ferulago lutea* (Poir.) Grande, Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 4: 366 (1914)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Peucedanum officinale* L., Sp. Pl.: 245 (1753)
Po.
[563] (GUILLÉN & LAÍNZ, 2003: 347)
- (1) *Peucedanum officinale* L., Sp. Pl.: 245 (1753) subsp. *officinale*

Po.

[563] (GUILLÉN & LAÍNZ, 2003: 348)

(1) *Peucedanum gallicum* Latourr., Chlor. Ludg.: 7 (1785)

C Lu Or Po.

[563] (GUILLÉN & LAÍNZ, 2003: 349)

(1) *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench, Methodus: 82 (1794)

Or Po.

[563] (GUILLÉN & LAÍNZ, 2003: 354)

(1) *Peucedanum lancifolium* Hoffmanns. & Link ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 39 (1866)

C Lu Or Po.

[563] (GUILLÉN & LAÍNZ, 2003: 355)

(1) *Pastinaca sativa* L., Sp. Pl.: 262 (1753)

C Lu Or.

[569] (GUTIÉRREZ BUSTILLO, 2003: 362)

(1) *Pastinaca sativa* L., Sp. Pl.: 262 (1753) subsp. *sativa*

C Lu Or.

[569] (GUTIÉRREZ BUSTILLO, 2003: 362)

(1) *Heracleum sphondylium* L., Sp. Pl.: 249 (1753)

C Lu Or Po.

[242] (CASTROVIEJO, 2003: 365)

(2) *Heracleum sphondylium* L., Sp. Pl.: 249 (1753) subsp. *sphondylium*

C Lu.

[242] (CASTROVIEJO, 2003: 368)

(2) *Heracleum sphondylium* subsp. *pyrenaicum* (Lam.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 128 (1894)

C Lu Po.

[242] (CASTROVIEJO, 2003: 368)

(2) *Heracleum sphondylium* subsp. *granatense* (Boiss.) Briq. in Candollea 2: 24 (1924)

C Lu Po.

[242] (CASTROVIEJO, 2003: 368).

[=*Heracleum sphondylium* subsp. *elegans* (Jacq.) Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 185. 1834][Euro+Med PlantBase]

(1) *Tordylium maximum* L., Sp. Pl.: 240 (1753)

Lu Or.

[595] (JURY, 2003: 369)

(1) *Margotia gummifera* (Desf.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 25 (1874)

C Lu Or Po.

[482] (GARCÍA MARTÍN, 2003: 380).

[=*Thapsia gummifera* (Desf.) Spreng., Sp. Umbell.: 31 (1818)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Laserpitium latifolium* L., Sp. Pl.: 248 (1753)

Lu Or.

[725] (MONTSERRAT, 2003: 385)

- (1) *Laserpitium latifolium* L., Sp. Pl.: 248 (1753) subsp. *latifolium*
Or.
[725] (MONTSERRAT, 2003: 386)
- (1) *Laserpitium latifolium* subsp. *merinoi* P. Monts. in Acta Bot. Barcinon. 49: 34 (2003)
⊙ Lu.
[725] (MONTSERRAT, 2003: 388)
- (1) *Laserpitium eliasii* Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907)
⊙ Lu Or.
[725] (MONTSERRAT, 2003: 392).
[=*Thapsia eliasii* (Sennen & Pau) Wojew., Banasiak, Reduron & Spalik, Taxon 65: 579 (2016)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Laserpitium eliasii* Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907) subsp. *eliasii*
⊙ Lu.
[725] (MONTSERRAT, 2003: 394).
[=*Thapsia eliasii* (Sennen & Pau) Wojew., Banasiak, Reduron & Spalik, Taxon 65: 579 (2016)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Laserpitium eliasii* subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47 (supl.): 307 (1974)
⊙ Lu Or.
[725] (MONTSERRAT, 2003: 395).
[=*Thapsia eliasii* (Sennen & Pau) Wojew., Banasiak, Reduron & Spalik, Taxon 65: 579 (2016)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Laserpitium gallicum* L., Sp. Pl.: 248 (1753)
Lu.
[725] (MONTSERRAT, 2003: 396)
- (1) *Laserpitium gallicum* L., Sp. Pl.: 248 (1753) subsp. *gallicum*
Lu.
[725] (MONTSERRAT, 2003: 397)
- (1) *Laserpitium prutenicum* subsp. *dufourianum* (Rouy & E.G. Camus) Braun-Blanq. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 75: 17 (1930)
C Lu Or Po.
[725] (MONTSERRAT, 2003: 400)
- (1) *Thapsia villosa* L., Sp. Pl.: 261 (1753)
C Lu Or Po.
[1031] (PUJADAS SALVÁ & ROSELLÓ, 2003: 403)
- (2) *Thapsia villosa* var. *dissecta* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 255 (1840)
C Lu Po.
[1031] (PUJADAS SALVÁ & ROSELLÓ, 2003: 405).
[=*Thapsia villosa* L., Sp. Pl.: 261. 1753][Euro+Med PlantBase]
- (2) *Thapsia villosa* L., Sp. Pl.: 261 (1753) var. *villosa*
Lu.
[1031] (PUJADAS SALVÁ & ROSELLÓ, 2003: 405)
- (1) *Thapsia minor* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 431 (1834)
⊙ C Or.

[1031] (PUJADAS SALVÁ & ROSELLÓ, 2003: 405)

GENTIANACEAE

(1) *Gentiana lutea* L., Sp. Pl.: 227 (1753)

Lu Or.

[1142] (RENOBALES, 2012: 10)

(1) *Gentiana lutea* L., Sp. Pl.: 227 (1753) subsp. *lutea*

Lu Or.

[1142] (RENOBALES, 2012: 11)

(1) *Gentiana verna* L., Sp. Pl.: 228 (1753) subsp. *verna*

C.

[1142] (RENOBALES, 2012: 24)

(1) *Gentiana pneumonanthe* L., Sp. Pl.: 228 (1753)

C Lu Or Po.

[1142] (RENOBALES, 2012: 33)

(1) *Gentianella campestris* (L.) Börner, Fl. Deutsche Volk: 543 (1912) subsp. *campestris*

C.

[1138] (RENOBALES, 2012: 35)

(1) *Centaureum erythraea* Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)

C Lu Or Po.

[385] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 55)

(1) *Centaureum erythraea* Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800) subsp. *erythraea*

C Lu Or Po.

[385] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 57)

(1) *Centaureum grandiflorum* (Pers.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 319 (1916)

C Lu Or Po.

[385] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 60).

[=*Centaureum erythraea* subsp. *grandiflorum* (Griseb.) Melderis, Bot. J. Linn. Soc. 65: 234 (1972)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Centaureum grandiflorum* subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011)

⊙ C Lu Or Po.

[385] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 62).

[=*Centaureum erythraea* subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) M.Laínz, Aport. Conoc. Fl. Gallega 7: 18 (1971)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Centaureum chloodes* (Brot.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)

C Lu Po.

[385] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 71)

(1) *Centaureum scilloides* (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)

C Lu Or Po.

[385] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 74)

(1) *Centaureum pulchellum* (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898)

C Lu Or Po.

[385] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 75)

(1) *Centaureum tenuiflorum* (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)

C Lu Or Po.

[385] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 77)

(1) *Centaureum maritimum* (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)

C Lu Or Po.

[385] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 78)

(2) *Centaureum maritimum* var. *brevipes* (Lange) Samp., Man. Fl. Portug.: 382 (1913)

C.

[385] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 80)

(1) *Schenkia spicata* (L.) G. Mans. in Taxon 53: 726 (2004)

C Lu Po.

[386] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 83)

(1) *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 743 (1886)

C Lu Or Po.

[387] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 88)

(1) *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 29 (1800)

C Lu Or Po.

[388] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 91)

(1) *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762)

C Lu Po.

[389] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 94)

(1) *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762) subsp. *perfoliata*

C Lu Po.

[389] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 96)

(1) *Blackstonia acuminata* (W.D.J. Koch & Ziz) Domin in Bull. Int. Acad. Tchèque Sci., Cl. Sci. Math. Nat. Méd. 34: 25 (1933)

C.

[389] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 98)

(1) *Blackstonia acuminata* (W.D.J. Koch & Ziz) Domin in Bull. Int. Acad. Tchèque Sci., Cl. Sci. Math. Nat. Méd. 34: 25 (1933) subsp. *acuminata*

C.

[389] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 99)

(1) *Blackstonia imperfoliata* (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 105 (1913)

C Lu Po.

[389] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 100)

APOCYNACEAE

(1) *Nerium oleander* L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *oleander*

[C] [Po].

[932] (ORTIZ & ARISTA, 2012: 104).

[=*Nerium oleander* L., Sp. Pl.: 209 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Vinca major* L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *major*
[C] [Po].
[933] (ORTIZ & ARISTA, 2012: 106)

(1) *Vinca minor* L., Sp. Pl.: 209 (1753)
Lu.
[933] (ORTIZ & ARISTA, 2012: 107)

(1) *Vinca difformis* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 333 (1788) subsp. *difformis*
C Lu Or Po.
[933] (ORTIZ & ARISTA, 2012: 109)

ASCLEPIADACEAE

(1) *Araujia sericifera* Brot. in Trans. Linn. Soc. London 12: 62, tab. 4, tab. 5 (1818)
[Or].
[101] (ARISTA & ORTIZ, 2012: 118)

(1) *Vincetoxicum nigrum* (L.) Moench, Suppl. Meth.: 313 (1802)
Lu Or Po.
[103] (ARISTA & ORTIZ, 2012: 123)

(1) *Vincetoxicum hirundinaria* Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6:
404 (1790)
Or.
[103] (ARISTA & ORTIZ, 2012: 124)

OLEACEAE

(1) *Olea europaea* L., Sp. Pl.: 8 (1753) subsp. *europaea*
[Lu] [Or].
[1404] (VARGAS & TALAVERA, 2012: 136)

(1) *Phillyrea angustifolia* L., Sp. Pl.: 7 (1753)
C Lu Or.
[91] (ANDRÉS, 2012: 140)

(1) *Phillyrea latifolia* L., Sp. Pl.: 8 (1753)
C Or.
[91] (ANDRÉS, 2012: 141)

(1) *Fraxinus excelsior* L., Sp. Pl.: 1057 (1753) subsp. *excelsior*
C Lu Or Po.
[92] (ANDRÉS, 2012: 145)

(1) *Fraxinus angustifolia* Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804)
C Lu Or Po.
[92] (ANDRÉS, 2012: 146)

(1) *Fraxinus angustifolia* Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804) subsp. *angustifolia*
C Lu Or Po.
[92] (ANDRÉS, 2012: 147)

(1) *Fraxinus ornus* L., Sp. Pl.: 1057 (1753)
[C] [Po].
[92] (ANDRÉS, 2012: 150)

(1) *Syringa vulgaris* L., Sp. Pl.: 9 (1753)

[Lu].

[93] (ANDRÉS, 2012: 152)

(1) *Ligustrum vulgare* L., Sp. Pl.: 7 (1753)

Lu Po.

[94] (ANDRÉS, 2012: 155)

(1) *Jasminum fruticans* L., Sp. Pl.: 7 (1753)

Lu Or.

[95] (ANDRÉS, 2012: 162).

[=*Chrysojasminum fruticans* (L.) Banfi, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 1(1): 4 (2014)][wcvp.science.kew.org]

SOLANACEAE

(1) *Solanum nigrum* L., Sp. Pl.: 186 (1753)

C Lu Or Po.

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 169)

(1) *Solanum villosum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)

Lu Or Po.

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 170)

(1) *Solanum chenopodioides* Lam., Tabl. Encycl. 2: 18 (1794)

[C] [Po].

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 173)

(1) *Solanum dulcamara* L., Sp. Pl.: 185 (1753)

C Lu Or Po.

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 176)

(1) *Solanum laxum* Spreng., Syst. Veg. 1: 682 (1824-1825)

[C] [Po].

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 177)

(1) *Solanum laciniatum* Aiton, Hort. Kew. 1: 247 (1789)

[C] [Po].

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 179)

(1) *Solanum pseudocapsicum* L., Sp. Pl.: 184 (1753)

[C].

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 180)

(1) *Solanum linnaeanum* Hepper & P.-M.L. Jaeger in Kew Bull. 41: 435 (1986)

[C] [Po].

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 184)

(1) *Solanum sisymbriifolium* Lam., Tabl. Encycl. 2: 25 (1794)

[Po].

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 187)

(1) *Physalis peruviana* L., Sp. Pl. ed. 2: 1670 (1763)

[C] [Po].

[1256] (SANZ ELORZA & SOBRINO VESPERINAS, 2012: 205)

(1) *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 237 (1791)

[C] [Po].

[461] (GALLEGO, 2012: 209)

(1) *Salpichroa origanifolia* (Lam.) Baill., Hist. Pl. 9: 288 (1888)

[C] [Po].

[463] (GALLEGO, 2012: 214)

(1) *Datura stramonium* L., Sp. Pl.: 179 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[464] (GALLEGO, 2012: 219)

(1) *Hyoscyamus niger* L., Sp. Pl.: 179 (1753)

C Or.

[466] (GALLEGO, 2012: 230)

(1) *Hyoscyamus albus* L., Sp. Pl.: 180 (1753)

Or.

[466] (GALLEGO, 2012: 232)

(1) *Nicotiana tabacum* L., Sp. Pl.: 180 (1753)

[C] [Or].

[468] (GALLEGO, 2012: 241)

(1) *Cestrum parqui* L'Hér., Stirp. Nov.: 73, lám. XXXVI (1788)

[C] [Or] [Po].

[469] (GALLEGO, 2012: 248)

CONVOLVULACEAE

(1) *Convolvulus arvensis* L., Sp. Pl.: 153 (1753)

C Lu Or Po.

[1261] (SILVESTRE, 2012: 255)

(1) *Calystegia sepium* (L.) R. Br. in Prodr.: 483 (1810)

C Lu Or Po.

[1262] (SILVESTRE, 2012: 274)

(1) *Calystegia silvatica* (Kit.) Griseb. in Spic. Fl. Rumel. 2: 74 (1844)

Or Po.

[1262] (SILVESTRE, 2012: 275)

(1) *Calystegia silvatica* subsp. *disjuncta* Brummitt in Lagasalia 18: 339 (1996)

Or Po.

[1262] (SILVESTRE, 2012: 276)

(1) *Calystegia soldanella* (L.) R. Br., Prodr.: 484 (1810)

C Lu Po.

[1262] (SILVESTRE, 2012: 276)

(1) *Ipomoea purpurea* (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 27 (1787)

[Or].

[1263] (SILVESTRE, 2012: 281)

(1) *Ipomoea indica* (Burm.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 445 (1917)

[C] [Or] [Po].

[1263] (SILVESTRE, 2012: 281)

(1) *Cuscuta approximata* Bab. in Ann. Nat. Hist. 13: 253, pl. 4 fig. 3 (1844) subsp. *approximata* Lu.

[491] (GARCÍA, 2012: 298)

(1) *Cuscuta epithymum* (L.) L., Amoen. Acad. 4: 478 (1759)
C Lu Or Po.

[491] (GARCÍA, 2012: 299)

(1) *Cuscuta europaea* L., Sp. Pl.: 124 (1753)
Or.

[491] (GARCÍA, 2012: 301)

(1) *Cuscuta campestris* Yunck. in Mem. Torrey Bot. Club 18: 138, fig. 14 (1932)
[Po].

[491] (GARCÍA, 2012: 308)

MENYANTHACEAE

(1) *Menyanthes trifoliata* L., Sp. Pl.: 145 (1753)

C Lu Or Po.

[1266] (SILVESTRE, 2012: 312)

(1) *Nymphoides peltata* (S.G. Gmel.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 429 (1891)
Lu Or Po.

[1267] (SILVESTRE, 2012: 315)

HYDROPHYLLACEAE

(1) *Phacelia tanacetifolia* Benth. in Trans. Linn. Soc. 17: 280 (1837)

[C].

[1268] (SILVESTRE, 2012: 319)

BORAGINACEAE

(1) *Borago officinalis* L., Sp. Pl.: 137 (1753)

C Lu Or Po.

[1388] (VALDÉS, 2012: 330)

(1) *Symphytum tuberosum* L., Sp. Pl.: 136 (1753) subsp. *tuberosum*
Lu Or.

[1179] (RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 333)

(1) *Symphytum officinale* L., Sp. Pl.: 136 (1753)

C Or.

[1179] (RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 334)

(1) *Symphytum asperum* Lepech. in Nova Acta Acad. Sci. Imp. Petrop. Hist. Acad. 14: 442, 444,
tab. VII (1805)

[Po].

[1179] (RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 336)

(1) *Pulmonaria longifolia* (Bastard) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 460 (1857)

C Lu Or Po.

[1180] (RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 346)

(1) *Anchusa undulata* L., Sp. Pl. : 133 (1753)

C Po.

[1389] (VALDÉS, 2012: 351)

(1) *Anchusa undulata* L., Sp. Pl. : 133 (1753) subsp. *undulata*

⊙ C Po.

[1389] (VALDÉS, 2012: 352)

(1) *Anchusa calcarea* Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841)

⊙ C Po.

[1389] (VALDÉS, 2012: 354)

(1) *Anchusa calcarea* Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841) subsp. *calcarea*

⊙ C Po.

[1389] (VALDÉS, 2012: 356).

[=*Anchusa calcarea* Boiss., Voy. Bot. Espagne: 431 (1841)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Anchusa azurea* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 9 (1768)

Or Po.

[1389] (VALDÉS, 2012: 359)

(1) *Lycopsis arvensis* L., Sp. Pl.: 139 (1753)

Lu Or.

[1390] (VALDÉS, 2012: 364).

[=*Anchusa arvensis* (L.) M.Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 123 (1808)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch in Flora 12 (2): 643 (1829)

C Lu Or Po.

[1181] (RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 367)

(1) *Buglossoides incrassata* (Guss.) I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 35: 43 (1954) subsp. *incrassata*

Or.

[1004] (PASTOR, 2012: 379)

(1) *Neatostema apulum* (L.) I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 34: 6 (1953)

Or.

[1005] (PASTOR, 2012: 382)

(1) *Lithodora fruticosa* (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 85, 531 (1844-1846)

Po.

[1006] (PASTOR, 2012: 385)

(1) *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)

C Lu Or Po.

[1007] (PASTOR, 2012: 388)

(1) *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008) subsp. *prostrata*

C Lu Or Po.

[1007] (PASTOR, 2012: 389)

(1) *Glandora diffusa* (Lag.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)

⊙ Lu Or.

[1007] (PASTOR, 2012: 390)

(1) *Cerintho gymnandra* Gasp. in Rediconto Accad. Sci. Soc. Borbon. 1 (3): 72 (1842) subsp. *gymnandra*

Po.

[1392] (VALDÉS, 2012: 410)

(4) *Echium candicans* L. fil., Suppl. Pl.: 131 (1782)

Galicia.

[1393] (VALDÉS, 2012: 415)

(1) *Echium vulgare* L., Sp. Pl.: 139 (1753)

C Lu Or Po.

[1393] (VALDÉS, 2012: 418)

(1) *Echium vulgare* L., Sp. Pl.: 139 (1753) subsp. *vulgare*

C Lu Or Po.

[1393] (VALDÉS, 2012: 419)

(1) *Echium vulgare* subsp. *pustulatum* (Sm.) Rouy ex Em. Schmid & Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 2195 (1927)

Lu Or.

[1393] (VALDÉS, 2012: 419)

(1) *Echium rosulatum* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855)

⊙ C Lu Or Po.

[1393] (VALDÉS, 2012: 422)

(1) *Echium rosulatum* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855) subsp. *rosulatum*

⊙ C Lu Or Po.

[1393] (VALDÉS, 2012: 423).

[=*Echium rosulatum* Lange, Index Seminum (C, Hauniensi) 1854: 22 (1854)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Echium plantagineum* L., Mant. Pl. Altera: 202 (1771)

C Lu Or Po.

[1393] (VALDÉS, 2012: 431)

(1) *Echium lusitanicum* L., Sp. Pl.: 140 (1753)

⊙ Or Po.

[1393] (VALDÉS, 2012: 434)

(1) *Echium pininana* Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 44, tab. 146 (1844)

[C].

[1393] (VALDÉS, 2012: 445)

(1) *Cynoglossum creticum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)

Lu Or Po.

[62] (AIZPURU, 2012: 459)

(1) *Cynoglossum cheirifolium* L., Sp. Pl.: 134 (1753)

Or.

[62] (AIZPURU, 2012: 460).

[=*Pardoglossum cheirifolium* (L.) E.Barbier & Mathez, Candollea 28: 306 (1973)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Cynoglossum cheirifolium* L., Sp. Pl.: 134 (1753) subsp. *cheirifolium*

Or.

[62] (AIZPURU, 2012: 461).

[=*Pardoglossum cheirifolium* (L.) E.Barbier & Mathez, Candollea 28: 306 (1973)][wcvp.science.kew.org]

ce.kew.org]

(1) *Omphalodes nitida* (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 194 (1811)
☉ C Lu Or Po.

[419] (FERNÁNDEZ & TALAVERA, 2012: 474)

(1) *Omphalodes littoralis* subsp. *gallaecica* M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 25 (1971)

• C Po.

[419] (FERNÁNDEZ & TALAVERA, 2012: 476).

[=*Iberodes littoralis* subsp. *gallaecica* (M.Laínz) M.Serrano, R.Carbajal & S.Ortiz, Nova Acta Ci. Compostelana, Biol. 23: 9 (2016)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Myosotis martini* Sennen, Pl. Espagne 1926, n. 5804 (1927)

Lu Po.

[1398] (VALDÉS, 2012: 493)

(1) *Myosotis sicula* Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 214 (1843)

Po.

[1398] (VALDÉS, 2012: 496)

(1) *Myosotis debilis* Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 2: 298 (1875)

C Po.

[1398] (VALDÉS, 2012: 498)

(1) *Myosotis laxa* subsp. *cespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh., Norsk Fl.: 529 (1940)

Lu Po.

[1398] (VALDÉS, 2012: 500).

[=*Myosotis laxa* subsp. *caespitosa* (Schultz) Nordh., Norsk Fl.: 529. 1940] [Euro+Med PlantBase]

(1) *Myosotis stolonifera* (J. Gay ex A. DC.) Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 83 (1881)

☉ Lu Or.

[1398] (VALDÉS, 2012: 501)

(1) *Myosotis secunda* Al. Murray, North. Fl. 1: 115 (1836)

C Lu Or Po.

[1398] (VALDÉS, 2012: 503)

(1) *Myosotis welwitschii* Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 138 (1856)

Lu.

[1398] (VALDÉS, 2012: 504)

(1) *Myosotis alpestris* F.W. Schmidt, Fl. Boëm. 3: 26 (1794)

Lu.

[1398] (VALDÉS, 2012: 506)

(1) *Myosotis alpestris* F.W. Schmidt, Fl. Boëm. 3: 26 (1794) subsp. *alpestris*

Lu.

[1398] (VALDÉS, 2012: 507)

(1) *Myosotis arvensis* (L.) Hill, Veg. Syst. 7: 55 (1764) subsp. *arvensis*

Lu Or Po.

[1398] (VALDÉS, 2012: 509)

(1) *Myosotis ramosissima* Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814)

C Lu Or.

[1398] (VALDÉS, 2012: 511)

(1) *Myosotis ramosissima* Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814) subsp. *ramosissima*
C Lu Or.

[1398] (VALDÉS, 2012: 512)

(1) *Myosotis ramosissima* subsp. *gracillima* (Loscos & J. Pardo) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 555 (1978)
Or.

[1398] (VALDÉS, 2012: 512)

(1) *Myosotis congesta* É. Huet ex Albert & A. Reyn. in Bull. Soc. Études Sci. & Arch. Draguignan 18: 202 (1892)
C.

[1398] (VALDÉS, 2012: 519)

(1) *Myosotis discolor* Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797)
C Lu Or Po.

[1398] (VALDÉS, 2012: 521)

(1) *Myosotis discolor* Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797) subsp. *discolor*
C Lu Or Po.

[1398] (VALDÉS, 2012: 522)

(1) *Myosotis discolor* subsp. *dubia* (Arrond.) Blaise in Bot. J. Linn. Soc. 65: 261 (1972)
C Lu Or Po.

[1398] (VALDÉS, 2012: 522)

(1) *Myosotis personii* Rouy, Fl. France 10: 327 (1908)
⊙ Or.

[1398] (VALDÉS, 2012: 524)

(1) *Myosotis balbisiana* Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 339 (1851)
C Lu.

[1398] (VALDÉS, 2012: 525)

(1) *Heliotropium europaeum* L., Sp. Pl.: 130 (1753)
C Lu Or Po.

[583] (JUAN & TALAVERA, 2012: 528)

VERBENACEAE

(1) *Lantana camara* L., Sp. Pl.: 627 (1753)
[Po].

[1037] (PUJADAS SALVÀ & PLAZA, 2010: 5)

(1) *Verbena officinalis* L., Sp. Pl.: 20 (1753)
C Lu Or Po.

[1036] (PUJADAS SALVÀ & PLAZA, 2010: 17)

LABIATAE

(1) *Teucrium pyrenaicum* L., Sp. Pl.: 566 (1753)
Lu.

[868] (NAVARRO, 2010: 61)

(1) *Teucrium pyrenaicum* L., Sp. Pl.: 566 (1753) subsp. *pyrenaicum*

Lu.

[868] (NAVARRO, 2010: 62)

(1) *Teucrium capitatum* L., Sp. Pl.: 566 (1753)

Or.

[868] (NAVARRO, 2010: 93)

(1) *Teucrium capitatum* L., Sp. Pl.: 566 (1753) subsp. *capitatum*

Or.

[868] (NAVARRO, 2010: 94)

(1) *Teucrium scorodonia* L., Sp. Pl.: 564 (1753)

C Lu Or Po.

[868] (NAVARRO, 2010: 149)

(1) *Teucrium scordium* L., Sp. Pl.: 565 (1753) subsp. *scordium*

C.

[868] (NAVARRO, 2010: 159)

(1) *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 24 (1773)

Lu Or.

[632] (LLAMAS, 2010: 167)

(1) *Ajuga reptans* L., Sp. Pl.: 561 (1753)

C Lu Or Po.

[632] (LLAMAS, 2010: 170)

(1) *Ajuga pyramidalis* L., Sp. Pl.: 561 (1753)

C Lu Or Po.

[632] (LLAMAS, 2010: 170)

(1) *Ajuga pyramidalis* L., Sp. Pl.: 561 (1753) subsp. *pyramidalis*

C Lu Or Po.

[632] (LLAMAS, 2010: 171)

(1) *Ajuga pyramidalis* subsp. *meonantha* (Hoffmanns. & Link) R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 34: 131 (1960)

Or.

[632] (LLAMAS, 2010: 171)

(1) *Scutellaria alpina* L., Sp. Pl.: 599 (1753) subsp. *alpina*

Lu.

[1463] (VILLAR, 2010: 174).

[=*Scutellaria alpina* L., Sp. Pl.: 599 (1753)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Scutellaria galericulata* L., Sp. Pl.: 599 (1753)

Po.

[1463] (VILLAR, 2010: 175)

(1) *Scutellaria minor* Huds., Fl. Angl.: 232 (1762)

C Lu Or Po.

[1463] (VILLAR, 2010: 177)

(1) *Melittis melissophyllum* L., Sp. Pl.: 597 (1753)

C Lu Or Po.

[745] (MORALES, 2010: 178)

(1) *Lamium album* L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *album*
C.

[1033] (PUJADAS SALVÀ, 2010: 185)

(1) *Lamium maculatum* L., Sp. Pl. ed. 2: 809 (1763)
C Lu Or Po.

[1033] (PUJADAS SALVÀ, 2010: 186)

(1) *Lamium hybridum* Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 251 (1786)
Lu Or.

[1033] (PUJADAS SALVÀ, 2010: 191).

[=*Lamium purpureum* var. *hybridum* (Vill.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 385 (1787)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Lamium purpureum* L., Sp. Pl.: 579 (1753)
C Lu Or Po.

[1033] (PUJADAS SALVÀ, 2010: 192)

(1) *Lamium amplexicaule* L., Sp. Pl.: 579 (1753)
C Lu Or Po.

[1033] (PUJADAS SALVÀ, 2010: 195)

(1) *Galeopsis tetrahit* L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *tetrahit*
C Lu Or.

[667] (LORDA & MORALES, 2010: 197).

[=*Galeopsis tetrahit* L., Sp. Pl.: 579 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Galeopsis ladanum* L., Sp. Pl.: 579 (1753)
Lu.

[667] (LORDA & MORALES, 2010: 199)

(1) *Galeopsis ladanum* L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *ladanum*
Lu.

[667] (LORDA & MORALES, 2010: 200)

(1) *Stachys sylvatica* L., Sp. Pl.: 580 (1753)
C Lu Or.

[779] (MORALES & PARDO DE SANTAYANA, 2010: 218)

(1) *Stachys alpina* L., Sp. Pl.: 581 (1753)
Lu.

[779] (MORALES & PARDO DE SANTAYANA, 2010: 221)

(1) *Stachys arvensis* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763)
C Lu Or Po.

[779] (MORALES & PARDO DE SANTAYANA, 2010: 230)

(1) *Stachys officinalis* (L.) Trevisan in Prosp. Fl. Eugan.: 26 (1842)
C Lu Or Po.

[779] (MORALES & PARDO DE SANTAYANA, 2010: 231).

[=*Betonica officinalis* L., Sp. Pl.: 573 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Sideritis hyssopifolia* L., Sp. Pl.: 575 (1753)

Lu.

[750] (MORALES, 2010: 252)

(1) *Sideritis lurida* J. Gay ex Lacaita in J. Bot. 67: 151 (1929)

☉ Or.

[750] (MORALES, 2010: 256)

(1) *Marrubium vulgare* L., Sp. Pl.: 583 (1753)

Lu Or Po.

[751] (MORALES, 2010: 291)

(1) *Ballota nigra* L., Sp. Pl.: 582 (1753)

C Lu Or Po.

[752] (MORALES, 2010: 293)

(1) *Salvia sclarea* L., Sp. Pl.: 27 (1753)

Lu.

[1216] (SÁEZ, 2010: 310)

(1) *Salvia verbenaca* L., Sp. Pl.: 25 (1753)

C Lu Or Po.

[1216] (SÁEZ, 2010: 322)

(1) *Salvia microphylla* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 295 (1818)

[Or] [Po].

[1216] (SÁEZ, 2010: 326)

(1) *Rosmarinus officinalis* L., Sp. Pl.: 23 (1753)

[Lu] [Po].

[754] (MORALES, 2010: 327).

[=*Salvia rosmarinus* Spenn., Handb. Angew. Bot. 2: 447 (1835)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Lycopus europaeus* L., Sp. Pl.: 21 (1753)

C Lu Or Po.

[755] (MORALES, 2010: 332)

(1) *Mentha cervina* L., Sp. Pl.: 578 (1753)

Or.

[757] (MORALES, 2010: 337)

(1) *Mentha pulegium* L., Sp. Pl.: 577 (1753)

C Lu Or Po.

[757] (MORALES, 2010: 339)

(1) *Mentha aquatica* L., Sp. Pl.: 576 (1753)

C Lu Po.

[757] (MORALES, 2010: 340)

(1) *Mentha arvensis* L., Sp. Pl.: 577 (1753)

Or.

[757] (MORALES, 2010: 341)

(1) *Mentha longifolia* (L.) Huds., Fl. Angl.: 221 (1762)

Lu.

[757] (MORALES, 2010: 343)

- (1) *Mentha suaveolens* Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792)
C Lu Or Po.
[757] (MORALES, 2010: 344)
- (1) *Thymus mastichina* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763)
⊙ Lu Or Po.
[759] (MORALES, 2010: 353)
- (1) *Thymus mastichina* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) subsp. *mastichina*
⊙ Lu Or Po.
[759] (MORALES, 2010: 354)
- (1) *Thymus caespititius* Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804)
C Lu Or Po.
[759] (MORALES, 2010: 356)
- (1) *Thymus vulgaris* L., Sp. Pl.: 591 (1753)
[Lu].
[759] (MORALES, 2010: 374)
- (1) *Thymus vulgaris* L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *vulgaris*
[Lu] [Po].
[759] (MORALES, 2010: 374)
- (1) *Thymus zygis* Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753)
Lu Or.
[759] (MORALES, 2010: 379)
- (1) *Thymus zygis* Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *zygis*
⊙ Lu Or.
[759] (MORALES, 2010: 379).
[=*Thymus zygis* L., Sp. Pl.: 591. 1753][Euro+Med PlantBase]
- (1) *Thymus praecox* Opiz, Naturalientausch 6: 40 (1824)
C.
[759] (MORALES, 2010: 400)
- (1) *Thymus praecox* subsp. *britannicus* (Ronniger) Holub in Preslia 45 (4): 359 (1973)
C.
[759] (MORALES, 2010: 401)
- (1) *Thymus longicaulis* C. Presl, Fl. Sicul. 1: XXXVII (1826)
C Lu Po.
[759] (MORALES, 2010: 402)
- (1) *Thymus pulegioides* L., Sp. Pl.: 592 (1753)
Lu Or.
[759] (MORALES, 2010: 403)
- (1) *Thymus froelichianus* Opiz, Nomencl. Bot. 1: 80 (1831)
C.
[759] (MORALES, 2010: 404).
[=*Thymus pannonicus* All., Auct. Syn. Meth. Stirp. Hort. Regii Taur.: 6 (1773)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Origanum vulgare* L., Sp. Pl.: 590 (1753)

C Lu Or Po.

[760] (MORALES, 2010: 411)

(1) *Origanum vulgare* subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 248 (1894)

C Lu Or Po.

[760] (MORALES, 2010: 412)

(1) *Calamintha nepeta* (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798)

C Lu Or Po.

[762] (MORALES, 2010: 431).

[=*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 515 (1891)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Calamintha nepeta* (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) subsp. *nepeta*

C Lu Or Po.

[762] (MORALES, 2010: 432).

[=*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 515 (1891)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Acinos alpinus* (L.) Moench, Methodus: 407 (1794)

Lu Or Po.

[763] (MORALES, 2010: 439).

[=*Clinopodium alpinum* (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 515 (1891)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Clinopodium vulgare* L., Sp. Pl.: 587 (1753)

C Lu Or Po.

[764] (MORALES, 2010: 440)

(1) *Prunella vulgaris* L., Sp. Pl.: 600 (1753)

C Lu Or Po.

[765] (MORALES, 2010: 446)

(1) *Prunella laciniata* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763)

Lu Or.

[765] (MORALES, 2010: 449)

(1) *Prunella grandiflora* (L.) Scholler, Fl. Barb.: 140 (1775)

C Lu Or Po.

[765] (MORALES, 2010: 449)

(1) *Nepeta cataria* L., Sp. Pl.: 570 (1753)

Lu.

[22] (AEDO, 2010: 457)

(1) *Glechoma hederacea* L., Sp. Pl.: 578 (1753)

C Lu Or.

[767] (MORALES, 2010: 477)

(1) *Melissa officinalis* L., Sp. Pl.: 592 (1753)

C Lu Or Po.

[769] (MORALES, 2010: 482)

(1) *Lavandula stoechas* L., Sp. Pl.: 573 (1753)

C Lu Po.

[770] (MORALES, 2010: 487)

(1) *Lavandula stoechas* L., Sp. Pl.: 573 (1753) subsp. *stoechas*
C Lu Po.
[770] (MORALES, 2010: 490)

(1) *Lavandula pedunculata* (Mill.) Cav., Descr. Pl.: 70 (1802)
Lu Or Po.
[770] (MORALES, 2010: 490)

CALLITRICHACEAE

(1) *Callitriche stagnalis* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 251 (1771)
C Lu Po.
[487] (GARCÍA MURILLO, 2010: 502)

(1) *Callitriche brutia* Petagna in Inst. Bot. 2: 10 (1787)
C Po.
[487] (GARCÍA MURILLO, 2010: 506)

(1) *Callitriche hamulata* Kütz. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 246 (1835)
C Lu Or Po.
[487] (GARCÍA MURILLO, 2010: 508)

PLANTAGINACEAE

(1) *Plantago major* L., Sp. Pl.: 112 (1753)
Lu.
[1013] (PEDROL, 2009: 7)

(2) *Plantago major* L., Sp. Pl.: 112 (1753) subsp. *major*
Lu.
[1013] (PEDROL, 2009: 7)

(1) *Plantago media* L., Sp. Pl.: 113 (1753)
Po.
[1013] (PEDROL, 2009: 8)

(1) *Plantago holosteum* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 108 (1771)
C Lu Or.
[1013] (PEDROL, 2009: 10).
[=*Plantago subulata* L., Sp. Pl.: 115 (1753)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Plantago maritima* L., Sp. Pl.: 114 (1753)
C Lu Po.
[1013] (PEDROL, 2009: 14)

(1) *Plantago maritima* L., Sp. Pl.: 114 (1753) subsp. *maritima*
C Lu Po.
[1013] (PEDROL, 2009: 14)

(1) *Plantago maritima* subsp. *serpentina* (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 499 (1882)
C Po.
[1013] (PEDROL, 2009: 16)

(1) *Plantago coronopus* L., Sp. Pl.: 115 (1753)
C Lu Or Po.
[1013] (PEDROL, 2009: 18)

(1) *Plantago loeflingii* Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 115 (1753)

Or.

[1013] (PEDROL, 2009: 22)

(1) *Plantago lanceolata* L., Sp. Pl.: 113 (1753)

C Lu Or Po.

[1013] (PEDROL, 2009: 27)

(1) *Plantago lagopus* L., Sp. Pl.: 114 (1753)

Or.

[1013] (PEDROL, 2009: 28)

(1) *Plantago argentea* Chaix, Pl. Vap.: 72 (1785)

Or.

[1013] (PEDROL, 2009: 29)

(1) *Plantago bellardii* All., Fl. Pedem. 1: 82, tab. 85 fig. 3 (1785)

Po.

[1013] (PEDROL, 2009: 30)

(1) *Plantago arenaria* Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung.: 51, tab. 51 (1801)

C.

[1013] (PEDROL, 2009: 34).

[=*Plantago indica* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 896 (1759)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Littorella uniflora* (L.) Asch., Fl. Brandenburg 1: 544 (1864)

C Lu Po.

[1012] (PEDROL, 2009: 38)

BUDDLEJACEAE

(1) *Buddleja davidii* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2, 10: 65 (1887)

[C] [Lu].

[134] (BENEDÍ, 2009: 43)

SCROPHULARIACEAE

(1) *Verbascum blattaria* L., Sp. Pl.: 178 (1753)

Lu.

[135] (BENEDÍ, 2009: 70)

(1) *Verbascum virgatum* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 227 (1787)

C Lu Or Po.

[135] (BENEDÍ, 2009: 71)

(1) *Verbascum simplex* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 216 (1811)

Lu Or Po.

[135] (BENEDÍ, 2009: 76)

(1) *Verbascum thapsus* L., Sp. Pl.: 177 (1753)

Or.

[135] (BENEDÍ, 2009: 78)

(1) *Verbascum pulverulentum* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 22 (1779)

Lu Or Po.

[135] (BENEDÍ, 2009: 84)

- (1) *Verbascum sinuatum* L., Sp. Pl.: 178 (1753)
C Po.
[135] (BENEDÍ, 2009: 86)
- (1) *Scrophularia herminii* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813)
☉ C Lu Or Po.
[923] (ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 104)
- (1) *Scrophularia alpestris* J. Gay ex Benth. in DC., Prodr. 10: 307 (1846)
C Lu.
[923] (ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 105)
- (1) *Scrophularia auriculata* L., Sp. Pl.: 620 (1753)
C Lu Or Po.
[923] (ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 108)
- (1) *Scrophularia auriculata* L., Sp. Pl.: 620 (1753) subsp. *auriculata*
C Lu Or Po.
[923] (ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 110)
- (1) *Scrophularia scorodonia* L., Sp. Pl.: 620 (1753)
C Lu Or Po.
[923] (ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 113)
- (2) *Scrophularia scorodonia* L., Sp. Pl.: 620 (1753) var. *scorodonia*
C Lu Or Po.
[923] (ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 114).
[=*Scrophularia scorodonia* L., Sp. Pl.: 620 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753)
C Lu Or Po.
[923] (ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 128)
- (1) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *canina*
C Lu Or Po.
[923] (ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 129)
- (2) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *canina*
C Lu Or Po.
[923] (ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 130).
[=*Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Scrophularia frutescens* L., Sp. Pl.: 621 (1753)
C Po.
[923] (ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 131)
- (2) *Scrophularia frutescens* L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *frutescens*
C Po.
[923] (ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 131)
- (3) *Scrophularia vernalis* L., Sp. Pl.: 620 (1753)
C.
[923] (ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 134)
- (1) *Antirrhinum meonanthum* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 261, pl. 51 (1813)

- ⊙ Lu Or Po.
[537] (GÜEMES, 2009: 151)
- (1) *Antirrhinum braun-blanquetii* Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 56: 280 (1954)
⊙ Lu Or.
[537] (GÜEMES, 2009: 153)
- (1) *Antirrhinum linkianum* Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 160 (1856)
⊙ C.
[537] (GÜEMES, 2009: 161)
- (1) *Chaenorhinum origanifolium* (L.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844)
Lu Or.
[152] (BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 170)
- (1) *Chaenorhinum origanifolium* (L.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844) subsp. *origanifolium*
Lu Or.
[152] (BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 171)
- (1) *Chaenorhinum rubrifolium* (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 127 (1869) subsp. *rubrifolium*
Lu Or.
[152] (BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 192)
- (1) *Chaenorhinum serpyllifolium* (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870)
⊙ Lu Or.
[152] (BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 194)
- (1) *Chaenorhinum serpyllifolium* (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870) subsp. *serpyllifolium*
⊙ Lu Or.
[152] (BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 196)
- (1) *Chaenorhinum minus* (L.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 577 (1870) subsp. *minus*
Or.
[152] (BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 197)
- (1) *Misopates orontium* (L.) Raf., Autik. Bot.: 158 (1840)
C Lu Or Po.
[538] (GÜEMES, 2009: 200)
- (1) *Cymbalaria muralis* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 397 (1800) subsp. *muralis*
C Lu Or Po.
[541] (GÜEMES, 2009: 211)
- (1) *Kickxia elatine* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827)
C Lu Or Po.
[542] (GÜEMES, 2009: 217)
- (1) *Kickxia elatine* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827) subsp. *elatine*
C Lu Or Po.
[542] (GÜEMES, 2009: 218)

- (1) *Kickxia elatine* subsp. *crinita* (Mabille) Greuter in Boissiera 13: 108 (1967)
Po.
[542] (GÜEMES, 2009: 218)
- (1) *Kickxia spuria* subsp. *integrifolia* (Brot.) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 74 (1971)
C.
[542] (GÜEMES, 2009: 220)
- (1) *Kickxia commutata* (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich: 492 (1897) subsp. *commutata*
Po.
[542] (GÜEMES, 2009: 223)
- (1) *Anarrhinum duriminium* (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 159 (1806)
⊙ C Lu Or Po.
[84] (AMICH, 2009: 226)
- (1) *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 260 (1800)
C Lu Or Po.
[84] (AMICH, 2009: 230)
- (1) *Linaria supina* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
C Lu Or Po.
[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 247)
- (1) *Linaria supina* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) subsp. *supina*
C Lu Or Po.
[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 248)
- (1) *Linaria supina* subsp. *maritima* (Lam. & DC.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 20 (1971)
Lu Po.
[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 250)
- (1) *Linaria polygalifolia* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811)
⊙ C Lu Po.
[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 252)
- (1) *Linaria polygalifolia* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811) subsp. *polygalifolia*
⊙ C Lu Po.
[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 253)
- (1) *Linaria polygalifolia* subsp. *aguillonensis* (García Mart.) Castrov. & Lago in Nova Acta Ci. Compostelana 1: 8 (1990)
• C.
[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 254)
- (1) *Linaria aeruginea* (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21 (1803)
⊙ Or.
[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 255)
- (1) *Linaria aeruginea* (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21 (1803) subsp. *aeruginea*
⊙ Or.
[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 256)
- (1) *Linaria alpina* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768)

Or.

[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 282)

(1) *Linaria alpina* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768) subsp. *alpina*

Or.

[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 283)

(1) *Linaria amethystea* (Vent.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 253, pl. 47 (1811)

Or.

[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 289)

(1) *Linaria amethystea* (Vent.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 253, pl. 47 (1811) subsp. *amethystea*

⊙ Or.

[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 291)

(1) *Linaria saxatilis* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)

⊙ C Lu Or Po.

[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 298)

(1) *Linaria arenaria* DC., Icon. Pl. Gall. Rar.: 5, tab. 14 (1808)

C Po.

[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 300)

(1) *Linaria triornithophora* (L.) Willd., Enum. Pl.: 639 (1809)

⊙ C Lu Or Po.

[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 309)

(1) *Linaria spartea* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 38 (1790)

Lu Or Po.

[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 313)

(1) *Linaria elegans* Cav., Descr. Pl.: 338 (1803)

⊙ C Lu Or Po.

[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 320)

(1) *Gratiola officinalis* L., Sp. Pl.: 17 (1753)

C Lu Or Po.

[1192] (ROMERO, 2009: 325)

(1) *Lindernia procumbens* (Krock.) Philcox in Taxon 14: 30 (1965)

C Po.

[1148] (RICO, 2009: 331)

(1) *Lindernia dubia* (L.) Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 141 (1935)

[C] [Lu] [Po].

[1148] (RICO, 2009: 332)

(1) *Bacopa monnieri* (L.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (3b): 77 (1891)

[C] [Po].

[492] (GIRÁLDEZ, 2009: 335)

(1) *Limosella aquatica* L., Sp. Pl.: 631 (1753)

C Lu.

[1248] (SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 2009: 339)

- (1) *Digitalis purpurea* L., Sp. Pl.: 621 (1753)
C Lu Or Po.
[153] (BENEDÍ & HINZ, 2009: 348)
- (1) *Digitalis purpurea* L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *purpurea*
C Lu Or Po.
[153] (BENEDÍ & HINZ, 2009: 349).
[=*Digitalis purpurea* L., Sp. Pl.: 621 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Erinus alpinus* L., Sp. Pl.: 630 (1753)
C Lu Or.
[493] (GIRÁLDEZ, 2009: 358)
- (1) *Veronica ponae* Gouan, Ill. Observ. Bot.: 1, tab. 1 fig. 1 (1773)
Lu.
[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 372)
- (1) *Veronica serpyllifolia* L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *serpyllifolia*
C Lu.
[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 381).
[=*Veronica serpyllifolia* L., Sp. Pl.: 12 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Veronica nevadensis* (Pau) Pau in Brotéria, Sér. Bot. 22: 120 (1926)
⊙ Or.
[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 383)
- (1) *Veronica officinalis* L., Sp. Pl.: 11 (1753)
C Lu Or Po.
[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 386)
- (1) *Veronica scutellata* L., Sp. Pl.: 12 (1753)
C Lu Or Po.
[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 388)
- (1) *Veronica montana* L., Cent. Pl. I: 3 (1755)
C Lu Or Po.
[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 390)
- (1) *Veronica chamaedrys* L., Sp. Pl.: 13 (1753) subsp. *chamaedrys*
C Lu Or Po.
[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 406)
- (1) *Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 286, pl. 57 (1813)
⊙ C Lu Or.
[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 407)
- (1) *Veronica arvensis* L., Sp. Pl.: 13 (1753)
C Lu Or Po.
[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 409)
- (1) *Veronica verna* L., Sp. Pl.: 14 (1753)
Or.
[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 410)
- (1) *Veronica triphyllos* L., Sp. Pl.: 14 (1753)

Lu Or.

[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 414)

(1) *Veronica polita* Fr., Novit. Fl. Suec.: 63 (1819)

Or.

[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 416)

(1) *Veronica agrestis* L., Sp. Pl.: 13 (1753)

C Lu Or.

[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 417)

(1) *Veronica persica* Poir. in Lam., Encycl. 8: 542 (1808)

C Lu Or Po.

[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 417)

(1) *Veronica hederifolia* L., Sp. Pl.: 13 (1753)

C Lu Or Po.

[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 426)

(1) *Veronica acinifolia* L., Sp. Pl. ed. 2: 19 (1762)

Or.

[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 427)

(1) *Veronica peregrina* L., Sp. Pl.: 14 (1753) subsp. *peregrina*

[C] [Po].

[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 428).

[=*Veronica peregrina* L., Sp. Pl.: 14 (1753)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Veronica beccabunga* L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *beccabunga*

C Lu Or Po.

[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 429)

(1) *Veronica anagallis-aquatica* L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *anagallis-aquatica*

C Lu Or Po.

[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 430)

(1) *Sibthorpia europaea* L., Sp. Pl.: 631 (1753)

C Lu Or Po.

[1149] (RICO, 2009: 435)

(1) *Melampyrum sylvaticum* L., Sp. Pl.: 605 (1753) subsp. *sylvaticum*

Lu.

[1193] (ROMERO, 2009: 448).

[=*Melampyrum sylvaticum* L., Sp. Pl.: 605 (1753)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Melampyrum pratense* L., Sp. Pl.: 605 (1753)

C Lu Or Po.

[1193] (ROMERO, 2009: 449)

(1) *Melampyrum pratense* subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 401 (1834)

C Lu Or Po.

[1193] (ROMERO, 2009: 451)

(1) *Euphrasia hirtella* Jord. ex Reut. in Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér. 4: 120 (1856)

Lu Or.

[1470] (VITEK, 2009: 460)

(1) *Euphrasia stricta* J.P. Wolff ex J.F. Lehm., Primae Lin. Fl. Herbipolensis: 43 (1809)
C Lu.

[1470] (VITEK, 2009: 462)

(1) *Euphrasia pectinata* Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XXXVI (1812)
C Lu.

[1470] (VITEK, 2009: 462)

(1) *Euphrasia minima* Jacq. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 473 (1805)
Lu Or.

[1470] (VITEK, 2009: 468)

(1) *Euphrasia alpina* Lam., Encycl. 2: 400 (1786) subsp. *alpina*
C Lu Or.

[1470] (VITEK, 2009: 468)

(1) *Odontites viscosus* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 207 (1811)
Lu Or.

[1150] (RICO, 2009: 475)

(1) *Odontites viscosus* subsp. *australis* (Boiss.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 691 (1934)
Lu Or.

[1150] (RICO, 2009: 477)

(1) *Odontites vernus* (Bellardi) Dumort., Fl. Belg.: 32 (1827)
C Lu Or Po.

[1150] (RICO, 2009: 492)

(1) *Odontitella virgata* (Link) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 227 (1943)
⊙ C Lu Or.

[1151] (RICO, 2009: 496)

(1) *Macrosyringion longiflorum* (Lam.) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 228 (1943)
Or.

[1152] (RICO, 2009: 499).

[=*Odontites longiflorus* (Vahl) Webb, Iter Hispan.: 24. 1838][[Euro+Med PlantBase](#)]

(1) *Bartsia trixago* L., Sp. Pl.: 602 (1753)
C Lu Or Po.

[136] (BENEDÍ, 2009: 504).

[=*Bellardia trixago* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 61 (1785)][[wcvp.science.kew.org](#)]

(1) *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885)
C Lu Or Po.

[138] (BENEDÍ, 2009: 509)

(1) *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885)
C Lu Or Po.

[138] (BENEDÍ, 2009: 510)

(1) *Pedicularis sylvatica* L., Sp. Pl.: 607 (1753)
C Lu Or Po.

[1279] (SORIANO, 2009: 514)

(1) *Pedicularis sylvatica* L., Sp. Pl.: 607 (1753) subsp. *sylvatica*

C Lu Or Po.

[1279] (SORIANO, 2009: 516)

(1) *Pedicularis sylvatica* subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 565 (1913)

C Lu Or Po.

[1279] (SORIANO, 2009: 516)

(1) *Pedicularis schizocalyx* (Lange) Steininger in Bot. Centralbl. 29: 249 (1887)

⊙ Or.

[1279] (SORIANO, 2009: 518)

(1) *Pedicularis mixta* Gren. in Arch. Fl. France Allemagne 1: 279 (1853)

Lu.

[1279] (SORIANO, 2009: 524).

[=*Pedicularis pyrenaica* J.Gay, Ann. Sci. Nat. (Paris) 26: 210 (1832)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Rhinanthus minor* L., Amoen. Acad. 3: 54 (1756)

C Lu Or.

[1215] (SÁEZ, 2009: 531)

(1) *Lathraea squamaria* L., Sp. Pl.: 606 (1753)

Lu.

[157] (BENEDÍ & SORIANO, 2009: 537)

MYOPORACEAE

(1) *Myoporum laetum* G. Forst., Fl. Ins. Austr.: 44 (1786)

[C] [Po].

[981] (PAIVA, 2001: 4)

OROBANCHACEAE

(1) *Cistanche phelypaea* (L.) Cout., Fl. Portugal: 571 (1913)

C Po.

[421] (FOLEY, 2001: 30)

(1) *Orobanche arenaria* Borkh. in Neues Mag. Bot. 1: 6 (1794)

Po.

[422] (FOLEY, 2001: 44)

(1) *Orobanche minor* Sm., Engl. Bot. 6, tab. 422 (1797)

Lu.

[422] (FOLEY, 2001: 58)

(1) *Orobanche hederæ* Vaucher ex Duby, Bot. Gall.: 350 (1828)

Lu.

[422] (FOLEY, 2001: 60)

(1) *Orobanche rapum-genistæ* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 317 (1799)

C Or Po.

[422] (FOLEY, 2001: 63)

(1) *Orobanche gracilis* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 4: 172 (1798)

Lu Or Po.

[422] (FOLEY, 2001: 66)

(3) *Orobanche lutea* Baumg., Enum. Stirp. Transsylv. 2: 215 (1816)
Galicia.
[422] (FOLEY, 2001: 71)

LENTIBULARIACEAE

(1) *Pinguicula vulgaris* L., Sp. Pl.: 17 (1753)
C Lu Or.
[168] (BLANCA, 2001: 85)

(1) *Pinguicula grandiflora* Lam., Encycl. 3: 22 (1789) subsp. *grandiflora*
Lu.
[168] (BLANCA, 2001: 86)

(1) *Pinguicula lusitanica* L., Sp. Pl.: 17 (1753)
C Lu Or Po.
[168] (BLANCA, 2001: 95)

(1) *Utricularia minor* L., Sp. Pl.: 18 (1753)
C Lu Po.
[983] (PAIVA, 2001: 100)

(1) *Utricularia australis* R. Br., Prodr.: 430 (1810)
C Lu.
[983] (PAIVA, 2001: 102)

CAMPANULACEAE

(1) *Campanula erinus* L., Sp. Pl.: 169 (1753)
C Lu Or Po.
[1218] (SÁEZ & ALDASORO, 2001: 107)

(1) *Campanula glomerata* L., Sp. Pl.: 166 (1753)
Lu Or.
[1218] (SÁEZ & ALDASORO, 2001: 110)

(1) *Campanula rotundifolia* L., Sp. Pl.: 163 (1753)
C.
[1218] (SÁEZ & ALDASORO, 2001: 110)

(1) *Campanula rotundifolia* L., Sp. Pl.: 163 (1753) subsp. *rotundifolia*
C.
[1218] (SÁEZ & ALDASORO, 2001: 111).
[=*Campanula rotundifolia* L., Sp. Pl.: 163 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Campanula cantabrica* Feer in J. Bot. 28: 273 (1890)
⊙ Lu.
[1218] (SÁEZ & ALDASORO, 2001: 115)

(1) *Campanula adsurgens* Levier & Leresche in J. Bot. 17: 199 (1879)
⊙ Lu Or.
[1218] (SÁEZ & ALDASORO, 2001: 118).
[=*Campanula arvatica* subsp. *adsurgens* (Leresche & Levier) Damboldt, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 79: 305 (1966)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Campanula herminii* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 9, tab. 79 (1813)
⊙ Lu Or.

[1218] (SÁEZ & ALDASORO, 2001: 120)

(1) *Campanula patula* L., Sp. Pl.: 163 (1753)

Lu Po.

[1218] (SÁEZ & ALDASORO, 2001: 127)

(1) *Campanula lusitanica* L. in Loeffl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758)

C Lu Or Po.

[1218] (SÁEZ & ALDASORO, 2001: 129)

(1) *Campanula lusitanica* L. in Loeffl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758) subsp. *lusitanica*

C Lu Or Po.

[1218] (SÁEZ & ALDASORO, 2001: 129).

[=*Campanula lusitanica* Loeffl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Campanula rapunculus* L., Sp. Pl.: 164 (1753)

C Lu Or Po.

[1218] (SÁEZ & ALDASORO, 2001: 133)

(1) *Legousia scabra* (Lowe) Gamisans, Cat. Pl. Vasc. Corse: 100 (1985)

Or.

[1224] (SALES & HEDGE, 2001: 137).

[=*Legousia falcata* (Ten.) Fritsch ex Janch., Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien, n.s., 5: 100 (1907)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Legousia hybrida* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2, 47 (1800)

Or.

[1224] (SALES & HEDGE, 2001: 138)

(1) *Trachelium caeruleum* L., Sp. Pl.: 171 (1753) subsp. *caeruleum*

[C] [Lu] [Po].

[1225] (SALES & HEDGE, 2001: 141).

[=*Trachelium caeruleum* L., Sp. Pl.: 171 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Phyteuma hemisphaericum* L., Sp. Pl.: 170 (1753)

Lu Or.

[1226] (SALES & HEDGE, 2001: 148)

(1) *Wahlenbergia hederacea* (L.) Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 5: 47 (1827)

C Lu Or Po.

[1227] (SALES & HEDGE, 2001: 150).

[=*Hesperocodon hederaceus* (L.) Eddie & Cupido, Edinburgh J. Bot. 71: 70 (2014)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Jasione montana* L., Sp. Pl.: 928 (1753)

C Lu Or Po.

[1228] (SALES & HEDGE, 2001: 156)

(2) *Jasione montana* L., Sp. Pl.: 928 (1753) var. *montana*

C Lu Or.

[1228] (SALES & HEDGE, 2001: 158).

[=*Jasione montana* L., Sp. Pl.: 928 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Jasione montana* var. *latifolia* Pugsley in J. Bot. 59: 215 (1921)

C Lu Or Po.

[1228] (SALES & HEDGE, 2001: 160)

(2) *Jasione montana* var. *gracilis* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 105 (1862)

C Or Po.

[1228] (SALES & HEDGE, 2001: 160)

(1) *Jasione laevis* Lam., Fl. Franç. 2: 3 (1779)

Lu Or.

[1228] (SALES & HEDGE, 2001: 161)

(1) *Jasione maritima* (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906)

C Lu Po.

[1228] (SALES & HEDGE, 2001: 163)

(2) *Jasione maritima* (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906) var. *maritima*

C Lu Po.

[1228] (SALES & HEDGE, 2001: 165).

[=*Jasione maritima* (Duby) L.M.Dufour ex Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Jasione sessiliflora* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 21 (1842)

Or.

[1228] (SALES & HEDGE, 2001: 169).

[=*Jasione crispata* subsp. *sessiliflora* (Boiss. & Reut.) Tutin, Bot. J. Linn. Soc. 67: 278 (1973)][wcvp.science.kew.org]

(4) *Lobelia erinus* L., Sp. Pl.: 932 (1753)

[Po].

[1229] (SALES & HEDGE, 2001: 172)

(1) *Lobelia urens* L., Sp. Pl.: 931 (1753)

C Lu Or Po.

[1229] (SALES & HEDGE, 2001: 172)

(1) *Solenopsis laurentia* (L.) C. Presl, Prodr. Monogr. Lobel.: 32 (1836)

C Po.

[1230] (SALES & HEDGE, 2001: 175)

RUBIACEAE

(1) *Rubia peregrina* L., Sp. Pl.: 109 (1753)

C Lu Or Po.

[1184] (RODRÍGUEZ RIAÑO & DEVESA, 2007: 9)

(1) *Valantia muralis* L., Sp. Pl.: 1051 (1753)

Po.

[327] (DEVESA, 2007: 17)

(1) *Cruciata laevipes* Opiz, Seznam.: 34 (1852)

Lu Or.

[331] (DEVESA, 2007: 21)

(1) *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 22: 393 (1958)

C Lu Or Po.

[331] (DEVESA, 2007: 23)

(1) *Cruciata glabra* subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm. in Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae: 29 (2000)

C Lu Or Po.

[331] (DEVESA, 2007: 24)

(1) *Cruciata pedemontana* (Bellardi) Ehrend. in Ann. Naturhist. Mus. Wien 65: 18 (1962)

Or.

[331] (DEVESA, 2007: 24)

(1) *Sherardia arvensis* L., Sp. Pl.: 102 (1753)

C Lu Or Po.

[337] (DEVESA, 2007: 28)

(1) *Crucianella angustifolia* L., Sp. Pl.: 108 (1753)

C Lu Or.

[339] (DEVESA, 2007: 33)

(1) *Crucianella maritima* L., Sp. Pl.: 109 (1753)

C Lu Po.

[339] (DEVESA, 2007: 34)

(1) *Asperula arvensis* L., Sp. Pl.: 103 (1753)

Or.

[927] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 38)

(1) *Asperula aristata* subsp. *scabra* (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 334 (1879)

C Or Po.

[927] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 39)

(2) *Asperula aristata* var. *scabra* J. Presl & C. Presl ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302 (1868)

C Or Po.

[927] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 41)

(1) *Galium verum* L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *verum*

C Lu Or.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 65)

(1) *Galium rotundifolium* L., Sp. Pl.: 108 (1753)

Lu Or.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 79)

(1) *Galium broterianum* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 15 (1842)

⊙ C Lu Or Po.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 81)

(1) *Galium odoratum* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 105 (1771)

Lu Or.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 86)

(1) *Galium debile* Desv., Observ. Pl. Angers: 134 (1818)

Lu Or Po.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 93)

- (1) *Galium palustre* L., Sp. Pl.: 105 (1753)
C Lu Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 95)
- (2) *Galium palustre* L., Sp. Pl.: 105 (1753) var. *palustre*
C Lu Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 96).
[=*Galium palustre* L., Sp. Pl.: 105 (1753)] [wcvp.science.kew.org]
- (2) *Galium palustre* var. *elongatum* (C. Presl) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17: 95, tab. 144 (1854-1855)
C.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 96).
[=*Galium elongatum* C. Presl in Presl & Presl, Delic. Prag.: 119. 1822] [Euro+Med PlantBase]
- (1) *Galium mollugo* L., Sp. Pl.: 107 (1753)
C Lu Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 99)
- (1) *Galium mollugo* L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *mollugo*
C Lu Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 100)
- (1) *Galium mollugo* subsp. *erectum* Huds. ex Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B], 4: 217, tab. 649 (1865)
C Lu Or.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 100).
[=*Galium album* Mill., Gard. Dict., ed. 8: no. 7. 1768 subsp. *album*] [Euro+Med PlantBase]
- (1) *Galium lucidum* All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 5 (1773)
Lu Or.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 101)
- (1) *Galium lucidum* All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 5 (1773) subsp. *lucidum*
Lu Or.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 103)
- (1) *Galium glaucum* L., Sp. Pl.: 107 (1753)
Lu Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 112)
- (1) *Galium glaucum* subsp. *australe* Franco, Nova Fl. Portugal 2: 79, 565 (1984)
⊙ Lu Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 114)
- (1) *Galium saxatile* L., Sp. Pl.: 106 (1753)
C Lu Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 124)
- (2) *Galium saxatile* L., Sp. Pl.: 106 (1753) var. *saxatile*
C Lu Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 125)
- (2) *Galium saxatile* var. *vivianum* (Kliphuis) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 206 (2003)

C Or Po.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 125)

(1) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813)

C Lu Or Po.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 129)

(1) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) subsp. *papillosum*

C Lu Or Po.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 130)

(2) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) var. *papillosum*

C Lu Or Po.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 131).

[=*Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Galium papillosum* var. *hirsutum* Lapeyr. ex Clos in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 5, 1: 237 (1857)

Lu Or.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 131)

(1) *Galium papillosum* subsp. *helodes* (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 207 (2003)

⊙ C Lu Or Po.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 132)

(1) *Galium estebanii* Sennen, Diagn. Nouv.: 289 (1936)

Lu Or.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 132)

(2) *Galium estebanii* Sennen, Diagn. Nouv.: 289 (1936) var. *estebanii*

Lu Or.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 135).

[=*Galium estebanii* Sennen, Diagn. Nouv.: 289 (1936)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Galium estebanii* var. *leioclados* (Pau) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 208 (2003)

Lu Or.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 135)

(1) *Galium marchandii* Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 528 (1818)

C.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 135)

(1) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753)

C Lu Or Po.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 144)

(1) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *aparine*

C Lu Or Po.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 146).

[=*Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *aparine*

C Lu Or Po.

- [928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 147).
[=*Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Galium aparine* subsp. *spurium* (L.) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 23 (1846)
Lu Or.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 147).
[=*Galium spurium* L., Sp. Pl.: 106. 1753][Euro+Med PlantBase]
- (2) *Galium aparine* var. *vaiillantii* (DC.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 330 (1835)
Lu Or.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 147)
- (1) *Galium tricorntutum* Dandy in Watsonia 4: 47 (1957)
Or.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 149)
- (1) *Galium verrucosum* Huds. in Philos. Trans. 56: 251 (1767) subsp. *verrucosum*
Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 150).
[=*Galium verrucosum* Huds., Philos. Trans. 56: 251 (1767)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
C Lu Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 153)
- (1) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *parisiense*
C Lu Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 154).
[=*Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *parisiense*
Lu Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 155).
[=*Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Galium parisiense* var. *leiocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)
C Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 155)
- (1) *Galium parisiense* subsp. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 46 (1903)
C Lu Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 155).
[=*Galium divaricatum* Lam. in Lamarck & Poiret, Encycl. 2: 580. 1788][Euro+Med PlantBase]
- (2) *Galium parisiense* var. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1025 (1845)
C Lu Or Po.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 157)
- (2) *Galium parisiense* var. *trichocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)
Lu Or.
[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 157)
- (1) *Galium murale* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 8, tab. 77 fig. 1 (1785)

C Or Po.

[928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 160)

CAPRIFOLIACEAE

(1) *Lonicera etrusca* Santi, Viagg. Montamiata: 113 (1795)

Lu Or.

[1209] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 175)

(1) *Lonicera periclymenum* L., Sp. Pl.: 173 (1753)

C Lu Or Po.

[1209] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 176)

(1) *Lonicera periclymenum* L., Sp. Pl.: 173 (1753) subsp. *periclymenum*

C Lu Or Po.

[1209] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 177)

(1) *Lonicera periclymenum* subsp. *hispanica* (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 322 (1879)

Lu.

[1209] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 177)

(1) *Lonicera japonica* Thunb. in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 89 (1784)

[C] [Lu].

[1209] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 181)

(1) *Lonicera xylosteum* L., Sp. Pl.: 174 (1753)

Lu Po.

[1209] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 186)

(2) *Lonicera xylosteum* L., Sp. Pl.: 174 (1753) f. *xylosteum*

Lu Po.

[1209] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 187).

[=*Lonicera xylosteum* L., Sp. Pl.: 174 (1753)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Sambucus nigra* L., Sp. Pl.: 269 (1753) subsp. *nigra*

C Lu Or Po.

[1210] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 193).

[=*Sambucus nigra* L., Sp. Pl.: 269 (1753)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Sambucus ebulus* L., Sp. Pl.: 269 (1753)

C Lu Or Po.

[1210] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 195)

(1) *Viburnum opulus* L., Sp. Pl.: 268 (1753)

C Lu Po.

[1211] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 200)

(1) *Viburnum tinus* L., Sp. Pl.: 267 (1753)

C Po.

[1211] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 202)

VALERIANACEAE

(1) *Valeriana pyrenaica* L., Sp. Pl.: 33 (1753)

C Lu Or.

[1405] (VÁZQUEZ PARDO ET AL., 2007: 208)

- (1) *Valeriana montana* L., Sp. Pl.: 32 (1753)
C Lu Or Po.
[1405] (VÁZQUEZ PARDO ET AL., 2007: 210)
- (1) *Valeriana tripteris* L., Sp. Pl.: 32 (1753)
Lu.
[1405] (VÁZQUEZ PARDO ET AL., 2007: 211)
- (1) *Valeriana tripteris* L., Sp. Pl.: 32 (1753) subsp. *tripteris*
Lu.
[1405] (VÁZQUEZ PARDO ET AL., 2007: 212)
- (1) *Valeriana officinalis* L., Sp. Pl.: 31 (1753)
Lu Or.
[1405] (VÁZQUEZ PARDO ET AL., 2007: 214)
- (1) *Valeriana officinalis* L., Sp. Pl.: 31 (1753) subsp. *officinalis*
Lu Or.
[1405] (VÁZQUEZ PARDO ET AL., 2007: 215)
- (2) *Valeriana officinalis* L., Sp. Pl.: 31 (1753) var. *officinalis*
Lu.
[1405] (VÁZQUEZ PARDO ET AL., 2007: 215).
[=*Valeriana officinalis* L., Sp. Pl.: 31 (1753)] [wcvp.science.kew.org]
- (2) *Valeriana officinalis* var. *latifolia* Vahl, Enum. Pl. 2: 6 (1805)
Or.
[1405] (VÁZQUEZ PARDO ET AL., 2007: 215).
[=*Valeriana officinalis* L., Sp. Pl.: 31. 1753 subsp. *officinalis*] [[Euro+Med PlantBase](http://Euro+Med.PlantBase)]
- (1) *Valeriana dioica* L., Sp. Pl.: 31 (1753)
C Lu Or.
[1405] (VÁZQUEZ PARDO ET AL., 2007: 217)
- (1) *Valeriana tuberosa* L., Sp. Pl.: 33 (1753)
Or.
[1405] (VÁZQUEZ PARDO ET AL., 2007: 220)
- (1) *Centranthus ruber* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç., ed. 3, 4: 239 (1805) subsp. *ruber*
C Lu Po.
[661] (LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2007: 225).
[=*Valeriana rubra* L., Sp. Pl.: 31 (1753)] [wcvp.science.kew.org]
- (1) *Centranthus calcitrapae* (L.) Duf., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811)
C Lu Or Po.
[661] (LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2007: 230).
[=*Valeriana calcitrapae* L., Sp. Pl.: 31 (1753)] [wcvp.science.kew.org]
- (2) *Centranthus calcitrapae* (L.) Duf., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811) var. *calcitrapae*
C Lu Or Po.
[661] (LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2007: 230).
[=*Valeriana calcitrapae* L., Sp. Pl.: 31 (1753)] [wcvp.science.kew.org]
- (1) *Valerianella locusta* (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821)
C Lu Or Po.

- [361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 237).
[= *Valeriana locusta* L., Sp. Pl.: 33 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Valerianella locusta* (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) subsp. *locusta*
C Lu Or Po.
[361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 238).
[= *Valeriana locusta* L., Sp. Pl.: 33 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Valerianella locusta* (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) f. *locusta*
C.
[361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 238).
[= *Valeriana locusta* L., Sp. Pl.: 33 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Valerianella locusta* f. *carinata* (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 43 (2005)
C Lu Or Po.
[361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 240).
[= *Valeriana carinata* (Loisel.) Christenh. & Byng, Global Fl. 4: 147 (2018)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Valerianella locusta* subsp. *lusitanica* (Pau ex Font Quer) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 29 (1962)
☉ Lu Or.
[361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 240)
- (1) *Valerianella coronata* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805)
Lu Or.
[361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 242).
[= *Valeriana coronata* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 11 (1768)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Valerianella coronata* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805) f. *coronata*
Lu Or.
[361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 244).
[= *Valeriana coronata* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 11 (1768)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Valerianella coronata* f. *pumila* (L.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 44 (2005)
Or.
[361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 244).
[= *Valeriana pumila* (L.) Willd., Sp. Pl., ed. 4, 1: 184 (1797)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Valerianella eriocarpa* Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2: 314, pl. 11 fig. 2 (1809)
Lu.
[361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 248).
[= *Valeriana eriocarpa* (Desv.) Christenh. & Byng, Global Fl. 4: 148 (2018)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Valerianella eriocarpa* var. *muricata* (Steven ex M. Bieb.) Krok in Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. ser. 2, 5 (1): 40 (1864)
Lu.
[361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 250).
[= *Valerianella eriocarpa* Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2: 314. 1809][[Euro+Med PlantBase](http://Euro+Med.PlantBase)]
- (1) *Valerianella dentata* (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 30 (1776)
Lu.
[361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 251).
[= *Valeriana dentata* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 4 (1785)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Valerianella dentata* (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 30 (1776) f. *dentata*

Lu.

[361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 253).

[=*Valeriana dentata* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 4 (1785)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Valerianella dentata* f. *rimosa* (Bastard) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 46 (2005)

Lu.

[361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 253).

[=*Valeriana rimosa* (Bastard) Christenh. & Byng, Global Fl. 4: 149 (2018)][wcvp.science.kew.org]

DIPSACACEAE

(1) *Dipsacus fullonum* L., Sp. Pl.: 97 (1753)

C Lu Or Po.

[335] (DEVESA, 2007: 270)

(1) *Knautia nevadensis* (M. Winkl. ex Szabó) Szabó in Mat. Természettud. Közlem. 31 (1): 326 (1911)

Or.

[338] (DEVESA, 2007: 299)

(2) *Knautia nevadensis* (M. Winkl. ex Szabó) Szabó in Mat. Természettud. Közlem. 31 (1): 326 (1911) var. *nevadensis*

Or.

[338] (DEVESA, 2007: 300).

[=*Knautia nevadensis* (M. Winkl. ex Szabó) Szabó, Math. Term. Közlem. 31(1): 326 (1911)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Succisa pratensis* Moench, Methodus: 489 (1794)

C Lu Or Po.

[340] (DEVESA, 2007: 311)

(1) *Succisa pinnatifida* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 63 (1862)

⊙ C Po.

[340] (DEVESA, 2007: 313)

(1) *Pteroccephalidium diandrum* (Lag.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 252 (1987)

⊙ Or.

[342] (DEVESA, 2007: 317)

(1) *Scabiosa columbaria* L., Sp. Pl.: 99 (1753)

Lu Or.

[344] (DEVESA, 2007: 323)

(1) *Scabiosa columbaria* L., Sp. Pl.: 99 (1753) subsp. *columbaria*

Lu Or.

[344] (DEVESA, 2007: 324)

(2) *Scabiosa columbaria* L., Sp. Pl.: 99 (1753) var. *columbaria*

Lu Or.

[344] (DEVESA, 2007: 326).

[=*Scabiosa columbaria* L., Sp. Pl.: 99 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Scabiosa columbaria* subsp. *affinis* (Gren. & Godr.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 344 (1879)

Or.

[344] (DEVESA, 2007: 326)

(1) *Scabiosa atropurpurea* L., Sp. Pl.: 100 (1753)

C Lu Or Po.

[344] (DEVESA, 2007: 332)

(1) *Scabiosa galianoi* Devesa, Ortega Oliv. & J. López in Taxon 53: 175 (2004)

⊙ Or.

[344] (DEVESA, 2007: 335).

[=*Sisalix galianoi* (Devesa & al.) Domina in Willdenowia 45: 454. 2015][Euro+Med PlantBase]

(1) *Lomelosia stellata* (L.) Raf., Fl. Tellur. 4: 95 (1838)

Or.

[345] (DEVESA, 2007: 337)

COMPOSITAE

(1) *Carlina vulgaris* subsp. *spinosa* (Velen.) Vandas, Reliq. Forman.: 320 (1909)

Lu Or Po.

[663] (LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2014: 27)

(1) *Carlina corymbosa* L., Sp. Pl.: 828, <Errata>(1753)

C Lu Or Po.

[663] (LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2014: 32)

(1) *Carlina corymbosa* subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros & al., Sist. Nat. Illes Medes: 152 (1984)

C Lu Or Po.

[663] (LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2014: 34).

[=*Carlina hispanica* Lam., Encycl. 1: 624 (1785)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Carlina corymbosa* subsp. *major* (Lange) J. López & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 213 (2010)

C Lu Po.

[663] (LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2014: 36).

[=*Carlina hispanica* subsp. *major* (Lange) Meusel & A.Kástner, 127: 275 (1990)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Xeranthemum inapertum* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)

Or.

[1182] (RODRÍGUEZ RIAÑO & DEVESA, 2014: 61)

(1) *Stachelina dubia* L., Sp. Pl.: 840 (1753)

Or.

[1183] (RODRÍGUEZ RIAÑO & DEVESA, 2014: 64)

(1) *Onopordum acanthium* L., Sp. Pl.: 827 (1753) subsp. *acanthium*

Lu Or Po.

[925] (ORTEGA OLIVENCIA, 2014: 69)

(2) *Onopordum acanthium* L., Sp. Pl.: 827 (1753) var. *acanthium*

Lu Or Po.

[925] (ORTEGA OLIVENCIA, 2014: 71).

[=*Onopordum acanthium* L., Sp. Pl.: 827 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Jurinea humilis* (Desf.) DC., Prodr. 6: 677 (1838)

Lu Or.

[1034] (PUJADAS SALVÀ, 2014: 91)

(1) *Arctium minus* (Hill) Bernh., Syst. Verz.: 154 (1800)

C Lu Or Po.

[926] (ORTEGA OLIVENCIA, 2014: 96)

(1) *Galactites tomentosus* Moench, Methodus: 558 (1794)

C Lu Or Po.

[348] (DEVESA, 2014: 102)

(1) *Cynara cardunculus* L., Sp. Pl.: 827 (1753)

Or.

[362] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2014: 108)

(1) *Cynara cardunculus* subsp. *flavescens* Wiklund in Bot. J. Linn. Soc. 109: 119 fig. 15 A-D y F-J, 120 (1992)

Or.

[362] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2014: 110)

(1) *Picnomon acarna* (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 40: 188 (1826)

Or.

[350] (DEVESA, 2014: 125)

(1) *Silybum marianum* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 378 (1791)

C Lu Or Po.

[351] (DEVESA, 2014: 132)

(1) *Cirsium filipendulum* Lange, Pugill. Pl. Hispan: 142 (1861)

C Lu Or Po.

[1329] (TALAVERA, 2014: 140)

(1) *Cirsium tuberosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 151 (1785)

Po.

[1329] (TALAVERA, 2014: 142)

(1) *Cirsium pyrenaicum* (Jacq.) All., Fl. Pedem. 1: 151 (1785)

Or.

[1329] (TALAVERA, 2014: 157)

(2) *Cirsium pyrenaicum* var. *longespinosum* (Kunze) Talavera & Valdés in Lagasalia 5: 177 (1976)

Or.

[1329] (TALAVERA, 2014: 158).

[=*Cirsium pyrenaicum* (Jacq.) All., Fl. Pedem. 1: 151 (1785)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Cirsium valdespinulosum* (Sennen) Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 28: 105 (1930)

Po.

[1329] (TALAVERA, 2014: 160)

(1) *Cirsium palustre* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 128 (1771)

C Lu Or Po.

[1329] (TALAVERA, 2014: 164)

(1) *Cirsium arvense* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 126 (1771)

C Lu Or Po.

[1329] (TALAVERA, 2014: 165)

(1) *Cirsium vulgare* (Savi) Ten., Fl. Napol. 5: 209 (1835-1836)

C Lu Or Po.

[1329] (TALAVERA, 2014: 167)

(1) *Cirsium odontolepis* Boiss. ex DC., Prodr. 7: 305 (1838)

Lu Or.

[1329] (TALAVERA, 2014: 173)

(1) *Cirsium eriophorum* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 130 (1771)

Or.

[1329] (TALAVERA, 2014: 174)

(1) *Carduus nigrescens* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30 (1779)

Lu Or.

[353] (DEVESA, 2014: 198)

(1) *Carduus nigrescens* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30 (1779) subsp. *nigrescens*

Lu Or.

[353] (DEVESA, 2014: 199)

(1) *Carduus carpetanus* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842)

⊙ C Lu Or.

[353] (DEVESA, 2014: 210)

(1) *Carduus carpetanus* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842) subsp. *carpetanus*

⊙ C Lu Or.

[353] (DEVESA, 2014: 211)

(1) *Carduus asturicus* Franco in Bot. J. Linn. Soc. 71: 49 (1975)

⊙ Lu Po.

[353] (DEVESA, 2014: 212)

(1) *Carduus pycnocephalus* L., Sp. Pl. ed. 2: 1151 (1763)

C Po.

[353] (DEVESA, 2014: 217)

(1) *Carduus tenuiflorus* Curtis, Fl. Londin. 2 (6,61), pl. 55 (1789)

Lu Or Po.

[353] (DEVESA, 2014: 221)

(1) *Crupina vulgaris* Pers. ex Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 12: 68 (1818)

Lu Or.

[1185] (RODRÍGUEZ RIAÑO & DEVESA, 2014: 235)

(1) *Serratula tinctoria* L., Sp. Pl.: 816 (1753)

C Lu Or Po.

[182] (CANTÓ, 2014: 240)

(2) *Serratula tinctoria* L., Sp. Pl.: 816 (1753) var. *tinctoria*

C Lu Or Po.

[182] (CANTÓ, 2014: 242).

[=*Serratula tinctoria* L., Sp. Pl.: 816 (1753)] [wcvp.science.kew.org]

- (2) *Serratula tinctoria* var. *seoanei* (Willk.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 138 (1913)
C Lu Or Po.
[182] (CANTÓ, 2014: 243)
- (1) *Klasea nudicaulis* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 98 (1869)
Lu Or.
[183] (CANTÓ, 2014: 245)
- (1) *Klasea legionensis* (Lacaita) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 305 (1977)
⊙ Or.
[183] (CANTÓ, 2014: 246)
- (1) *Rhaptocoides africana* (Lam.) M.V. Agab. & Greuter in Willdenowia 33: 60 (2003)
C Po.
[1035] (PUJADAS SALVÀ & DEVESA, 2014: 267)
- (1) *Rhaptocicum coniferum* (L.) Greuter in Willdenowia 33: 61 (2003)
Lu Or.
[665] (LÓPEZ MARTÍNEZ ET AL., 2014: 280).
[=*Leuzea conifera* (L.) DC., Fl. Franc. 4: 109 (1805)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Mantiscalca salmantica* (L.) Briq. & Cavill., in Arch. Sci. Phys. Nat. Ser. 5, 12: 111 (1930)
Lu Or Po.
[1207] (RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA, 2014: 291)
- (1) *Cheirolophus sempervirens* (L.) Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant.: 32 (1874)
Or.
[1208] (RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA, 2014: 300)
- (1) *Carthamus tinctorius* L., Sp. Pl.: 830 (1753)
[Lu].
[657] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2014: 306)
- (1) *Carthamus lanatus* L., Sp. Pl.: 830 (1753)
[Lu] [Or] [Po].
[657] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2014: 308)
- (1) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825)
⊙ C Lu Or Po.
[354] (DEVESA, 2014: 365)
- (1) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) subsp. *limbata*
⊙ C Lu Or Po.
[354] (DEVESA, 2014: 367)
- (2) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) var. *limbata*
⊙ C Lu Or Po.
[354] (DEVESA, 2014: 367).
[=*Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221 (1820-1834)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Centaurea limbata* var. *insularis* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 49 (1902)
• Po.
[354] (DEVESA, 2014: 367)
- (1) *Centaurea langei* Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865)

⊙ C Lu Or Po.

[354] (DEVESA, 2014: 368)

(1) *Centaurea langei* Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865) subsp. *langei*

⊙ C Lu Or Po.

[354] (DEVESA, 2014: 370)

(1) *Centaurea langei* subsp. *geresensis* (Arènes) E. López, Devesa & Arnelas in Ann. Bot. Fenn. 48: 9 (2011)

⊙ Or.

[354] (DEVESA, 2014: 375)

(1) *Centaurea nigra* L., Sp. Pl.: 911 (1753)

C Lu Or Po.

[359] (DEVESA & ARNELAS, 2014: 451)

(1) *Centaurea nigra* L., Sp. Pl.: 911 (1753) subsp. *nigra*

C Lu Or.

[359] (DEVESA & ARNELAS, 2014: 453)

(1) *Centaurea nigra* subsp. *rivularis* (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 655 (1913)

⊙ C Lu Or Po.

[359] (DEVESA & ARNELAS, 2014: 455)

(1) *Centaurea debeauxii* Godr. & Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 243 (1850)

C Lu.

[359] (DEVESA & ARNELAS, 2014: 457)

(1) *Centaurea debeauxii* subsp. *grandiflora* (Gaudin ex Schübl. & G. Martens) Devesa & Arnelas in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (1): 460 (2014)

C Lu.

[359] (DEVESA & ARNELAS, 2014: 460)

(1) *Centaurea gallaecica* (M. Laínz) Arnelas & Devesa in Acta Bot. Malac. 37: 66 (2012)

• C Lu Po.

[359] (DEVESA & ARNELAS, 2014: 468).

[=*Centaurea janeri* subsp. *gallaecica* M.Laínz, 12: 40 (1967)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Centaurea corcubionensis* M. Laínz in Anales Inst. Forest. Invest. 12: 40 (1968)

• C.

[360] (DEVESA & ARNELAS, 2014: 471)

(1) *Centaurea polyacantha* Willd., Sp. Pl. 3: 2312 (1803)

Po.

[369] (DEVESA & RODRÍGUEZ INVERNÓN, 2014: 496).

[=*Centaurea sphaerocephala* subsp. *polyacantha* (Willd.) Dostál, Bot. J. Linn. Soc. 71: 203 (1976)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Centaurea calcitrapa* L., Sp. Pl.: 917 (1753)

Lu Or Po.

[356] (DEVESA, 2014: 515)

(1) *Centaurea benedicta* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 1296 (1763)

Or.

[357] (DEVESA, 2014: 522)

- (1) *Centaurea solstitialis* L., Sp. Pl.: 917 (1753) subsp. *solstitialis*
Or.
[365] (DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 526)
- (1) *Centaurea melitensis* L., Sp. Pl.: 917 (1753)
Lu Or.
[365] (DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 528)
- (1) *Centaurea diluta* Aiton, Hort. Kew. 3: 261 (1789)
C.
[366] (DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 537)
- (1) *Centaurea ornata* Willd., Sp. Pl. 3: 2320 (1803)
☉ Lu Or.
[367] (DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 542)
- (1) *Centaurea borjae* Valdés Berm. & Rivas Goday in Anales Inst. Bot. Cavanilles 35: 160, 162 fig. 2 (1978)
• C.
[367] (DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 580)
- (1) *Centaurea ultreia* Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 422 fig. 1, 423 fig. 2, 424 fig. 3, 425 fig. 4 (1987)
• C.
[367] (DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 582).
[=*Centaurea ultreiae* Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 422. 1987][Euro+Med PlantBase]
- (1) *Centaurea cyanus* L., Sp. Pl.: 911 (1753)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[368] (DEVESA & MUÑOZ RODRÍGUEZ, 2014: 588)
- (1) *Centaurea graminifolia* (Lam.) Muñoz Rodr. & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 36, 38 (2010)
Lu Or.
[368] (DEVESA & MUÑOZ RODRÍGUEZ, 2014: 597)
- (1) *Scolymus hispanicus* L., Sp. Pl.: 813 (1753)
C Po.
[1297] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 765)
- (1) *Scorzonera humilis* L., Sp. Pl.: 790 (1753)
C Lu Or Po.
[377] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 775)
- (2) *Scorzonera humilis* L., Sp. Pl.: 790 (1753) var. *humilis*
C Lu Or Po.
[377] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 776).
[=*Scorzonera humilis* L., Sp. Pl.: 790 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Scorzonera humilis* var. *ramosa* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 124 (1820-1834)
Or.
[377] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 776)
- (1) *Scorzonera angustifolia* L., Sp. Pl.: 791 (1753)
Or.
[377] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 787)

- (2) *Scorzonera angustifolia* L., Sp. Pl.: 791 (1753) var. *angustifolia*
Or.
[377] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 788).
[=*Scorzonera angustifolia* L., Sp. Pl.: 791 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Podospermum laciniatum* (L.) DC. in Lam. & DC. Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805)
Lu Or.
[379] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 792).
[=*Scorzonera laciniata* L., Sp. Pl.: 791 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Podospermum laciniatum* (L.) DC. in Lam. & DC. Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805) var. *laciniatum*
Lu Or.
[379] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 794).
[=*Scorzonera laciniata* L., Sp. Pl.: 791 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Tragopogon porrifolius* L., Sp. Pl.: 789 (1753)
Lu Or.
[380] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 797)
- (1) *Tragopogon angustifolius* Bellardi ex Willd., Sp. Pl. 3 (3): 1494 (1803)
Lu Or.
[380] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 798)
- (1) *Tragopogon crocifolius* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1191 (1759)
Or.
[380] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 800)
- (1) *Tragopogon castellanus* Levier in Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 26 (1881)
Or.
[380] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 803)
- (1) *Tragopogon pratensis* L., Sp. Pl.: 789 (1753)
Or.
[380] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 805)
- (1) *Tragopogon lamottei* Rouy in Bull. Soc. Bot. France 28: 59 (1881)
Lu Or.
[380] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 807)
- (1) *Tragopogon dubius* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 95 (1772)
Lu Or Po.
[380] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 809)
- (1) *Lactuca sativa* L., Sp. Pl.: 795 (1753)
[Lu] [Po].
[704] (MEJÍAS, 2017: 819)
- (1) *Lactuca serriola* L., Cent. Pl. II: 29 (1756)
Lu Or Po.
[704] (MEJÍAS, 2017: 821)
- (1) *Lactuca virosa* L., Sp. Pl.: 795 (1753)
C Lu Or Po.
[704] (MEJÍAS, 2017: 823)

- (1) *Lactuca saligna* L., Sp. Pl.: 796 (1753)
Lu Or Po.
[704] (MEJÍAS, 2017: 825)
- (1) *Lactuca perennis* L., Sp. Pl.: 796 (1753)
Lu Or.
[704] (MEJÍAS, 2017: 826)
- (1) *Lactuca perennis* L., Sp. Pl.: 796 (1753) subsp. *perennis*
Lu Or.
[704] (MEJÍAS, 2017: 827).
[=*Lactuca perennis* L., Sp. Pl.: 796 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Lactuca viminea* (L.) J. Presl. & C. Presl, Fl. Čech.: 160 (1819)
Or.
[704] (MEJÍAS, 2017: 831)
- (1) *Lactuca viminea* (L.) J. Presl. & C. Presl, Fl. Čech.: 160 (1819) subsp. *viminea*
Or.
[704] (MEJÍAS, 2017: 833)
- (1) *Lactuca plumieri* (L.) Gren. & Godr., Fl. France 2: 322 (1850)
Lu.
[704] (MEJÍAS, 2017: 835).
[=*Cicerbita plumieri* (L.) Kirschl., Mém. Soc. Hist. Nat. Strasbourg, ed. fol., 4: t. 1 (1855)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Cicerbita muralis* (L.) Wallr., Sched. Crit.: 436 (1822)
Lu Or.
[705] (MEJÍAS, 2017: 840).
[=*Lactuca muralis* (L.) E.Mey., Chloris Han.: 431 (1836)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Cicerbita muralis* (L.) Wallr., Sched. Crit.: 436 (1822) subsp. *muralis*
Lu Or.
[705] (MEJÍAS, 2017: 841).
[=*Lactuca muralis* (L.) E.Mey., Chloris Han.: 431 (1836)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Reichardia gaditana* (Willk.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
C Lu Po.
[471] (GALLEGO, 2017: 855)
- (1) *Reichardia intermedia* (Sch. Bip.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
C Or.
[471] (GALLEGO, 2017: 857)
- (1) *Reichardia picroides* (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 35 (1787)
C.
[471] (GALLEGO, 2017: 858)
- (1) *Sonchus oleraceus* L., Sp. Pl.: 794 (1753)
C Lu Or Po.
[707] (MEJÍAS, 2017: 874)
- (1) *Sonchus tenerrimus* L., Sp. Pl.: 794 (1753)
C.

[707] (MEJÍAS, 2017: 878)

(1) *Sonchus asper* (L.) Hill, Herb. Brit. 1: 47 (1769)

C Lu Or Po.

[707] (MEJÍAS, 2017: 880)

(1) *Sonchus maritimus* L., Syst. Nat. ed. 10: 1192 (1759)

C Lu Po.

[707] (MEJÍAS, 2017: 883)

(1) *Sonchus bulbosus* (L.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003)

C Lu Po.

[707] (MEJÍAS, 2017: 888).

[=*Aetheorhiza bulbosa* (L.) Cass., G.-F.Cuvier, Dict. Sci. Nat., ed. 2. 48: 426 (1827)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Sonchus bulbosus* (L.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003) subsp. *bulbosus*

C Lu Po.

[707] (MEJÍAS, 2017: 889).

[=*Aetheorhiza bulbosa* (L.) Cass., G.-F.Cuvier, Dict. Sci. Nat., ed. 2. 48: 426 (1827)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chondrilla juncea* L., Sp. Pl.: 796 (1753)

C Lu Or Po.

[1301] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 892)

(1) *Crepis lampanoides* (Gouan) Tausch in Flora 11: 80 (1828)

C Lu Or Po.

[1305] (TALAVERA ET AL., 2017: 908)

(1) *Crepis paludosa* (L.) Moench, Methodus: 535 (1795)

C Lu.

[1305] (TALAVERA ET AL., 2017: 911)

(1) *Crepis albida* Vill., Prosp. Hist. Pl. dauphiné: 37 (1779)

Lu Or.

[1305] (TALAVERA ET AL., 2017: 921)

(1) *Crepis foetida* L., Sp. Pl.: 807 (1753) subsp. *foetida*

Lu Or.

[1305] (TALAVERA ET AL., 2017: 925)

(1) *Crepis taraxacifolia* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 409 (1799)

C Lu Or Po.

[1305] (TALAVERA ET AL., 2017: 935).

[=*Crepis vesicaria* subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell., H.Schinz & R.Keller, Fl. Schweiz, ed. 3, 1: 594 (1909)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Crepis novoana* S. ortiz, Soñora & Rodr. Oubiña in bot. J. Linn. Soc. 123: 148, fig. 1 (1997)

C.

[1305] (TALAVERA ET AL., 2017: 942)

(1) *Crepis capillaris* (L.) Wallr. in Linnaea 14: 657 (1841)

C Lu Or Po.

[1305] (TALAVERA ET AL., 2017: 947)

- (1) *Crepis setosa* Haller fil. in Arch. bot. (Leipzig) 1 (2): 1 (1797) subsp. *setosa*
[C].
[1305] (TALAVERA ET AL., 2017: 949)
- (1) *Crepis pulchra* L., Sp. Pl.: 806 (1753) subsp. *pulchra*
Or.
[1305] (TALAVERA ET AL., 2017: 950)
- (1) *Rhagadiolus edulis* Gaertn., Fruct. Sem. 2: 354 (1791)
Or.
[1302] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 955)
- (1) *Lapsana communis* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
⊙ C Lu Or Po.
[1303] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 960)
- (2) *Lapsana communis* L., Sp. Pl.: 811 (1753) var. *communis*
⊙ C Lu Or Po.
[1303] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 962).
[=*Lapsana communis* L., Sp. Pl.: 811 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Taraxacum cordatum* Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34 (1): 12, tab. 6 (1910)
C.
[441] (GALÁN, 2017: 973)
- (2) *Taraxacum pulchrifolium* Markl. in Acta Bot. Fenn. 23: 110 (1938)
Po.
[441] (GALÁN, 2017: 973)
- (1) *Taraxacum ekmanii* Dahlst. in Ark. Bot. 10 (6): 19 (1911)
Lu Or Po.
[441] (GALÁN, 2017: 976)
- (1) *Taraxacum sundbergii* Dahlst. in Ark. Bot. 12 (2): 100 (1912)
Lu Or.
[441] (GALÁN, 2017: 977)
- (1) *Taraxacum acutangulum* Markl. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 55 (5): 18, tab. IV fig. A (1926)
C.
[441] (GALÁN, 2017: 980)
- (4) *Taraxacum placidum* A.J. Richards in Watsonia 9, suppl: 96 (1972)
Po.
[441] (GALÁN, 2017: 998)
- (1) *Taraxacum rubicundum* (Dahlst.) Dahlst. in Kjellm., Bot. Stud.: 183 (1906)
Or.
[441] (GALÁN, 2017: 999)
- (2) *Taraxacum braun-blanquetii* Soest in Vegetatio 5-6: 524 (1954)
Lu.
[441] (GALÁN, 2017: 1001)
- (1) *Taraxacum hispanicum* H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1 (2): 171, fig. 44 f, fig. 47, 6 (1932)

☉ Or.

[441] (GALÁN, 2017: 1004)

(2) *Taraxacum gallaecicum* Soest in Brotéria, Ci. Nat. 23: 140 (1954)

C Or.

[441] (GALÁN, 2017: 1007)

(2) *Taraxacum lambinonii* Soest in Acta Bot. Neerl. 10: 289 (1961)

Lu.

[441] (GALÁN, 2017: 1007)

(1) *Taraxacum cantabricum* A. Galán & Vicente Orell. in Ann. Bot. Fenn. 46: 135, figs. 3-4 (2009)

Or.

[441] (GALÁN, 2017: 1014)

(1) *Taraxacum drucei* Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 6: 773 (1923)

C Lu Or Po.

[441] (GALÁN, 2017: 1019)

(2) *Taraxacum maculosum* A.J. Richards in Watsonia 13: 188 (1981)

Lu.

[441] (GALÁN, 2017: 1020)

(1) *Taraxacum panalpinum* Soest in Acta Bot. Neerl. 8: 88, fig. 4 (1959)

Lu.

[441] (GALÁN, 2017: 1027)

(1) *Taraxacum obovatum* (Willd.) DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 15 (1808)

Or.

[441] (GALÁN, 2017: 1030)

(1) *Taraxacum navacerradense* A.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 205, figs. 1 y 2 (1992)

Or.

[441] (GALÁN, 2017: 1034)

(1) *Taraxacum fontanum* Hand.-Mazz., Monogr. Taraxacum: 100, Taf. III figs. 3 b, 4, Taf. V fig. 4 (1907)

Or.

[441] (GALÁN, 2017: 1038)

(1) *Taraxacum marklundii* Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34 (1): 20, tab. 9 (1910)

C Lu Or Po.

[441] (GALÁN, 2017: 1045)

(1) *Taraxacum nordstedtii* Dahlst. in Ark. Bot. 10 (11): 27 (1911)

Lu Or Po.

[441] (GALÁN, 2017: 1048)

(1) *Taraxacum duriense* Soest in Agron. Lusit. 13: 67, fig. 1 (1951)

C Lu Po.

[441] (GALÁN, 2017: 1051)

(1) *Taraxacum pinto-silvae* Soest in Agron. Lusit. 18: 96, fig. 1 (1956)

C Lu Or.

[441] (GALÁN, 2017: 1053)

- (2) *Taraxacum merinoi* Soest in Brotéria, Ci. Nat. 23: 141 (1954)
Lu Or.
[441] (GALÁN, 2017: 1053)
- (2) *Taraxacum officinale* f. *commutatum* (Jord.) Merino, Fl. Galicia 2: 465 (1906)
Or Po.
[441] (GALÁN, 2017: 1053).
[=*Taraxacum officinale* f. *commutatum* (Jord.) Merino, Fl. Galicia 2: 465 (1906)][floraiberica.es]
- (2) *Taraxacum fulgidum* G.E. Haglund in Bot. Not. 1938: 504 (1938)
Lu.
[441] (GALÁN, 2017: 1055)
- (1) *Taraxacum estrelense* A. Galán & Vicente Orell. in Nordic J. Bot. 26: 361, figs. 1-3 (2008)
Lu.
[441] (GALÁN, 2017: 1061)
- (1) *Urospermum picroides* (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 275 (1795)
C Lu Or Po.
[1377] (TALAVERA ET AL., 2017: 1064)
- (1) *Hypochaeris radicata* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
C Lu Or Po.
[1373] (TALAVERA ET AL., 2017: 1073)
- (1) *Hypochaeris radicata* L., Sp. Pl.: 811 (1753) subsp. *radicata*
C Lu Or Po.
[1373] (TALAVERA ET AL., 2017: 1075)
- (1) *Hypochaeris glabra* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
C Lu Or Po.
[1373] (TALAVERA ET AL., 2017: 1081)
- (1) *Scorzoneroides autumnalis* (L.) Moench, Methodus: 549 (1794)
Lu.
[470] (GALLEGO, 2017: 1097)
- (1) *Scorzoneroides carpetana* (Lange) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006)
Lu Or.
[470] (GALLEGO, 2017: 1098)
- (1) *Scorzoneroides carpetana* (Lange) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006) subsp. *carpetana*
Lu Or.
[470] (GALLEGO, 2017: 1100).
[=*Scorzoneroides carpetana* (Lange) Greuter, Willdenowia 36: 690 (2006)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Scorzoneroides pyrenaica* (Gouan) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 307 (1977)
Lu Or.
[470] (GALLEGO, 2017: 1106)
- (1) *Scorzoneroides pyrenaica* subsp. *cantabrica* (Widder) Carlón, M. Lainz, Moreno Moral, j.M. Rodr. & Ó. Sánchez in Doc. jard. Bot. Atlánt. 10: 103 (2014)
☉ Lu Or.
[470] (GALLEGO, 2017: 1109)

- (1) *Helminthotheca echioides* (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 176 (1973)
C Lu Or Po.
[1379] (TALAVERA ET AL., 2017: 1118)
- (1) *Picris hieracioides* L., Sp. Pl.: 792 (1753)
C Lu Or Po.
[1285] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1125)
- (1) *Leontodon hispidus* L., Sp. Pl.: 799 (1753)
C Lu Or.
[1286] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1133)
- (1) *Leontodon hispidus* L., Sp. Pl.: 799 (1753) subsp. *hispidus*
C Lu.
[1286] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1135)
- (1) *Leontodon hispidus* subsp. *bourgaeanus* (Willk.) Rivas Mart. & Sáenz de Rivas in Anales jard. Bot. Madrid 35: 157 (1980)
☉ Lu Or.
[1286] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1135).
[=*Leontodon bourgaeanus* Willk., M. Willkomm & J.M.C. Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 217 (1865)] [wcvp.science.kew.org]
- (1) *Leontodon farinosus* Merino & Pau in Merino, Fl. Galicia 2: 452 (1906)
☉ Lu Or.
[1286] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1140)
- (1) *Hedypnois rhabdioloides* (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 279 (1795)
C Lu Or Po.
[1378] (TALAVERA ET AL., 2017: 1146)
- (1) *Thrinicia hispida* Roth, Catal. Bot. 1: 99, 100 (1797)
C Lu Or Po.
[1287] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1154).
[=*Leontodon hispidus* L., Sp. Pl.: 799 (1753)] [wcvp.science.kew.org]
- (1) *Thrinicia glabrata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 159 (1825-1828)
C Lu Po.
[1287] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1159)
- (1) *Thrinicia saxatilis* (Lam.) Holub & Moravec in Preslia 24: 74 (1952)
C Lu Or Po.
[1287] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1162).
[=*Leontodon saxatilis* Lam., Fl. Franç. 2: 115. 1779] [Euro+Med PlantBase]
- (1) *Thrinicia tuberosa* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 52 (1805)
C Lu Or Po.
[1287] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1163).
[=*Leontodon tuberosus* L., Sp. Pl.: 799 (1753)] [wcvp.science.kew.org]
- (1) *Hieracium murorum* L., Sp. Pl.: 802 (1753)
C Lu Or Po.
[699] (MATEO ET AL., 2017: 1177)
- (1) *Hieracium lachenalii* Suter, Fl. Helv. 2: 145 (1802)

C Lu Or Po.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1179)

(1) *Hieracium saxifragum* Fr. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. upsal. 14: 100 (1848)

Lu Or.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1181)

(1) *Hieracium schmidtii* tausch in Flora 11 (1): 65 (1828)

Lu Or.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1183)

(1) *Hieracium glaucinum* Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon: 22 (1848)

Lu Or.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1185)

(1) *Hieracium hypochoeroides* S. Gibson in Phytologist 1: 741 (1843)

Or.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1187)

(1) *Hieracium aragonense* Scheele in Linnaea 32: 667 (1863)

⊙ Lu.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1189)

(1) *Hieracium mixtum* Lapeyr. ex Froel. in DC., Prodr. 7: 216 (1838)

Lu Or.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1213)

(1) *Hieracium bombycinum* Boiss. & Reut. ex Rchb. fil. in Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19 (1): 95, tab. 1561 figs. iii 4-6 (1860)

⊙ Or.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1214)

(1) *Hieracium amplexicaule* L., Sp. Pl.: 803 (1753)

Lu Or.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1227)

(1) *Hieracium pulmonarioides* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 36 (1779)

Or.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1231)

(1) *Hieracium sabaudum* L., Sp. Pl.: 804 (1753)

C Lu Or Po.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1236)

(1) *Hieracium umbellatum* L., Sp. Pl.: 804 (1753)

C Lu Or Po.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1238)

(1) *Hieracium laevigatum* Willd., Sp. Pl. 3: 1590 (1803)

C Lu Or.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1239)

(1) *Hieracium nobile* Gren. & Godr., Fl. France 2: 376 (1850)

C Or.

[699] (MATEO ET AL., 2017: 1243)

- (1) *Hispidella hispanica* Barnades ex Lam., Encycl. 3: 134 (1789)
☉ Lu Or.
[1288] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1259)
- (1) *Pilosella peleteriana* (Mérat) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 421 (1862)
Lu Or.
[700] (MATEO ET AL., 2017: 1268)
- (1) *Pilosella officinarum* Vaill. in Königl. Akad. Wiss. Paris Phys. Abh. 5: 703 (1754)
Lu Or Po.
[700] (MATEO ET AL., 2017: 1270)
- (1) *Pilosella pseudopilosella* (Ten.) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
C Lu Or.
[700] (MATEO ET AL., 2017: 1271)
- (1) *Pilosella saussureoides* Arv.-Touv., Monogr. Pilosella & Hieracium: 13 (1873)
Lu Or.
[700] (MATEO ET AL., 2017: 1272)
- (1) *Pilosella capillata* (Arv.-Touv.) Mateo, Cat. Fl. Prov. Teruel: 141 (1990)
Lu Or.
[700] (MATEO ET AL., 2017: 1274)
- (1) *Pilosella subtardans* (Nägeli & Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
Lu Or Po.
[700] (MATEO ET AL., 2017: 1276)
- (1) *Pilosella castellana* (Boiss. & Reut.) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 425 (1862)
Lu Or.
[700] (MATEO ET AL., 2017: 1279)
- (1) *Pilosella galiciana* (Pau) M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 413 (1983)
☉ Or.
[700] (MATEO ET AL., 2017: 1285)
- (1) *Andryala integrifolia* L., Sp. Pl.: 808 (1753)
C Lu Or Po.
[1289] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1297)
- (1) *Andryala ragusina* L., Sp. Pl. ed. 2: 1136 (1763)
Lu Or.
[1289] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1305)
- (1) *Cichorium intybus* L., Sp. Pl.: 813 (1753)
C Lu Or Po.
[1290] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1311)
- (1) *Cichorium endivia* L., Sp. Pl.: 813 (1753)
[Or].
[1290] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1314)
- (1) *Arnoseric minima* (L.) Schweigg. & Körte, Fl. Erlang. 2 (2): 72 (1811)
C Lu Or Po.
[1292] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1320)

- (1) *Tolpis barbata* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2 (3): 372 (1791)
C Lu Or Po.
[\[1293\]](#) (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1323)
- (1) *Tolpis umbellata* Bertol. in Mem. Soc. Med. Emul. Genova 2: 133 (1803)
C Lu Or Po.
[\[1293\]](#) (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1325)
- (1) *Arctotheca calendula* (L.) Levyns in J. S. African Bot. 8: 284 (1942)
[C] [Lu] [Po].
[\[1295\]](#) (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1336)
- (1) *Gazania rigens* (L.) Gaert., Fruct. Sem. Pl. 2: 451 (1791)
[C].
[\[1296\]](#) (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1343)
- (1) *Doronicum plantagineum* L., Sp. Pl.: 885 (1753)
Or Po.
[\[70\]](#) (ÁLVAREZ, 2019: 1475)
- (1) *Doronicum carpetanum* Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865)
⊙ C Lu Or.
[\[70\]](#) (ÁLVAREZ, 2019: 1480)
- (1) *Doronicum carpetanum* Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865) subsp. *carpetanum*
⊙ Lu.
[\[70\]](#) (ÁLVAREZ, 2019: 1481)
- (1) *Doronicum carpetanum* subsp. *pubescens* (Pérez Morales, Penas, Llamas & Acedo) Aizpuru in Munibe 50: 11 (1998)
⊙ C Lu Or.
[\[70\]](#) (ÁLVAREZ, 2019: 1482)
- (1) *Tussilago farfara* L., Sp. Pl.: 865 (1753)
Lu.
[\[34\]](#) (AEDO, 2019: 1487)
- (1) *Petasites pyrenaicus* (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 323 (1986)
[Or] [Po].
[\[1465\]](#) (VILLAR, 2019: 1495)
- (1) *Tephrosieris helenitis* (L.) B. Nord. in Opera Bot. 44: 44 (1978)
C Lu.
[\[35\]](#) (AEDO, 2019: 1499)
- (1) *Roldana petasitis* (Sims) H. Rob. & Brettell in Phytologia 27 (6): 423 (1974)
[C] [Po].
[\[36\]](#) (AEDO, 2019: 1504)
- (1) *Senecio bicolor* subsp. *cineraria* (DC.) Chater in Bot. J. Linn. Soc. 68: 273 (1974)
[Po].
[\[180\]](#) (CALVO & AEDO, 2019: 1510).
[=*Jacobaea maritima* (L.) Pelsers & Meijden, R.Meijden, Heukels' Fl. Nederland: 677 (2005)] [[wcvp.scien-](#)

ce.kew.org]

(1) *Senecio inaequidens* DC., Prodr. 6: 401 (1838)

[Po].

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1517)

(1) *Senecio bayonnensis* Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3:34 (1856)

C Lu Or Po.

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1518)

(1) *Senecio legionensis* Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 131 (1861)

⊙ C Lu Or.

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1521)

(1) *Senecio pyrenaicus* L. in Loeffl., Iter Hispan.: 304, 61 (1758)

Or.

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1527)

(1) *Senecio jacobaea* L., Sp. Pl.: 870 (1753)

C Lu Or Po.

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1534).

[=*Jacobaea vulgaris* Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 445 (1791)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Senecio aquaticus* Hill, Veg. Syst. 2: 120, pl. 86 fig. 24 (1761)

C Lu Or Po.

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1535).

[=*Jacobaea aquatica* (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 3(1): 210 (1801)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Senecio nebrodensis* L., Sp. Pl. ed. 2: 1217 (1763)

⊙ Lu Or.

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1538).

[=*Senecio duriaei* J.Gay, Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 6: 346 (1836)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Senecio adonidifolius* Loisel., Fl. Gall.: 566 (1807)

Or.

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1542).

[=*Jacobaea adonidifolia* (Loisel.) Pelsér & Veldkamp, Compositae Newslett. 44: 2 (2006)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Senecio gallicus* Vill. in Chaix, Pl. Vapinc.: 67 (1785)

C Lu Or Po.

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1543)

(1) *Senecio sylvaticus* L., Sp. Pl.: 868 (1753)

C Lu Or Po.

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1551)

(1) *Senecio lividus* L., Sp. Pl.: 867 (1753)

C Lu Or Po.

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1552)

(1) *Senecio vulgaris* L., Sp. Pl.: 867 (1753)

C Lu Or Po.

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1554)

- (1) *Senecio elegans* L., Sp. Pl.: 869 (1753)
[C].
[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1555)
- (1) *Senecio mikanioides* Otto ex Walp. in Allg. Gartenzeitung 13: 42 (1845)
[C] [Lu] [Po].
[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1558).
[=*Delairea odorata* Lem., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 1: 380 (1844)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Senecio angulatus* L. fil., Suppl. Pl.: 369 (1782)
[C] [Lu] [Po].
[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1560)
- (1) *Senecio tamoides* DC., Prodr. 6; 403 (1838)
[Po].
[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1560)
- (1) *Adenostyles alpina* subsp. *pyrenaica* (Lange) M. Dillenb. & Kadereit in Willdenowia 42 (1): 59 (2012)
C Lu Or.
[1467] (VILLAR, 2019: 1564)
- (1) *Calendula suffruticosa* Vahl, Symb. Bot. 2: 94 (1791)
C Po.
[1259] (SILVEIRA & GONÇALVES, 2019: 1569)
- (1) *Calendula suffruticosa* subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 398 (1879)
⊙ C Po.
[1259] (SILVEIRA & GONÇALVES, 2019: 1577)
- (1) *Calendula arvensis* L., Sp. Pl. ed. 2: 1303 (1763)
C Lu Or Po.
[1259] (SILVEIRA & GONÇALVES, 2019: 1582)
- (1) *Calendula officinalis* L., Sp. Pl.: 921 (1753)
[C].
[1259] (SILVEIRA & GONÇALVES, 2019: 1585)
- (1) *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1819: 174 (1819)
C Lu Or Po.
[715] (MONTES-MORENO, 2019: 1597)
- (1) *Helichrysum petiolare* Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 357 (1973)
[C] [Lu] [Po].
[455] (GALBANY CASALS ET AL., 2019: 1610)
- (1) *Helichrysum foetidum* (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
[C] [Lu] [Po].
[455] (GALBANY CASALS ET AL., 2019: 1611)
- (1) *Helichrysum luteoalbum* (L.) Rchb. in Mössler, Handb. Gewachsk. ed. 2,2: 1460 (1829)
C Lu Or Po.
[455] (GALBANY CASALS ET AL., 2019: 1612)
- (1) *Helichrysum stoechas* (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)

C Lu Or Po.

[455] (GALBANY CASALS ET AL., 2019: 1619)

(1) *Helichrysum serotinum* (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840)

C Lu Or Po.

[455] (GALBANY CASALS ET AL., 2019: 1621).

[=*Helichrysum italicum* subsp. *serotinum* (Boiss.) P.Fourn., Quatre Fl. France: 952 (1940)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Helichrysum serotinum* (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840) subsp. *serotinum*

Lu Or.

[455] (GALBANY CASALS ET AL., 2019: 1622).

[=*Helichrysum italicum* subsp. *serotinum* (Boiss.) P.Fourn., Quatre Fl. France: 952 (1940)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Helichrysum serotinum* subsp. *picardii* (Boiss. & Reut.) Galbany, L. Sáez & Benedí in Canad. J. Bot. 84: 1229 (2006)

C Lu Po.

[455] (GALBANY CASALS ET AL., 2019: 1622).

[=*Helichrysum italicum* subsp. *picardii* (Boiss. & Reut.) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 371, 569 (1984)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Achyrocline saturejoides* (Lam.) DC., Prodr. 6: 220 (1838)

[Po].

[453] (GALBANY CASALS, 2019: 1628)

(1) *Gnaphalium uliginosum* L., Sp. Pl.: 856 (1753) subsp. *uliginosum*

C Lu Or Po.

[1160] (RICO, 2019: 1632).

[=*Gnaphalium uliginosum* L., Sp. Pl.: 856 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Omalotheca supina* (L.) DC., Prodr. 6: 245 (1838)

Or.

[1161] (RICO, 2019: 1638)

(1) *Omalotheca sylvatica* (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz in F.W. Schutlz, Arch. Fl.; 311 (1861)

Lu Or.

[1161] (RICO, 2019: 1641)

(1) *Antennaria dioica* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 410 (1791)

Lu Or.

[1199] (ROMERO, 2019: 1649)

(1) *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguélen in Lejeunia 120: 104 (1987)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[695] (MARTÍNEZ ORTEGA, 2019: 1654)

(1) *Gamochaeta subfalcata* (Cabrera) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 383 (1961)

[C] [Or] [Po].

[695] (MARTÍNEZ ORTEGA, 2019: 1656).

[=*Gamochaeta antillana* (Urb.) Anderb., Opera Bot. 104: 157 (1991)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Logfia gallica* (L.) Coss. & Germ. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2,20: 291 (1843)

C Lu Or Po.

[88] (ANDRÉS SÁNCHEZ ET AL., 2019: 1661)

- (1) *Logfia minima* (Sm.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
C Lu Or Po.
[88] (ANDRÉS SÁNCHEZ ET AL., 2019: 1664)
- (1) *Bombycilaena erecta* (L.) Smoljan. in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 17: 450 (1955)
Lu Or.
[89] (ANDRÉS SÁNCHEZ ET AL., 2019: 1669)
- (1) *Filago germanica* (L.) Huds., Fl. Angl.: 328 (1762)
C.
[90] (ANDRÉS SÁNCHEZ ET AL., 2019: 1683)
- (1) *Filago lutescens* Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 201 (1846)
C Lu Or.
[90] (ANDRÉS SÁNCHEZ ET AL., 2019: 1684)
- (1) *Filago albicans* Andrés-Sánchez, M.M. Mart. Ort. & E. Rico in Phytotaxa 243: 282 (2016)
Po.
[90] (ANDRÉS SÁNCHEZ ET AL., 2019: 1684).
[=*Filago lutescens* subsp. *atlantica* Wagenitz, Willdenowia 5: 56 (1968)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Filago carpetana* (Lange) Chrtek & Holub in Preslia 35: 3 (1963)
Or.
[90] (ANDRÉS SÁNCHEZ ET AL., 2019: 1690)
- (1) *Filago gaditana* (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany in Taxon 59: 1689 (2010)
C Po.
[90] (ANDRÉS SÁNCHEZ ET AL., 2019: 1693).
[=*Filago pygmaea* subsp. *gaditana* (Pau) Dobignard, J. Bot. Soc. Bot. France 28: 11 (2004)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Filago pyramidata* L., Sp. Pl.: 1199 (1753)
C Lu Or Po.
[90] (ANDRÉS SÁNCHEZ ET AL., 2019: 1700)
- (1) *Cotula australis* (Sieber ex Spreng.) Hook. fíl., Fl. Nov.-Zel. 1: 128 (1852)
[C] [Po].
[139] (BENEDÍ, 2019: 1710)
- (1) *Cotula coronopifolia* L., Sp. Pl.: 892 (1753)
[C] [Lu] [Po].
[139] (BENEDÍ, 2019: 1712)
- (1) *Soliva stolonifera* (Brot.) Sweet, Hort. Brit.; 243 (1827)
[Po].
[140] (BENEDÍ, 2019: 1714)
- (1) *Soliva sessilis* Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 113 (1794)
[C] [Lu] [Po].
[140] (BENEDÍ, 2019: 1715)
- (1) *Artemisia vulgaris* L., Sp. Pl.: 848 (1753)
C Lu Or Po.
[141] (BENEDÍ, 2019: 1723)

- (1) *Artemisia verlotiorum* Lamotte in Compt. Rend. Assoc. Frang. Avancem. Sci. 1876: 513 (1877)
[Lu] [Or] [Po].
[141] (BENEDÍ, 2019: 1724)
- (1) *Artemisia absinthium* L., Sp. Pl.: 848 (1753)
Lu Or.
[141] (BENEDÍ, 2019: 1726)
- (1) *Artemisia alba* Turra in Giom. Italia Sci. Nat. 1: 144 (1764)
Lu.
[141] (BENEDÍ, 2019: 1733)
- (1) *Artemisia campestris* L., Sp. Pl.: 846 (1753)
C Lu Or Po.
[141] (BENEDÍ, 2019: 1748)
- (1) *Artemisia crithmifolia* L., Sp. PL: 846 (1753)
C Lu Po.
[141] (BENEDÍ, 2019: 1750)
- (1) *Achillea millefolium* L., Sp. Pl.: 899 (1753)
C Lu Or Po.
[1280] (SORIANO, 2019: 1756)
- (1) *Achillea pyrenaica* Sibth. ex Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 166 (1850)
Or.
[1280] (SORIANO, 2019: 1770)
- (1) *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 365 (1834)
C Lu Po.
[1281] (SORIANO, 2019: 1775).
[=*Achillea maritima* (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, Willdenowia 35: 50 (2005)] [wcvp.science.kew.org]
- (1) *Anacyclus radiatus* Loisel., Fl. Gall.: 582 (1807) subsp. *radiatus*
C Lu Or Po.
[71] (ÁLVAREZ, 2019: 1784)
- (1) *Anacyclus valentinus* L., Sp. Pl.: 892 (1753)
Or Po.
[71] (ÁLVAREZ, 2019: 1786)
- (1) *Matricaria chamomilla* L., Sp. Pl.: 891 (1753)
C Lu.
[142] (BENEDÍ, 2019: 1790)
- (1) *Matricaria aurea* (Loefl.) Sch. Bip. in Bonplandia (Hannover) 8: 369 (1860)
C.
[142] (BENEDÍ, 2019: 1791)
- (1) *Matricaria discoidea* DC., Prodr. 6: 50 (1838)
[C] [Lu] [Po].
[142] (BENEDÍ, 2019: 1792)
- (1) *Anthemis arvensis* L., Sp. Pl.: 894 (1753)
C Lu Or Po.

[143] (BENEDÍ, 2019: 1798)

(1) *Anthemis arvensis* L., Sp. Pl.: 894 (1753) subsp. *arvensis*
C Lu Or Po.

[143] (BENEDÍ, 2019: 1799)

(1) *Anthemis cotula* L., Sp. Pl.: 894 (1753)
C Lu Or Po.

[143] (BENEDÍ, 2019: 1803)

(1) *Anthemis cretica* L., Sp. Pl.: 895 (1753)
Lu.

[143] (BENEDÍ, 2019: 1808)

(1) *Anthemis cretica* subsp. *carpatica* (Willd.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 435 (1975)

Lu.

[143] (BENEDÍ, 2019: 1810)

(1) *Anthemis alpestris* (Hoffmanns. & Link) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 70: 9 (1975)

⊙ Or.

[143] (BENEDÍ, 2019: 1811)

(2) *Anthemis alpestris* var. *ligulata* (Talavera) Benedí in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16(3): 1814 (2019)

⊙ Or.

[143] (BENEDÍ, 2019: 1814).

[=*Anthemis alpestris* (Hoffmanns. & Link) R.Fernandes, Bot. J. Linn. Soc. 70: 9 (1975)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Cota triumfetti* (L.) J. Gay in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 867 (1845)

Lu Or.

[144] (BENEDÍ, 2019: 1822)

(2) *Cota triumfetti* var. *aligulata* (Losa) J. Sánchez & Benedí in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 1823 (2019)

Or.

[144] (BENEDÍ, 2019: 1823)

(1) *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip., Tanaceteeen: 32 (1844)

C Lu Po.

[145] (BENEDÍ, 2019: 1826)

(1) *Tripleurospermum maritimum* (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1026 (1845)

C Lu Po.

[145] (BENEDÍ, 2019: 1827)

(1) *Tanacetum vulgare* L., Sp. Pl.: 844 (1753)

C Lu Or Po.

[1282] (SORIANO, 2019: 1832)

(1) *Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip., Tanaceteeen: 57 (1844)

Lu Or.

[1282] (SORIANO, 2019: 1837)

- (1) *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip., Tanaceteeen: 55 (1844)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1282] (SORIANO, 2019: 1841)
- (1) *Leucanthemum pluriflorum* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1:31 (1902)
C Lu.
[1472] (VOGT, 2019: 1853)
- (1) *Leucanthemum cacuminis* Vogt, Konowalik & Oberpr. in Molec. Phylogen. Evol. 92: 325 (2015)
⊙ Lu.
[1472] (VOGT, 2019: 1856)
- (1) *Leucanthemum gallaecicum* Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 498 (1990)
• C Lu.
[1472] (VOGT, 2019: 1857)
- (1) *Leucanthemum vulgare* Lam., Fl. Franç. 2: 137 (1779)
C Lu.
[1472] (VOGT, 2019: 1858)
- (1) *Leucanthemum irtutianum* DC., Prodr. 6: 47 (1838)
C Lu Or.
[1472] (VOGT, 2019: 1862)
- (1) *Leucanthemum cantabricum* Sennen, Diagn. Nouv.: 50 (1936)
C.
[1472] (VOGT, 2019: 1863).
[=*Leucanthemum irtutianum* subsp. *cantabricum* (Sennen) Vogt, Ruizia 10: 121 (1991)] [wcvp.science.kew.org]
- (1) *Leucanthemum pseudosylvaticum* (Vogt) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)
⊙ C Lu Or Po.
[1472] (VOGT, 2019: 1864)
- (1) *Leucanthemum corunnense* Lago in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 91 (1990)
• C.
[1472] (VOGT, 2019: 1867)
- (1) *Leucanthemum sylvaticum* (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854)
⊙ C Lu Po.
[1472] (VOGT, 2019: 1868)
- (1) *Leucanthemum sylvaticum* (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854) subsp. *sylvaticum*
⊙ C Lu Po.
[1472] (VOGT, 2019: 1869)
- (1) *Leucanthemum sylvaticum* subsp. *merinoi* (Vogt & Castrov.) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111; 1121 (2013)
⊙ C Po.
[1472] (VOGT, 2019: 1870)
- (1) *Coleostephus myconis* (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icón. Fl.Germ. Helv. 16:49 (1853)
C Lu Or Po.

[1474] (VOGT, 2019: 1884)

(1) *Lepidophorum repandum* (L.) DC., Prodr. 6: 19 (1838)

⊙ C Lu Or Po.

[1477] (VOGT, 2019: 1894)

(1) *Leucanthemopsis flaveola* (Hoffmanns. & Link) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975)

⊙ Lu Or.

[1015] (PEDROL, 2019: 1924)

(1) *Leucanthemopsis flaveola* subsp. *ricoi* Pedrol in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 2277 (2019)

⊙ Lu Or.

[1015] (PEDROL, 2019: 1927)

(1) *Leucanthemopsis pulverulenta* (Lag.) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975)

⊙ Or.

[1015] (PEDROL, 2019: 1927)

(1) *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk. in Bot. Zeitung (Berlín) 22: 252 (1864)

⊙ C Lu Or Po.

[896] (NIETO FELINER, 2019: 1933)

(1) *Phalacrocarpum oppositifolium* subsp. *anomalum* (Lag.) Vogt & Greuter in Willdenowia 33: 42 (2003)

⊙ C Lu Or.

[896] (NIETO FELINER, 2019: 1936)

(1) *Phalacrocarpum oppositifolium* subsp. *hoffmannseggii* (Samp.) Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 59 (1982)

⊙ Or.

[896] (NIETO FELINER, 2019: 1936).

[=*Phalacrocarpum sericeum* Henriq., Bol. Soc. Brot. 1: 141 (1883)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Santolina melidensis* (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Nova Acta Ci. Compostelana, Biol. 8: 299 (1998)

• C Lu.

[184] (CARBAJAL ET AL., 2019: 1951)

(1) *Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link., Fl. Portug. 2:362 (1834)

⊙ Lu Or.

[184] (CARBAJAL ET AL., 2019: 1954)

(1) *Chamaemelum nobile* (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785)

C Lu Or Po.

[147] (BENEDÍ, 2019: 1964)

(2) *Chamaemelum nobile* (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785) var. *nobile*

C Lu Or Po.

[147] (BENEDÍ, 2019: 1966).

[=*Chamaemelum nobile* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 185 (1785)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Chamaemelum nobile* var. *discoideum* (Boiss. ex Willk.) A. Fem. in Anuário Soc. Brot. 45: 37 (1979)

C Or Po.

[147] (BENEDÍ, 2019: 1966).

[=*Chamaemelum nobile* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 185 (1785)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chamaemelum fuscatum* (Brot.) Vasc. in Mendonga & Vasc., Estud. Fitogeogr. Reg. Duriense 6: 138 (1964)

C Or Po.

[147] (BENEDÍ, 2019: 1966)

(1) *Cladanthus mixtus* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. París 2: 576 (1828)

C Lu Or Po.

[148] (BENEDÍ, 2019: 1969)

(1) *Glebionis coronaria* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 10: 181 (1841)

[C] [Po].

[150] (BENEDÍ, 2019: 1976)

(1) *Glebionis segetum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Lyon ser. 2, 17: 90 (1869)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[150] (BENEDÍ, 2019: 1978)

(2) *Aster amellus* L., Sp. Pl.: 873 (1753)

[C].

[37] (AEDO, 2019: 1987)

(1) *Aster aragonensis* Asso, Syn. Stirp. Aragón.: 117 tab. VIII fig. 2, 121 (1779)

⊙ C Lu.

[37] (AEDO, 2019: 1987).

[=*Galatella aragonensis* Nees, Gen. Sp. Aster.: 167 (1832)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Aster sedifolius* L., Sp. PL: 874 (1753)

Lu Or.

[37] (AEDO, 2019: 1989).

[=*Galatella sedifolia* (L.) Greuter, Willdenowia 33: 47 (2003)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Aster tripolium* L., Sp. Pl.: 872 (1753)

C Lu Po.

[37] (AEDO, 2019: 1991).

[=*Tripolium pannonicum* (Jacq.) Dobroc., Fl. URSS 11: 63 (1962)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Symphotrichum squamatum* (Spreng.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 292 (1995)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[44] (AEDO & CALVO, 2019: 1995).

[=*Symphotrichum subulatum* var. *squamatum* (Spreng.) S.D.Sundb., Sida 21: 908 (2004)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Symphotrichum pilosum* (Willd.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 289 (1995)

[Or] [Po].

[44] (AEDO & CALVO, 2019: 1997)

(1) *Symphotrichum novi-belgii* (L.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 287 (1995)

[C].

[44] (AEDO & CALVO, 2019: 1998)

(1) *Erigeron annuus* (L.) Desf., Tabl. École Bot.: 102 (1804)

[Po].

[1032] (PUJADAS SALVÁ, 2019: 2003)

(1) *Erigeron karvinskianus* DC., Prodr. 5: 285 (1836)

[C] [Lu] [Po].

[1032] (PUJADAS SALVÁ, 2019: 2004)

(1) *Erigeron acris* L., Sp. Pl.: 863 (1753)

C Lu Or Po.

[1032] (PUJADAS SALVÁ, 2019: 2006)

(4) *Conyza primulifolia* (Lam.) Cuatrec. & Lourteig in Phytologia 58: 515 (1985)

C.

[773] (MORALES, 2019: 2023).

[=*Erigeron primulifolius* (Lam.) Greuter, Willdenowia 33: 46 (2003)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[773] (MORALES, 2019: 2024).

[=*Erigeron bonariensis* L., Sp. Pl.: 863 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Conyza canadensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[773] (MORALES, 2019: 2026).

[=*Erigeron canadensis* L., Sp. Pl.: 863 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Bellis perennis* L., Sp. Pl.: 886 (1753)

C Lu Or Po.

[38] (AEDO, 2019: 2031)

(1) *Bellis sylvestris* Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 2: 12, tab. IV (1792)

C Lu Or Po.

[38] (AEDO, 2019: 2034)

(1) *Bellis sylvestris* subsp. *pappulosa* (Boiss. ex DC.) Coste, Fl. Descr. France 3: 721 (1906)

C Lu Po.

[38] (AEDO, 2019: 2035).

[=*Bellis pappulosa* DC., Prodr. 7: 276. 1838][Euro+Med PlantBase]

(1) *Solidago virgaurea* L., Sp. Pl.: 880 (1753)

C Lu Or Po.

[40] (AEDO, 2019: 2045)

(1) *Inula salicina* L., Sp. Pl.: 882 (1753)

Lu Or Po.

[1254] (SANTOS-VICENTE ET AL., 2019: 2056).

[=*Pentanema salicinum* (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort., Taxon 67: 159 (2018)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Inula montana* L., Sp. Pl.: 884 (1753)

Lu.

[1254] (SANTOS-VICENTE ET AL., 2019: 2062).

[=*Pentanema montanum* (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort., Taxon 67: 159 (2018)][wcvp.science.kew.org]

- (1) *Inula conyzae* (Griess.) DC., Prodr. 5: 464 (1836)
C Lu Or Po.
[1254] (SANTOS-VICENTE ET AL., 2019: 2065).
[=*Pentanema squarrosus* (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort.,
Phytotaxa 395: 18 (2019)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Limbarda crithmoides* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
C Lu Po.
[1255] (SANTOS-VICENTE ET AL., 2019: 2068)
- (1) *Carpesium cernuum* L., Sp. Pl.: 859 (1753)
C.
[500] (GIRÁLDEZ, 2019: 2073)
- (1) *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
C Lu Or Po.
[1163] (RICO, 2019: 2075)
- (1) *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
subsp. *viscosa*
C Lu Or Po.
[1163] (RICO, 2019: 2076)
- (1) *Dittrichia graveolens* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
C Lu Or Po.
[1163] (RICO, 2019: 2078)
- (1) *Pulicaria vulgaris* Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 461 (1791)
C Lu Or Po.
[1164] (RICO, 2019: 2080)
- (1) *Pulicaria arabica* subsp. *hispanica* (Boiss.) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19 (1): 52 (1923)
C Lu Or.
[1164] (RICO, 2019: 2083)
- (1) *Pulicaria odora* (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 239 (1831-1832)
C Lu Or Po.
[1164] (RICO, 2019: 2086)
- (1) *Pulicaria dysenterica* (L.) Benth., Syst. Verz.: 153 (1800)
C Lu Or Po.
[1164] (RICO, 2019: 2088)
- (1) *Asteriscus spinosus* (L.) Sch. Bip. in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,2): 230 (1844)
Lu Or.
[501] (GIRÁLDEZ, 2019: 2099).
[=*Pallenis spinosa* (L.) Cass., G.-F.Cuvier, Dict. Sci. Nat., ed. 2. 37: 276 (1825)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Bidens tripartita* L., Sp. Pl.: 831 (1753)
C Lu Or Po.
[306] (CRESPO, 2019: 2119)
- (1) *Bidens frondosa* L., Sp. Pl.: 832 (1753)
[C] [Lu] [Or] [Po].

[306] (CRESPO, 2019: 2124)

(1) *Bidens aurea* (Aiton) Sherffin Bot. Gaz. 59: 313 (1915)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[306] (CRESPO, 2019: 2126)

(1) *Bidens pilosa* L., Sp. Pl.: 832 (1753)

[C] [Po].

[306] (CRESPO, 2019: 2127)

(1) *Tagetes minuta* L., Sp. Pl.: 887 (1753)

[C] [Po].

[307] (CRESPO, 2019: 2136)

(1) *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 308 (1912)

[Po].

[308] (CRESPO, 2019: 2144)

(1) *Ambrosia tenuifolia* Spreng., Syst. Veg. 3: 851 (1826)

[C].

[295] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2152)

(1) *Ambrosia artemisiifolia* L., Sp. Pl.: 988 (1753)

[C] [Po].

[295] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2154)

(1) *Acanthoxanthium spinosum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 110 (1869) subsp. *spinosum*

[C] [Lu] [Or] [Po].

[296] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2157)

(1) *Xanthium strumarium* L., Sp. Pl.: 987 (1753)

C Or.

[297] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2161)

(1) *Xanthium strumarium* L., Sp. Pl.: 987 (1753) subsp. *strumarium*

C Lu Or.

[297] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2163)

(1) *Xanthium orientale* L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763)

[Or] [Po].

[297] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2163)

(1) *Xanthium orientale* L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763) subsp. *orientale*

[Or] [Po].

[297] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2164)

(1) *Xanthium orientale* subsp. *italicum* (Moretti) Greuter in Willdenowia 33 (2): 249 (2003)

[Or] [Po].

[297] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2164)

(1) *Helianthus annuus* L., Sp. Pl.: 904 (1753)

[C].

[549] (GÜEMES, 2019: 2181)

- (1) *Helianthus tuberosus* L., Sp. Pl.: 905 (1753)
[C].
[549] (GÜEMES, 2019: 2182)
- (1) *Galinsoga parviflora* Cav., Icón 3: 41, tab. 281 (1796)
[C] [Or] [Po].
[298] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2191)
- (1) *Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 1: 198 (1798)
[C] [Or] [Po].
[298] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2192)
- (1) *Guizotia abyssinica* (L. fil.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 59: 248 (1829)
[Or] [Po].
[69] (ALONSO & CRESPO, 2019: 2195)
- (1) *Arnica montana* L., Sp. Pl.: 884 (1753)
C Lu Or Po.
[1469] (VILLAR ET AL., 2019: 2199)
- (1) *Arnica montana* L., Sp. Pl.: 884 (1753) subsp. *montana*
Or.
[1469] (VILLAR ET AL., 2019: 2201)
- (1) *Arnica montana* subsp. *atlantica* A. Bolos in Agron. Lusit. 10: 113 (1948)
C Lu Or Po.
[1469] (VILLAR ET AL., 2019: 2203)
- (1) *Ageratina adenophora* (Spreng.) R.M. King & H. Rob. in Phytologia 19:211 (1970)
[C] [Po].
[775] (MORALES, 2019: 2205)
- (4) *Eupatorium ligustrinum* DC., Prodr. 5: 181 (1836)
Galicia.
[776] (MORALES, 2019: 2207).
[=*Ageratina ligustrina* (DC.) R.M.King & H.Rob., Phytologia 19: 223 (1970)] [wcvp.science.kew.org]
- (1) *Eupatorium cannabinum* L., Sp. Pl.: 838 (1753)
C Lu Or Po.
[776] (MORALES, 2019: 2208)
- ALISMATACEAE
- (1) *Alisma plantago-aquatica* L., Sp. Pl.: 342 (1753)
C Lu Or Po.
[1332] (TALAVERA & BALAO, 2010: 8)
- (1) *Alisma lanceolatum* With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 2: 362 (1796)
Lu.
[1332] (TALAVERA & BALAO, 2010: 9)
- (1) *Baldellia repens* (Lam.) Lawalrée in Bull. Jard. Bot. État 29: 7 (1959)
Lu Or Po.
[1357] (TALAVERA ET AL., 2010: 13)
- (1) *Baldellia repens* subsp. *cavanillesii* (J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & Sardinero) Talavera

in Acta Bot. Malacitana 33: 313 (2008)

Lu Or Po.

[1357] (TALAVERA ET AL., 2010: 16)

(1) *Baldellia alpestris* (Coss.) M. Lainz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962)

© C Lu Or Po.

[1357] (TALAVERA ET AL., 2010: 16)

(1) *Luronium natans* (L.) Raf., Autik. Bot.: 63 (1840)

Lu.

[1325] (TALAVERA, 2010: 23)

HYDROCHARITACEAE

(1) *Hydrocharis morsus-ranae* L., Sp. Pl.: 1036 (1753)

Lu.

[1337] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 32)

(1) *Egeria densa* Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 80 (1849)

[Po].

[1338] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 34).

[=*Elodea densa* (Planch.) Casp., Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin 1857: 49 (1857)][wcvp.science.kew.org]

JUNCAGINACEAE

(1) *Triglochin maritima* L., Sp. Pl.: 339 (1753)

C Lu Po.

[1327] (TALAVERA, 2010: 46)

(1) *Triglochin barrelieri* Loisel., Fl. Gall.: 725 (1807)

C Po.

[1327] (TALAVERA, 2010: 49)

(1) *Triglochin striata* Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3: 72 (1802)

C Po.

[1327] (TALAVERA, 2010: 51)

LILAEACEAE

(1) *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman in Publ. Inst. Invest. Geogr. Fac. Filos. Letras Univ. Buenos Aires, A 10: 26 (1925)

[C].

[1328] (TALAVERA, 2010: 54).

[=*Triglochin scilloides* (Poir.) Mering & Kadereit, Diversity Phylogeny Evol. Monocotyledons: 73 (2010)][wcvp.science.kew.org]

NAJADACEAE

(1) *Najas marina* L., Sp. Pl.: 1015 (1753)

C.

[1342] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 57)

(1) *Najas marina* subsp. *armata* H. Lindb. ex Horn in Kew Bull. [7]: 29 (1952)

C.

[1342] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 58).

[=*Najas marina* var. *intermedia* (Wolfg. ex Gorski) Rendle, Trans. Linn. Soc. London, Bot. 5: 395 (1899)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Najas minor* All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 3 (1773)

Po.

[1342] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 58)

POTAMOGETONACEAE

(1) *Potamogeton natans* L., Sp. Pl.: 126 (1753)

C Lu Or Po.

[488] (GARCÍA MURILLO, 2010: 69)

(1) *Potamogeton nodosus* Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 535 (1816)

C Lu Or Po.

[488] (GARCÍA MURILLO, 2010: 70)

(1) *Potamogeton polygonifolius* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 325 (1788)

C Lu Or Po.

[488] (GARCÍA MURILLO, 2010: 72)

(1) *Potamogeton gramineus* L., Sp. Pl.: 127 (1753)

C.

[488] (GARCÍA MURILLO, 2010: 74)

(1) *Potamogeton perfoliatus* L., Sp. Pl.: 126 (1753)

C Lu Or Po.

[488] (GARCÍA MURILLO, 2010: 76)

(1) *Potamogeton crispus* L., Sp. Pl.: 126 (1753)

Lu Po.

[488] (GARCÍA MURILLO, 2010: 78)

(1) *Potamogeton trichoides* Cham. & Schldtl. in Linnaea 2: 175, tab. 4 fig. 6 (1827)

C Lu Po.

[488] (GARCÍA MURILLO, 2010: 79)

(1) *Potamogeton pusillus* L., Sp. Pl.: 127 (1753)

C Lu Po.

[488] (GARCÍA MURILLO, 2010: 79)

(1) *Potamogeton berchtoldii* Fieber in Bercht., Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 2 (1): 277 (1838)

C.

[488] (GARCÍA MURILLO, 2010: 80)

(1) *Potamogeton pectinatus* L., Sp. Pl.: 127 (1753)

C.

[488] (GARCÍA MURILLO, 2010: 84).

[=*Stuckenia pectinata* (L.) Börner, Fl. Deut. Volk: 713 (1912)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Groenlandia densa* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 169 (1869)

C.

[489] (GARCÍA MURILLO, 2010: 86)

RUPPIACEAE

(1) *Ruppia maritima* L., Sp. Pl.: 127 (1753)

C Lu Po.

[1344] (TALAVERA & GARCÍA MURILLO, 2010: 90)

(1) *Ruppia cirrhosa* (Petagna) Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 5: 58 (1918)
C Po.
[1344] (TALAVERA & GARCÍA MURILLO, 2010: 92)

ZANNICHELLIACEAE

(1) *Zannichellia peltata* Bertol., Fl. Ital. 10: 10 (1854)
C.
[1345] (TALAVERA & GARCÍA MURILLO, 2010: 99)

ZOSTERACEAE

(1) *Zostera marina* L., Sp. Pl.: 968 (1753)
C Lu Po.
[1324] (TALAVERA, 2010: 110)

(1) *Zostera noltii* Hornem. in Oeder, Fl. Dan. 12 (35): 3, tab. 2041 (1832)
C Lu Po.
[1324] (TALAVERA, 2010: 112)

COMMELINACEAE

(4) *Commelina communis* L., Sp. Pl.: 40 (1753)
Or.
[1371] (TALAVERA ET AL., 2010: 118)

(1) *Tradescantia fluminensis* Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1336] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 121)

JUNCACEAE

(1) *Juncus acutus* L., Sp. Pl.: 325 (1753)
C Lu Po.
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 132)

(1) *Juncus acutus* L., Sp. Pl.: 325 (1753) subsp. *acutus*
C Lu Po.
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 133)

(1) *Juncus acutus* subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup in Bot. Not. 131: 187 (1978)
[C] [Po].
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 133).
[=*Juncus acutus* subsp. *leopoldii* (Parl.) Snogerup in Bot. Not. 130: 187. 1978][Euro+Med Plant-Base]

(1) *Juncus maritimus* Lam., Encycl. 3: 264 (1789)
C Lu Po.
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 135)

(1) *Juncus capitatus* Weigel, Observ. Bot.: 28, tab. 2 fig. 5 (1772)
C Lu Or Po.
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 136)

(1) *Juncus acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. [1]: 125 (1791)
C Lu Or Po.
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 139)

(1) *Juncus heterophyllus* Dufour in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 88 (1825)

C Lu Or Po.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 143)

(1) *Juncus pygmaeus* Rich. ex Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 178 (1799)

C Lu Or Po.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 149)

(1) *Juncus articulatus* L., Sp. Pl.: 327 (1753) subsp. *articulatus*

C Lu Or Po.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 149)

(1) *Juncus bulbosus* L., Sp. Pl.: 327 (1753)

C Lu Or Po.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 152)

(1) *Juncus subnodulosus* Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789)

C Lu Or Po.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 154)

(1) *Juncus tenageia* Ehrh. ex L. fil., Suppl. Pl.: 208 (1782)

C Lu Or Po.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 156)

(1) *Juncus sphaerocarpus* Nees ex Funck in Flora 1: 521 (1818)

Po.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 156)

(1) *Juncus bufonius* L., Sp. Pl.: 328 (1753)

C Lu Or Po.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 159)

(1) *Juncus minutulus* Albert & Jahand. ex Prain, Index Kew. Suppl. 5: 143 (1921)

C Lu Or Po.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 160)

(1) *Juncus ranarius* Songeon & E.P. Perrier in Billot, Annot. Fl. France Allemagne: 192 (1859)

C.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 161)

(1) *Juncus hybridus* Brot., Fl. Lusit. 1: 513 (1804)

C Lu Or Po.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 162)

(1) *Juncus foliosus* Desf., Fl. Atlant. 1: 315, tab. 92 (1798)

C Lu Po.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 165)

(1) *Juncus gerardi* Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 284 (1809)

C Lu Po.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 167)

(1) *Juncus compressus* Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 60, 235 (1762)

C Or Po.

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 168)

- (1) *Juncus tenuis* Willd., Sp. Pl. 2: 214 (1799)
[C] [Lu] [Po].
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 170)
- (1) *Juncus imbricatus* Laharpe, Essai Monogr. Jonc.: 61 (1825) [n.v.] [Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3: 149 (1827)]
[C] [Po].
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 171)
- (1) *Juncus capillaceus* Lam., Encycl. 3: 266 (1789)
[C] [Po].
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 172)
- (1) *Juncus squarrosus* L., Sp. Pl.: 327 (1753)
C Lu Or Po.
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 172)
- (1) *Juncus trifidus* L., Sp. Pl.: 326 (1753)
Lu Or.
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 173).
[=*Oreojuncus trifidus* (L.) Záv.Drábk. & Kirschner, Preslia 85: 499 (2013)] [wcvp.science.kew.org]
- (1) *Juncus conglomeratus* L., Sp. Pl.: 326 (1753)
C Lu Or Po.
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 175)
- (1) *Juncus effusus* L., Sp. Pl.: 326 (1753)
C Lu Or Po.
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 176)
- (2) *Juncus effusus* var. *canariensis* (Willd. ex E. Mey.) Buchenau, Krit. Verz. Juncac.: 11 (1880)
C Po.
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 178).
[=*Juncus effusus* subsp. *laxus* (Robyns & Tournay) Snogerup, Preslia 74: 259 (2002)] [wcvp.science.kew.org]
- (1) *Juncus inflexus* L., Sp. Pl.: 326 (1753) subsp. *inflexus*
C Lu Or Po.
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 178)
- (1) *Luzula campestris* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 161 (1805)
C Lu Or Po.
[417] (FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 191)
- (1) *Luzula congesta* (Thuill.) Lej., Fl. Spa 1: 168 (1811)
Po.
[417] (FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 193)
- (1) *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811)
C Lu Or.
[417] (FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 196)
- (1) *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811) subsp. *multiflora*
C Lu Or.
[417] (FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 198)

(1) *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin, Agrost. Helv. 2: 240 (1811) subsp. *sylvatica*
C Lu Or Po.

[417] (FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 205)

(1) *Luzula lactea* (Link) E. Mey., Syn. Luzul.: 15 (1823)

⊙ Lu Or Po.

[417] (FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 211)

(1) *Luzula pediformis* (Chaix) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 162 (1805)
Lu Or.

[417] (FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 215)

(1) *Luzula caespitosa* (J. Gay ex E. Mey.) Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 294 (1855)

⊙ Lu Or.

[417] (FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 216)

(1) *Luzula forsteri* (Sm.) Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 150 (1806) subsp. *forsteri*
C Lu Or Po.

[417] (FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 218)

CYPERACEAE

(4) *Cyperus distans* L. fil., Suppl. Pl.: 103 (1782)

C.

[250] (CASTROVIEJO, 2007: 9)

(1) *Cyperus longus* L., Sp. Pl.: 45 (1753)

C Lu Or Po.

[250] (CASTROVIEJO, 2007: 11)

(1) *Cyperus rotundus* L., Sp. Pl.: 45 (1753)

Po.

[250] (CASTROVIEJO, 2007: 13)

(1) *Cyperus esculentus* L., Sp. Pl.: 45 (1753)

Or Po.

[250] (CASTROVIEJO, 2007: 14)

(1) *Cyperus eragrostis* Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[250] (CASTROVIEJO, 2007: 17)

(1) *Cyperus fuscus* L., Sp. Pl.: 46 (1753)

C Lu Or Po.

[250] (CASTROVIEJO, 2007: 19)

(1) *Cyperus capitatus* Vand., Fasc. Pl.: 5 (1771)

C Po.

[250] (CASTROVIEJO, 2007: 22)

(1) *Pycnus flavescens* (L.) P. Beauv. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 72 (1830)

C Lu Or Po.

[246] (CASTROVIEJO, 2007: 30).

[=*Cyperus flavescens* L., Sp. Pl.: 46 (1753)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 2532 (1905)

C Lu Po.

[686] (MARTÍN BRAVO ET AL., 2007: 38)

(1) *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)

C Lu Or Po.

[675] (LUCENO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 44)

(1) *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) subsp. *lacustris*

C Lu Or Po.

[675] (LUCENO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 45)

(1) *Schoenoplectus lacustris* subsp. *glaucus* (Sm. ex Hartm.) Bech. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 11 (1928)

C Lu Or Po.

[675] (LUCENO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 46)

(1) *Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)

Po.

[675] (LUCENO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 49)

(1) *Schoenoplectus pungens* (Vahl) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)

C Lu Po.

[675] (LUCENO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 49)

(1) *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 127 (1972)

C Lu Or Po.

[248] (CASTROVIEJO, 2007: 60)

(1) *Isolepis setacea* (L.) R. Br., Prodr.: 222 (1810)

C Lu Or Po.

[678] (LUCENO & NARBONA, 2007: 63)

(1) *Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 106 (1817)

C Lu Po.

[678] (LUCENO & NARBONA, 2007: 65)

(1) *Isolepis fluitans* (L.) R. Br., Prodr.: 221 (1810)

C Lu Or Po.

[678] (LUCENO & NARBONA, 2007: 65)

(1) *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartm., Handb. Skand. Fl. ed. 5: 259 (1849)

Lu Or.

[1468] (VILLAR & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 67)

(1) *Eriophorum angustifolium* Honck., Verz. Gew. Teutschl.: 153 (1782)

C Lu Or Po.

[1462] (VILLAR, 2007: 72)

(1) *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 154 (1817)

Po.

[579] (JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCENO, 2007: 80)

(1) *Eleocharis bonariensis* Nees in J. Bot. (Hooker) 2: 398 (1840)

[C] [Lu] [Po].

[579] (JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCENO, 2007: 80)

(1) *Eleocharis parvula* (Roem. & Schult.) Bluff, Nees & Schauer, Comp. Fl. German. ed. 2, 1(1): 93 (1836)

C.

[579] (JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 83)

(1) *Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817)

C Lu Or Po.

[579] (JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 87)

(1) *Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817) subsp. *palustris*

Lu.

[579] (JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 88)

(1) *Eleocharis palustris* subsp. *vulgaris* Walters in J. Ecol. 37: 194 (1949)

C Lu Or Po.

[579] (JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 88).

[=*Eleocharis palustris* subsp. *waltersii* Bureš & Danihelka, Preslia 80: 227 (2008)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Eleocharis uniglumis* (Link) Schult., Mant. 2: 88 (1824)

C.

[579] (JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 89)

(1) *Eleocharis multicaulis* (Sm.) Desv., Observ. Pl. Angers: 74 (1818)

C Lu Po.

[579] (JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 90)

(1) *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 236 (1805)

C Lu Or.

[677] (LUCEÑO & MARTÍN, 2007: 100)

(1) *Rhynchospora fusca* (L.) W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 1: 127 (1810)

Lu.

[677] (LUCEÑO & MARTÍN, 2007: 100)

(1) *Rhynchospora modesti-lucennoi* Castrov. in Nordic J. Bot. 15: 569 (1995)

Po.

[677] (LUCEÑO & MARTÍN, 2007: 102)

(1) *Cladium mariscus* (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809)

C Lu Po.

[243] (CASTROVIEJO, 2007: 103)

(1) *Schoenus nigricans* L., Sp. Pl.: 43 (1753)

C Po.

[244] (CASTROVIEJO, 2007: 105)

(1) *Carex distachya* Desf., Fl. Atlant. 2: 336 (1799)

C Lu Or Po.

[670] (LUCEÑO, 2007: 121)

(1) *Carex paniculata* L., Cent. Pl. I: 32 (1755)

C Lu Or Po.

[670] (LUCEÑO, 2007: 123)

(1) *Carex paniculata* subsp. *lusitanica* (Schkuhr ex Willd.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 205 (1929)

C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 124)

(1) *Carex cuprina* (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 13: 566 (1863)

C Lu Or.

[670] (LUCENÑO, 2007: 126).

[=*Carex leersii* F.W.Schultz, Flora 53: 459 (1870)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Carex muricata* L., Sp. Pl.: 974 (1753)

C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 127)

(1) *Carex muricata* subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Čelak., Květ. Okolí Praž.: 43 (1870)

C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 130)

(1) *Carex divulsa* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787)

C Lu Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 130)

(1) *Carex divulsa* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787) subsp. *divulsa*

C Lu Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 132).

[=*Carex divulsa* Stokes, W. Withering, Bot. Arr. Brit. Pl. ed. 2, 2: 1035 (1787)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Carex arenaria* L., Sp. Pl.: 973 (1753)

C Lu Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 135)

(1) *Carex divisa* Huds., Fl. Angl.: 348 (1762)

Lu Or.

[670] (LUCENÑO, 2007: 140)

(1) *Carex remota* L., Fl. Angl.: 24 (1754)

C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 142)

(1) *Carex leporina* L., Sp. Pl.: 973 (1753)

C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 144)

(1) *Carex echinata* J.A. Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 76 (1770)

C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 145)

(1) *Carex davalliana* Sm. in Trans. Linn. Soc. 5: 266 (1800)

C.

[670] (LUCENÑO, 2007: 146)

(1) *Carex hirta* L., Sp. Pl.: 975 (1753)

C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 153)

- (1) *Carex riparia* Curtis, Fl. Londin. 2, tab. 280 (1798)
C Lu.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 157)
- (1) *Carex pseudocyperus* L., Sp. Pl.: 978 (1753)
C Lu Or.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 159)
- (1) *Carex pendula* Huds., Fl. Angl.: 352 (1762)
C Lu.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 163)
- (1) *Carex sylvatica* Huds., Fl. Angl.: 353 (1762)
Lu Or.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 164)
- (1) *Carex sylvatica* Huds., Fl. Angl.: 353 (1762) subsp. *sylvatica*
Lu Or.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 165)
- (1) *Carex flacca* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 178 (1771)
C Lu Or Po.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 169)
- (1) *Carex panicea* L., Sp. Pl.: 977 (1753)
C Lu Or.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 171)
- (1) *Carex asturica* Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 117 (1852)
⊙ C Lu Or Po.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 172)
- (1) *Carex depauperata* Curtis ex With., Arr. Brit. Pl. ed. 2, 2: 1049 (1787)
Or.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 174)
- (1) *Carex laevigata* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 272 (1800)
C Lu Or Po.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 178)
- (1) *Carex binervis* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 268 (1800)
C Lu Or Po.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 184)
- (1) *Carex distans* L., Syst. Nat. ed. 10: 1263 (1759)
Lu.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 185)
- (1) *Carex punctata* Gaudin, Agrost. Helv. 2: 152 (1811)
C Po.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 187)
- (1) *Carex extensa* Gooden. in Trans. Linn. Soc. London 2: 175 (1794)
C Po.
[\[670\]](#) (LUCENÑO, 2007: 189)

(1) *Carex duriewi* Steudel ex Kunze, Suppl. Riedgräs. 4: 149 (1844)

⊙ C Lu Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 192)

(1) *Carex hostiana* DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 88 (1813)

Lu.

[670] (LUCENÑO, 2007: 192)

(1) *Carex demissa* Hornem., Fl. Dan. 8(23): 4 (1808)

C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 200)

(1) *Carex viridula* Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 170 (1803)

C Lu Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 202)

(1) *Carex hallerana* Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 133 (1779)

C Or.

[670] (LUCENÑO, 2007: 205).

[=*Carex halleriana* Asso, Syn. Stirp. Aragon. 1: 133 (1779)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Carex caryophyllea* Latourr., Chlor. Ludg.: 27 (1785)

C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 210)

(1) *Carex umbrosa* Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 52 (1801)

C Lu.

[670] (LUCENÑO, 2007: 212)

(1) *Carex umbrosa* Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 52 (1801) subsp. *umbrosa*

C Lu.

[670] (LUCENÑO, 2007: 212)

(1) *Carex depressa* Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799)

C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 215)

(1) *Carex depressa* Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799) subsp. *depressa*

C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 215)

(1) *Carex pilulifera* L., Sp. Pl.: 976 (1753) subsp. *pilulifera*

C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 223)

(1) *Carex elata* All., Fl. Pedem. 2: 272 (1785)

C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 237)

(1) *Carex elata* subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143 (1990)

⊙ C Lu Or Po.

[670] (LUCENÑO, 2007: 239).

[=*Carex reuteriana* Boiss., P.E.Boissier & G.F.Reuter, Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 116 (1852)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Carex nigra* (L.) Reichard, Fl. Moeno-Francof. 2: 96 (1778)

Lu Or.

[670] (LUCENÑO, 2007: 242)

(1) *Carex pulicaris* L., Sp. Pl.: 972 (1753)

C Lu.

[670] (LUCENÑO, 2007: 246)

SPARGANIACEAE

(1) *Sparganium angustifolium* Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 189 (1803)

Lu.

[702] (MEDINA, 2007: 253)

(1) *Sparganium emersum* Rehmman in Verh. Naturf. Vereins Brünn 10: 80 (1872) subsp. *emersum*

C Lu Or.

[702] (MEDINA, 2007: 253).

[=*Sparganium emersum* Rehmman, Verh. Naturf. Vereins Brünn 10: 80 (1871 publ. 1872)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Sparganium erectum* L., Sp. Pl.: 971 (1753)

C Lu Or Po.

[702] (MEDINA, 2007: 255)

(1) *Sparganium erectum* subsp. *microcarpum* (Neuman) Domin in Preslia 13: 53 (1935)

C.

[702] (MEDINA, 2007: 256)

(1) *Sparganium erectum* subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz French ed.: 26 (1908)

Lu Or Po.

[702] (MEDINA, 2007: 258)

(1) *Sparganium erectum* subsp. *oocarpum* (Čelak.) Domin in Preslia 13: 53 (1935)

C Lu.

[702] (MEDINA, 2007: 258).

[=*Sparganium erectum* nothosubsp. *oocarpum* (Celak.) Domin, Preslia 13-15: 53 (1935)][wcvp.science.kew.org]

TYPHACEAE

(1) *Typha latifolia* L., Sp. Pl.: 971 (1753)

C Lu Or Po.

[288] (CIRUJANO, 2007: 260)

(1) *Typha domingensis* Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807)

C Lu Or Po.

[288] (CIRUJANO, 2007: 263)

CANNACEAE

(1) *Canna indica* L., Sp. Pl.: 1 (1753)

[C] [Po].

[435] (GALÁN, 2007: 268)

ARACEAE

(1) *Arum italicum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)

C Lu Or Po.

[447] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 287)

(1) *Arum cylindraceum* Gasp. in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 597 (1844)

Or.

[447] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 289)

(1) *Arisarum simorrhinum* Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845)

C Lu Or Po.

[450] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 307)

(2) *Arisarum simorrhinum* Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845) var. *simorrhinum*
Po.

[450] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 308).

[=*Arisarum simorrhinum* Durieu, Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Arisarum simorrhinum* var. *subexertum* (Webb & Berthel.) Talavera in Lagasalia 14: 115
(1986)

C Or.

[450] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 308).

[=*Arisarum vulgare* subsp. *clusii* (Schott) K.Richt., Pl. Eur. 1: 174 (1890)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 765 (1826)

[Lu] [Po].

[451] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 309)

LEMNACEAE

(1) *Lemna minor* L., Sp. Pl.: 970 (1753)

C Lu Or Po.

[436] (GALÁN, 2007: 313)

(1) *Lemna gibba* L., Sp. Pl.: 970 (1753)

Lu Or Po.

[436] (GALÁN, 2007: 315)

GRAMINEAE

(1) *Ehrharta calycina* Sm., Pl. Icón. Ined. 2: 33 (1790)

[Po].

[1485] (MUÑOZ RODRÍGUEZ , 2020: 33)

(1) *Leersia oryzoides* (L.) Sw., Prodr.: 21 (1788)

C Lu Or Po.

[1487] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 39)

(1) *Nardus stricta* L., Sp. Pl.: 53 (1753)

C Lu Or Po.

[1488] (CANTÓ & DEVESA , 2020: 47)

(1) *Melica ciliata* L., Sp. Pl.: 66 (1753)

C Lu Or Po.

[1490] (CANTÓ *et al.*, 2020: 54)

(1) *Melica ciliata* L., Sp. Pl.: 66 (1753) subsp. *ciliata*

C Lu Or.

[1490] (CANTÓ *et al.*, 2020: 55).

[=*Melica ciliata* L., Sp. Pl.: 66 (1753)][wcvp.science.kew.org]

- (1) *Melica ciliata* subsp. *magnolii* (Gren. & Godr.) K. Richt., Pl. Eur. 1:78 (1890)
C Lu Or Po.
[1490] (CANTÓ *et al.*, 2020: 55)
- (1) *Melica minuta* L., Mant. Pl.: 32 (1767)
C Lu Or Po.
[1490] (CANTÓ *et al.*, 2020: 60)
- (1) *Melica minuta* L., Mant. Pl.: 32 (1767) subsp. *minuta*
Or Po.
[1490] (CANTÓ *et al.*, 2020: 62).
[=*Melica minuta* L., Mant. Pl. 1: 32 (1767)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Melica minuta* subsp. *latifolia* (Coss.) Valdés & Mateos in Lagasalia 30: 354 (2010)
C Lu Or Po.
[1490] (CANTÓ *et al.*, 2020: 62).
[=*Melica minuta* L., Mant. Pl. 1: 32 (1767)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Melica uniflora* Retz., Observ. Bot. 1: 10 (1779)
Lu Or Po.
[1490] (CANTÓ *et al.*, 2020: 65)
- (1) *Glyceria fluitans* (L.) R. Br., Prodr.: 179 (1810)
C Lu Po.
[1491] (LÓPEZ & DEVESA , 2020: 68)
- (1) *Glyceria declinata* Bréb., F. Normandie ed. 3, 3: 354 (1859)
C Lu Or Po.
[1491] (LÓPEZ & DEVESA , 2020: 70)
- (1) *Stipa juncea* L., Sp. Pl.: 78 (1753)
Or.
[1500] (AEDO , 2020: 87)
- (1) *Stipa bromoides* (L.) Dórf., Herb. Nórmales 34: 129 (1897)
Lu Or.
[1500] (AEDO , 2020: 96).
[=*Achnatherum bromoides* (L.) P.Beauv., Ess. Agrostogr.: 19 (1812)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Stipa gigantea* Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 313 (1800)
C Or Po.
[1500] (AEDO , 2020: 98).
[=*Celtica gigantea* (Link) F.M.Vázquez & Barkworth, Bot. J. Linn. Soc. 144: 491 (2004)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Piptatherum coerulescens* (Desf.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 18 (1812)
Or.
[1507] (VELAYOS , 2020: 109)
- (1) *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., Notes Pl. Crit.: 129 (1851)
C Lu Or Po.
[1507] (VELAYOS , 2020: 109).
[=*Oloptum miliaceum* (L.) Röser & Hamasha, Pl. Syst. Evol. 298: 365 (2012)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., Notes Pl. Crit.: 129 (1851) subsp. *miliaceum*

Lu Or Po.

[1507] (VELAYOS , 2020: 110).

[=*Oloptum miliaceum* (L.) Röser & Hamasha, Pl. Syst. Evol. 298: 365 (2012)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Piptatherum paradoxum* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. 18 (1812)

Lu Or.

[1507] (VELAYOS , 2020: 111).

[=*Achnatherum paradoxum* (L.) Banfi, Galasso & Bartolucci, Nat. Hist. Sci. 15: 18 (2017)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Poa pratensis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) subsp. *pratensis*

C Lu Or Po.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 119)

(2) *Poa pratensis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) var. *pratensis*

C Lu Or Po.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 120).

[=*Poa pratensis* L., Sp. Pl.: 67 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Poa pratensis* var. *angustifolia* (L.) Sm., Fl. Brit. 1: 105 (1800)

C Lu Or.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 121).

[=*Poa angustifolia* L., Sp. Pl.: 67. 1753][Euro+Med PlantBase]

(1) *Poa legionensis* (M. Laínz) Fem.-Casas & M. Laínz in M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 83 (1982)

☉ Lu Or.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 121)

(1) *Poa chaixii* Vill., Fl. Delph.: 7 (1785)

Lu Or.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 124)

(1) *Poa nemoralis* L., Sp. Pl.: 69 (1753) subsp. *nemoralis*

Lu Or.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 126).

[=*Poa nemoralis* L., Sp. Pl.: 69 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Poa nemoralis* L., Sp. Pl.: 69 (1753) var. *nemoralis*

Lu Or.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 129).

[=*Poa nemoralis* L., Sp. Pl.: 69 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Poa compressa* L., Sp. Pl.: 69 (1753)

Lu Or.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 129)

(1) *Poa trivialis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) subsp. *trivialis*

C Lu Or Po.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 134).

[=*Poa trivialis* L., Sp. Pl.: 67 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Poa annua* L., Sp. Pl.: 68 (1753) subsp. *annua*

C Lu Or Po.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 140).

[=*Poa annua* L., Sp. Pl.: 68 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Poa infirma* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 158(1816)

C Or Po.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 142)

(1) *Poa bulbosa* L., Sp. Pl.: 70 (1753) subsp. *bulbosa*

C Lu Or Po.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 145).

[=*Poa bulbosa* L., Sp. Pl.: 70 (1753)] [wcvp.science.kew.org]

(2) *Poa bulbosa* var. *vivipara* Koeler, Descr. Gram.: 189 (1802)

Lu Or.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 147).

[=*Poa bulbosa* L., Sp. Pl.: 70. 1753] [Euro+Med PlantBase]

(2) *Poa bulbosa* L., Sp. Pl.: 70 (1753) var. *bulbosa*

C Lu Or Po.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 147).

[=*Poa bulbosa* L., Sp. Pl.: 70 (1753)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Poa ligulata* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 659 (1842)

Lu Or.

[1509] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 148)

(1) *Bellardiochloa variegata* (Lam.) Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 110: 26, 56 (1983)

Lu Or.

[1511] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 153)

(1) *Apera interrupta* (L.) P. Beauv., Ess. Agrost. 31: 151 (1812)

Or.

[1515] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 162)

(1) *Alopecurus pratensis* L., Sp. Pl.: 60 (1753)

C Lu Or.

[1517] (AEDO , 2020: 165)

(1) *Alopecurus pratensis* L., Sp. Pl.: 60 (1753) subsp. *pratensis*

Lu.

[1517] (AEDO , 2020: 167)

(1) *Alopecurus pratensis* subsp. *arundinaceus* (Poir.) Husn. Graminées: 5 (1896)

C Lu Or.

[1517] (AEDO , 2020: 167)

(1) *Alopecurus geniculatus* L., Sp. Pl.: 60 (1753)

C Lu Or.

[1517] (AEDO , 2020: 169)

(1) *Alopecurus aequalis* Sobol., Fl. Petrop.: 16 (1799)

Or.

[1517] (AEDO , 2020: 170)

(1) *Alopecurus myosuroides* Huds., Fl. Angl.: 23 (1762)

C Lu Or.

[1517] (AEDO , 2020: 173)

- (1) *Phleum pratense* L., Sp. Pl.: 59 (1753)
C Lu Or Po.
[1519] (AEDO , 2020: 177)
- (1) *Phleum alpinum* L., Sp. Pl.: 59 (1753)
Lu.
[1519] (AEDO , 2020: 182)
- (1) *Phleum phleoides* (L.) Karsten, Deut. Fl.; 374 (1881)
C Lu Or.
[1519] (AEDO , 2020: 183)
- (1) *Phleum arenarium* L., Sp. Pl.: 60 (1753)
C Lu Po.
[1519] (AEDO , 2020: 186)
- (1) *Lolium perenne* L., Sp. Pl.: 83 (1753)
C Lu Or Po.
[1523] (RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA , 2020: 192)
- (1) *Lolium multiflorum* Lam., Fl. Franç. 3: 621 (1779)
C Lu Or Po.
[1523] (RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA , 2020: 194)
- (1) *Lolium rigidum* Gaudin, Agrost. Helv. 1: 334 (1811)
C Lu Or Po.
[1523] (RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA , 2020: 195)
- (1) *Lolium temulentum* L., Sp. Pl.: 83 (1753)
C Lu Or Po.
[1523] (RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA , 2020: 197)
- (1) *Lolium temulentum* L., Sp. Pl.: 83 (1753) subsp. *temulentum*
C Lu Or Po.
[1523] (RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA , 2020: 197).
[=*Lolium temulentum* L., Sp. Pl.: 83 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Festuca hystrix* Boiss., Elench. Pl. Nov.: 89 (1838)
Or.
[1526] (DEVESA *et al.*, 2020: 230)
- (1) *Festuca yvesii* Sennen & Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3; 250 (1917)
Lu Or.
[1526] (DEVESA *et al.*, 2020: 239)
- (1) *Festuca yvesii* subsp. *graniticola* (Kerguélen & Moría) Mart.-Sagarra & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 243 (2020)
☉ Lu Or.
[1526] (DEVESA *et al.*, 2020: 243)
- (1) *Festuca vasconensis* (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen in Bull. Soc. Bot. France 123: 320 (1976)
C Lu.
[1526] (DEVESA *et al.*, 2020: 254)

- (1) *Festuca vasconensis* (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen in Bull. Soc. Bot. France 123: 320 (1976) subsp. *vasconensis*
C Lu.
[1526] (DEVESA *et al.*, 2020: 255).
[=*Festuca vasconensis* (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen, Bull. Soc. Bot. France 123: 320 (1976)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Festuca vasconensis* subsp. *actiophyta* (M.I. Gut.) Mart.-Sagarra & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 257 (2020)
⊙ C.
[1526] (DEVESA *et al.*, 2020: 257)
- (1) *Festuca rubra* L., Sp. Pl.: 74 (1753)
C Lu Or Po.
[1527] (MARTÍNEZ SAGARRA & LÓPEZ NIETO , 2020: 282)
- (1) *Festuca rubra* L., Sp. Pl.: 74 (1753) subsp. *rubra*
C Lu Or.
[1527] (MARTÍNEZ SAGARRA & LÓPEZ NIETO , 2020: 284).
[=*Festuca rubra* L., Sp. Pl.: 74 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Festuca rubra* subsp. *litoralis* (G. Mey.) Auquier in Bull. Jard. Bot. Belg. 38: 191 (1968)
C Lu Or Po.
[1527] (MARTÍNEZ SAGARRA & LÓPEZ NIETO , 2020: 284)
- (1) *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* (Hack.) Piper in Contr. U.S. Nati. Herb. 10: 22 (1906)
C Lu Po.
[1527] (MARTÍNEZ SAGARRA & LÓPEZ NIETO , 2020: 286).
[=*Festuca rubra* L., Sp. Pl.: 74 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Festuca rivularis* Boiss., Elench. Pl. Nov.: 90 (1838)
Lu Or.
[1527] (MARTÍNEZ SAGARRA & LÓPEZ NIETO , 2020: 288)
- (1) *Festuca nigrescens* Lam., Encycl. 2: 460 (1788)
Lu Or.
[1527] (MARTÍNEZ SAGARRA & LÓPEZ NIETO , 2020: 290)
- (1) *Festuca juncifolia* Chaub. in St.-Amans, Fl. Agen.: 40 (1821)
C Lu Po.
[1527] (MARTÍNEZ SAGARRA & LÓPEZ NIETO , 2020: 295)
- (1) *Festuca rothmaleri* (Litard.) Markgr.-Dann. in Bot. J. Linn. Soc. 76: 325 (1978)
⊙ Lu Or.
[1527] (MARTÍNEZ SAGARRA & LÓPEZ NIETO , 2020: 297)
- (1) *Festuca trichophylla* (Gaudin) K. Richt., Pl. Eur. 1: 100 (1890)
C Lu Or.
[1527] (MARTÍNEZ SAGARRA & LÓPEZ NIETO , 2020: 301)
- (1) *Festuca trichophylla* subsp. *iberica* (Hack.) E. López & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 304 (2020)
C Lu Or.
[1527] (MARTÍNEZ SAGARRA & LÓPEZ NIETO , 2020: 304)

- (1) *Festuca queriana* Litard. in Cavanillesia 8: 54 (1936)
⊙ Lu Or.
[1527] (MARTÍNEZ SAGARRA & LÓPEZ NIETO , 2020: 309)
- (1) *Festuca eskia* Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3,3: 52 (1805)
Or.
[1532] (DEVESA & MUÑOZ RODRÍGUEZ , 2020: 325)
- (1) *Festuca burnatii* St.-Yves in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 15/16: 347 (1913)
⊙ Or.
[1532] (DEVESA & MUÑOZ RODRÍGUEZ , 2020: 328)
- (1) *Festuca elegans* Boiss., Elench. Pl. Nov.: 92 (1838)
Lu Or.
[1532] (DEVESA & MUÑOZ RODRÍGUEZ , 2020: 332)
- (1) *Festuca altissima* All., Auct. Fl. Pedem.: 43 (1789)
Lu.
[1528] (DEVESA & MARTÍNEZ SAGARRA , 2020: 341)
- (1) *Festuca paniculata* (L.) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 (1913)
C Lu Or.
[1537] (CEBOLLA , 2020: 350).
[=*Patzkea paniculata* (L.) G.H.Loos, Jahrb. Bochum. Bot. Vereins 1: 126 (2010)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Festuca paniculata* subsp. *spadicea* (L.) Litard. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 79: 279 (1944)
Lu Or.
[1537] (CEBOLLA , 2020: 353).
[=*Patzkea spadicea* (L.) G. H. Loos in Jahrb. Bochum. Bot. Vereins 1: 126. 2010][[Euro+Med PlantBase](http://Euro+MedPlantBase)]
- (1) *Festuca paniculata* subsp. *multispiculata* Rivas Ponce & Cebolla in Lagasalia 15(extra): 408 (1988)
⊙ C Or.
[1537] (CEBOLLA , 2020: 356)
- (1) *Festuca durandoi* subsp. *capillifolia* (Pau ex Willk.) Rivas Ponce, Cebolla & M.B. Crespo in Fontqueria 31: 256 (1991)
⊙ Lu.
[1537] (CEBOLLA , 2020: 360).
[=*Patzkea durandoi* (Clauson) G.H.Loos, Jahrb. Bochum. Bot. Vereins 1: 126 (2010)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Festuca durandoi* var. *livida* (Hack.) Rivas Ponce & al. in Fontqueria 31: 256 (1991)
⊙ Lu.
[1537] (CEBOLLA , 2020: 362).
[=*Patzkea durandoi* (Clauson) G.H.Loos, Jahrb. Bochum. Bot. Vereins 1: 126 (2010)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Festuca arundinacea* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 57 (1771)
C Lu Or Po.
[1530] (ORTÚÑEZ , 2020: 366).
[=*Lolium arundinaceum* (Schreb.) Darbysh., Novon 3: 241 (1993)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Festuca arundinacea* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 57 (1771) subsp. *arundinacea*

C Lu Or Po.

[1530] (ORTÚÑEZ , 2020: 367).

[=*Lolium arundinaceum* (Schreb.) Darbysh., Novon 3: 241 (1993)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Festuca gigantea* (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 110 (1787)

C Lu Or.

[1530] (ORTÚÑEZ , 2020: 371).

[=*Lolium giganteum* (L.) Darbysh., Novon 3: 241 (1993)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Micropyrum tenellum* (L.) Link in Linnaea 17: 398 (1844)

C Lu Or Po.

[1543] (LÓPEZ & DEVESA , 2020: 381).

[=*Festuca lachenalii* (C.C.Gmel.) Spenn., Fl. Friburg. 3: 1050 (1829)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Micropyrum patens* (Brot.) Pilg. in Bot. Jahrb. Syst. 74: 567 (1949)

⊙ C Lu Or Po.

[1543] (LÓPEZ & DEVESA , 2020: 382)

(1) *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 (1913)

Lu Or Po.

[1547] (ORTEGA OLIVENCIA , 2020: 388).

[=*Festuca incurva* (Gouan) Gutermann, Phytion (Horn) 54: 190 (2014)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 8 (1805)

C Lu Or Po.

[1549] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 393).

[=*Festuca myuros* L., Sp. Pl.: 74 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 8 (1805) subsp. *myuros*

C Lu Or Po.

[1549] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 395).

[=*Festuca myuros* L., Sp. Pl.: 74 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Vulpia myuros* subsp. *sciuroides* (Roth) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 14: 256 (1913)

C Lu Or Po.

[1549] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 395).

[=*Vulpia bromoides* (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 124. 1821][Euro+Med PlantBase]

(2) *Vulpia myuros* var. *sciuroides* (Roth) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 411 (1886)

Lu Or Po.

[1549] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 397).

[=*Vulpia bromoides* (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 124. 1821][Euro+Med PlantBase]

(1) *Vulpia myuros* var. *tenella* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 668 (1844)

C Or.

[1549] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 397).

[=*Vulpia muralis* (Kunth) Nees in Linnaea 19: 694. 1847][Euro+Med PlantBase]

(1) *Vulpia ciliata* Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824) subsp. *ciliata*

C Lu Or Po.

[1549] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 397).

[=*Festuca ambigua* Le Gall, Fl. Morbihan: 731 (1852)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Vulpia geniculata* (L.) Link, Hort. Berol. 1: 148 (1827)

C.

[1549] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 400).

[=*Festuca geniculata* (L.) Lag. & Rodr., Anales Ci. Nat. 6: 150 (1803)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Vulpia alopecuros* (Schousb.) Dumort., Observ. Gramin. Belg. 100 (1824) [“alopecura”]

C Po.

[1549] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 401).

[=*Festuca alopecuros* Schousb., Jagttag. Vextrig. Marokko: 40 (1800)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Vulpia membranacea* (L.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824)

C Lu Or Po.

[1549] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 404).

[=*Festuca membranacea* (L.) Druce, Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 229 (1906)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Vulpia membranacea* (L.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824) subsp. *membranacea*

C Or Po.

[1549] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 405).

[=*Festuca membranacea* (L.) Druce, Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 229 (1906)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Vulpia membranacea* subsp. *fasciculata* (Forssk.) O. Bolos, Masalles & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 96 (1988)

C Lu Po.

[1549] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 407).

[=*Festuca fasciculata* Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 22 (1775)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Vulpia unilateralis* (L.) Stace in Bot. J. Linn. Soc. 76: 350 (1978)

Lu Or.

[1549] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 410).

[=*Festuca maritima* L., Sp. Pl.: 75 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Vulpia unilateralis* (L.) Stace in Bot. J. Linn. Soc. 76: 350 (1978) subsp. *unilateralis*

Lu Or.

[1549] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 412).

[=*Festuca maritima* L., Sp. Pl.: 75 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Dactylis glomerata* L., Sp. Pl.: 71 (1753) [“glomeratus”]

C Lu Or Po.

[1555] (LÓPEZ GONZÁLEZ , 2020: 424)

(2) *Dactylis glomerata* subsp. *hackelii* (Asch. & Graebn.) Cif. & Giacom., Nomenclátor Fl. Ital. 1: 36 (1950)

C Po.

[1555] (LÓPEZ GONZÁLEZ , 2020: 428)

(1) *Lamarckia aurea* (L.) Moench, Methodus: 201 (1794)

C Po.

[1557] (LÓPEZ & DEVESA , 2020: 430)

(1) *Cynosurus cristatus* L., Sp. Pl.: 72 (1753)

C Lu Or Po.

[1559] (CANTÓ & DEVESA , 2020: 434)

(1) *Cynosurus echinatus* L., Sp. PL: 72 (1753)

C Lu Or Po.

[1559] (CANTÓ & DEVESA , 2020: 436)

- (1) *Cynosurus effusus* Link in J. Bot. (Schrader); 315 (1800)
Lu Or.
[1559] (CANTÓ & DEVESA , 2020: 438).
[=*Cynosurus obliquatus* Link, Linnaea 17: 406 (1844)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Cynosurus effusus* Link in J. Bot. (Schrader); 315 (1800) var. *effusus*
Lu Or.
[1559] (CANTÓ & DEVESA , 2020: 440).
[=*Cynosurus obliquatus* Link, Linnaea 17: 406 (1844)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Cynosurus effusus* var. *obliquatus* (Link) Cantó & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 440 (2020)
Or.
[1559] (CANTÓ & DEVESA , 2020: 440)
- (1) *Parapholis incurva* (L.) C.E. Hubb. in Blumea, Suppl. 3: 14(1946)
C Lu Po.
[1563] (RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 445)
- (1) *Parapholis strigosa* (Dumort.) C.E. Hubb. in Blumea, Suppl. 3: 14 (1946)
C Lu Po.
[1563] (RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 450)
- (1) *Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter in Boissiera 13: 178 (1967)
C Or Po.
[1565] (RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 452).
[=*Parapholis cylindrica* (Willd.) Romero Zarco, Gramíneas Península Ibérica: 119 (2015)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Catapodium marinum* (L.) C.E. Hubb. in Kew Bull. 9: 375 (1954)
C Lu Po.
[1573] (VALTUEÑA *et al.*, 2020: 465)
- (1) *Catapodium rigidum* (L.) C.E. Hubb. in Dony, Fl. Bedfordshire: 437 (1953)
C Lu Or Po.
[1573] (VALTUEÑA *et al.*, 2020: 466)
- (1) *Cutandia maritima* (L.) Benth. in J. Linn. Soc., Bot. 19: 118 (1881)
C Lu Po.
[1575] (VALTUEÑA *et al.*, 2020: 470)
- (1) *Aira praecox* L., Sp. Pl.: 65 (1753)
C Lu Or Po.
[1577] (SÁEZ *et al.*, 2020: 476)
- (1) *Aira caryophyllea* L., Sp. Pl.: 66 (1753)
C Lu.
[1577] (SÁEZ *et al.*, 2020: 477)
- (1) *Aira multiculmis* Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 121 (1824)
C Or Po.
[1577] (SÁEZ *et al.*, 2020: 478).
[=*Aira caryophyllea* L., Sp. Pl.: 66 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Aira cupaniana* Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 148 (1843)

C Lu Or Po.

[1577] (SÁEZ *et al.*, 2020: 483)

(1) *Periballia involucrata* (Cav.) Janka in Természetrzajzi Fü. 1: 97 (1877)

⊙ Lu Or.

[1579] (MÍGUEZ *et al.*, 2020: 491)

(1) *Molineriella minuta* (L.) Rouy, Fl. France 14: 102 (1913)

Lu Or.

[1581] (CEBRINO & ROMERO ZARCO , 2020: 494)

(1) *Molineriella laevis* (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 14; 103 (1913)

C Lu Or Po.

[1581] (CEBRINO & ROMERO ZARCO , 2020: 497)

(2) *Molineriella laevis* var. *submutica* Cebrino & Romero Zarco in Acta Bot. Malac. 42(2): 210 (2018)

Po.

[1581] (CEBRINO & ROMERO ZARCO , 2020: 498).

[=*Molineriella laevis* (Brot.) Rouy, G.Rouy & J.Foucaud, Fl. France 14: 103 (1913)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 90, 149, 159 (1812)

C Or Po.

[1583] (BERJANO & ROMERO ZARCO , 2020: 500)

(1) *Corynephorus divaricatus* (Pourr.) Beistr. in Procés-Verbaux Soc. Dauphin. Études Biol. Bio-Club, ser. 3, 17: 3 (1950)

C Or Po.

[1583] (BERJANO & ROMERO ZARCO , 2020: 504)

(1) *Antinoria agrostidea* (Lam. & DC.) Parl., Fl. Palerm.: 95 (1845)

C Lu Or.

[1585] (SEQUEIRA & MEDINA , 2020: 507)

(1) *Antinoria agrostidea* (Lam. & DC.) Parl., Fl. Palerm.: 95 (1845) subsp. *agrostidea*

C Lu Or.

[1585] (SEQUEIRA & MEDINA , 2020: 508)

(1) *Avenella flexuosa* (L.) Drejer, Fl. Excurs. Hafn.: 32 (1838)

C Lu Or Po.

[1587] (LÓPEZ GONZÁLEZ , 2020: 512)

(1) *Helictochloa pratensis* (L.) Romero Zarco in Candollea 66: 103 (2011)

Or.

[1589] (ROMERO ZARCO , 2020: 528)

(1) *Helictochloa pratensis* (L.) Romero Zarco in Candollea 66: 103 (2011) subsp. *pratensis*

Or.

[1589] (ROMERO ZARCO , 2020: 530)

(1) *Helictochloa pratensis* subsp. *iberica* (St.-Yves) Romero Zarco in Candollea 66: 103 (2011)

Or.

[1589] (ROMERO ZARCO , 2020: 534)

- (1) *Helictochloa marginata* (Lowe) Romero Zarco in Candollea 66: 102 (2011)
C Lu Or Po.
[1589] (ROMERO ZARCO , 2020: 542)
- (2) *Helictochloa marginata* (Lowe) Romero Zarco in Candollea 66: 102 (2011) var. *marginata*
C Lu Or Po.
[1589] (ROMERO ZARCO , 2020: 544).
[=*Helictochloa marginata* (Lowe) Romero Zarco, Candollea 66: 102 (2011)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Helictochloa marginata* var. *reuteri* (Romero Zarco) Romero Zarco in Acta Bot. Malac. 40: 294 (2015)
Lu Or.
[1589] (ROMERO ZARCO , 2020: 544).
[=*Helictochloa marginata* (Lowe) Romero Zarco, Candollea 66: 102 (2011)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Holcus lanatus* L., Sp. Pl.: 1048 (1753)
C Lu Or Po.
[1591] (SEQUEIRA , 2020: 549)
- (1) *Holcus lanatus* L., Sp. Pl.: 1048 (1753) subsp. *lanatus*
C Lu Or Po.
[1591] (SEQUEIRA , 2020: 550).
[=*Holcus lanatus* L., Sp. Pl.: 1048 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Holcus lanatus* subsp. *vaginatus* (Willk. ex Pérez Lara) M. Seq. & Castrov. in Acta Bot. Malac. 31: 235 (2006)
C.
[1591] (SEQUEIRA , 2020: 554).
[=*Holcus lanatus* L., Sp. Pl.: 1048 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Holcus annuus* C.A. Mey., Verz. Pfl. Casp. Meer.: 17 (1831)
Po.
[1591] (SEQUEIRA , 2020: 554)
- (1) *Holcus annuus* subsp. *setiglumis* (Boiss. & Reut.) M. Seq. & Castrov. in Acta Bot. Malac. 31: 236 (2006)
Po.
[1591] (SEQUEIRA , 2020: 557)
- (1) *Holcus mollis* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1305 (1759)
C Lu Or Po.
[1591] (SEQUEIRA , 2020: 559)
- (1) *Holcus gayanus* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842)
⊙ C Lu Or Po.
[1591] (SEQUEIRA , 2020: 566)
- (2) *Holcus gayanus* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842) var. *gayanus*
⊙ C Lu Or Po.
[1591] (SEQUEIRA , 2020: 568).
[=*Holcus gayanus* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Holcus gayanus* var. *biaristatus* Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 13: 156 (1955)
⊙ Lu.
[1591] (SEQUEIRA , 2020: 568)

(1) *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrost.: 91, 160, tab. 18 fig. 3 (1812) [“caespitosa”]
C Lu Or Po.

[1593] (LÓPEZ GONZÁLEZ , 2020: 572)

(1) *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrost.: 91, 160, tab. 18 fig. 3 (1812) subsp. *cespitosa*
C Lu Or Po.

[1593] (LÓPEZ GONZÁLEZ , 2020: 574)

(1) *Aristavena setacea* (Huds.) F. Albers & Butzin in Willdenowia 8(1): 83 (1977)
C Lu.

[1595] (LÓPEZ GONZÁLEZ , 2020: 579).

[=*Deschampsia setacea* (Huds.) Hack., Cat. Rais. Gramin. Portugal: 33 (1880)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Mibora minima* (L.) Desv., Observ. Pl. Angers: 45 (1818)
C Lu Or Po.

[1601] (RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 592)

(1) *Mibora minima* (L.) Desv., Observ. Pl. Angers: 45 (1818) subsp. *minima*
C Lu Or Po.

[1601] (RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 593).

[=*Mibora minima* (L.) Desv., Fl. Anjou: 46 (1827)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Mibora minima* subsp. *littorea* (Samp.) S. Ortiz, Rodr. Oubiña & R Guitián in Nordic J. Bot.
19(5): 585 (1999)

⊙ C Po.

[1601] (RODRÍGUEZ & DEVESA , 2020: 593).

[=*Mibora minima* (L.) Desv., Observ. Pl. Angers: 45. 1818][wcvp.science.kew.org]

(1) *Echinaria capitata* (L.) Desf., Fl. Atl. 2: 385 (1799)
Lu Or.

[1603] (LLAMAS *et al.*, 2020: 596)

(1) *Puccinellia fasciculata* (Torr.) E.P. Bicknell in Bull. Torrey Bot. Club. 35: 197 (1908)
C.

[1605] (RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA , 2020: 600)

(1) *Puccinellia maritima* (Huds.) Parl., Fl. Ital. 1: 370 (1850)
C Lu Po.

[1605] (RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA , 2020: 603)

(1) *Puccinellia rupestris* (With.) Fernald. & Weath. in Rhodora 18: 10 (1916)
Or.

[1605] (RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA , 2020: 611)

(1) *Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 97, tab. 19 (1812)
C Po.

[1609] (MARTÍNEZ SAGARRA & DEVESA , 2020: 616)

(1) *Milium effusum* L., Sp. Pl.: 61 (1753)
Lu Or.

[1611] (MORALES , 2020: 619)

(1) *Milium vernale* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 53 (1808)
C Lu Or.

[1611] (MORALES , 2020: 620)

- (1) *Milium vernale* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 53 (1808) subsp. *vernale*
C Lu Or.
[1611] (MORALES , 2020: 622).
[=*Milium vernale* M.Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 53 (1808)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Avena sterilis* L., Sp. Pl. ed. 2: 118 (1762)
Lu Or.
[1614] (ROMERO ZARCO & SÁEZ , 2021: 776)
- (1) *Avena sterilis* subsp. *ludoviciana* (Durieu) Gillet & Magne, Nuov. Fl. Franç. ed. 3; 532 (1873)
Lu Or.
[1614] (ROMERO ZARCO & SÁEZ , 2021: 779)
- (1) *Avena fatua* L., Sp. Pl.: 80 (1753)
C Lu Or.
[1614] (ROMERO ZARCO & SÁEZ , 2021: 780)
- (1) *Avena strigosa* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 52 (1771)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1614] (ROMERO ZARCO & SÁEZ , 2021: 782)
- (1) *Avena barbata* Pott ex Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800)
C Lu Or Po.
[1614] (ROMERO ZARCO & SÁEZ , 2021: 783)
- (1) *Avena barbata* Pott ex Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800) subsp. *barbata*
C Lu Or Po.
[1614] (ROMERO ZARCO & SÁEZ , 2021: 785).
[=*Avena barbata* Pott ex Link, J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Avena barbata* subsp. *lusitanica* (Tab. Moráis) Romero Zarco in Lagascalia 14: 166 (1986)
Po.
[1614] (ROMERO ZARCO & SÁEZ , 2021: 786).
[=*Avena barbata* Pott ex Link, J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 95 (1812)
C Lu Or Po.
[1615] (GALÁN DE MERA & VICENTE , 2021: 793)
- (1) *Helictotrichon thorei* Róser in Schlechtendalia 19: 30 (2009)
C Lu Or Po.
[1616] (ROMERO ZARCO , 2021: 810).
[=*Arrhenatherum longifolium* (Thore) Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées: 78 (1867)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Arrhenatherum elatius* (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech.: 17 (1819)
C Lu Or Po.
[1617] (ROMERO ZARCO , 2021: 816)
- (1) *Arrhenatherum elatius* subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübler & Martens, Fl. Württemberg: 70 (1834)
C Lu Or Po.
[1617] (ROMERO ZARCO , 2021: 821)
- (1) *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 88 (1812) subsp. *flavescens*
Lu Or.

- [1618] (BARBERÁ *et al.*, 2021: 828)
- (1) *Trisetum hispidum* Lange, Pugill. Pl. Hispan. 1: 42 (1860)
⊙ Lu Or.
[1618] (BARBERÁ *et al.*, 2021: 836)
- (1) *Trisetaria panicea* (Lam.) Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 524 (1950)
C Lu Or Po.
[1619] (GARCÍA-CASTAÑO & ROMERO ZARCO , 2021: 843)
- (1) *Trisetaria scabriuscula* (Lag.) Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 519 (1950)
⊙ Or.
[1619] (GARCÍA-CASTAÑO & ROMERO ZARCO , 2021: 844)
- (1) *Trisetaria ovata* (Pers.) Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 517 (1950)
Lu Or.
[1619] (GARCÍA-CASTAÑO & ROMERO ZARCO , 2021: 846)
- (1) *Lagurus ovatus* L., Sp. Pl.: 81 (1753)
C Lu Or Po.
[1620] (CEBRINO & ROMERO ZARCO , 2021: 849)
- (1) *Lagurus ovatus* L., Sp. Pl.: 81 (1753) subsp. *ovatus*
C Lu Or Po.
[1620] (CEBRINO & ROMERO ZARCO , 2021: 850).
[=*Lagurus ovatus* L., Sp. Pl.: 81 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Koeleria pyramidata* (Lam.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 84, 166 (1812)
C Lu Po.
[1621] (QUINTANAR , 2021: 854)
- (1) *Koeleria pyramidata* subsp. *arenaria* (Dumort.) Quintanar & Castrov. in Syst. Bot. 38: 1050 (2013)
C Lu Po.
[1621] (QUINTANAR , 2021: 858)
- (1) *Koeleria crassipes* Lange, Pugill. Pl. Hispan. 1: 43 (1860)
Or.
[1621] (QUINTANAR , 2021: 860)
- (1) *Koeleria rodriguezgraciae* Quintanar & Castrov. in Syst. Bot. 38: 1056 (2013) [“rodriguezgraciae”]
⊙ C Lu Po.
[1621] (QUINTANAR , 2021: 865)
- (1) *Koeleria vallesiana* (Honck.) Gaudin in Alpina (Winterthur) 3: 47 (1808) subsp. *vallesiana*
Lu.
[1621] (QUINTANAR , 2021: 870).
[=*Koeleria vallesiana* (Honck.) Gaudin, Alpina 3: 47 (1808)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Rostraria cristata* (L.) Tzvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast. 7:47 (1971)
C Lu Or Po.
[1631] (VACCA *et al.*, 2021: 873)
- (1) *Avellinia festucoides* (Link) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36(2): 662 (2006)

C.

[1633] (ROMERO ZARCO & SÁEZ , 2021: 879)

(1) *Phalaris canariensis* L., Sp. Pl.: 54 (1753)
Po.

[1635] (VELAYOS , 2021: 884)

(1) *Phalaris arundinacea* L., Sp. Pl.: 55 (1753)
C Lu Or Po.

[1635] (VELAYOS , 2021: 886)

(1) *Phalaris aquatica* L., Cent. Pl. I: 4 (1755)
C Po.

[1635] (VELAYOS , 2021: 888)

(1) *Phalaris minor* Retz., Observ. Bot. 3: 8 (1783)
C Lu Or Po.

[1635] (VELAYOS , 2021: 890)

(1) *Phalaris paradoxa* L., Sp. Pl. ed. 2: 1665 (1763)
C Lu Po.

[1635] (VELAYOS , 2021: 891)

(1) *Phalaris coerulea* Desf., Fl. Atlant. 1: 56 (1798)
C.

[1635] (VELAYOS , 2021: 892)

(1) *Anthoxanthum amarum* Brot., Phytogr. Lusit. Select. Fase. 1: 4 (1801)
⊙ C Lu Or Po.

[1637] (LEMA *et al.*, 2021: 895)

(1) *Anthoxanthum odoratum* L., Sp. Pl.: 28 (1753)
C Lu Or Po.

[1637] (LEMA *et al.*, 2021: 897)

(1) *Anthoxanthum ovatum* Lag., Elench. Pl.: 2 (1816)
C Lu Or Po.

[1637] (LEMA *et al.*, 2021: 899)

(1) *Anthoxanthum ovatum* subsp. *aristatum* (Boiss.) Litard. in Candollea 7: 231 (1937)
C Lu Or Po.

[1637] (LEMA *et al.*, 2021: 901).

(1) *Briza media* L., Sp. Pl. r 70 (1753)
C Lu Or Po.

[1639] (ISABEL *et al.*, 2021: 903)

(1) *Briza maxima* L., Sp. Pl.: 70 (1753)
C Lu Or Po.

[1639] (ISABEL *et al.*, 2021: 905)

(1) *Briza minor* L., Sp. Pl.: 70 (1753)
C Lu Or Po.

[1639] (ISABEL *et al.*, 2021: 906)

- (1) *Airopsis tenella* (Cav.) Coss. & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot. 2: 97 (1855)
C Lu Or Po.
[1641] (MÍGUEZ RÍOS *et al.*, 2021: 907)
- (1) *Agrostis canina* L., Sp. Pl.: 62 (1753)
Or.
[1643] (ROMERO GARCÍA , 2021: 913)
- (1) *Agrostis canina* L., Sp. Pl.: 62 (1753) subsp. *canina*
Or.
[1643] (ROMERO GARCÍA , 2021: 915).
[=*Agrostis canina* L., Sp. Pl.: 62 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Agrostis hesperica* Romero García, Blanca & C. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 43(1): 52 (1986)
C Lu Or Po.
[1643] (ROMERO GARCÍA , 2021: 915)
- (1) *Agrostis tileni* Nieto Fel. & Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 40(2): 472 (1984)
☉ Lu Or.
[1643] (ROMERO GARCÍA , 2021: 918)
- (1) *Agrostis curtisii* Kerguélen in Bull. Soc. Bot. France 123(5-6): 318 (1976)
C Lu Or Po.
[1643] (ROMERO GARCÍA , 2021: 922).
[=*Alpagrostis setacea* (Poir.) P.M.Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester, PhytoKeys 167: 74 (2020)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Agrostis schleicheri* Jord. & Veri, in F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allemagne: 347 (1855)
Lu Or.
[1643] (ROMERO GARCÍA , 2021: 924).
[=*Alpagrostis schleicheri* (Jord. & Verl.) P.M.Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester, PhytoKeys 167: 76 (2020)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Agrostis stolonifera* L., Sp. Pl.: 62 (1753)
C Lu Or Po.
[1643] (ROMERO GARCÍA , 2021: 928)
- (2) *Agrostis stolonifera* L., Sp. Pl.: 62 (1753) var. *stolonifera*
C Lu Or Po.
[1643] (ROMERO GARCÍA , 2021: 930).
[=*Agrostis stolonifera* L., Sp. Pl.: 62 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Agrostis stolonifera* var. *pseudopungens* (Lange) Kerguélen in Lejeunia 75: 70, 306 (1975)
C Po.
[1643] (ROMERO GARCÍA , 2021: 930).
[=*Agrostis stolonifera* L., Sp. Pl.: 62 (1753)][wcvp.science.kew.org]
- (2) *Agrostis stolonifera* var. *scabriglumis* (Boiss. & Reut.) C.E. Hubb. in Oliv., Fl. Trop. Aff. 10: 172 (1937)
C Lu.
[1643] (ROMERO GARCÍA , 2021: 930)
- (1) *Agrostis capillaris* L., Sp. Pl.: 62 (1753) subsp. *capillaris*
C Lu Or Po.

[1643] (ROMERO GARCÍA , 2021: 931).

[=*Agrostis capillaris* L., Sp. Pl.: 62 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Agrostis castellana* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842)

C Lu Or Po.

[1643] (ROMERO GARCÍA , 2021: 935)

(2) *Agrostis castellana* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842) var. *castellana*

C Lu Or Po.

[1643] (ROMERO GARCÍA , 2021: 936).

[=*Agrostis castellana* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Neoschischkinia elegans* (Thore) Tzvelev in Bot. Zhum. (Moscow & Leningrad) 53(3): 309 (1968)

Po.

[1645] (ROMERO GARCÍA , 2021: 939).

[=*Agrostis tenerrima* Trin., Gram. Unifl. Sesquifl.: 205 (1824)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Neoschischkinia pourretii* (Willd.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)

Lu Or Po.

[1645] (ROMERO GARCÍA , 2021: 940).

[=*Agrostis pourretii* Willd., Mag. Neuesten Entdeck. Gesamten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin 2: 290 (1808)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Neoschischkinia truncatula* (Parl.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)

C Lu Or Po.

[1645] (ROMERO GARCÍA , 2021: 941).

[=*Agrostula truncatula* (Parl.) P.M.Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester, PhytoKeys 167: 69 (2020)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Neoschischkinia truncatula* subsp. *duriewi* (Boiss. & Reut. ex Willk.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)

C Lu Or Po.

[1645] (ROMERO GARCÍA , 2021: 942).

[=*Agrostula truncatula* subsp. *duriewi* (Boiss. & Reut. ex Willk.) P.M.Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester, PhytoKeys 167: 70 (2020)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Neoschischkinia nebulosa* (Boiss. & Reut.) Tzvelev in Bot. Zhum. (Moscow & Leningrad) 53: 309 (1968)

Po.

[1645] (ROMERO GARCÍA , 2021: 945).

[=*Agrostis nebulosa* Boiss. & Reut., P.E.Boissier, Diagn. Pl. Orient.: 26 (1842)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Linkagrostis juressi* (Link) Romero García & al. in Candollea 42: 383 (1987)

C Lu Po.

[1647] (ROMERO GARCÍA , 2021: 948).

[=*Agrostis juressi* Link, J. Bot. (Schrader) 1799(2): 312 (1800)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf., Fl. Atlant. 1: 67 (1798) [“monspeliense”]

C Lu Or Po.

[1649] (ROMERO GARCÍA , 2021: 951)

(1) *Polypogon maritimus* Willd. in Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin 3: 442 (1801)

C Or Po.

[1649] (ROMERO GARCÍA , 2021: 953)

(1) *Polypogon maritimus* Willd. in Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin 3: 442 (1801) subsp. *maritimus*

C Or Po.

[1649] (ROMERO GARCÍA , 2021: 955).

[=*Polypogon maritimus* Willd., Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin 3: 442 (1801)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Polypogon viridis* (Gouan) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 110 (Sess. Extr.): 56 (1966)

C Lu Po.

[1649] (ROMERO GARCÍA , 2021: 955)

(1) *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell. in Viert. Naturf. Ges. Zürich 58: 39 (1913)

C Lu Po.

[1651] (ROMERO GARCÍA , 2021: 959)

(1) *Gastridium phleoides* (Nees & Meyen) C.E. Hubb. in KewBull. 9: 375 (1954)

Lu.

[1651] (ROMERO GARCÍA , 2021: 961)

(1) *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 33 (1788)

Or.

[1655] (ROMERO GARCÍA , 2021: 968)

(1) *Calamagrostis pseudophragmites* (Haller fil.) Koeler, Descr. Gram.: 106 (1802) ["pseudophragmites"] subsp. *pseudophragmites*

Or.

[1655] (ROMERO GARCÍA , 2021: 971).

[=*Calamagrostis pseudophragmites* (Haller f.) Koeler, Descr. Gramin.: 106 (1802)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Ammophila arenaria* (L.) Link, Hort. Berol. 1: 105 (1827)

C Po.

[1657] (ROMERO GARCÍA , 2021: 973).

[=*Calamagrostis arenaria* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 34 (1788)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chaetopogon fasciculatus* (Link) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(3): 335 (1932)

C Po.

[1659] (ROMERO GARCÍA , 2021: 977).

[=*Agrostis subspicata* (Willd.) Raspail, Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 449 (1825)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chaetopogon fasciculatus* (Link) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(3): 335 (1932) subsp. *fasciculatus*

C Po.

[1659] (ROMERO GARCÍA , 2021: 978).

[=*Agrostis subspicata* (Willd.) Raspail, Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 449 (1825)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chaetopogon fasciculatus* subsp. *prostratus* (Hack. & Lange) M. Lániz in Anales Inst. Forest. Invest. 10; 327 (1966)

⊙ C Po.

[1659] (ROMERO GARCÍA , 2021: 978)

(1) *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 156, 101, 181, pl. III fig. 11 (1812) ["sylvaticum"] subsp. *sylvaticum*

C Lu Or Po.

[1661] (LÓPEZ GONZÁLEZ , 2021: 982)

- (1) *Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 101, 156 (1812)
C Lu Or Po.
[1661] (LÓPEZ GONZÁLEZ , 2021: 984)
- (1) *Brachypodium phoenicoides* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 740 (1817)
Po.
[1661] (LÓPEZ GONZÁLEZ , 2021: 985)
- (1) *Brachypodium distachyon* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 156, 101 (1812) [“distichyos”,
“distachyum”]
C Lu Or.
[1661] (LÓPEZ GONZÁLEZ , 2021: 992)
- (1) *Bromus benekenii* (Lange) Trimen in J. Bot. 10: 333 (1872)
Lu Or.
[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1003)
- (1) *Bromus ramosus* Huds., Fl. Angl: 40 (1762)
Lu Or Po.
[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1004)
- (1) *Bromus erectus* Huds., Fl. Angl.: 39 (1762)
C Lu Or Po.
[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1006)
- (1) *Bromus inermis* Leyss., Fl. Halens.: 16 (1761) [nom. cons. prop.]
[Po].
[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1009)
- (1) *Bromus sterilis* L., Sp. Pl.: 77 (1753) [nom. cons.]
C Lu Or Po.
[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1010)
- (1) *Bromus diandrus* Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 44 (1787)
C Lu Or Po.
[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1012)
- (1) *Bromus rigidus* Roth in Bot. Mag. (Rómer & Usteri) 4(10): 21 (1790)
C Lu Or Po.
[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1013)
- (1) *Bromus tectorum* L., Sp. Pl.: 77 (1753)
Lu Or Po.
[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1014)
- (1) *Bromus madritensis* L., Cent. Pl. I: 5 (1755)
C Lu Or Po.
[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1016)
- (1) *Bromus rubens* L., Cent. Pl. I: 5 (1755)
Lu Or Po.
[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1017)
- (1) *Bromus commutatus* Schrad., Fl. Germ.: 353 (1806)
C Lu.

[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1022)

(1) *Bromus racemosus* L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 114 (1762)

Lu Or Po.

[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1023)

(1) *Bromus racemosus* L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 114 (1762) subsp. *racemosus*

Lu Or Po.

[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1024).

[=*Bromus racemosus* L., Sp. Pl. ed. 2: 114 (1762)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Bromus squarrosus* L., Sp. Pl.: 76 (1753)

Lu.

[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1026)

(1) *Bromus lanceolatus* Roth, Catal. Bot. 1: 18 (1797)

Lu.

[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1030)

(1) *Bromus scoparius* L., Cent. Pl. I: 6 (1755)

Or.

[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1032)

(1) *Bromus hordeaceus* L., Sp. Pl.: 77 (1753)

C Lu Or Po.

[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1034)

(1) *Bromus hordeaceus* L., Sp. Pl.: 77 (1753) subsp. *hordeaceus*

C Lu Or Po.

[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1036)

(1) *Bromus hordeaceus* subsp. *divaricatus* (Bonnier & Layens) Kerguélen in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 18: 27 (1981)

Or.

[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1037)

(1) *Bromus cabrerensis* Acedo & Llamas in Willdenowia 27: 48 (1997)

Lu.

[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1037)

(1) *Bromus lepidus* Holmb. in Bot. Not. 1924: 326 (1924)

[Lu].

[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1040)

(1) *Bromus pseudothominei* P.M. Sm. in Watsonia 6: 330 (1968)

C.

[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1041).

[=*Bromus* × *pseudothominei* P.M.Sm., Watsonia 6: 330 (1968)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Bromus catharticus* Vahl, Symb. Bot. 2: 22 (1791)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1044)

(1) *Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski in Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., ser. 8b, Bot. 17: 38 (1934)

Lu Or.

[1665] (PUJADAS SALVÁ , 2021: 1048)

(2) *Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski in Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., ser. 8b, Bot. 17: 38 (1934) var. *caput-medusae*

Lu Or.

[1665] (PUJADAS SALVÁ , 2021: 1050).

[=*Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski, Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, Fl. Sist. Vyssh. Rast. 1: 22 (1933)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Hordeum glaucum* Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 352 (1854)

Lu Or Po.

[1667] (PUJADAS SALVÁ , 2021: 1054).

[=*Hordeum murinum* subsp. *glaucum* (Steud.) Tzvelev, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 8: 67 (1971)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Hordeum murinum* L., Sp. Pl.: 85 (1753)

C Lu Po.

[1667] (PUJADAS SALVÁ , 2021: 1057)

(1) *Hordeum murinum* L., Sp. Pl.: 85 (1753) subsp. *murinum*

C Lu Po.

[1667] (PUJADAS SALVÁ , 2021: 1058)

(1) *Hordeum murinum* subsp. *leporinum* (Link) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 805 (1882)

Lu Po.

[1667] (PUJADAS SALVÁ , 2021: 1059)

(1) *Hordeum geniculatum* All., Fl. Pedem. 2: 259 (1785)

C Lu Or Po.

[1667] (PUJADAS SALVÁ , 2021: 1060).

[=*Hordeum marinum* subsp. *gussoneanum* (Parl.) Thell., Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 52: 441 (1908)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Secale cereale* L., Sp. Pl.: 84 (1753)

[C] [Lu] [Or].

[1671] (PUJADAS SALVÁ , 2021: 1069)

(1) *Elymus caninus* (L.) L., Fl. Suec. ed. 2: 39 (1755)

Lu Or Po.

[1673] (LUCÍA *et al.*, 2021: 1077)

(1) *Elymus repens* (L.) Gould in Madroño 9: 127 (1947) subsp. *repens*

C Lu Or Po.

[1673] (LUCÍA *et al.*, 2021: 1081)

(1) *Elymus athericus* (Link) Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 110: 57(1983)

C Lu Po.

[1673] (LUCÍA *et al.*, 2021: 1083)

(1) *Elymus campestris* (Godr. & Gren.) Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 110: 57 (1983)

Or.

[1673] (LUCÍA *et al.*, 2021: 1086).

[=*Elymus pungens* subsp. *campestris* (Godr. & Gren.) Melderis, Bot. J. Linn. Soc. 76: 380 (1978)] [wcvp.science.kew.org]

- (1) *Elymus farctus* (Viv.) Runemark ex Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 76: 382 (1978)
C Lu Po.
[1673] (LUCÍA *et al.*, 2021: 1099).
[=*Thinopyrum junceum* (L.) Á.Löve, Taxon 29: 351 (1980)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Elymus farctus* subsp. *boreoatlanticus* (Simonet & Guin.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 76: 383 (1978)
C Lu Po.
[1673] (LUCÍA *et al.*, 2021: 1101).
[=*Elytrigia juncea* subsp. *boreoatlantica* (Simonet & Guin.) Hyl. in Bot. Not. 1953: 357. 1953][[Euro+Med PlantBase](#)]
- (1) *Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. in Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop. 14(1): 540 (1770)
[Po].
[1675] (RICO , 2021: 1104)
- (2) *Agropyron cristatum* var. *pectinatum* Roshev. ex B. Fedtsch. in Izv. Imp. Bot. Sada Petra Velikago. 14(Suppl. 2): 97 (1915)
Po.
[1675] (RICO , 2021: 1107)
- (1) *Aegilops triuncialis* L., Sp. Pl.: 1051 (1753) [nom. cons.]
Lu Or.
[1681] (PUJADAS SALVÁ , 2021: 1119)
- (1) *Aegilops geniculata* Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 45 (1787)
Lu Or.
[1681] (PUJADAS SALVÁ , 2021: 1121)
- (1) *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., Fl. Camiol. ed. 2, 1: 52 (1771)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1687] (ALONSO & CRESPO , 2021: 1139)
- (1) *Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler, Descr. Gram.: 27 (1802)
[Po].
[1687] (ALONSO & CRESPO , 2021: 1141)
- (1) *Digitaria debilis* (Desf.) Willd., Enum. Pl.: 91 (1809)
C Po.
[1687] (ALONSO & CRESPO , 2021: 1142)
- (1) *Digitaria ischaemum* (Schreb.) Muhl., Cat. Pl. Amer. Sept.: 9 (1813)
C Po.
[1687] (ALONSO & CRESPO , 2021: 1144)
- (1) *Digitaria violascens* Link, Hort. Berol. 1: 229 (1827)
[Po].
[1687] (ALONSO & CRESPO , 2021: 1146)
- (1) *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 161 (1812) [nom. cons. prop.]
C Lu Or Po.
[1689] (MARTÍNEZ AZORÍN & CRESPO , 2021: 1150)
- (2) *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 161 (1812) [nom. cons. prop.] var. *crus-galli*

C Lu Or Po.

[1689] (MARTÍNEZ AZORÍN & CRESPO , 2021: 1153).

[=*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., Ess. Agrostogr.: 53 (1812)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Panicum miliaceum* L., Sp. Pl.: 58 (1753) subsp. *miliaceum*

[C] [Po].

[1699] (CRESPO , 2021: 1182).

[=*Panicum miliaceum* L., Sp. Pl.: 58 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Panicum capillare* L., Sp. PL: 58 (1753)

[C] [Lu].

[1699] (CRESPO , 2021: 1183)

(1) *Panicum dichotomiflorum* Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 48 (1803)

[C] [Po].

[1699] (CRESPO , 2021: 1185)

(1) *Panicum repens* L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 87 (1762)

C Lu Po.

[1699] (CRESPO , 2021: 1187)

(1) *Setaria viridis* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)

C Lu Or Po.

[1701] (CRESPO , 2021: 1192)

(1) *Setaria italica* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[1701] (CRESPO , 2021: 1195)

(1) *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)

C Lu Or Po.

[1701] (CRESPO , 2021: 1197)

(2) *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812) var. *verticillata*

C Lu Or Po.

[1701] (CRESPO , 2021: 1199).

[=*Setaria verticillata* (L.) P.Beauv., Ess. Agrostogr.: 51 (1812)][wcvp.science.kew.org]

(2) *Setaria verticillata* var. *ambigua* (Guss.) Parl., Fl. Palerm. 1: 36 (1845)

C Lu.

[1701] (CRESPO , 2021: 1199).

[=*Setaria verticillata* (L.) P.Beauv., Ess. Agrostogr.: 51 (1812)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Setaria faberi* R.A.W. Herrín, in Beitr. Biol. Pflanzen 10: 51 (1910) [“faberii”]

[C] [Lu] [Or] [Po].

[1701] (CRESPO , 2021: 1200)

(1) *Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov. in Nuovo Giom. Bot. Ital. 26: 77 (1919)

Lu Or.

[1701] (CRESPO , 2021: 1201)

(2) *Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov. in Nuovo Giom. Bot. Ital. 26: 77 (1919) var. *adhaerens*

Lu Or.

[1701] (CRESPO , 2021: 1203).

[=*Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 26: 77 (1919)][[wcvp.scien-](http://wcvp.science.kew.org)

ce.kew.org]

- (1) *Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen in *Lejeunia* ser. 2, 120: 161 (1987)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1701] (CRESPO , 2021: 1204)
- (1) *Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., *Syst. Veg.* ed. 15 bis, 2: 891 (1817)
C Lu Or Po.
[1701] (CRESPO , 2021: 1205)
- (1) *Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze, *Revis. Gen.* P1.2: 794 (1891)
[C] [Lu] [Po].
[1703] (MARTÍNEZ AZORÍN & CRESPO , 2021: 1208)
- (1) *Cenchrus clandestinus* (Hochst. ex Chiov.) Morrone in *Ann. Bot. (Oxford)* n.s. 106: 127 (2010)
[C] [Po].
[1705] (CRESPO & SÁEZ , 2021: 1224)
- (1) *Paspalum distichum* L., *Syst. Nat.* ed. 10, 2: 855 (1759)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1707] (MORALES , 2021: 1227)
- (1) *Paspalum vaginatum* Sw., *Prodr.*: 21 (1788)
[C] [Po].
[1707] (MORALES , 2021: 1229)
- (1) *Paspalum notatum* Flügge, *Gram. Monogr. Paspalum*: 106 (1810) [“notatus”]
[C] [Or] [Po].
[1707] (MORALES , 2021: 1230)
- (1) *Paspalum dilatatum* Poir. in *Lam., Encycl.* 5; 35 (1804)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1707] (MORALES , 2021: 1231)
- (1) *Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhl. in *Comm. Lin. Telegr., Bot.* 67(11): 87 (1922)
[Po].
[1709] (MORALES , 2021: 1234)
- (1) *Sorghum halepense* (L.) Pers., *Syn. Pl.* 1: 101 (1805)
[C] [Or] [Po].
[1713] (ROMERO , 2021: 1244)
- (1) *Sorghum bicolor* (L.) Moench, *Methodus*: 207 (1794)
[Or] [Po].
[1713] (ROMERO , 2021: 1247)
- (1) *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf in *Oliv., Fl. Trop. Aff.* 9: 315 (1919)
Po.
[1721] (RICO , 2021: 1264)
- (1) *Arundo donax* L., *Sp. Pl.*: 81 (1753)
[C] [Po].
[1727] (PEDROL , 2021: 1285)
- (1) *Phragmites australis* (Cav.) Steud., *Nomencl. Bot.* ed. 2,2: 324 (1841)

C Lu Or Po.

[1729] (SORIANO , 2021: 1290)

(1) *Phragmites australis* (Cav.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2,2: 324 (1841) subsp. *australis*

C Lu Or Po.

[1729] (SORIANO , 2021: 1293)

(1) *Molinia caerulea* (L.) Moench, Methodus: 183 (1794)

C Lu Or Po.

[1731] (SORIANO , 2021: 1297)

(1) *Danthonia decumbens* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franq. ed. 3,3: 33 (1805)

C Lu Or Po.

[1733] (AEDO , 2021: 1301)

(1) *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult. fil.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 325 (1900)

[C].

[1737] (AEDO , 2021: 1307)

(4) *Eragrostis bahiensis* Schrad. ex Schult., Mant. 2: 318 (1824)

[Po].

[1768] (SÁNCHEZ GULLÓN *et al.*, 2021: 1315)

(1) *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 71, 162 (1812)

C Lu Or Po.

[1768] (SÁNCHEZ GULLÓN *et al.*, 2021: 1316)

(1) *Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees, Fl. Afr. Austral 111.: 397 (1841)

[C] [Lu] [Or].

[1768] (SÁNCHEZ GULLÓN *et al.*, 2021: 1322)

(1) *Eragrostis minor* Host, Icón. Descr. Gram. Austriac. 4: 15 (1809)

C Lu Or Po.

[1768] (SÁNCHEZ GULLÓN *et al.*, 2021: 1323)

(1) *Eragrostis barrelieri* Daveau in J. Bot. (Morot) 8: 289 (1894)

Po.

[1768] (SÁNCHEZ GULLÓN *et al.*, 2021: 1325)

(1) *Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien 5: 110 (1907)

Or Po.

[1768] (SÁNCHEZ GULLÓN *et al.*, 2021: 1326)

(1) *Eragrostis virescens* J. Presl in C. Presl, Reliq. Haenk. 1(4-5): 276 (1830)

[C] [Lu] [Po].

[1768] (SÁNCHEZ GULLÓN *et al.*, 2021: 1327)

(1) *Sporobolus indicus* (L.) R. Br., Prodr.: 170 (1810)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[1741] (MUÑOZ RODRÍGUEZ , 2021: 1331)

(1) *Sporobolus pungens* (Schreb.) Kunth, Révis. Gramin. 1: 68 (1829)

C.

[1741] (MUÑOZ RODRÍGUEZ , 2021: 1333)

(1) *Crypsis alopecuroides* (Piller & Mitterp.) Schrad., Fl. Germ. 1: 167 (1806)

Or.

[1743] (DE LAS HERAS & MUÑOZ RODRÍGUEZ , 2021: 1337).

[=*Sporobolus alopecuroides* (Piller & Mitterp.) P.M.Peterson, Taxon 63: 1234 (2014)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Spartina maritima* (Curtis) Fernald in Rhodora 18; 180(1916)

C Lu Po.

[1745] (INFANTE IZQUIERDO & MUÑOZ RODRÍGUEZ , 2021: 1343).

[=*Sporobolus maritimus* (Curtis) P.M.Peterson & Saarela, Taxon 63: 1236 (2014)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Spartina patens* (Aitón) Muhl., Descr. Gram.: 55 (1817)

[C] [Po].

[1745] (INFANTE IZQUIERDO & MUÑOZ RODRÍGUEZ , 2021: 1347).

[=*Sporobolus pumilus* (Roth) P.M.Peterson & Saarela, Taxon 63: 1237 (2014)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Cynodon dactylon* (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 85 (1805)

C Lu Or Po.

[1749] (VELAYOS , 2021: 1356)

(1) *Eleusine indica* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1:8 (1788)

[C].

[1753] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2021: 1362)

(1) *Eleusine tristachya* (Lam.) Lam., Tabl. Encycl. 1: 203 (1792) [“tristachyos”]

[C] [Po].

[1753] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA , 2021: 1364)

(1) *Tragus racemosus* (L.) All., Fl. Pedem. 2: 241 (1785)

[C].

[1761] (AEDO , 2021: 1374)

LILIACEAE

(1) *Lilium martagon* L., Sp. Pl.: 303 (1753)

C Lu Or.

[543] (GÜEMES, 2013: 12)

(1) *Lilium candidum* L., Sp. Pl.: 302 (1753)

[Or].

[543] (GÜEMES, 2013: 13)

(1) *Fritillaria pyrenaica* L., Sp. Pl.: 304 (1753)

C Lu Or.

[544] (GÜEMES, 2013: 17)

(1) *Fritillaria lusitanica* Wikstr. in Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 1821: 352 (1821)

Lu.

[544] (GÜEMES, 2013: 20)

(1) *Gagea pratensis* (Pers.) Dumort., Fl. Belg.: 140 (1827)

Or.

[656] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2013: 34)

- (1) *Gagea soleirolii* F.W. Schultz, Fl. Gall. Germ. Exs. 1: 8 (1836)
C Lu Or Po.
[656] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2013: 70)
- (1) *Tulipa sylvestris* L., Sp. Pl.: 305 (1753)
Lu Or.
[546] (GÜEMES, 2013: 76)
- (1) *Tulipa sylvestris* subsp. *australis* (Link) Pamp. in Boll. SocBot. Ital. 1914 (7-8): 114 (1914)
Lu Or.
[546] (GÜEMES, 2013: 79)
- (1) *Erythronium dens-canis* L., Sp. Pl.: 305 (1753)
C Lu Or Po.
[1156] (RICO, 2013: 82)
- (1) *Streptopus amplexifolius* (L.) DC. in Lam & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 174 (1805)
Lu Or.
[497] (GIRÁLDEZ, 2013: 83)
- (1) *Colchicum lusitanum* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 211, tab. 173, tab. 174 (1827)
Lu Or.
[1157] (RICO, 2013: 90)
- (1) *Colchicum multiflorum* Brot., Fl. Lusit. 1: 597 (1804)
⊙ Or.
[1157] (RICO, 2013: 90)
- (1) *Merendera montana* (Loefl. ex L.) Lange in Willk. & Lange,] Prodr. Fl. Hispan. 1: 193 (1862)
C Lu Or Po.
[1159] (RICO, 2013: 98).
[=*Colchicum montanum* L., Sp. Pl.: 342 (1753)] [wcvp.science.kew.org]
- (1) *Veratrum album* L., Sp. Pl.: 1044 (1753)
C Lu Or Po.
[788] (MUÑOZ CENTENO & RICO, 2013: 106)
- (1) *Paris quadrifolia* L., Sp. Pl.: 367 (1753)
Lu Or.
[786] (MUÑOZ CENTENO, 2013: 109)
- (1) *Asparagus acutifolius* L., Sp. Pl.: 314 (1753)
Or.
[1014] (PEDROL, 2013: 114)
- (1) *Asparagus aphyllus* L., Sp. Pl.: 314 (1753)
C Po.
[1014] (PEDROL, 2013: 115)
- (1) *Asparagus prostratus* Dumort., Fl. Belg.: 138 (1827)
C Lu.
[1014] (PEDROL, 2013: 119)
- (1) *Asparagus officinalis* L., Sp. Pl.: 313 (1753)
[Or] [Po].

[1014] (PEDROL, 2013: 119)

(1) *Ruscus aculeatus* L., Sp. Pl.: 1041 (1753)

C Lu Or Po.

[494] (GIRÁLDEZ, 2013: 122)

(1) *Polygonatum verticillatum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 131 (1785)

C Lu Or.

[106] (BARIEGO, 2013: 131)

(1) *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 226 (1906)

C Lu Or Po.

[106] (BARIEGO, 2013: 132)

(1) *Anthericum liliago* L., Sp. Pl.: 310 (1753)

Or.

[1195] (ROMERO, 2013: 135)

(1) *Paradisea lusitanica* (Cout.) Samp., Man. Fl. Portug.: 87 (1910)

⊙ Or Po.

[1196] (ROMERO, 2013: 144)

(1) *Scilla verna* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778)

C Lu Or Po.

[65] (ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 147)

(1) *Scilla verna* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778) subsp. *verna*

C Lu Or Po.

[65] (ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 148)

(1) *Scilla verna* subsp. *ramburii* (Boiss.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 220 (1890)

Po.

[65] (ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 148)

(1) *Scilla monophyllos* Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 319 (1800)

C Lu Or Po.

[65] (ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 150)

(1) *Scilla hyacinthoides* L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 243 (1767)

[Po].

[65] (ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 153)

(1) *Scilla autumnalis* L., Sp. Pl.: 309 (1753)

C Lu Or Po.

[65] (ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 154).

[=*Prospero autumnale* (L.) Speta, Veröff. Int. Clusius-Forschungsges. Güssing 5: 4 (1982)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Hyacinthoides non-scripta* (L.) Chouard ex Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)

C Lu Or Po.

[941] (ORTIZ, 2013: 158)

(1) *Hyacinthoides hispanica* (Mill.) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)

⊙ Or.

[941] (ORTIZ, 2013: 159)

(1) *Hyacinthoides paivae* S. Ortiz & Rodr. Oubiña in Pl. Syst. Evol. 202: 113, fig. 1, fig. 3 2 (1996)
☉ C Or Po.

[941] (ORTIZ, 2013: 161)

(1) *Muscari neglectum* Guss. ex Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. App. 5: 13 (1842)
Lu Or.

[1284] (SUÁREZ-SANTIAGO & BLANCA, 2013: 174)

(1) *Muscari comosum* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
Lu Or Po.

[1284] (SUÁREZ-SANTIAGO & BLANCA, 2013: 181).

[=*Leopoldia comosa* (L.) Parl., Giorn. Bot. Ital. 2(2): 160 (1847)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Ornithogalum bourgaeum* Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 52 (1866)
Lu Or.

[687] (MARTÍNEZ AZORÍN ET AL., 2013: 194)

(1) *Ornithogalum divergens* Boreau in Bull. Soc. Industr. Angers 18: 419 (1847)
Lu.

[687] (MARTÍNEZ AZORÍN ET AL., 2013: 196)

(1) *Ornithogalum pyrenaicum* L., Sp. Pl.: 306 (1753)
C Lu Or Po.

[687] (MARTÍNEZ AZORÍN ET AL., 2013: 198).

(1) *Ornithogalum broteri* M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 30 (1971)
C Lu Or Po.

[687] (MARTÍNEZ AZORÍN ET AL., 2013: 201).

[=*Ornithogalum broteroi* M. Laínz in Aport. Conoc. Fl. Gallega 7: 30. 1971][Euro+Med PlantBase]

(1) *Ornithogalum concinnum* Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 240 (1796)
☉ Lu Or.

[687] (MARTÍNEZ AZORÍN ET AL., 2013: 202)

(4) *Allium carinatum* L., Sp. Pl.: 297 (1753)
Galicia.

[23] (AEDO, 2013: 222)

(1) *Allium ampeloprasum* L., Sp. Pl.: 294 (1753)
C Lu Or Po.

[23] (AEDO, 2013: 226)

(1) *Allium sphaerocephalon* L., Sp. Pl.: 297 (1753)
C Lu Or Po.

[23] (AEDO, 2013: 233)

(1) *Allium guttatum* subsp. *sardoum* (Moris) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 184 (1978)
C Lu Or Po.

[23] (AEDO, 2013: 237).

[=*Allium sardoum* Moris, Stirp. Sard. Elench. 2: 10 (1828)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Allium vineale* L., Sp. Pl.: 299 (1753)
C Lu Or Po.

[23] (AEDO, 2013: 238)

(1) *Allium oleraceum* L., Sp. Pl.: 299 (1753)

Lu Or.

[23] (AEDO, 2013: 240)

(1) *Allium paniculatum* L., Syst. Nat. ed. 10: 978 (1759)

Lu Or.

[23] (AEDO, 2013: 240)

(1) *Allium roseum* L., Sp. Pl.: 296 (1753)

Or.

[23] (AEDO, 2013: 249)

(1) *Allium neapolitanum* Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: XIII, tab. 4 (1788)

[C] [Lu] [Or].

[23] (AEDO, 2013: 255)

(1) *Allium scorzonerifolium* Desf. ex DC. in Redouté, Liliac. 2: 73, tab. 99 (1804)

C Lu Or Po.

[23] (AEDO, 2013: 256)

(1) *Allium massaesylum* Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. France 39: 74, pl. 3 (1892)

Or.

[23] (AEDO, 2013: 257).

[=*Allium massaessylum* Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. France 39: 74. 1892][Euro+Med PlantBase]

(1) *Allium triquetrum* L., Sp. Pl.: 300 (1753)

C Lu Or Po.

[23] (AEDO, 2013: 260)

(1) *Allium ursinum* L., Sp. Pl.: 300 (1753) subsp. *ursinum*

C Lu Or Po.

[23] (AEDO, 2013: 262).

[=*Allium ursinum* L., Sp. Pl.: 300 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Allium ericetorum* Thore, Essai Chloris: 123 (1803)

C Lu Or Po.

[23] (AEDO, 2013: 265)

(1) *Allium victorialis* L., Sp. Pl.: 295 (1753)

C Lu Or Po.

[23] (AEDO, 2013: 266)

(1) *Allium schoenoprasum* L., Sp. Pl.: 301 (1753)

Lu Or Po.

[23] (AEDO, 2013: 268)

(1) *Nothoscordum gracile* (Dryand. ex Aiton) Stearn in Taxon 35: 338 (1986)

[C] [Po].

[24] (AEDO, 2013: 274)

(1) *Asphodelus lusitanicus* Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898)

⊙ C Lu Or Po.

[390] (DÍAZ LIFANTE, 2013: 283)

(2) *Asphodelus lusitanicus* var. *ovoideus* (Merino) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 71 (1996)

☉ C Lu Or Po.

[390] (DÍAZ LIFANTE, 2013: 285)

(1) *Asphodelus albus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)

C.

[390] (DÍAZ LIFANTE, 2013: 288)

(1) *Asphodelus albus* subsp. *occidentalis* (Jord.) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 99 (1996)

C.

[390] (DÍAZ LIFANTE, 2013: 292)

(1) *Asphodelus macrocarpus* Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857)

Lu Or Po.

[390] (DÍAZ LIFANTE, 2013: 298)

(1) *Asphodelus macrocarpus* Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857) subsp. *macrocarpus*

Lu Or Po.

[390] (DÍAZ LIFANTE, 2013: 300)

(2) *Asphodelus macrocarpus* var. *arrondeaui* (J. Lloyd) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 126 (1996)

Lu Or.

[390] (DÍAZ LIFANTE, 2013: 300)

(1) *Asphodelus fistulosus* L., Sp. Pl.: 309 (1753)

Lu Po.

[390] (DÍAZ LIFANTE, 2013: 303)

(1) *Aloe arborescens* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)

[Po].

[545] (GÜEMES, 2013: 311)

(1) *Aloe vera* (L.) Burm. fil., Fl. Indica: 83 (1768)

[C].

[545] (GÜEMES, 2013: 312)

(1) *Simethis mattiazzii* (Vand.) Sacc. in Atti Mem. Reale Accad. Sci. Lett. Arti Padova 16: 76 (1900)

C Lu Or Po.

[692] (MARTÍNEZ ORTEGA, 2013: 315)

(1) *Narthecium ossifragum* (L.) Huds., Fl. Angl.: 128 (1762)

C Lu Or Po.

[693] (MARTÍNEZ ORTEGA, 2013: 318)

AMARYLLIDACEAE

(1) *Leucojum autumnale* L., Sp. Pl.: 289 (1753)

C Po.

[25] (AEDO, 2013: 330).

[=*Acis autumnalis* (L.) Sweet, Brit. Fl. Gard. 3: t. 297 (1829)] [wcvp.science.kew.org]

(1) *Narcissus tazetta* L., Sp. Pl.: 290 (1753)

[C] [Po].

[28] (AEDO, 2013: 352)

(1) *Narcissus rupicola* Dufour ex Schult. & Schult. fil. in roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 958 (1830)
⊙ Or.

[28] (AEDO, 2013: 365)

(1) *Narcissus triandrus* L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762)
C Lu Or Po.

[28] (AEDO, 2013: 370)

(1) *Narcissus triandrus* L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762) subsp. *triandrus*
C Lu Or Po.

[28] (AEDO, 2013: 372)

(1) *Narcissus bulbocodium* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
C Lu Or Po.

[28] (AEDO, 2013: 374)

(1) *Narcissus cyclamineus* DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816)
⊙ C Lu Or Po.

[28] (AEDO, 2013: 380)

(1) *Narcissus minor* L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762)
C Lu Or Po.

[28] (AEDO, 2013: 380)

(1) *Narcissus minor* subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 376 (1984)

⊙ C Lu Or Po.

[28] (AEDO, 2013: 383).

[=*Narcissus cuneiflorus* (Salisb. ex Haw.) Link, Handbuch 1: 202 (1829)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Narcissus pseudonarcissus* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
C Lu Or Po.

[28] (AEDO, 2013: 383)

(1) *Narcissus pseudonarcissus* L., Sp. Pl.: 289 (1753) subsp. *pseudonarcissus*
C Lu Or Po.

[28] (AEDO, 2013: 385).

[=*Narcissus pseudonarcissus* L., Sp. Pl.: 289 (1753)][wcvp.science.kew.org]

IRIDACEAE

(1) *Pancratium maritimum* L., Sp. Pl.: 291 (1753)
C Lu Po.

[29] (AEDO, 2013: 397)

(4) *Chasmanthe floribunda* (Salisb.) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 274 (1932)
C.

[320] (CRESPO *et al.*, 2013: 403)

(1) *Iris germanica* L., Sp. Pl.: 38 (1753)
[Lu] [Po].

[300] (CRESPO, 2013: 408)

(2) *Iris germanica* var. *florentina* (L.) Dykes, Genus Iris: 164 (1912)
[Lu].

[300] (CRESPO, 2013: 410)

(1) *Iris albicans* Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 76 (1860); in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 76 (1861)

[Lu] [Po].

[300] (CRESPO, 2013: 410).

[=*Iris florentina* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 863 (1759)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Limniris pseudacorus* (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636 (1866)

C Lu Or Po.

[302] (CRESPO, 2013: 421).

[=*Iris pseudacorus* L., Sp. Pl.: 38 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Chamaeiris foetidissima* (L.) Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418 (1790)

C Lu Or Po.

[303] (CRESPO, 2013: 429).

[=*Iris foetidissima* L., Sp. Pl.: 39 (1753)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Xiphion latifolium* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)

C Lu Or.

[319] (CRESPO & MARTÍNEZ, 2013: 436).

[=*Iris latifolia* (Mill.) Voss, Vilm. Blumengärtn. ed. 3, 1: 982. 1895][wcvp.science.kew.org]

(1) *Xiphion boissieri* (Henriq.) Rodion., Rod Iris: 201 (1961)

⊙ C Lu Or.

[319] (CRESPO & MARTÍNEZ, 2013: 437).

[=*Iris boissieri* Henriq., Bol. Soc. Brot. 3: 183 (1885)][wcvp.science.kew.org]

(4) *Sisyrinchium striatum* Sm., Icon. Pict. Pl. Rar., tab. 9 (1792)

C Po.

[188] (CARDIEL, 2013: 451)

(4) *Sisyrinchium micranthum* Cav., Diss. 6: 345, tab. 191 fig. 2 (1788)

Po.

[188] (CARDIEL, 2013: 452)

(1) *Sisyrinchium rosulatum* E.P. Bicknell in Bull. Torrey Bot. Club 26: 228 (1899)

[Po].

[188] (CARDIEL, 2013: 452)

(1) *Crocus carpetanus* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 24 (1842)

⊙ Lu Or Po.

[562] (GUILLÉN, 2013: 461)

(1) *Crocus serotinus* Salisb., Parad. Lond., pl. 30 (1806)

C Lu Or Po.

[562] (GUILLÉN, 2013: 461).

[=*Crocus autumnalis* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 2 (1768)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Romulea columnae* Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 18 (1818)

Po.

[189] (CARDIEL, 2013: 466)

(1) *Romulea columnae* Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 18 (1818) subsp. *columnae*

Po.

[189] (CARDIEL, 2013: 467)

(1) *Romulea clusiana* (Lange) Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 62 (1865)

C Lu Po.

[189] (CARDIEL, 2013: 469)

(1) *Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 17 (1818)

C Lu Or Po.

[189] (CARDIEL, 2013: 469)

(1) *Ixia paniculata* D. Delaroché, Descr. Pl. Aliq. Nov.: 26, tab. 1 (1766)

[C] [Or] [Po].

[190] (CARDIEL, 2013: 474)

(1) *Watsonia meriana* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)

[C] [Po].

[179] (BUIRA & CALVO, 2013: 478)

(1) *Crocasmia × crocosmiflora* (Lemoine) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932)

[C] [Or] [Po].

[192] (CARDIEL, 2013: 484)

(4) *Gladiolus undulatus* L., Mant. Pl.: 27 (1767)

C.

[67] (ALONSO & CRESPO, 2013: 486)

AGAVACEAE

(1) *Gladiolus communis* L., Sp. Pl.: 36 (1753)

C Lu Or Po.

[67] (ALONSO & CRESPO, 2013: 486)

(1) *Gladiolus italicus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)

Lu Or Po.

[67] (ALONSO & CRESPO, 2013: 490)

(4) *Phormium tenax* J.R. Forst. & G. Forst., Char. Gen. Pl., tab. 24 (1775)

Lu.

[57] (AEDO ET AL., 2013: 492)

(1) *Agave americana* L., Sp. Pl.: 323 (1753)

[C] [Or] [Po].

[30] (AEDO, 2013: 494)

(1) *Yucca gloriosa* L., Sp. Pl.: 319 (1753)

[C] [Po].

[32] (AEDO, 2013: 502)

SMILACACEAE

(1) *Smilax aspera* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

C Lu Po.

[15] (AEDO, 2005: 4)

DIOSCOREACEAE

(1) *Tamus communis* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

C Lu Or Po.

[1258] (SEGARRA & CATALÁN, 2005: 9).

[=*Dioscorea communis* (L.) Caddick & Wilkin, Taxon 51: 112 (2002)] [wcvp.science.kew.org]

ORCHIDACEAE

(1) *Epipactis palustris* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 462 (1769)

C Po.

[299] (CRESPO, 2005: 26)

(1) *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 467 (1769) subsp. *helleborine*

C Lu Or Po.

[299] (CRESPO, 2005: 29)

(1) *Epipactis tremolsii* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 13: 43 (1914)

Or.

[299] (CRESPO, 2005: 34).

[=*Epipactis helleborine* subsp. *tremolsii* (Pau) E.Klein, Orchidee (Hamburg) 30: 49 (1979)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Epipactis fageticola* (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers in Naturalistes Belges 80: 302 (1999)

Or.

[299] (CRESPO, 2005: 40).

[=*Epipactis phyllanthes* G.E.Sm., Gard. Chron. 1852: 660 (1852)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Epipactis kleinii* M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera in Taxon 50: 854 (2001)

Or.

[299] (CRESPO, 2005: 47)

(1) *Cephalanthera rubra* (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 38 (1817)

Or.

[63] (ALARCÓN & AEDO, 2005: 55)

(1) *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch in Oesterr. Bot. Z. 38: 81 (1888)

C Lu Or Po.

[63] (ALARCÓN & AEDO, 2005: 55)

(1) *Limodorum abortivum* (L.) Sw. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80 (1799)

Lu Or.

[97] (ANDRÉS & GÜEMES, 2005: 59)

(1) *Limodorum trabutianum* Batt. in Bull. Soc. Bot. France 33: 297 (1886)

Or.

[97] (ANDRÉS & GÜEMES, 2005: 61)

(1) *Neottia nidus-avis* (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 37 (1817)

Lu.

[16] (AEDO, 2005: 64)

(1) *Listera ovata* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 201 (1813)

C Lu.

[98] (ANDRÉS & GÜEMES, 2005: 68).

[=*Neottia ovata* (L.) Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German., ed. 2, 2: 435 (1838)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 330 (1827)

C Lu Or Po.

[1008] (PATALLO & AEDO, 2005: 70)

- (1) *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich., De Orchid. Eur.: 36 (1817)
C Lu Or Po.
[1008] (PATALLO & AEDO, 2005: 72)
- (1) *Platanthera bifolia* (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 35 (1817)
C Lu Or Po.
[61] (AIZPURU, 2005: 78)
- (1) *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 191 (1813)
C Lu Or.
[19] (AEDO, 2005: 82)
- (1) *Pseudorchis albida* (L.) Á. Löve & D. Löve in Taxon 18: 312 (1969)
Lu.
[20] (AEDO, 2005: 86)
- (1) *Coeloglossum viride* (L.) Hartm., Handb. Skand. Fl.: 329 (1820)
Lu.
[21] (AEDO, 2005: 92).
[=*Dactylorhiza viridis* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, Lindleyana 12: 129 (1997)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962)
Lu.
[1245] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2005: 96)
- (1) *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Ó. Sánchez & Herrero in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 21: 98 (2005)
Lu Or.
[1245] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2005: 98)
- (1) *Dactylorhiza sulphurea* (Link) Franco in Bot. J. Linn. Soc. 76: 366 (1978)
Lu Or.
[1245] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2005: 99).
[=*Dactylorhiza romana* subsp. *guimaraesii* (E.G.Camus) H.A.Pedersen, Bot. J. Linn. Soc. 152: 426 (2006)][wcvp.science.kew.org]
- (1) *Dactylorhiza elata* (Poir.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
C Lu Or Po.
[1245] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2005: 105)
- (1) *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8 (1962)
Lu.
[1245] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2005: 107)
- (1) *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
C Lu Or Po.
[1245] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2005: 109)
- (1) *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 2: 79 (1975)
Lu Or Po.
[666] (LÓPEZ, 2005: 112)
- (1) *Orchis papilionacea* L., Syst. Nat. ed. 10: 1242 (1759)
Lu.

[8] (AEDO, 2005: 116).

[=*Anacamptis papilionacea* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, Lindleyana 12: 120 (1997)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Orchis morio* L., Sp. Pl.: 940 (1753)

C Lu Or Po.

[8] (AEDO, 2005: 119).

[=*Anacamptis morio* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, Lindleyana 12: 120 (1997)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Orchis coriophora* L., Sp. Pl.: 940 (1753)

Lu Or Po.

[8] (AEDO, 2005: 123).

[=*Anacamptis coriophora* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, Lindleyana 12: 120 (1997)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Orchis ustulata* L., Sp. Pl.: 941 (1753)

Lu Or.

[8] (AEDO, 2005: 125).

[=*Neotinea ustulata* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, Lindleyana 12: 122 (1997)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Orchis italica* Poir. in Lam., Encycl. 4: 600 ["60"] (1798)

Lu Or.

[8] (AEDO, 2005: 128)

(1) *Orchis purpurea* Huds., Fl. Angl.: 334 (1762)

Or.

[8] (AEDO, 2005: 132)

(1) *Orchis provincialis* Balb. ex Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 169 (1806)

Lu Or.

[8] (AEDO, 2005: 134)

(1) *Orchis mascula* L., Fl. Suec. ed. 2: 310 (1755)

C Lu Or Po.

[8] (AEDO, 2005: 139)

(1) *Orchis langei* K. Richt., Pl. Eur. 1: 273 (1890), pro hybrid.

Lu.

[8] (AEDO, 2005: 141).

[=*Orchis mascula* subsp. *laxifloriformis* Rivas Goday & B.Rodr., Anales Jard. Bot. Madrid 6: 190 (1948)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Aceras anthropophorum* (L.) W.T. Aiton, Epit. ed. 2 Hort. Kew.: 281 (1814)

Lu Or.

[9] (AEDO, 2005: 146).

[=*Orchis anthropophora* (L.) All., Fl. Pedem. 2: 148 (1785)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 694 (1826)

Lu Or.

[10] (AEDO, 2005: 149)

(1) *Barlia robertiana* (Loisel.) Greuter in Boissiera 13: 192 (1967)

Lu.

[11] (AEDO, 2005: 151).

[=*Himantoglossum robertianum* (Loisel.) P.Delforge, Naturalistes Belges 80: 401 (1999)][wcvp.science.kew.org]

(1) *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 33 (1817)
Or.

[12] (AEDO, 2005: 154)

(1) *Serapias parviflora* Parl. in Giorn. Sci. Sicilia 59: 66 (1837)
C Lu Or Po.

[1220] (SÁEZ ET AL., 2005: 157)

(1) *Serapias lingua* L., Sp. Pl.: 950 (1753)
C Lu Or Po.

[1220] (SÁEZ ET AL., 2005: 163)

(1) *Serapias cordigera* L., Sp. Pl. ed. 2: 1345 (1763)
C Lu Or Po.

[1220] (SÁEZ ET AL., 2005: 164)

(1) *Ophrys speculum* Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 324 (1800)
Or.

[64] (ALDASORO & SÁEZ, 2005: 168)

(1) *Ophrys speculum* Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 324 (1800) subsp. *speculum*
Or.

[64] (ALDASORO & SÁEZ, 2005: 169)

(1) *Ophrys apifera* Huds., Fl. Angl.: 340 (1762)
C Lu Or Po.

[64] (ALDASORO & SÁEZ, 2005: 183)

(1) *Ophrys scolopax* Cav., Icon. 2: 46, tab. 161 (1793)
Lu Or.

[64] (ALDASORO & SÁEZ, 2005: 184)

(1) *Ophrys sphegodes* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 8 (1768)
C Lu Or.

[64] (ALDASORO & SÁEZ, 2005: 186)

ANEXO II. Catálogo de la flora vascular endémica de Galicia.

Sagina merinoi Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 228 (1905)

Silene scabriflora subsp. *gallaecica* Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 361 (1988)

Armeria merinoi (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 328 (1987)

Omphalodes littoralis subsp. *gallaecica* M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 25 (1971)

Linaria polygalifolia subsp. *aguillonensis* (García Mart.) Castrov. & Lago in Nova Acta Ci. Compostelana 1: 8 (1990)

Centaurea limbata var. *insularis* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 49 (1902)

Centaurea gallaecica (M. Laínz) Arnelas & Devesa in Acta Bot. Malac. 37: 66 (2012)

Centaurea corcubionensis M. Laínz in Anales Inst. Forest. Invest. 12: 40 (1968)

Centaurea borjae Valdés Berm. & Rivas Goday in Anales Inst. Bot. Cavanilles 35: 160, 162 fig. 2 (1978)

Centaurea ultreia Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 422 fig. 1, 423 fig. 2, 424 fig. 3, 425 fig. 4 (1987)

Leucanthemum gallaecicum Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 498 (1990)

Leucanthemum corunnense Lago in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 91 (1990)

Santolina melidensis (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Nova Acta Ci. Compostelana, Biol. 8: 299 (1998)

ANEXO III. Catálogo de la flora vascular circundémica de Galicia.

Se enumeran aquí 236 táxones distribuidos en 39 familias, 122 géneros y 216 especies, considerados endémicos de la península ibérica pero con presencia en Galicia.

Asplenium adiantum-nigrum var. *corunnense* H. Christ in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13 (172): 78 (1904) H. Christ in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13 (172): 78 (1904)

Blechnum spicant var. *homophyllum* Merino ex H. Christ in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 13 (172): 79 (1904) Merino ex H. Christ in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 13 (172): 79 (1904)

Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr. in Bot. Jahrb. Syst. 37: 220 (1905) (Mariz) Ulbr. in Bot. Jahrb. Syst. 37: 220 (1905)

Ranunculus longipes Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid 103 (1861) Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid 103 (1861)

Ranunculus bupleuroides Brot., Fl. Lusit. 2: 365 (1804) Brot., Fl. Lusit. 2: 365 (1804)

Ranunculus abnormis Cutanda & Willk. in Linnaea 30: 83 (1859) Cutanda & Willk. in Linnaea 30: 83 (1859)

Ranunculus bulbosus subsp. *castellanus* (Boiss. & Reut. ex Freyn) P.W. Ball & Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 151 (1962) (Boiss. & Reut. ex Freyn) P.W. Ball & Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 151 (1962)

Ranunculus bulbosus var. *gallaecicus* (Freyn ex Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41 (2): 474 (1985) (Freyn ex Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41 (2): 474 (1985)

Ranunculus ollissiponensis Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806) Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806)

Ranunculus ollissiponensis Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806) Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806) subsp. *ollissiponensis*

Ranunculus nigrescens Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 921 (1880) Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 921 (1880)

Quercus faginea Lam., Encycl. 1: 725 (1785) Lam., Encycl. 1: 725 (1785)

Quercus faginea Lam., Encycl. 1: 725 (1785) Lam., Encycl. 1: 725 (1785) subsp. *faginea*

Herniaria lusitanica Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968) Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968)

Herniaria lusitanica Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968) Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968) subsp. *lusitanica*

Herniaria scabrida var. *glabrescens* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 217 (1840) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 217 (1840)

Spergula viscosa Lag. in Varied. Ci. 2 (22): 213 (1805) Lag. in Varied. Ci. 2 (22): 213 (1805)

Spergula viscosa subsp. *pourretii* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 15: 14 (1970) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 15: 14 (1970)

Spergularia australis (Samp.) Prain in B.D. Jacks., Index Kew. Suppl. 3: 169 (1908) (Samp.) Prain in B.D. Jacks., Index Kew. Suppl. 3: 169 (1908)

Spergularia capillacea (Kindb.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 163 (1874) (Kindb.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 163 (1874)

Ortegia hispanica Loefl. ex L., Sp. Pl. 1: 560 (1753) Loefl. ex L., Sp. Pl. 1: 560 (1753)

Arenaria grandiflora subsp. *incrassata* (Lange) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6 (2): 29 (1948) (Lange) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6 (2): 29 (1948)

Arenaria erinacea Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 103 (1840) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 103 (1840)

Arenaria querooides Pourr. ex Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 239 (1847) Pourr. ex Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 239 (1847)

Petrocoptis grandiflora in Cavanillesia 7: 111 (1935) Rothm. in Cavanillesia 7: 111 (1935)

Silene scabriflora subsp. *megacalycina* Fl. Iber. 2: 330 (1990) Talavera, Fl. Iber. 2: 330 (1990)

Silene coutinhoi Rothm. & P. Silva in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 52: 279 (1943) Rothm. & P. Silva in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 52: 279 (1943)

Silene legionensis Lag., Elench. Pl.: 14 (1816) Lag., Elench. Pl.: 14 (1816)

Silene acutifolia Link ex Rohrb., Monogr. Silene: 141 (1869) Link ex Rohrb., Monogr. Silene: 141 (1869)

Silene foetida Link in Neues J. Bot. 2 (1): 99 (1807) Link in Neues J. Bot. 2 (1): 99 (1807)

Silene foetida subsp. *gayana* Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 362 (1988) Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 362 (1988)

Dianthus langeanus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 690 (1878) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 690 (1878)

Dianthus laricifolius Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 7 (1842) Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 7 (1842)

Dianthus laricifolius subsp. *caespitosifolius* (Planellas) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 6 (1968) (Planellas) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 6 (1968)

Dianthus laricifolius subsp. *merinoi* (M. Laínz) M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 197 (1986) (M. Laínz) M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 197 (1986)

Dianthus legionensis (Willk.) F.N. Williams in J. Bot. 23: 346 (1885) (Willk.) F.N. Williams in J. Bot. 23: 346 (1885)

Rumex suffruticosus J. Gay ex Willk. in Flora 35: 307 (1852) J. Gay ex Willk. in Flora 35: 307 (1852)

Rumex acetosa subsp. *biformis* (Lange) Castrov. & Valdés Berm. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 326 (1977) (Lange) Castrov. & Valdés Berm. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 326 (1977)

Rumex papillaris Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852) Boiss. & Reut., Pugill.

Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852)

Rumex bucephalophorus subsp. *hispanicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 500 (1939) (Steinh.)
Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 500 (1939)

Armeria beirana Franco, Nova Fl. Portugal 2: 561 (1984) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 561 (1984)

Armeria pubigera (Desf.) Boiss. in DC., Prodr. 12: 678 (1848) (Desf.) Boiss. in DC., Prodr. 12: 678
(1848)

Armeria transmontana (Samp.) G.H.M. Lawr. in Agron. Lusit. 12: 380 (1951) (Samp.) G.H.M.
Lawr. in Agron. Lusit. 12: 380 (1951)

Armeria ciliata (Lange) Nieto Fel. in Ruizia 2: 71 (1985) (Lange) Nieto Fel. in Ruizia 2: 71 (1985)

Armeria duriaei Boiss. in DC., Prodr. 12: 684 (1848) Boiss. in DC., Prodr. 12: 684 (1848)

Armeria langei Boiss. in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 59 (1861)
Boiss. in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 59 (1861)

Armeria langei subsp. *daveaui* (Cout.) P. Silva in Agron. Lusit. 30: 219 (1970) (Cout.) P. Silva in
Agron. Lusit. 30: 219 (1970)

Armeria rothmaleri Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 339 (1987) Nieto Fel. in Anales
Jard. Bot. Madrid 44: 339 (1987)

Armeria humilis (Link) Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 772 (1820) (Link) Schult. in
Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 772 (1820) subsp. *humilis*

Armeria humilis subsp. *odorata* (Samp.) P. Silva in Bot. J. Linn. Soc. 64: 377 (1971) (Samp.) P.
Silva in Bot. J. Linn. Soc. 64: 377 (1971)

Armeria cantabrica Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 366 (1868)
Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 366 (1868)

Limonium binervosum (G.E. Sm.) C.E. Salmon in J. Bot. 45: 24 (1907) (G.E. Sm.) C.E. Salmon
in J. Bot. 45: 24 (1907)

Paeonia broteri Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp. 4 (1842) Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov.
Hisp. 4 (1842)

Xolantha globulariifolia (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl.
Iber. 3: 353 (1993) (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber.
3: 353 (1993)

Salix salviifolia Brot., Fl. Lusit. 1: 29 (1804) Brot., Fl. Lusit. 1: 29 (1804)

Isatis platyloba Link ex Steud., Nomencl. Bot. 1: 440 (1821) Link ex Steud., Nomencl. Bot. 1: 440
(1821)

Erysimum linifolium (Pourr. ex Pers.) J. Gay, Erysim. Nov.: 3 (1842) (Pourr. ex Pers.) J. Gay,
Erysim. Nov.: 3 (1842)

Cardamine raphanifolia subsp. *gallaecica* M. Lániz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 16:
175 (1973) M. Lániz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 16: 175 (1973)

- Arabis juressi* Rothm. in Agron. Lusit. 2: 79 (1940) Rothm. in Agron. Lusit. 2: 79 (1940)
- Arabis stenocarpa* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hispan.: 4 (1842) Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hispan.: 4 (1842)
- Jonopsidium abulense* (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112 (1935) (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112 (1935)
- Teesdaliopsis conferta* (Lag.) Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 178 (1940) (Lag.) Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 178 (1940)
- Iberis procumbens* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862) Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862) subsp. *procumbens*
- Coincya monensis* subsp. *puberula* (Pau) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 383 (1990) (Pau) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 383 (1990)
- Sempervivum vicentei* Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16: 76 (1906) Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16: 76 (1906)
- Sedum arenarium* Brot., Fl. Lusit. 2: 212 (1805) Brot., Fl. Lusit. 2: 212 (1805)
- Sedum candollei* Raym.-Hamet in Candollea 4: 26 (1929) Raym.-Hamet in Candollea 4: 26 (1929)
- Sedum pedicellatum* Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle Genève 38: 205 (1842) Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle Genève 38: 205 (1842)
- Sedum pruinaum* Brot., Fl. Lusit. 2: 209 (1805) Brot., Fl. Lusit. 2: 209 (1805)
- Saxifraga lepismigena* Planellas, Ensayo Fl. Gallega: 224 (1852) Planellas, Ensayo Fl. Gallega: 224 (1852)
- Saxifraga pentadactylis* subsp. *willkommiana* (Boiss. ex Willk.) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 229 (1963) (Boiss. ex Willk.) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 229 (1963)
- Rubus sampaioanus* Sudre ex Samp., Rubus Port.: 32-33 (1904) Sudre ex Samp., Rubus Port.: 32-33 (1904)
- Rubus vigoii* R. Roselló, Peris & Stübing in Fontqueria 36: 375-376 (II-1993) R. Roselló, Peris & Stübing in Fontqueria 36: 375-376 (II-1993)
- Rubus castellarnauui* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15 (3): 65-66 (1916) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15 (3): 65-66 (1916)
- Rubus galloecicus* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4 (9): 293 (1905) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4 (9): 293 (1905)
- Rubus vagabundus* Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2 (3): 43 (1904) Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2 (3): 43 (1904)
- Rubus henriquesii* Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 1 (4): 57-59 (1903) Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 1 (4): 57-59 (1903)
- Rubus peratticus* Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2 (4): 55 (1904) Samp. in Revista Sci. Lett.

Porto 2 (4): 55 (1904)

Rubus lucensis H.E. Weber & Monasterio-Huelin in Osnabrück. Naturwiss. Mitt. 18: 180 (1992)
H.E. Weber & Monasterio-Huelin in Osnabrück. Naturwiss. Mitt. 18: 180 (1992)

Rubus castroviejoii Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 52 (1994) Monasterio-Huelin
in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 52 (1994)

Rubus cyclops Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 50-51 (1994) Monasterio-Huelin in
Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 50-51 (1994)

Rubus urbionicus Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 54 (1994) Monasterio-Huelin in
Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 54 (1994)

Rubus lainzii H.E. Weber in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (2): 333 (1990) H.E. Weber in Anales
Jard. Bot. Madrid 47 (2): 333 (1990)

Potentilla asturica Rothm. in Cavanillesia 7 (6/9): 113-114, tab. 4 fig. 1 b (1935) Rothm. in
Cavanillesia 7 (6/9): 113-114, tab. 4 fig. 1 b (1935)

Genista hystrix Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 2, Tab. 2 (1864) Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 2, Tab.
2 (1864)

Genista obtusiramea J. Gay ex Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 116 (1845) J. Gay ex Spach
in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 116 (1845)

Genista sanabrensis Valdés Berm., Castrov. & Casaseca in Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca 7: 6
(1978) Valdés Berm., Castrov. & Casaseca in Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca 7: 6 (1978)

Genista falcata Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 52 (1800) Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 52 (1800)

Genista berberidea Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 1, tab. 1 (1864) Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 1,
tab. 1 (1864)

Genista micrantha Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec.: 68, Tab. 10, Fig. 1 (1798) Gómez Ortega,
Nov. Pl. Descr. Dec.: 68, Tab. 10, Fig. 1 (1798)

Echinopartum ibericum Rivas Mart., Sánchez-Mata & Sancho in Lazaroa 7: 111 (1987) Rivas
Mart., Sánchez-Mata & Sancho in Lazaroa 7: 111 (1987)

Pterospartum tridentatum (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877) (L.)
Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877) subsp. *tridentatum*

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, Hort. Brit.: 112 (1826) (L'Hér.) Sweet, Hort. Brit.: 112 (1826)

Cytisus commutatus (Willk.) Briq., Étud. Cytises Alpes Mar.: 151 (1894) (Willk.) Briq., Étud.
Cytises Alpes Mar.: 151 (1894)

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 43 (1999) (Castrov.)
Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 43 (1999)

Ulex europaeus subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 115 (1941) (Mariz)
Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 115 (1941)

Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantá-

brica: 289 (1984) (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábrica: 289 (1984)

Ulex micranthus Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 235 (1878) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 235 (1878)

Lupinus gredensis Gand. in Bull. Soc. Bot. France 48: 413 (1901) Gand. in Bull. Soc. Bot. France 48: 413 (1901)

Lotus corniculatus subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964) (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964)

Hippocrepis commutata Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 274 (1903) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 274 (1903)

Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848) (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848)

Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848) (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848) subsp. *coridifolia*

Thymelaea coridifolia subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 47 (1982) (Rothm.) M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 47 (1982)

Thymelaea broteriana Cout. in Bol. Soc. Brot. 24: 145 (1908-09) Cout. in Bol. Soc. Brot. 24: 145 (1908-09)

Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reut. ex Boiss., Cent. Euphorb.: 34 (1860) Boiss. & Reut. ex Boiss., Cent. Euphorb.: 34 (1860)

Euphorbia polygalifolia subsp. *hirta* (Lange) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VIII: 18 (1974) (Lange) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VIII: 18 (1974)

Euphorbia uliginosa Welw. ex Boiss. in DC., Prodr. 15 (2): 127 (1862) Welw. ex Boiss. in DC., Prodr. 15 (2): 127 (1862)

Rhamnus alaternus subsp. *munozgarmendiae* Rivas Mart. & J.M. Pizarro in Int. J. Geobot. Res. 1: 62, 63 fig. 4, 76 fig. 19 (2011) Rivas Mart. & J.M. Pizarro in Int. J. Geobot. Res. 1: 62, 63 fig. 4, 76 fig. 19 (2011)

Rhamnus pumila subsp. *legionensis* Rothm. in bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 34 (2-3): 152 (1934), nom. alt. Rothm. in bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 34 (2-3): 152 (1934), nom. alt.

Linum narbonense subsp. *barrasii* (Pau) Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 191 (2015) (Pau) Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 191 (2015)

Geranium pyrenaicum subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (1): 244 (1990) (Samp.) S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (1): 244 (1990)

Erodium carvifolium Boiss. & Reut., diagn. Pl. Nov. Hisp.: 9 (1842) Boiss. & Reut., diagn. Pl. Nov. Hisp.: 9 (1842)

Polygala microphylla L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 989 (1763) L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 989 (1763)

Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean, Trees Shrubs Brit. Isles 1: 609 (1914) (G. Kirchn.) Bean, Trees Shrubs Brit. Isles 1: 609 (1914)

Eryngium duriaei J. Gay ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 237 (1840) J. Gay ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 237 (1840)

Conopodium subcarneum (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 736 (1845) (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 736 (1845)

Conopodium majus subsp. *marizianum* (Samp.) López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 473 (2000) (Samp.) López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 473 (2000)

Seseli montanum subsp. *peixotoanum* (Samp.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 17 (1971) (Samp.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 17 (1971)

Angelica major Lag., Elench. Pl.: [13] (1816) Lag., Elench. Pl.: [13] (1816)

Angelica pachycarpa Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 7, tab. 9 (1864) Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 7, tab. 9 (1864)

Ferula communis subsp. *catalaunica* (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal in Acta Bot. Barcinon. 45: 236 (1998) (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal in Acta Bot. Barcinon. 45: 236 (1998)

Ferulago capillaris (Link ex Spreng.) Cout., Fl. Portugal: 452 (1913) (Link ex Spreng.) Cout., Fl. Portugal: 452 (1913)

Laserpitium latifolium subsp. *merinoi* P. Monts. in Acta Bot. Barcinon. 49: 34 (2003) P. Monts. in Acta Bot. Barcinon. 49: 34 (2003)

Laserpitium eliasii Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907) Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907)

Laserpitium eliasii Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907) Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907) subsp. *eliasii*

Laserpitium eliasii subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47 (supl.): 307 (1974) (Samp.) P. Monts. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47 (supl.): 307 (1974)

Thapsia minor Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 431 (1834) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 431 (1834)

Centaurium grandiflorum subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011) (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011)

Anchusa undulata L., Sp. Pl. : 133 (1753) L., Sp. Pl. : 133 (1753) subsp. *undulata*

Anchusa calcarea Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841) Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841)

Anchusa calcarea Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841) Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841) subsp. *calcarea*

Glandora diffusa (Lag.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008) (Lag.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94

(2008)

Echium rosulatum Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855) Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855)

Echium rosulatum Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855) Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855) subsp. *rosulatum*

Echium lusitanicum L., Sp. Pl.: 140 (1753) L., Sp. Pl.: 140 (1753)

Omphalodes nitida (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 194 (1811) (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 194 (1811)

Myosotis stolonifera (J. Gay ex A. DC.) Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 83 (1881) (J. Gay ex A. DC.) Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 83 (1881)

Myosotis personii Rouy, Fl. France 10: 327 (1908) Rouy, Fl. France 10: 327 (1908)

Sideritis lurida J. Gay ex Lacaita in J. Bot. 67: 151 (1929) J. Gay ex Lacaita in J. Bot. 67: 151 (1929)

Thymus mastichina (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763)

Thymus mastichina (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) subsp. *mastichina*

Thymus zygis Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753) Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *zygis*

Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813)

Antirrhinum meoanthum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 261, pl. 51 (1813) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 261, pl. 51 (1813)

Antirrhinum braun-blanquetii Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 56: 280 (1954) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 56: 280 (1954)

Antirrhinum linkianum Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 160 (1856) Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 160 (1856)

Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870) (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870)

Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870) (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870) subsp. *serpyllifolium*

Anarrhinum duriminium (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 159 (1806) (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 159 (1806)

Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811)

Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811) subsp. *polygalifolia*

Linaria aeruginea (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21 (1803) (Gouan) Cav., Elench. Pl.

Horti Matr.: 21 (1803)

Linaria aeruginea (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21 (1803) (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21 (1803) subsp. *aeruginea*

Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 253, pl. 47 (1811) (Vent.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 253, pl. 47 (1811) subsp. *amethystea*

Linaria saxatilis (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)

Linaria triornithophora (L.) Willd., Enum. Pl.: 639 (1809) (L.) Willd., Enum. Pl.: 639 (1809)

Linaria elegans Cav., Descr. Pl.: 338 (1803) Cav., Descr. Pl.: 338 (1803)

Veronica nevadensis (Pau) Pau in Brotéria, Sér. Bot. 22: 120 (1926) (Pau) Pau in Brotéria, Sér. Bot. 22: 120 (1926)

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 286, pl. 57 (1813) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 286, pl. 57 (1813)

Odontitella virgata (Link) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 227 (1943) (Link) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 227 (1943)

Pedicularis schizocalyx (Lange) Steininger in Bot. Centralbl. 29: 249 (1887) (Lange) Steininger in Bot. Centralbl. 29: 249 (1887)

Campanula cantabrica Feer in J. Bot. 28: 273 (1890) Feer in J. Bot. 28: 273 (1890)

Campanula adsurgens Levier & Leresche in J. Bot. 17: 199 (1879) Levier & Leresche in J. Bot. 17: 199 (1879)

Campanula herminii Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 9, tab. 79 (1813) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 9, tab. 79 (1813)

Galium broterianum Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 15 (1842) Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 15 (1842)

Galium glaucum subsp. *australe* Franco, Nova Fl. Portugal 2: 79, 565 (1984) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 79, 565 (1984)

Galium papillosum subsp. *helodes* (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 207 (2003) (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 207 (2003)

Valerianella locusta subsp. *lusitanica* (Pau ex Font Quer) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 29 (1962) (Pau ex Font Quer) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 29 (1962)

Succisa pinnatifida Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 63 (1862) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 63 (1862)

Pterocephalidium diandrum (Lag.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 252 (1987) (Lag.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 252 (1987)

Scabiosa galianoi Devesa, Ortega Oliv. & J. López in Taxon 53: 175 (2004) Devesa, Ortega Oliv. & J. López in Taxon 53: 175 (2004)

Carduus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842) Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842)

Carduus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842) Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842) subsp. *carpetanus*

Carduus asturicus Franco in Bot. J. Linn. Soc. 71: 49 (1975) Franco in Bot. J. Linn. Soc. 71: 49 (1975)

Klasea legionensis (Lacaita) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 305 (1977) (Lacaita) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 305 (1977)

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825)

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) subsp. *limbata*

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) var. *limbata*

Centaurea langei Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865) Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865)

Centaurea langei Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865) Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865) subsp. *langei*

Centaurea langei subsp. *geresensis* (Arènes) E. López, Devesa & Arnelas in Ann. Bot. Fenn. 48: 9 (2011) (Arènes) E. López, Devesa & Arnelas in Ann. Bot. Fenn. 48: 9 (2011)

Centaurea nigra subsp. *rivularis* (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 655 (1913) (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 655 (1913)

Centaurea ornata Willd., Sp. Pl. 3: 2320 (1803) Willd., Sp. Pl. 3: 2320 (1803)

Lapsana communis L., Sp. Pl.: 811 (1753) L., Sp. Pl.: 811 (1753)

Lapsana communis L., Sp. Pl.: 811 (1753) L., Sp. Pl.: 811 (1753) var. *communis*

Taraxacum hispanicum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1 (2): 171, fig. 44 f, fig. 47, 6 (1932) H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1 (2): 171, fig. 44 f, fig. 47, 6 (1932)

Scorzoneroides pyrenaica subsp. *cantabrica* (Widder) Carlón, M. Laínz, Moreno Moral, j.M. Rodr. & Ó. Sánchez in Doc. jard. Bot. Atlánt. 10: 103 (2014) (Widder) Carlón, M. Laínz, Moreno Moral, j.M. Rodr. & Ó. Sánchez in Doc. jard. Bot. Atlánt. 10: 103 (2014)

Leontodon hispidus subsp. *bourgaeanus* (Willk.) Rivas Mart. & Sáenz de Rivas in Anales jard. Bot. Madrid 35: 157 (1980) (Willk.) Rivas Mart. & Sáenz de Rivas in Anales jard. Bot. Madrid 35: 157 (1980)

Leontodon farinosus Merino & Pau in Merino, Fl. Galicia 2: 452 (1906) Merino & Pau in Merino, Fl. Galicia 2: 452 (1906)

- Hieracium aragonense* Scheele in Linnaea 32: 667 (1863) Scheele in Linnaea 32: 667 (1863)
- Hieracium bombycinum* Boiss. & Reut. ex Rchb. fil. in Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19 (1): 95, tab. 1561 figs. iii 4-6 (1860) Boiss. & Reut. ex Rchb. fil. in Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19 (1): 95, tab. 1561 figs. iii 4-6 (1860)
- Hispidella hispanica* Barnades ex Lam., Encycl. 3: 134 (1789) Barnades ex Lam., Encycl. 3: 134 (1789)
- Pilosella galiciana* (Pau) M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 413 (1983) (Pau) M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 413 (1983)
- Doronicum carpetanum* Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865) Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865)
- Doronicum carpetanum* Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865) Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865) subsp. *carpetanum*
- Doronicum carpetanum* subsp. *pubescens* (Pérez Morales, Penas, Llamas & Acedo) Aizpuru in Munibe 50: 11 (1998) (Pérez Morales, Penas, Llamas & Acedo) Aizpuru in Munibe 50: 11 (1998)
- Senecio legionensis* Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 131 (1861) Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 131 (1861)
- Senecio nebrodensis* L., Sp. Pl. ed. 2: 1217 (1763) L., Sp. Pl. ed. 2: 1217 (1763)
- Calendula suffruticosa* subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 398 (1879) (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 398 (1879)
- Anthemis alpestris* (Hofimanns. & Link) R. Fem. in Bot. J. Linn. Soc. 70: 9 (1975) (Hofimanns. & Link) R. Fem. in Bot. J. Linn. Soc. 70: 9 (1975)
- Anthemis alpestris* var. *ligulata* (Talavera) Benedí in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16(3): 1814 (2019) (Talavera) Benedí in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16(3): 1814 (2019)
- Leucanthemum cacuminis* Vogt, Konowalik & Oberpr. in Molec. Phylogen. Evol. 92: 325 (2015) Vogt, Konowalik & Oberpr. in Molec. Phylogen. Evol. 92: 325 (2015)
- Leucanthemum pseudosylvaticum* (Vogt) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013) (Vogt) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)
- Leucanthemum sylvaticum* (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854) (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854)
- Leucanthemum sylvaticum* (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854) (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854) subsp. *sylvaticum*
- Leucanthemum sylvaticum* subsp. *merinoi* (Vogt & Castrov.) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013) (Vogt & Castrov.) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)
- Lepidophorum repandum* (L.) DC., Prodr. 6: 19 (1838) (L.) DC., Prodr. 6: 19 (1838)
- Leucanthemopsis flaveola* (Hoffmanns. & Link) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975) (Hoffmanns. & Link) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975)
- Leucanthemopsis flaveola* subsp. *ricoi* Pedrol in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 2277 (2019)

Pedrol in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 2277 (2019)

Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975)
(Lag.) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975)

Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk. in Bot. Zeitung (Berlín) 22: 252 (1864) (Brot.) Willk.
in Bot. Zeitung (Berlín) 22: 252 (1864)

Phalacrocarpum oppositifolium subsp. *anomalum* (Lag.) Vogt & Greuter in Willdenowia 33: 42
(2003) (Lag.) Vogt & Greuter in Willdenowia 33: 42 (2003)

Phalacrocarpum oppositifolium subsp. *hoffmannseggii* (Samp.) Nieto Fel. in Anales Jard. Bot.
Madrid 39: 59 (1982) (Samp.) Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 59 (1982)

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link., Fl. Portug. 2:362 (1834) Hoffmanns. & Link., Fl.
Portug. 2:362 (1834)

Aster aragonensis Asso, Syn. Stirp. Aragón.: 117 tab. VIII fig. 2, 121 (1779) Asso, Syn. Stirp.
Aragón.: 117 tab. VIII fig. 2, 121 (1779)

Baldellia alpestris (Coss.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962) (Coss.)
M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962)

Luzula lactea (Link) E. Mey., Syn. Luzul.: 15 (1823) (Link) E. Mey., Syn. Luzul.: 15 (1823)

Luzula caespitosa (J. Gay ex E. Mey.) Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 294 (1855) (J. Gay ex E. Mey.)
Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 294 (1855)

Carex asturica Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 117 (1852) Boiss. in Boiss.
& Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 117 (1852)

Carex durieui Steudel ex Kunze, Suppl. Riedgräs. 4: 149 (1844) Steudel ex Kunze, Suppl. Riedgräs.
4: 149 (1844)

Carex elata subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143 (1990)
(Boiss.) Luceño & Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143 (1990)

Poa legionensis (M. Laínz) Fem.-Casas & M. Laínz in M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 83 (1982) (M.
Laínz) Fem.-Casas & M. Laínz in M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 83 (1982)

Festuca yvesii subsp. *graniticola* (Kerguélen & Moría) Mart.-Sagarra & Devesa in Castrov. & al.
(eds.), Fl. Iber. 19(1): 243 (2020) (Kerguélen & Moría) Mart.-Sagarra & Devesa in Castrov. & al.
(eds.), Fl. Iber. 19(1): 243 (2020)

Festuca vasconensis subsp. *actiophyta* (M.I. Gut.) Mart.-Sagarra & Devesa in Castrov. & al. (eds.),
Fl. Iber. 19(1): 257 (2020) (M.I. Gut.) Mart.-Sagarra & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber.
19(1): 257 (2020)

Festuca rothmaleri (Litard.) Markgr.-Dann. in Bot. J. Linn. Soc. 76: 325 (1978) (Litard.) Markgr.-
Dann. in Bot. J. Linn. Soc. 76: 325 (1978)

Festuca queriana Litard. in Cavanillesia 8: 54 (1936) Litard. in Cavanillesia 8: 54 (1936)

Festuca burnatii St.-Yves in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 15/16: 347 (1913) St.-Yves in An-
nuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 15/16: 347 (1913)

Festuca paniculata subsp. *multispiculata* Rivas Ponce & Cebolla in Lagascalia 15(extra): 408 (1988)
Rivas Ponce & Cebolla in Lagascalia 15(extra): 408 (1988)

Festuca durandoi subsp. *capillifolia* (Pau ex Willk.) Rivas Ponce, Cebolla & M.B. Crespo in Fontqueria 31: 256 (1991) (Pau ex Willk.) Rivas Ponce, Cebolla & M.B. Crespo in Fontqueria 31: 256 (1991)

Festuca durandoi var. *lívida* (Hack.) Rivas Ponce & al. in Fontqueria 31: 256 (1991) (Hack.) Rivas Ponce & al. in Fontqueria 31: 256 (1991)

Micropyrum patens (Brot.) Pilg. in Bot. Jahrb. Syst. 74: 567 (1949) (Brot.) Pilg. in Bot. Jahrb. Syst. 74: 567 (1949)

Periballia involucrata (Cav.) Janka in Természetrájsi Fü. 1: 97 (1877) (Cav.) Janka in Természetrájsi Fü. 1: 97 (1877)

Holcus gayanus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842)

Holcus gayanus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842)
var. *gayanus*

Holcus gayanus var. *biaristatus* Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 13: 156 (1955) *biaristatus* Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 13: 156 (1955)

Mibora minima subsp. *littorea* (Samp.) S. Ortiz, Rodr. Oubiña & R Guitián in Nordic J. Bot. 19(5): 585 (1999) (Samp.) S. Ortiz, Rodr. Oubiña & R Guitián in Nordic J. Bot. 19(5): 585 (1999)

Trisetum hispidum Lange, Pugill. Pl. Hispan. 1: 42 (1860) Lange, Pugill. Pl. Hispan. 1: 42 (1860)

Trisetaria scabriuscula (Lag.) Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 519 (1950) (Lag.) Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 519 (1950)

Koeleria rodriguezgraciae Quintanar & Castro. in Syst. Bot. 38: 1056 (2013) ["rodriguez-graciae"]
Quintanar & Castro. in Syst. Bot. 38: 1056 (2013) ["rodriguez-graciae"]

Anthoxanthum amarum Brot., Phytogr. Lusit. Select. Fase. 1: 4 (1801) Brot., Phytogr. Lusit. Select. Fase. 1: 4 (1801)

Agrostis tileni Nieto Fel. & Castro. in Anales Jard. Bot. Madrid 40(2): 472 (1984) Nieto Fel. & Castro. in Anales Jard. Bot. Madrid 40(2): 472 (1984)

Chaetopogon fasciculatus subsp. *prostratus* (Hack. & Lange) M. Laínz in Anales Inst. Forest. Invest. 10: 327 (1966) (Hack. & Lange) M. Laínz in Anales Inst. Forest. Invest. 10: 327 (1966)

Colchicum multiflorum Brot., Fl. Lusit. 1: 597 (1804) Brot., Fl. Lusit. 1: 597 (1804)

Paradisea lusitanica (Cout.) Samp., Man. Fl. Portug.: 87 (1910) (Cout.) Samp., Man. Fl. Portug.: 87 (1910)

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944) (Mill.) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)

Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña in Pl. Syst. Evol. 202: 113, fig. 1, fig. 3 2 (1996) S. Ortiz & Rodr. Oubiña in Pl. Syst. Evol. 202: 113, fig. 1, fig. 3 2 (1996)

Ornithogalum concinnum Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 240 (1796) Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 240 (1796)

Asphodelus lusitanicus Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898) Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898)

Asphodelus lusitanicus var. *ovoideus* (Merino) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 71 (1996) (Merino) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 71 (1996)

Narcissus rupicola Dufour ex Schult. & Schult. fil. in roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 958 (1830) Dufour ex Schult. & Schult. fil. in roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 958 (1830)

Narcissus cyclamineus DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816) DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816)

Narcissus minor subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 376 (1984) (Jord.) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 376 (1984)

Xiphion boissieri (Henriq.) Rodion., Rod Iris: 201 (1961) (Henriq.) Rodion., Rod Iris: 201 (1961)

Crocus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 24 (1842) Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 24 (1842)

ANEXO IV. Catálogo de la Flora alóctona de Galicia.

Se han reconocido 70 familias, 192 géneros, 279 especies y 282 táxones. ◊alóctonas en todo el territorio considerado de la península ibérica ⊗alóctonas en parte del territorio considerado de la península ibérica pero autóctona en la otra parte.

PTERIDACEAE

- (1) *Pteris cretica* L., Mant. Pl. 130 (1767) L., Mant. Pl. 130 (1767)
[902] (NOGUEIRA, 1986: 59)
[Po]. ◊

PINACEAE

- (1) *Pinus nigra* subsp. *salzmannii* (Dunal) Franco, Dendrol. Forest. 56 (1943) (Dunal) Franco, Dendrol. Forest. 56 (1943)
[392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 171)
[C]. ⊗

- (1) *Pinus sylvestris* L., Sp. Pl. 1000 (1753) L., Sp. Pl. 1000 (1753)
[392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 171)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ⊗

- (1) *Pinus pinea* L., Sp. Pl. 1000 (1753) L., Sp. Pl. 1000 (1753)
[392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 173)
[C] [Po]. ⊗

- (1) *Pinus radiata* D. Don in Trans. Linn. Soc. London 17: 442 (1836) D. Don in Trans. Linn. Soc. London 17: 442 (1836)
[392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 173)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

RANUNCULACEAE

- (1) *Consolida ajacis* (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 47 (1853) (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 47 (1853)
[711] (MOLERO & BLANCHÉ, 1986: 252)
[Lu] [Or] [Po]. ◊
Delphinium ajacis L., Sp. Pl.: 531 (1753)

PAPAVERACEAE

- (1) *Papaver somniferum* L., Sp. Pl. 508 (1753) L., Sp. Pl. 508 (1753)
[382] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 409)
[Lu] [Or]. ⊗

- (1) *Papaver somniferum* L., Sp. Pl. 508 (1753) L., Sp. Pl. 508 (1753) subsp. *somniferum*
[382] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 409)
[Lu] [Or]. ◊

- (1) *Eschscholzia californica* Cham. in Nees, Horae Phys. Berol. 74, tab. 15 (1820) Cham. in Nees, Horae Phys. Berol. 74, tab. 15 (1820)
[950] (PAIVA, 1986: 425)
[Or] [Po]. ◊

FAGACEAE

- (1) *Castanea sativa* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 8 (1768) Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 8 (1768)
[1173] (ROCHA AFONSO, 1990: 13)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Castanea crenata* Siebold & Zucc. in Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4 (3): 224 (1846) Siebold & Zucc. in Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4 (3): 224 (1846) [1173] (ROCHA AFONSO, 1990: 13) [Lu]. ◊

(1) *Quercus rubra* L., Sp. Pl. 996 (1753) L., Sp. Pl. 996 (1753) [399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 34) [Or] [Po]. ◊

BETULACEAE

(1) *Alnus cordata* (Loisel.) Duby, Bot. Gall. 423 (1828) (Loisel.) Duby, Bot. Gall. 423 (1828) [1175] (ROCHA AFONSO, 1990: 44) [Po]. ◊

PHYTOLACCACEAE

(1) *Phytolacca americana* L., Sp. Pl. 1: 441 (1753) L., Sp. Pl. 1: 441 (1753) [907] (NOGUEIRA, 1990: 54) [C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

NYCTAGINACEAE

(1) *Mirabilis jalapa* L., Sp. Pl. 1: 177 (1753) L., Sp. Pl. 1: 177 (1753) [429] (GALÁN CELA, 1990: 59) [Po]. ◊

CACTACEAE

(1) *Opuntia vulgaris* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 1 (1768) Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 1 (1768) [163] (BERTHET, 1990: 69) [Or]. ◊
Opuntia humifusa (Raf.) Raf., Med. Fl. 2: 247 (1830)

AIZOACEAE

(1) *Tetragonia tetragonoidea* (Pall.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 264 (1891) (Pall.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 264 (1891) [525] (GONÇALVES, 1990: 78) [C] [Po]. ◊

(1) *Carpobrotus edulis* (L.) N.E. Br. in E. Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. 249 (1926) (L.) N.E. Br. in E. Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. 249 (1926) [528] (GONÇALVES, 1990: 84) [Po]. ◊

(1) *Disphyma crassifolium* (L.) L. Bolus in Fl. Pl. South Africa 7, tab. 276 (1927) (L.) L. Bolus in Fl. Pl. South Africa 7, tab. 276 (1927) [529] (GONÇALVES, 1990: 86) [Po]. ◊

CARYOPHYLLACEAE

(1) *Holosteum umbellatum* L., Sp. Pl. 1: 88 (1753) L., Sp. Pl. 1: 88 (1753) [957] (PAIVA, 1990: 283) [C] [Or] [Po]. ⊗

(1) *Lychnis coronaria* (L.) Desr. in Lam., Encycl. 3: 643 (1792) (L.) Desr. in Lam., Encycl. 3: 643 (1792) [995] (PAIVA & SALES, 1990: 299) [Lu] [Or] [Po]. ◊

Silene coronaria (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 145 (1811)

(1) *Lychnis viscaria* Sp. Pl. 1: 436 (1753) L., Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *viscaria* [995] (PAIVA & SALES, 1990: 302)

[C]. ◊

Viscaria vulgaris Röhl., Deutschl. Fl., ed. 2, 2: 275 (1812)

(1) *Silene dichotoma* Beitr. Naturk. 7: 143 (1792) Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 143 (1792) subsp. *dichotoma*

[1306] (TALAVERA, 1990: 343)

[Lu]. ◊

Silene dichotoma Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 143 (1792)

(1) *Silene pendula* Sp. Pl. 1: 418 (1753) L., Sp. Pl. 1: 418 (1753)

[1306] (TALAVERA, 1990: 350)

[C] [Or]. ◊

PORTULACACEAE

(1) *Portulaca oleracea* subsp. *nitida* Danin & H.G. Baker in Israel J. Bot. 27: 194 (1978) Danin & H.G. Baker in Israel J. Bot. 27: 194 (1978)

[323] (DANIN, 1990: 469)

[Or] [Po]. ◊

Portulaca nitida (Danin & H.G. Baker) Ricceri & Arrigoni, Parlatorea 4: 93 (2000)

CHENOPODIACEAE

(1) *Chenopodium ambrosioides* L., Sp. Pl.: 219 (1753) L., Sp. Pl.: 219 (1753)

[1380] (UOTILA, 1990: 497)

[Po]. ◊

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, Ukrayins'k. Bot. Zhurn. 59: 382 (2002)

(1) *Atriplex halimus* L., Sp. Pl.: 1053 (1753) L., Sp. Pl.: 1053 (1753)

[214] (CASTROVIEJO, 1990: 505)

[C] [Po]. ⊗

AMARANTHACEAE

(1) *Amaranthus powellii* S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347 (1875) S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347 (1875)

[195] (CARRETERO, 1990: 564)

[C] [Lu] [Or]. ◊

(1) *Amaranthus muricatus* (Moq.) Hieron. in Bol. Acad. Nac. Ci. 4: 421 (1881) (Moq.) Hieron. in Bol. Acad. Nac. Ci. 4: 421 (1881)

[195] (CARRETERO, 1990: 569)

[C]. ◊

POLYGONACEAE

(1) *Polygonum orientale* L., Sp. Pl.: 362 (1753) L., Sp. Pl.: 362 (1753)

[1429] (VILLAR, 1990: 583)

[Po]. ◊

Persicaria orientalis (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 10: 537 (1841)

(1) *Polygonum capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal.: 73 (1825) Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal.: 73 (1825)

[1429] (VILLAR, 1990: 583)

[Po]. ◊

Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross, Bot. Jahrb. Syst. 49: 277 (1913)

(1) *Fallopia baldschuanica* (Regel) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 6: 176 (1971) (Regel) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 6: 176 (1971)

[842] (NAVARRO, 1990: 589)

[Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Reynoutria japonica* Houtt., Nat. Hist. 2 (8): 640, pl. 51 (1777) Houtt., Nat. Hist. 2 (8): 640, pl. 51 (1777)

[843] (NAVARRO, 1990: 591)

[Po]. ◊

(1) *Muehlenbeckia complexa* (A. Cunn.) Meis., Pl. Vasc. Gen. 2: 227 (1841) (A. Cunn.) Meis., Pl. Vasc. Gen. 2: 227 (1841)

[905] (NOGUEIRA, 1990: 637)

[Po]. ◊

GUTTIFERAE

(1) *Hypericum calycinum* L., Mant. Pl. 106 (1767) L., Mant. Pl. 106 (1767)

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 161)

[Or] [Po]. ◊

MALVACEAE

(1) *Abutilon theophrasti* Medik., Malvenfam.: 28 (1787) Medik., Malvenfam.: 28 (1787)

[988] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 202)

[C] [Or] [Po]. ◊

(1) *Sida rhombifolia* L., Sp. Pl.: 684 (1753) L., Sp. Pl.: 684 (1753)

[990] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 206)

[Po]. ◊

(1) *Alcea rosea* L., Sp. Pl.: 687 (1753) L., Sp. Pl.: 687 (1753)

[992] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 226)

[Po]. ◊

ULMACEAE

(1) *Ulmus minor* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 6 (1768) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 6 (1768)

[847] (NAVARRO & CASTROVIEJO, 1993: 246)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ⊗

URTICACEAE

(1) *Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy in Feddes Repert. 70: 4 (1965) (Req.) Dandy in Feddes Repert. 70: 4 (1965)

[937] (ORTIZ, 1993: 272)

[C] [Or] [Po]. ◊

VIOLACEAE

(1) *Viola odorata* L., Sp. Pl.: 934 (1753) L., Sp. Pl.: 934 (1753)

[821] (MUÑOZ GARMENDIA ET AL., 1993: 281)

[C]. ⊗

SALICACEAE

(1) *Populus nigra* L., Sp. Pl.: 1034 (1753) L., Sp. Pl.: 1034 (1753)

[1278] (SORIANO, 1993: 473)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Salix viminalis* L., Sp. Pl.: 1021 (1753) L., Sp. Pl.: 1021 (1753)
[173] (BLANCO, 1993: 507)
[C] [Lu] [Or]. ◊

CRUCIFERAE

(1) *Sisymbrium orientale* L., Cent. Pl. II: 24 (1756) L., Cent. Pl. II: 24 (1756)
[1025] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 19)
[C]. ⊗

(1) *Erysimum cheiri* (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 116 (1769) (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.:
116 (1769)
[898] (NIETO FELINER ET AL., 1993: 51)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Malcolmia flexuosa* (Sm.) Sm., Fl. Graeca 7: 33, t. 634 (1831) (Sm.) Sm., Fl. Graeca 7: 33, t.
634 (1831)
[909] (NOGUEIRA, 1993: 83)
[C]. ◊

(1) *Matthiola incana* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 119 (1812) (L.) R. Br. in
W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 119 (1812) subsp. *incana*
[1383] (VALDÉS, 1993: 87)
[C] [Or] [Po]. ◊

(1) *Lunaria annua* L., Sp. Pl.: 653 (1753) L., Sp. Pl.: 653 (1753) subsp. *annua*
[474] (GARCÍA ADÁ, 1993: 165)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Lobularia maritima* (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815) (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162
(1815)
[407] (FERNANDES, 1993: 197)
[C] [Or] [Po]. ⊗

(1) *Lobularia maritima* (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815) (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162
(1815) subsp. *maritima*
[407] (FERNANDES, 1993: 197)
[C] [Or] [Po]. ⊗

(1) *Lepidium virginicum* L., Sp. Pl.: 645 (1753) L., Sp. Pl.: 645 (1753)
[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 324)
[C] [Lu] [Po]. ◊

(1) *Lepidium bonariense* L., Sp. Pl.: 645 (1753) L., Sp. Pl.: 645 (1753)
[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 324)
[Po]. ◊

(1) *Lepidium perfoliatum* L., Sp. Pl.: 643 (1753) L., Sp. Pl.: 643 (1753)
[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 325)
[Lu]. ◊

(1) *Sinapis flexuosa* Poir. in Lam., Encycl. 4: 341 (1797) Poir. in Lam., Encycl. 4: 341 (1797)
[503] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 388)
[C] [Po]. ⊗

(1) *Calepina irregularis* (Asso) Thell., in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 218 (1905) (Asso)

Thell., in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 218 (1905)

[510] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 433)

[Lu] [Or]. ⊗

(1) *Raphanus sativus* L., Sp. Pl.: 669 (1753) L., Sp. Pl.: 669 (1753)

[571] (HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 438)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◇

Raphanus raphanistrum subsp. *sativus* (L.) Domin, Beih. Bot. Centralbl. 26(2): 255 (1910)

PRIMULACEAE

(4) *Primula perreiniana* Flüggé in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 12: 420 (1808) Flüggé in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 12: 420 (1808)

[610] (KRESS, 1997: 22)

[C]. ◇

HYDRANGEACEAE

(1) *Philadelphus coronarius* L., Sp. Pl.: 470 (1753) L., Sp. Pl.: 470 (1753)

[971] (PAIVA, 1997: 83)

[Or] [Po]. ◇

GROSSULARIACEAE

(4) *Ribes sanguineum* Pursh, Fl. Amer. Sept. 1: 164 (1814) Pursh, Fl. Amer. Sept. 1: 164 (1814)

[166] (BLANCA, 1997: 87)

◇

(4) *Ribes nigrum* L., Sp. Pl.: 201 (1753) L., Sp. Pl.: 201 (1753)

[166] (BLANCA, 1997: 87)

◇

(1) *Ribes uva-crispa* L., Sp. Pl.: 201 (1753) L., Sp. Pl.: 201 (1753)

[166] (BLANCA, 1997: 89)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ⊗

(1) *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers., Syn. Pl. 1: 235 (1805) (Ruiz & Pav.) Pers., Syn. Pl. 1: 235 (1805)

[239] (CASTROVIEJO, 1997: 94)

[C]. ◇

CRASSULACEAE

(1) *Sempervivum tectorum* L., Sp. Pl.: 464 (1753) L., Sp. Pl.: 464 (1753)

[1203] (ROSSELLÓ, 1997: 113)

[Lu]. ⊗

(1) *Aeonium arboreum* (L.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,1): 185 (1840) (L.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,1): 185 (1840)

[1252] (SANTOS GUERRA, 1997: 117)

[C] [Lu] [Po]. ◇

ROSACEAE

(1) *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 220 (1879) (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 220 (1879)

[741] (MORALES, 1998: 14)

[Po]. ◇

(1) *Rubus laciniatus* Willd., Hort. Berol. 2 (7), tab. 82 (1806) Willd., Hort. Berol. 2 (7), tab. 82

(1806)

[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 27)

[C]. ◇

Rubus nemoralis P.J.Müll., Flora 41: 139 (1858)

(4) *Fragaria* × *ananassa* (Weston) Duchesne ex Rozier, Cours Compl. Agric. 5: 52 (1784)

[854] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 90)

[Galicia]. ◇

(1) *Duchesnea indica* (Jacks.) Focke in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (3): 33 (1888) (Jacks.)

Focke in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (3): 33 (1888)

[855] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 94)

[C]. ◇

Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, P.F.A.Ascherson & K.O.R.Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 661 (1904)

(1) *Rosa gallica* L., Sp. Pl. 1: 492 (1753) L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)

[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 162)

[Lu]. ◇

(1) *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74 (1/2): 24 (1967) (Mill.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74 (1/2): 24 (1967)

[169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 453)

[C] [Or]. ◇

Prunus amygdalus Batsch, Beytr. Entw. Gewächsreich 1: 30 (1801)

(1) *Prunus laurocerasus* L., Sp. Pl. 1: 474 (1753) L., Sp. Pl. 1: 474 (1753)

[169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 464)

[Lu]. ◇

LEGUMINOSAE

(1) *Acacia melanoxylon* R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 462 (1813) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 462 (1813)

[978] (PAIVA, 1999: 16)

[C] [Lu] [Po]. ◇

(1) *Acacia longifolia* (Andrews) Willd., Sp. Pl. 4: 1052 (1806) (Andrews) Willd., Sp. Pl. 4: 1052 (1806)

[978] (PAIVA, 1999: 18)

[Po]. ◇

(1) *Acacia decurrens* (J.C. Wendl.) Willd., Sp. Pl. 4: 1072 (1806) (J.C. Wendl.) Willd., Sp. Pl. 4: 1072 (1806)

[978] (PAIVA, 1999: 19)

[Po]. ◇

(1) *Acacia dealbata* Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822) Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822)

[978] (PAIVA, 1999: 20)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◇

(1) *Acacia baileyana* F. Muell. in Trans. & Proc. Roy. Soc. Victoria 24: 168 (1888) F. Muell. in Trans. & Proc. Roy. Soc. Victoria 24: 168 (1888)

[978] (PAIVA, 1999: 22)

[Po]. ◇

- (1) *Acacia retinodes* Schltld. in *Linnaea* 20: 664 (1847) Schltld. in *Linnaea* 20: 664 (1847)
[978] (PAIVA, 1999: 23)
[C]. ◊
- (2) *Acacia retinodes* Schltld. in *Linnaea* 20: 664 (1847) Schltld. in *Linnaea* 20: 664 (1847) var.
retinodes
[978] (PAIVA, 1999: 23)
[C]. ◊
Acacia retinodes Schltld., *Linnaea* 20: 664 (1847)
- (1) *Acacia pycnantha* Benth. in *London J. Bot.* 1: 351 (1842) Benth. in *London J. Bot.* 1: 351
(1842)
[978] (PAIVA, 1999: 23)
[Po]. ◊
- (1) *Spartium junceum* L., *Sp. Pl.*: 708 (1753) L., *Sp. Pl.*: 708 (1753)
[1313] (TALAVERA, 1999: 206)
[C] [Lu] [Or]. ⊗
- (1) *Vicia faba* L., *Sp. Pl.*: 737 (1753) L., *Sp. Pl.*: 737 (1753)
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 387)
[C] [Lu]. ◊
- (1) *Vicia articulata* Hornem., *Enum. Pl. Hort. Hafn.*: 41 (1807) Hornem., *Enum. Pl. Hort. Hafn.*:
41 (1807)
[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 415)
[Or]. ⊗
- (1) *Lathyrus odoratus* L., *Sp. Pl.*: 732 (1753) L., *Sp. Pl.*: 732 (1753)
[457] (GALLEGO, 1999: 436)
[Po]. ◊
- (1) *Trifolium incarnatum* L., *Sp. Pl.*: 769 (1753) L., *Sp. Pl.*: 769 (1753)
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 664)
[Lu] [Or] [Po]. ◊
- (2) *Trifolium incarnatum* L., *Sp. Pl.*: 769 (1753) L., *Sp. Pl.*: 769 (1753) var. *incarnatum*
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 665)
[Lu] [Or] [Po]. ◊
Trifolium incarnatum L., *Sp. Pl.*: 769 (1753)
- (2) *Trifolium incarnatum* var. *molinerii* (Balb. ex Hornem.) Ser. in DC., *Prodr.* 2: 190 (1825)
(Balb. ex Hornem.) Ser. in DC., *Prodr.* 2: 190 (1825)
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ ET AL., 2000: 665)
[Or]. ◊
- (1) *Medicago sativa* L., *Sp. Pl.*: 778 (1753) L., *Sp. Pl.*: 778 (1753)
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 752)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊
- (1) *Coronilla scorpioides* (L.) W.D.J. Koch, *Syn. Fl. Germ. Helv.*: 188 (1835) (L.) W.D.J. Koch,
Syn. Fl. Germ. Helv.: 188 (1835)
[483] (GARCÍA MARTÍN & TALAVERA, 2000: 887)
[C] [Lu] [Or]. ⊗

HALORAGACEAE

(1) *Myriophyllum aquaticum* (Velloso) Verdc. in Kew Bull. 28: 36 (1973) (Velloso) Verdc. in Kew Bull. 28: 36 (1973)

[287] (CIRUJANO, 1997: 4)

[Po]. ◊

MYRTACEAE

(1) *Myrtus communis* L., Sp. Pl.: 471 (1753) L., Sp. Pl.: 471 (1753)

[976] (PAIVA, 1997: 74)

[Lu] [Po]. ⊗

(1) *Eucalyptus globulus* Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800)

[977] (PAIVA, 1997: 80)

[C] [Lu] [Po]. ◊

(1) *Eucalyptus globulus* Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) subsp. *globulus*

[977] (PAIVA, 1997: 81)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Eucalyptus gunnii* Hook. f. in J. Bot. 3: 499 (1844) Hook. f. in J. Bot. 3: 499 (1844)

[977] (PAIVA, 1997: 81)

[Po]. ◊

ONAGRACEAE

(1) *Oenothera glazioviana* Micheli in Mart., Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875) Micheli in Mart., Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875)

[391] (DIETRICH, 1997: 92)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Oenothera longiflora* L., Mant. Pl.: 227 (1771) L., Mant. Pl.: 227 (1771) subsp. *longiflora*

[391] (DIETRICH, 1997: 97)

[C]. ◊

(1) *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 377 (1821) Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 377 (1821) subsp. *stricta*

[391] (DIETRICH, 1997: 97)

[C] [Lu] [Po]. ◊

(1) *Oenothera rosea* L'Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789) L'Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)

[391] (DIETRICH, 1997: 100)

[C] [Lu] [Po]. ◊

BUXACEAE

(1) *Buxus sempervirens* L., Sp. Pl.: 983 (1753) L., Sp. Pl.: 983 (1753)

[117] (BENEDÍ, 1997: 187)

[C] [Lu] [Or]. ⊗

EUPHORBIACEAE

(1) *Euphorbia lathyris* L., Sp. Pl.: 457 (1753) L., Sp. Pl.: 457 (1753)

[160] (BENEDÍ ET AL., 1997: 222)

[C] [Lu]. ◊

(1) *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903) (Aiton) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)

[123] (BENEDÍ, 1997: 289)

[Or]. ◊

Euphorbia prostrata Aiton, Hort. Kew. 2: 139 (1789)

(1) *Chamaesyce maculata* (L.) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903) (L.) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)

[123] (BENEDÍ, 1997: 289)

[C] [Po]. ◊

Euphorbia maculata L., Sp. Pl.: 455 (1753)

(1) *Chamaesyce polygonifolia* (L.) Small, Fl. South. U.S.: 703 (1903) (L.) Small, Fl. South. U.S.: 703 (1903)

[123] (BENEDÍ, 1997: 291)

[Lu]. ◊

Euphorbia polygonifolia L., Sp. Pl.: 455 (1753)

ACERACEAE

(1) *Acer negundo* L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753) L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753)

[1244] (SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 79)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Acer platanoides* L., Sp. Pl. 2: 1055 (1753) L., Sp. Pl. 2: 1055 (1753)

[1244] (SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 91)

[Lu] [Po]. ⊗

ANACARDIACEAE

(1) *Rhus coriaria* L., Sp. Pl. 1: 265 (1753) L., Sp. Pl. 1: 265 (1753)

[557] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 97)

[Or]. ◊

(1) *Rhus typhina* L., Cent. Pl. II: 14 (1756) L., Cent. Pl. II: 14 (1756)

[557] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 97)

[Lu]. ◊

SIMAROUBACEAE

(1) *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle in J. Washington Acad. Sci. 6 (14): 495 (1916) (Mill.) Swingle in J. Washington Acad. Sci. 6 (14): 495 (1916)

[856] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 111)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

RUTACEAE

(1) *Ruta chalepensis* L., Mant. Pl.: 69 (1767) L., Mant. Pl.: 69 (1767)

[1242] (SAN MIGUEL, 2015: 133)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ⊗

JUGLANDACEAE

(1) *Juglans regia* L., Sp. Pl. 2: 997 (1753) L., Sp. Pl. 2: 997 (1753)

[858] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 166)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

LINACEAE

(1) *Linum usitatissimum* L., Sp. Pl. 1: 277 (1753) L., Sp. Pl. 1: 277 (1753)

[688] (MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 184)

[C] [Po]. ◊

OXALIDACEAE

(1) *Oxalis corniculata* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753) L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 387)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Oxalis articulata* Savigny in Lam., Encycl. 4 (2): 686-687 (1798) Savigny in Lam., Encycl. 4 (2): 686-687 (1798)

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 391)

[C]. ◊

(1) *Oxalis debilis* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4.º 5 (22): 236 (1822) [ed. folio 5 (22): 183 (1822)] Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4.º 5 (22): 236 (1822) [ed. folio 5 (22): 183 (1822)]

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 394)

[Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Oxalis latifolia* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4, 5 (22): 237, tab. 467 (1822) [ed. folio 5 (22): 184, tab. 467 (1822)] Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4, 5 (22): 237, tab. 467 (1822) [ed. folio 5 (22): 184, tab. 467 (1822)]

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 396)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Oxalis vallicola* (Rose) R. Knuth in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7(67): 315 (1919) (Rose) R. Knuth in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7(67): 315 (1919)

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 398)

[Or]. ◊

(1) *Oxalis pes-caprae* L., Sp. Pl. 1: 434 (1753) L., Sp. Pl. 1: 434 (1753)

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 399)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Oxalis incarnata* L., Sp. Pl. 1: 433-434 (1753) L., Sp. Pl. 1: 433-434 (1753)

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 402)

[C] [Po]. ◊

(1) *Oxalis purpurea* L., Sp. Pl. 1: 433 (1753) L., Sp. Pl. 1: 433 (1753)

[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 403)

[C] [Lu] [Po]. ◊

TROPAEOLACEAE

(1) *Tropaeolum majus* L., Sp. Pl. 1: 345 [cf. vol. 2, (1753) L., Sp. Pl. 1: 345 [cf. vol. 2, (1753)

[860] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 407)

[C] [Lu] [Po]. ◊

BALSAMINACEAE

(1) *Impatiens balfourii* Hook. fil. in Curtis's Bot. Mag. 129, tab. 7878 (1903) Hook. fil. in Curtis's Bot. Mag. 129, tab. 7878 (1903)

[861] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 414)

[C] [Po]. ◊

UMBELLIFERAE

(1) *Hydrocotyle bonariensis* Lam., Encycl. 3: 153 (1789) Lam., Encycl. 3: 153 (1789)

[701] (MEDINA, 2003: 25)

[C] [Po]. ◇

(1) *Lilaeopsis carolinensis* J.M. Coult. & Rose in Bot. Gaz. 24: 48 (1897) J.M. Coult. & Rose in Bot. Gaz. 24: 48 (1897)

[605] (KNEES, 2003: 224)

[C] [Lu] [Po]. ◇

(1) *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254 (1866) (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254 (1866)

[5] (AEDO, 2003: 281)

[C] [Lu] [Po]. ◇

APOCYNACEAE

(1) *Nerium oleander* L., Sp. Pl.: 209 (1753) L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *oleander*

[932] (ORTIZ & ARISTA, 2012: 104)

[C] [Po]. ⊗

(1) *Vinca major* L., Sp. Pl.: 209 (1753) L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *major*

[933] (ORTIZ & ARISTA, 2012: 106)

[C] [Po]. ◇

ASCLEPIADACEAE

(1) *Araujia sericifera* Brot. in Trans. Linn. Soc. London 12: 62, tab. 4, tab. 5 (1818) Brot. in Trans. Linn. Soc. London 12: 62, tab. 4, tab. 5 (1818)

[101] (ARISTA & ORTIZ, 2012: 118)

[Or]. ◇

OLEACEAE

(1) *Olea europaea* L., Sp. Pl.: 8 (1753) L., Sp. Pl.: 8 (1753) subsp. *europaea*

[1404] (VARGAS & TALAVERA, 2012: 136)

[Lu] [Or]. ⊗

(1) *Fraxinus ornus* L., Sp. Pl.: 1057 (1753) L., Sp. Pl.: 1057 (1753)

[92] (ANDRÉS, 2012: 150)

[C] [Po]. ⊗

(1) *Syringa vulgaris* L., Sp. Pl.: 9 (1753) L., Sp. Pl.: 9 (1753)

[93] (ANDRÉS, 2012: 152)

[Lu]. ◇

SOLANACEAE

(1) *Solanum chenopodioides* Lam., Tabl. Encycl. 2: 18 (1794) Lam., Tabl. Encycl. 2: 18 (1794)

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 173)

[C] [Po]. ◇

(1) *Solanum laxum* Spreng., Syst. Veg. 1: 682 (1824-1825) Spreng., Syst. Veg. 1: 682 (1824-1825)

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 177)

[C] [Po]. ◇

(1) *Solanum laciniatum* Aiton, Hort. Kew. 1: 247 (1789) Aiton, Hort. Kew. 1: 247 (1789)

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 179)

[C] [Po]. ◇

(1) *Solanum pseudocapsicum* L., Sp. Pl.: 184 (1753) L., Sp. Pl.: 184 (1753)

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 180)

[C]. ◊

(1) *Solanum linnaeanum* Hepper & P.-M.L. Jaeger in Kew Bull. 41: 435 (1986) Hepper & P.-M.L. Jaeger in Kew Bull. 41: 435 (1986)

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 184)

[C] [Po]. ◊

(1) *Solanum sisymbriifolium* Lam., Tabl. Encycl. 2: 25 (1794) Lam., Tabl. Encycl. 2: 25 (1794)

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 187)

[Po]. ◊

(1) *Physalis peruviana* L., Sp. Pl. ed. 2: 1670 (1763) L., Sp. Pl. ed. 2: 1670 (1763)

[1256] (SANZ ELORZA & SOBRINO VESPERINAS, 2012: 205)

[C] [Po]. ◊

(1) *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 237 (1791) (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 237 (1791)

[461] (GALLEGO, 2012: 209)

[C] [Po]. ◊

(1) *Salpichroa origanifolia* (Lam.) Baill., Hist. Pl. 9: 288 (1888) (Lam.) Baill., Hist. Pl. 9: 288 (1888)

[463] (GALLEGO, 2012: 214)

[C] [Po]. ◊

(1) *Datura stramonium* L., Sp. Pl.: 179 (1753) L., Sp. Pl.: 179 (1753)

[464] (GALLEGO, 2012: 219)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Nicotiana tabacum* L., Sp. Pl.: 180 (1753) L., Sp. Pl.: 180 (1753)

[468] (GALLEGO, 2012: 241)

[C] [Or]. ◊

(1) *Cestrum parqui* L'Hér., Stirp. Nov.: 73, lám. XXXVI (1788) L'Hér., Stirp. Nov.: 73, lám. XXXVI (1788)

[469] (GALLEGO, 2012: 248)

[C] [Or] [Po]. ◊

CONVOLVULACEAE

(1) *Ipomoea purpurea* (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 27 (1787) (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 27 (1787)

[1263] (SILVESTRE, 2012: 281)

[Or]. ◊

(1) *Ipomoea indica* (Burm.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 445 (1917) (Burm.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 445 (1917)

[1263] (SILVESTRE, 2012: 281)

[C] [Or] [Po]. ◊

(1) *Cuscuta campestris* Yunck. in Mem. Torrey Bot. Club 18: 138, fig. 14 (1932) Yunck. in Mem. Torrey Bot. Club 18: 138, fig. 14 (1932)

[491] (GARCÍA, 2012: 308)

[Po]. ◊

HYDROPHYLLACEAE

(1) *Phacelia tanacetifolia* Benth. in Trans. Linn. Soc. 17: 280 (1837) Benth. in Trans. Linn. Soc. 17: 280 (1837)

[1268] (SILVESTRE, 2012: 319)

[C]. ◇

BORAGINACEAE

(1) *Symphytum asperum* Lepech. in Nova Acta Acad. Sci. Imp. Petrop. Hist. Acad. 14: 442, 444, tab. VII (1805) Lepech. in Nova Acta Acad. Sci. Imp. Petrop. Hist. Acad. 14: 442, 444, tab. VII (1805)

[1179] (RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 336)

[Po]. ◇

(4) *Echium candicans* L. fil., Suppl. Pl.: 131 (1782) L. fil., Suppl. Pl.: 131 (1782)

[1393] (VALDÉS, 2012: 415)

[Galicia]. ◇

(1) *Echium pininana* Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 44, tab. 146 (1844) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 44, tab. 146 (1844)

[1393] (VALDÉS, 2012: 445)

[C]. ◇

VERBENACEAE

(1) *Lantana camara* L., Sp. Pl.: 627 (1753) L., Sp. Pl.: 627 (1753)

[1037] (PUJADAS SALVÀ & PLAZA, 2010: 5)

[Po]. ◇

LABIATAE

(1) *Salvia microphylla* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 295 (1818) Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 295 (1818)

[1216] (SÁEZ, 2010: 326)

[Or] [Po]. ◇

(1) *Rosmarinus officinalis* L., Sp. Pl.: 23 (1753) L., Sp. Pl.: 23 (1753)

[754] (MORALES, 2010: 327)

[Lu] [Po]. ⊗

(1) *Thymus vulgaris* L., Sp. Pl.: 591 (1753) L., Sp. Pl.: 591 (1753)

[759] (MORALES, 2010: 374)

[Lu]. ⊗

(1) *Thymus vulgaris* L., Sp. Pl.: 591 (1753) L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *vulgaris*

[759] (MORALES, 2010: 374)

[Lu] [Po]. ⊗

BUDDLEJACEAE

(1) *Buddleja davidii* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2, 10: 65 (1887) Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2, 10: 65 (1887)

[134] (BENEDÍ, 2009: 43)

[C] [Lu]. ◇

SCROPHULARIACEAE

(1) *Lindernia dubia* (L.) Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 141 (1935) (L.) Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 141 (1935)

[1148] (RICO, 2009: 332)

[C] [Lu] [Po]. ◇

(1) *Bacopa monnieri* (L.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (3b): 77 (1891) (L.)
Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (3b): 77 (1891)
[492] (GIRÁLDEZ, 2009: 335)
[C] [Po]. ◊

(1) *Veronica peregrina* L., Sp. Pl.: 14 (1753) L., Sp. Pl.: 14 (1753) subsp. *peregrina*
[696] (MARTÍNEZ ORTEGA ET AL., 2009: 428)
[C] [Po]. ◊
Veronica peregrina L., Sp. Pl.: 14 (1753)

MYOPORACEAE

(1) *Myoporum laetum* G. Forst., Fl. Ins. Austr.: 44 (1786) G. Forst., Fl. Ins. Austr.: 44 (1786)
[981] (PAIVA, 2001: 4)
[C] [Po]. ◊

CAMPANULACEAE

(1) *Trachelium caeruleum* L., Sp. Pl.: 171 (1753) L., Sp. Pl.: 171 (1753) subsp. *caeruleum*
[1225] (SALES & HEDGE, 2001: 141)
[C] [Lu] [Po]. ⊗
Trachelium caeruleum L., Sp. Pl.: 171 (1753)

(4) *Lobelia erinus* L., Sp. Pl.: 932 (1753) L., Sp. Pl.: 932 (1753)
[1229] (SALES & HEDGE, 2001: 172)
[Po]. ◊

CAPRIFOLIACEAE

(1) *Lonicera japonica* Thunb. in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 89 (1784) Thunb. in Murray, Syst. Veg.
ed. 14: 89 (1784)
[1209] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 181)
[C] [Lu]. ◊

COMPOSITAE

(1) *Carthamus tinctorius* L., Sp. Pl.: 830 (1753) L., Sp. Pl.: 830 (1753)
[657] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2014: 306)
[Lu]. ◊

(1) *Carthamus lanatus* L., Sp. Pl.: 830 (1753) L., Sp. Pl.: 830 (1753)
[657] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2014: 308)
[Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Centaurea cyanus* L., Sp. Pl.: 911 (1753) L., Sp. Pl.: 911 (1753)
[368] (DEVESA & MUÑOZ RODRÍGUEZ, 2014: 588)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Lactuca sativa* L., Sp. Pl.: 795 (1753) L., Sp. Pl.: 795 (1753)
[704] (MEJÍAS, 2017: 819)
[Lu] [Po]. ◊

(1) *Crepis setosa* Haller fil. in Arch. bot. (Leipzig) 1 (2): 1 (1797) Haller fil. in Arch. bot. (Leipzig)
1 (2): 1 (1797) subsp. *setosa*
[1305] (TALAVERA ET AL., 2017: 949)
[C]. ⊗

(1) *Cichorium endivia* L., Sp. Pl.: 813 (1753) L., Sp. Pl.: 813 (1753)
[1290] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1314)

[Or]. ◊

(1) *Arctotheca calendula* (L.) Levyns in J. S. African Bot. 8: 284 (1942) (L.) Levyns in J. S. African Bot. 8: 284 (1942)

[1295] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1336)

[C] [Lu] [Po]. ◊

(1) *Gazania rigens* (L.) Gaert., Fruct. Sem. Pl. 2: 451 (1791) (L.) Gaert., Fruct. Sem. Pl. 2: 451 (1791)

[1296] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1343)

[C]. ◊

(1) *Petasites pyrenaicus* (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 323 (1986) (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 323 (1986)

[1465] (VILLAR, 2019: 1495)

[Or] [Po]. ◊

(1) *Roldana petasitis* (Sims) H. Rob. & Brettell in Phytologia 27 (6): 423 (1974) (Sims) H. Rob. & Brettell in Phytologia 27 (6): 423 (1974)

[36] (AEDO, 2019: 1504)

[C] [Po]. ◊

(1) *Senecio bicolor* subsp. *cineraria* (DC.) Chater in Bot. J. Linn. Soc. 68: 273 (1974) (DC.) Chater in Bot. J. Linn. Soc. 68: 273 (1974)

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1510)

[Po]. ◊

Jacobaea maritima (L.) Pelsér & Meijden, R.Meijden, Heukels' Fl. Nederland: 677 (2005)

(1) *Senecio inaequidens* DC., Prodr. 6: 401 (1838) DC., Prodr. 6: 401 (1838)

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1517)

[Po]. ◊

(1) *Senecio elegans* L., Sp. Pl.: 869 (1753) L., Sp. Pl.: 869 (1753)

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1555)

[C]. ◊

(1) *Senecio mikanioides* Otto ex Walp. in Allg. Gartenzeitung 13: 42 (1845) Otto ex Walp. in Allg. Gartenzeitung 13: 42 (1845)

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1558)

[C] [Lu] [Po]. ◊

Delairea odorata Lem., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 1: 380 (1844)

(1) *Senecio angulatus* L. fil., Suppl. Pl.: 369 (1782) L. fil., Suppl. Pl.: 369 (1782)

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1560)

[C] [Lu] [Po]. ◊

(1) *Senecio tamoides* DC., Prodr. 6; 403 (1838) DC., Prodr. 6; 403 (1838)

[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1560)

[Po]. ◊

(1) *Calendula officinalis* L., Sp. Pl.: 921 (1753) L., Sp. Pl.: 921 (1753)

[1259] (SILVEIRA & GONÇALVES, 2019: 1585)

[C]. ◊

(1) *Helichrysum petiolare* Hilliard & B.L. Burt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 357 (1973)

- Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 357 (1973)
[455] (GALBANY CASALS ET AL., 2019: 1610)
[C] [Lu] [Po]. ◇
- (1) *Helichrysum foetidum* (L.) Moench, Methodus: 575 (1794) (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
[455] (GALBANY CASALS ET AL., 2019: 1611)
[C] [Lu] [Po]. ◇
- (1) *Achyrocline saturejoides* (Lam.) DC., Prodr. 6: 220 (1838) (Lam.) DC., Prodr. 6: 220 (1838)
[453] (GALBANY CASALS, 2019: 1628)
[Po]. ◇
- (1) *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguélen in Lejeunia 120: 104 (1987) (Willd.) Kerguélen in Lejeunia 120: 104 (1987)
[695] (MARTÍNEZ ORTEGA, 2019: 1654)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◇
- (1) *Gamochaeta subfalcata* (Cabrera) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 383 (1961) (Cabrera) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 383 (1961)
[695] (MARTÍNEZ ORTEGA, 2019: 1656)
[C] [Or] [Po]. ◇
Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., Opera Bot. 104: 157 (1991)
- (1) *Cotula australis* (Sieber ex Spreng.) Hook. fil., Fl. Nov.-Zel. 1: 128 (1852) (Sieber ex Spreng.) Hook. fil., Fl. Nov.-Zel. 1: 128 (1852)
[139] (BENEDÍ, 2019: 1710)
[C] [Po]. ◇
- (1) *Cotula coronopifolia* L., Sp. Pl.: 892 (1753) L., Sp. Pl.: 892 (1753)
[139] (BENEDÍ, 2019: 1712)
[C] [Lu] [Po]. ◇
- (1) *Soliva stolonifera* (Brot.) Sweet, Hort. Brit.; 243 (1827) (Brot.) Sweet, Hort. Brit.; 243 (1827)
[140] (BENEDÍ, 2019: 1714)
[Po]. ◇
- (1) *Soliva sessilis* Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 113 (1794) Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 113 (1794)
[140] (BENEDÍ, 2019: 1715)
[C] [Lu] [Po]. ◇
- (1) *Artemisia verlotiorum* Lamotte in Compt. Rend. Assoc. Frang. Avancem. Sci. 1876: 513 (1877) Lamotte in Compt. Rend. Assoc. Frang. Avancem. Sci. 1876: 513 (1877)
[141] (BENEDÍ, 2019: 1724)
[Lu] [Or] [Po]. ◇
- (1) *Matricaria discoidea* DC., Prodr. 6: 50 (1838) DC., Prodr. 6: 50 (1838)
[142] (BENEDÍ, 2019: 1792)
[C] [Lu] [Po]. ◇
- (1) *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip., Tanaceteeen: 55 (1844) (L.) Sch. Bip., Tanaceteeen: 55 (1844)
[1282] (SORIANO, 2019: 1841)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◇

- (1) *Glebionis coronaria* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 10: 181 (1841) (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 10: 181 (1841)
[150] (BENEDÍ, 2019: 1976)
[C] [Po]. ⊗
- (1) *Glebionis segetum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Lyon ser. 2, 17: 90 (1869) (L.) Fourr. in Ann. Soc. Lyon ser. 2, 17: 90 (1869)
[150] (BENEDÍ, 2019: 1978)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◇
- (2) *Aster amellus* L., Sp. Pl.: 873 (1753)
[37] (AEDO, 2019: 1987)
[C].
- (1) *Symphyotrichum squamatum* (Spreng.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 292 (1995) (Spreng.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 292 (1995)
[44] (AEDO & CALVO, 2019: 1995)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◇
Symphyotrichum subulatum var. *squamatum* (Spreng.) S.D.Sundb., Sida 21: 908 (2004)
- (1) *Symphyotrichum pilosum* (Willd.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 289 (1995) (Willd.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 289 (1995)
[44] (AEDO & CALVO, 2019: 1997)
[Or] [Po]. ◇
Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L.Nesom, Phytologia 77: 289 (1995)
- (1) *Symphyotrichum novi-belgii* (L.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 287 (1995) (L.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 287 (1995)
[44] (AEDO & CALVO, 2019: 1998)
[C]. ◇
- (1) *Erigeron annuus* (L.) Desf., Tabl. École Bot.: 102 (1804) (L.) Desf., Tabl. École Bot.: 102 (1804)
[1032] (PUJADAS SALVÁ, 2019: 2003)
[Po]. ◇
- (1) *Erigeron karvinskianus* DC., Prodr. 5: 285 (1836) DC., Prodr. 5: 285 (1836)
[1032] (PUJADAS SALVÁ, 2019: 2004)
[C] [Lu] [Po]. ◇
- (4) *Conyza primulifolia* (Lam.) Cuatrec. & Lourteig in Phytologia 58: 515 (1985) (Lam.) Cuatrec. & Lourteig in Phytologia 58: 515 (1985)
[773] (MORALES, 2019: 2023)
[C]. ◇
- (1) *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943) (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
[773] (MORALES, 2019: 2024)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◇
- (1) *Conyza canadensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943) (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
[773] (MORALES, 2019: 2026)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◇
- (1) *Bidens frondosa* L., Sp. Pl.: 832 (1753) L., Sp. Pl.: 832 (1753)
[306] (CRESPO, 2019: 2124)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Bidens aurea* (Aiton) Sherffin Bot. Gaz. 59: 313 (1915) (Aiton) Sherffin Bot. Gaz. 59: 313 (1915)

[306] (CRESPO, 2019: 2126)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Bidens pilosa* L., Sp. PL: 832 (1753) L., Sp. PL: 832 (1753)

[306] (CRESPO, 2019: 2127)

[C] [Po]. ◊

(1) *Tagetes minuta* L., Sp. Pl.: 887 (1753) L., Sp. Pl.: 887 (1753)

[307] (CRESPO, 2019: 2136)

[C] [Po]. ◊

(1) *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 308 (1912) (Lam.) Kuntze ex Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 308 (1912)

[308] (CRESPO, 2019: 2144)

[Po]. ◊

(1) *Ambrosia tenuifolia* Spreng., Syst. Veg. 3: 851 (1826) Spreng., Syst. Veg. 3: 851 (1826)

[295] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2152)

[C]. ◊

(1) *Ambrosia artemisiifolia* L., Sp. Pl.; 988 (1753) L., Sp. Pl.; 988 (1753)

[295] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2154)

[C] [Po]. ◊

(1) *Acanthoxanthium spinosum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 110 (1869) (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 110 (1869) subsp. *spinosum*

[296] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2157)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Xanthium orientale* L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763) L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763)

[297] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2163)

[Or] [Po]. ◊

(1) *Xanthium orientale* L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763) L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763) subsp. *orientale*

[297] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2164)

[Or] [Po]. ◊

(1) *Xanthium orientale* subsp. *italicum* (Moretti) Greuter in Willdenowia 33 (2): 249 (2003) (Moretti) Greuter in Willdenowia 33 (2): 249 (2003)

[297] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2164)

[Or] [Po]. ◊

(1) *Helianthus annuus* L., Sp. Pl.: 904 (1753) L., Sp. Pl.: 904 (1753)

[549] (GÜEMES, 2019: 2181)

[C]. ◊

(1) *Helianthus tuberosus* L., Sp. Pl.: 905 (1753) L., Sp. Pl.: 905 (1753)

[549] (GÜEMES, 2019: 2182)

[C]. ◊

(1) *Galinsoga parviflora* Cav., Icón 3: 41, tab. 281 (1796) Cav., Icón 3: 41, tab. 281 (1796)

[298] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2191)

[C] [Or] [Po]. ◊

(1) *Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 1: 198 (1798) Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 1: 198 (1798)

[298] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2192)

[C] [Or] [Po]. ◊

(1) *Guizotia abyssinica* (L. fil.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 59: 248 (1829) (L. fil.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 59: 248 (1829)

[69] (ALONSO & CRESPO, 2019: 2195)

[Or] [Po]. ◊

(1) *Ageratina adenophora* (Spreng.) R.M. King & H. Rob. in Phytologia 19:211 (1970) (Spreng.) R.M. King & H. Rob. in Phytologia 19:211 (1970)

[775] (MORALES, 2019: 2205)

[C] [Po]. ◊

(4) *Eupatorium ligustrinum* DC., Prodr. 5: 181 (1836) DC., Prodr. 5: 181 (1836)

[776] (MORALES, 2019: 2207)

[Galicia]. ◊

Ageratina ligustrina (DC.) R.M.King & H.Rob., Phytologia 19: 223 (1970)

HYDROCHARITACEAE

(1) *Egeria densa* Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 80 (1849) Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 80 (1849)

[1338] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 34)

[Po]. ◊

Elodea densa (Planch.) Casp., Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin 1857: 49 (1857)

LILAEACEAE

(1) *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman in Publ. Inst. Invest. Geogr. Fac. Filos. Letras Univ. Buenos Aires, A 10: 26 (1925) (Poir.) Hauman in Publ. Inst. Invest. Geogr. Fac. Filos. Letras Univ. Buenos Aires, A 10: 26 (1925)

[1328] (TALAVERA, 2010: 54)

[C]. ◊

Triglochin scilloides (Poir.) Mering & Kadereit, Diversity Phylogeny Evol. Monocotyledons: 73 (2010)

COMMELINACEAE

(4) *Commelina communis* L., Sp. Pl.: 40 (1753) L., Sp. Pl.: 40 (1753)

[1371] (TALAVERA ET AL., 2010: 118)

[Or]. ◊

(1) *Tradescantia fluminensis* Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829) Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829)

[1336] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 121)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

JUNCACEAE

(1) *Juncus acutus* subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup in Bot. Not. 131: 187 (1978) (Parl.) Snogerup in Bot. Not. 131: 187 (1978)

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 133)

[C] [Po]. ◊

(1) *Juncus tenuis* Willd., Sp. Pl. 2: 214 (1799) Willd., Sp. Pl. 2: 214 (1799)

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 170)
[C] [Lu] [Po]. ◊

(1) *Juncus imbricatus* Laharpe, Essai Monogr. Jonc.: 61 (1825) [n.v.] [Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3: 149 (1827)] Laharpe, Essai Monogr. Jonc.: 61 (1825) [n.v.] [Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3: 149 (1827)]

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 171)
[C] [Po]. ◊

(1) *Juncus capillaceus* Lam., Encycl. 3: 266 (1789) Lam., Encycl. 3: 266 (1789)

[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 172)
[C] [Po]. ◊

CYPERACEAE

(4) *Cyperus distans* L. fil., Suppl. Pl.: 103 (1782) L. fil., Suppl. Pl.: 103 (1782)

[250] (CASTROVIEJO, 2007: 9)
[C]. ◊

(1) *Cyperus eragrostis* Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791) Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791)

[250] (CASTROVIEJO, 2007: 17)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Eleocharis bonariensis* Nees in J. Bot. (Hooker) 2: 398 (1840) Nees in J. Bot. (Hooker) 2: 398 (1840)

[579] (JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 80)
[C] [Lu] [Po]. ◊

CANNACEAE

(1) *Canna indica* L., Sp. Pl.: 1 (1753) L., Sp. Pl.: 1 (1753)

[435] (GALÁN, 2007: 268)
[C] [Po]. ◊

ARACEAE

(1) *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 765 (1826) (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 765 (1826)

[451] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 309)
[Lu] [Po]. ◊

GRAMINEAE

(1) *Ehrharta calycina* Sm., Pl. Icón. Ined. 2: 33 (1790) Sm., Pl. Icón. Ined. 2: 33 (1790)

[1485] (MUÑOZ RODRÍGUEZ, 2020: 33)
[Po]. ◊

(1) *Avena strigosa* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 52 (1771) Schreb., Spic. Fl. Lips.: 52 (1771)

[1614] (ROMERO ZARCO & SÁEZ, 2021: 782)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Bromus inermis* Leyss., Fl. Halens.: 16 (1761) [nom. cons. prop.] Leyss., Fl. Halens.: 16 (1761) [nom. cons. prop.]

[1663] (ACEDO & LLAMAS, 2021: 1009)
[Po]. ◊

(1) *Bromus lepidus* Holmb. in Bot. Not. 1924: 326 (1924) Holmb. in Bot. Not. 1924: 326 (1924)

[1663] (ACEDO & LLAMAS, 2021: 1040)
[Lu]. ◊

- (1) *Bromus catharticus* Vahl, Symb. Bot. 2: 22 (1791) Vahl, Symb. Bot. 2: 22 (1791)
[1663] (ACEDO & LLAMAS , 2021: 1044)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊
- (1) *Secale cereale* L., Sp. Pl.: 84 (1753) L., Sp. Pl.: 84 (1753)
[1671] (PUJADAS SALVÁ , 2021: 1069)
[C] [Lu] [Or]. ◊
- (1) *Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. in Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop. 14(1): 540 (1770)
(L.) Gaertn. in Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop. 14(1): 540 (1770)
[1675] (RICO , 2021: 1104)
[Po]. ⊗
- (1) *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., Fl. Camiol. ed. 2, 1: 52 (1771) (L.) Scop., Fl. Camiol. ed. 2,
1: 52 (1771)
[1687] (ALONSO & CRESPO , 2021: 1139)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊
- (1) *Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler, Descr. Gram.: 27 (1802) (Retz.) Koeler, Descr. Gram.: 27
(1802)
[1687] (ALONSO & CRESPO , 2021: 1141)
[Po]. ◊
- (1) *Digitaria violascens* Link, Hort. Berol. 1: 229 (1827) Link, Hort. Berol. 1: 229 (1827)
[1687] (ALONSO & CRESPO , 2021: 1146)
[Po]. ◊
- (1) *Panicum miliaceum* L., Sp. Pl.: 58 (1753) L., Sp. Pl.: 58 (1753) subsp. *miliaceum*
[1699] (CRESPO , 2021: 1182)
[C] [Po]. ◊
Panicum miliaceum L., Sp. Pl.: 58 (1753)
- (1) *Panicum capillare* L., Sp. PL: 58 (1753) L., Sp. PL: 58 (1753)
[1699] (CRESPO , 2021: 1183)
[C] [Lu]. ◊
- (1) *Panicum dichotomiflorum* Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 48 (1803) Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 48
(1803)
[1699] (CRESPO , 2021: 1185)
[C] [Po]. ◊
- (1) *Setaria italica* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812) (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178
(1812)
[1701] (CRESPO , 2021: 1195)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊
- (1) *Setaria faberi* R.A.W. Herrín, in Beitr. Biol. Pflanzen 10: 51 (1910) [“faberii”] R.A.W. Herrín,
in Beitr. Biol. Pflanzen 10: 51 (1910) [“faberii”]
[1701] (CRESPO , 2021: 1200)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊
- (1) *Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 120: 161 (1987) (Poir.) Kerguélen in
Lejeunia ser. 2, 120: 161 (1987)
[1701] (CRESPO , 2021: 1204)
[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze, Revis. Gen. P1.2: 794 (1891) (Walter) Kuntze, Revis. Gen. P1.2: 794 (1891)

[1703] (MARTÍNEZ AZORÍN & CRESPO, 2021: 1208)

[C] [Lu] [Po]. ◊

(1) *Cenchrus clandestinus* (Hochst. ex Chiov.) Morrone in Ann. Bot. (Oxford) n.s. 106: 127 (2010) (Hochst. ex Chiov.) Morrone in Ann. Bot. (Oxford) n.s. 106: 127 (2010)

[1705] (CRESPO & SÁEZ, 2021: 1224)

[C] [Po]. ◊

(1) *Paspalum distichum* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 855 (1759) L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 855 (1759)

[1707] (MORALES, 2021: 1227)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Paspalum vaginatum* Sw., Prodr.: 21 (1788) Sw., Prodr.: 21 (1788)

[1707] (MORALES, 2021: 1229)

[C] [Po]. ◊

(1) *Paspalum notatum* Flügge, Gram. Monogr. Paspalum: 106 (1810) [“notatus”] Flügge, Gram. Monogr. Paspalum: 106 (1810) [“notatus”]

[1707] (MORALES, 2021: 1230)

[C] [Or] [Po]. ◊

(1) *Paspalum dilatatum* Poir. in Lam., Encycl. 5; 35 (1804) Poir. in Lam., Encycl. 5; 35 (1804)

[1707] (MORALES, 2021: 1231)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◊

(1) *Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhl. in Comm. Lin. Telegr., Bot. 67(11): 87 (1922) (Raddi) Kuhl. in Comm. Lin. Telegr., Bot. 67(11): 87 (1922)

[1709] (MORALES, 2021: 1234)

[Po]. ◊

(1) *Sorghum halepense* (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 101 (1805) (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 101 (1805)

[1713] (ROMERO, 2021: 1244)

[C] [Or] [Po]. ◊

(1) *Sorghum bicolor* (L.) Moench, Methodus: 207 (1794) (L.) Moench, Methodus: 207 (1794)

[1713] (ROMERO, 2021: 1247)

[Or] [Po]. ◊

(1) *Arundo donax* L., Sp. Pl.: 81 (1753) L., Sp. Pl.: 81 (1753)

[1727] (PEDROL, 2021: 1285)

[C] [Po]. ◊

(1) *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult. fil.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 325 (1900) (Schult. & Schult. fil.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 325 (1900)

[1737] (AEDO, 2021: 1307)

[C]. ◊

(4) *Eragrostis bahiensis* Schrad. ex Schult., Mant. 2: 318 (1824) Schrad. ex Schult., Mant. 2: 318 (1824)

[1768] (SÁNCHEZ GULLÓN *et al.*, 2021: 1315)

[Po]. ◊

(1) *Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees, Fl. Afr. Austral 111.: 397 (1841) (Schrad.) Nees, Fl. Afr.

Austral 111.: 397 (1841)

[1768] (SÁNCHEZ GULLÓN *et al.*, 2021: 1322)

[C] [Lu] [Or]. ◇

(1) *Eragrostis virescens* J. Presl in C. Presl, Reliq. Haenk. 1(4-5): 276 (1830) J. Presl in C. Presl, Reliq. Haenk. 1(4-5): 276 (1830)

[1768] (SÁNCHEZ GULLÓN *et al.*, 2021: 1327)

[C] [Lu] [Po]. ◇

(1) *Sporobolus indicus* (L.) R. Br., Prodr.: 170 (1810) (L.) R. Br., Prodr.: 170 (1810)

[1741] (MUÑOZ RODRÍGUEZ, 2021: 1331)

[C] [Lu] [Or] [Po]. ◇

(1) *Spartina patens* (Aitón) Muhl., Descr. Gram.: 55 (1817) (Aitón) Muhl., Descr. Gram.: 55 (1817)

[1745] (INFANTE IZQUIERDO & MUÑOZ RODRÍGUEZ, 2021: 1347)

[C] [Po]. ◇

Sporobolus pumilus (Roth) P.M.Peterson & Saarela, Taxon 63: 1237 (2014)

(1) *Eleusine indica* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1:8 (1788) (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1:8 (1788)

[1753] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA, 2021: 1362)

[C]. ◇

(1) *Eleusine tristachya* (Lam.) Lam., Tabl. Encycl. 1: 203 (1792) [“tristachyos”] (Lam.) Lam., Tabl. Encycl. 1: 203 (1792) [“tristachyos”]

[1753] (MUÑOZ RODRÍGUEZ & DEVESA, 2021: 1364)

[C] [Po]. ◇

(1) *Tragus racemosus* (L.) All., Fl. Pedem. 2: 241 (1785) (L.) All., Fl. Pedem. 2: 241 (1785)

[1761] (AEDO, 2021: 1374)

[C]. ⊗

LILIACEAE

(1) *Lilium candidum* L., Sp. Pl.: 302 (1753) L., Sp. Pl.: 302 (1753)

[543] (GÜEMES, 2013: 13)

[Or]. ◇

(1) *Asparagus officinalis* L., Sp. Pl.: 313 (1753) L., Sp. Pl.: 313 (1753)

[1014] (PEDROL, 2013: 119)

[Or] [Po]. ◇

(1) *Scilla hyacinthoides* L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 243 (1767) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 243 (1767)

[65] (ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 153)

[Po]. ◇

(4) *Allium carinatum* L., Sp. Pl.: 297 (1753) L., Sp. Pl.: 297 (1753)

[23] (AEDO, 2013: 221)

[Galicia]. ◇

(1) *Allium neapolitanum* Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: XIII, tab. 4 (1788) Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: XIII, tab. 4 (1788)

[23] (AEDO, 2013: 255)

[C] [Lu] [Or]. ⊗

(1) *Nothoscordum gracile* (Dryand. ex Aiton) Stearn in Taxon 35: 338 (1986) (Dryand. ex Aiton) Stearn in Taxon 35: 338 (1986)

[24] (AEDO, 2013: 274)

[C] [Po]. ◊

(1) *Aloe arborescens* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)

[545] (GÜEMES, 2013: 311)

[Po]. ◊

(1) *Aloe vera* (L.) Burm. fil., Fl. Indica: 83 (1768) (L.) Burm. fil., Fl. Indica: 83 (1768)

[545] (GÜEMES, 2013: 312)

[C]. ◊

AMARYLLIDACEAE

(1) *Narcissus tazetta* L., Sp. Pl.: 290 (1753) L., Sp. Pl.: 290 (1753)

[28] (AEDO, 2013: 352)

[C] [Po]. ◊

IRIDACEAE

(4) *Chasmanthe floribunda* (Salisb.) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 274 (1932)

(Salisb.) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 274 (1932)

[320] (CRESPO *et al.*, 2013: 403)

[C]. ◊

(1) *Iris germanica* L., Sp. Pl.: 38 (1753) L., Sp. Pl.: 38 (1753)

[300] (CRESPO, 2013: 408)

[Lu] [Po]. ◊

(2) *Iris germanica* var. *florentina* (L.) Dykes, Genus Iris: 164 (1912) (L.) Dykes, Genus Iris: 164 (1912)

[300] (CRESPO, 2013: 410)

[Lu]. ◊

(1) *Iris albicans* Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 76 (1860); in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 76 (1861) Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 76 (1860); in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 76 (1861)

[300] (CRESPO, 2013: 410)

[Lu] [Po]. ◊

Iris florentina L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 863 (1759)

(4) *Sisyrinchium striatum* Sm., Icon. Pict. Pl. Rar., tab. 9 (1792) Sm., Icon. Pict. Pl. Rar., tab. 9 (1792)

[188] (CARDIEL, 2013: 451)

[C] [Po]. ◊

(4) *Sisyrinchium micranthum* Cav., Diss. 6: 345, tab. 191 fig. 2 (1788) Cav., Diss. 6: 345, tab. 191 fig. 2 (1788)

[188] (CARDIEL, 2013: 452)

[Po]. ◊

(1) *Sisyrinchium rosulatum* E.P. Bicknell in Bull. Torrey Bot. Club 26: 228 (1899) E.P. Bicknell in Bull. Torrey Bot. Club 26: 228 (1899)

[188] (CARDIEL, 2013: 452)

[Po]. ◊

(1) *Ixia paniculata* D. Delaroché, Descr. Pl. Aliq. Nov.: 26, tab. 1 (1766) D. Delaroché, Descr. Pl. Aliq. Nov.: 26, tab. 1 (1766)

[190] (CARDIEL, 2013: 474)

[C] [Or] [Po]. ◊

(1) *Watsonia meriana* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768) (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)

[179] (BUIRA & CALVO, 2013: 478)

[C] [Po]. ◊

(1) *Crocoshia* × *crocoshiflora* (Lemoine) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932) (Lemoine) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932)

[192] (CARDIEL, 2013: 484)

[C] [Or] [Po]. ◊

(4) *Gladiolus undulatus* L., Mant. Pl.: 27 (1767) L., Mant. Pl.: 27 (1767)

[67] (ALONSO & CRESPO, 2013: 486)

[C]. ◊

AGAVACEAE

(4) *Phormium tenax* J.R. Forst. & G. Forst., Char. Gen. Pl., tab. 24 (1775) J.R. Forst. & G. Forst., Char. Gen. Pl., tab. 24 (1775)

[57] (AEDO ET AL., 2013: 492)

[Lu]. ◊

(1) *Agave americana* L., Sp. Pl.: 323 (1753) L., Sp. Pl.: 323 (1753)

[30] (AEDO, 2013: 494)

[C] [Or] [Po]. ◊

(1) *Yucca gloriosa* L., Sp. Pl.: 319 (1753) L., Sp. Pl.: 319 (1753)

[32] (AEDO, 2013: 502)

[C] [Po]. ◊

ANEXO V. Táxones a eliminar del catálogo de flora vascular de Galicia.

Erigeron diplopappoides Schauer in Linnaea 19: 722 (1847) Schauer in Linnaea 19: 722 (1847)

Leymus arenarius (L.) Hochst. in Flora 31: 118 (1848) (L.) Hochst. in Flora 31: 118 (1848)

ANEXO VI. Catálogo de la flora vascular de La Coruña

Se presentan datos sobre 132 familias, 627 géneros, 1.382 especies y 1.504 táxones.

LYCOPODIACEAE

- (1) *Lycopodiella inundata* (L.) Holub in Preslia 36: 21 (1964)

ISOETACEAE

- (1) *Isoetes histrix* Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1167 (1844)
(1) *Isoetes longissimum* Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1165 (1844)

EQUISETACEAE

- (1) *Equisetum ramosissimum* Desf., Fl. Atlant. 2: 398 (1799)
(1) *Equisetum telmateia* Ehrh. in Hannover. Mag. 21: 287 (1783)
(1) *Equisetum arvense* L., Sp. Pl. 1061 (1753)
(1) *Equisetum palustre* L., Sp. Pl. 1061 (1753)

OPHIOGLOSSACEAE

- (1) *Ophioglossum lusitanicum* L., Sp. Pl. 1063 (1753)
(1) *Ophioglossum vulgatum* L., Sp. Pl. 1062 (1753)

OSMUNDACEAE

- (1) *Osmunda regalis* L., Sp. Pl. 1065 (1753)

POLYPODIACEAE

- (1) *Polypodium cambricum* L., Sp. Pl. 1086 (1753) subsp. *cambricum*
(1) *Polypodium interjectum* Shivas in J. Linn. Soc., Bot. 58: 29 (1961)
(1) *Polypodium vulgare* L., Sp. Pl. 1085 (1753)

SINOPTERIDACEAE

- (1) *Notholaena marantae* (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 1: 92 (1813) subsp. *marantae*

ADIANTACEAE

- (1) *Adiantum capillus-veneris* L., Sp. Pl. 1096 (1753)

HEMIONITIDACEAE

- (1) *Anogramma leptophylla* (L.) Link, Fil. Spec. 137 (1841)

HYMENOPHYLLACEAE

- (1) *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm., Engl. Bot. tab. 162 (1794)
(1) *Vandenboschia speciosa* (Willd.) G. Kunkel in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 76: 48 (1966)

CULCITACEAE

- (1) *Culcita macrocarpa* C. Presl, Tent. Pterid. 135, tab. 5 fig. 5 (1836)

HYPOLEPIDACEAE

- (1) *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn in Kerst., Reisen. Ost-Afr. 3 (3): 11 (1879) subsp. *aquilinum*

THELYPTERIDACEAE

- (1) *Lastrea limbosperma* (All.) Holub & Pouzar in Preslia 33: 400 (1961)
(1) *Thelypteris palustris* Schott, Gen. Fil. [24] (1834)

ASPLENIACEAE

- (1) *Asplenium marinum* L., Sp. Pl. 1081 (1753)
(1) *Asplenium trichomanes* L., Sp. Pl. 1080 (1753)

- (1) *Asplenium trichomanes* subsp. *quadrivalens* D.E. Mey. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962)
- (1) *Asplenium billotii* F.W. Schultz in Flora 28: 738 (1845)
- (1) *Asplenium onopteris* L., Sp. Pl. 1081 (1753)
- (1) *Asplenium adiantum-nigrum* L., Sp. Pl. 1081 (1753)
- (1) *Asplenium adiantum-nigrum* L., Sp. Pl. 1081 (1753) var. *adiantum-nigrum*
- (1) *Asplenium adiantum-nigrum* var. *corunnense* H. Christ in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13 (172): 78 (1904)
- (1) *Asplenium ruta-muraria* L., Sp. Pl. 1081 (1753) subsp. *ruta-muraria*
- (1) *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2 10 (1844) subsp. *scolopendrium*
- (1) *Ceterach officinarum* Willd., Anleit. Selbststud. Bot. 578 (1804) subsp. *officinarum*

ATHYRIACEAE

- (1) *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805)
- (1) *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805) subsp. *fragilis*
- (1) *Cystopteris viridula* (Desv.) Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 264 (1827)
- (1) *Athyrium filix-femina* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 65 (1799)

ASPIDIACEAE

- (1) *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, Gen. Fil. tab. 9 (1834)
- (1) *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979)
- (1) *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979) subsp. *affinis*
- (1) *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P. Fuchs in Bull. Soc. Bot. France 105: 339 (1959)
- (1) *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray, Manual 631 (1848)
- (1) *Dryopteris guanchica* Gibby & Jermy in Bot. J. Linn. Soc. 74: 256 (1977)
- (1) *Dryopteris aemula* (Aiton) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 812 (1891)
- (1) *Polystichum setiferum* (Forssk.) Woynt. in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 49: 181 (1913)
- (1) *Polystichum aculeatum* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 79 (1799)

DAVALLIACEAE

- (1) *Davallia canariensis* (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 414 (1793)

BLECHNACEAE

- (1) *Blechnum spicant* (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) subsp. *spicant*
- (1) *Blechnum spicant* (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) var. *spicant*
- (1) *Blechnum spicant* var. *homophyllum* Merino ex H. Christ in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 13 (172): 79 (1904)
- (1) *Woodwardia radicans* (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 412 (1793)

PINACEAE

- (1) *Pinus pinaster* Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (1789)
- (1) *Pinus nigra* subsp. *salzmannii* (Dunal) Franco, Dendrol. Forest. 56 (1943)
- (1) *Pinus sylvestris* L., Sp. Pl. 1000 (1753)
- (1) *Pinus pinea* L., Sp. Pl. 1000 (1753)
- (1) *Pinus radiata* D. Don in Trans. Linn. Soc. London 17: 442 (1836)

TAXACEAE

- (1) *Taxus baccata* L., Sp. Pl. 1040 (1753)

LAURACEAE

- (1) *Laurus nobilis* L., Sp. Pl. 369 (1753)

ARISTOLOCHIACEAE

- (1) *Aristolochia paucinervis* Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 136 (1874)

NYMPHAEEAE

- (1) *Nymphaea alba* L., Sp. Pl. 510 (1753)

RANUNCULACEAE

- (1) *Helleborus foetidus* L., Sp. Pl. 558 (1753)
 (1) *Caltha palustris* L., Sp. Pl. 558 (1753)
 (1) *Delphinium halteratum* Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 371 (1809)
 (1) *Delphinium halteratum* subsp. *verduense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (2): 703 (1929)
 (1) *Anemone trifolia* subsp. *albida* (Mariz) Ulbr. in Bot. Jahrb. Syst. 37: 220 (1905)
 (1) *Anemone nemorosa* L., Sp. Pl. 541 (1753)
 (1) *Clematis vitalba* L., Sp. Pl. 544 (1753)
 (1) *Ranunculus omiophyllus* Ten., Fl. Napol. 4: 338 (1830)
 (1) *Ranunculus ololeucos* J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844)
 (1) *Ranunculus ololeucos* J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844) var. *ololeucos*
 (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789)
 (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) subsp. *peltatus*
 (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) var. *peltatus*
 (1) *Ranunculus peltatus* var. *microcarpus* Meikle in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23: 15 (1959)
 (1) *Ranunculus peltatus* subsp. *baudotii* (Godr.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)
 (1) *Ranunculus peltatus* subsp. *saniculifolius* (Viv.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)
 (1) *Ranunculus aquatilis* L., Sp. Pl. 556 (1753)
 (1) *Ranunculus penicillatus* (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874)
 (1) *Ranunculus penicillatus* (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874) var. *penicillatus*
 (1) *Ranunculus ficaria* L., Sp. Pl. 550 (1753)
 (1) *Ranunculus ficaria* L., Sp. Pl. 550 (1753) subsp. *ficaria*
 (1) *Ranunculus muricatus* L., Sp. Pl. 555 (1753)
 (1) *Ranunculus arvensis* L., Sp. Pl. 555 (1753)
 (1) *Ranunculus flammula* L., Sp. Pl. 548 (1753)
 (1) *Ranunculus ophioglossifolius* Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 731, tab. 49 (1789)
 (1) *Ranunculus longipes* Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid 103 (1861)
 (1) *Ranunculus repens* L., Sp. Pl. 554 (1753)
 (2) *Ranunculus repens* var. *petiolatus* Merino, Fl. Galicia 1: 49 (1905)
 (1) *Ranunculus tuberosus* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 320 (1813)
 (1) *Ranunculus serpens* Schrank, Baier. Fl. 2: 101 (1789)
 (1) *Ranunculus bulbosus* L., Sp. Pl.: 554 (1753)
 (1) *Ranunculus bulbosus* var. *maritimus* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 58 (1865)
 (1) *Ranunculus bulbosus* var. *gallaecicus* (Freyn ex Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41 (2): 474 (1985)
 (1) *Ranunculus parviflorus* L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)
 (1) *Ranunculus trilobus* Desf., Fl. Atlant. 1: 437, tab. 113 (1798)
 (1) *Ranunculus paludosus* Poir., Voy. Barbarie 2: 184 (1789)
 (1) *Myosurus minimus* L., Sp. Pl. 284 (1753)
 (1) *Aquilegia vulgaris* L., Sp. Pl. 553 (1753)
 (1) *Aquilegia vulgaris* L., Sp. Pl. 553 (1753) subsp. *vulgaris*
 (1) *Aquilegia vulgaris* subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 211 (1984)
 (1) *Thalictrum speciosissimum* L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)

PAPAVERACEAE

- (1) *Papaver rhoeas* L., Sp. Pl. 507 (1753)
 (1) *Papaver hybridum* L., Sp. Pl. 506 (1753)
 (1) *Roemeria hybrida* (L.) DC., Syst. Nat. 2: 92 (1821)
 (1) *Glaucium flavum* Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 133 (1763)
 (1) *Chelidonium majus* L., Sp. Pl. 505 (1753)

- (1) *Ceratocarpus claviculata* (L.) Lidén in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 221 (1984)
- (1) *Fumaria agraria* Lag., Elench. Pl. [21] (1816)
- (1) *Fumaria capreolata* L., Sp. Pl. 701 (1753)
- (1) *Fumaria bastardii* Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 359 (1847)
- (1) *Fumaria reuteri* Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1 8: 13 (1849)
- (1) *Fumaria muralis* Sond. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2 1017 (1845)
- (1) *Fumaria officinalis* L., Sp. Pl. 700 (1753)
- (1) *Fumaria officinalis* L., Sp. Pl. 700 (1753) subsp. *officinalis*
- (1) *Fumaria densiflora* DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 113 (1813)

PLATANACEAE

- (1) *Platanus hispanica* Mill. ex Münchh., Hausvater 5: 229 (1770)

MYRICACEAE

- (1) *Myrica gale* L., Sp. Pl. 2: 1024 (1753)

FAGACEAE

- (1) *Castanea sativa* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 8 (1768)
- (1) *Quercus ilex* L., Sp. Pl. 2: 995 (1753)
- (1) *Quercus suber* L., Sp. Pl. 995 (1753)
- (1) *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784) subsp. *petraea*
- (1) *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784)
- (1) *Quercus robur* L., Sp. Pl. 996 (1753)
- (1) *Quercus pyrenaica* Willd., Sp. Pl. 4: 451 (1805)
- (1) *Quercus lusitanica* Lam., Encycl. 1: 719 (1785)

BETULACEAE

- (1) *Betula alba* L., Sp. Pl. 2: 982 (1753)
- (2) *Betula alba* L., Sp. Pl. 2: 982 (1753) var. *alba*
- (1) *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 54 (1790)
- (1) *Corylus avellana* L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)

PHYTOLACCACEAE

- (1) *Phytolacca americana* L., Sp. Pl. 1: 441 (1753)

AIZOACEAE

- (1) *Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 264 (1891)
- (1) *Mesembryanthemum nodiflorum* L., Sp. Pl. 1: 480 (1753)

CARYOPHYLLACEAE

- (1) *Corrigiola litoralis* L., Sp. Pl. 1: 271 (1753)
- (1) *Corrigiola litoralis* L., Sp. Pl. 1: 271 (1753) subsp. *litoralis*
- (1) *Corrigiola telephiifolia* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 (1788)
- (1) *Paronychia argentea* Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779)
- (1) *Herniaria glabra* L., Sp. Pl. 1: 218 (1753)
- (2) *Herniaria glabra* var. *setulosa* Beck. Fl. Nieder-Österreich: 347 (1890)
- (2) *Herniaria glabra* L., Sp. Pl. 1: 218 (1753) var. *glabra*
- (1) *Herniaria ciliolata* subsp. *robusta* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 322 (1968)
- (1) *Herniaria lusitanica* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968)
- (1) *Herniaria lusitanica* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968) subsp. *lusitanica*
- (1) *Herniaria scabrada* Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838)
- (1) *Herniaria scabrada* Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) subsp. *scabrada*
- (2) *Herniaria scabrada* var. *glabrescens* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 217 (1840)

- (1) *Chaetonychia cymosa* (L.) Sweet, Hort. Brit. ed. 3 263 (1839)
- (1) *Illecebrum verticillatum* L., Sp. Pl. 1: 206 (1753)
- (1) *Scleranthus perennis* L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)
- (1) *Scleranthus annuus* L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)
- (1) *Spergula arvensis* L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)
- (1) *Spergula pentandra* L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)
- (1) *Spergularia rupicola* Lebel ex Le Jol. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 7: 274 (1860)
- (1) *Spergularia australis* (Samp.) Prain in B.D. Jacks., Index Kew. Suppl. 3: 169 (1908)
- (1) *Spergularia media* (L.) C. Presl, Fl. Sicul. 161 (1826)
- (1) *Spergularia marina* (L.) Besser, Enum. Pl. 97 (1822)
- (1) *Spergularia rubra* (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech. 94 (1819)
- (1) *Spergularia bocconeii* (Scheele) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (1): 849 (1919)
- (1) *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759)
- (1) *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759) subsp. *tetraphyllum*
- (1) *Polycarpon tetraphyllum* subsp. *diphyllum* (Cav.) O. Bolòs & Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 536 (1962)
- (1) *Arenaria grandiflora* L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759)
- (1) *Arenaria grandiflora* L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759) subsp. *grandiflora*
- (1) *Arenaria montana* L., Cent. Pl. I 12 (1755)
- (1) *Arenaria montana* L., Cent. Pl. I 12 (1755) subsp. *montana*
- (1) *Arenaria serpyllifolia* L., Sp. Pl. 1: 423 (1753)
- (1) *Arenaria leptoclados* (Rchb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 824 (1845)
- (1) *Moehringia trinervia* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse 150 (1811)
- (1) *Honckenya peploides* (L.) Ehrh. in Neues Mag. Aerzte 5: 205 (1783)
- (1) *Stellaria media* (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 615 (1789)
- (1) *Stellaria alsine* Grimm in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 3, App.: 313 (1767)
- (1) *Stellaria graminea* L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
- (1) *Stellaria holostea* L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
- (1) *Cerastium fontanum* Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 1: 425 (1816)
- (1) *Cerastium fontanum* subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 37 (1982)
- (1) *Cerastium dichotomum* L., Sp. Pl. 1: 438 (1753)
- (1) *Cerastium glomeratum* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2 226 (1799)
- (1) *Cerastium diffusum* Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *diffusum*
- (1) *Holosteum umbellatum* L., Sp. Pl. 1: 88 (1753)
- (1) *Moenchia erecta* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799)
- (1) *Moenchia erecta* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799) subsp. *erecta*
- (1) *Sagina maritima* Don, Herb. Brit. fasc. 7, n° 155 (1810)
- (1) *Sagina apetala* Ard., Animadv. Bot. Spec. Alt. 22, tab. 8 fig. 1 (1764)
- (1) *Sagina procumbens* L., Sp. Pl. 1: 128 (1753)
- (1) *Sagina subulata* (Sw.) C. Presl, Fl. Sicul. 158 (1826)
- (1) *Sagina merinoi* Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 228 (1905)
- (1) *Lychnis flos-cuculi* L., Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *flos-cuculi*
- (1) *Lychnis viscaria* L., Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *viscaria*
- (1) *Agrostemma githago* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)
- (1) *Silene gallica* L., Sp. Pl. 1: 417 (1753)
- (1) *Silene scabriflora* Brot., Fl. Lusit. 2: 184 (1804)
- (1) *Silene scabriflora* Brot., Fl. Lusit. 2: 184 (1804) subsp. *scabriflora*
- (1) *Silene scabriflora* subsp. *gallaecica* Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 361 (1988)
- (1) *Silene laeta* (Aiton) Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1846: 174 (1847)
- (1) *Silene littorea* Brot., Fl. Lusit. 2: 186 (1804)
- (1) *Silene littorea* Brot., Fl. Lusit. 2: 186 (1804) subsp. *littorea*
- (1) *Silene pendula* L., Sp. Pl. 1: 418 (1753)
- (1) *Silene portensis* L., Sp. Pl.: 420 (1753) subsp. *portensis*
- (1) *Silene nutans* L., Sp. Pl.: 417 (1753) subsp. *nutans*

- (1) *Silene dioica* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 146 (1811)
- (1) *Silene latifolia* Poir., Voy. Barbarie 2: 165 (1789)
- (1) *Silene uniflora* Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794)
- (1) *Silene uniflora* Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794) subsp. *uniflora*
- (1) *Silene vulgaris* (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869)
- (1) *Silene vulgaris* (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869) subsp. *vulgaris*
- (1) *Saponaria officinalis* L., Sp. Pl.: 408 (1753)
- (1) *Petrorhagia nanteuilii* (Burnat) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 164 (1964)
- (1) *Dianthus hyssopifolius* L., Cent. Pl. I: 11 (1755)
- (1) *Dianthus hyssopifolius* L., Cent. Pl. I: 11 (1755) subsp. *hyssopifolius*
- (1) *Dianthus langeanus* Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 690 (1878)

PORTULACACEAE

- (1) *Portulaca oleracea* L., Sp. Pl.: 445 (1753)
- (1) *Portulaca oleracea* L., Sp. Pl.: 445 (1753) subsp. *oleracea*
- (1) *Montia fontana* L., Sp. Pl.: 87 (1753)
- (1) *Montia fontana* subsp. *amporitana* Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 110 (1911)

CHENOPODIACEAE

- (1) *Beta maritima* L., Sp. Pl. ed. 2: 322 (1762)
- (1) *Chenopodium foliosum* Asch., Fl. Brandenburg 1: 572 (1864)
- (1) *Chenopodium exsuccum* (Loscos) Uotila in Ann. Bot. Fenn. 16: 237 (1979)
- (1) *Chenopodium chenopodioides* (L.) Aellen in Ostenia: 98 (1933)
- (1) *Chenopodium murale* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
- (1) *Chenopodium vulvaria* L., Sp. Pl.: 220 (1753)
- (1) *Chenopodium opulifolium* Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz, Cat. Pl.: 6 (1814)
- (1) *Chenopodium album* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
- (1) *Chenopodium album* L., Sp. Pl.: 219 (1753) var. *album*
- (1) *Atriplex halimus* L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
- (1) *Atriplex patula* L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
- (1) *Atriplex prostrata* Boucher ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 387 (1805)
- (1) *Halimione portulacoides* (L.) Aellen in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 126 (1938)
- (1) *Sarcocornia perennis* (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978)
- (1) *Sarcocornia perennis* (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978) subsp. *perennis*
- (1) *Salicornia ramosissima* Woods in Bot. Gaz. (London) 3: 29 (1851)
- (1) *Suaeda albescens* Lázaro Ibiza in Asoc. Esp. Progr. Ci. Congr. Sevilla 6, secc. 4, 3.^a parte: 74 (1920)
- (1) *Salsola soda* L., Sp. Pl.: 223 (1753)
- (1) *Salsola kali* L., Sp. Pl.: 222 (1753)

AMARANTHACEAE

- (1) *Amaranthus hybridus* L., Sp. Pl.: 990 (1753)
- (1) *Amaranthus powellii* S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347 (1875)
- (1) *Amaranthus retroflexus* L., Sp. Pl.: 991 (1753)
- (1) *Amaranthus albus* L., Syst. Nat. ed. 10: 1268 (1759)
- (1) *Amaranthus graecizans* subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan in Watsonia 4: 273 (1961)
- (1) *Amaranthus deflexus* L., Mant. Pl. Altera: 295 (1771)
- (1) *Amaranthus muricatus* (Moq.) Hieron. in Bol. Acad. Nac. Ci. 4: 421 (1881)

POLYGONACEAE

- (1) *Polygonum maritimum* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
- (1) *Polygonum bellardii* All., Fl. Pedem. 2: 207, tab. 90 fig. 2 (1785)
- (1) *Polygonum aviculare* L., Sp. Pl.: 362 (1753)
- (1) *Polygonum rurivagum* Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 560 (1857)
- (1) *Polygonum arenastrum* Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 559 (1857)

- (1) *Polygonum hydropiper* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
 (1) *Polygonum salicifolium* Brouss. ex Willd., Enum. Pl. 1: 428 (1809)
 (1) *Polygonum persicaria* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
 (1) *Polygonum lapathifolium* L., Sp. Pl.: 360 (1753)
 (1) *Polygonum amphibium* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
 (2) *Polygonum amphibium* var. *palustre* Weigel, Fl. Pomer.-Rugic.: 255 (1769)
 (1) *Fallopia convolvulus* (L.) Á. Löve in Taxon 19: 300 (1970)
 (1) *Rumex acetosella* L., Sp. Pl.: 338 (1753)
 (1) *Rumex acetosella* subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. in Bot. Not. 1899: 41 (1899)
 (1) *Rumex scutatus* L., Sp. Pl.: 337 (1753)
 (1) *Rumex acetosa* L., Sp. Pl.: 337 (1753)
 (1) *Rumex acetosa* L., Sp. Pl.: 337 (1753) subsp. *acetosa*
 (1) *Rumex acetosa* subsp. *biformis* (Lange) Castro. & Valdés Berm. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 326 (1977)
 (1) *Rumex crispus* L., Sp. Pl.: 335 (1753)
 (1) *Rumex conglomeratus* Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 52 (1770)
 (1) *Rumex sanguineus* L., Sp. Pl.: 334 (1753)
 (1) *Rumex rupestris* Le Gall in Congr. Sci. France 16 (1): 143 (1850)
 (1) *Rumex pulcher* L., Sp. Pl.: 336 (1753)
 (1) *Rumex pulcher* subsp. *woodsii* (De Not.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 585 (1882)
 (1) *Rumex obtusifolius* L., Sp. Pl.: 335 (1753)
 (1) *Rumex bucephalophorus* L., Sp. Pl.: 336 (1753)
 (1) *Rumex bucephalophorus* subsp. *hispanicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 500 (1939)
 (1) *Rumex bucephalophorus* subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 497 (1939)
 (1) *Emex spinosa* (L.) Campd., Monogr. Rumex: 58 (1819)

PLUMBAGINACEAE

- (1) *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss. in DC., Prodr. 12: 678 (1848)
 (1) *Armeria maritima* Willd., Enum. Pl.: 333 (1809)
 (1) *Armeria merinoi* (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 328 (1987)
 (1) *Limonium humile* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 4 (1768)
 (1) *Limonium vulgare* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 1 (1768)
 (1) *Limonium auriculae-ursifolium* (Pourr.) Druce, List Brit. Pl. ed. 2 77 (1928)
 (1) *Limonium binervosum* (G.E. Sm.) C.E. Salmon in J. Bot. 45: 24 (1907)
 (1) *Limonium dodartii* (Girard) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 395 (1891)

ELATINACEAE

- (1) *Elatine hexandra* (Lapierre) DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 14 (1808)

GUTTIFERAE

- (1) *Hypericum androsaemum* L., Sp. Pl. 784 (1753)
 (1) *Hypericum perforatum* L., Sp. Pl. 785 (1753)
 (1) *Hypericum perforatum* L., Sp. Pl. 785 (1753) subsp. *perforatum*
 (1) *Hypericum perforatum* subsp. *angustifolium* (DC.) A. Fröhl. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1 120: 534 (1911)
 (1) *Hypericum undulatum* Schousb. ex Willd., Enum. Pl. 810 (1809)
 (1) *Hypericum humifusum* L., Sp. Pl. 785 (1753)
 (1) *Hypericum linariifolium* Vahl, Symb. Bot. 1: 65 (1790)
 (2) *Hypericum linariifolium* Vahl, Symb. Bot. 1: 65 (1790) var. *linariifolium*
 (1) *Hypericum pulchrum* L., Sp. Pl. 786 (1753)
 (1) *Hypericum elodes* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

MALVACEAE

- (1) *Abutilon theophrasti* Medik., Malvenfam.: 28 (1787)
 (1) *Malva hispanica* L., Sp. Pl.: 689 (1753)
 (1) *Malva tournefortiana* L., Cent. Pl. 1: 21 (1755)

- (1) *Malva sylvestris* L., Sp. Pl.: 689 (1753)
- (1) *Malva nicaeensis* All., Fl. Pedem. 2: 40 (1785)
- (1) *Malva neglecta* Wallr. in Syll. Pl. Nov. 1: 140 (1824)
- (1) *Althaea officinalis* L., Sp. Pl.: 686 (1753)
- (1) *Lavatera arborea* L., Sp. Pl.: 690 (1753)
- (1) *Lavatera cretica* L., Sp. Pl.: 691 (1753)

ULMACEAE

- (1) *Ulmus minor* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 6 (1768)

MORACEAE

- (1) *Ficus carica* L., Sp. Pl.: 1059 (1753)

CANNABACEAE

- (1) *Humulus lupulus* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

URTICACEAE

- (1) *Urtica dioica* L., Sp. Pl.: 984 (1753)
- (1) *Urtica membranacea* Poir. in Lam., Encycl. 4: 638 (1798)
- (1) *Parietaria judaica* L., Fl. Palaest.: 32 (1756)
- (1) *Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy in Feddes Repert. 70: 4 (1965)

VIOLACEAE

- (1) *Viola odorata* L., Sp. Pl.: 934 (1753)
- (1) *Viola lactea* Sm., Engl. Bot. 7, tab. 445 (1797)
- (1) *Viola riviniana* Rehb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81, tab. 95 figs. 202-203 (1823)
- (1) *Viola palustris* L., Sp. Pl.: 934 (1753) subsp. *palustris*
- (1) *Viola kitaibeliana* Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 383 (1819)

CISTACEAE

- (1) *Cistus psilosepalus* Sweet, Cistin., tab. 33 (1826)
- (1) *Cistus salviifolius* L., Sp. Pl.: 524 (1753)
- (1) *Cistus laurifolius* L., Sp. Pl.: 523 (1753)
- (1) *Halimium umbellatum* (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836)
- (1) *Halimium umbellatum* (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836) subsp. *umbellatum*
- (1) *Halimium lasianthum* subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter in Willdenowia 14: 52 (1984)
- (1) *Xolantha tuberaria* (L.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro, in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
- (1) *Xolantha globulariifolia* (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
- (1) *Xolantha guttata* (L.) Raf., Sylva Tellur.: 132 (1838)
- (1) *Helianthemum nummularium* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 12 (1768)

TAMARICACEAE

- (1) *Tamarix africana* Poir., Voy. Barbarie 2: 139 (1789)
- (1) *Tamarix gallica* L., Sp. Pl.: 270 (1753)

FRANKENIACEAE

- (1) *Frankenia laevis* L., Sp. Pl.: 331 (1753)

CUCURBITACEAE

- (1) *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. in Bory, Dict. Class. Hist. Nat. 6: 19 (1824)
- (1) *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. in Bory, Dict. Class. Hist. Nat. 6: 19 (1824) subsp. *elaterium*
- (1) *Bryonia dioica* Jacq., Fl. Austriac. 2: 59 (1774)

SALICACEAE

- (1) *Populus nigra* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)
- (1) *Salix alba* L., Sp. Pl.: 1021 (1753)
- (1) *Salix atrocinerea* Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804)
- (1) *Salix salviifolia* Brot., Fl. Lusit. 1: 29 (1804)
- (1) *Salix viminalis* L., Sp. Pl.: 1021 (1753)
- (1) *Salix repens* L., Sp. Pl.: 1020 (1753)

CRUCIFERAE

- (1) *Sisymbrium austriacum* Jacq., Fl. Austriac. 3: 35 (1775)
- (1) *Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 17 (1895)
- (1) *Sisymbrium orientale* L., Cent. Pl. II: 24 (1756)
- (1) *Sisymbrium officinale* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 26 (1772)
- (1) *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (2): 192 (1891)
- (1) *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. in Holl & Heynh., Fl. Sachsen 1: 538 (1842)
- (1) *Bunias erucago* L., Sp. Pl.: 670 (1753)
- (1) *Erysimum cheiri* (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 116 (1769)
- (1) *Erysimum repandum* L., Demonstr. Pl.: 17 (1753)
- (1) *Erysimum linifolium* (Pourr. ex Pers.) J. Gay, Erysim. Nov.: 3 (1842)
- (1) *Malcolmia littorea* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 121 (1812)
- (1) *Malcolmia flexuosa* (Sm.) Sm., Fl. Graeca 7: 33, t. 634 (1831)
- (1) *Malcolmia ramosissima* (Desf.) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 285 (1912)
- (1) *Matthiola incana* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 119 (1812) subsp. *incana*
- (1) *Matthiola sinuata* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 120 (1812)
- (1) *Barbarea vulgaris* R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 109 (1812)
- (1) *Barbarea intermedia* Boreau, Fl. Centre France 2: 48 (1840)
- (1) *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek, Sched. Fl. Stiriac., n.º 170 (1905)
- (1) *Rorippa microphylla* (Boenn. ex Rchb.) Hyl. in Rit Landbúnaoard. Atvinnud. Háskólans, B, 3: 109 (1948)
- (1) *Cardamine pratensis* L., Sp. Pl.: 656 (1753)
- (1) *Cardamine pratensis* L., Sp. Pl.: 656 (1753) subsp. *pratensis*
- (1) *Cardamine flexuosa* With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 3: 578 (1796)
- (1) *Cardamine hirsuta* L., Sp. Pl.: 655 (1753)
- (1) *Lunaria annua* L., Sp. Pl.: 653 (1753) subsp. *annua*
- (1) *Alyssum loiseleurii* P. Fourn., Quatre Fl. France: 425 (1936)
- (1) *Alyssum serpyllifolium* Desf., Fl. Atlant. 2: 70 (1798)
- (1) *Lobularia maritima* (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815)
- (1) *Lobularia maritima* (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815) subsp. *maritima*
- (1) *Draba muralis* L., Sp. Pl.: 642 (1753)
- (1) *Erophila verna* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 898 (1827)
- (1) *Cochlearia danica* L., Sp. Pl.: 647 (1753)
- (1) *Camelina microcarpa* Andr. ex DC., Syst. Nat. 2: 517 (1821)
- (1) *Neslia paniculata* subsp. *thracica* (Velen.) Bornm. in Oesterr. Bot. Z. 44: 125 (1894)
- (1) *Jonopsidium abulense* (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112 (1935)
- (1) *Teesdalia nudicaulis* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 83 (1812)
- (1) *Teesdalia coronopifolia* (J.P. Bergeret) Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 289 (1912)
- (1) *Thlaspi caerulescens* J. Presl & C. Presl, Fl. Čech.: 133 (1819)
- (1) *Iberis procumbens* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862)
- (1) *Iberis procumbens* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862) subsp. *procumbens*
- (1) *Lepidium campestre* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 88 (1812)
- (1) *Lepidium heterophyllum* Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 95 (1826)
- (1) *Lepidium virginicum* L., Sp. Pl.: 645 (1753)
- (1) *Coronopus squamatus* (Forssk.) Asch., Fl. Brandenburg. 1: 62 (1860)
- (1) *Coronopus didymus* (L.) Sm., Fl. Brit. 2: 691 (1800)
- (1) *Diplotaxis muralis* (L.) DC., Syst. Nat. 2: 634 (1821) subsp. *muralis*
- (1) *Diplotaxis viminea* (L.) DC., Syst. Nat. 2: 635 (1821)

- (1) *Diplotaxis catholica* (L.) DC., Syst. Nat. 2: 632 (1821)
 (1) *Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch in Rbhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 713 (1833)
 (1) *Brassica napus* L., Sp. Pl.: 666 (1753)
 (1) *Sinapis arvensis* L., Sp. Pl.: 668 (1753)
 (1) *Sinapis flexuosa* Poir. in Lam., Encycl. 4: 341 (1797)
 (1) *Eruca vesicaria* (L.) Cav., Descr. Pl.: 426 (1802)
 (1) *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 19 (1847)
 (1) *Coincya monensis* (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983)
 (1) *Coincya monensis* subsp. *puberula* (Pau) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 383 (1990)
 (1) *Cakile maritima* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 35 (1772)
 (1) *Cakile maritima* subsp. *integrifolia* (Hornem.) Greuter & Burdet in Greuter, Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 74 (1986)
 (1) *Rapistrum rugosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785)
 (1) *Rapistrum rugosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785) subsp. *rugosum*
 (1) *Crambe hispanica* L., Sp. Pl.: 671 (1753)
 (1) *Raphanus raphanistrum* L., Sp. Pl.: 669 (1753)
 (1) *Raphanus raphanistrum* L., Sp. Pl.: 669 (1753) subsp. *raphanistrum*
 (1) *Raphanus raphanistrum* subsp. *landra* (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 21 (1894)
 (1) *Raphanus sativus* L., Sp. Pl.: 669 (1753)

RESEDACEAE

- (1) *Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753)
 (2) *Reseda luteola* var. *gussonei* (Boiss. & Reut.) Müll. Arg., Monogr. Résédac.: 207 (1857)
 (2) *Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753) var. *luteola*
 (1) *Reseda media* Lag., Elench. Pl.: 17 (1816)
 (1) *Sesamoides suffruticosa* (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)

ERICACEAE

- (1) *Erica erigena* R. Ross in Watsonia 7: 164 (1969)
 (1) *Erica ciliaris* Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 354 (1753)
 (1) *Erica tetralix* L., Sp. Pl.: 353 (1753)
 (1) *Erica mackaiana* Bab. in J. Mackay, Fl. Hibern. 1: 181 (1836)
 (1) *Erica cinerea* L., Sp. Pl.: 352 (1753)
 (1) *Erica australis* L., Erica: 9, fig. 31 (1770)
 (1) *Erica umbellata* Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 352 (1753)
 (1) *Erica vagans* L., Erica: 10, fig. 56 (1770)
 (1) *Erica arborea* L., Sp. Pl.: 353, 1200 (1753)
 (1) *Erica scoparia* L., Sp. Pl.: 353 (1753) subsp. *scoparia*
 (1) *Calluna vulgaris* (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)
 (2) *Calluna sagittifolia* var. *hirsuta* Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 399 (1821)
 (1) *Daboecia cantabrica* (Thuds.) K. Koch, Hort. Dendrol. 2 (1): 132 (1872)
 (1) *Arbutus unedo* L., Sp. Pl.: 395 (1753)
 (1) *Vaccinium myrtillus* L., Sp. Pl.: 349 (1753)

EMPETRACEAE

- (1) *Corema album* (L.) D. Don in Sweet, Hort. Brit. ed. 2: 460 (1830)

PRIMULACEAE

- (1) *Primula veris* L., Sp. Pl.: 142 (1753)
 (1) *Primula veris* L., Sp. Pl.: 142 (1753) subsp. *veris*
 (1) *Primula acaulis* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)
 (1) *Primula acaulis* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *acaulis*
 (4) *Primula perreiniana* Flügge in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 12: 420 (1808)
 (1) *Lysimachia nemorum* L., Sp. Pl.: 148 (1753)
 (1) *Lysimachia vulgaris* L., Sp. Pl.: 146 (1753)

- (1) *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68 (1844)
- (1) *Glaux maritima* L., Sp. Pl.: 207 (1753)
- (1) *Centunculus minimus* L., Sp. Pl.: 116 (1753)
- (1) *Anagallis tenella* (L.) L., Syst. Veg. ed. 13: 165 (1774)
- (1) *Anagallis arvensis* L., Sp. Pl.: 148 (1753)
- (1) *Anagallis foemina* Mill., Gard. Dict., ed. 8, n.º 2 (1768)
- (1) *Anagallis monelli* L., Sp. Pl.: 148 (1753)
- (1) *Samolus valerandi* L., Sp. Pl.: 171 (1753)

DROSERACEAE

- (1) *Drosera rotundifolia* L., Sp. Pl.: 281 (1753)
- (1) *Drosera intermedia* Hayne in Dreves, Bot. Bilderb. 3: 18, 20, 22, tab. 3 fig. B (1798)

GROSSULARIACEAE

- (4) *Ribes sanguineum* Pursh, Fl. Amer. Sept. 1: 164 (1814)
- (4) *Ribes nigrum* L., Sp. Pl.: 201 (1753)
- (1) *Ribes uva-crispa* L., Sp. Pl.: 201 (1753)
- (1) *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers., Syn. Pl. 1: 235 (1805)

CRASSULACEAE

- (1) *Crassula tillaea* Lest.-Garl., Fl. Jersey: 87 (1903)
- (1) *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy in Ridd., Fl. Gloucestershire: 611 (1948)
- (1) *Aeonium arboreum* (L.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,1): 185 (1840)
- (1) *Sedum acre* L., Sp. Pl.: 432 (1753)
- (1) *Sedum anglicum* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 196 (1778)
- (1) *Sedum arenarium* Brot., Fl. Lusit. 2: 212 (1805)
- (1) *Sedum album* L., Sp. Pl.: 432 (1753)
- (1) *Sedum hirsutum* All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785)
- (2) *Sedum hirsutum* All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785) subsp. *hirsutum*
- (1) *Sedum brevifolium* DC. in Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1: 117 (1808)
- (2) *Sedum pedicellatum* subsp. *lusitanicum* (Willk. ex Mariz) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 16 (1968)
- (1) *Sedum amplexicaule* DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808)
- (2) *Sedum amplexicaule* DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808) subsp. *amplexicaule*
- (1) *Sedum maireanum* Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient.: 43 (1933)

SAXIFRAGACEAE

- (1) *Saxifraga hirsuta* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1026 (1759)
- (1) *Saxifraga hirsuta* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1026 (1759) subsp. *hirsuta*
- (1) *Saxifraga spathularis* Brot., Fl. Lusit. 2: 172 (1804)
- (1) *Saxifraga granulata* L., Sp. Pl.: 403 (1753)
- (1) *Chrysosplenium oppositifolium* L., Sp. Pl.: 398 (1753)
- (1) *Parnassia palustris* L., Sp. Pl.: 273 (1753)

ROSACEAE

- (1) *Rubus sampaioanus* Sudre ex Samp., Rubus Port.: 32-33 (1904)
- (1) *Rubus laciniatus* Willd., Hort. Berol. 2 (7), tab. 82 (1806)
- (1) *Rubus ulmifolius* Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818)
- (2) *Rubus ulmifolius* Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818) var. *ulmifolius*
- (1) *Filipendula vulgaris* Moench, Methodus: 663 (1794)
- (1) *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 251 (1879)
- (1) *Geum urbanum* L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)
- (1) *Fragaria vesca* L., Sp. Pl. 1: 494-495 (1753) subsp. *vesca*
- (1) *Duchesnea indica* (Jacks.) Focke in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (3): 33 (1888)
- (1) *Potentilla neumanniana* Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2 (2): 592 (1832), pro hybrid.

- (1) *Potentilla erecta* (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 152 (1797)
 (1) *Potentilla reptans* L., Sp. Pl. 1: 499 (1753)
 (1) *Potentilla montana* Brot., Fl. Lusit. 2: 350-351 (1804)
 (1) *Potentilla sterilis* (L.) Garcke, Fl. Halle 2 (Nachtrag): 200 (1856) [n.v.]
 (1) *Rosa sempervirens* L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)
 (1) *Rosa pimpinellifolia* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1062 (1759), nom. cons. prop.
 (1) *Rosa pimpinellifolia* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1062 (1759), nom. cons. prop. var. *pimpinellifolia*
 (1) *Rosa canina* L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
 (1) *Rosa tomentosa* Sm., Fl. Brit. 2: 539-540 (1800)
 (1) *Aphanes australis* Rydb. in Britton & Underw. (eds.), N. Amer. Fl. 22 (4): 380 (1908)
 (1) *Agrimonia eupatoria* L., Sp. Pl. 1: 448 (1753)
 (1) *Agrimonia eupatoria* L., Sp. Pl. 1: 448 (1753) subsp. *eupatoria*
 (1) *Sanguisorba officinalis* L., Sp. Pl. 1: 116 (1753)
 (1) *Sanguisorba minor* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771)
 (1) *Sanguisorba minor* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771) subsp. *minor*
 (1) *Sanguisorba minor* subsp. *balearica* (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro in Anales Jard. Bot. Madrid 56 (1): 176 (1998)
 (1) *Crataegus monogyna* Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292 fig. 1 (1775)
 (1) *Sorbus aucuparia* L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)
 (1) *Pyrus cordata* Desv., Observ. Pl. Angers: 152-153 (1818)
 (1) *Malus sylvestris* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)
 (1) *Malus domestica* (Borkh.) Borkh., Theor. Prakt. Hand. Forstbot. 2: 1272-1276 (1803)
 (1) *Prunus spinosa* L., Sp. Pl. 1: 475 (1753)
 (1) *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74 (1/2): 24 (1967)
 (1) *Prunus cerasus* L., Sp. Pl. 1: 474-475 (1753)
 (1) *Prunus avium* L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755)

LEGUMINOSAE

- (1) *Acacia melanoxydon* R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 462 (1813)
 (1) *Acacia dealbata* Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822)
 (1) *Acacia retinodes* Schltdl. in Linnaea 20: 664 (1847)
 (2) *Acacia retinodes* Schltdl. in Linnaea 20: 664 (1847) var. *retinodes*
 (1) *Genista florida* L., Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759)
 (1) *Genista anglica* L., Sp. Pl.: 710 (1753)
 (1) *Genista berberidea* Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 1, tab. 1 (1864)
 (1) *Genista micrantha* Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec.: 68, Tab. 10, Fig. 1 (1798)
 (1) *Genista triacanthos* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 54 (1800)
 (1) *Pterospartum tridentatum* (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)
 (1) *Pterospartum tridentatum* (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)
 subsp. *tridentatum*
 (1) *Pterospartum tridentatum* subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs in Lagasalia 18: 266 (1996)
 (1) *Cytisus scoparius* (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822)
 (1) *Cytisus scoparius* (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822) subsp. *scoparius*
 (1) *Cytisus striatus* (Hill) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 149 (1944)
 (1) *Cytisus multiflorus* (L'Hér.) Sweet, Hort. Brit.: 112 (1826)
 (1) *Cytisus commutatus* (Willk.) Briq., Étud. Cytises Alpes Mar.: 151 (1894)
 (1) *Adenocarpus lainzii* (Castrov.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 43 (1999)
 (1) *Spartium junceum* L., Sp. Pl.: 708 (1753)
 (1) *Ulex europaeus* L., Sp. Pl.: 741 (1753)
 (1) *Ulex europaeus* L., Sp. Pl.: 741 (1753) subsp. *europaeus*
 (1) *Ulex europaeus* subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 115 (1941)
 (1) *Ulex gallii* Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849)
 (1) *Ulex gallii* Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849) subsp. *gallii*
 (1) *Ulex gallii* subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábrica: 289 (1984)

- (1) *Lupinus luteus* L., Sp. Pl.: 722 (1753)
 (1) *Lupinus angustifolius* L., Sp. Pl.: 721, 1200 (1753)
 (1) *Galega officinalis* L., Sp. Pl.: 714 (1753)
 (1) *Astragalus sesameus* L., Sp. Pl.: 759 (1753)
 (1) *Vicia cordata* Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl., Abth. 1, 32: [fol. 1] (1812)
 (1) *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
 (1) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753)
 (1) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *lutea*
 (2) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *lutea*
 (2) *Vicia lutea* var. *hirta* (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel., Fl. Gall.: 462 (1807)
 (1) *Vicia sepium* L., Sp. Pl.: 737 (1753)
 (1) *Vicia faba* L., Sp. Pl.: 737 (1753)
 (1) *Vicia bithynica* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1166 (1759)
 (1) *Vicia cracca* L., Sp. Pl.: 735 (1753)
 (1) *Vicia dasycarpa* Ten., Succ. Relaz. Viaggio Abruzzo: 81 (1830)
 (1) *Vicia benghalensis* L., Sp. Pl.: 736 (1753)
 (2) *Vicia benghalensis* L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *benghalensis*
 (2) *Vicia benghalensis* var. *perennis* (DC.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1922)
 (1) *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb., Spic. Fl. Lips.: 26 (1771)
 (1) *Vicia pubescens* (DC.) Link, Handbuch 2: 190 (1829)
 (1) *Vicia parviflora* Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801)
 (1) *Vicia hirsuta* (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614 (1821)
 (1) *Lathyrus hirsutus* L., Sp. Pl.: 732 (1753)
 (1) *Lathyrus latifolius* L., Sp. Pl.: 733 (1753)
 (1) *Lathyrus niger* (L.) Bernh., Syst. Verz.: 248 (1800)
 (1) *Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler in Feddes Repert. 82: 434 (1971)
 (1) *Lathyrus sphaericus* Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1784)
 (1) *Lathyrus angulatus* L., Sp. Pl.: 731 (1753)
 (1) *Lathyrus nissolia* L., Sp. Pl.: 729 (1753)
 (1) *Lathyrus clymenum* L., Sp. Pl.: 732 (1753)
 (1) *Lathyrus aphaca* L., Sp. Pl.: 729 (1753)
 (1) *Ononis spinosa* L., Sp. Pl.: 716 (1753)
 (1) *Ononis spinosa* L., Sp. Pl.: 716 (1753) subsp. *spinosa*
 (1) *Ononis diffusa* Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XLI (1812)
 (1) *Ononis dentata* Sol. ex Lowe, Prim. Faun. Fl. Mader.: 34, tab. 4 (1831)
 (1) *Trifolium pratense* L., Sp. Pl.: 768 (1753)
 (1) *Trifolium pratense* L., Sp. Pl.: 768 (1753) subsp. *pratense*
 (2) *Trifolium pratense* var. *maritimum* Zabel in Arch. Vereins Freunde Naturgesch. Mecklenburg 13: 31 (1859)
 (1) *Trifolium ochroleucon* Huds., Fl. Angl.: 283 (1762)
 (1) *Trifolium stellatum* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
 (1) *Trifolium bocconeii* Savi in Atti Accad. Ital. 1: 191 (1808)
 (1) *Trifolium scabrum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)
 (1) *Trifolium ligusticum* Balb. ex Loisel., Fl. Gall.: 731 (1807)
 (1) *Trifolium arvense* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
 (2) *Trifolium arvense* L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *arvense*
 (1) *Trifolium angustifolium* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
 (1) *Trifolium squamosum* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
 (1) *Trifolium subterraneum* L., Sp. Pl.: 767 (1753)
 (1) *Trifolium subterraneum* L., Sp. Pl.: 767 (1753) subsp. *subterraneum*
 (1) *Trifolium campestre* Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 13 (1804)
 (1) *Trifolium patens* Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 18 (1804)
 (1) *Trifolium dubium* Sibth., Fl. Oxon.: 231 (1794)
 (1) *Trifolium micranthum* Viv., Fl. Libyc. Spec.: 45 (1824)
 (1) *Trifolium fragiferum* L., Sp. Pl.: 772 (1753)
 (1) *Trifolium resupinatum* L., Sp. Pl.: 771 (1753)

- (1) *Trifolium tomentosum* L., Sp. Pl.: 771 (1753)
 (1) *Trifolium strictum* L., Cent. Pl. I: 24 (1755)
 (1) *Trifolium ornithopodioides* L., Sp. Pl.: 766 (1753)
 (1) *Trifolium occidentale* Coombe in Watsonia 5: 70 (1961)
 (1) *Trifolium repens* L., Sp. Pl.: 767 (1753)
 (1) *Trifolium cernuum* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 150, tab. 62 (1816)
 (1) *Trifolium glomeratum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)
 (1) *Trifolium suffocatum* L., Mant. Pl., Altera: 276 (1771)
 (1) *Melilotus officinalis* (L.) Pall., Reise Russ. Reich. 3: 537 (1776)
 (1) *Melilotus indicus* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 308 (1785)
 (1) *Melilotus segetalis* (Brot.) Ser. in DC., Prodr. 2: 187 (1825)
 (1) *Medicago lupulina* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
 (1) *Medicago sativa* L., Sp. Pl.: 778 (1753)
 (1) *Medicago falcata* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
 (1) *Medicago marina* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
 (1) *Medicago polymorpha* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
 (1) *Medicago arabica* (L.) Huds., Fl. Angl.: 288 (1762)
 (1) *Medicago italica* (Mill.) Fiori in Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 2: 237 (1921)
 (1) *Medicago littoralis* Rohde ex Loisel., Not. Fl. France: 118 (1810)
 (1) *Lotus corniculatus* L., Sp. Pl.: 775 (1753)
 (1) *Lotus corniculatus* L., Sp. Pl.: 775 (1753) subsp. *corniculatus*
 (1) *Lotus corniculatus* subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964)
 (1) *Lotus glaber* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
 (1) *Lotus pedunculatus* Cav., Icon. 2: 52, tab. 164 (1793)
 (1) *Lotus angustissimus* L., Sp. Pl.: 774 (1753)
 (1) *Lotus hispidus* Desf. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 556 (1805)
 (1) *Lotus parviflorus* Desf., Fl. Atlant. 2: 206, tab. 211 (1799)
 (1) *Dorycnium pentaphyllum* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1771)
 (1) *Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 323 (1788)
 (1) *Anthyllis vulneraria* L., Sp. Pl.: 719 (1753)
 (1) *Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica* (W. Becker) J alas ex Cullen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 32 (1976)
 (1) *Anthyllis vulneraria* subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6 (2): 626 (1908)
 (1) *Dorycnopsis gerardi* (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 164 (1840)
 (1) *Ornithopus perpusillus* L., Sp. Pl.: 743 (1753)
 (1) *Ornithopus sativus* Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804)
 (1) *Ornithopus sativus* Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804) subsp. *sativus*
 (1) *Ornithopus compressus* L., Sp. Pl.: 744 (1753)
 (1) *Ornithopus pinnatus* (Mill.) Druce in J. Bot. 45: 420 (1907)
 (1) *Coronilla scorpioides* (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 188 (1835)

HALORAGACEAE

- (1) *Myriophyllum verticillatum* L., Sp. Pl.: 992 (1753)
 (1) *Myriophyllum alterniflorum* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 529 (1815)

LYTHRACEAE

- (1) *Lythrum salicaria* L., Sp. Pl.: 446 (1753)
 (1) *Lythrum junceum* Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794)
 (1) *Lythrum hyssopifolia* L., Sp. Pl.: 447 (1753)
 (1) *Lythrum portula* (L.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 13 (1967)

THYMELAEACEAE

- (1) *Daphne gnidium* L., Sp. Pl.: 357 (1753)
 (1) *Thymelaea coridifolia* (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848)

- (1) *Thymelaea coridifolia* (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848) subsp. *coridifolia*
- (1) *Thymelaea passerina* (L.) Coss. & Germ., Syn. Anal. Fl. Env. Paris ed. 2: 360 (1859)

MYRTACEAE

- (1) *Eucalyptus globulus* Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800)
- (1) *Eucalyptus globulus* Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) subsp. *globulus*

ONAGRACEAE

- (1) *Ludwigia palustris* (L.) Elliott, Sketch Bot. S. Carolina 1: 211 (1817)
- (1) *Oenothera glazioviana* Micheli in Mart., Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875)
- (1) *Oenothera longiflora* L., Mant. Pl.: 227 (1771) subsp. *longiflora*
- (1) *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 377 (1821) subsp. *stricta*
- (1) *Oenothera rosea* L'Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)
- (1) *Epilobium hirsutum* L., Sp. Pl.: 347 (1753)
- (1) *Epilobium parviflorum* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
- (1) *Epilobium obscurum* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
- (1) *Circaea lutetiana* L., Sp. Pl.: 9 (1753) subsp. *lutetiana*

SANTALACEAE

- (1) *Osyris alba* L., Sp. Pl.: 1022 (1753)
- (1) *Thesium pyrenaicum* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 331 (1788) subsp. *pyrenaicum*

AQUIFOLIACEAE

- (1) *Ilex aquifolium* L., Sp. Pl.: 125 (1753)

BUXACEAE

- (1) *Buxus sempervirens* L., Sp. Pl.: 983 (1753)

EUPHORBIACEAE

- (1) *Mercurialis perennis* L., Sp. Pl.: 1035 (1753)
- (1) *Mercurialis annua* L., Sp. Pl.: 1035 (1753)
- (1) *Euphorbia lathyris* L., Sp. Pl.: 457 (1753)
- (1) *Euphorbia hyberna* L., Sp. Pl.: 462 (1753) subsp. *hyberna*
- (1) *Euphorbia hirsuta* L., Amoen. Acad. 4: 483 (1759)
- (1) *Euphorbia flavicoma* DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 110 (1813)
- (1) *Euphorbia flavicoma* subsp. *occidentalis* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 22: 7 (1976)
- (1) *Euphorbia polygalifolia* Boiss. & Reut. ex Boiss., Cent. Euphorb.: 34 (1860)
- (1) *Euphorbia polygalifolia* subsp. *hirta* (Lange) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VIII: 18 (1974)
- (1) *Euphorbia uliginosa* Welw. ex Boiss. in DC., Prodr. 15 (2): 127 (1862)
- (1) *Euphorbia dulcis* L., Sp. Pl.: 457 (1753)
- (1) *Euphorbia angulata* Jacq., Collectanea 2: 309 (1789)
- (1) *Euphorbia helioscopia* L., Sp. Pl.: 459 (1753)
- (1) *Euphorbia helioscopia* L., Sp. Pl.: 459 (1753) subsp. *helioscopia*
- (1) *Euphorbia exigua* L., Sp. Pl.: 456 (1753)
- (1) *Euphorbia exigua* L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *exigua*
- (1) *Euphorbia exigua* subsp. *merinoi* M. Laínz in Brotéria, Sér. Bot. 24: 141 (1955)
- (1) *Euphorbia pepus* L., Sp. Pl.: 456 (1753)
- (1) *Euphorbia terracina* L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762)
- (1) *Euphorbia amygdaloides* L., Sp. Pl.: 463 (1753) subsp. *amygdaloides*
- (1) *Euphorbia segetalis* L., Sp. Pl.: 458 (1753)
- (1) *Euphorbia portlandica* L., Sp. Pl.: 458 (1753)
- (1) *Euphorbia paralias* L., Sp. Pl.: 458 (1753)
- (1) *Chamaesyce maculata* (L.) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)

- (1) *Chamaesyce peplis* (L.) Prokh., Consp. Syst. Tithymalus: 15 (1933)

RHAMNACEAE

- (1) *Frangula alnus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)
(1) *Frangula alnus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768) subsp. *alnus*
(2) *Frangula alnus* f. *retusa* Ladero in Anales Inst. bot. Cavanilles 27: 91-93 (1970)

VITACEAE

- (1) *Vitis vinifera* L., Sp. Pl. 1: 202 (1753)

ACERACEAE

- (1) *Acer negundo* L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753)
(1) *Acer pseudoplatanus* L., Sp. Pl. 2: 1054 (1753)

SIMAROUBACEAE

- (1) *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle in J. Washington Acad. Sci. 6 (14): 495 (1916)

RUTACEAE

- (1) *Ruta chalepensis* L., Mant. Pl.: 69 (1767)

ZYGOPHYLLACEAE

- (1) *Tribulus terrestris* L., Sp. Pl. 1: 387 (1753)

JUGLANDACEAE

- (1) *Juglans regia* L., Sp. Pl. 2: 997 (1753)

LINACEAE

- (1) *Linum bienne* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 8 (1768)
(1) *Linum usitatissimum* L., Sp. Pl. 1: 277 (1753)
(1) *Linum trigynum* L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)
(1) *Linum catharticum* L., Sp. Pl. 1: 281 (1753)
(1) *Radiola linoides* Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 71 (1788)

GERANIACEAE

- (1) *Geranium columbinum* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
(1) *Geranium rotundifolium* L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)
(1) *Geranium dissectum* L., Cent. Pl. I: 21 (1755)
(1) *Geranium pyrenaicum* Burm. fil., Spec. Bot. Geran.: 27-28 (1759)
(1) *Geranium pyrenaicum* subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (1): 244 (1990)
(1) *Geranium pusillum* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1144 (1759)
(1) *Geranium molle* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
(1) *Geranium lucidum* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
(1) *Geranium purpureum* Vill., Hist. Pl. dauphiné 1: 272 (1786)
(1) *Geranium robertianum* L., Sp. Pl. 2: 681-682 (1753)
(1) *Erodium maritimum* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 416 (1789)
(1) *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)
(1) *Erodium aethiopicum* (Lam.) Brumh. & Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 352 (1911)
(1) *Erodium salzmannii* Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. 1838: 6 (1839)
(1) *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)

OXALIDACEAE

- (1) *Oxalis corniculata* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)
(1) *Oxalis articulata* Savigny in Lam., Encycl. 4 (2): 686-687 (1798)
(1) *Oxalis acetosella* L., Sp. Pl. 1: 433 (1753) subsp. *acetosella*

- (1) *Oxalis latifolia* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4, 5 (22): 237, tab. 467 (1822) [ed. folio 5 (22): 184, tab. 467 (1822)]
- (1) *Oxalis pes-caprae* L., Sp. Pl. 1: 434 (1753)
- (1) *Oxalis incarnata* L., Sp. Pl. 1: 433-434 (1753)
- (1) *Oxalis purpurea* L., Sp. Pl. 1: 433 (1753)

TROPAEOLACEAE

- (1) *Tropaeolum majus* L., Sp. Pl. 1: 345 [cf. vol. 2, (1753)]

BALSAMINACEAE

- (1) *Impatiens balfourii* Hook. fil. in Curtis's Bot. Mag. 129, tab. 7878 (1903)

POLYGALACEAE

- (1) *Polygala microphylla* L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 989 (1763)
- (1) *Polygala vulgaris* L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)
- (1) *Polygala serpyllifolia* Hosé in Ann. Bot. (usteri) 21: 39-40 (1797)

ARALIACEAE

- (1) *Hedera hibernica* (G. Kirchn.) Bean, Trees Shrubs Brit. Isles 1: 609 (1914)

UMBELLIFERAE

- (1) *Hydrocotyle bonariensis* Lam., Encycl. 3: 153 (1789)
- (1) *Hydrocotyle vulgaris* L., Sp. Pl.: 234 (1753)
- (1) *Sanicula europaea* L., Sp. Pl.: 235 (1753)
- (1) *Eryngium viviparum* J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 9: 171, tab. 11 (1848)
- (1) *Eryngium duriaei* J. Gay ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 237 (1840)
- (1) *Eryngium maritimum* L., Sp. Pl.: 233 (1753)
- (1) *Eryngium campestre* L., Sp. Pl.: 233 (1753)
- (1) *Eryngium corniculatum* Lam., Encycl. 4: 758 (1798)
- (1) *Chaerophyllum temulum* L., Sp. Pl.: 258 (1753)
- (1) *Chaerophyllum hirsutum* L., Sp. Pl.: 258 (1753)
- (1) *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 40 (1814)
- (1) *Scandix pecten-veneris* L., Sp. Pl.: 256 (1753)
- (1) *Torilis arvensis* (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821)
- (1) *Torilis arvensis* subsp. *recta* Jury in Lagasalia 18: 282 (1996)
- (1) *Torilis arvensis* subsp. *neglecta* (Spreng.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2): 1055 (1926)
- (1) *Torilis nodosa* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 82 (1788)
- (1) *Daucus carota* L., Sp. Pl.: 242 (1753) subsp. *carota*
- (1) *Daucus carota* subsp. *sativus* (Hoffm.) Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 179 (1834)
- (1) *Daucus carota* subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. ed. 3: 185 (1884)
- (1) *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande in Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 32: 86 (1925)
- (1) *Pseudorlaya minuscula* (Pau) M. Lániz in Anales Inst. Bot. Cavanilles 14: 540 (1957)
- (1) *Smyrniolum olusatrum* L., Sp. Pl.: 262 (1753)
- (1) *Physospermum cornubiense* (L.) DC., Prodr. 4: 246 (1830)
- (1) *Conium maculatum* L., Sp. Pl.: 243 (1753)
- (1) *Conopodium subcarneum* (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 736 (1845)
- (1) *Conopodium marianum* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78: 232 (1878)
- (1) *Conopodium pyrenaicum* (Loisel.) Miégev. in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (1874)
- (1) *Conopodium majus* (Gouan) Loret in Loret & Barrandon, Fl. Montpellier ed. 2: 214 (1886)
- (1) *Conopodium majus* subsp. *marizianum* (Samp.) López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 473 (2000)
- (1) *Pimpinella major* (L.) Huds., Fl. Angl.: 110 (1762)
- (1) *Pimpinella saxifraga* L., Sp. Pl.: 263 (1753)
- (1) *Berula erecta* (Huds.) Coville in Contr. U.S. Natl. Herb. 4: 115 (1893)

- (1) *Crithmum maritimum* L., Sp. Pl.: 246 (1753)
 (1) *Seseli montanum* L., Sp. Pl.: 260 (1753)
 (1) *Seseli montanum* subsp. *peixotoanum* (Samp.) M. Lainz, Aport. Fl. Gallega VII: 17 (1971)
 (1) *Seseli tortuosum* L., Sp. Pl.: 260 (1753)
 (1) *Oenanthe fistulosa* L., Sp. Pl.: 254 (1753)
 (1) *Oenanthe lachenalii* C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 678 (1805)
 (1) *Oenanthe crocata* L., Sp. Pl.: 254 (1753)
 (1) *Lilaeopsis carolinensis* J.M. Coult. & Rose in Bot. Gaz. 24: 48 (1897)
 (1) *Aethusa cynapium* L., Sp. Pl.: 256 (1753) subsp. *cynapium*
 (1) *Foeniculum vulgare* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 1 (1768)
 (1) *Apium graveolens* L., Sp. Pl.: 264 (1753)
 (1) *Apium nodiflorum* (L.) Lag., Amen. Nat. Españ.: 101 (1821)
 (1) *Apium inundatum* (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 9 (1863)
 (1) *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254 (1866)
 (1) *Ammi majus* L., Sp. Pl.: 243 (1753)
 (1) *Carum verticillatum* (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1): 122 (1824)
 (1) *Selinum broteri* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 428 (1824)
 (1) *Angelica sylvestris* L., Sp. Pl.: 251 (1753)
 (1) *Angelica major* Lag., Elench. Pl.: [13] (1816)
 (1) *Angelica pachycarpa* Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 7, tab. 9 (1864)
 (1) *Peucedanum gallicum* Latourr., Chlor. Ludg.: 7 (1785)
 (1) *Peucedanum lancifolium* Hoffmanns. & Link ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 39 (1866)
 (1) *Pastinaca sativa* L., Sp. Pl.: 262 (1753)
 (1) *Pastinaca sativa* L., Sp. Pl.: 262 (1753) subsp. *sativa*
 (1) *Heracleum sphondylium* L., Sp. Pl.: 249 (1753)
 (2) *Heracleum sphondylium* L., Sp. Pl.: 249 (1753) subsp. *sphondylium*
 (2) *Heracleum sphondylium* subsp. *pyrenaicum* (Lam.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 128 (1894)
 (2) *Heracleum sphondylium* subsp. *granatense* (Boiss.) Briq. in Candollea 2: 24 (1924)
 (1) *Margotia gummifera* (Desf.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 25 (1874)
 (1) *Laserpitium prutenicum* subsp. *dufourianum* (Rouy & E.G. Camus) Braun-Blanq. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 75: 17 (1930)
 (1) *Thapsia villosa* L., Sp. Pl.: 261 (1753)
 (2) *Thapsia villosa* var. *dissecta* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 255 (1840)
 (1) *Thapsia minor* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 431 (1834)

GENTIANACEAE

- (1) *Gentiana verna* L., Sp. Pl.: 228 (1753) subsp. *verna*
 (1) *Gentiana pneumonanthe* L., Sp. Pl.: 228 (1753)
 (1) *Gentianella campestris* (L.) Börner, Fl. Deutsche Volk: 543 (1912) subsp. *campestris*
 (1) *Centaurium erythraea* Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)
 (1) *Centaurium erythraea* Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800) subsp. *erythraea*
 (1) *Centaurium grandiflorum* (Pers.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 319 (1916)
 (1) *Centaurium grandiflorum* subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011)
 (1) *Centaurium chloodes* (Brot.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
 (1) *Centaurium scilloides* (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
 (1) *Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898)
 (1) *Centaurium tenuiflorum* (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
 (1) *Centaurium maritimum* (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
 (2) *Centaurium maritimum* var. *brevipes* (Lange) Samp., Man. Fl. Portug.: 382 (1913)

- (1) *Schenkia spicata* (L.) G. Mans. in Taxon 53: 726 (2004)
- (1) *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 743 (1886)
- (1) *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 29 (1800)
- (1) *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762)
- (1) *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762) subsp. *perfoliata*
- (1) *Blackstonia acuminata* (W.D.J. Koch & Ziz) Domin in Bull. Int. Acad. Tchèque Sci., Cl. Sci. Math. Nat. Méd. 34: 25 (1933)
- (1) *Blackstonia acuminata* (W.D.J. Koch & Ziz) Domin in Bull. Int. Acad. Tchèque Sci., Cl. Sci. Math. Nat. Méd. 34: 25 (1933) subsp. *acuminata*
- (1) *Blackstonia imperfoliata* (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 105 (1913)

APOCYNACEAE

- (1) *Nerium oleander* L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *oleander*
- (1) *Vinca major* L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *major*
- (1) *Vinca difformis* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 333 (1788) subsp. *difformis*

OLEACEAE

- (1) *Phillyrea angustifolia* L., Sp. Pl.: 7 (1753)
- (1) *Phillyrea latifolia* L., Sp. Pl.: 8 (1753)
- (1) *Fraxinus excelsior* L., Sp. Pl.: 1057 (1753) subsp. *excelsior*
- (1) *Fraxinus angustifolia* Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804)
- (1) *Fraxinus angustifolia* Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804) subsp. *angustifolia*
- (1) *Fraxinus ornus* L., Sp. Pl.: 1057 (1753)

SOLANACEAE

- (1) *Solanum nigrum* L., Sp. Pl.: 186 (1753)
- (1) *Solanum chenopodioides* Lam., Tabl. Encycl. 2: 18 (1794)
- (1) *Solanum dulcamara* L., Sp. Pl.: 185 (1753)
- (1) *Solanum laxum* Spreng., Syst. Veg. 1: 682 (1824-1825)
- (1) *Solanum laciniatum* Aiton, Hort. Kew. 1: 247 (1789)
- (1) *Solanum pseudocapsicum* L., Sp. Pl.: 184 (1753)
- (1) *Solanum linnaeanum* Hepper & P.-M.L. Jaeger in Kew Bull. 41: 435 (1986)
- (1) *Physalis peruviana* L., Sp. Pl. ed. 2: 1670 (1763)
- (1) *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 237 (1791)
- (1) *Salpichroa origanifolia* (Lam.) Baill., Hist. Pl. 9: 288 (1888)
- (1) *Datura stramonium* L., Sp. Pl.: 179 (1753)
- (1) *Hyoscyamus niger* L., Sp. Pl.: 179 (1753)
- (1) *Nicotiana tabacum* L., Sp. Pl.: 180 (1753)
- (1) *Cestrum parqui* L'Hér., Stirp. Nov.: 73, lám. XXXVI (1788)

CONVOLVULACEAE

- (1) *Convolvulus arvensis* L., Sp. Pl.: 153 (1753)
- (1) *Calystegia sepium* (L.) R. Br. in Prodr.: 483 (1810)
- (1) *Calystegia soldanella* (L.) R. Br., Prodr.: 484 (1810)
- (1) *Ipomoea indica* (Burm.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 445 (1917)
- (1) *Cuscuta epithymum* (L.) L., Amoen. Acad. 4: 478 (1759)

MENYANTHACEAE

- (1) *Menyanthes trifoliata* L., Sp. Pl.: 145 (1753)

HYDROPHYLLACEAE

- (1) *Phacelia tanacetifolia* Benth. in Trans. Linn. Soc. 17: 280 (1837)

BORAGINACEAE

- (1) *Borago officinalis* L., Sp. Pl.: 137 (1753)

- (1) *Symphytum officinale* L., Sp. Pl.: 136 (1753)
 (1) *Pulmonaria longifolia* (Bastard) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 460 (1857)
 (1) *Anchusa undulata* L., Sp. Pl. : 133 (1753)
 (1) *Anchusa undulata* L., Sp. Pl. : 133 (1753) subsp. *undulata*
 (1) *Anchusa calcarea* Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841)
 (1) *Anchusa calcarea* Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841) subsp. *calcarea*
 (1) *Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch in Flora 12 (2): 643 (1829)
 (1) *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)
 (1) *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008) subsp. *prostrata*
 (1) *Echium vulgare* L., Sp. Pl.: 139 (1753)
 (1) *Echium vulgare* L., Sp. Pl.: 139 (1753) subsp. *vulgare*
 (1) *Echium rosulatum* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855)
 (1) *Echium rosulatum* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855) subsp. *rosulatum*
 (1) *Echium plantagineum* L., Mant. Pl. Altera: 202 (1771)
 (1) *Echium pininana* Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 44, tab. 146 (1844)
 (1) *Omphalodes nitida* (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 194 (1811)
 (1) *Omphalodes littoralis* subsp. *gallaecica* M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 25 (1971)
 (1) *Myosotis debilis* Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 2: 298 (1875)
 (1) *Myosotis secunda* Al. Murray, North. Fl. 1: 115 (1836)
 (1) *Myosotis ramosissima* Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814)
 (1) *Myosotis ramosissima* Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814) subsp. *ramosissima*
 (1) *Myosotis congesta* É. Huet ex Albert & A. Reyn. in Bull. Soc. Études Sci. & Arch. Draguignan 18: 202 (1892)
 (1) *Myosotis discolor* Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797)
 (1) *Myosotis discolor* Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797) subsp. *discolor*
 (1) *Myosotis discolor* subsp. *dubia* (Arrond.) Blaise in Bot. J. Linn. Soc. 65: 261 (1972)
 (1) *Myosotis balbisiana* Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 339 (1851)
 (1) *Heliotropium europaeum* L., Sp. Pl.: 130 (1753)

VERBENACEAE

- (1) *Verbena officinalis* L., Sp. Pl.: 20 (1753)

LABIATAE

- (1) *Teucrium scorodonia* L., Sp. Pl.: 564 (1753)
 (1) *Teucrium scordium* L., Sp. Pl.: 565 (1753) subsp. *scordium*
 (1) *Ajuga reptans* L., Sp. Pl.: 561 (1753)
 (1) *Ajuga pyramidalis* L., Sp. Pl.: 561 (1753)
 (1) *Ajuga pyramidalis* L., Sp. Pl.: 561 (1753) subsp. *pyramidalis*
 (1) *Scutellaria minor* Huds., Fl. Angl.: 232 (1762)
 (1) *Melittis melissophyllum* L., Sp. Pl.: 597 (1753)
 (1) *Lamium album* L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *album*
 (1) *Lamium maculatum* L., Sp. Pl. ed. 2: 809 (1763)
 (1) *Lamium purpureum* L., Sp. Pl.: 579 (1753)
 (1) *Lamium amplexicaule* L., Sp. Pl.: 579 (1753)
 (1) *Galeopsis tetrahit* L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *tetrahit*
 (1) *Stachys sylvatica* L., Sp. Pl.: 580 (1753)
 (1) *Stachys arvensis* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763)
 (1) *Stachys officinalis* (L.) Trevisan in Prosp. Fl. Eusan.: 26 (1842)
 (1) *Ballota nigra* L., Sp. Pl.: 582 (1753)
 (1) *Salvia verbenaca* L., Sp. Pl.: 25 (1753)
 (1) *Lycopus europaeus* L., Sp. Pl.: 21 (1753)
 (1) *Mentha pulegium* L., Sp. Pl.: 577 (1753)
 (1) *Mentha aquatica* L., Sp. Pl.: 576 (1753)
 (1) *Mentha suaveolens* Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792)
 (1) *Thymus caespititius* Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804)
 (1) *Thymus praecox* Opiz, Naturalientausch 6: 40 (1824)

- (1) *Thymus praecox* subsp. *britannicus* (Ronniger) Holub in Preslia 45 (4): 359 (1973)
- (1) *Thymus longicaulis* C. Presl, Fl. Sicul. 1: XXXVII (1826)
- (1) *Thymus froelichianus* Opiz, Nomencl. Bot. 1: 80 (1831)
- (1) *Origanum vulgare* L., Sp. Pl.: 590 (1753)
- (1) *Origanum vulgare* subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 248 (1894)
- (1) *Calamintha nepeta* (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798)
- (1) *Calamintha nepeta* (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) subsp. *nepeta*
- (1) *Clinopodium vulgare* L., Sp. Pl.: 587 (1753)
- (1) *Prunella vulgaris* L., Sp. Pl.: 600 (1753)
- (1) *Prunella grandiflora* (L.) Scholler, Fl. Barb.: 140 (1775)
- (1) *Glechoma hederacea* L., Sp. Pl.: 578 (1753)
- (1) *Melissa officinalis* L., Sp. Pl.: 592 (1753)
- (1) *Lavandula stoechas* L., Sp. Pl.: 573 (1753)
- (1) *Lavandula stoechas* L., Sp. Pl.: 573 (1753) subsp. *stoechas*

CALLITRICHACEAE

- (1) *Callitriche stagnalis* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 251 (1771)
- (1) *Callitriche brutia* Petagna in Inst. Bot. 2: 10 (1787)
- (1) *Callitriche hamulata* Kütz. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 246 (1835)

PLANTAGINACEAE

- (1) *Plantago holosteum* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 108 (1771)
- (1) *Plantago maritima* L., Sp. Pl.: 114 (1753)
- (1) *Plantago maritima* L., Sp. Pl.: 114 (1753) subsp. *maritima*
- (1) *Plantago maritima* subsp. *serpentina* (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 499 (1882)
- (1) *Plantago coronopus* L., Sp. Pl.: 115 (1753)
- (1) *Plantago lanceolata* L., Sp. Pl.: 113 (1753)
- (1) *Plantago arenaria* Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung.: 51, tab. 51 (1801)
- (1) *Littorella uniflora* (L.) Asch., Fl. Brandenburg 1: 544 (1864)

BUDDLEJACEAE

- (1) *Buddleja davidii* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2, 10: 65 (1887)

SCROPHULARIACEAE

- (1) *Verbascum virgatum* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 227 (1787)
- (1) *Verbascum sinuatum* L., Sp. Pl.: 178 (1753)
- (1) *Scrophularia herminii* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813)
- (1) *Scrophularia alpestris* J. Gay ex Benth. in DC., Prodr. 10: 307 (1846)
- (1) *Scrophularia auriculata* L., Sp. Pl.: 620 (1753)
- (1) *Scrophularia auriculata* L., Sp. Pl.: 620 (1753) subsp. *auriculata*
- (1) *Scrophularia scorodonia* L., Sp. Pl.: 620 (1753)
- (2) *Scrophularia scorodonia* L., Sp. Pl.: 620 (1753) var. *scorodonia*
- (1) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753)
- (1) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *canina*
- (2) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *canina*
- (1) *Scrophularia frutescens* L., Sp. Pl.: 621 (1753)
- (2) *Scrophularia frutescens* L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *frutescens*
- (3) *Scrophularia vernalis* L., Sp. Pl.: 620 (1753)
- (1) *Antirrhinum linkianum* Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 160 (1856)
- (1) *Misopates orontium* (L.) Raf., Autik. Bot.: 158 (1840)
- (1) *Cymbalaria muralis* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 397 (1800) subsp. *muralis*
- (1) *Kickxia elatine* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827)
- (1) *Kickxia elatine* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827) subsp. *elatine*
- (1) *Kickxia spuria* subsp. *integrifolia* (Brot.) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 74 (1971)

- (1) *Anarrhinum duriminium* (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 159 (1806)
 (1) *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 260 (1800)
 (1) *Linaria supina* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
 (1) *Linaria supina* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) subsp. *supina*
 (1) *Linaria polygalifolia* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811)
 (1) *Linaria polygalifolia* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811) subsp. *polygalifolia*
 (1) *Linaria polygalifolia* subsp. *aguillonensis* (García Mart.) Castrov. & Lago in Nova Acta Ci. Compostelana 1: 8 (1990)
 (1) *Linaria saxatilis* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
 (1) *Linaria arenaria* DC., Icon. Pl. Gall. Rar.: 5, tab. 14 (1808)
 (1) *Linaria triornithophora* (L.) Willd., Enum. Pl.: 639 (1809)
 (1) *Linaria elegans* Cav., Descr. Pl.: 338 (1803)
 (1) *Gratiola officinalis* L., Sp. Pl.: 17 (1753)
 (1) *Lindernia procumbens* (Krock.) Philcox in Taxon 14: 30 (1965)
 (1) *Lindernia dubia* (L.) Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 141 (1935)
 (1) *Bacopa monnieri* (L.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (3b): 77 (1891)
 (1) *Limosella aquatica* L., Sp. Pl.: 631 (1753)
 (1) *Digitalis purpurea* L., Sp. Pl.: 621 (1753)
 (1) *Digitalis purpurea* L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *purpurea*
 (1) *Erinus alpinus* L., Sp. Pl.: 630 (1753)
 (1) *Veronica serpyllifolia* L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *serpyllifolia*
 (1) *Veronica officinalis* L., Sp. Pl.: 11 (1753)
 (1) *Veronica scutellata* L., Sp. Pl.: 12 (1753)
 (1) *Veronica montana* L., Cent. Pl. I: 3 (1755)
 (1) *Veronica chamaedrys* L., Sp. Pl.: 13 (1753) subsp. *chamaedrys*
 (1) *Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 286, pl. 57 (1813)
 (1) *Veronica arvensis* L., Sp. Pl.: 13 (1753)
 (1) *Veronica agrestis* L., Sp. Pl.: 13 (1753)
 (1) *Veronica persica* Poir. in Lam., Encycl. 8: 542 (1808)
 (1) *Veronica hederifolia* L., Sp. Pl.: 13 (1753)
 (1) *Veronica peregrina* L., Sp. Pl.: 14 (1753) subsp. *peregrina*
 (1) *Veronica beccabunga* L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *beccabunga*
 (1) *Veronica anagallis-aquatica* L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *anagallis-aquatica*
 (1) *Sibthorpia europaea* L., Sp. Pl.: 631 (1753)
 (1) *Melampyrum pratense* L., Sp. Pl.: 605 (1753)
 (1) *Melampyrum pratense* subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 401 (1834)
 (1) *Euphrasia stricta* J.P. Wolff ex J.F. Lehm., Primae Lin. Fl. Herbipolensis: 43 (1809)
 (1) *Euphrasia pectinata* Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XXXVI (1812)
 (1) *Euphrasia alpina* Lam., Encycl. 2: 400 (1786) subsp. *alpina*
 (1) *Odontites vernus* (Bellardi) Dumort., Fl. Belg.: 32 (1827)
 (1) *Odontitella virgata* (Link) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 227 (1943)
 (1) *Bartsia trixago* L., Sp. Pl.: 602 (1753)
 (1) *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885)
 (1) *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885)
 (1) *Pedicularis sylvatica* L., Sp. Pl.: 607 (1753)
 (1) *Pedicularis sylvatica* L., Sp. Pl.: 607 (1753) subsp. *sylvatica*
 (1) *Pedicularis sylvatica* subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 565 (1913)
 (1) *Rhinanthus minor* L., Amoen. Acad. 3: 54 (1756)

MYOPORACEAE

- (1) *Myoporum laetum* G. Forst., Fl. Ins. Austr.: 44 (1786)

OROBANCHACEAE

- (1) *Cistanche phelypaea* (L.) Cout., Fl. Portugal: 571 (1913)
 (1) *Orobanche rapum-genistae* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 317 (1799)

LENTIBULARIACEAE

- (1) *Pinguicula vulgaris* L., Sp. Pl.: 17 (1753)
- (1) *Pinguicula lusitanica* L., Sp. Pl.: 17 (1753)
- (1) *Utricularia minor* L., Sp. Pl.: 18 (1753)
- (1) *Utricularia australis* R. Br., Prodr.: 430 (1810)

CAMPANULACEAE

- (1) *Campanula erinus* L., Sp. Pl.: 169 (1753)
- (1) *Campanula rotundifolia* L., Sp. Pl.: 163 (1753)
- (1) *Campanula rotundifolia* L., Sp. Pl.: 163 (1753) subsp. *rotundifolia*
- (1) *Campanula lusitanica* L. in Loeffl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758)
- (1) *Campanula lusitanica* L. in Loeffl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758) subsp. *lusitanica*
- (1) *Campanula rapunculus* L., Sp. Pl.: 164 (1753)
- (1) *Trachelium caeruleum* L., Sp. Pl.: 171 (1753) subsp. *caeruleum*
- (1) *Wahlenbergia hederacea* (L.) Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 5: 47 (1827)
- (1) *Jasione montana* L., Sp. Pl.: 928 (1753)
- (2) *Jasione montana* L., Sp. Pl.: 928 (1753) var. *montana*
- (2) *Jasione montana* var. *latifolia* Pugsley in J. Bot. 59: 215 (1921)
- (2) *Jasione montana* var. *gracilis* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 105 (1862)
- (1) *Jasione maritima* (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906)
- (2) *Jasione maritima* (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906) var. *maritima*
- (1) *Lobelia urens* L., Sp. Pl.: 931 (1753)
- (1) *Solenopsis laurentia* (L.) C. Presl, Prodr. Monogr. Lobel.: 32 (1836)

RUBIACEAE

- (1) *Rubia peregrina* L., Sp. Pl.: 109 (1753)
- (1) *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 22: 393 (1958)
- (1) *Cruciata glabra* subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm. in Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae: 29 (2000)
- (1) *Sherardia arvensis* L., Sp. Pl.: 102 (1753)
- (1) *Crucianella angustifolia* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
- (1) *Crucianella maritima* L., Sp. Pl.: 109 (1753)
- (1) *Asperula aristata* subsp. *scabra* (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 334 (1879)
- (2) *Asperula aristata* var. *scabra* J. Presl & C. Presl ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302 (1868)
- (1) *Galium verum* L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *verum*
- (1) *Galium broterianum* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 15 (1842)
- (1) *Galium palustre* L., Sp. Pl.: 105 (1753)
- (2) *Galium palustre* L., Sp. Pl.: 105 (1753) var. *palustre*
- (2) *Galium palustre* var. *elongatum* (C. Presl) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17: 95, tab. 144 (1854-1855)
- (1) *Galium mollugo* L., Sp. Pl.: 107 (1753)
- (1) *Galium mollugo* L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *mollugo*
- (1) *Galium mollugo* subsp. *erectum* Huds. ex Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B], 4: 217, tab. 649 (1865)
- (1) *Galium saxatile* L., Sp. Pl.: 106 (1753)
- (2) *Galium saxatile* L., Sp. Pl.: 106 (1753) var. *saxatile*
- (2) *Galium saxatile* var. *vivianum* (Kliphuis) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 206 (2003)
- (1) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813)
- (1) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) subsp. *papillosum*
- (2) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) var. *papillosum*
- (1) *Galium papillosum* subsp. *helodes* (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 207 (2003)

- (1) *Galium marchandii* Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 528 (1818)
- (1) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
- (1) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *aparine*
- (2) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *aparine*
- (1) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
- (1) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *parisiense*
- (2) *Galium parisiense* var. *leiocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)
- (1) *Galium parisiense* subsp. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 46 (1903)
- (2) *Galium parisiense* var. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1025 (1845)
- (1) *Galium murale* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 8, tab. 77 fig. 1 (1785)

CAPRIFOLIACEAE

- (1) *Lonicera periclymenum* L., Sp. Pl.: 173 (1753)
- (1) *Lonicera periclymenum* L., Sp. Pl.: 173 (1753) subsp. *periclymenum*
- (1) *Lonicera japonica* Thunb. in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 89 (1784)
- (1) *Sambucus nigra* L., Sp. Pl.: 269 (1753) subsp. *nigra*
- (1) *Sambucus ebulus* L., Sp. Pl.: 269 (1753)
- (1) *Viburnum opulus* L., Sp. Pl.: 268 (1753)
- (1) *Viburnum tinus* L., Sp. Pl.: 267 (1753)

VALERIANACEAE

- (1) *Valeriana pyrenaica* L., Sp. Pl.: 33 (1753)
- (1) *Valeriana montana* L., Sp. Pl.: 32 (1753)
- (1) *Valeriana dioica* L., Sp. Pl.: 31 (1753)
- (1) *Centranthus ruber* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç., ed. 3, 4: 239 (1805) subsp. *ruber*
- (1) *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811)
- (2) *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811) var. *calcitrapae*
- (1) *Valerianella locusta* (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821)
- (1) *Valerianella locusta* (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) subsp. *locusta*
- (2) *Valerianella locusta* (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) f. *locusta*
- (2) *Valerianella locusta* f. *carinata* (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 43 (2005)

DIPSACACEAE

- (1) *Dipsacus fullonum* L., Sp. Pl.: 97 (1753)
- (1) *Succisa pratensis* Moench, Methodus: 489 (1794)
- (1) *Succisa pinnatifida* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 63 (1862)
- (1) *Scabiosa atropurpurea* L., Sp. Pl.: 100 (1753)

COMPOSITAE

- (1) *Carlina corymbosa* L., Sp. Pl.: 828, <Errata>(1753)
- (1) *Carlina corymbosa* subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros & al., Sist. Nat. Illes Medes: 152 (1984)
- (1) *Carlina corymbosa* subsp. *major* (Lange) J. López & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 213 (2010)
- (1) *Arctium minus* (Hill) Bernh., Syst. Verz.: 154 (1800)
- (1) *Galactites tomentosus* Moench, Methodus: 558 (1794)
- (1) *Silybum marianum* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 378 (1791)
- (1) *Cirsium filipendulum* Lange, Pugill. Pl. Hispan: 142 (1861)
- (1) *Cirsium palustre* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 128 (1771)
- (1) *Cirsium arvense* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 126 (1771)
- (1) *Cirsium vulgare* (Savi) Ten., Fl. Napol. 5: 209 (1835-1836)
- (1) *Carduus carpetanus* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842)
- (1) *Carduus carpetanus* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842) subsp. *carpetanus*

- (1) *Carduus pycnocephalus* L., Sp. Pl. ed. 2: 1151 (1763)
- (1) *Serratula tinctoria* L., Sp. Pl.: 816 (1753)
- (2) *Serratula tinctoria* L., Sp. Pl.: 816 (1753) var. *tinctoria*
- (2) *Serratula tinctoria* var. *seoanei* (Willk.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 138 (1913)
- (1) *Rhaponticoides africana* (Lam.) M.V. Agab. & Greuter in Willdenowia 33: 60 (2003)
- (1) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825)
- (1) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) subsp. *limbata*
- (2) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) var. *limbata*
- (1) *Centaurea langei* Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865)
- (1) *Centaurea langei* Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865) subsp. *langei*
- (1) *Centaurea nigra* L., Sp. Pl.: 911 (1753)
- (1) *Centaurea nigra* L., Sp. Pl.: 911 (1753) subsp. *nigra*
- (1) *Centaurea nigra* subsp. *rivularis* (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 655 (1913)
- (1) *Centaurea debeauxii* Godr. & Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 243 (1850)
- (1) *Centaurea debeauxii* subsp. *grandiflora* (Gaudin ex Schübl. & G. Martens) Devesa & Arnelas in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (1): 460 (2014)
- (1) *Centaurea gallaecica* (M. Lainz) Arnelas & Devesa in Acta Bot. Malac. 37: 66 (2012)
- (1) *Centaurea corcubionensis* M. Lainz in Anales Inst. Forest. Invest. 12: 40 (1968)
- (1) *Centaurea diluta* Aiton, Hort. Kew. 3: 261 (1789)
- (1) *Centaurea borjae* Valdés Berm. & Rivas Goday in Anales Inst. Bot. Cavanilles 35: 160, 162 fig. 2 (1978)
- (1) *Centaurea ultreia* Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 422 fig. 1, 423 fig. 2, 424 fig. 3, 425 fig. 4 (1987)
- (1) *Centaurea cyanus* L., Sp. Pl.: 911 (1753)
- (1) *Scolymus hispanicus* L., Sp. Pl.: 813 (1753)
- (1) *Scorzonera humilis* L., Sp. Pl.: 790 (1753)
- (2) *Scorzonera humilis* L., Sp. Pl.: 790 (1753) var. *humilis*
- (1) *Lactuca virosa* L., Sp. Pl.: 795 (1753)
- (1) *Reichardia gaditana* (Willk.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
- (1) *Reichardia intermedia* (Sch. Bip.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
- (1) *Reichardia picroides* (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 35 (1787)
- (1) *Sonchus oleraceus* L., Sp. Pl.: 794 (1753)
- (1) *Sonchus tenerrimus* L., Sp. Pl.: 794 (1753)
- (1) *Sonchus asper* (L.) Hill, Herb. Brit. 1: 47 (1769)
- (1) *Sonchus maritimus* L., Syst. Nat. ed. 10: 1192 (1759)
- (1) *Sonchus bulbosus* (L.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003)
- (1) *Sonchus bulbosus* (L.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003) subsp. *bulbosus*
- (1) *Chondrilla juncea* L., Sp. Pl.: 796 (1753)
- (1) *Crepis lampsanoides* (Gouan) Tausch in Flora 11: 80 (1828)
- (1) *Crepis paludosa* (L.) Moench, Methodus: 535 (1795)
- (1) *Crepis taraxacifolia* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 409 (1799)
- (1) *Crepis novoana* S. ortiz, Soñora & Rodr. Oubiña in bot. J. Linn. Soc. 123: 148, fig. 1 (1997)
- (1) *Crepis capillaris* (L.) Wallr. in Linnaea 14: 657 (1841)
- (1) *Crepis setosa* Haller fil. in Arch. bot. (Leipzig) 1 (2): 1 (1797) subsp. *setosa*
- (1) *Lapsana communis* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
- (2) *Lapsana communis* L., Sp. Pl.: 811 (1753) var. *communis*
- (1) *Taraxacum cordatum* Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34 (1): 12, tab. 6 (1910)
- (1) *Taraxacum acutangulum* Markl. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 55 (5): 18, tab. IV fig. A (1926)
- (2) *Taraxacum gallaecicum* Soest in Brotéria, Ci. Nat. 23: 140 (1954)
- (1) *Taraxacum drucei* Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 6: 773 (1923)
- (1) *Taraxacum marklundii* Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34 (1): 20, tab. 9 (1910)
- (1) *Taraxacum duriense* Soest in Agron. Lusit. 13: 67, fig. 1 (1951)
- (1) *Taraxacum pinto-silvae* Soest in Agron. Lusit. 18: 96, fig. 1 (1956)
- (1) *Urospermum picroides* (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 275 (1795)
- (1) *Hypochaeris radicata* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
- (1) *Hypochaeris radicata* L., Sp. Pl.: 811 (1753) subsp. *radicata*

- (1) *Hypochaeris glabra* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
 (1) *Helminthotheca echioides* (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 176 (1973)
 (1) *Picris hieracioides* L., Sp. Pl.: 792 (1753)
 (1) *Leontodon hispidus* L., Sp. Pl.: 799 (1753)
 (1) *Leontodon hispidus* L., Sp. Pl.: 799 (1753) subsp. *hispidus*
 (1) *Hedypnois rhagadioloides* (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 279 (1795)
 (1) *Thrinicia hispida* Roth, Catal. Bot. 1: 99, 100 (1797)
 (1) *Thrinicia glabrata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 159 (1825-1828)
 (1) *Thrinicia saxatilis* (Lam.) Holub & Moravec in Preslia 24: 74 (1952)
 (1) *Thrinicia tuberosa* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 52 (1805)
 (1) *Hieracium murorum* L., Sp. Pl.: 802 (1753)
 (1) *Hieracium lachenalii* Suter, Fl. Helv. 2: 145 (1802)
 (1) *Hieracium sabaudum* L., Sp. Pl.: 804 (1753)
 (1) *Hieracium umbellatum* L., Sp. Pl.: 804 (1753)
 (1) *Hieracium laevigatum* Willd., Sp. Pl. 3: 1590 (1803)
 (1) *Hieracium nobile* Gren. & Godr., Fl. France 2: 376 (1850)
 (1) *Pilosella pseudopilosella* (Ten.) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
 (1) *Andryala integrifolia* L., Sp. Pl.: 808 (1753)
 (1) *Cichorium intybus* L., Sp. Pl.: 813 (1753)
 (1) *Arnoseris minima* (L.) Schweigg. & Körte, Fl. Erlang. 2 (2): 72 (1811)
 (1) *Tolpis barbata* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2 (3): 372 (1791)
 (1) *Tolpis umbellata* Bertol. in Mem. Soc. Med. Emul. Genova 2: 133 (1803)
 (1) *Arctotheca calendula* (L.) Levyns in J. S. African Bot. 8: 284 (1942)
 (1) *Gazania rigens* (L.) Gaert., Fruct. Sem. Pl. 2: 451 (1791)
 (1) *Doronicum carpetanum* Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865)
 (1) *Doronicum carpetanum* subsp. *pubescens* (Pérez Morales, Penas, Llamas & Acedo) Aizpuru in Munibe 50: 11 (1998)
 (1) *Tephroseris helenitis* (L.) B. Nord. in Opera Bot. 44: 44 (1978)
 (1) *Roldana petasitis* (Sims) H. Rob. & Brettell in Phytologia 27 (6): 423 (1974)
 (1) *Senecio bayonnensis* Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3:34 (1856)
 (1) *Senecio legionensis* Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 131 (1861)
 (1) *Senecio jacobaea* L., Sp. Pl.: 870 (1753)
 (1) *Senecio aquaticus* Hill, Veg. Syst. 2: 120, pl. 86 fig. 24 (1761)
 (1) *Senecio gallicus* Vill. in Chaix, Pl. Vapinc.: 67 (1785)
 (1) *Senecio sylvaticus* L., Sp. Pl.: 868 (1753)
 (1) *Senecio lividus* L., Sp. Pl.: 867 (1753)
 (1) *Senecio vulgaris* L., Sp. Pl.: 867 (1753)
 (1) *Senecio elegans* L., Sp. Pl.: 869 (1753)
 (1) *Senecio mikanioides* Otto ex Walp. in Allg. Gartenzeitung 13: 42 (1845)
 (1) *Senecio angulatus* L. fil., Suppl. Pl.: 369 (1782)
 (1) *Adenostyles alpina* subsp. *pyrenaica* (Lange) M. Dillenb. & Kadereit in Willdenowia 42 (1): 59 (2012)
 (1) *Calendula suffruticosa* Vahl, Symb. Bot. 2: 94 (1791)
 (1) *Calendula suffruticosa* subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 398 (1879)
 (1) *Calendula arvensis* L., Sp. Pl. ed. 2: 1303 (1763)
 (1) *Calendula officinalis* L., Sp. Pl.: 921 (1753)
 (1) *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1819: 174 (1819)
 (1) *Helichrysum petiolare* Hilliard & B.L. Burt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 357 (1973)
 (1) *Helichrysum foetidum* (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
 (1) *Helichrysum luteoalbum* (L.) Rchb. in Mössler, Handb. Gewachsk. ed, 2,2: 1460 (1829)
 (1) *Helichrysum stoechas* (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
 (1) *Helichrysum serotinum* (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840)
 (1) *Helichrysum serotinum* subsp. *picardii* (Boiss. & Reut.) Galbany, L. Sáez & Benedí in Canad. J. Bot. 84: 1229 (2006)
 (1) *Gnaphalium uliginosum* L., Sp. Pl.: 856 (1753) subsp. *uliginosum*

- (1) *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguélen in *Lejeunia* 120: 104 (1987)
- (1) *Gamochaeta subfalcata* (Cabrera) Cabrera in *Bol. Soc. Argent. Bot.* 9: 383 (1961)
- (1) *Logfia gallica* (L.) Coss. & Germ. in *Ann. Sci. Nat., Bot. ser.* 2,20: 291 (1843)
- (1) *Logfia minima* (Sm.) Dumort., *Fl. Belg.*: 68 (1827)
- (1) *Filago germanica* (L.) Huds., *Fl. Angl.*: 328 (1762)
- (1) *Filago lutescens* Jord., *Observ. Pl. Nouv.* 3: 201 (1846)
- (1) *Filago gaditana* (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany in *Taxon* 59: 1689 (2010)
- (1) *Filago pyramidata* L., *Sp. Pl.*: 1199 (1753)
- (1) *Cotula australis* (Sieber ex Spreng.) Hook. fil., *Fl. Nov.-Zel.* 1: 128 (1852)
- (1) *Cotula coronopifolia* L., *Sp. Pl.*: 892 (1753)
- (1) *Soliva sessilis* Ruiz & Pav., *Fl. Peruv. Prodr.*: 113 (1794)
- (1) *Artemisia vulgaris* L., *Sp. Pl.*: 848 (1753)
- (1) *Artemisia campestris* L., *Sp. Pl.*: 846 (1753)
- (1) *Artemisia crithmifolia* L., *Sp. Pl.*: 846 (1753)
- (1) *Achillea millefolium* L., *Sp. Pl.*: 899 (1753)
- (1) *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link, *Fl. Portug.* 2: 365 (1834)
- (1) *Anacyclus radiatus* Loisel., *Fl. Gall.*: 582 (1807) subsp. *radiatus*
- (1) *Matricaria chamomilla* L., *Sp. Pl.*: 891 (1753)
- (1) *Matricaria aurea* (Loefl.) Sch. Bip. in *Bonplandia* (Hannover) 8: 369 (1860)
- (1) *Matricaria discoidea* DC., *Prodr.* 6: 50 (1838)
- (1) *Anthemis arvensis* L., *Sp. Pl.*: 894 (1753)
- (1) *Anthemis arvensis* L., *Sp. Pl.*: 894 (1753) subsp. *arvensis*
- (1) *Anthemis cotula* L., *Sp. Pl.*: 894 (1753)
- (1) *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip., *Tanacetum*: 32 (1844)
- (1) *Tripleurospermum maritimum* (L.) W.D.J. Koch, *Syn. Fl. Germ. Helv. ed.* 2: 1026 (1845)
- (1) *Tanacetum vulgare* L., *Sp. Pl.*: 844 (1753)
- (1) *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip., *Tanacetum*: 55 (1844)
- (1) *Leucanthemum pluriflorum* Pau in *Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.* 1:31 (1902)
- (1) *Leucanthemum gallaecicum* Rodr. Oubiña & S. Ortiz in *Anales Jard. Bot. Madrid* 47: 498 (1990)
- (1) *Leucanthemum vulgare* Lam., *Fl. Franç.* 2: 137 (1779)
- (1) *Leucanthemum ircutianum* DC., *Prodr.* 6: 47 (1838)
- (1) *Leucanthemum cantabricum* Sennen, *Diagn. Nouv.*: 50 (1936)
- (1) *Leucanthemum pseudosylvaticum* (Vogt) Vogt & Oberpr. in *Ann. Bot. (Oxford)* 111: 1121 (2013)
- (1) *Leucanthemum corunnense* Lago in *Anales Jard. Bot. Madrid* 48: 91 (1990)
- (1) *Leucanthemum sylvaticum* (Brot.) Nyman, *Syll. Fl.Eur.*: 11 (1854)
- (1) *Leucanthemum sylvaticum* (Brot.) Nyman, *Syll. Fl.Eur.*: 11 (1854) subsp. *sylvaticum*
- (1) *Leucanthemum sylvaticum* subsp. *merinoi* (Vogt & Castrov.) Vogt & Oberpr. in *Ann. Bot. (Oxford)* 111: 1121 (2013)
- (1) *Coleostephus myconis* (L.) Rchb. fil. in *Rchb., Icón. Fl.Germ. Helv.* 16:49 (1853)
- (1) *Lepidophorum repandum* (L.) DC., *Prodr.* 6: 19 (1838)
- (1) *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk. in *Bot. Zeitung (Berlín)* 22: 252 (1864)
- (1) *Phalacrocarpum oppositifolium* subsp. *anomalum* (Lag.) Vogt & Greuter in *Willdenowia* 33: 42 (2003)
- (1) *Santolina melidensis* (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz in *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 8: 299 (1998)
- (1) *Chamaemelum nobile* (L.) All., *Fl. Pedem.* 1:185 (1785)
- (2) *Chamaemelum nobile* (L.) All., *Fl. Pedem.* 1:185 (1785) var. *nobile*
- (2) *Chamaemelum nobile* var. *discoideum* (Boiss. ex Willk.) A. Fem. in *Anuário Soc. Brot.* 45: 37 (1979)
- (1) *Chamaemelum fuscatum* (Brot.) Vasc. in *Mendonga & Vasc., Estud. Fitogeogr. Reg. Duriense* 6: 138 (1964)
- (1) *Cladanthus mixtus* (L.) Chevall., *Fl. Gén. Env. París* 2: 576 (1828)
- (1) *Glebionis coronaria* (L.) Spach, *Hist. Nat. Vég.* 10: 181 (1841)
- (1) *Glebionis segetum* (L.) Fourr. in *Ann. Soc. Lyon ser.* 2, 17: 90 (1869)

- (2) *Aster amellus* L., Sp. Pl.: 873 (1753)
 (1) *Aster aragonensis* Asso, Syn. Stirp. Aragón.: 117 tab. VIII fig. 2, 121 (1779)
 (1) *Aster tripolium* L., Sp. Pl.: 872 (1753)
 (1) *Symphytotrichum squamatum* (Spreng.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 292 (1995)
 (1) *Symphytotrichum novi-belgii* (L.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 287 (1995)
 (1) *Erigeron karvinskianus* DC., Prodr. 5: 285 (1836)
 (1) *Erigeron acris* L., Sp. Pl.: 863 (1753)
 (4) *Conyza primulifolia* (Lam.) Cuatrec. & Lourteig in Phytologia 58: 515 (1985)
 (1) *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
 (1) *Conyza canadensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
 (1) *Bellis perennis* L., Sp. Pl.: 886 (1753)
 (1) *Bellis sylvestris* Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 2: 12, tab. IV (1792)
 (1) *Bellis sylvestris* subsp. *pappulosa* (Boiss. ex DC.) Coste, Fl. Descr. France 3: 721 (1906)
 (1) *Solidago virgaurea* L., Sp. Pl.: 880 (1753)
 (1) *Inula conyzae* (Griess.) DC., Prodr. 5: 464 (1836)
 (1) *Limbarda crithmoides* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
 (1) *Carpesium cernuum* L., Sp. Pl.: 859 (1753)
 (1) *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
 (1) *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
 subsp. *viscosa*
 (1) *Dittrichia graveolens* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
 (1) *Pulicaria vulgaris* Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 461 (1791)
 (1) *Pulicaria arabica* subsp. *hispanica* (Boiss.) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19 (1): 52 (1923)
 (1) *Pulicaria odora* (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 239 (1831-1832)
 (1) *Pulicaria dysenterica* (L.) Benth., Syst. Verz.: 153 (1800)
 (1) *Bidens tripartita* L., Sp. Pl.: 831 (1753)
 (1) *Bidens frondosa* L., Sp. Pl.: 832 (1753)
 (1) *Bidens aurea* (Aiton) Sherffin Bot. Gaz. 59: 313 (1915)
 (1) *Bidens pilosa* L., Sp. Pl.: 832 (1753)
 (1) *Tagetes minuta* L., Sp. Pl.: 887 (1753)
 (1) *Ambrosia tenuifolia* Spreng., Syst. Veg. 3: 851 (1826)
 (1) *Ambrosia artemisiifolia* L., Sp. Pl.: 988 (1753)
 (1) *Acanthoxanthium spinosum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 110 (1869) subsp. *spinosum*
 (1) *Xanthium strumarium* L., Sp. Pl.: 987 (1753)
 (1) *Xanthium strumarium* L., Sp. Pl.: 987 (1753) subsp. *strumarium*
 (1) *Helianthus annuus* L., Sp. Pl.: 904 (1753)
 (1) *Helianthus tuberosus* L., Sp. Pl.: 905 (1753)
 (1) *Galinsoga parviflora* Cav., Icon 3: 41, tab. 281 (1796)
 (1) *Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 1: 198 (1798)
 (1) *Arnica montana* L., Sp. Pl.: 884 (1753)
 (1) *Arnica montana* subsp. *atlantica* A. Bolos in Agron. Lusit. 10: 113 (1948)
 (1) *Ageratina adenophora* (Spreng.) R.M. King & H. Rob. in Phytologia 19:211 (1970)
 (1) *Eupatorium cannabinum* L., Sp. Pl.: 838 (1753)

ALISMATACEAE

- (1) *Alisma plantago-aquatica* L., Sp. Pl.: 342 (1753)
 (1) *Baldellia alpestris* (Coss.) M. Lainz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962)

JUNCAGINACEAE

- (1) *Triglochin maritima* L., Sp. Pl.: 339 (1753)
 (1) *Triglochin barrelieri* Loisel., Fl. Gall.: 725 (1807)
 (1) *Triglochin striata* Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3: 72 (1802)

LILAEACEAE

- (1) *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman in Publ. Inst. Invest. Geogr. Fac. Filos. Letras Univ. Buenos

Aires, A 10: 26 (1925)

NAJADACEAE

- (1) *Najas marina* L., Sp. Pl.: 1015 (1753)
- (1) *Najas marina* subsp. *armata* H. Lindb. ex Horn in Kew Bull. [7]: 29 (1952)

POTAMOGETONACEAE

- (1) *Potamogeton natans* L., Sp. Pl.: 126 (1753)
- (1) *Potamogeton nodosus* Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 535 (1816)
- (1) *Potamogeton polygonifolius* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 325 (1788)
- (1) *Potamogeton gramineus* L., Sp. Pl.: 127 (1753)
- (1) *Potamogeton perfoliatus* L., Sp. Pl.: 126 (1753)
- (1) *Potamogeton trichoides* Cham. & Schltld. in Linnaea 2: 175, tab. 4 fig. 6 (1827)
- (1) *Potamogeton pusillus* L., Sp. Pl.: 127 (1753)
- (1) *Potamogeton berchtoldii* Fieber in Bercht., Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 2 (1): 277 (1838)
- (1) *Potamogeton pectinatus* L., Sp. Pl.: 127 (1753)
- (1) *Groenlandia densa* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 169 (1869)

RUPPIACEAE

- (1) *Ruppia maritima* L., Sp. Pl.: 127 (1753)
- (1) *Ruppia cirrhosa* (Petagna) Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 5: 58 (1918)

ZANNICHELLIACEAE

- (1) *Zannichellia peltata* Bertol., Fl. Ital. 10: 10 (1854)

ZOSTERACEAE

- (1) *Zostera marina* L., Sp. Pl.: 968 (1753)
- (1) *Zostera noltii* Hornem. in Oeder, Fl. Dan. 12 (35): 3, tab. 2041 (1832)

COMMELINACEAE

- (1) *Tradescantia fluminensis* Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829)

JUNCACEAE

- (1) *Juncus acutus* L., Sp. Pl.: 325 (1753)
- (1) *Juncus acutus* L., Sp. Pl.: 325 (1753) subsp. *acutus*
- (1) *Juncus acutus* subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup in Bot. Not. 131: 187 (1978)
- (1) *Juncus maritimus* Lam., Encycl. 3: 264 (1789)
- (1) *Juncus capitatus* Weigel, Observ. Bot.: 28, tab. 2 fig. 5 (1772)
- (1) *Juncus acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. [1]: 125 (1791)
- (1) *Juncus heterophyllus* Dufour in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 88 (1825)
- (1) *Juncus pygmaeus* Rich. ex Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 178 (1799)
- (1) *Juncus articulatus* L., Sp. Pl.: 327 (1753) subsp. *articulatus*
- (1) *Juncus bulbosus* L., Sp. Pl.: 327 (1753)
- (1) *Juncus subnodulosus* Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789)
- (1) *Juncus tenageia* Ehrh. ex L. fil., Suppl. Pl.: 208 (1782)
- (1) *Juncus bufonius* L., Sp. Pl.: 328 (1753)
- (1) *Juncus minutulus* Albert & Jahand. ex Prain, Index Kew. Suppl. 5: 143 (1921)
- (1) *Juncus ranarius* Songeon & E.P. Perrier in Billot, Annot. Fl. France Allemagne: 192 (1859)
- (1) *Juncus hybridus* Brot., Fl. Lusit. 1: 513 (1804)
- (1) *Juncus foliosus* Desf., Fl. Atlant. 1: 315, tab. 92 (1798)
- (1) *Juncus gerardi* Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 284 (1809)
- (1) *Juncus compressus* Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 60, 235 (1762)
- (1) *Juncus tenuis* Willd., Sp. Pl. 2: 214 (1799)
- (1) *Juncus imbricatus* Laharpe, Essai Monogr. Jonc.: 61 (1825) [n.v.] [Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3: 149 (1827)]

- (1) *Juncus capillaceus* Lam., Encycl. 3: 266 (1789)
 (1) *Juncus squarrosus* L., Sp. Pl.: 327 (1753)
 (1) *Juncus conglomeratus* L., Sp. Pl.: 326 (1753)
 (1) *Juncus effusus* L., Sp. Pl.: 326 (1753)
 (2) *Juncus effusus* var. *canariensis* (Willd. ex E. Mey.) Buchenau, Krit. Verz. Juncac.: 11 (1880)
 (1) *Juncus inflexus* L., Sp. Pl.: 326 (1753) subsp. *inflexus*
 (1) *Luzula campestris* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 161 (1805)
 (1) *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811)
 (1) *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811) subsp. *multiflora*
 (1) *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin, Agrost. Helv. 2: 240 (1811) subsp. *sylvatica*
 (1) *Luzula forsteri* (Sm.) Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 150 (1806) subsp. *forsteri*

CYPERACEAE

- (4) *Cyperus distans* L. fil., Suppl. Pl.: 103 (1782)
 (1) *Cyperus longus* L., Sp. Pl.: 45 (1753)
 (1) *Cyperus eragrostis* Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791)
 (1) *Cyperus fuscus* L., Sp. Pl.: 46 (1753)
 (1) *Cyperus capitatus* Vand., Fasc. Pl.: 5 (1771)
 (1) *Pycnus flavescens* (L.) P. Beauv. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 72 (1830)
 (1) *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 2532 (1905)
 (1) *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
 (1) *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) subsp. *lacustris*
 (1) *Schoenoplectus lacustris* subsp. *glaucus* (Sm. ex Hartm.) Bech. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 11 (1928)
 (1) *Schoenoplectus pungens* (Vahl) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
 (1) *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 127 (1972)
 (1) *Isolepis setacea* (L.) R. Br., Prodr.: 222 (1810)
 (1) *Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 106 (1817)
 (1) *Isolepis fluitans* (L.) R. Br., Prodr.: 221 (1810)
 (1) *Eriophorum angustifolium* Honck., Verz. Gew. Teutschl.: 153 (1782)
 (1) *Eleocharis bonariensis* Nees in J. Bot. (Hooker) 2: 398 (1840)
 (1) *Eleocharis parvula* (Roem. & Schult.) Bluff, Nees & Schauer, Comp. Fl. German. ed. 2, 1(1): 93 (1836)
 (1) *Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817)
 (1) *Eleocharis palustris* subsp. *vulgaris* Walters in J. Ecol. 37: 194 (1949)
 (1) *Eleocharis uniglumis* (Link) Schult., Mant. 2: 88 (1824)
 (1) *Eleocharis multicaulis* (Sm.) Desv., Observ. Pl. Angers: 74 (1818)
 (1) *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 236 (1805)
 (1) *Cladium mariscus* (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809)
 (1) *Schoenus nigricans* L., Sp. Pl.: 43 (1753)
 (1) *Carex distachya* Desf., Fl. Atlant. 2: 336 (1799)
 (1) *Carex paniculata* L., Cent. Pl. I: 32 (1755)
 (1) *Carex paniculata* subsp. *lusitanica* (Schkuhr ex Willd.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 205 (1929)
 (1) *Carex cuprina* (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 13: 566 (1863)
 (1) *Carex muricata* L., Sp. Pl.: 974 (1753)
 (1) *Carex muricata* subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Čelak., Květ. Okolí Praž.: 43 (1870)
 (1) *Carex divulsa* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787)
 (1) *Carex divulsa* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787) subsp. *divulsa*
 (1) *Carex arenaria* L., Sp. Pl.: 973 (1753)
 (1) *Carex remota* L., Fl. Angl.: 24 (1754)
 (1) *Carex leporina* L., Sp. Pl.: 973 (1753)
 (1) *Carex echinata* J.A. Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 76 (1770)
 (1) *Carex davalliana* Sm. in Trans. Linn. Soc. 5: 266 (1800)
 (1) *Carex hirta* L., Sp. Pl.: 975 (1753)

- (1) *Carex riparia* Curtis, Fl. Londin. 2, tab. 280 (1798)
- (1) *Carex pseudocyperus* L., Sp. Pl.: 978 (1753)
- (1) *Carex pendula* Huds., Fl. Angl.: 352 (1762)
- (1) *Carex flacca* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 178 (1771)
- (1) *Carex panicea* L., Sp. Pl.: 977 (1753)
- (1) *Carex asturica* Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 117 (1852)
- (1) *Carex laevigata* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 272 (1800)
- (1) *Carex binervis* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 268 (1800)
- (1) *Carex punctata* Gaudin, Agrost. Helv. 2: 152 (1811)
- (1) *Carex extensa* Gooden. in Trans. Linn. Soc. London 2: 175 (1794)
- (1) *Carex durieui* Steudel ex Kunze, Suppl. Riedgräs. 4: 149 (1844)
- (1) *Carex demissa* Hornem., Fl. Dan. 8(23): 4 (1808)
- (1) *Carex viridula* Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 170 (1803)
- (1) *Carex hallerana* Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 133 (1779)
- (1) *Carex caryophyllea* Latourr., Chlor. Ludg.: 27 (1785)
- (1) *Carex umbrosa* Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 52 (1801)
- (1) *Carex umbrosa* Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 52 (1801) subsp. *umbrosa*
- (1) *Carex depressa* Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799)
- (1) *Carex depressa* Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799) subsp. *depressa*
- (1) *Carex pilulifera* L., Sp. Pl.: 976 (1753) subsp. *pilulifera*
- (1) *Carex elata* All., Fl. Pedem. 2: 272 (1785)
- (1) *Carex elata* subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143 (1990)
- (1) *Carex pulicaris* L., Sp. Pl.: 972 (1753)

SPARGANIACEAE

- (1) *Sparganium emersum* Rehmann in Verh. Naturf. Vereins Brünn 10: 80 (1872) subsp. *emersum*
- (1) *Sparganium erectum* L., Sp. Pl.: 971 (1753)
- (1) *Sparganium erectum* subsp. *microcarpum* (Neuman) Domin in Preslia 13: 53 (1935)
- (1) *Sparganium erectum* subsp. *oocarpum* (Čelak.) Domin in Preslia 13: 53 (1935)

TYPHACEAE

- (1) *Typha latifolia* L., Sp. Pl.: 971 (1753)
- (1) *Typha domingensis* Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807)

CANNACEAE

- (1) *Canna indica* L., Sp. Pl.: 1 (1753)

ARACEAE

- (1) *Arum italicum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
- (1) *Arisarum simorrhinum* Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845)
- (2) *Arisarum simorrhinum* var. *subexertum* (Webb & Berthel.) Talavera in Lagasalia 14: 115 (1986)

LEMNACEAE

- (1) *Lemna minor* L., Sp. Pl.: 970 (1753)

GRAMINEAE

- (1) *Leersia oryzoides* (L.) Sw., Prodr.: 21 (1788)
- (1) *Nardus stricta* L., Sp. Pl.: 53 (1753)
- (1) *Melica ciliata* L., Sp. Pl.: 66 (1753)
- (1) *Melica ciliata* L., Sp. Pl.: 66 (1753) subsp. *ciliata*
- (1) *Melica ciliata* subsp. *magnolii* (Gren. & Godr.) K. Richt., Pl. Eur. 1:78 (1890)
- (1) *Melica minuta* L., Mant. Pl.: 32 (1767)
- (1) *Melica minuta* subsp. *latifolia* (Coss.) Valdés & Mateos in Lagasalia 30: 354 (2010)

- (1) *Glyceria fluitans* (L.) R. Br., Prodr.: 179 (1810)
- (1) *Glyceria declinata* Bréb., F. Normandie ed. 3, 3: 354 (1859)
- (1) *Stipa gigantea* Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 313 (1800)
- (1) *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., Notes Pl. Crit.: 129 (1851)
- (1) *Poa pratensis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) subsp. *pratensis*
- (2) *Poa pratensis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) var. *pratensis*
- (2) *Poa pratensis* var. *angustifolia* (L.) Sm., Fl. Brit. 1: 105 (1800)
- (1) *Poa trivialis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) subsp. *trivialis*
- (1) *Poa annua* L., Sp. Pl.: 68 (1753) subsp. *annua*
- (1) *Poa infirma* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 158(1816)
- (1) *Poa bulbosa* L., Sp. Pl.: 70 (1753) subsp. *bulbosa*
- (2) *Poa bulbosa* L., Sp. Pl.: 70 (1753) var. *bulbosa*
- (1) *Alopecurus pratensis* L., Sp. Pl.: 60 (1753)
- (1) *Alopecurus pratensis* subsp. *arundinaceus* (Poir.) Husn. Graminées: 5 (1896)
- (1) *Alopecurus geniculatus* L., Sp. Pl.: 60 (1753)
- (1) *Alopecurus myosuroides* Huds., Fl. Angl.: 23 (1762)
- (1) *Phleum pratense* L., Sp. Pl.: 59 (1753)
- (1) *Phleum phleoides* (L.) Karsten, Deut. Fl.; 374 (1881)
- (1) *Phleum arenarium* L., Sp. Pl.: 60 (1753)
- (1) *Lolium perenne* L., Sp. Pl.: 83 (1753)
- (1) *Lolium multiflorum* Lam., Fl. Franç. 3: 621 (1779)
- (1) *Lolium rigidum* Gaudin, Agrost. Helv. 1: 334 (1811)
- (1) *Lolium temulentum* L., Sp. Pl.: 83 (1753)
- (1) *Lolium temulentum* L., Sp. Pl.: 83 (1753) subsp. *temulentum*
- (1) *Festuca vasconcensis* (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen in Bull. Soc. Bot. France 123: 320 (1976)
- (1) *Festuca vasconcensis* (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen in Bull. Soc. Bot. France 123: 320 (1976) subsp. *vasconcensis*
- (1) *Festuca vasconcensis* subsp. *actiophyta* (M.I. Gut.) Mart.-Sagarra & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 257 (2020)
- (1) *Festuca rubra* L., Sp. Pl.: 74 (1753)
- (1) *Festuca rubra* L., Sp. Pl.: 74 (1753) subsp. *rubra*
- (1) *Festuca rubra* subsp. *litoralis* (G. Mey.) Auquier in Bull. Jard. Bot. Belg. 38: 191 (1968)
- (1) *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* (Hack.) Piper in Contr. U.S. Nati. Herb. 10: 22 (1906)
- (1) *Festuca juncifolia* Chaub. in St.-Amans, Fl. Agen.: 40 (1821)
- (1) *Festuca trichophylla* (Gaudin) K. Richt., Pl. Eur. 1: 100 (1890)
- (1) *Festuca trichophylla* subsp. *iberica* (Hack.) E. López & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 304 (2020)
- (1) *Festuca paniculata* (L.) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 (1913)
- (1) *Festuca paniculata* subsp. *multispiculata* Rivas Ponce & Cebolla in Lagasalia 15(extra): 408 (1988)
- (1) *Festuca arundinacea* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 57 (1771)
- (1) *Festuca arundinacea* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 57 (1771) subsp. *arundinacea*
- (1) *Festuca gigantea* (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 110 (1787)
- (1) *Micropyrum tenellum* (L.) Link in Linnaea 17: 398 (1844)
- (1) *Micropyrum patens* (Brot.) Pilg. in Bot. Jahrb. Syst. 74: 567 (1949)
- (1) *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 8 (1805)
- (1) *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 8 (1805) subsp. *myuros*
- (1) *Vulpia myuros* subsp. *sciuroides* (Roth) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 14: 256 (1913)
- (1) *Vulpia myuros* var. *tenella* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 668 (1844)
- (1) *Vulpia ciliata* Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824) subsp. *ciliata*
- (1) *Vulpia geniculata* (L.) Link, Hort. Berol. 1: 148 (1827)
- (1) *Vulpia alopecuros* (Schousb.) Dumort., Observ. Gramin. Belg. 100 (1824) [“alopecura”]
- (1) *Vulpia membranacea* (L.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824)
- (1) *Vulpia membranacea* (L.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824) subsp. *membranacea*
- (1) *Vulpia membranacea* subsp. *fasciculata* (Forssk.) O. Bolos, Masalles & Vigo in Collect. Bot.

- (Barcelona) 17(1): 96 (1988)
- (1) *Dactylis glomerata* L., Sp. Pl.: 71 (1753) ["glomeratus"]
- (2) *Dactylis glomerata* subsp. *hackelii* (Asch. & Graebn.) Cif. & Giacom., Nomenclátor Fl. Ital. 1: 36 (1950)
- (1) *Lamareckia aurea* (L.) Moench, Methodus: 201 (1794)
- (1) *Cynosurus cristatus* L., Sp. Pl.: 72 (1753)
- (1) *Cynosurus echinatus* L., Sp. Pl.: 72 (1753)
- (1) *Parapholis incurva* (L.) C.E. Hubb. in Blumea, Suppl. 3: 14(1946)
- (1) *Parapholis strigosa* (Dumort.) C.E. Hubb. in Blumea, Suppl. 3: 14 (1946)
- (1) *Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter in Boissiera 13: 178 (1967)
- (1) *Catapodium marinum* (L.) C.E. Hubb. in Kew Bull. 9: 375 (1954)
- (1) *Catapodium rigidum* (L.) C.E. Hubb. in Dony, Fl. Bedfordshire: 437 (1953)
- (1) *Cutandia maritima* (L.) Benth. in J. Linn. Soc., Bot. 19: 118 (1881)
- (1) *Aira praecox* L., Sp. Pl.: 65 (1753)
- (1) *Aira caryophyllea* L., Sp. Pl.: 66 (1753)
- (1) *Aira multiculmis* Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 121 (1824)
- (1) *Aira cupaniana* Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 148 (1843)
- (1) *Molineriella laevis* (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 14: 103 (1913)
- (1) *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 90, 149, 159 (1812)
- (1) *Corynephorus divaricatus* (Pourr.) Beistr. in Procés-Verbaux Soc. Dauphin. Études Biol. Bio-Club, ser. 3, 17: 3 (1950)
- (1) *Antinoria agrostidea* (Lam. & DC.) Parl., Fl. Palerm.: 95 (1845)
- (1) *Antinoria agrostidea* (Lam. & DC.) Parl., Fl. Palerm.: 95 (1845) subsp. *agrostidea*
- (1) *Avenella flexuosa* (L.) Drejer, Fl. Excurs. Hafn.: 32 (1838)
- (1) *Helictochloa marginata* (Lowe) Romero Zarco in Candollea 66: 102 (2011)
- (2) *Helictochloa marginata* (Lowe) Romero Zarco in Candollea 66: 102 (2011) var. *marginata*
- (1) *Holcus lanatus* L., Sp. Pl.: 1048 (1753)
- (1) *Holcus lanatus* L., Sp. Pl.: 1048 (1753) subsp. *lanatus*
- (1) *Holcus lanatus* subsp. *vaginatus* (Willk. ex Pérez Lara) M. Seq. & Castrov. in Acta Bot. Malac. 31: 235 (2006)
- (1) *Holcus mollis* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1305 (1759)
- (1) *Holcus gayanus* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842)
- (2) *Holcus gayanus* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842) var. *gayanus*
- (1) *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrost.: 91, 160, tab. 18 fig. 3 (1812) ["caespitosa"]
- (1) *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrost.: 91, 160, tab. 18 fig. 3 (1812) subsp. *cespitosa*
- (1) *Aristavena setacea* (Huds.) F. Albers & Butzin in Willdenowia 8(1): 83 (1977)
- (1) *Mibora minima* (L.) Desv., Observ. Pl. Angers: 45 (1818)
- (1) *Mibora minima* (L.) Desv., Observ. Pl. Angers: 45 (1818) subsp. *minima*
- (1) *Mibora minima* subsp. *littorea* (Samp.) S. Ortiz, Rodr. Oubiña & R Guitián in Nordic J. Bot. 19(5): 585 (1999)
- (1) *Puccinellia fasciculata* (Torr.) E.P. Bicknell in Bull. Torrey Bot. Club. 35: 197 (1908)
- (1) *Puccinellia maritima* (Huds.) Parl., Fl. Ital. 1: 370 (1850)
- (1) *Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 97, tab. 19 (1812)
- (1) *Milium vernale* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 53 (1808)
- (1) *Milium vernale* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 53 (1808) subsp. *vernale*
- (1) *Avena fatua* L., Sp. Pl.: 80 (1753)
- (1) *Avena strigosa* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 52 (1771)
- (1) *Avena barbata* Pott ex Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800)
- (1) *Avena barbata* Pott ex Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800) subsp. *barbata*
- (1) *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 95 (1812)
- (1) *Helictotrichon thorei* Róser in Schlechtendalia 19: 30 (2009)
- (1) *Arrhenatherum elatius* (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech.: 17 (1819)
- (1) *Arrhenatherum elatius* subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübler & Martens, Fl. Württemberg: 70 (1834)
- (1) *Trisetaria panicea* (Lam.) Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 524 (1950)
- (1) *Lagurus ovatus* L., Sp. Pl.: 81 (1753)

- (1) *Lagurus ovatus* L., Sp. Pl.: 81 (1753) subsp. *ovatus*
 (1) *Koeleria pyramidata* (Lam.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 84, 166 (1812)
 (1) *Koeleria pyramidata* subsp. *arenaria* (Dumort.) Quintanar & Castrov. in Syst. Bot. 38: 1050 (2013)
 (1) *Koeleria rodriguezgraciae* Quintanar & Castrov. in Syst. Bot. 38: 1056 (2013) [“rodriguezgraciae”]
 (1) *Rostraria cristata* (L.) Tzvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast. 7:47 (1971)
 (1) *Avellinia festucoides* (Link) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36(2): 662 (2006)
 (1) *Phalaris arundinacea* L., Sp. Pl.: 55 (1753)
 (1) *Phalaris aquatica* L., Cent. Pl. I: 4 (1755)
 (1) *Phalaris minor* Retz., Observ. Bot. 3: 8 (1783)
 (1) *Phalaris paradoxa* L., Sp. Pl. ed. 2: 1665 (1763)
 (1) *Phalaris coerulescens* Desf., Fl. Atlant. 1: 56 (1798)
 (1) *Anthoxanthum amarum* Brot., Phytogr. Lusit. Select. Fase. 1: 4 (1801)
 (1) *Anthoxanthum odoratum* L., Sp. Pl.: 28 (1753)
 (1) *Anthoxanthum ovatum* Lag., Elench. Pl.: 2 (1816)
 (1) *Anthoxanthum ovatum* subsp. *aristatum* (Boiss.) Litard. in Candollea 7: 231 (1937)
 (1) *Briza media* L., Sp. Pl. r 70 (1753)
 (1) *Briza maxima* L., Sp. Pl.: 70 (1753)
 (1) *Briza minor* L., Sp. Pl.: 70 (1753)
 (1) *Airopsis tenella* (Cav.) Coss. & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot. 2: 97 (1855)
 (1) *Agrostis hesperica* Romero García, Blanca & C. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 43(1): 52 (1986)
 (1) *Agrostis curtisii* Kerguélen in Bull. Soc. Bot. France 123(5-6): 318 (1976)
 (1) *Agrostis stolonifera* L., Sp. Pl.: 62 (1753)
 (2) *Agrostis stolonifera* L., Sp. Pl.: 62 (1753) var. *stolonifera*
 (2) *Agrostis stolonifera* var. *pseudopungens* (Lange) Kerguélen in Lejeunia 75: 70, 306 (1975)
 (2) *Agrostis stolonifera* var. *scabriglumis* (Boiss. & Reut.) C.E. Hubb. in Oliv., Fl. Trop. Aff. 10: 172 (1937)
 (1) *Agrostis capillaris* L., Sp. Pl.: 62 (1753) subsp. *capillaris*
 (1) *Agrostis castellana* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842)
 (2) *Agrostis castellana* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842) var. *castellana*
 (1) *Neoschischkinia truncatula* (Parl.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)
 (1) *Neoschischkinia truncatula* subsp. *durieui* (Boiss. & Reut. ex Willk.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)
 (1) *Linkagrostis juressi* (Link) Romero García & al. in Candollea 42: 383 (1987)
 (1) *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf., Fl. Atlant. 1: 67 (1798) [“monspeliense”]
 (1) *Polypogon maritimus* Willd. in Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlín 3: 442 (1801)
 (1) *Polypogon maritimus* Willd. in Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlín 3: 442 (1801) subsp. *maritimus*
 (1) *Polypogon viridis* (Gouan) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 110 (Sess. Extr.): 56 (1966)
 (1) *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell. in Viert. Naturf. Ges. Zürich 58: 39 (1913)
 (1) *Ammophila arenaria* (L.) Link, Hort. Berol. 1: 105 (1827)
 (1) *Chaetopogon fasciculatus* (Link) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(3): 335 (1932)
 (1) *Chaetopogon fasciculatus* (Link) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(3): 335 (1932) subsp. *fasciculatus*
 (1) *Chaetopogon fasciculatus* subsp. *prostratus* (Hack. & Lange) M. Láinz in Anales Inst. Forest. Invest. 10: 327 (1966)
 (1) *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 156, 101, 181, pl. III fig. 11 (1812) [“sylvaticum”] subsp. *sylvaticum*
 (1) *Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 101, 156 (1812)
 (1) *Brachypodium distachyon* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 156, 101 (1812) [“distichyos”, “distachyum”]
 (1) *Bromus erectus* Huds., Fl. Angl.: 39 (1762)
 (1) *Bromus sterilis* L., Sp. Pl.: 77 (1753) [nom. cons.]
 (1) *Bromus diandrus* Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 44 (1787)

- (1) *Bromus rigidus* Roth in Bot. Mag. (Rómer & Usteri) 4(10): 21 (1790)
 (1) *Bromus madritensis* L., Cent. Pl. I: 5 (1755)
 (1) *Bromus commutatus* Schrad., Fl. Germ.: 353 (1806)
 (1) *Bromus hordeaceus* L., Sp. Pl.: 77 (1753)
 (1) *Bromus hordeaceus* L., Sp. Pl.: 77 (1753) subsp. *hordeaceus*
 (1) *Bromus pseudothominei* P.M. Sm. in Watsonia 6: 330 (1968)
 (1) *Bromus catharticus* Vahl, Symb. Bot. 2: 22 (1791)
 (1) *Hordeum murinum* L., Sp. Pl.: 85 (1753)
 (1) *Hordeum murinum* L., Sp. Pl.: 85 (1753) subsp. *murinum*
 (1) *Hordeum geniculatum* All., Fl. Pedem. 2: 259 (1785)
 (1) *Secale cereale* L., Sp. Pl.: 84 (1753)
 (1) *Elymus repens* (L.) Gould in Madroño 9: 127 (1947) subsp. *repens*
 (1) *Elymus athericus* (Link) Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 110: 57(1983)
 (1) *Elymus farctus* (Viv.) Runemark ex Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 76: 382 (1978)
 (1) *Elymus farctus* subsp. *boreoatlanticus* (Simonet & Guin.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 76: 383 (1978)
 (1) *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., Fl. Camiol. ed. 2, 1: 52 (1771)
 (1) *Digitaria debilis* (Desf.) Willd., Enum. Pl.: 91 (1809)
 (1) *Digitaria ischaemum* (Schreb.) Muhl., Cat. Pl. Amer. Sept.: 9 (1813)
 (1) *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 161 (1812) [nom. cons. prop.]
 (2) *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 161 (1812) [nom. cons. prop.] var. *crus-galli*
 (1) *Panicum miliaceum* L., Sp. Pl.: 58 (1753) subsp. *miliaceum*
 (1) *Panicum capillare* L., Sp. PL: 58 (1753)
 (1) *Panicum dichotomiflorum* Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 48 (1803)
 (1) *Panicum repens* L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 87 (1762)
 (1) *Setaria viridis* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)
 (1) *Setaria italica* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)
 (1) *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)
 (2) *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812) var. *verticillata*
 (2) *Setaria verticillata* var. *ambigua* (Guss.) Parl., Fl. Palerm. 1: 36 (1845)
 (1) *Setaria faberi* R.A.W. Herrín, in Beitr. Biol. Pflanzen 10: 51 (1910) ["faberii"]
 (1) *Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 120: 161 (1987)
 (1) *Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., Syst. Veg. ed. 15 bis, 2: 891 (1817)
 (1) *Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze, Revis. Gen. P1.2: 794 (1891)
 (1) *Cenchrus clandestinus* (Hochst. ex Chiov.) Morrone in Ann. Bot. (Oxford) n.s. 106: 127 (2010)
 (1) *Paspalum distichum* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 855 (1759)
 (1) *Paspalum vaginatum* Sw., Prodr.: 21 (1788)
 (1) *Paspalum notatum* Flügge, Gram. Monogr. Paspalum: 106 (1810) ["notatus"]
 (1) *Paspalum dilatatum* Poir. in Lam., Encycl. 5: 35 (1804)
 (1) *Sorghum halepense* (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 101 (1805)
 (1) *Arundo donax* L., Sp. Pl.: 81 (1753)
 (1) *Phragmites australis* (Cav.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2,2: 324 (1841)
 (1) *Phragmites australis* (Cav.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2,2: 324 (1841) subsp. *australis*
 (1) *Molinia caerulea* (L.) Moench, Methodus: 183 (1794)
 (1) *Danthonia decumbens* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franq. ed. 3,3: 33 (1805)
 (1) *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult. fil.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 325 (1900)
 (1) *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 71, 162 (1812)
 (1) *Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees, Fl. Afr. Austral 111.: 397 (1841)
 (1) *Eragrostis minor* Host, Icón. Descr. Gram. Austriac. 4: 15 (1809)
 (1) *Eragrostis virescens* J. Presl in C. Presl, Reliq. Haenk. 1(4-5): 276 (1830)
 (1) *Sporobolus indicus* (L.) R. Br., Prodr.: 170 (1810)
 (1) *Sporobolus pungens* (Schreb.) Kunth, Révis. Gramin. 1: 68 (1829)
 (1) *Spartina maritima* (Curtís) Fernald in Rhodora 18: 180(1916)
 (1) *Spartina patens* (Aitón) Muhl., Descr. Gram.: 55 (1817)

- (1) *Cynodon dactylon* (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 85 (1805)
- (1) *Eleusine indica* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1:8 (1788)
- (1) *Eleusine tristachya* (Lam.) Lam., Tabl. Encycl. 1: 203 (1792) [“tristachyos”]
- (1) *Tragus racemosus* (L.) All., Fl. Pedem. 2: 241 (1785)

LILIACEAE

- (1) *Lilium martagon* L., Sp. Pl.: 303 (1753)
- (1) *Fritillaria pyrenaica* L., Sp. Pl.: 304 (1753)
- (1) *Gagea soleirolii* F.W. Schultz, Fl. Gall. Germ. Exs. 1: 8 (1836)
- (1) *Erythronium dens-canis* L., Sp. Pl.: 305 (1753)
- (1) *Merendera montana* (Loefl. ex L.) Lange in Willk. & Lange,] Prodr. Fl. Hispan. 1: 193 (1862)
- (1) *Veratrum album* L., Sp. Pl.: 1044 (1753)
- (1) *Asparagus aphyllus* L., Sp. Pl.: 314 (1753)
- (1) *Asparagus prostratus* Dumort., Fl. Belg.: 138 (1827)
- (1) *Ruscus aculeatus* L., Sp. Pl.: 1041 (1753)
- (1) *Polygonatum verticillatum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 131 (1785)
- (1) *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 226 (1906)
- (1) *Scilla verna* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778)
- (1) *Scilla verna* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778) subsp. *verna*
- (1) *Scilla monophyllos* Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 319 (1800)
- (1) *Scilla autumnalis* L., Sp. Pl.: 309 (1753)
- (1) *Hyacinthoides non-scripta* (L.) Chouard ex Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)
- (1) *Hyacinthoides paivae* S. Ortiz & Rodr. Oubiña in Pl. Syst. Evol. 202: 113, fig. 1, fig. 3 2 (1996)
- (1) *Ornithogalum pyrenaicum* L., Sp. Pl.: 306 (1753)
- (1) *Ornithogalum broteri* M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 30 (1971)
- (1) *Allium ampeloprasum* L., Sp. Pl.: 294 (1753)
- (1) *Allium sphaerocephalon* L., Sp. Pl.: 297 (1753)
- (1) *Allium guttatum* subsp. *sardoum* (Moris) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 184 (1978)
- (1) *Allium vineale* L., Sp. Pl.: 299 (1753)
- (1) *Allium neapolitanum* Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: XIII, tab. 4 (1788)
- (1) *Allium scorzonerifolium* Desf. ex DC. in Redouté, Liliac. 2: 73, tab. 99 (1804)
- (1) *Allium triquetrum* L., Sp. Pl.: 300 (1753)
- (1) *Allium ursinum* L., Sp. Pl.: 300 (1753) subsp. *ursinum*
- (1) *Allium ericetorum* Thore, Essai Chloris: 123 (1803)
- (1) *Allium victorialis* L., Sp. Pl.: 295 (1753)
- (1) *Nothoscordum gracile* (Dryand. ex Aiton) Stearn in Taxon 35: 338 (1986)
- (1) *Asphodelus lusitanicus* Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898)
- (2) *Asphodelus lusitanicus* var. *ovoideus* (Merino) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 71 (1996)
- (1) *Asphodelus albus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
- (1) *Asphodelus albus* subsp. *occidentalis* (Jord.) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 99 (1996)
- (1) *Aloe vera* (L.) Burm. fil., Fl. Indica: 83 (1768)
- (1) *Simethis mattiazzii* (Vand.) Sacc. in Atti Mem. Reale Accad. Sci. Lett. Arti Padova 16: 76 (1900)
- (1) *Nartheicum ossifragum* (L.) Huds., Fl. Angl.: 128 (1762)

AMARYLLIDACEAE

- (1) *Leucojum autumnale* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
- (1) *Narcissus tazetta* L., Sp. Pl.: 290 (1753)
- (1) *Narcissus triandrus* L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762)
- (1) *Narcissus triandrus* L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762) subsp. *triandrus*
- (1) *Narcissus bulbocodium* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
- (1) *Narcissus cyclamineus* DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816)
- (1) *Narcissus minor* L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762)
- (1) *Narcissus minor* subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 376 (1984)

- (1) *Narcissus pseudonarcissus* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
- (1) *Narcissus pseudonarcissus* L., Sp. Pl.: 289 (1753) subsp. *pseudonarcissus*

IRIDACEAE

- (1) *Pancreatum maritimum* L., Sp. Pl.: 291 (1753)
- (4) *Chasmanthe floribunda* (Salisb.) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 274 (1932)
- (1) *Limniris pseudacorus* (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636 (1866)
- (1) *Chamaeiris foetidissima* (L.) Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418 (1790)
- (1) *Xiphion latifolium* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
- (1) *Xiphion boissieri* (Henriq.) Rodion., Rod Iris: 201 (1961)
- (4) *Sisyrinchium striatum* Sm., Icon. Pict. Pl. Rar., tab. 9 (1792)
- (1) *Crocus serotinus* Salisb., Parad. Lond., pl. 30 (1806)
- (1) *Romulea clusiana* (Lange) Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 62 (1865)
- (1) *Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 17 (1818)
- (1) *Ixia paniculata* D. Delaroché, Descr. Pl. Aliq. Nov.: 26, tab. 1 (1766)
- (1) *Watsonia meriana* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)
- (1) *Crocospia* × *crocospiflora* (Lemoine) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932)
- (4) *Gladiolus undulatus* L., Mant. Pl.: 27 (1767)

AGAVACEAE

- (1) *Gladiolus communis* L., Sp. Pl.: 36 (1753)
- (1) *Agave americana* L., Sp. Pl.: 323 (1753)
- (1) *Yucca gloriosa* L., Sp. Pl.: 319 (1753)

SMILACACEAE

- (1) *Smilax aspera* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

DIOSCOREACEAE

- (1) *Tamus communis* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

ORCHIDACEAE

- (1) *Epipactis palustris* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 462 (1769)
- (1) *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 467 (1769) subsp. *helleborine*
- (1) *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch in Oesterr. Bot. Z. 38: 81 (1888)
- (1) *Listera ovata* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 201 (1813)
- (1) *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 330 (1827)
- (1) *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich., De Orchid. Eur.: 36 (1817)
- (1) *Platanthera bifolia* (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 35 (1817)
- (1) *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 191 (1813)
- (1) *Dactylorhiza elata* (Poir.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
- (1) *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
- (1) *Orchis morio* L., Sp. Pl.: 940 (1753)
- (1) *Orchis mascula* L., Fl. Suec. ed. 2: 310 (1755)
- (1) *Serapias parviflora* Parl. in Giorn. Sci. Sicilia 59: 66 (1837)
- (1) *Serapias lingua* L., Sp. Pl.: 950 (1753)
- (1) *Serapias cordigera* L., Sp. Pl. ed. 2: 1345 (1763)
- (1) *Ophrys apifera* Huds., Fl. Angl.: 340 (1762)
- (1) *Ophrys sphegodes* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 8 (1768)

ANEXO VII. Catálogo de la flora vascular de Lugo

Se han encontrado 134 familias, 662 géneros, 1.625 especies y 1.778 táxones.

LYCOPODIACEAE

- (1) *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., Hort. Reg. Monac. 3 (1829) subsp. *selago*
- (1) *Lycopodium clavatum* L., Sp. Pl. 1101 (1753)
- (1) *Lycopodiella inundata* (L.) Holub in Preslia 36: 21 (1964)

ISOETACEAE

- (1) *Isoetes longissimum* Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1165 (1844)

EQUISETACEAE

- (1) *Equisetum ramosissimum* Desf., Fl. Atlant. 2: 398 (1799)
- (1) *Equisetum telmateia* Ehrh. in Hannover. Mag. 21: 287 (1783)
- (1) *Equisetum arvense* L., Sp. Pl. 1061 (1753)
- (1) *Equisetum palustre* L., Sp. Pl. 1061 (1753)

BOTRYCHIACEAE

- (1) *Botrychium lunaria* (L.) Sw. in J. Bot. (Schrader) 1800 (2): 110 (1802)

OSMUNDACEAE

- (1) *Osmunda regalis* L., Sp. Pl. 1065 (1753)

POLYPODIACEAE

- (1) *Polypodium cambricum* L., Sp. Pl. 1086 (1753) subsp. *cambricum*
- (1) *Polypodium interjectum* Shivas in J. Linn. Soc., Bot. 58: 29 (1961)
- (1) *Polypodium vulgare* L., Sp. Pl. 1085 (1753)

SINOPTERIDACEAE

- (1) *Cheilanthes guanchica* Bolle in Bonplandia (Hannover) 7: 107 (1859)
- (1) *Cheilanthes tinaei* Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 217 (1866)
- (1) *Cheilanthes hispanica* Mett. in Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 3: 74 (1859)

CRYPTOGRAMMACEAE

- (1) *Cryptogramma crista* (L.) R. Br. ex Hook., Gen. Fil. tab. 115 B (1842)

ADIANTACEAE

- (1) *Adiantum capillus-veneris* L., Sp. Pl. 1096 (1753)

HEMIONITIDACEAE

- (1) *Anogramma leptophylla* (L.) Link, Fil. Spec. 137 (1841)

MARSILEACEAE

- (1) *Pilularia globulifera* L., Sp. Pl. 1100 (1753)

HYPOLEPIDACEAE

- (1) *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn in Kerst., Reisen. Ost-Afr. 3 (3): 11 (1879) subsp. *aquilinum*

THELYPTERIDACEAE

- (1) *Lastrea limbosperma* (All.) Holub & Pouzar in Preslia 33: 400 (1961)
- (1) *Thelypteris palustris* Schott, Gen. Fil. [24] (1834)

ASPENIACEAE

- (1) *Asplenium marinum* L., Sp. Pl. 1081 (1753)

- (1) *Asplenium trichomanes* L., Sp. Pl. 1080 (1753)
- (1) *Asplenium trichomanes* L., Sp. Pl. 1080 (1753) subsp. *trichomanes*
- (1) *Asplenium trichomanes* subsp. *quadrivalens* D.E. Mey. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962)
- (1) *Asplenium billotii* F.W. Schultz in Flora 28: 738 (1845)
- (1) *Asplenium onopteris* L., Sp. Pl. 1081 (1753)
- (1) *Asplenium adiantum-nigrum* L., Sp. Pl. 1081 (1753)
- (1) *Asplenium adiantum-nigrum* L., Sp. Pl. 1081 (1753) var. *adiantum-nigrum*
- (1) *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm., Deutschl. Fl. 2: 12 (1796) subsp. *septentrionale*
- (1) *Asplenium ruta-muraria* L., Sp. Pl. 1081 (1753) subsp. *ruta-muraria*
- (1) *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2 10 (1844) subsp. *scolopendrium*
- (1) *Ceterach officinarum* Willd., Anleit. Selbststud. Bot. 578 (1804) subsp. *officinarum*

ATHYRIACEAE

- (1) *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805)
- (1) *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805) subsp. *fragilis*
- (1) *Cystopteris viridula* (Desv.) Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 264 (1827)
- (1) *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman in Phytologist 4: 371 (1851)
- (1) *Athyrium filix-femina* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 65 (1799)

ASPIDIACEAE

- (1) *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, Gen. Fil. tab. 9 (1834)
- (1) *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979)
- (1) *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979) subsp. *affinis*
- (1) *Dryopteris affinis* subsp. *borreri* (Newman) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 110 (1980)
- (1) *Dryopteris affinis* (Newman) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 110 (1980) var. *borreri*
- (1) *Dryopteris affinis* subsp. *stilluppensis* (Sabr.) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 112 (1908)
- (1) *Dryopteris oreades* Fomin in Věstn. Tiflissk. Bot. Sada 18: 20 (1911)
- (1) *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P. Fuchs in Bull. Soc. Bot. France 105: 339 (1959)
- (1) *Dryopteris expansa* (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy in Fern Gaz. 11: 338 (1977)
- (1) *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray, Manual 631 (1848)
- (1) *Dryopteris guanchica* Gibby & Jermy in Bot. J. Linn. Soc. 74: 256 (1977)
- (1) *Dryopteris aemula* (Aiton) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 812 (1891)
- (1) *Polystichum lonchitis* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 71 (1799)
- (1) *Polystichum setiferum* (Forssk.) Woynt. in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 49: 181 (1913)
- (1) *Polystichum aculeatum* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 79 (1799)

DAVALLIACEAE

- (1) *Davallia canariensis* (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 414 (1793)

BLECHNACEAE

- (1) *Blechnum spicant* (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) subsp. *spicant*
- (1) *Blechnum spicant* (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) var. *spicant*
- (1) *Woodwardia radicans* (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 412 (1793)

PINACEAE

- (1) *Pinus pinaster* Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (1789)
- (1) *Pinus sylvestris* L., Sp. Pl. 1000 (1753)
- (1) *Pinus radiata* D. Don in Trans. Linn. Soc. London 17: 442 (1836)

CUPRESSACEAE

- (1) *Juniperus communis* L., Sp. Pl. 1040 (1753)
- (1) *Juniperus communis* subsp. *alpina* (Suter) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 17 (1867)

TAXACEAE

- (1) *Taxus baccata* L., Sp. Pl. 1040 (1753)

LAURACEAE

- (1) *Laurus nobilis* L., Sp. Pl. 369 (1753)

ARISTOLOCHIACEAE

- (1) *Aristolochia paucinervis* Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 136 (1874)

CERATOPHYLLACEAE

- (1) *Ceratophyllum demersum* L., Sp. Pl. 992 (1753)

NYMPHAEACEAE

- (1) *Nymphaea alba* L., Sp. Pl. 510 (1753)

RANUNCULACEAE

- (1) *Helleborus viridis* subsp. *occidentalis* (Reut.) Schiffn. in Bot. Jahrb. Syst. 11: 118 (1890)
- (1) *Helleborus foetidus* L., Sp. Pl. 558 (1753)
- (1) *Trollius europaeus* L., Sp. Pl. 556 (1753)
- (1) *Actaea spicata* L., Sp. Pl. 504 (1753)
- (1) *Caltha palustris* L., Sp. Pl. 558 (1753)
- (1) *Aconitum vulparia* subsp. *neapolitanum* (Ten.) Muñoz Garm. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 212 (1984)
- (1) *Delphinium halteratum* Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 371 (1809)
- (1) *Delphinium halteratum* subsp. *verduense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (2): 703 (1929)
- (1) *Consolida ajacis* (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 47 (1853)
- (1) *Anemone trifolia* subsp. *albida* (Mariz) Ulbr. in Bot. Jahrb. Syst. 37: 220 (1905)
- (1) *Anemone nemorosa* L., Sp. Pl. 541 (1753)
- (1) *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2 552 (1800)
- (2) *Pulsatilla alpina* subsp. *apiifolia* (Scop.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 2 (1878)
- (1) *Clematis vitalba* L., Sp. Pl. 544 (1753)
- (1) *Ranunculus hederaceus* L., Sp. Pl. 556 (1753)
- (1) *Ranunculus omiophyllus* Ten., Fl. Napol. 4: 338 (1830)
- (1) *Ranunculus ololeucos* J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844)
- (1) *Ranunculus ololeucos* J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844) var. *ololeucos*
- (1) *Ranunculus ololeucos* var. *pubescens* C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 473 (1984)
- (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789)
- (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) subsp. *peltatus*
- (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) var. *peltatus*
- (1) *Ranunculus peltatus* subsp. *saniculifolius* (Viv.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)
- (1) *Ranunculus aquatilis* L., Sp. Pl. 556 (1753)
- (1) *Ranunculus trichophyllus* Chaix, Pl. Vap. 31 (1785)
- (1) *Ranunculus trichophyllus* Chaix, Pl. Vap. 31 (1785) subsp. *trichophyllus*
- (1) *Ranunculus penicillatus* (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874)
- (1) *Ranunculus penicillatus* (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874) var. *penicillatus*
- (1) *Ranunculus penicillatus* var. *calcareus* (Butcher) C.D.K. Cook in Mitt. Bot. Staatssamml. München 6: 158 (1966)
- (1) *Ranunculus ficaria* L., Sp. Pl. 550 (1753)
- (1) *Ranunculus ficaria* L., Sp. Pl. 550 (1753) subsp. *ficaria*
- (1) *Ranunculus muricatus* L., Sp. Pl. 555 (1753)
- (1) *Ranunculus arvensis* L., Sp. Pl. 555 (1753)
- (1) *Ranunculus flammula* L., Sp. Pl. 548 (1753)
- (1) *Ranunculus longipes* Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid 103 (1861)
- (1) *Ranunculus gramineus* L., Sp. Pl. 549 (1753)
- (1) *Ranunculus platanifolius* L., Mant. Pl. 79 (1767)
- (1) *Ranunculus repens* L., Sp. Pl. 554 (1753)

- (2) *Ranunculus repens* var. *petiolatus* Merino, Fl. Galicia 1: 49 (1905)
 (1) *Ranunculus acris* subsp. *despectus* M. Laínz in Bol. Soc. Brot. ser. 2 53: 36 (1979)
 (1) *Ranunculus tuberosus* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 320 (1813)
 (1) *Ranunculus serpens* Schrank, Baier. Fl. 2: 101 (1789)
 (1) *Ranunculus bulbosus* L., Sp. Pl.: 554 (1753)
 (1) *Ranunculus bulbosus* L., Sp. Pl.: 554 (1753) subsp. *bulbosus*
 (1) *Ranunculus bulbosus* var. *hispanicus* Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 932 (1880)
 (1) *Ranunculus bulbosus* var. *maritimus* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 58 (1865)
 (1) *Ranunculus bulbosus* subsp. *castellanus* (Boiss. & Reut. ex Freyn) P.W. Ball & Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 151 (1962)
 (1) *Ranunculus bulbosus* subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106 (1893)
 (1) *Ranunculus bulbosus* var. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106 (1893)
 (1) *Ranunculus bulbosus* var. *gallaecicus* (Freyn ex Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41 (2): 474 (1985)
 (1) *Ranunculus parviflorus* L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)
 (1) *Ranunculus trilobus* Desf., Fl. Atlant. 1: 437, tab. 113 (1798)
 (1) *Ranunculus paludosus* Poir., Voy. Barbarie 2: 184 (1789)
 (1) *Ranunculus ollissiponensis* Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806)
 (1) *Ranunculus ollissiponensis* Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806) subsp. *ollissiponensis*
 (1) *Ranunculus nigrescens* Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 921 (1880)
 (1) *Myosurus minimus* L., Sp. Pl. 284 (1753)
 (1) *Aquilegia vulgaris* L., Sp. Pl. 553 (1753)
 (1) *Aquilegia vulgaris* L., Sp. Pl. 553 (1753) subsp. *vulgaris*
 (1) *Aquilegia vulgaris* subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 211 (1984)
 (1) *Thalictrum minus* L., Sp. Pl. 546 (1753)
 (1) *Thalictrum minus* L., Sp. Pl. 546 (1753) subsp. *minus*
 (1) *Thalictrum speciosissimum* L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)

BERBERIDACEAE

- (1) *Berberis vulgaris* L., Sp. Pl. 330 (1753)
 (1) *Berberis vulgaris* L., Sp. Pl. 330 (1753) subsp. *vulgaris*

PAPAVERACEAE

- (1) *Papaver somniferum* L., Sp. Pl. 508 (1753)
 (1) *Papaver somniferum* L., Sp. Pl. 508 (1753) subsp. *somniferum*
 (1) *Papaver rhoeas* L., Sp. Pl. 507 (1753)
 (1) *Papaver dubium* L., Sp. Pl. 1196 (1753)
 (1) *Papaver argemone* L., Sp. Pl. 506 (1753)
 (1) *Meconopsis cambrica* (L.) Vig., Hist. Pavots Argém. 48 (1814)
 (1) *Glaucium flavum* Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 133 (1763)
 (1) *Chelidonium majus* L., Sp. Pl. 505 (1753)
 (1) *Corydalis cava* (L.) Schweigg. & Körte, Spec. Fl. Erlang. 2: 44 (1811) subsp. *cava*
 (1) *Ceratocarpus claviculata* (L.) Lidén in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 221 (1984)
 (1) *Fumaria capreolata* L., Sp. Pl. 701 (1753)
 (1) *Fumaria bastardii* Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 359 (1847)
 (1) *Fumaria reuteri* Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1 8: 13 (1849)
 (1) *Fumaria muralis* Sond. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2 1017 (1845)
 (1) *Fumaria officinalis* L., Sp. Pl. 700 (1753)
 (1) *Fumaria officinalis* L., Sp. Pl. 700 (1753) subsp. *officinalis*

PLATANACEAE

- (1) *Platanus hispanica* Mill. ex Münchh., Hausvater 5: 229 (1770)

MYRICACEAE

- (1) *Myrica gale* L., Sp. Pl. 2: 1024 (1753)

FAGACEAE

- (1) *Fagus sylvatica* L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)
- (1) *Castanea sativa* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 8 (1768)
- (1) *Castanea crenata* Siebold & Zucc. in Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4 (3): 224 (1846)
- (1) *Quercus ilex* L., Sp. Pl. 2: 995 (1753)
- (1) *Quercus ilex* subsp. *ballota* (Desf.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 102 (1909)
- (1) *Quercus suber* L., Sp. Pl. 995 (1753)
- (1) *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784) subsp. *petraea*
- (1) *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784)
- (1) *Quercus robur* L., Sp. Pl. 996 (1753)
- (1) *Quercus pyrenaica* Willd., Sp. Pl. 4: 451 (1805)

BETULACEAE

- (1) *Betula alba* L., Sp. Pl. 2: 982 (1753)
- (2) *Betula alba* L., Sp. Pl. 2: 982 (1753) var. *alba*
- (1) *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 54 (1790)
- (1) *Corylus avellana* L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)

PHYTOLACCACEAE

- (1) *Phytolacca americana* L., Sp. Pl. 1: 441 (1753)

CARYOPHYLLACEAE

- (1) *Corrigiola litoralis* L., Sp. Pl. 1: 271 (1753)
- (1) *Corrigiola litoralis* L., Sp. Pl. 1: 271 (1753) subsp. *litoralis*
- (1) *Corrigiola telephiiifolia* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 (1788)
- (1) *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3 3: 403 (1805)
- (2) *Paronychia polygonifolia* var. *velucensis* Boiss., Fl. Orient. 1: 746 (1867)
- (1) *Paronychia argentea* Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779)
- (1) *Herniaria glabra* L., Sp. Pl. 1: 218 (1753)
- (2) *Herniaria glabra* L., Sp. Pl. 1: 218 (1753) var. *glabra*
- (1) *Herniaria ciliolata* subsp. *robusta* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 322 (1968)
- (1) *Herniaria lusitanica* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968)
- (1) *Herniaria lusitanica* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968) subsp. *lusitanica*
- (1) *Herniaria scabrida* Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838)
- (1) *Herniaria scabrida* Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) subsp. *scabrida*
- (2) *Herniaria scabrida* var. *glabrescens* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 217 (1840)
- (1) *Herniaria latifolia* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 127 (1813)
- (1) *Illecebrum verticillatum* L., Sp. Pl. 1: 206 (1753)
- (1) *Scleranthus uncinatus* Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 1: 107 (1850)
- (1) *Scleranthus annuus* L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)
- (1) *Scleranthus polycarpus* L., Cent. Pl. II 216 (1756)
- (1) *Spergula arvensis* L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)
- (1) *Spergula morisonii* Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 424 (1847)
- (1) *Spergula pentandra* L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)
- (1) *Spergularia rupicola* Lebel ex Le Jol. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 7: 274 (1860)
- (1) *Spergularia media* (L.) C. Presl, Fl. Sicul. 161 (1826)
- (1) *Spergularia marina* (L.) Besser, Enum. Pl. 97 (1822)
- (1) *Spergularia purpurea* (Pers.) D. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831)
- (1) *Spergularia rubra* (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech. 94 (1819)
- (1) *Spergularia capillacea* (Kindb.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 163 (1874)
- (1) *Spergularia bocconeii* (Scheele) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (1): 849 (1919)
- (1) *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759)

- (1) *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759) subsp. *tetraphyllum*
(1) *Ortegia hispanica* Loeff. ex L., Sp. Pl. 1: 560 (1753)
(1) *Arenaria grandiflora* L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759)
(1) *Arenaria grandiflora* L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759) subsp. *grandiflora*
(1) *Arenaria grandiflora* subsp. *incrassata* (Lange) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6 (2): 29 (1948)
(1) *Arenaria erinacea* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 103 (1840)
(1) *Arenaria montana* L., Cent. Pl. I 12 (1755)
(1) *Arenaria montana* L., Cent. Pl. I 12 (1755) subsp. *montana*
(1) *Arenaria serpyllifolia* L., Sp. Pl. 1: 423 (1753)
(1) *Arenaria leptoclados* (Rchb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 824 (1845)
(1) *Moehringia trinervia* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse 150 (1811)
(1) *Moehringia pentandra* J. Gay in Ann. Sci. Nat. (Paris) 26: 230 (1832)
(1) *Honckenya peploides* (L.) Ehrh. in Neues Mag. Aerzte 5: 205 (1783)
(1) *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk. in Kom., Fl. URSS 6: 488 (1936)
(1) *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk. in Kom., Fl. URSS 6: 488 (1936) subsp. *hybrida*
(1) *Minuartia hybrida* subsp. *vaillantiana* (Ser.) Friedrich in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2 3 (2): 795 (1962)
(1) *Stellaria nemorum* L., Sp. Pl. 1: 421 (1753)
(1) *Stellaria nemorum* L., Sp. Pl. 1: 421 (1753) subsp. *nemorum*
(1) *Stellaria nemorum* subsp. *montana* (Pierrat) Berher, Fl. Vosges 201 (1887)
(1) *Stellaria media* (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 615 (1789)
(1) *Stellaria pallida* (Dumort.) Piré in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 2: 49 (1863)
(1) *Stellaria alsine* Grimm in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 3, App.: 313 (1767)
(1) *Stellaria graminea* L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
(1) *Stellaria holostea* L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
(1) *Cerastium fontanum* Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 1: 425 (1816)
(1) *Cerastium fontanum* subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 37 (1982)
(1) *Cerastium brachypetalum* N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805)
(1) *Cerastium brachypetalum* N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *brachypetalum*
(1) *Cerastium brachypetalum* N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) var. *brachypetalum*
(1) *Cerastium glomeratum* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2 226 (1799)
(1) *Cerastium semidecandrum* L., Sp. Pl. 1: 438 (1753)
(1) *Cerastium pumilum* Curtis, Fl. Londin. 2 (6), tab. 30 (1794)
(2) *Cerastium pumilum* Curtis, Fl. Londin. 2 (6), tab. 30 (1794) var. *pumilum*
(1) *Cerastium diffusum* Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *diffusum*
(1) *Cerastium ramosissimum* Boiss., Elench. Pl. Nov. 23 (1838)
(1) *Moenchia erecta* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799)
(1) *Moenchia erecta* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799) subsp. *erecta*
(1) *Sagina maritima* Don, Herb. Brit. fasc. 7, n° 155 (1810)
(1) *Sagina apetala* Ard., Animadv. Bot. Spec. Alt. 22, tab. 8 fig. 1 (1764)
(1) *Sagina procumbens* L., Sp. Pl. 1: 128 (1753)
(1) *Sagina saginoides* (L.) H. Karst., Deut. Fl. 539 (1882)
(1) *Sagina subulata* (Sw.) C. Presl, Fl. Sicul. 158 (1826)
(1) *Sagina merinoi* Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 228 (1905)
(1) *Lychnis coronaria* (L.) Desr. in Lam., Encycl. 3: 643 (1792)
(1) *Lychnis flos-cuculi* L., Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *flos-cuculi*
(1) *Agrostemma githago* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)
(1) *Silene gallica* L., Sp. Pl. 1: 417 (1753)
(1) *Silene scabriflora* Brot., Fl. Lusit. 2: 184 (1804)
(1) *Silene scabriflora* subsp. *megacalycina* Talavera, Fl. Iber. 2: 330 (1990)
(1) *Silene laeta* (Aiton) Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1846: 174 (1847)
(1) *Silene dichotoma* Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 143 (1792) subsp. *dichotoma*
(1) *Silene portensis* L., Sp. Pl.: 420 (1753) subsp. *portensis*

- (1) *Silene nutans* L., Sp. Pl.: 417 (1753) subsp. *nutans*
 (1) *Silene legionensis* Lag., Elench. Pl.: 14 (1816)
 (1) *Silene ciliata* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 329 (1788)
 (1) *Silene acutifolia* Link ex Rohrb., Monogr. Silene: 141 (1869)
 (1) *Silene dioica* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 146 (1811)
 (1) *Silene latifolia* Poir., Voy. Barbarie 2: 165 (1789)
 (1) *Silene uniflora* Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794)
 (1) *Silene uniflora* Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794) subsp. *uniflora*
 (1) *Silene vulgaris* (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869)
 (1) *Silene vulgaris* (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869) subsp. *vulgaris*
 (1) *Silene vulgaris* subsp. *commutata* (Guss.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30 (1): 258 (1924)
 (1) *Silene conoidea* L., Sp. Pl.: 418 (1753)
 (1) *Saponaria officinalis* L., Sp. Pl.: 408 (1753)
 (1) *Petrorhagia prolifera* (L.) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 161 (1964)
 (1) *Petrorhagia nanteuilii* (Burnat) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 164 (1964)
 (1) *Dianthus hyssopifolius* L., Cent. Pl. I: 11 (1755)
 (1) *Dianthus hyssopifolius* L., Cent. Pl. I: 11 (1755) subsp. *hyssopifolius*
 (1) *Dianthus langeanus* Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 690 (1878)
 (1) *Dianthus laricifolius* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 7 (1842)
 (1) *Dianthus laricifolius* subsp. *caespitosifolius* (Planellas) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 6 (1968)
 (1) *Dianthus armeria* L., Sp. Pl.: 410 (1753) subsp. *armeria*

PORTULACACEAE

- (1) *Montia fontana* L., Sp. Pl.: 87 (1753)
 (1) *Montia fontana* subsp. *amporitana* Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 110 (1911)

CHENOPODIACEAE

- (1) *Beta maritima* L., Sp. Pl. ed. 2: 322 (1762)
 (1) *Chenopodium bonus-henricus* L., Sp. Pl.: 218 (1753)
 (1) *Chenopodium polyspermum* L., Sp. Pl.: 220 (1753)
 (1) *Chenopodium murale* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
 (1) *Chenopodium vulvaria* L., Sp. Pl.: 220 (1753)
 (1) *Chenopodium album* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
 (1) *Chenopodium album* L., Sp. Pl.: 219 (1753) var. *album*
 (1) *Chenopodium botrys* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
 (1) *Atriplex patula* L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
 (1) *Atriplex prostrata* Boucher ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 387 (1805)
 (1) *Halimione portulacoides* (L.) Aellen in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 126 (1938)
 (1) *Sarcocornia perennis* (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978)
 (1) *Sarcocornia perennis* (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978) subsp. *perennis*
 (1) *Salicornia ramosissima* Woods in Bot. Gaz. (London) 3: 29 (1851)
 (1) *Salsola kali* L., Sp. Pl.: 222 (1753)

AMARANTHACEAE

- (1) *Amaranthus hybridus* L., Sp. Pl.: 990 (1753)
 (1) *Amaranthus powellii* S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347 (1875)
 (1) *Amaranthus retroflexus* L., Sp. Pl.: 991 (1753)
 (1) *Amaranthus graecizans* subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan in Watsonia 4: 273 (1961)
 (1) *Amaranthus blitum* L., Sp. Pl.: 990 (1753)
 (1) *Amaranthus blitum* L., Sp. Pl.: 990 (1753) subsp. *blitum*
 (1) *Amaranthus deflexus* L., Mant. Pl. Altera: 295 (1771)

POLYGONACEAE

- (1) *Polygonum maritimum* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
 (1) *Polygonum bellardii* All., Fl. Pedem. 2: 207, tab. 90 fig. 2 (1785)
 (1) *Polygonum aviculare* L., Sp. Pl.: 362 (1753)
 (1) *Polygonum rurivagum* Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 560 (1857)
 (1) *Polygonum arenastrum* Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 559 (1857)
 (1) *Polygonum hydropiper* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
 (1) *Polygonum salicifolium* Brouss. ex Willd., Enum. Pl. 1: 428 (1809)
 (1) *Polygonum persicaria* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
 (1) *Polygonum lapathifolium* L., Sp. Pl.: 360 (1753)
 (1) *Polygonum amphibium* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
 (2) *Polygonum amphibium* var. *palustre* Weigel, Fl. Pomer.-Rugic.: 255 (1769)
 (1) *Polygonum bistorta* L., Sp. Pl.: 360 (1753) subsp. *bistorta*
 (1) *Fallopia convolvulus* (L.) Á. Löve in Taxon 19: 300 (1970)
 (1) *Fallopia baldschuanica* (Regel) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 6: 176 (1971)
 (1) *Rumex acetosella* L., Sp. Pl.: 338 (1753)
 (1) *Rumex acetosella* subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. in Bot. Not. 1899: 41 (1899)
 (1) *Rumex induratus* Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852)
 (1) *Rumex suffruticosus* J. Gay ex Willk. in Flora 35: 307 (1852)
 (1) *Rumex acetosa* L., Sp. Pl.: 337 (1753)
 (1) *Rumex acetosa* L., Sp. Pl.: 337 (1753) subsp. *acetosa*
 (1) *Rumex acetosa* subsp. *biformis* (Lange) Castrov. & Valdés Berm. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 326 (1977)
 (1) *Rumex intermedius* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 369 (1815)
 (1) *Rumex longifolius* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 368 (1815)
 (1) *Rumex crispus* L., Sp. Pl.: 335 (1753)
 (1) *Rumex conglomeratus* Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 52 (1770)
 (1) *Rumex sanguineus* L., Sp. Pl.: 334 (1753)
 (1) *Rumex pulcher* L., Sp. Pl.: 336 (1753)
 (1) *Rumex pulcher* L., Sp. Pl.: 336 (1753) subsp. *pulcher*
 (1) *Rumex pulcher* subsp. *woodsii* (De Not.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 585 (1882)
 (1) *Rumex obtusifolius* L., Sp. Pl.: 335 (1753)
 (1) *Rumex bucephalophorus* L., Sp. Pl.: 336 (1753)
 (1) *Rumex bucephalophorus* subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 497 (1939)

PLUMBAGINACEAE

- (1) *Armeria beirana* Franco, Nova Fl. Portugal 2: 561 (1984)
 (1) *Armeria maritima* Willd., Enum. Pl.: 333 (1809)
 (1) *Armeria merinoi* (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 328 (1987)
 (1) *Armeria transmontana* (Samp.) G.H.M. Lawr. in Agron. Lusit. 12: 380 (1951)
 (1) *Armeria duriaei* Boiss. in DC., Prodr. 12: 684 (1848)
 (1) *Armeria cantabrica* Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 366 (1868)
 (1) *Limonium vulgare* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 1 (1768)

GUTTIFERAE

- (1) *Hypericum androsaemum* L., Sp. Pl. 784 (1753)
 (1) *Hypericum perforatum* L., Sp. Pl. 785 (1753)
 (1) *Hypericum perforatum* L., Sp. Pl. 785 (1753) subsp. *perforatum*
 (1) *Hypericum perforatum* subsp. *angustifolium* (DC.) A. Fröhl. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1 120: 534 (1911)
 (1) *Hypericum undulatum* Schousb. ex Willd., Enum. Pl. 810 (1809)
 (1) *Hypericum richeri* subsp. *burseri* (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 132 (1878)
 (1) *Hypericum humifusum* L., Sp. Pl. 785 (1753)
 (1) *Hypericum linariifolium* Vahl, Symb. Bot. 1: 65 (1790)
 (2) *Hypericum linariifolium* Vahl, Symb. Bot. 1: 65 (1790) var. *linariifolium*

- (1) *Hypericum pulchrum* L., Sp. Pl. 786 (1753)
- (1) *Hypericum montanum* L., Fl. Suec. ed. 2 266 (1755)
- (1) *Hypericum elodes* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

MALVACEAE

- (1) *Malva moschata* L., Sp. Pl.: 690 (1753)
- (1) *Malva tournefortiana* L., Cent. Pl. 1: 21 (1755)
- (1) *Malva sylvestris* L., Sp. Pl.: 689 (1753)
- (1) *Malva neglecta* Wallr. in Syll. Pl. Nov. 1: 140 (1824)
- (1) *Althaea officinalis* L., Sp. Pl.: 686 (1753)
- (1) *Lavatera arborea* L., Sp. Pl.: 690 (1753)
- (1) *Lavatera cretica* L., Sp. Pl.: 691 (1753)

ULMACEAE

- (1) *Ulmus glabra* Huds., Fl. Angl.: 95 (1762)
- (1) *Ulmus minor* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 6 (1768)

MORACEAE

- (1) *Ficus carica* L., Sp. Pl.: 1059 (1753)

CANNABACEAE

- (1) *Humulus lupulus* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

URTICACEAE

- (1) *Urtica dioica* L., Sp. Pl.: 984 (1753)
- (1) *Parietaria judaica* L., Fl. Palaest.: 32 (1756)

VIOLACEAE

- (1) *Viola suavis* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 164 (1819)
- (1) *Viola hirta* L., Sp. Pl.: 934 (1753)
- (1) *Viola pyrenaica* Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 803 (1805)
- (1) *Viola canina* L., Sp. Pl.: 935 (1753)
- (1) *Viola lactea* Sm., Engl. Bot. 7, tab. 445 (1797)
- (1) *Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 78 (1857)
- (1) *Viola riviniana* Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81, tab. 95 figs. 202-203 (1823)
- (1) *Viola palustris* L., Sp. Pl.: 934 (1753) subsp. *palustris*
- (1) *Viola bubanii* Timb.-Lagr. in Congr. Sci. France 19 Sess. (Toulouse) 1: 280 (1852)
- (1) *Viola arvensis* Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 73 (1770)

CISTACEAE

- (1) *Cistus populifolius* L., Sp. Pl.: 523 (1753)
- (1) *Cistus populifolius* L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *populifolius*
- (1) *Cistus psilosepalus* Sweet, Cistin., tab. 33 (1826)
- (1) *Cistus salviifolius* L., Sp. Pl.: 524 (1753)
- (1) *Cistus ladanifer* L., Sp. Pl.: 523 (1753)
- (1) *Cistus ladanifer* L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *ladanifer*
- (1) *Halimium umbellatum* (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836)
- (1) *Halimium umbellatum* (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836) subsp. *umbellatum*
- (1) *Halimium lasianthum* subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter in Willdenowia 14: 52 (1984)
- (1) *Xolantha globulariifolia* (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
- (1) *Xolantha guttata* (L.) Raf., Sylva Tellur.: 132 (1838)
- (1) *Xolantha plantaginea* (Willd.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 357 (1993)
- (1) *Helianthemum apenninum* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768)

(1) *Helianthemum apenninum* subsp. *stoechadifolium* (Brot.) Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 131 (1931)

(1) *Helianthemum nummularium* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8. n.º 12 (1768)

FRANKENIACEAE

(1) *Frankenia laevis* L., Sp. Pl.: 331 (1753)

CUCURBITACEAE

(1) *Bryonia dioica* Jacq., Fl. Austriac. 2: 59 (1774)

SALICACEAE

(1) *Populus nigra* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)

(1) *Populus tremula* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)

(1) *Populus alba* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)

(1) *Salix triandra* L., Sp. Pl.: 1016 (1753)

(1) *Salix alba* L., Sp. Pl.: 1021 (1753)

(1) *Salix caprea* L., Sp. Pl.: 1020 (1753)

(1) *Salix atrocinerea* Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804)

(1) *Salix aurita* L., Sp. Pl.: 1019 (1753)

(1) *Salix salviifolia* Brot., Fl. Lusit. 1: 29 (1804)

(1) *Salix viminalis* L., Sp. Pl.: 1021 (1753)

(1) *Salix eleagnos* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 257 (1772)

(1) *Salix repens* L., Sp. Pl.: 1020 (1753)

CAPPARACEAE

(1) *Cleome violacea* L., Sp. Pl.: 672 (1753)

CRUCIFERAE

(1) *Sisymbrium irio* L., Sp. Pl.: 659 (1753)

(1) *Sisymbrium austriacum* Jacq., Fl. Austriac. 3: 35 (1775)

(1) *Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 17 (1895)

(1) *Sisymbrium officinale* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 26 (1772)

(1) *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm. in Bot. Not. 90: 469 (1939)

(1) *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (2): 192 (1891)

(1) *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 3: 418 (1913)

(1) *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. in Holl & Heynh., Fl. Sachsen 1: 538 (1842)

(1) *Bunias erucago* L., Sp. Pl.: 670 (1753)

(1) *Erysimum cheiri* (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 116 (1769)

(1) *Erysimum linifolium* (Pourr. ex Pers.) J. Gay, Erysim. Nov.: 3 (1842)

(1) *Malcolmia littorea* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 121 (1812)

(1) *Matthiola sinuata* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 120 (1812)

(1) *Matthiola fruticulosa* (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311 (1932)

(1) *Matthiola fruticulosa* (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311 (1932) subsp. *fruticulosa*

(1) *Barbarea vulgaris* R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 109 (1812)

(1) *Barbarea intermedia* Boreau, Fl. Centre France 2: 48 (1840)

(1) *Sisymbrella aspera* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838)

(1) *Sisymbrella aspera* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838) subsp. *aspera*

(1) *Rorippa palustris* (L.) Besser, Enum. Pl.: 27 (1821)

(1) *Rorippa pyrenaica* (All.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 2: 15 (1837-38)

(1) *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek, Sched. Fl. Stiriac., n.º 170 (1905)

(1) *Cardamine pratensis* L., Sp. Pl.: 656 (1753)

(1) *Cardamine pratensis* L., Sp. Pl.: 656 (1753) subsp. *pratensis*

(1) *Cardamine raphanifolia* Pourret in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 310 (1788)

(1) *Cardamine raphanifolia* Pourret in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 310 (1788) subsp.

raphanifolia

- (1) *Cardamine raphanifolia* subsp. *gallaecica* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 16: 175 (1973)
- (1) *Cardamine impatiens* L., Sp. Pl.: 655 (1753) subsp. *impatiens*
- (1) *Cardamine flexuosa* With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 3: 578 (1796)
- (1) *Cardamine hirsuta* L., Sp. Pl.: 655 (1753)
- (1) *Arabis alpina* L., Sp. Pl.: 664 (1753)
- (1) *Arabis glabra* (L.) Bernh., Syst. Verz.: 195 (1800)
- (1) *Arabis auriculata* Lam., Encycl. 1: 219 (1783)
- (1) *Arabis juressi* Rothm. in Agron. Lusit. 2: 79 (1940)
- (1) *Lunaria annua* L., Sp. Pl.: 653 (1753) subsp. *annua*
- (1) *Alyssum montanum* L., Sp. Pl.: 650 (1753)
- (1) *Alyssum serpyllifolium* Desf., Fl. Atlant. 2: 70 (1798)
- (1) *Draba muralis* L., Sp. Pl.: 642 (1753)
- (1) *Erophila verna* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 898 (1827)
- (1) *Cochlearia aestuaria* (J. Lloyd) Heywood in Feddes Repert. 70: 6 (1964)
- (1) *Camelina microcarpa* Andr. ex DC., Syst. Nat. 2: 517 (1821)
- (1) *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 85 (1792)
- (1) *Pritzelago alpina* (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 35 (1891)
- (1) *Pritzelago alpina* subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 68 (1985)
- (1) *Hornungia petraea* (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1:33 (1837)
- (1) *Hornungia petraea* (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1:33 (1837) subsp. *petraea*
- (1) *Jonopsidium abulense* (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112 (1935)
- (1) *Teesdalia nudicaulis* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 83 (1812)
- (1) *Thlaspi arvense* L., Sp. Pl.: 646 (1753)
- (1) *Thlaspi caerulescens* J. Presl & C. Presl, Fl. Čech.: 133 (1819)
- (1) *Teesdaliopsis conferta* (Lag.) Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 178 (1940)
- (1) *Iberis ciliata* All., Auct. Fl. Pedem.: 15 (1789)
- (1) *Iberis ciliata* subsp. *contracta* (Pers.) Moreno Monogr. Inst.Piren. Ecol. 4: 291 (1988)
- (1) *Iberis procumbens* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862)
- (1) *Iberis procumbens* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862) subsp. *procumbens*
- (1) *Biscutella valentina* (Loefl. ex L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962)
- (1) *Biscutella valentina* (Loefl. ex L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962) subsp. *valentina*
- (2) *Biscutella valentina* var. *laevigata* (L.) Grau & Klingenberg in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 146 (1992)
- (1) *Lepidium heterophyllum* Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 95 (1826)
- (1) *Lepidium virginicum* L., Sp. Pl.: 645 (1753)
- (1) *Lepidium perfoliatum* L., Sp. Pl.: 643 (1753)
- (1) *Lepidium latifolium* L., Sp. Pl.: 644 (1753)
- (1) *Cardaria draba* (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 163 (1815) subsp. *draba*
- (1) *Coronopus squamatus* (Forssk.) Asch., Fl. Brandenburg. 1: 62 (1860)
- (1) *Coronopus didymus* (L.) Sm., Fl. Brit. 2: 691 (1800)
- (1) *Diploxaxis catholica* (L.) DC., Syst. Nat. 2: 632 (1821)
- (1) *Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch in Rbhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 713 (1833)
- (1) *Brassica napus* L., Sp. Pl.: 666 (1753)
- (1) *Sinapis arvensis* L., Sp. Pl.: 668 (1753)
- (1) *Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) O.E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119: 56 (1916)
- (1) *Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) O.E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119: 56 (1916) subsp. *nasturtiifolium*
- (1) *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 19 (1847)
- (1) *Coincya monensis* (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983)
- (1) *Coincya monensis* subsp. *puberula* (Pau) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 383 (1990)
- (1) *Coincya monensis* subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 411 (1993)

- (2) *Coincya monensis* var. *setigera* (J. Gay ex Lange) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 378 (1990)
 (1) *Cakile maritima* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 35 (1772)
 (1) *Cakile maritima* subsp. *integrifolia* (Hornem.) Greuter & Burdet in Greuter, Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 74 (1986)
 (1) *Rapistrum rugosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785)
 (1) *Rapistrum rugosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785) subsp. *rugosum*
 (1) *Calepina irregularis* (Asso) Thell., in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 218 (1905)
 (1) *Raphanus raphanistrum* L., Sp. Pl.: 669 (1753)
 (1) *Raphanus raphanistrum* L., Sp. Pl.: 669 (1753) subsp. *raphanistrum*
 (1) *Raphanus raphanistrum* subsp. *landra* (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 21 (1894)
 (1) *Raphanus sativus* L., Sp. Pl.: 669 (1753)

RESEDACEAE

- (1) *Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753)
 (2) *Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753) var. *luteola*
 (1) *Reseda lutea* L., Sp. Pl.: 449 (1753)
 (1) *Reseda lutea* L., Sp. Pl.: 449 (1753) subsp. *lutea*
 (1) *Reseda media* Lag., Elench. Pl.: 17 (1816)
 (1) *Sesamoides suffruticosa* (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)

ERICACEAE

- (1) *Erica erigena* R. Ross in Watsonia 7: 164 (1969)
 (1) *Erica ciliaris* Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 354 (1753)
 (1) *Erica tetralix* L., Sp. Pl.: 353 (1753)
 (1) *Erica mackaiana* Bab. in J. Mackay, Fl. Hibern. 1: 181 (1836)
 (1) *Erica cinerea* L., Sp. Pl.: 352 (1753)
 (1) *Erica australis* L., Erica: 9, fig. 31 (1770)
 (1) *Erica umbellata* Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 352 (1753)
 (1) *Erica vagans* L., Erica: 10, fig. 56 (1770)
 (1) *Erica arborea* L., Sp. Pl.: 353, 1200 (1753)
 (1) *Erica scoparia* L., Sp. Pl.: 353 (1753) subsp. *scoparia*
 (1) *Calluna vulgaris* (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)
 (2) *Calluna sagittifolia* var. *hirsuta* Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 399 (1821)
 (1) *Daboecia cantabrica* (Thuds.) K. Koch, Hort. Dendrol. 2 (1): 132 (1872)
 (1) *Arbutus unedo* L., Sp. Pl.: 395 (1753)
 (1) *Vaccinium myrtillus* L., Sp. Pl.: 349 (1753)
 (1) *Vaccinium uliginosum* L., Sp. Pl.: 350 (1753)

PYROLACEAE

- (1) *Pyrola minor* L., Sp. Pl.: 396 (1753)

MONOTROPACEAE

- (1) *Monotropa hypopitys* L., Sp. Pl.: 387 (1753)

PRIMULACEAE

- (1) *Primula elatior* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)
 (1) *Primula elatior* subsp. *intricata* (Gren. & Godr.) Widmer, Eur. Arten Primula: 128 (1891)
 (1) *Primula veris* L., Sp. Pl.: 142 (1753)
 (1) *Primula veris* L., Sp. Pl.: 142 (1753) subsp. *veris*
 (1) *Primula acaulis* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)
 (1) *Primula acaulis* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *acaulis*
 (1) *Lysimachia nemorum* L., Sp. Pl.: 148 (1753)
 (1) *Lysimachia vulgaris* L., Sp. Pl.: 146 (1753)
 (1) *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68 (1844)
 (1) *Glaux maritima* L., Sp. Pl.: 207 (1753)

- (1) *Centunculus minimus* L., Sp. Pl.: 116 (1753)
- (1) *Anagallis tenella* (L.) L., Syst. Veg. ed. 13: 165 (1774)
- (1) *Anagallis arvensis* L., Sp. Pl.: 148 (1753)
- (1) *Samolus valerandi* L., Sp. Pl.: 171 (1753)

DROSERACEAE

- (1) *Drosera rotundifolia* L., Sp. Pl.: 281 (1753)
- (1) *Drosera intermedia* Hayne in Dreves, Bot. Bilderb. 3: 18, 20, 22, tab. 3 fig. B (1798)

GROSSULARIACEAE

- (4) *Ribes sanguineum* Pursh, Fl. Amer. Sept. 1: 164 (1814)
- (4) *Ribes nigrum* L., Sp. Pl.: 201 (1753)
- (1) *Ribes uva-crispa* L., Sp. Pl.: 201 (1753)
- (1) *Ribes petraeum* Wulfen in Jacq., Misc. Austriac. 2: 36 (1781)

CRASSULACEAE

- (1) *Crassula tillaea* Lest.-Garl., Fl. Jersey: 87 (1903)
- (1) *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy in Ridd., Fl. Gloucestershire: 611 (1948)
- (1) *Sempervivum tectorum* L., Sp. Pl.: 464 (1753)
- (1) *Aeonium arboreum* (L.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,1): 185 (1840)
- (1) *Sedum acre* L., Sp. Pl.: 432 (1753)
- (1) *Sedum anglicum* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 196 (1778)
- (1) *Sedum arenarium* Brot., Fl. Lusit. 2: 212 (1805)
- (1) *Sedum album* L., Sp. Pl.: 432 (1753)
- (1) *Sedum dasyphyllum* L., Sp. Pl.: 431 (1753)
- (2) *Sedum dasyphyllum* L., Sp. Pl.: 431 (1753) subsp. *dasyphyllum*
- (2) *Sedum dasyphyllum* subsp. *glanduliferum* (Guss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 263 (1879)
- (1) *Sedum hirsutum* All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785)
- (2) *Sedum hirsutum* All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785) subsp. *hirsutum*
- (1) *Sedum brevifolium* DC. in Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1: 117 (1808)
- (1) *Sedum candollei* Raym.-Hamet in Candollea 4: 26 (1929)
- (2) *Sedum pedicellatum* subsp. *lusitanicum* (Willk. ex Mariz) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 16 (1968)
- (1) *Sedum forsterianum* Sm. in Sm., Engl. Bot., tab. 1802 (1807)
- (1) *Sedum sediforme* (Jacq.) Pau in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza: 246 (1909)
- (1) *Sedum maireanum* Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient.: 43 (1933)

SAXIFRAGACEAE

- (1) *Saxifraga lepismigena* Planellas, Ensayo Fl. Gallega: 224 (1852)
- (1) *Saxifraga stellaris* L., Sp. Pl.: 400 (1753)
- (1) *Saxifraga hirsuta* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1026 (1759)
- (1) *Saxifraga hirsuta* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1026 (1759) subsp. *hirsuta*
- (1) *Saxifraga spathularis* Brot., Fl. Lusit. 2: 172 (1804)
- (1) *Saxifraga paniculata* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
- (1) *Saxifraga granulata* L., Sp. Pl.: 403 (1753)
- (1) *Saxifraga fragosoi* Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 71 (1929)
- (1) *Saxifraga trifurcata* Schrad., Hort. Gott. 13, lam. 7 (1809)
- (1) *Saxifraga pentadactylis* Lapeyr., Fig. Fl. Pyrénées: 64, tab. 50 (1801)
- (1) *Saxifraga pentadactylis* subsp. *willkommiana* (Boiss. ex Willk.) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 229 (1963)
- (1) *Saxifraga tridactylites* L., Sp. Pl.: 404 (1753)
- (1) *Chrysosplenium oppositifolium* L., Sp. Pl.: 398 (1753)
- (1) *Parnassia palustris* L., Sp. Pl.: 273 (1753)

ROSACEAE

- (1) *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata* (Waldst. & Kit. ex Willd.) H. Huber in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-

Eur. ed. 2, 4 (2A): 252 (1964)

- (1) *Rubus idaeus* L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)
- (1) *Rubus sampaioanus* Sudre ex Samp., Rubus Port.: 32-33 (1904)
- (1) *Rubus ulmifolius* Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818)
- (2) *Rubus ulmifolius* Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818) var. *ulmifolius*
- (1) *Rubus vestitus* Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 1: 684 (1825)
- (1) *Rubus galloecicus* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4 (9): 293 (1905)
- (1) *Rubus henriquesii* Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 1 (4): 57-59 (1903)
- (1) *Rubus lucensis* H.E. Weber & Monasterio-Huelin in Osnabrück. Naturwiss. Mitt. 18: 180 (1992)
- (1) *Rubus castroviejoii* Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 52 (1994)
- (1) *Rubus cyclops* Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 50-51 (1994)
- (1) *Rubus urbionicus* Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 54 (1994)
- (1) *Rubus lainzii* H.E. Weber in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (2): 333 (1990)
- (1) *Rubus caesius* L., Sp. Pl. 1: 493 (1753)
- (1) *Filipendula vulgaris* Moench, Methodus: 663 (1794)
- (1) *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 251 (1879)
- (1) *Geum rivale* L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)
- (1) *Geum sylvaticum* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Toulouse 3: 319-320 (1788)
- (1) *Geum urbanum* L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)
- (1) *Fragaria vesca* L., Sp. Pl. 1: 494-495 (1753) subsp. *vesca*
- (1) *Potentilla rupestris* L., Sp. Pl. 1: 496-497 (1753)
- (1) *Potentilla neumanniana* Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2 (2): 592 (1832), pro hybrid.
- (1) *Potentilla cinerea* Chaix ex Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 46 (1779)
- (1) *Potentilla erecta* (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 152 (1797)
- (1) *Potentilla reptans* L., Sp. Pl. 1: 499 (1753)
- (1) *Potentilla montana* Brot., Fl. Lusit. 2: 350-351 (1804)
- (1) *Potentilla sterilis* (L.) Garcke, Fl. Halle 2 (Nachtrag): 200 (1856) [n.v.]
- (1) *Potentilla micrantha* Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4 (2): 468 (1805)
- (1) *Rosa arvensis* Huds., Fl. Angl. 1: 192 (1762)
- (1) *Rosa gallica* L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)
- (1) *Rosa stylosa* Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2 (5): 317 (1809)
- (1) *Rosa canina* L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
- (1) *Rosa canina* L., Sp. Pl. 1: 491 (1753), s.str.
- (1) *Rosa andegavensis* Bastard, Essai Fl. Maine & Loire: 189 (1809); lám. 50 j
- (1) *Rosa squarrosa* (A. Rau) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 222 (1857)
- (1) *Rosa corymbifera* Borkh., Vers. Forstbot. Beschr.: 319-320 (1790)
- (1) *Rosa dumalis* Bechst., Forstbot.: 939-941 (1810)
- (1) *Rosa vosagiaca* N.H.F. Desp., Ros. Gall.: 88 (1828), nom. inval.?
- (1) *Rosa pouzini* Tratt., Rosac. Monogr. 2: 112 (1823)
- (1) *Rosa tomentosa* Sm., Fl. Brit. 2: 539-540 (1800)
- (1) *Rosa villosa* L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
- (1) *Rosa micrantha* Borrer ex Sm., Engl. Bot. 35, tab. 2490 (1812-13)
- (1) *Alchemilla xanthochlora* Rothm. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 42 (11/15): 167 (1937)
- (1) *Alchemilla coriacea* Buser, Not. Alchim.: 19-20 (XII-1891) [in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 108-109 (1892)]
- (1) *Aphanes australis* Rydb. in Britton & Underw. (eds.), N. Amer. Fl. 22 (4): 380 (1908)
- (1) *Agrimonia eupatoria* L., Sp. Pl. 1: 448 (1753)
- (1) *Agrimonia eupatoria* L., Sp. Pl. 1: 448 (1753) subsp. *eupatoria*
- (1) *Sanguisorba officinalis* L., Sp. Pl. 1: 116 (1753)
- (1) *Sanguisorba minor* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771)
- (1) *Sanguisorba minor* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771) subsp. *minor*
- (1) *Sanguisorba minor* subsp. *balearica* (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro in Anales Jard. Bot. Madrid 56 (1): 176 (1998)
- (1) *Sanguisorba verrucosa* (Link ex G. Don) Ces., Stirp. Ital. Rar. 2, in pag. ad tab. S. dodecandrae (1842)
- (1) *Crataegus monogyna* Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292 fig. 1 (1775)

- (1) *Sorbus aucuparia* L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)
 (1) *Sorbus aria* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 46 (1763)
 (1) *Sorbus torminalis* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 45 (1763)
 (1) *Pyrus cordata* Desv., Observ. Pl. Angers: 152-153 (1818)
 (1) *Malus sylvestris* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)
 (1) *Malus domestica* (Borkh.) Borkh., Theor. Prakt. Hand. Forstbot. 2: 1272-1276 (1803)
 (1) *Prunus spinosa* L., Sp. Pl. 1: 475 (1753)
 (1) *Prunus insititia* L., Cent. Pl. I: 12-13 (1755)
 (1) *Prunus cerasus* L., Sp. Pl. 1: 474-475 (1753)
 (1) *Prunus avium* L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755)
 (1) *Prunus mahaleb* L., Sp. Pl. 1: 474 (1753)
 (1) *Prunus padus* L., Sp. Pl. 1: 473 (1753) subsp. *padus*
 (1) *Prunus laurocerasus* L., Sp. Pl. 1: 474 (1753)

LEGUMINOSAE

- (1) *Acacia melanoxydon* R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 462 (1813)
 (1) *Acacia dealbata* Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822)
 (1) *Genista florida* L., Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759)
 (1) *Genista obtusifolia* J. Gay ex Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 116 (1845)
 (1) *Genista anglica* L., Sp. Pl.: 710 (1753)
 (1) *Genista falcata* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 52 (1800)
 (1) *Genista berberidea* Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 1, tab. 1 (1864)
 (1) *Genista micrantha* Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec.: 68, Tab. 10, Fig. 1 (1798)
 (1) *Genista triacanthos* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 54 (1800)
 (1) *Pterospartum tridentatum* (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)
 (1) *Pterospartum tridentatum* (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)
 subsp. *tridentatum*
 (1) *Pterospartum tridentatum* subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs in Lagasalia 18: 266 (1996)
 (1) *Cytisus scoparius* (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822)
 (1) *Cytisus scoparius* (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822) subsp. *scoparius*
 (1) *Cytisus striatus* (Hill) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 149 (1944)
 (1) *Cytisus multiflorus* (L'Hér.) Sweet, Hort. Brit.: 112 (1826)
 (1) *Cytisus commutatus* (Willk.) Briq., Étud. Cytises Alpes Mar.: 151 (1894)
 (1) *Adenocarpus complicatus* (L.) J. Gay in Durieu, Pl. Hispano-Lusit. Sect. 1, Astur., n.º 350 (1836)
 (1) *Adenocarpus lainzii* (Castrov.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 43 (1999)
 (1) *Spartium junceum* L., Sp. Pl.: 708 (1753)
 (1) *Ulex europaeus* L., Sp. Pl.: 741 (1753)
 (1) *Ulex europaeus* L., Sp. Pl.: 741 (1753) subsp. *europaeus*
 (1) *Ulex gallii* Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849)
 (1) *Ulex gallii* Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849) subsp. *gallii*
 (1) *Ulex minor* Roth, Catal. Bot. 1: 83 (1797)
 (1) *Lupinus luteus* L., Sp. Pl.: 722 (1753)
 (1) *Lupinus gredensis* Gand. in Bull. Soc. Bot. France 48: 413 (1901)
 (1) *Lupinus angustifolius* L., Sp. Pl.: 721, 1200 (1753)
 (1) *Astragalus glycyphyllos* L., Sp. Pl.: 758 (1753)
 (1) *Vicia sativa* L., Sp. Pl.: 736 (1753)
 (1) *Vicia sativa* L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *sativa*
 (1) *Vicia cordata* Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl., Abth. 1, 32: [fol. 1] (1812)
 (1) *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
 (1) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753)
 (1) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *lutea*
 (2) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *lutea*
 (2) *Vicia lutea* var. *hirta* (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel., Fl. Gall.: 462 (1807)
 (1) *Vicia peregrina* L., Sp. Pl.: 737 (1753)

- (1) *Vicia sepium* L., Sp. Pl.: 737 (1753)
 (1) *Vicia faba* L., Sp. Pl.: 737 (1753)
 (1) *Vicia orobus* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 577 (1815)
 (1) *Vicia cracca* L., Sp. Pl.: 735 (1753)
 (1) *Vicia incana* Gouan, Fl. Monsp.: 189 (1764)
 (1) *Vicia dasycarpa* Ten., Succ. Relaz. Viaggio Abruzzo: 81 (1830)
 (1) *Vicia pseudocracca* Bertol., Rar. Lig. [Ital.] Pl. 3: 58 (1810)
 (2) *Vicia pseudocracca* Bertol., Rar. Lig. [Ital.] Pl. 3: 58 (1810) var. *pseudocracca*
 (1) *Vicia benghalensis* L., Sp. Pl.: 736 (1753)
 (2) *Vicia benghalensis* var. *perennis* (DC.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1922)
 (1) *Vicia disperma* DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 154 (1813)
 (1) *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb., Spic. Fl. Lips.: 26 (1771)
 (1) *Vicia pubescens* (DC.) Link, Handbuch 2: 190 (1829)
 (1) *Vicia parviflora* Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801)
 (1) *Vicia hirsuta* (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614 (1821)
 (1) *Lens nigricans* (M. Bieb.) Godr., Fl. Lorraine 1: 173 (1843)
 (1) *Lathyrus hirsutus* L., Sp. Pl.: 732 (1753)
 (1) *Lathyrus latifolius* L., Sp. Pl.: 733 (1753)
 (1) *Lathyrus niger* (L.) Bernh., Syst. Verz.: 248 (1800)
 (1) *Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler in Feddes Repert. 82: 434 (1971)
 (1) *Lathyrus sphaericus* Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1784)
 (1) *Lathyrus angulatus* L., Sp. Pl.: 731 (1753)
 (1) *Lathyrus nissolia* L., Sp. Pl.: 729 (1753)
 (1) *Lathyrus clymenum* L., Sp. Pl.: 732 (1753)
 (1) *Lathyrus aphaca* L., Sp. Pl.: 729 (1753)
 (1) *Ononis spinosa* L., Sp. Pl.: 716 (1753)
 (1) *Ononis spinosa* L., Sp. Pl.: 716 (1753) subsp. *spinosa*
 (1) *Ononis spinosa* subsp. *australis* (Širj.) Greuter & Burdet in Willdenowia 19: 33 (1989)
 (1) *Ononis diffusa* Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XLI (1812)
 (1) *Ononis reclinata* L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763)
 (1) *Ononis reclinata* L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763) subsp. *reclinata*
 (1) *Trifolium pratense* L., Sp. Pl.: 768 (1753)
 (1) *Trifolium pratense* L., Sp. Pl.: 768 (1753) subsp. *pratense*
 (2) *Trifolium pratense* var. *maritimum* Zabel in Arch. Vereins Freunde Naturgesch. Mecklenburg 13: 31 (1859)
 (1) *Trifolium medium* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759) subsp. *medium*
 (1) *Trifolium ochroleucon* Huds., Fl. Angl.: 283 (1762)
 (1) *Trifolium incarnatum* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
 (2) *Trifolium incarnatum* L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *incarnatum*
 (1) *Trifolium striatum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)
 (1) *Trifolium striatum* subsp. *brevidens* (Lange) Muñoz Rodr. in Acta Bot. Malacitana 17: 100 (1992)
 (1) *Trifolium bocconeii* Savi in Atti Accad. Ital. 1: 191 (1808)
 (1) *Trifolium scabrum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)
 (1) *Trifolium ligusticum* Balb. ex Loisel., Fl. Gall.: 731 (1807)
 (1) *Trifolium lappaceum* L., Sp. Pl.: 768 (1753)
 (1) *Trifolium arvense* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
 (2) *Trifolium arvense* L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *arvense*
 (1) *Trifolium angustifolium* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
 (1) *Trifolium squamosum* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
 (1) *Trifolium subterraneum* L., Sp. Pl.: 767 (1753)
 (1) *Trifolium subterraneum* L., Sp. Pl.: 767 (1753) subsp. *subterraneum*
 (1) *Trifolium campestre* Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 13 (1804)
 (1) *Trifolium patens* Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 18 (1804)
 (1) *Trifolium dubium* Sibth., Fl. Oxon.: 231 (1794)
 (1) *Trifolium micranthum* Viv., Fl. Libyc. Spec.: 45 (1824)

- (1) *Trifolium fragiferum* L., Sp. Pl.: 772 (1753)
 (1) *Trifolium resupinatum* L., Sp. Pl.: 771 (1753)
 (1) *Trifolium tomentosum* L., Sp. Pl.: 771 (1753)
 (1) *Trifolium strictum* L., Cent. Pl. I: 24 (1755)
 (1) *Trifolium alpinum* L., Sp. Pl.: 767 (1753)
 (1) *Trifolium occidentale* Coombe in Watsonia 5: 70 (1961)
 (1) *Trifolium repens* L., Sp. Pl.: 767 (1753)
 (2) *Trifolium repens* var. *nevadense* (Boiss.) C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 10 (2): 375 (1953)
 (1) *Trifolium cernuum* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 150, tab. 62 (1816)
 (1) *Trifolium glomeratum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)
 (1) *Melilotus albus* Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2: 382 (1787)
 (1) *Melilotus officinalis* (L.) Pall., Reise Russ. Reich. 3: 537 (1776)
 (1) *Melilotus indicus* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 308 (1785)
 (1) *Medicago orbicularis* (L.) Bartal., Cat. Piante Siena: 60 (1776)
 (1) *Medicago lupulina* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
 (1) *Medicago sativa* L., Sp. Pl.: 778 (1753)
 (1) *Medicago marina* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
 (1) *Medicago minima* (L.) L., Fl. Angl.: 21 (1754)
 (1) *Medicago polymorpha* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
 (1) *Medicago arabica* (L.) Huds., Fl. Angl.: 288 (1762)
 (1) *Medicago littoralis* Rohde ex Loisel., Not. Fl. France: 118 (1810)
 (1) *Lotus corniculatus* L., Sp. Pl.: 775 (1753)
 (1) *Lotus corniculatus* L., Sp. Pl.: 775 (1753) subsp. *corniculatus*
 (1) *Lotus corniculatus* subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964)
 (1) *Lotus glaber* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
 (1) *Lotus pedunculatus* Cav., Icon. 2: 52, tab. 164 (1793)
 (1) *Lotus angustissimus* L., Sp. Pl.: 774 (1753)
 (1) *Lotus castellanus* Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 9: 34 (1849)
 (1) *Lotus hispidus* Desf. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 556 (1805)
 (1) *Dorycnium pentaphyllum* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1771)
 (1) *Dorycnium rectum* (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208 (1825)
 (1) *Anthyllis vulneraria* L., Sp. Pl.: 719 (1753)
 (1) *Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica* (W. Becker) J alas ex Cullen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 32 (1976)
 (1) *Anthyllis vulneraria* subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6 (2): 626 (1908)
 (1) *Anthyllis vulneraria* subsp. *gandogeri* (Sagorski) W. Becker ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 (1931)
 (1) *Dorycnopsis gerardi* (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 164 (1840)
 (1) *Ornithopus perpusillus* L., Sp. Pl.: 743 (1753)
 (1) *Ornithopus sativus* Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804)
 (1) *Ornithopus sativus* Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804) subsp. *sativus*
 (1) *Ornithopus compressus* L., Sp. Pl.: 744 (1753)
 (1) *Ornithopus pinnatus* (Mill.) Druce in J. Bot. 45: 420 (1907)
 (1) *Coronilla scorpioides* (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 188 (1835)
 (1) *Hippocrepis commutata* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 274 (1903)

HALORAGACEAE

- (1) *Myriophyllum alterniflorum* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 529 (1815)

LYTHRACEAE

- (1) *Lythrum salicaria* L., Sp. Pl.: 446 (1753)
 (1) *Lythrum junceum* Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794)
 (1) *Lythrum hyssopifolia* L., Sp. Pl.: 447 (1753)

- (1) *Lythrum portula* (L.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 13 (1967)

THYMELAEACEAE

- (1) *Daphne laureola* L., Sp. Pl.: 357 (1753)
(1) *Daphne gnidium* L., Sp. Pl.: 357 (1753)
(1) *Thymelaea coridifolia* (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848)
(1) *Thymelaea coridifolia* (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848) subsp. *coridifolia*
(1) *Thymelaea coridifolia* subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 47 (1982)

MYRTACEAE

- (1) *Myrtus communis* L., Sp. Pl.: 471 (1753)
(1) *Eucalyptus globulus* Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800)
(1) *Eucalyptus globulus* Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) subsp. *globulus*

ONAGRACEAE

- (1) *Ludwigia palustris* (L.) Elliott, Sketch Bot. S. Carolina 1: 211 (1817)
(1) *Oenothera glazioviana* Micheli in Mart., Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875)
(1) *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 377 (1821) subsp. *stricta*
(1) *Oenothera rosea* L'Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)
(1) *Epilobium angustifolium* L., Sp. Pl.: 347 (1753)
(1) *Epilobium hirsutum* L., Sp. Pl.: 347 (1753)
(1) *Epilobium parviflorum* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
(1) *Epilobium montanum* L., Sp. Pl.: 348 (1753)
(1) *Epilobium lanceolatum* Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 138, tab. 1 (1818)
(1) *Epilobium duriaei* J. Gay ex Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 501 (1849)
(1) *Epilobium tetragonum* L., Sp. Pl.: 348 (1753)
(1) *Epilobium tetragonum* L., Sp. Pl.: 348 (1753) subsp. *tetragonum*
(1) *Epilobium obscurum* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
(1) *Epilobium palustre* L., Sp. Pl.: 348 (1753)
(1) *Circaea lutetiana* L., Sp. Pl.: 9 (1753) subsp. *lutetiana*

CORNACEAE

- (1) *Cornus sanguinea* L., Sp. Pl.: 117 (1753) subsp. *sanguinea*

SANTALACEAE

- (1) *Osyris alba* L., Sp. Pl.: 1022 (1753)
(1) *Thesium pyrenaicum* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 331 (1788) subsp. *pyrenaicum*

VISCACEAE

- (1) *Viscum album* L., Sp. Pl.: 1023 (1753)
(2) *Viscum album* L., Sp. Pl.: 1023 (1753) subsp. *album*

RAFFLESIIACEAE

- (1) *Cytinus hypocistis* (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767)
(1) *Cytinus hypocistis* (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767) subsp. *hypocistis*

CELASTRACEAE

- (1) *Euonymus europaeus* L., Sp. Pl.: 197 (1753)

AQUIFOLIACEAE

- (1) *Ilex aquifolium* L., Sp. Pl.: 125 (1753)

BUXACEAE

- (1) *Buxus sempervirens* L., Sp. Pl.: 983 (1753)

EUPHORBIACEAE

- (1) *Mercurialis perennis* L., Sp. Pl.: 1035 (1753)
 (1) *Mercurialis ambigua* L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal.: 15 (1762)
 (1) *Mercurialis annua* L., Sp. Pl.: 1035 (1753)
 (1) *Euphorbia lathyris* L., Sp. Pl.: 457 (1753)
 (1) *Euphorbia hyberna* L., Sp. Pl.: 462 (1753) subsp. *hyberna*
 (1) *Euphorbia hirsuta* L., Amoen. Acad. 4: 483 (1759)
 (1) *Euphorbia flavicoma* DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 110 (1813)
 (1) *Euphorbia flavicoma* subsp. *occidentalis* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 22: 7 (1976)
 (1) *Euphorbia polygalifolia* Boiss. & Reut. ex Boiss., Cent. Euphorb.: 34 (1860)
 (1) *Euphorbia polygalifolia* subsp. *hirta* (Lange) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VIII: 18 (1974)
 (1) *Euphorbia dulcis* L., Sp. Pl.: 457 (1753)
 (1) *Euphorbia angulata* Jacq., Collectanea 2: 309 (1789)
 (1) *Euphorbia helioscopia* L., Sp. Pl.: 459 (1753)
 (1) *Euphorbia helioscopia* L., Sp. Pl.: 459 (1753) subsp. *helioscopia*
 (1) *Euphorbia exigua* L., Sp. Pl.: 456 (1753)
 (1) *Euphorbia exigua* L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *exigua*
 (1) *Euphorbia exigua* subsp. *merinoi* M. Laínz in Brotéria, Sér. Bot. 24: 141 (1955)
 (1) *Euphorbia falcata* L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *falcata*
 (1) *Euphorbia pepus* L., Sp. Pl.: 456 (1753)
 (1) *Euphorbia esula* L., Sp. Pl.: 461 (1753)
 (1) *Euphorbia esula* L., Sp. Pl.: 461 (1753) subsp. *esula*
 (1) *Euphorbia terracina* L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762)
 (1) *Euphorbia amygdaloides* L., Sp. Pl.: 463 (1753) subsp. *amygdaloides*
 (1) *Euphorbia segetalis* L., Sp. Pl.: 458 (1753)
 (1) *Euphorbia portlandica* L., Sp. Pl.: 458 (1753)
 (1) *Euphorbia paralias* L., Sp. Pl.: 458 (1753)
 (1) *Chamaesyce canescens* (L.) Prokh. Consp. Syst. Tithymalus: 19 (1933)
 (1) *Chamaesyce canescens* (L.) Prokh. Consp. Syst. Tithymalus: 19 (1933) subsp. *canescens*
 (1) *Chamaesyce polygonifolia* (L.) Small, Fl. South. U.S.: 703 (1903)
 (1) *Chamaesyce pepelis* (L.) Prokh., Consp. Syst. Tithymalus: 15 (1933)

RHAMNACEAE

- (1) *Rhamnus cathartica* L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)
 (1) *Rhamnus alaternus* L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)
 (1) *Rhamnus alaternus* L., Sp. Pl. 1: 193 (1753) subsp. *alaternus*
 (1) *Rhamnus pumila* Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1 (15): 120 (1764)
 (1) *Rhamnus pumila* subsp. *legionensis* Rothm. in bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 34 (2-3): 152 (1934), nom. alt.
 (1) *Franzula alnus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)
 (1) *Franzula alnus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768) subsp. *alnus*

VITACEAE

- (1) *Vitis vinifera* L., Sp. Pl. 1: 202 (1753)

ACERACEAE

- (1) *Acer negundo* L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753)
 (1) *Acer pseudoplatanus* L., Sp. Pl. 2: 1054 (1753)
 (1) *Acer monspessulanum* L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753) subsp. *monspessulanum*
 (1) *Acer campestre* L., Sp. Pl. 2: 1055-1056 (1753)
 (1) *Acer platanoides* L., Sp. Pl. 2: 1055 (1753)

ANACARDIACEAE

- (1) *Rhus typhina* L., Cent. Pl. II: 14 (1756)
 (1) *Pistacia terebinthus* L., Sp. Pl. 2: 1025-1206 (1753)

SIMAROUBACEAE

- (1) *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle in J. Washington Acad. Sci. 6 (14): 495 (1916)

RUTACEAE

- (1) *Ruta montana* (L.) L., Amoen. Acad. 3: 52 (1756)
(1) *Ruta angustifolia* Pers., Syn. Pl. 1: 464 (1805)
(1) *Ruta chalepensis* L., Mant. Pl.: 69 (1767)

ZYGOPHYLLACEAE

- (1) *Tribulus terrestris* L., Sp. Pl. 1: 387 (1753)

JUGLANDACEAE

- (1) *Juglans regia* L., Sp. Pl. 2: 997 (1753)

LINACEAE

- (1) *Linum bienne* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 8 (1768)
(1) *Linum narbonense* L., Sp. Pl. 1: 278 (1753)
(1) *Linum narbonense* subsp. *barrasii* (Pau) Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 191 (2015)
(1) *Linum trigynum* L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)
(1) *Linum strictum* L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)
(1) *Linum strictum* L., Sp. Pl. 1: 279 (1753) subsp. *strictum*
(1) *Linum catharticum* L., Sp. Pl. 1: 281 (1753)
(1) *Radiola linoides* Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 71 (1788)

GERANIACEAE

- (1) *Geranium columbinum* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
(1) *Geranium rotundifolium* L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)
(1) *Geranium sanguineum* L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)
(1) *Geranium dissectum* L., Cent. Pl. I: 21 (1755)
(1) *Geranium pyrenaicum* Burm. fil., Spec. Bot. Geran.: 27-28 (1759)
(1) *Geranium pyrenaicum* subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (1): 244 (1990)
(1) *Geranium molle* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
(1) *Geranium lucidum* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
(1) *Geranium purpureum* Vill., Hist. Pl. dauphiné 1: 272 (1786)
(1) *Geranium robertianum* L., Sp. Pl. 2: 681-682 (1753)
(1) *Erodium botrys* (Cav.) Bertol., Amoen. Ital.: 35 (1819)
(1) *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 415 (1789)
(1) *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)
(1) *Erodium aethiopicum* (Lam.) Brumh. & Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 352 (1911)
(1) *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)
(1) *Erodium glandulosum* (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3 (1): 628 (1800)

OXALIDACEAE

- (1) *Oxalis corniculata* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)
(1) *Oxalis acetosella* L., Sp. Pl. 1: 433 (1753) subsp. *acetosella*
(1) *Oxalis debilis* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4.º 5 (22): 236 (1822) [ed. folio 5 (22): 183 (1822)]
(1) *Oxalis latifolia* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4, 5 (22): 237, tab. 467 (1822) [ed. folio 5 (22): 184, tab. 467 (1822)]
(1) *Oxalis pes-caprae* L., Sp. Pl. 1: 434 (1753)
(1) *Oxalis purpurea* L., Sp. Pl. 1: 433 (1753)

TROPAEOLACEAE

- (1) *Tropaeolum majus* L., Sp. Pl. 1: 345 [cf. vol. 2, (1753)]

POLYGALACEAE

- (1) *Polygala microphylla* L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 989 (1763)
(1) *Polygala vulgaris* L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)
(1) *Polygala serpyllifolia* Hosé in Ann. Bot. (usteri) 21: 39-40 (1797)

ARALIACEAE

- (1) *Hedera hibernica* (G. Kirchn.) Bean, Trees Shrubs Brit. Isles 1: 609 (1914)

UMBELLIFERAE

- (1) *Hydrocotyle vulgaris* L., Sp. Pl.: 234 (1753)
(1) *Sanicula europaea* L., Sp. Pl.: 235 (1753)
(1) *Astrantia major* L., Sp. Pl.: 235 (1753)
(1) *Eryngium viviparum* J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 9: 171, tab. 11 (1848)
(1) *Eryngium tenue* Lam., Encycl. 4: 755 (1798)
(1) *Eryngium duriaei* J. Gay ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 237 (1840)
(1) *Eryngium bourgatii* Gouan, Ill. Observ. Bot.: 7, tab. 3 (1773)
(1) *Eryngium maritimum* L., Sp. Pl.: 233 (1753)
(1) *Eryngium campestre* L., Sp. Pl.: 233 (1753)
(1) *Chaerophyllum temulum* L., Sp. Pl.: 258 (1753)
(1) *Chaerophyllum aureum* L., Sp. Pl. ed. 2: 370 (1762)
(1) *Chaerophyllum hirsutum* L., Sp. Pl.: 258 (1753)
(1) *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 40 (1814)
(1) *Anthriscus caucalis* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 230 (1808)
(1) *Scandix pecten-veneris* L., Sp. Pl.: 256 (1753)
(1) *Torilis japonica* (Houtt.) DC., Prodr. 4: 219 (1830)
(1) *Torilis arvensis* (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821)
(1) *Torilis arvensis* subsp. *recta* Jury in Lagasalia 18: 282 (1996)
(1) *Torilis arvensis* subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 1: 1057 (1927)
(1) *Torilis arvensis* subsp. *neglecta* (Spreng.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2): 1055 (1926)
(1) *Torilis nodosa* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 82 (1788)
(1) *Caucalis platycarpus* L., Sp. Pl.: 241 (1753)
(1) *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 59 (1814)
(1) *Daucus durieua* Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 23 (1874)
(1) *Daucus carota* L., Sp. Pl.: 242 (1753) subsp. *carota*
(1) *Daucus carota* subsp. *sativus* (Hoffm.) Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 179 (1834)
(1) *Daucus carota* subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. ed. 3: 185 (1884)
(1) *Orlaya daucoides* (L.) Greuter in Boissiera 13: 92 (1967)
(1) *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande in Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 32: 86 (1925)
(1) *Smyrniolum olusatrum* L., Sp. Pl.: 262 (1753)
(1) *Physospermum cornubiense* (L.) DC., Prodr. 4: 246 (1830)
(1) *Conium maculatum* L., Sp. Pl.: 243 (1753)
(1) *Conopodium subcarneum* (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 736 (1845)
(1) *Conopodium pyrenaicum* (Loisel.) Miégev. in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (1874)
(1) *Conopodium majus* (Gouan) Loret in Loret & Barrandon, Fl. Montpellier ed. 2: 214 (1886)
(1) *Conopodium majus* subsp. *marizianum* (Samp.) López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 473 (2000)
(1) *Pimpinella major* (L.) Huds., Fl. Angl.: 110 (1762)
(1) *Pimpinella villosa* Schousb., Iagttag. Vextrig. Marokko: 139 (1800)
(1) *Crithmum maritimum* L., Sp. Pl.: 246 (1753)
(1) *Seseli libanotis* (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1): 111 (1824)
(1) *Seseli montanum* L., Sp. Pl.: 260 (1753)
(1) *Seseli montanum* subsp. *peixotoanum* (Samp.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 17 (1971)

- (1) *Oenanthe lachenalii* C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 678 (1805)
 (1) *Oenanthe crocata* L., Sp. Pl.: 254 (1753)
 (1) *Lilaeopsis carolinensis* J.M. Coult. & Rose in Bot. Gaz. 24: 48 (1897)
 (1) *Foeniculum vulgare* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 1 (1768)
 (1) *Meum athamanticum* Jacq., Fl. Austriac. 4: 2, tab. 303 (1776)
 (1) *Bupleurum rotundifolium* L., Sp. Pl.: 236 (1753)
 (1) *Bupleurum baldense* Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1: 120 (1764)
 (1) *Bupleurum gerardi* All. in Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 5: 81 (1774)
 (1) *Apium graveolens* L., Sp. Pl.: 264 (1753)
 (1) *Apium nodiflorum* (L.) Lag., Amen. Nat. Españ.: 101 (1821)
 (1) *Apium inundatum* (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 9 (1863)
 (1) *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254 (1866)
 (1) *Ammi majus* L., Sp. Pl.: 243 (1753)
 (1) *Carum verticillatum* (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1): 122 (1824)
 (1) *Selinum broteri* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 428 (1824)
 (1) *Ligusticum lucidum* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 4 (1768)
 (1) *Ligusticum lucidum* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 4 (1768) subsp. *lucidum*
 (1) *Angelica sylvestris* L., Sp. Pl.: 251 (1753)
 (1) *Angelica major* Lag., Elench. Pl.: [13] (1816)
 (1) *Angelica pachycarpa* Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 7, tab. 9 (1864)
 (1) *Anethum graveolens* L., Sp. Pl.: 263 (1753)
 (1) *Ferula communis* L., Sp. Pl.: 246 (1753)
 (1) *Ferula communis* subsp. *catalaunica* (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal in Acta Bot. Barcinon. 45: 236 (1998)
 (1) *Ferulago capillaris* (Link ex Spreng.) Cout., Fl. Portugal: 452 (1913)
 (1) *Peucedanum gallicum* Latourr., Chlor. Ludg.: 7 (1785)
 (1) *Peucedanum lancifolium* Hoffmanns. & Link ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 39 (1866)
 (1) *Pastinaca sativa* L., Sp. Pl.: 262 (1753)
 (1) *Pastinaca sativa* L., Sp. Pl.: 262 (1753) subsp. *sativa*
 (1) *Heracleum sphondylium* L., Sp. Pl.: 249 (1753)
 (2) *Heracleum sphondylium* L., Sp. Pl.: 249 (1753) subsp. *sphondylium*
 (2) *Heracleum sphondylium* subsp. *pyrenaicum* (Lam.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 128 (1894)
 (2) *Heracleum sphondylium* subsp. *granatense* (Boiss.) Briq. in Candollea 2: 24 (1924)
 (1) *Tordylium maximum* L., Sp. Pl.: 240 (1753)
 (1) *Margotia gummifera* (Desf.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 25 (1874)
 (1) *Laserpitium latifolium* L., Sp. Pl.: 248 (1753)
 (1) *Laserpitium latifolium* subsp. *merinoi* P. Monts. in Acta Bot. Barcinon. 49: 34 (2003)
 (1) *Laserpitium eliasii* Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907)
 (1) *Laserpitium eliasii* Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907) subsp. *eliasii*
 (1) *Laserpitium eliasii* subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47 (supl.): 307 (1974)
 (1) *Laserpitium gallicum* L., Sp. Pl.: 248 (1753)
 (1) *Laserpitium gallicum* L., Sp. Pl.: 248 (1753) subsp. *gallicum*
 (1) *Laserpitium prutenicum* subsp. *dufourianum* (Rouy & E.G. Camus) Braun-Blanq. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 75: 17 (1930)
 (1) *Thapsia villosa* L., Sp. Pl.: 261 (1753)
 (2) *Thapsia villosa* var. *dissecta* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 255 (1840)
 (2) *Thapsia villosa* L., Sp. Pl.: 261 (1753) var. *villosa*

GENTIANACEAE

- (1) *Gentiana lutea* L., Sp. Pl.: 227 (1753)
 (1) *Gentiana lutea* L., Sp. Pl.: 227 (1753) subsp. *lutea*
 (1) *Gentiana pneumonanthe* L., Sp. Pl.: 228 (1753)

- (1) *Centaureum erythraea* Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)
- (1) *Centaureum erythraea* Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800) subsp. *erythraea*
- (1) *Centaureum grandiflorum* (Pers.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 319 (1916)
- (1) *Centaureum grandiflorum* subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011)
- (1) *Centaureum chloodes* (Brot.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
- (1) *Centaureum scilloides* (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
- (1) *Centaureum pulchellum* (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898)
- (1) *Centaureum tenuiflorum* (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
- (1) *Centaureum maritimum* (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
- (1) *Schenkia spicata* (L.) G. Mans. in Taxon 53: 726 (2004)
- (1) *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 743 (1886)
- (1) *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 29 (1800)
- (1) *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762)
- (1) *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762) subsp. *perfoliata*
- (1) *Blackstonia imperfoliata* (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 105 (1913)

APOCYNACEAE

- (1) *Vinca minor* L., Sp. Pl.: 209 (1753)
- (1) *Vinca difformis* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 333 (1788) subsp. *difformis*

ASCLEPIADACEAE

- (1) *Vincetoxicum nigrum* (L.) Moench, Suppl. Meth.: 313 (1802)

OLEACEAE

- (1) *Olea europaea* L., Sp. Pl.: 8 (1753) subsp. *europaea*
- (1) *Phillyrea angustifolia* L., Sp. Pl.: 7 (1753)
- (1) *Fraxinus excelsior* L., Sp. Pl.: 1057 (1753) subsp. *excelsior*
- (1) *Fraxinus angustifolia* Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804)
- (1) *Fraxinus angustifolia* Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804) subsp. *angustifolia*
- (1) *Syringa vulgaris* L., Sp. Pl.: 9 (1753)
- (1) *Ligustrum vulgare* L., Sp. Pl.: 7 (1753)
- (1) *Jasminum fruticans* L., Sp. Pl.: 7 (1753)

SOLANACEAE

- (1) *Solanum nigrum* L., Sp. Pl.: 186 (1753)
- (1) *Solanum villosum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
- (1) *Solanum dulcamara* L., Sp. Pl.: 185 (1753)
- (1) *Datura stramonium* L., Sp. Pl.: 179 (1753)

CONVOLVULACEAE

- (1) *Convolvulus arvensis* L., Sp. Pl.: 153 (1753)
- (1) *Calystegia sepium* (L.) R. Br. in Prodr.: 483 (1810)
- (1) *Calystegia soldanella* (L.) R. Br., Prodr.: 484 (1810)
- (1) *Cuscuta approximata* Bab. in Ann. Nat. Hist. 13: 253, pl. 4 fig. 3 (1844) subsp. *approximata*
- (1) *Cuscuta epithymum* (L.) L., Amoen. Acad. 4: 478 (1759)

MENYANTHACEAE

- (1) *Menyanthes trifoliata* L., Sp. Pl.: 145 (1753)
- (1) *Nymphoides peltata* (S.G. Gmel.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 429 (1891)

BORAGINACEAE

- (1) *Borago officinalis* L., Sp. Pl.: 137 (1753)
 (1) *Symphytum tuberosum* L., Sp. Pl.: 136 (1753) subsp. *tuberosum*
 (1) *Pulmonaria longifolia* (Bastard) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 460 (1857)
 (1) *Lycopsis arvensis* L., Sp. Pl.: 139 (1753)
 (1) *Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch in Flora 12 (2): 643 (1829)
 (1) *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)
 (1) *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008) subsp. *prostrata*
 (1) *Glandora diffusa* (Lag.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)
 (1) *Echium vulgare* L., Sp. Pl.: 139 (1753)
 (1) *Echium vulgare* L., Sp. Pl.: 139 (1753) subsp. *vulgare*
 (1) *Echium vulgare* subsp. *pustulatum* (Sm.) Rouy ex Em. Schmid & Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 2195 (1927)
 (1) *Echium rosulatum* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855)
 (1) *Echium rosulatum* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855) subsp. *rosulatum*
 (1) *Echium plantagineum* L., Mant. Pl. Altera: 202 (1771)
 (1) *Cynoglossum creticum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
 (1) *Omphalodes nitida* (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 194 (1811)
 (1) *Myosotis martini* Sennen, Pl. Espagne 1926, n. 5804 (1927)
 (1) *Myosotis laxa* subsp. *cespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh., Norsk Fl.: 529 (1940)
 (1) *Myosotis stolonifera* (J. Gay ex A. DC.) Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 83 (1881)
 (1) *Myosotis secunda* Al. Murray, North. Fl. 1: 115 (1836)
 (1) *Myosotis welwitschii* Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 138 (1856)
 (1) *Myosotis alpestris* F.W. Schmidt, Fl. Boëm. 3: 26 (1794)
 (1) *Myosotis alpestris* F.W. Schmidt, Fl. Boëm. 3: 26 (1794) subsp. *alpestris*
 (1) *Myosotis arvensis* (L.) Hill, Veg. Syst. 7: 55 (1764) subsp. *arvensis*
 (1) *Myosotis ramosissima* Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814)
 (1) *Myosotis ramosissima* Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814) subsp. *ramosissima*
 (1) *Myosotis discolor* Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797)
 (1) *Myosotis discolor* Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797) subsp. *discolor*
 (1) *Myosotis discolor* subsp. *dubia* (Arrond.) Blaise in Bot. J. Linn. Soc. 65: 261 (1972)
 (1) *Myosotis balbisiana* Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 339 (1851)
 (1) *Heliotropium europaeum* L., Sp. Pl.: 130 (1753)

VERBENACEAE

- (1) *Verbena officinalis* L., Sp. Pl.: 20 (1753)

LABIATAE

- (1) *Teucrium pyrenaicum* L., Sp. Pl.: 566 (1753)
 (1) *Teucrium pyrenaicum* L., Sp. Pl.: 566 (1753) subsp. *pyrenaicum*
 (1) *Teucrium scorodonia* L., Sp. Pl.: 564 (1753)
 (1) *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 24 (1773)
 (1) *Ajuga reptans* L., Sp. Pl.: 561 (1753)
 (1) *Ajuga pyramidalis* L., Sp. Pl.: 561 (1753)
 (1) *Ajuga pyramidalis* L., Sp. Pl.: 561 (1753) subsp. *pyramidalis*
 (1) *Scutellaria alpina* L., Sp. Pl.: 599 (1753) subsp. *alpina*
 (1) *Scutellaria minor* Huds., Fl. Angl.: 232 (1762)
 (1) *Melittis melissophyllum* L., Sp. Pl.: 597 (1753)
 (1) *Lamium maculatum* L., Sp. Pl. ed. 2: 809 (1763)
 (1) *Lamium hybridum* Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 251 (1786)
 (1) *Lamium purpureum* L., Sp. Pl.: 579 (1753)
 (1) *Lamium amplexicaule* L., Sp. Pl.: 579 (1753)
 (1) *Galeopsis tetrahit* L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *tetrahit*
 (1) *Galeopsis ladanum* L., Sp. Pl.: 579 (1753)
 (1) *Galeopsis ladanum* L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *ladanum*
 (1) *Stachys sylvatica* L., Sp. Pl.: 580 (1753)
 (1) *Stachys alpina* L., Sp. Pl.: 581 (1753)

- (1) *Stachys arvensis* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763)
 (1) *Stachys officinalis* (L.) Trevisan in Prosp. Fl. Eugan.: 26 (1842)
 (1) *Sideritis hyssopifolia* L., Sp. Pl.: 575 (1753)
 (1) *Marrubium vulgare* L., Sp. Pl.: 583 (1753)
 (1) *Ballota nigra* L., Sp. Pl.: 582 (1753)
 (1) *Salvia sclarea* L., Sp. Pl.: 27 (1753)
 (1) *Salvia verbenaca* L., Sp. Pl.: 25 (1753)
 (1) *Rosmarinus officinalis* L., Sp. Pl.: 23 (1753)
 (1) *Lycopus europaeus* L., Sp. Pl.: 21 (1753)
 (1) *Mentha pulegium* L., Sp. Pl.: 577 (1753)
 (1) *Mentha aquatica* L., Sp. Pl.: 576 (1753)
 (1) *Mentha longifolia* (L.) Huds., Fl. Angl.: 221 (1762)
 (1) *Mentha suaveolens* Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792)
 (1) *Thymus mastichina* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763)
 (1) *Thymus mastichina* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) subsp. *mastichina*
 (1) *Thymus caespititius* Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804)
 (1) *Thymus vulgaris* L., Sp. Pl.: 591 (1753)
 (1) *Thymus vulgaris* L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *vulgaris*
 (1) *Thymus zygis* Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753)
 (1) *Thymus zygis* Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *zygis*
 (1) *Thymus longicaulis* C. Presl, Fl. Sicul. 1: XXXVII (1826)
 (1) *Thymus pulegioides* L., Sp. Pl.: 592 (1753)
 (1) *Origanum vulgare* L., Sp. Pl.: 590 (1753)
 (1) *Origanum vulgare* subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 248 (1894)
 (1) *Calamintha nepeta* (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798)
 (1) *Calamintha nepeta* (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) subsp. *nepeta*
 (1) *Acinos alpinus* (L.) Moench, Methodus: 407 (1794)
 (1) *Clinopodium vulgare* L., Sp. Pl.: 587 (1753)
 (1) *Prunella vulgaris* L., Sp. Pl.: 600 (1753)
 (1) *Prunella laciniata* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763)
 (1) *Prunella grandiflora* (L.) Scholler, Fl. Barb.: 140 (1775)
 (1) *Nepeta cataria* L., Sp. Pl.: 570 (1753)
 (1) *Glechoma hederacea* L., Sp. Pl.: 578 (1753)
 (1) *Melissa officinalis* L., Sp. Pl.: 592 (1753)
 (1) *Lavandula stoechas* L., Sp. Pl.: 573 (1753)
 (1) *Lavandula stoechas* L., Sp. Pl.: 573 (1753) subsp. *stoechas*
 (1) *Lavandula pedunculata* (Mill.) Cav., Descr. Pl.: 70 (1802)

CALLITRICHACEAE

- (1) *Callitriche stagnalis* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 251 (1771)
 (1) *Callitriche hamulata* Kütz. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 246 (1835)

PLANTAGINACEAE

- (1) *Plantago major* L., Sp. Pl.: 112 (1753)
 (2) *Plantago major* L., Sp. Pl.: 112 (1753) subsp. *major*
 (1) *Plantago holosteum* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 108 (1771)
 (1) *Plantago maritima* L., Sp. Pl.: 114 (1753)
 (1) *Plantago maritima* L., Sp. Pl.: 114 (1753) subsp. *maritima*
 (1) *Plantago coronopus* L., Sp. Pl.: 115 (1753)
 (1) *Plantago lanceolata* L., Sp. Pl.: 113 (1753)
 (1) *Littorella uniflora* (L.) Asch., Fl. Brandenburg 1: 544 (1864)

BUDDLEJACEAE

- (1) *Buddleja davidii* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2, 10: 65 (1887)

SCROPHULARIACEAE

- (1) *Verbascum blattaria* L., Sp. Pl.: 178 (1753)
 (1) *Verbascum virgatum* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 227 (1787)
 (1) *Verbascum simplex* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 216 (1811)
 (1) *Verbascum pulverulentum* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 22 (1779)
 (1) *Scrophularia herminii* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813)
 (1) *Scrophularia alpestris* J. Gay ex Benth. in DC., Prodr. 10: 307 (1846)
 (1) *Scrophularia auriculata* L., Sp. Pl.: 620 (1753)
 (1) *Scrophularia auriculata* L., Sp. Pl.: 620 (1753) subsp. *auriculata*
 (1) *Scrophularia scorodonia* L., Sp. Pl.: 620 (1753)
 (2) *Scrophularia scorodonia* L., Sp. Pl.: 620 (1753) var. *scorodonia*
 (1) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753)
 (1) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *canina*
 (2) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *canina*
 (1) *Antirrhinum meonanthum* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 261, pl. 51 (1813)
 (1) *Antirrhinum braun-blanquetii* Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 56: 280 (1954)
 (1) *Chaenorhinum origanifolium* (L.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844)
 (1) *Chaenorhinum origanifolium* (L.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844) subsp. *origanifolium*
 (1) *Chaenorhinum rubrifolium* (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 127 (1869) subsp. *rubrifolium*
 (1) *Chaenorhinum serpyllifolium* (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870)
 (1) *Chaenorhinum serpyllifolium* (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870) subsp. *serpyllifolium*
 (1) *Misopates orontium* (L.) Raf., Autik. Bot.: 158 (1840)
 (1) *Cymbalaria muralis* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 397 (1800) subsp. *muralis*
 (1) *Kickxia elatine* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827)
 (1) *Kickxia elatine* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827) subsp. *elatine*
 (1) *Anarrhinum duriminium* (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 159 (1806)
 (1) *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 260 (1800)
 (1) *Linaria supina* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
 (1) *Linaria supina* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) subsp. *supina*
 (1) *Linaria supina* subsp. *maritima* (Lam. & DC.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 20 (1971)
 (1) *Linaria polygalifolia* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811)
 (1) *Linaria polygalifolia* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811) subsp. *polygalifolia*
 (1) *Linaria saxatilis* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
 (1) *Linaria triornithophora* (L.) Willd., Enum. Pl.: 639 (1809)
 (1) *Linaria sparteae* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 38 (1790)
 (1) *Linaria elegans* Cav., Descr. Pl.: 338 (1803)
 (1) *Gratiola officinalis* L., Sp. Pl.: 17 (1753)
 (1) *Lindernia dubia* (L.) Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 141 (1935)
 (1) *Limosella aquatica* L., Sp. Pl.: 631 (1753)
 (1) *Digitalis purpurea* L., Sp. Pl.: 621 (1753)
 (1) *Digitalis purpurea* L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *purpurea*
 (1) *Erinus alpinus* L., Sp. Pl.: 630 (1753)
 (1) *Veronica ponae* Gouan, Ill. Observ. Bot.: 1, tab. 1 fig. 1 (1773)
 (1) *Veronica serpyllifolia* L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *serpyllifolia*
 (1) *Veronica officinalis* L., Sp. Pl.: 11 (1753)
 (1) *Veronica scutellata* L., Sp. Pl.: 12 (1753)
 (1) *Veronica montana* L., Cent. Pl. I: 3 (1755)
 (1) *Veronica chamaedrys* L., Sp. Pl.: 13 (1753) subsp. *chamaedrys*
 (1) *Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 286, pl. 57 (1813)
 (1) *Veronica arvensis* L., Sp. Pl.: 13 (1753)
 (1) *Veronica triphyllos* L., Sp. Pl.: 14 (1753)
 (1) *Veronica agrestis* L., Sp. Pl.: 13 (1753)
 (1) *Veronica persica* Poir. in Lam., Encycl. 8: 542 (1808)

- (1) *Veronica hederifolia* L., Sp. Pl.: 13 (1753)
 (1) *Veronica beccabunga* L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *beccabunga*
 (1) *Veronica anagallis-aquatica* L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *anagallis-aquatica*
 (1) *Sibthorpia europaea* L., Sp. Pl.: 631 (1753)
 (1) *Melampyrum sylvaticum* L., Sp. Pl.: 605 (1753) subsp. *sylvaticum*
 (1) *Melampyrum pratense* L., Sp. Pl.: 605 (1753)
 (1) *Melampyrum pratense* subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 401 (1834)
 (1) *Euphrasia hirtella* Jord. ex Reut. in Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér. 4: 120 (1856)
 (1) *Euphrasia stricta* J.P. Wolff ex J.F. Lehm., Primae Lin. Fl. Herbipolensis: 43 (1809)
 (1) *Euphrasia pectinata* Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XXXVI (1812)
 (1) *Euphrasia minima* Jacq. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 473 (1805)
 (1) *Euphrasia alpina* Lam., Encycl. 2: 400 (1786) subsp. *alpina*
 (1) *Odontites viscosus* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 207 (1811)
 (1) *Odontites viscosus* subsp. *australis* (Boiss.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 691 (1934)
 (1) *Odontites vernus* (Bellardi) Dumort., Fl. Belg.: 32 (1827)
 (1) *Odontitella virgata* (Link) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 227 (1943)
 (1) *Bartsia trixago* L., Sp. Pl.: 602 (1753)
 (1) *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885)
 (1) *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885)
 (1) *Pedicularis sylvatica* L., Sp. Pl.: 607 (1753)
 (1) *Pedicularis sylvatica* L., Sp. Pl.: 607 (1753) subsp. *sylvatica*
 (1) *Pedicularis sylvatica* subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 565 (1913)
 (1) *Pedicularis mixta* Gren. in Arch. Fl. France Allemagne 1: 279 (1853)
 (1) *Rhinanthus minor* L., Amoen. Acad. 3: 54 (1756)
 (1) *Lathraea squamaria* L., Sp. Pl.: 606 (1753)

OROBANCHACEAE

- (1) *Orobanche minor* Sm., Engl. Bot. 6, tab. 422 (1797)
 (1) *Orobanche hederae* Vaucher ex Duby, Bot. Gall.: 350 (1828)
 (1) *Orobanche gracilis* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 4: 172 (1798)

LENTIBULARIACEAE

- (1) *Pinguicula vulgaris* L., Sp. Pl.: 17 (1753)
 (1) *Pinguicula grandiflora* Lam., Encycl. 3: 22 (1789) subsp. *grandiflora*
 (1) *Pinguicula lusitanica* L., Sp. Pl.: 17 (1753)
 (1) *Utricularia minor* L., Sp. Pl.: 18 (1753)
 (1) *Utricularia australis* R. Br., Prodr.: 430 (1810)

CAMPANULACEAE

- (1) *Campanula erinus* L., Sp. Pl.: 169 (1753)
 (1) *Campanula glomerata* L., Sp. Pl.: 166 (1753)
 (1) *Campanula cantabrica* Feer in J. Bot. 28: 273 (1890)
 (1) *Campanula adsurgens* Levier & Leresche in J. Bot. 17: 199 (1879)
 (1) *Campanula herminii* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 9, tab. 79 (1813)
 (1) *Campanula patula* L., Sp. Pl.: 163 (1753)
 (1) *Campanula lusitanica* L. in Loeffl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758)
 (1) *Campanula lusitanica* L. in Loeffl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758) subsp. *lusitanica*
 (1) *Campanula rapunculus* L., Sp. Pl.: 164 (1753)
 (1) *Trachelium caeruleum* L., Sp. Pl.: 171 (1753) subsp. *caeruleum*
 (1) *Phyteuma hemisphaericum* L., Sp. Pl.: 170 (1753)
 (1) *Wahlenbergia hederacea* (L.) Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 5: 47 (1827)
 (1) *Jasione montana* L., Sp. Pl.: 928 (1753)
 (2) *Jasione montana* L., Sp. Pl.: 928 (1753) var. *montana*
 (2) *Jasione montana* var. *latifolia* Pugsley in J. Bot. 59: 215 (1921)
 (1) *Jasione laevis* Lam., Fl. Franç. 2: 3 (1779)
 (1) *Jasione maritima* (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906)

- (2) *Jasione maritima* (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906) var. *maritima*
 (1) *Lobelia urens* L., Sp. Pl.: 931 (1753)

RUBIACEAE

- (1) *Rubia peregrina* L., Sp. Pl.: 109 (1753)
 (1) *Cruciata laevipes* Opiz, Seznam.: 34 (1852)
 (1) *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 22: 393 (1958)
 (1) *Cruciata glabra* subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm. in Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae: 29 (2000)
 (1) *Sherardia arvensis* L., Sp. Pl.: 102 (1753)
 (1) *Crucianella angustifolia* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
 (1) *Crucianella maritima* L., Sp. Pl.: 109 (1753)
 (1) *Galium verum* L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *verum*
 (1) *Galium rotundifolium* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
 (1) *Galium broterianum* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 15 (1842)
 (1) *Galium odoratum* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 105 (1771)
 (1) *Galium debile* Desv., Observ. Pl. Angers: 134 (1818)
 (1) *Galium palustre* L., Sp. Pl.: 105 (1753)
 (2) *Galium palustre* L., Sp. Pl.: 105 (1753) var. *palustre*
 (1) *Galium mollugo* L., Sp. Pl.: 107 (1753)
 (1) *Galium mollugo* L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *mollugo*
 (1) *Galium mollugo* subsp. *erectum* Huds. ex Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B], 4: 217, tab. 649 (1865)
 (1) *Galium lucidum* All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 5 (1773)
 (1) *Galium lucidum* All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 5 (1773) subsp. *lucidum*
 (1) *Galium glaucum* L., Sp. Pl.: 107 (1753)
 (1) *Galium glaucum* subsp. *australe* Franco, Nova Fl. Portugal 2: 79, 565 (1984)
 (1) *Galium saxatile* L., Sp. Pl.: 106 (1753)
 (2) *Galium saxatile* L., Sp. Pl.: 106 (1753) var. *saxatile*
 (1) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813)
 (1) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) subsp. *papillosum*
 (2) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) var. *papillosum*
 (2) *Galium papillosum* var. *hirsutum* Lapeyr. ex Clos in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 5, 1: 237 (1857)
 (1) *Galium papillosum* subsp. *helodes* (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 207 (2003)
 (1) *Galium estebanii* Sennen, Diagn. Nouv.: 289 (1936)
 (2) *Galium estebanii* Sennen, Diagn. Nouv.: 289 (1936) var. *estebanii*
 (2) *Galium estebanii* var. *leioclados* (Pau) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 208 (2003)
 (1) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
 (1) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *aparine*
 (2) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *aparine*
 (1) *Galium aparine* subsp. *spurium* (L.) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 23 (1846)
 (2) *Galium aparine* var. *vaillantii* (DC.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 330 (1835)
 (1) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
 (1) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *parisiense*
 (2) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *parisiense*
 (1) *Galium parisiense* subsp. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 46 (1903)
 (2) *Galium parisiense* var. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1025 (1845)
 (2) *Galium parisiense* var. *trichocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)

CAPRIFOLIACEAE

- (1) *Lonicera etrusca* Santi, Viagg. Montamiata: 113 (1795)

- (1) *Lonicera periclymenum* L., Sp. Pl.: 173 (1753)
- (1) *Lonicera periclymenum* L., Sp. Pl.: 173 (1753) subsp. *periclymenum*
- (1) *Lonicera periclymenum* subsp. *hispanica* (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 322 (1879)
- (1) *Lonicera japonica* Thunb. in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 89 (1784)
- (1) *Lonicera xylosteum* L., Sp. Pl.: 174 (1753)
- (2) *Lonicera xylosteum* L., Sp. Pl.: 174 (1753) f. *xylosteum*
- (1) *Sambucus nigra* L., Sp. Pl.: 269 (1753) subsp. *nigra*
- (1) *Sambucus ebulus* L., Sp. Pl.: 269 (1753)
- (1) *Viburnum opulus* L., Sp. Pl.: 268 (1753)

VALERIANACEAE

- (1) *Valeriana pyrenaica* L., Sp. Pl.: 33 (1753)
- (1) *Valeriana montana* L., Sp. Pl.: 32 (1753)
- (1) *Valeriana tripteris* L., Sp. Pl.: 32 (1753)
- (1) *Valeriana tripteris* L., Sp. Pl.: 32 (1753) subsp. *tripteris*
- (1) *Valeriana officinalis* L., Sp. Pl.: 31 (1753)
- (1) *Valeriana officinalis* L., Sp. Pl.: 31 (1753) subsp. *officinalis*
- (2) *Valeriana officinalis* L., Sp. Pl.: 31 (1753) var. *officinalis*
- (1) *Valeriana dioica* L., Sp. Pl.: 31 (1753)
- (1) *Centranthus ruber* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç., ed. 3, 4: 239 (1805) subsp. *ruber*
- (1) *Centranthus calcitrapae* (L.) Duf., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811)
- (2) *Centranthus calcitrapae* (L.) Duf., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811) var. *calcitrapae*
- (1) *Valerianella locusta* (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821)
- (1) *Valerianella locusta* (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) subsp. *locusta*
- (2) *Valerianella locusta* f. *carinata* (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 43 (2005)
- (1) *Valerianella locusta* subsp. *lusitanica* (Pau ex Font Quer) M. Lainz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 29 (1962)
- (1) *Valerianella coronata* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805)
- (2) *Valerianella coronata* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805) f. *coronata*
- (1) *Valerianella eriocarpa* Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2: 314, pl. 11 fig. 2 (1809)
- (2) *Valerianella eriocarpa* var. *muricata* (Steven ex M. Bieb.) Krok in Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. ser. 2, 5 (1): 40 (1864)
- (1) *Valerianella dentata* (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 30 (1776)
- (2) *Valerianella dentata* (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 30 (1776) f. *dentata*
- (2) *Valerianella dentata* f. *rimosa* (Bastard) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 46 (2005)

DIPSACACEAE

- (1) *Dipsacus fullonum* L., Sp. Pl.: 97 (1753)
- (1) *Succisa pratensis* Moench, Methodus: 489 (1794)
- (1) *Scabiosa columbaria* L., Sp. Pl.: 99 (1753)
- (1) *Scabiosa columbaria* L., Sp. Pl.: 99 (1753) subsp. *columbaria*
- (2) *Scabiosa columbaria* L., Sp. Pl.: 99 (1753) var. *columbaria*
- (1) *Scabiosa atropurpurea* L., Sp. Pl.: 100 (1753)

COMPOSITAE

- (1) *Carlina vulgaris* subsp. *spinosa* (Velen.) Vandas, Reliq. Forman.: 320 (1909)
- (1) *Carlina corymbosa* L., Sp. Pl.: 828, <Errata>(1753)
- (1) *Carlina corymbosa* subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros & al., Sist. Nat. Illes Medes: 152 (1984)
- (1) *Carlina corymbosa* subsp. *major* (Lange) J. López & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 213 (2010)
- (1) *Onopordum acanthium* L., Sp. Pl.: 827 (1753) subsp. *acanthium*
- (2) *Onopordum acanthium* L., Sp. Pl.: 827 (1753) var. *acanthium*
- (1) *Jurinea humilis* (Desf.) DC., Prodr. 6: 677 (1838)
- (1) *Arctium minus* (Hill) Bernh., Syst. Verz.: 154 (1800)

- (1) *Galactites tomentosus* Moench, Methodus: 558 (1794)
- (1) *Silybum marianum* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 378 (1791)
- (1) *Cirsium filipendulum* Lange, Pugill. Pl. Hispan: 142 (1861)
- (1) *Cirsium palustre* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 128 (1771)
- (1) *Cirsium arvense* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 126 (1771)
- (1) *Cirsium vulgare* (Savi) Ten., Fl. Napol. 5: 209 (1835-1836)
- (1) *Cirsium odontolepis* Boiss. ex DC., Prodr. 7: 305 (1838)
- (1) *Carduus nigrescens* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30 (1779)
- (1) *Carduus nigrescens* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30 (1779) subsp. *nigrescens*
- (1) *Carduus carpetanus* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842)
- (1) *Carduus carpetanus* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842) subsp. *carpetanus*
- (1) *Carduus asturicus* Franco in Bot. J. Linn. Soc. 71: 49 (1975)
- (1) *Carduus tenuiflorus* Curtis, Fl. Londin. 2 (6,61), pl. 55 (1789)
- (1) *Crupina vulgaris* Pers. ex Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 12: 68 (1818)
- (1) *Serratula tinctoria* L., Sp. Pl.: 816 (1753)
- (2) *Serratula tinctoria* L., Sp. Pl.: 816 (1753) var. *tinctoria*
- (2) *Serratula tinctoria* var. *seoanei* (Willk.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 138 (1913)
- (1) *Klasea nudicaulis* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 98 (1869)
- (1) *Rhaponticum coniferum* (L.) Greuter in Willdenowia 33: 61 (2003)
- (1) *Mantisalca salmantica* (L.) Briq. & Cavill., in Arch. Sci. Phys. Nat. Ser. 5, 12: 111 (1930)
- (1) *Carthamus tinctorius* L., Sp. Pl.: 830 (1753)
- (1) *Carthamus lanatus* L., Sp. Pl.: 830 (1753)
- (1) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825)
- (1) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) subsp. *limbata*
- (2) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) var. *limbata*
- (1) *Centaurea langei* Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865)
- (1) *Centaurea langei* Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865) subsp. *langei*
- (1) *Centaurea nigra* L., Sp. Pl.: 911 (1753)
- (1) *Centaurea nigra* L., Sp. Pl.: 911 (1753) subsp. *nigra*
- (1) *Centaurea nigra* subsp. *rivularis* (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 655 (1913)
- (1) *Centaurea debeauxii* Godr. & Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 243 (1850)
- (1) *Centaurea debeauxii* subsp. *grandiflora* (Gaudin ex Schübl. & G. Martens) Devesa & Arnelas in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (1): 460 (2014)
- (1) *Centaurea gallaecica* (M. Lainz) Arnelas & Devesa in Acta Bot. Malac. 37: 66 (2012)
- (1) *Centaurea calcitrapa* L., Sp. Pl.: 917 (1753)
- (1) *Centaurea melitensis* L., Sp. Pl.: 917 (1753)
- (1) *Centaurea ornata* Willd., Sp. Pl. 3: 2320 (1803)
- (1) *Centaurea cyanus* L., Sp. Pl.: 911 (1753)
- (1) *Centaurea graminifolia* (Lam.) Muñoz Rodr. & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 36, 38 (2010)
- (1) *Scorzonera humilis* L., Sp. Pl.: 790 (1753)
- (2) *Scorzonera humilis* L., Sp. Pl.: 790 (1753) var. *humilis*
- (1) *Podospermum laciniatum* (L.) DC. in Lam. & DC. Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805)
- (2) *Podospermum laciniatum* (L.) DC. in Lam. & DC. Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805) var. *laciniatum*
- (1) *Tragopogon porrifolius* L., Sp. Pl.: 789 (1753)
- (1) *Tragopogon angustifolius* Bellardi ex Willd., Sp. Pl. 3 (3): 1494 (1803)
- (1) *Tragopogon lamottei* Rouy in Bull. Soc. Bot. France 28: 59 (1881)
- (1) *Tragopogon dubius* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 95 (1772)
- (1) *Lactuca sativa* L., Sp. Pl.: 795 (1753)
- (1) *Lactuca serriola* L., Cent. Pl. II: 29 (1756)
- (1) *Lactuca virosa* L., Sp. Pl.: 795 (1753)
- (1) *Lactuca saligna* L., Sp. Pl.: 796 (1753)
- (1) *Lactuca perennis* L., Sp. Pl.: 796 (1753)
- (1) *Lactuca perennis* L., Sp. Pl.: 796 (1753) subsp. *perennis*
- (1) *Lactuca plumieri* (L.) Gren. & Godr., Fl. France 2: 322 (1850)
- (1) *Cicerbita muralis* (L.) Wallr., Sched. Crit.: 436 (1822)
- (1) *Cicerbita muralis* (L.) Wallr., Sched. Crit.: 436 (1822) subsp. *muralis*

- (1) *Reichardia gaditana* (Willk.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
- (1) *Sonchus oleraceus* L., Sp. Pl.: 794 (1753)
- (1) *Sonchus asper* (L.) Hill, Herb. Brit. 1: 47 (1769)
- (1) *Sonchus maritimus* L., Syst. Nat. ed. 10: 1192 (1759)
- (1) *Sonchus bulbosus* (L.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003)
- (1) *Sonchus bulbosus* (L.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003) subsp. *bulbosus*
- (1) *Chondrilla juncea* L., Sp. Pl.: 796 (1753)
- (1) *Crepis lampanoides* (Gouan) Tausch in Flora 11: 80 (1828)
- (1) *Crepis paludosa* (L.) Moench, Methodus: 535 (1795)
- (1) *Crepis albida* Vill., Prosp. Hist. Pl. dauphiné: 37 (1779)
- (1) *Crepis foetida* L., Sp. Pl.: 807 (1753) subsp. *foetida*
- (1) *Crepis taraxacifolia* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 409 (1799)
- (1) *Crepis capillaris* (L.) Wallr. in Linnaea 14: 657 (1841)
- (1) *Lapsana communis* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
- (2) *Lapsana communis* L., Sp. Pl.: 811 (1753) var. *communis*
- (1) *Taraxacum ekmanii* Dahlst. in Ark. Bot. 10 (6): 19 (1911)
- (1) *Taraxacum sundbergii* Dahlst. in Ark. Bot. 12 (2): 100 (1912)
- (2) *Taraxacum braun-blanquetii* Soest in Vegetatio 5-6: 524 (1954)
- (2) *Taraxacum lambinonii* Soest in Acta Bot. Neerl. 10: 289 (1961)
- (1) *Taraxacum drucei* Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 6: 773 (1923)
- (2) *Taraxacum maculosum* A.J. Richards in Watsonia 13: 188 (1981)
- (1) *Taraxacum panalpinum* Soest in Acta Bot. Neerl. 8: 88, fig. 4 (1959)
- (1) *Taraxacum marklundii* Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34 (1): 20, tab. 9 (1910)
- (1) *Taraxacum nordstedtii* Dahlst. in Ark. Bot. 10 (11): 27 (1911)
- (1) *Taraxacum duriense* Soest in Agron. Lusit. 13: 67, fig. 1 (1951)
- (1) *Taraxacum pinto-silvae* Soest in Agron. Lusit. 18: 96, fig. 1 (1956)
- (2) *Taraxacum merinoi* Soest in Brotéria, Ci. Nat. 23: 141 (1954)
- (2) *Taraxacum fulgidum* G.E. Haglund in Bot. Not. 1938: 504 (1938)
- (1) *Taraxacum estrelense* A. Galán & Vicente Orell. in Nordic J. Bot. 26: 361, figs. 1-3 (2008)
- (1) *Urospermum picroides* (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 275 (1795)
- (1) *Hypochaeris radicata* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
- (1) *Hypochaeris radicata* L., Sp. Pl.: 811 (1753) subsp. *radicata*
- (1) *Hypochaeris glabra* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
- (1) *Scorzoneroides autumnalis* (L.) Moench, Methodus: 549 (1794)
- (1) *Scorzoneroides carpetana* (Lange) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006)
- (1) *Scorzoneroides carpetana* (Lange) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006) subsp. *carpetana*
- (1) *Scorzoneroides pyrenaica* (Gouan) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 307 (1977)
- (1) *Scorzoneroides pyrenaica* subsp. *cantabrica* (Widder) Carlón, M. Lainz, Moreno Moral, j.M. Rodr. & Ó. Sánchez in Doc. jard. Bot. Atlánt. 10: 103 (2014)
- (1) *Helminthotheca echioides* (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 176 (1973)
- (1) *Picris hieracioides* L., Sp. Pl.: 792 (1753)
- (1) *Leontodon hispidus* L., Sp. Pl.: 799 (1753)
- (1) *Leontodon hispidus* L., Sp. Pl.: 799 (1753) subsp. *hispidus*
- (1) *Leontodon hispidus* subsp. *bourgaeanus* (Willk.) Rivas Mart. & Sáenz de Rivas in Anales jard. Bot. Madrid 35: 157 (1980)
- (1) *Leontodon farinosus* Merino & Pau in Merino, Fl. Galicia 2: 452 (1906)
- (1) *Hedypnois rhagadioloides* (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 279 (1795)
- (1) *Thrinicia hispida* Roth, Catal. Bot. 1: 99, 100 (1797)
- (1) *Thrinicia glabrata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 159 (1825-1828)
- (1) *Thrinicia saxatilis* (Lam.) Holub & Moravec in Preslia 24: 74 (1952)
- (1) *Thrinicia tuberosa* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 52 (1805)
- (1) *Hieracium murorum* L., Sp. Pl.: 802 (1753)
- (1) *Hieracium lachenalii* Suter, Fl. Helv. 2: 145 (1802)
- (1) *Hieracium saxifragum* Fr. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. upsal. 14: 100 (1848)
- (1) *Hieracium schmidtii* Tausch in Flora 11 (1): 65 (1828)
- (1) *Hieracium glaucinum* Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon: 22 (1848)

- (1) *Hieracium aragonense* Scheele in Linnaea 32: 667 (1863)
 (1) *Hieracium mixtum* Lapeyr. ex Froel. in DC., Prodr. 7: 216 (1838)
 (1) *Hieracium amplexicaule* L., Sp. Pl.: 803 (1753)
 (1) *Hieracium sabaudum* L., Sp. Pl.: 804 (1753)
 (1) *Hieracium umbellatum* L., Sp. Pl.: 804 (1753)
 (1) *Hieracium laevigatum* Willd., Sp. Pl. 3: 1590 (1803)
 (1) *Hispidella hispanica* Barnades ex Lam., Encycl. 3: 134 (1789)
 (1) *Pilosella peleteriana* (Mérat) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 421 (1862)
 (1) *Pilosella officinarum* Vaill. in Königl. Akad. Wiss. Paris Phys. Abh. 5: 703 (1754)
 (1) *Pilosella pseudopilosella* (Ten.) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
 (1) *Pilosella saussureoides* Arv.-Touv., Monogr. Pilosella & Hieracium: 13 (1873)
 (1) *Pilosella capillata* (Arv.-Touv.) Mateo, Cat. Fl. Prov. Teruel: 141 (1990)
 (1) *Pilosella subtardans* (Nägeli & Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
 (1) *Pilosella castellana* (Boiss. & Reut.) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 425 (1862)
 (1) *Andryala integrifolia* L., Sp. Pl.: 808 (1753)
 (1) *Andryala ragusina* L., Sp. Pl. ed. 2: 1136 (1763)
 (1) *Cichorium intybus* L., Sp. Pl.: 813 (1753)
 (1) *Arnoseris minima* (L.) Schweigg. & Körte, Fl. Erlang. 2 (2): 72 (1811)
 (1) *Tolpis barbata* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2 (3): 372 (1791)
 (1) *Tolpis umbellata* Bertol. in Mem. Soc. Med. Emul. Genova 2: 133 (1803)
 (1) *Arctotheca calendula* (L.) Levyns in J. S. African Bot. 8: 284 (1942)
 (1) *Doronicum carpetanum* Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865)
 (1) *Doronicum carpetanum* Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865) subsp. *carpetanum*
 (1) *Doronicum carpetanum* subsp. *pubescens* (Pérez Morales, Penas, Llamas & Acedo) Aizpuru in Munibe 50: 11 (1998)
 (1) *Tussilago farfara* L., Sp. Pl.: 865 (1753)
 (1) *Tephroseris helenitis* (L.) B. Nord. in Opera Bot. 44: 44 (1978)
 (1) *Senecio bayonnensis* Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3:34 (1856)
 (1) *Senecio legionensis* Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 131 (1861)
 (1) *Senecio jacobaea* L., Sp. Pl.: 870 (1753)
 (1) *Senecio aquaticus* Hill, Veg. Syst. 2: 120, pl. 86 fig. 24 (1761)
 (1) *Senecio nebrodensis* L., Sp. Pl. ed. 2: 1217 (1763)
 (1) *Senecio gallicus* Vill. in Chaix, Pl. Vapinc.: 67 (1785)
 (1) *Senecio sylvaticus* L., Sp. Pl.: 868 (1753)
 (1) *Senecio lividus* L., Sp. Pl.: 867 (1753)
 (1) *Senecio vulgaris* L., Sp. Pl.: 867 (1753)
 (1) *Senecio mikanioides* Otto ex Walp. in Allg. Gartenzeitung 13: 42 (1845)
 (1) *Senecio angulatus* L. fil., Suppl. Pl.: 369 (1782)
 (1) *Adenostyles alpina* subsp. *pyrenaica* (Lange) M. Dillenb. & Kadereit in Willdenowia 42 (1): 59 (2012)
 (1) *Calendula arvensis* L., Sp. Pl. ed. 2: 1303 (1763)
 (1) *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1819: 174 (1819)
 (1) *Helichrysum petiolare* Hilliard & B.L. Burt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 357 (1973)
 (1) *Helichrysum foetidum* (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
 (1) *Helichrysum luteoalbum* (L.) Rchb. in Mössler, Handb. Gewachsk. ed. 2,2: 1460 (1829)
 (1) *Helichrysum stoechas* (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
 (1) *Helichrysum serotinum* (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840)
 (1) *Helichrysum serotinum* (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840) subsp. *serotinum*
 (1) *Helichrysum serotinum* subsp. *picardii* (Boiss. & Reut.) Galbany, L. Sáez & Benedí in Canad. J. Bot. 84: 1229 (2006)
 (1) *Gnaphalium uliginosum* L., Sp. Pl.: 856 (1753) subsp. *uliginosum*
 (1) *Omalotheca sylvatica* (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz in F.W. Schutlz, Arch. Fl.; 311 (1861)
 (1) *Antennaria dioica* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 410 (1791)
 (1) *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguelen in Lejeunia 120: 104 (1987)

- (1) *Logfia gallica* (L.) Coss. & Germ. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2,20: 291 (1843)
- (1) *Logfia minima* (Sm.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
- (1) *Bombycilaena erecta* (L.) Smoljan. in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 17: 450 (1955)
- (1) *Filago lutescens* Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 201 (1846)
- (1) *Filago pyramidata* L., Sp. Pl.: 1199 (1753)
- (1) *Cotula coronopifolia* L., Sp. Pl.: 892 (1753)
- (1) *Soliva sessilis* Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 113 (1794)
- (1) *Artemisia vulgaris* L., Sp. Pl.: 848 (1753)
- (1) *Artemisia verlotiorum* Lamotte in Compt. Rend. Assoc. Frang. Avancem. Sci. 1876: 513 (1877)
- (1) *Artemisia absinthium* L., Sp. Pl.: 848 (1753)
- (1) *Artemisia alba* Turra in Giom. Italia Sci. Nat. 1: 144 (1764)
- (1) *Artemisia campestris* L., Sp. Pl.: 846 (1753)
- (1) *Artemisia crithmifolia* L., Sp. Pl.: 846 (1753)
- (1) *Achillea millefolium* L., Sp. Pl.: 899 (1753)
- (1) *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 365 (1834)
- (1) *Anacyclus radiatus* Loisel., Fl. Gall.: 582 (1807) subsp. *radiatus*
- (1) *Matricaria chamomilla* L., Sp. Pl.: 891 (1753)
- (1) *Matricaria discoidea* DC., Prodr. 6: 50 (1838)
- (1) *Anthemis arvensis* L., Sp. Pl.: 894 (1753)
- (1) *Anthemis arvensis* L., Sp. Pl.: 894 (1753) subsp. *arvensis*
- (1) *Anthemis cotula* L., Sp. Pl.: 894 (1753)
- (1) *Anthemis cretica* L., Sp. Pl.: 895 (1753)
- (1) *Anthemis cretica* subsp. *carpatica* (Willd.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 435 (1975)
- (1) *Cota triumfetti* (L.) J. Gay in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 867 (1845)
- (1) *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip., Tanacetee: 32 (1844)
- (1) *Tripleurospermum maritimum* (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1026 (1845)
- (1) *Tanacetum vulgare* L., Sp. Pl.: 844 (1753)
- (1) *Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip., Tanacetee: 57 (1844)
- (1) *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip., Tanacetee: 55 (1844)
- (1) *Leucanthemum pluriflorum* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1:31 (1902)
- (1) *Leucanthemum cacuminis* Vogt, Konowalik & Oberpr. in Molec. Phylogen. Evol. 92: 325 (2015)
- (1) *Leucanthemum gallaecicum* Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 498 (1990)
- (1) *Leucanthemum vulgare* Lam., Fl. Franç. 2: 137 (1779)
- (1) *Leucanthemum ircutianum* DC., Prodr. 6: 47 (1838)
- (1) *Leucanthemum pseudosylvaticum* (Vogt) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)
- (1) *Leucanthemum sylvaticum* (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854)
- (1) *Leucanthemum sylvaticum* (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854) subsp. *sylvaticum*
- (1) *Coleostephus myconis* (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icón. Fl.Germ. Helv. 16:49 (1853)
- (1) *Lepidophorum repandum* (L.) DC., Prodr. 6: 19 (1838)
- (1) *Leucanthemopsis flaveola* (Hoffmanns. & Link) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975)
- (1) *Leucanthemopsis flaveola* subsp. *ricoi* Pedrol in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 2277 (2019)
- (1) *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk. in Bot. Zeitung (Berlín) 22: 252 (1864)
- (1) *Phalacrocarpum oppositifolium* subsp. *anomalum* (Lag.) Vogt & Greuter in Willdenowia 33: 42 (2003)
- (1) *Santolina melidensis* (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Nova Acta Ci. Compostelana, Biol. 8: 299 (1998)
- (1) *Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link., Fl. Portug. 2:362 (1834)
- (1) *Chamaemelum nobile* (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785)
- (2) *Chamaemelum nobile* (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785) var. *nobile*
- (1) *Cladanthus mixtus* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 576 (1828)

- (1) *Glebionis segetum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Lyon ser. 2, 17: 90 (1869)
 (1) *Aster aragonensis* Asso, Syn. Stirp. Aragón.: 117 tab. VIII fig. 2, 121 (1779)
 (1) *Aster sedifolius* L., Sp. Pl.: 874 (1753)
 (1) *Aster tripolium* L., Sp. Pl.: 872 (1753)
 (1) *Symphyotrichum squamatum* (Spreng.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 292 (1995)
 (1) *Erigeron karvinskianus* DC., Prodr. 5: 285 (1836)
 (1) *Erigeron acris* L., Sp. Pl.: 863 (1753)
 (1) *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
 (1) *Conyza canadensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
 (1) *Bellis perennis* L., Sp. Pl.: 886 (1753)
 (1) *Bellis sylvestris* Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 2: 12, tab. IV (1792)
 (1) *Bellis sylvestris* subsp. *pappulosa* (Boiss. ex DC.) Coste, Fl. Descr. France 3: 721 (1906)
 (1) *Solidago virgaurea* L., Sp. Pl.: 880 (1753)
 (1) *Inula salicina* L., Sp. Pl.: 882 (1753)
 (1) *Inula montana* L., Sp. Pl.: 884 (1753)
 (1) *Inula conyzae* (Griess.) DC., Prodr. 5: 464 (1836)
 (1) *Limbarda crithmoides* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
 (1) *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
 (1) *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
 subsp. *viscosa*
 (1) *Dittrichia graveolens* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
 (1) *Pulicaria vulgaris* Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 461 (1791)
 (1) *Pulicaria arabica* subsp. *hispanica* (Boiss.) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19 (1): 52 (1923)
 (1) *Pulicaria odora* (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 239 (1831-1832)
 (1) *Pulicaria dysenterica* (L.) Bemh., Syst. Verz.: 153 (1800)
 (1) *Asteriscus spinosus* (L.) Sch. Bip. in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,2): 230 (1844)
 (1) *Bidens tripartita* L., Sp. Pl.: 831 (1753)
 (1) *Bidens frondosa* L., Sp. Pl.: 832 (1753)
 (1) *Bidens aurea* (Aiton) Sherffin Bot. Gaz. 59: 313 (1915)
 (1) *Acanthoxanthium spinosum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 110 (1869) subsp. *spinosum*
 (1) *Xanthium strumarium* L., Sp. Pl.: 987 (1753) subsp. *strumarium*
 (1) *Arnica montana* L., Sp. Pl.: 884 (1753)
 (1) *Arnica montana* subsp. *atlantica* A. Bolos in Agron. Lusit. 10: 113 (1948)
 (1) *Eupatorium cannabinum* L., Sp. Pl.: 838 (1753)

ALISMATACEAE

- (1) *Alisma plantago-aquatica* L., Sp. Pl.: 342 (1753)
 (1) *Alisma lanceolatum* With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 2: 362 (1796)
 (1) *Baldellia repens* (Lam.) Lawalrée in Bull. Jard. Bot. État 29: 7 (1959)
 (1) *Baldellia repens* subsp. *cavanillesii* (J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & Sardinero) Talavera in Acta Bot. Malacitana 33: 313 (2008)
 (1) *Baldellia alpestris* (Coss.) M. Lánz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962)
 (1) *Luronium natans* (L.) Raf., Autik. Bot.: 63 (1840)

HYDROCHARITACEAE

- (1) *Hydrocharis morsus-ranae* L., Sp. Pl.: 1036 (1753)

JUNCAGINACEAE

- (1) *Triglochin maritima* L., Sp. Pl.: 339 (1753)

POTAMOGETONACEAE

- (1) *Potamogeton natans* L., Sp. Pl.: 126 (1753)
 (1) *Potamogeton nodosus* Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 535 (1816)
 (1) *Potamogeton polygonifolius* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 325 (1788)
 (1) *Potamogeton perfoliatus* L., Sp. Pl.: 126 (1753)

- (1) *Potamogeton crispus* L., Sp. Pl.: 126 (1753)
- (1) *Potamogeton trichoides* Cham. & Schltdl. in Linnaea 2: 175, tab. 4 fig. 6 (1827)
- (1) *Potamogeton pusillus* L., Sp. Pl.: 127 (1753)

RUPPIACEAE

- (1) *Ruppia maritima* L., Sp. Pl.: 127 (1753)

ZOSTERACEAE

- (1) *Zostera marina* L., Sp. Pl.: 968 (1753)
- (1) *Zostera noltii* Hornem. in Oeder, Fl. Dan. 12 (35): 3, tab. 2041 (1832)

COMMELINACEAE

- (1) *Tradescantia fluminensis* Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829)

JUNCACEAE

- (1) *Juncus acutus* L., Sp. Pl.: 325 (1753)
- (1) *Juncus acutus* L., Sp. Pl.: 325 (1753) subsp. *acutus*
- (1) *Juncus maritimus* Lam., Encycl. 3: 264 (1789)
- (1) *Juncus capitatus* Weigel, Observ. Bot.: 28, tab. 2 fig. 5 (1772)
- (1) *Juncus acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. [1]: 125 (1791)
- (1) *Juncus heterophyllus* Dufour in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 88 (1825)
- (1) *Juncus pygmaeus* Rich. ex Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 178 (1799)
- (1) *Juncus articulatus* L., Sp. Pl.: 327 (1753) subsp. *articulatus*
- (1) *Juncus bulbosus* L., Sp. Pl.: 327 (1753)
- (1) *Juncus subnodulosus* Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789)
- (1) *Juncus tenageia* Ehrh. ex L. fil., Suppl. Pl.: 208 (1782)
- (1) *Juncus bufonius* L., Sp. Pl.: 328 (1753)
- (1) *Juncus minutulus* Albert & Jahand. ex Prain, Index Kew. Suppl. 5: 143 (1921)
- (1) *Juncus hybridus* Brot., Fl. Lusit. 1: 513 (1804)
- (1) *Juncus foliosus* Desf., Fl. Atlant. 1: 315, tab. 92 (1798)
- (1) *Juncus gerardi* Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 284 (1809)
- (1) *Juncus tenuis* Willd., Sp. Pl. 2: 214 (1799)
- (1) *Juncus squarrosus* L., Sp. Pl.: 327 (1753)
- (1) *Juncus trifidus* L., Sp. Pl.: 326 (1753)
- (1) *Juncus conglomeratus* L., Sp. Pl.: 326 (1753)
- (1) *Juncus effusus* L., Sp. Pl.: 326 (1753)
- (1) *Juncus inflexus* L., Sp. Pl.: 326 (1753) subsp. *inflexus*
- (1) *Luzula campestris* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 161 (1805)
- (1) *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811)
- (1) *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811) subsp. *multiflora*
- (1) *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin, Agrost. Helv. 2: 240 (1811) subsp. *sylvatica*
- (1) *Luzula lactea* (Link) E. Mey., Syn. Luzul.: 15 (1823)
- (1) *Luzula pediformis* (Chaix) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 162 (1805)
- (1) *Luzula caespitosa* (J. Gay ex E. Mey.) Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 294 (1855)
- (1) *Luzula forsteri* (Sm.) Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 150 (1806) subsp. *forsteri*

CYPERACEAE

- (1) *Cyperus longus* L., Sp. Pl.: 45 (1753)
- (1) *Cyperus eragrostis* Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791)
- (1) *Cyperus fuscus* L., Sp. Pl.: 46 (1753)
- (1) *Pycneus flavescens* (L.) P. Beauv. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 72 (1830)
- (1) *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 2532 (1905)
- (1) *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
- (1) *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) subsp. *lacustris*
- (1) *Schoenoplectus lacustris* subsp. *glaucus* (Sm. ex Hartm.) Bech. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 11 (1928)

- (1) *Schoenoplectus pungens* (Vahl) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
- (1) *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 127 (1972)
- (1) *Isolepis setacea* (L.) R. Br., Prodr.: 222 (1810)
- (1) *Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 106 (1817)
- (1) *Isolepis fluitans* (L.) R. Br., Prodr.: 221 (1810)
- (1) *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartm., Handb. Skand. Fl. ed. 5: 259 (1849)
- (1) *Eriophorum angustifolium* Honck., Verz. Gew. Teutschl.: 153 (1782)
- (1) *Eleocharis bonariensis* Nees in J. Bot. (Hooker) 2: 398 (1840)
- (1) *Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817)
- (1) *Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817) subsp. *palustris*
- (1) *Eleocharis palustris* subsp. *vulgaris* Walters in J. Ecol. 37: 194 (1949)
- (1) *Eleocharis multicaulis* (Sm.) Desv., Observ. Pl. Angers: 74 (1818)
- (1) *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 236 (1805)
- (1) *Rhynchospora fusca* (L.) W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 1: 127 (1810)
- (1) *Cladium mariscus* (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809)
- (1) *Carex distachya* Desf., Fl. Atlant. 2: 336 (1799)
- (1) *Carex paniculata* L., Cent. Pl. I: 32 (1755)
- (1) *Carex paniculata* subsp. *lusitanica* (Schkuhr ex Willd.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 205 (1929)
- (1) *Carex cuprina* (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 13: 566 (1863)
- (1) *Carex muricata* L., Sp. Pl.: 974 (1753)
- (1) *Carex muricata* subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Čelak., Květ. Okolí Praž.: 43 (1870)
- (1) *Carex divulsa* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787)
- (1) *Carex divulsa* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787) subsp. *divulsa*
- (1) *Carex arenaria* L., Sp. Pl.: 973 (1753)
- (1) *Carex divisa* Huds., Fl. Angl.: 348 (1762)
- (1) *Carex remota* L., Fl. Angl.: 24 (1754)
- (1) *Carex leporina* L., Sp. Pl.: 973 (1753)
- (1) *Carex echinata* J.A. Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 76 (1770)
- (1) *Carex hirta* L., Sp. Pl.: 975 (1753)
- (1) *Carex riparia* Curtis, Fl. Londin. 2, tab. 280 (1798)
- (1) *Carex pseudocyperus* L., Sp. Pl.: 978 (1753)
- (1) *Carex pendula* Huds., Fl. Angl.: 352 (1762)
- (1) *Carex sylvatica* Huds., Fl. Angl.: 353 (1762)
- (1) *Carex sylvatica* Huds., Fl. Angl.: 353 (1762) subsp. *sylvatica*
- (1) *Carex flacca* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 178 (1771)
- (1) *Carex panicea* L., Sp. Pl.: 977 (1753)
- (1) *Carex asturica* Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 117 (1852)
- (1) *Carex laevigata* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 272 (1800)
- (1) *Carex binervis* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 268 (1800)
- (1) *Carex distans* L., Syst. Nat. ed. 10: 1263 (1759)
- (1) *Carex durieui* Steudel ex Kunze, Suppl. Riedgräs. 4: 149 (1844)
- (1) *Carex hostiana* DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 88 (1813)
- (1) *Carex demissa* Hornem., Fl. Dan. 8(23): 4 (1808)
- (1) *Carex viridula* Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 170 (1803)
- (1) *Carex caryophyllea* Latourr., Chlor. Ludg.: 27 (1785)
- (1) *Carex umbrosa* Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 52 (1801)
- (1) *Carex umbrosa* Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 52 (1801) subsp. *umbrosa*
- (1) *Carex depressa* Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799)
- (1) *Carex depressa* Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799) subsp. *depressa*
- (1) *Carex pilulifera* L., Sp. Pl.: 976 (1753) subsp. *pilulifera*
- (1) *Carex elata* All., Fl. Pedem. 2: 272 (1785)
- (1) *Carex elata* subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143 (1990)
- (1) *Carex nigra* (L.) Reichard, Fl. Moeno-Francof. 2: 96 (1778)

- (1) *Carex pulicaris* L., Sp. Pl.: 972 (1753)

SPARGANIACEAE

- (1) *Sparganium angustifolium* Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 189 (1803)
(1) *Sparganium emersum* Rehmman in Verh. Naturf. Vereins Brünn 10: 80 (1872) subsp. *emersum*
(1) *Sparganium erectum* L., Sp. Pl.: 971 (1753)
(1) *Sparganium erectum* subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz French ed.: 26 (1908)
(1) *Sparganium erectum* subsp. *oocarpum* (Čelak.) Domin in Preslia 13: 53 (1935)

TYPHACEAE

- (1) *Typha latifolia* L., Sp. Pl.: 971 (1753)
(1) *Typha domingensis* Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807)

ARACEAE

- (1) *Arum italicum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
(1) *Arisarum simorrhinum* Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845)
(1) *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 765 (1826)

LEMNACEAE

- (1) *Lemna minor* L., Sp. Pl.: 970 (1753)
(1) *Lemna gibba* L., Sp. Pl.: 970 (1753)

GRAMINEAE

- (1) *Leersia oryzoides* (L.) Sw., Prodr.: 21 (1788)
(1) *Nardus stricta* L., Sp. Pl.: 53 (1753)
(1) *Melica ciliata* L., Sp. Pl.: 66 (1753)
(1) *Melica ciliata* L., Sp. Pl.: 66 (1753) subsp. *ciliata*
(1) *Melica ciliata* subsp. *magnolii* (Gren. & Godr.) K. Richt., Pl. Eur. 1:78 (1890)
(1) *Melica minuta* L., Mant. Pl.: 32 (1767)
(1) *Melica minuta* subsp. *latifolia* (Coss.) Valdés & Mateos in Lagasalia 30: 354 (2010)
(1) *Melica uniflora* Retz., Observ. Bot. 1: 10 (1779)
(1) *Glyceria fluitans* (L.) R. Br., Prodr.: 179 (1810)
(1) *Glyceria declinata* Bréb., F. Normandie ed. 3, 3: 354 (1859)
(1) *Stipa bromoides* (L.) Dórf., Herb. Nórmales 34: 129 (1897)
(1) *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., Notes Pl. Crit.: 129 (1851)
(1) *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., Notes Pl. Crit.: 129 (1851) subsp. *miliaceum*
(1) *Piptatherum paradoxum* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. 18 (1812)
(1) *Poa pratensis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) subsp. *pratensis*
(2) *Poa pratensis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) var. *pratensis*
(2) *Poa pratensis* var. *angustifolia* (L.) Sm., Fl. Brit. 1: 105 (1800)
(1) *Poa legionensis* (M. Laínz) Fem.-Casas & M. Laínz in M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 83 (1982)
(1) *Poa chaixii* Vill., Fl. Delph.: 7 (1785)
(1) *Poa nemoralis* L., Sp. Pl.: 69 (1753) subsp. *nemoralis*
(2) *Poa nemoralis* L., Sp. Pl.: 69 (1753) var. *nemoralis*
(1) *Poa compressa* L., Sp. Pl.: 69 (1753)
(1) *Poa trivialis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) subsp. *trivialis*
(1) *Poa annua* L., Sp. Pl.: 68 (1753) subsp. *annua*
(1) *Poa bulbosa* L., Sp. Pl.: 70 (1753) subsp. *bulbosa*
(2) *Poa bulbosa* var. *vivipara* Koeler, Descr. Gram.: 189 (1802)
(2) *Poa bulbosa* L., Sp. Pl.: 70 (1753) var. *bulbosa*
(1) *Poa ligulata* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 659 (1842)
(1) *Bellardiochloa variegata* (Lam.) Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 110: 26, 56 (1983)
(1) *Alopecurus pratensis* L., Sp. Pl.: 60 (1753)
(1) *Alopecurus pratensis* L., Sp. Pl.: 60 (1753) subsp. *pratensis*
(1) *Alopecurus pratensis* subsp. *arundinaceus* (Poir.) Husn. Graminées: 5 (1896)

- (1) *Alopecurus geniculatus* L., Sp. Pl.: 60 (1753)
 (1) *Alopecurus myosuroides* Huds., Fl. Angl.: 23 (1762)
 (1) *Phleum pratense* L., Sp. Pl.: 59 (1753)
 (1) *Phleum alpinum* L., Sp. Pl.: 59 (1753)
 (1) *Phleum phleoides* (L.) Karsten, Deut. Fl.; 374 (1881)
 (1) *Phleum arenarium* L., Sp. Pl.: 60 (1753)
 (1) *Lolium perenne* L., Sp. Pl.: 83 (1753)
 (1) *Lolium multiflorum* Lam., Fl. Franç. 3: 621 (1779)
 (1) *Lolium rigidum* Gaudin, Agrost. Helv. 1: 334 (1811)
 (1) *Lolium temulentum* L., Sp. Pl.: 83 (1753)
 (1) *Lolium temulentum* L., Sp. Pl.: 83 (1753) subsp. *temulentum*
 (1) *Festuca yvesii* Sennen & Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3; 250 (1917)
 (1) *Festuca yvesii* subsp. *graniticola* (Kerguélen & Moría) Mart.-Sagarra & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 243 (2020)
 (1) *Festuca vasconensis* (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen in Bull. Soc. Bot. France 123: 320 (1976)
 (1) *Festuca vasconensis* (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen in Bull. Soc. Bot. France 123: 320 (1976) subsp. *vasconensis*
 (1) *Festuca rubra* L., Sp. Pl.: 74 (1753)
 (1) *Festuca rubra* L., Sp. Pl.: 74 (1753) subsp. *rubra*
 (1) *Festuca rubra* subsp. *litoralis* (G. Mey.) Auquier in Bull. Jard. Bot. Belg. 38: 191 (1968)
 (1) *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* (Hack.) Piper in Contr. U.S. Nati. Herb. 10: 22 (1906)
 (1) *Festuca rivularis* Boiss., Elench. Pl. Nov.: 90 (1838)
 (1) *Festuca nigrescens* Lam., Encycl. 2: 460 (1788)
 (1) *Festuca juncifolia* Chaub. in St.-Amans, Fl. Agen.: 40 (1821)
 (1) *Festuca rothmaleri* (Litard.) Markgr.-Dann. in Bot. J. Linn. Soc. 76: 325 (1978)
 (1) *Festuca trichophylla* (Gaudin) K. Richt., Pl. Eur. 1: 100 (1890)
 (1) *Festuca trichophylla* subsp. *iberica* (Hack.) E. López & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 304 (2020)
 (1) *Festuca queriana* Litard. in Cavanillesia 8: 54 (1936)
 (1) *Festuca elegans* Boiss., Elench. Pl. Nov.: 92 (1838)
 (1) *Festuca altissima* All., Auct. Fl. Pedem.: 43 (1789)
 (1) *Festuca paniculata* (L.) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 (1913)
 (1) *Festuca paniculata* subsp. *spadicea* (L.) Litard. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 79: 279 (1944)
 (1) *Festuca durandoi* subsp. *capillifolia* (Pau ex Willk.) Rivas Ponce, Cebolla & M.B. Crespo in Fontqueria 31: 256 (1991)
 (2) *Festuca durandoi* var. *lívida* (Hack.) Rivas Ponce & al. in Fontqueria 31: 256 (1991)
 (1) *Festuca arundinacea* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 57 (1771)
 (1) *Festuca arundinacea* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 57 (1771) subsp. *arundinacea*
 (1) *Festuca gigantea* (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 110 (1787)
 (1) *Micropyrum tenellum* (L.) Link in Linnaea 17: 398 (1844)
 (1) *Micropyrum patens* (Brot.) Pilg. in Bot. Jahrb. Syst. 74: 567 (1949)
 (1) *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 (1913)
 (1) *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 8 (1805)
 (1) *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 8 (1805) subsp. *myuros*
 (1) *Vulpia myuros* subsp. *sciuroides* (Roth) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 14: 256 (1913)
 (2) *Vulpia myuros* var. *sciuroides* (Roth) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 411 (1886)
 (1) *Vulpia ciliata* Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824) subsp. *ciliata*
 (1) *Vulpia membranacea* (L.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824)
 (1) *Vulpia membranacea* subsp. *fasciculata* (Forssk.) O. Bolos, Masalles & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 96 (1988)
 (1) *Vulpia unilateralis* (L.) Stace in Bot. J. Linn. Soc. 76: 350 (1978)
 (1) *Vulpia unilateralis* (L.) Stace in Bot. J. Linn. Soc. 76: 350 (1978) subsp. *unilateralis*
 (1) *Dactylis glomerata* L., Sp. Pl.: 71 (1753) ["glomeratus"]
 (1) *Cynosurus cristatus* L., Sp. Pl.: 72 (1753)

- (1) *Cynosurus echinatus* L., Sp. Pl.: 72 (1753)
 (1) *Cynosurus effusus* Link in J. Bot. (Schrader); 315 (1800)
 (2) *Cynosurus effusus* Link in J. Bot. (Schrader); 315 (1800) var. *effusus*
 (1) *Parapholis incurva* (L.) C.E. Hubb. in Blumea, Suppl. 3: 14(1946)
 (1) *Parapholis strigosa* (Dumort.) C.E. Hubb. in Blumea, Suppl. 3: 14 (1946)
 (1) *Catapodium marinum* (L.) C.E. Hubb. in Kew Bull. 9: 375 (1954)
 (1) *Catapodium rigidum* (L.) C.E. Hubb. in Dony, Fl. Bedfordshire: 437 (1953)
 (1) *Cutandia maritima* (L.) Benth. in J. Linn. Soc., Bot. 19: 118 (1881)
 (1) *Aira praecox* L., Sp. Pl.: 65 (1753)
 (1) *Aira caryophylla* L., Sp. Pl.: 66 (1753)
 (1) *Aira cupaniana* Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 148 (1843)
 (1) *Periballia involucrata* (Cav.) Janka in Természetráji Füzet. 1: 97 (1877)
 (1) *Molineriella minuta* (L.) Rouy, Fl. France 14: 102 (1913)
 (1) *Molineriella laevis* (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 14: 103 (1913)
 (1) *Antinoria agrostidea* (Lam. & DC.) Parl., Fl. Palerm.: 95 (1845)
 (1) *Antinoria agrostidea* (Lam. & DC.) Parl., Fl. Palerm.: 95 (1845) subsp. *agrostidea*
 (1) *Avenella flexuosa* (L.) Drejer, Fl. Excurs. Hafn.: 32 (1838)
 (1) *Helictochloa marginata* (Lowe) Romero Zarco in Candollea 66: 102 (2011)
 (2) *Helictochloa marginata* (Lowe) Romero Zarco in Candollea 66: 102 (2011) var. *marginata*
 (2) *Helictochloa marginata* var. *reuteri* (Romero Zarco) Romero Zarco in Acta Bot. Malac. 40: 294 (2015)
 (1) *Holcus lanatus* L., Sp. Pl.: 1048 (1753)
 (1) *Holcus lanatus* L., Sp. Pl.: 1048 (1753) subsp. *lanatus*
 (1) *Holcus mollis* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1305 (1759)
 (1) *Holcus gyanus* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842)
 (2) *Holcus gyanus* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842) var. *gyanus*
 (2) *Holcus gyanus* var. *biaristatus* Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 13: 156 (1955)
 (1) *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrost.: 91, 160, tab. 18 fig. 3 (1812) ["caespitosa"]
 (1) *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrost.: 91, 160, tab. 18 fig. 3 (1812) subsp. *cespitosa*
 (1) *Aristavena setacea* (Huds.) F. Albers & Butzin in Willdenowia 8(1): 83 (1977)
 (1) *Mibora minima* (L.) Desv., Observ. Pl. Angers: 45 (1818)
 (1) *Mibora minima* (L.) Desv., Observ. Pl. Angers: 45 (1818) subsp. *minima*
 (1) *Echinaria capitata* (L.) Desf., Fl. Atl. 2: 385 (1799)
 (1) *Puccinellia maritima* (Huds.) Parl., Fl. Ital. 1: 370 (1850)
 (1) *Milium effusum* L., Sp. Pl.: 61 (1753)
 (1) *Milium vernale* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 53 (1808)
 (1) *Milium vernale* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 53 (1808) subsp. *vernale*
 (1) *Avena sterilis* L., Sp. Pl. ed. 2: 118 (1762)
 (1) *Avena sterilis* subsp. *ludoviciana* (Durieu) Gillet & Magne, Nuov. Fl. Franç. ed. 3; 532 (1873)
 (1) *Avena fatua* L., Sp. Pl.: 80 (1753)
 (1) *Avena strigosa* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 52 (1771)
 (1) *Avena barbata* Pott ex Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800)
 (1) *Avena barbata* Pott ex Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800) subsp. *barbata*
 (1) *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 95 (1812)
 (1) *Helictotrichon thorei* Róser in Schlechtendalia 19: 30 (2009)
 (1) *Arrhenatherum elatius* (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech.: 17 (1819)
 (1) *Arrhenatherum elatius* subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübler & Martens, Fl. Württemberg: 70 (1834)
 (1) *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 88 (1812) subsp. *flavescens*
 (1) *Trisetum hispidum* Lange, Pugill. Pl. Hispan. 1: 42 (1860)
 (1) *Trisetaria panicea* (Lam.) Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 524 (1950)
 (1) *Trisetaria ovata* (Pers.) Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 517 (1950)
 (1) *Lagurus ovatus* L., Sp. Pl.: 81 (1753)
 (1) *Lagurus ovatus* L., Sp. Pl.: 81 (1753) subsp. *ovatus*
 (1) *Koeleria pyramidata* (Lam.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 84, 166 (1812)
 (1) *Koeleria pyramidata* subsp. *arenaria* (Dumort.) Quintanar & Castrov. in Syst. Bot. 38: 1050

(2013)

- (1) *Koeleria rodriguezgraciae* Quintanar & Castro. in Syst. Bot. 38: 1056 (2013) [“rodriguezgraciae”]
- (1) *Koeleria vallesiana* (Honck.) Gaudin in Alpina (Winterthur) 3: 47 (1808) subsp. *vallesiana*
- (1) *Rostraria cristata* (L.) Tzvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast. 7:47 (1971)
- (1) *Phalaris arundinacea* L., Sp. Pl.: 55 (1753)
- (1) *Phalaris minor* Retz., Observ. Bot. 3: 8 (1783)
- (1) *Phalaris paradoxa* L., Sp. Pl. ed. 2: 1665 (1763)
- (1) *Anthoxanthum amarum* Brot., Phytogr. Lusit. Select. Fase. 1: 4 (1801)
- (1) *Anthoxanthum odoratum* L., Sp. Pl.: 28 (1753)
- (1) *Anthoxanthum ovatum* Lag., Elench. Pl.: 2 (1816)
- (1) *Anthoxanthum ovatum* subsp. *aristatum* (Boiss.) Litard. in Candollea 7: 231 (1937)
- (1) *Briza media* L., Sp. Pl. r 70 (1753)
- (1) *Briza maxima* L., Sp. Pl.: 70 (1753)
- (1) *Briza minor* L., Sp. Pl.: 70 (1753)
- (1) *Airopsis tenella* (Cav.) Coss. & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot. 2: 97 (1855)
- (1) *Agrostis hesperica* Romero García, Blanca & C. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 43(1): 52 (1986)
- (1) *Agrostis tileni* Nieto Fel. & Castro. in Anales Jard. Bot. Madrid 40(2): 472 (1984)
- (1) *Agrostis curtisii* Kerguelen in Bull. Soc. Bot. France 123(5-6): 318 (1976)
- (1) *Agrostis schleicheri* Jord. & Veri, in F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allemagne: 347 (1855)
- (1) *Agrostis stolonifera* L., Sp. Pl.: 62 (1753)
- (2) *Agrostis stolonifera* L., Sp. Pl.: 62 (1753) var. *stolonifera*
- (2) *Agrostis stolonifera* var. *scabriglumis* (Boiss. & Reut.) C.E. Hubb. in Oliv., Fl. Trop. Aff. 10: 172 (1937)
- (1) *Agrostis capillaris* L., Sp. Pl.: 62 (1753) subsp. *capillaris*
- (1) *Agrostis castellana* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842)
- (2) *Agrostis castellana* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842) var. *castellana*
- (1) *Neoschischkinia pourretii* (Willd.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)
- (1) *Neoschischkinia truncatula* (Parl.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)
- (1) *Neoschischkinia truncatula* subsp. *durieui* (Boiss. & Reut. ex Willk.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)
- (1) *Linkagrostis juressi* (Link) Romero García & al. in Candollea 42: 383 (1987)
- (1) *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf., Fl. Atlant. 1: 67 (1798) [“monspeliense”]
- (1) *Polypogon viridis* (Gouan) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 110 (Sess. Extr.): 56 (1966)
- (1) *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell. in Viert. Naturf. Ges. Zürich 58: 39 (1913)
- (1) *Gastridium phleoides* (Nees & Meyen) C.E. Hubb. in KewBull. 9: 375 (1954)
- (1) *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 156, 101, 181, pl. III fig. 11 (1812) [“sylvaticum”] subsp. *sylvaticum*
- (1) *Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 101, 156 (1812)
- (1) *Brachypodium distachyon* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 156, 101 (1812) [“distichyos”, “distachyum”]
- (1) *Bromus benekenii* (Lange) Trimen in J. Bot. 10: 333 (1872)
- (1) *Bromus ramosus* Huds., Fl. Angl. 40 (1762)
- (1) *Bromus erectus* Huds., Fl. Angl.: 39 (1762)
- (1) *Bromus sterilis* L., Sp. Pl.: 77 (1753) [nom. cons.]
- (1) *Bromus diandrus* Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 44 (1787)
- (1) *Bromus rigidus* Roth in Bot. Mag. (Rómer & Usteri) 4(10): 21 (1790)
- (1) *Bromus tectorum* L., Sp. Pl.: 77 (1753)
- (1) *Bromus madritensis* L., Cent. Pl. I: 5 (1755)
- (1) *Bromus rubens* L., Cent. Pl. I: 5 (1755)
- (1) *Bromus commutatus* Schrad., Fl. Germ.: 353 (1806)
- (1) *Bromus racemosus* L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 114 (1762)
- (1) *Bromus racemosus* L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 114 (1762) subsp. *racemosus*
- (1) *Bromus squarrosus* L., Sp. Pl.: 76 (1753)
- (1) *Bromus lanceolatus* Roth, Catal. Bot. 1: 18 (1797)

- (1) *Bromus hordeaceus* L., Sp. Pl.: 77 (1753)
 (1) *Bromus hordeaceus* L., Sp. Pl.: 77 (1753) subsp. *hordeaceus*
 (1) *Bromus cabrerensis* Acedo & Llamas in Willdenowia 27: 48 (1997)
 (1) *Bromus lepidus* Holmb. in Bot. Not. 1924: 326 (1924)
 (1) *Bromus catharticus* Vahl, Symb. Bot. 2: 22 (1791)
 (1) *Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski in Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., ser. 8b, Bot. 17: 38 (1934)
 (2) *Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski in Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., ser. 8b, Bot. 17: 38 (1934) var. *caput-medusae*
 (1) *Hordeum glaucum* Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 352 (1854)
 (1) *Hordeum murinum* L., Sp. Pl.: 85 (1753)
 (1) *Hordeum murinum* L., Sp. Pl.: 85 (1753) subsp. *murinum*
 (1) *Hordeum murinum* subsp. *leporinum* (Link) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 805 (1882)
 (1) *Hordeum geniculatum* All., Fl. Pedem. 2: 259 (1785)
 (1) *Secale cereale* L., Sp. Pl.: 84 (1753)
 (1) *Elymus caninus* (L.) L., Fl. Suec. ed. 2: 39 (1755)
 (1) *Elymus repens* (L.) Gould in Madroño 9: 127 (1947) subsp. *repens*
 (1) *Elymus athericus* (Link) Kerguelen in Lejeunia ser. 2, 110: 57(1983)
 (1) *Elymus farctus* (Viv.) Runemark ex Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 76: 382 (1978)
 (1) *Elymus farctus* subsp. *boreoatlanticus* (Simonet & Guin.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 76: 383 (1978)
 (1) *Aegilops triuncialis* L., Sp. Pl.: 1051 (1753) [nom. cons.]
 (1) *Aegilops geniculata* Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 45 (1787)
 (1) *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., Fl. Camiol. ed. 2, 1: 52 (1771)
 (1) *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 161 (1812) [nom. cons. prop.]
 (2) *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 161 (1812) [nom. cons. prop.] var. *crus-galli*
 (1) *Panicum capillare* L., Sp. PL: 58 (1753)
 (1) *Panicum repens* L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 87 (1762)
 (1) *Setaria viridis* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)
 (1) *Setaria italica* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)
 (1) *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)
 (2) *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812) var. *verticillata*
 (2) *Setaria verticillata* var. *ambigua* (Guss.) Parl., Fl. Palerm. 1: 36 (1845)
 (1) *Setaria faberi* R.A.W. Herrín, in Beitr. Biol. Pflanzen 10: 51 (1910) ["faberii"]
 (1) *Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov. in Nuovo Giom. Bot. Ital. 26: 77 (1919)
 (2) *Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov. in Nuovo Giom. Bot. Ital. 26: 77 (1919) var. *adhaerens*
 (1) *Setaria parviflora* (Poir.) Kerguelen in Lejeunia ser. 2, 120: 161 (1987)
 (1) *Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., Syst. Veg. ed. 15 bis, 2: 891 (1817)
 (1) *Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze, Revis. Gen. Pl.2: 794 (1891)
 (1) *Paspalum distichum* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 855 (1759)
 (1) *Paspalum dilatatum* Poir. in Lam., Encycl. 5: 35 (1804)
 (1) *Phragmites australis* (Cav.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2,2: 324 (1841)
 (1) *Phragmites australis* (Cav.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2,2: 324 (1841) subsp. *australis*
 (1) *Molinia caerulea* (L.) Moench, Methodus: 183 (1794)
 (1) *Danthonia decumbens* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franq. ed. 3,3: 33 (1805)
 (1) *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 71, 162 (1812)
 (1) *Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees, Fl. Afr. Austral 111.: 397 (1841)
 (1) *Eragrostis minor* Host, Icón. Descr. Gram. Austriac. 4: 15 (1809)
 (1) *Eragrostis virescens* J. Presl in C. Presl, Reliq. Haenk. 1(4-5): 276 (1830)
 (1) *Sporobolus indicus* (L.) R. Br., Prodr.: 170 (1810)
 (1) *Spartina maritima* (Curtís) Fernald in Rhodora 18; 180(1916)
 (1) *Cynodon dactylon* (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 85 (1805)

LILIACEAE

- (1) *Lilium martagon* L., Sp. Pl.: 303 (1753)

- (1) *Fritillaria pyrenaica* L., Sp. Pl.: 304 (1753)
 (1) *Fritillaria lusitanica* Wikstr. in Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 1821: 352 (1821)
 (1) *Gagea soleirolii* F.W. Schultz, Fl. Gall. Germ. Exs. 1: 8 (1836)
 (1) *Tulipa sylvestris* L., Sp. Pl.: 305 (1753)
 (1) *Tulipa sylvestris* subsp. *australis* (Link) Pamp. in Boll. SocBot. Ital. 1914 (7-8): 114 (1914)
 (1) *Erythronium dens-canis* L., Sp. Pl.: 305 (1753)
 (1) *Streptopus amplexifolius* (L.) DC. in Lam & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 174 (1805)
 (1) *Colchicum lusitanum* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 211, tab. 173, tab. 174 (1827)
 (1) *Merendera montana* (Loefl. ex L.) Lange in Willk. & Lange,] Prodr. Fl. Hispan. 1: 193 (1862)
 (1) *Veratrum album* L., Sp. Pl.: 1044 (1753)
 (1) *Paris quadrifolia* L., Sp. Pl.: 367 (1753)
 (1) *Asparagus prostratus* Dumort., Fl. Belg.: 138 (1827)
 (1) *Ruscus aculeatus* L., Sp. Pl.: 1041 (1753)
 (1) *Polygonatum verticillatum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 131 (1785)
 (1) *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 226 (1906)
 (1) *Scilla verna* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778)
 (1) *Scilla verna* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778) subsp. *verna*
 (1) *Scilla monophyllos* Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 319 (1800)
 (1) *Scilla autumnalis* L., Sp. Pl.: 309 (1753)
 (1) *Hyacinthoides non-scripta* (L.) Chouard ex Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)
 (1) *Muscari neglectum* Guss. ex Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. App. 5: 13 (1842)
 (1) *Muscari comosum* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
 (1) *Ornithogalum bourgaeum* Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 52 (1866)
 (1) *Ornithogalum divergens* Boreau in Bull. Soc. Industr. Angers 18: 419 (1847)
 (1) *Ornithogalum pyrenaicum* L., Sp. Pl.: 306 (1753)
 (1) *Ornithogalum broteri* M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 30 (1971)
 (1) *Ornithogalum concinnum* Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 240 (1796)
 (1) *Allium ampeloprasum* L., Sp. Pl.: 294 (1753)
 (1) *Allium sphaerocephalon* L., Sp. Pl.: 297 (1753)
 (1) *Allium guttatum* subsp. *sardoum* (Moris) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 184 (1978)
 (1) *Allium vineale* L., Sp. Pl.: 299 (1753)
 (1) *Allium oleraceum* L., Sp. Pl.: 299 (1753)
 (1) *Allium paniculatum* L., Syst. Nat. ed. 10: 978 (1759)
 (1) *Allium neapolitanum* Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: XIII, tab. 4 (1788)
 (1) *Allium scorzonerifolium* Desf. ex DC. in Redouté, Liliac. 2: 73, tab. 99 (1804)
 (1) *Allium triquetrum* L., Sp. Pl.: 300 (1753)
 (1) *Allium ursinum* L., Sp. Pl.: 300 (1753) subsp. *ursinum*
 (1) *Allium ericetorum* Thore, Essai Chloris: 123 (1803)
 (1) *Allium victoralis* L., Sp. Pl.: 295 (1753)
 (1) *Allium schoenoprasum* L., Sp. Pl.: 301 (1753)
 (1) *Asphodelus lusitanicus* Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898)
 (2) *Asphodelus lusitanicus* var. *ovoideus* (Merino) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 71 (1996)
 (1) *Asphodelus macrocarpus* Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857)
 (1) *Asphodelus macrocarpus* Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857) subsp. *macrocarpus*
 (2) *Asphodelus macrocarpus* var. *arrondeaui* (J. Lloyd) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 126 (1996)
 (1) *Asphodelus fistulosus* L., Sp. Pl.: 309 (1753)
 (1) *Simethis mattiazzii* (Vand.) Sacc. in Atti Mem. Reale Accad. Sci. Lett. Arti Padova 16: 76 (1900)
 (1) *Nartheceum ossifragum* (L.) Huds., Fl. Angl.: 128 (1762)

AMARYLLIDACEAE

- (1) *Narcissus triandrus* L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762)
 (1) *Narcissus triandrus* L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762) subsp. *triandrus*
 (1) *Narcissus bulbocodium* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
 (1) *Narcissus cyclamineus* DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816)

- (1) *Narcissus minor* L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762)
- (1) *Narcissus minor* subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 376 (1984)
- (1) *Narcissus pseudonarcissus* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
- (1) *Narcissus pseudonarcissus* L., Sp. Pl.: 289 (1753) subsp. *pseudonarcissus*

IRIDACEAE

- (1) *Pancratium maritimum* L., Sp. Pl.: 291 (1753)
- (1) *Iris germanica* L., Sp. Pl.: 38 (1753)
- (2) *Iris germanica* var. *florentina* (L.) Dykes, Genus Iris: 164 (1912)
- (1) *Iris albicans* Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 76 (1860); in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 76 (1861)
- (1) *Limniris pseudacorus* (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636 (1866)
- (1) *Chamaeiris foetidissima* (L.) Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418 (1790)
- (1) *Xiphion latifolium* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
- (1) *Xiphion boissieri* (Henriq.) Rodion., Rod Iris: 201 (1961)
- (1) *Crocus carpetanus* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 24 (1842)
- (1) *Crocus serotinus* Salisb., Parad. Lond., pl. 30 (1806)
- (1) *Romulea clusiana* (Lange) Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 62 (1865)
- (1) *Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 17 (1818)

AGAVACEAE

- (1) *Gladiolus communis* L., Sp. Pl.: 36 (1753)
- (1) *Gladiolus italicus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
- (4) *Phormium tenax* J.R. Forst. & G. Forst., Char. Gen. Pl., tab. 24 (1775)

SMILACACEAE

- (1) *Smilax aspera* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

DIOSCOREACEAE

- (1) *Tamus communis* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

ORCHIDACEAE

- (1) *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 467 (1769) subsp. *helleborine*
- (1) *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch in Oesterr. Bot. Z. 38: 81 (1888)
- (1) *Limodorum abortivum* (L.) Sw. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80 (1799)
- (1) *Neottia nidus-avis* (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 37 (1817)
- (1) *Listera ovata* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 201 (1813)
- (1) *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 330 (1827)
- (1) *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich., De Orchid. Eur.: 36 (1817)
- (1) *Platanthera bifolia* (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 35 (1817)
- (1) *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 191 (1813)
- (1) *Pseudorchis albida* (L.) Á. Löve & D. Löve in Taxon 18: 312 (1969)
- (1) *Coeloglossum viride* (L.) Hartm., Handb. Skand. Fl.: 329 (1820)
- (1) *Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962)
- (1) *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Ó. Sánchez & Herrero in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 21: 98 (2005)
- (1) *Dactylorhiza sulphurea* (Link) Franco in Bot. J. Linn. Soc. 76: 366 (1978)
- (1) *Dactylorhiza elata* (Poir.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
- (1) *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8 (1962)
- (1) *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
- (1) *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 2: 79 (1975)
- (1) *Orchis papilionacea* L., Syst. Nat. ed. 10: 1242 (1759)
- (1) *Orchis morio* L., Sp. Pl.: 940 (1753)
- (1) *Orchis coriophora* L., Sp. Pl.: 940 (1753)

- (1) *Orchis ustulata* L., Sp. Pl.: 941 (1753)
- (1) *Orchis italica* Poir. in Lam., Encycl. 4: 600 ["60"] (1798)
- (1) *Orchis provincialis* Balb. ex Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 169 (1806)
- (1) *Orchis mascula* L., Fl. Suec. ed. 2: 310 (1755)
- (1) *Orchis langei* K. Richt., Pl. Eur. 1: 273 (1890), pro hybrid.
- (1) *Aceras anthropophorum* (L.) W.T. Aiton, Epit. ed. 2 Hort. Kew.: 281 (1814)
- (1) *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 694 (1826)
- (1) *Barlia robertiana* (Loisel.) Greuter in Boissiera 13: 192 (1967)
- (1) *Serapias parviflora* Parl. in Giorn. Sci. Sicilia 59: 66 (1837)
- (1) *Serapias lingua* L., Sp. Pl.: 950 (1753)
- (1) *Serapias cordigera* L., Sp. Pl. ed. 2: 1345 (1763)
- (1) *Ophrys apifera* Huds., Fl. Angl.: 340 (1762)
- (1) *Ophrys scolopax* Cav., Icon. 2: 46, tab. 161 (1793)
- (1) *Ophrys sphegodes* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 8 (1768)

ANEXO VIII. Catálogo de la flora vascular de Orense.

Se han reconocido 122 familias, 636 géneros, 1.571 especies y 1.719 táxones.

LYCOPODIACEAE

- (1) *Lycopodiella inundata* (L.) Holub in Preslia 36: 21 (1964)

ISOETACEAE

- (1) *Isoetes histrix* Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1167 (1844)

EQUISETACEAE

- (1) *Equisetum hyemale* L., Sp. Pl. 1062 (1753)
(1) *Equisetum ramosissimum* Desf., Fl. Atlant. 2: 398 (1799)
(1) *Equisetum arvense* L., Sp. Pl. 1061 (1753)
(1) *Equisetum palustre* L., Sp. Pl. 1061 (1753)

OPHIOGLOSSACEAE

- (1) *Ophioglossum lusitanicum* L., Sp. Pl. 1063 (1753)

OSMUNDACEAE

- (1) *Osmunda regalis* L., Sp. Pl. 1065 (1753)

POLYPODIACEAE

- (1) *Polypodium cambricum* L., Sp. Pl. 1086 (1753) subsp. *cambricum*
(1) *Polypodium interjectum* Shivas in J. Linn. Soc., Bot. 58: 29 (1961)
(1) *Polypodium vulgare* L., Sp. Pl. 1085 (1753)

SINOPTERIDACEAE

- (1) *Cheilanthes acrosticha* (Balb.) Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 215 (1866)
(1) *Cheilanthes tinaei* Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 217 (1866)
(1) *Cheilanthes hispanica* Mett. in Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 3: 74 (1859)
(3) *Cheilanthes pulchella* Bory ex Willd., Sp. Pl. 5(1) : 456 (1810)

CRYPTOGRAMMACEAE

- (1) *Cryptogramma crista* (L.) R. Br. ex Hook., Gen. Fil. tab. 115 B (1842)

ADIANTACEAE

- (1) *Adiantum capillus-veneris* L., Sp. Pl. 1096 (1753)

HEMIONITIDACEAE

- (1) *Anogramma leptophylla* (L.) Link, Fil. Spec. 137 (1841)

HYPOLEPIDACEAE

- (1) *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn in Kerst., Reisen. Ost-Afr. 3 (3): 11 (1879) subsp. *aquilinum*

THELYPTERIDACEAE

- (1) *Lastrea limbosperma* (All.) Holub & Pouzar in Preslia 33: 400 (1961)

ASPLENIACEAE

- (1) *Asplenium trichomanes* L., Sp. Pl. 1080 (1753)
(1) *Asplenium trichomanes* L., Sp. Pl. 1080 (1753) subsp. *trichomanes*
(1) *Asplenium trichomanes* subsp. *quadrivalens* D.E. Mey. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962)
(1) *Asplenium billotii* F.W. Schultz in Flora 28: 738 (1845)
(1) *Asplenium onopteris* L., Sp. Pl. 1081 (1753)
(1) *Asplenium adiantum-nigrum* L., Sp. Pl. 1081 (1753)

- (1) *Asplenium adiantum-nigrum* L., Sp. Pl. 1081 (1753) var. *adiantum-nigrum*
- (1) *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm., Deutschl. Fl. 2: 12 (1796) subsp. *septentrionale*
- (1) *Asplenium ruta-muraria* L., Sp. Pl. 1081 (1753) subsp. *ruta-muraria*
- (1) *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2 10 (1844) subsp. *scolopendrium*
- (1) *Ceterach officinarum* Willd., Anleit. Selbststud. Bot. 578 (1804) subsp. *officinarum*

ATHYRIACEAE

- (1) *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805)
- (1) *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805) subsp. *fragilis*
- (1) *Cystopteris dickieana* R. Sim in Gard. Farmers' J. 2 (20): 308 (1848)
- (1) *Cystopteris viridula* (Desv.) Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 264 (1827)
- (1) *Athyrium filix-femina* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 65 (1799)

ASPIDIACEAE

- (1) *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, Gen. Fil. tab. 9 (1834)
- (1) *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979)
- (1) *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979) subsp. *affinis*
- (1) *Dryopteris affinis* subsp. *borreri* (Newman) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 110 (1980)
- (1) *Dryopteris affinis* (Newman) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 110 (1980) var. *borreri*
- (1) *Dryopteris affinis* subsp. *stilluppensis* (Sabr.) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 112 (1908)
- (1) *Dryopteris oreades* Fomin in Věstn. Tiflissk. Bot. Sada 18: 20 (1911)
- (1) *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray, Manual 631 (1848)
- (1) *Polystichum setiferum* (Forssk.) Woynt. in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 49: 181 (1913)
- (1) *Polystichum aculeatum* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 79 (1799)

BLECHNACEAE

- (1) *Blechnum spicant* (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) subsp. *spicant*
- (1) *Blechnum spicant* (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) var. *spicant*

PINACEAE

- (1) *Pinus pinaster* Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (1789)
- (1) *Pinus sylvestris* L., Sp. Pl. 1000 (1753)
- (1) *Pinus radiata* D. Don in Trans. Linn. Soc. London 17: 442 (1836)

CUPRESSACEAE

- (1) *Juniperus communis* L., Sp. Pl. 1040 (1753)
- (1) *Juniperus communis* subsp. *alpina* (Suter) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 17 (1867)

TAXACEAE

- (1) *Taxus baccata* L., Sp. Pl. 1040 (1753)

LAURACEAE

- (1) *Laurus nobilis* L., Sp. Pl. 369 (1753)

ARISTOLOCHIACEAE

- (1) *Aristolochia paucinervis* Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 136 (1874)

NYMPHAEACEAE

- (1) *Nymphaea alba* L., Sp. Pl. 510 (1753)

RANUNCULACEAE

- (1) *Helleborus viridis* subsp. *occidentalis* (Reut.) Schiffn. in Bot. Jahrb. Syst. 11: 118 (1890)
- (1) *Helleborus foetidus* L., Sp. Pl. 558 (1753)
- (1) *Trollius europaeus* L., Sp. Pl. 556 (1753)
- (1) *Actaea spicata* L., Sp. Pl. 504 (1753)

- (1) *Caltha palustris* L., Sp. Pl. 558 (1753)
 (1) *Aconitum vulparia* subsp. *neapolitanum* (Ten.) Muñoz Garm. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 212 (1984)
 (1) *Delphinium halteratum* Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 371 (1809)
 (1) *Delphinium halteratum* subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (2): 703 (1929)
 (1) *Consolida ajacis* (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 47 (1853)
 (1) *Anemone trifolia* subsp. *albida* (Mariz) Ulbr. in Bot. Jahrb. Syst. 37: 220 (1905)
 (1) *Anemone nemorosa* L., Sp. Pl. 541 (1753)
 (1) *Clematis vitalba* L., Sp. Pl. 544 (1753)
 (1) *Ranunculus hederaceus* L., Sp. Pl. 556 (1753)
 (1) *Ranunculus tripartitus* DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 15, tab. 49 (1808)
 (1) *Ranunculus ololeucos* J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844)
 (1) *Ranunculus ololeucos* J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844) var. *ololeucos*
 (1) *Ranunculus ololeucos* var. *pubescens* C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 473 (1984)
 (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789)
 (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) subsp. *peltatus*
 (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) var. *peltatus*
 (1) *Ranunculus peltatus* subsp. *baudotii* (Godr.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)
 (1) *Ranunculus aquatilis* L., Sp. Pl. 556 (1753)
 (1) *Ranunculus trichophyllus* Chaix, Pl. Vap. 31 (1785)
 (1) *Ranunculus trichophyllus* Chaix, Pl. Vap. 31 (1785) subsp. *trichophyllus*
 (1) *Ranunculus penicillatus* (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874)
 (1) *Ranunculus penicillatus* (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874) var. *penicillatus*
 (1) *Ranunculus ficaria* L., Sp. Pl. 550 (1753)
 (1) *Ranunculus ficaria* L., Sp. Pl. 550 (1753) subsp. *ficaria*
 (1) *Ranunculus muricatus* L., Sp. Pl. 555 (1753)
 (1) *Ranunculus arvensis* L., Sp. Pl. 555 (1753)
 (1) *Ranunculus flammula* L., Sp. Pl. 548 (1753)
 (1) *Ranunculus longipes* Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid 103 (1861)
 (1) *Ranunculus bupleuroides* Brot., Fl. Lusit. 2: 365 (1804)
 (1) *Ranunculus abnormis* Cutanda & Willk. in Linnaea 30: 83 (1859)
 (1) *Ranunculus gramineus* L., Sp. Pl. 549 (1753)
 (1) *Ranunculus amplexicaulis* L., Sp. Pl. 549 (1753)
 (1) *Ranunculus platanifolius* L., Mant. Pl. 79 (1767)
 (1) *Ranunculus repens* L., Sp. Pl. 554 (1753)
 (2) *Ranunculus repens* var. *petiolatus* Merino, Fl. Galicia 1: 49 (1905)
 (1) *Ranunculus acris* subsp. *despectus* M. Laínz in Bol. Soc. Brot. ser. 2 53: 36 (1979)
 (1) *Ranunculus tuberosus* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 320 (1813)
 (1) *Ranunculus bulbosus* L., Sp. Pl.: 554 (1753)
 (1) *Ranunculus bulbosus* L., Sp. Pl.: 554 (1753) subsp. *bulbosus*
 (1) *Ranunculus bulbosus* var. *hispanicus* Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 932 (1880)
 (1) *Ranunculus bulbosus* subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106 (1893)
 (1) *Ranunculus bulbosus* var. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106 (1893)
 (1) *Ranunculus bulbosus* var. *adscendens* (Brot.) P. Silva in Agron. Lusit. 14: 14 (1952)
 (1) *Ranunculus bulbosus* var. *gallaecicus* (Freyn ex Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41 (2): 474 (1985)
 (1) *Ranunculus parviflorus* L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)
 (1) *Ranunculus trilobus* Desf., Fl. Atlant. 1: 437, tab. 113 (1798)
 (1) *Ranunculus paludosus* Poir., Voy. Barbarie 2: 184 (1789)
 (1) *Ranunculus ollissiponensis* Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806)
 (1) *Ranunculus ollissiponensis* Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806) subsp. *ollissiponensis*
 (1) *Ranunculus nigrescens* Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 921 (1880)
 (1) *Aquilegia vulgaris* L., Sp. Pl. 553 (1753)

- (1) *Aquilegia vulgaris* L., Sp. Pl. 553 (1753) subsp. *vulgaris*
- (1) *Aquilegia vulgaris* subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 211 (1984)
- (1) *Thalictrum minus* L., Sp. Pl. 546 (1753)
- (1) *Thalictrum minus* L., Sp. Pl. 546 (1753) subsp. *minus*
- (1) *Thalictrum speciosissimum* L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)

PAPAVERACEAE

- (1) *Papaver somniferum* L., Sp. Pl. 508 (1753)
- (1) *Papaver somniferum* L., Sp. Pl. 508 (1753) subsp. *somniferum*
- (1) *Papaver rhoeas* L., Sp. Pl. 507 (1753)
- (1) *Papaver dubium* L., Sp. Pl. 1196 (1753)
- (1) *Papaver pinnatifidum* Moris, Fl. Sardoia 1: 74 (1837)
- (1) *Papaver argemone* L., Sp. Pl. 506 (1753)
- (1) *Chelidonium majus* L., Sp. Pl. 505 (1753)
- (1) *Eschscholzia californica* Cham. in Nees, Horae Phys. Berol. 74, tab. 15 (1820)
- (1) *Corydalis cava* (L.) Schweigg. & Körte, Spec. Fl. Erlang. 2: 44 (1811) subsp. *cava*
- (1) *Ceratocarpus claviculata* (L.) Lidén in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 221 (1984)
- (1) *Platycarpus spicata* (L.) Bernh. in Linnaea 8: 471 (1833)
- (1) *Fumaria bastardii* Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 359 (1847)
- (1) *Fumaria reuteri* Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1 8: 13 (1849)
- (1) *Fumaria muralis* Sond. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2 1017 (1845)

PLATANACEAE

- (1) *Platanus hispanica* Mill. ex Münchh., Hausvater 5: 229 (1770)

FAGACEAE

- (1) *Castanea sativa* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 8 (1768)
- (1) *Quercus ilex* L., Sp. Pl. 2: 995 (1753)
- (1) *Quercus ilex* subsp. *ballota* (Desf.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 102 (1909)
- (1) *Quercus suber* L., Sp. Pl. 995 (1753)
- (1) *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784) subsp. *petraea*
- (1) *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784)
- (1) *Quercus robur* L., Sp. Pl. 996 (1753)
- (1) *Quercus pyrenaica* Willd., Sp. Pl. 4: 451 (1805)
- (1) *Quercus faginea* Lam., Encycl. 1: 725 (1785)
- (1) *Quercus faginea* Lam., Encycl. 1: 725 (1785) subsp. *faginea*
- (1) *Quercus rubra* L., Sp. Pl. 996 (1753)

BETULACEAE

- (1) *Betula alba* L., Sp. Pl. 2: 982 (1753)
- (2) *Betula alba* L., Sp. Pl. 2: 982 (1753) var. *alba*
- (1) *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 54 (1790)
- (1) *Corylus avellana* L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)

PHYTOLACCACEAE

- (1) *Phytolacca americana* L., Sp. Pl. 1: 441 (1753)

CACTACEAE

- (1) *Opuntia vulgaris* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 1 (1768)

CARYOPHYLLACEAE

- (1) *Corrigiola litoralis* L., Sp. Pl. 1: 271 (1753)
- (1) *Corrigiola litoralis* L., Sp. Pl. 1: 271 (1753) subsp. *litoralis*
- (1) *Corrigiola telephiiifolia* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 (1788)
- (1) *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3 3: 403 (1805)

- (1) *Paronychia argentea* Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779)
 (2) *Paronychia argentea* Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779) var. *argentea*
 (1) *Herniaria glabra* L., Sp. Pl. 1: 218 (1753)
 (2) *Herniaria glabra* L., Sp. Pl. 1: 218 (1753) var. *glabra*
 (1) *Herniaria lusitanica* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968)
 (1) *Herniaria lusitanica* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968) subsp. *lusitanica*
 (1) *Herniaria scabrida* Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838)
 (1) *Herniaria scabrida* Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) subsp. *scabrida*
 (2) *Herniaria scabrida* var. *glabrescens* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 217 (1840)
 (1) *Chaetonychia cymosa* (L.) Sweet, Hort. Brit. ed. 3 263 (1839)
 (1) *Illecebrum verticillatum* L., Sp. Pl. 1: 206 (1753)
 (1) *Scleranthus annuus* L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)
 (1) *Scleranthus polycarpus* L., Cent. Pl. II 216 (1756)
 (1) *Scleranthus delortii* Gren. in F.W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne 206 (1852)
 (1) *Spergula arvensis* L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)
 (1) *Spergula viscosa* Lag. in Varied. Ci. 2 (22): 213 (1805)
 (2) *Spergula viscosa* subsp. *pourretii* M. Lániz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 15: 14 (1970)
 (1) *Spergula morisonii* Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 424 (1847)
 (1) *Spergula pentandra* L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)
 (1) *Spergularia segetalis* (L.) G. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831)
 (1) *Spergularia purpurea* (Pers.) D. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831)
 (1) *Spergularia rubra* (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech. 94 (1819)
 (1) *Spergularia capillacea* (Kindb.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 163 (1874)
 (1) *Spergularia bocconeii* (Scheele) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (1): 849 (1919)
 (1) *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759)
 (1) *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759) subsp. *tetraphyllum*
 (1) *Ortegia hispanica* Loeff. ex L., Sp. Pl. 1: 560 (1753)
 (1) *Arenaria grandiflora* L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759)
 (1) *Arenaria grandiflora* L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759) subsp. *grandiflora*
 (1) *Arenaria grandiflora* subsp. *incrassata* (Lange) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6 (2): 29 (1948)
 (1) *Arenaria erinacea* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 103 (1840)
 (1) *Arenaria querooides* Pourr. ex Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 239 (1847)
 (1) *Arenaria montana* L., Cent. Pl. I 12 (1755)
 (1) *Arenaria montana* L., Cent. Pl. I 12 (1755) subsp. *montana*
 (1) *Arenaria serpyllifolia* L., Sp. Pl. 1: 423 (1753)
 (1) *Arenaria leptoclados* (Rchb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 824 (1845)
 (1) *Moehringia trinervia* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse 150 (1811)
 (1) *Moehringia pentandra* J. Gay in Ann. Sci. Nat. (Paris) 26: 230 (1832)
 (1) *Minuartia recurva* (All.) Schinz & Thell. in Bull. Herb. Boissier ser. 2 7: 404 (1907)
 (1) *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk. in Kom., Fl. URSS 6: 488 (1936)
 (1) *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk. in Kom., Fl. URSS 6: 488 (1936) subsp. *hybrida*
 (1) *Stellaria nemorum* L., Sp. Pl. 1: 421 (1753)
 (1) *Stellaria nemorum* subsp. *montana* (Pierrat) Berher, Fl. Vosges 201 (1887)
 (1) *Stellaria media* (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 615 (1789)
 (1) *Stellaria alsine* Grimm in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 3, App.: 313 (1767)
 (1) *Stellaria graminea* L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
 (1) *Stellaria holostea* L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
 (1) *Myosoton aquaticum* (L.) Moench, Methodus 225 (1794)
 (1) *Cerastium fontanum* Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 1: 425 (1816)
 (1) *Cerastium fontanum* subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 37 (1982)
 (1) *Cerastium brachypetalum* N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805)
 (1) *Cerastium brachypetalum* N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *brachypetalum*

- (1) *Cerastium brachypetalum* N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) var. *brachypetalum*
 (1) *Cerastium glomeratum* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2 226 (1799)
 (1) *Cerastium semidecandrum* L., Sp. Pl. 1: 438 (1753)
 (1) *Cerastium pumilum* Curtis, Fl. Londin. 2 (6), tab. 30 (1794)
 (2) *Cerastium pumilum* Curtis, Fl. Londin. 2 (6), tab. 30 (1794) var. *pumilum*
 (1) *Cerastium diffusum* Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *diffusum*
 (1) *Cerastium ramosissimum* Boiss., Elench. Pl. Nov. 23 (1838)
 (1) *Holosteum umbellatum* L., Sp. Pl. 1: 88 (1753)
 (1) *Moenchia erecta* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799)
 (1) *Moenchia erecta* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799) subsp. *erecta*
 (1) *Sagina apetala* Ard., Animadv. Bot. Spec. Alt. 22, tab. 8 fig. 1 (1764)
 (1) *Sagina procumbens* L., Sp. Pl. 1: 128 (1753)
 (1) *Sagina saginoides* (L.) H. Karst., Deut. Fl. 539 (1882)
 (1) *Sagina subulata* (Sw.) C. Presl, Fl. Sicul. 158 (1826)
 (1) *Lychnis coronaria* (L.) Desr. in Lam., Encycl. 3: 643 (1792)
 (1) *Lychnis flos-cuculi* L., Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *flos-cuculi*
 (1) *Agrostemma githago* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)
 (1) *Petrocoptis grandiflora* Rothm. in Cavanillesia 7: 111 (1935)
 (1) *Silene gallica* L., Sp. Pl. 1: 417 (1753)
 (1) *Silene scabriflora* Brot., Fl. Lusit. 2: 184 (1804)
 (1) *Silene scabriflora* Brot., Fl. Lusit. 2: 184 (1804) subsp. *scabriflora*
 (1) *Silene nocturna* L., Sp. Pl. 1: 416 (1753)
 (1) *Silene laeta* (Aiton) Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1846: 174 (1847)
 (1) *Silene pendula* L., Sp. Pl. 1: 418 (1753)
 (1) *Silene portensis* L., Sp. Pl.: 420 (1753) subsp. *portensis*
 (1) *Silene nutans* L., Sp. Pl.: 417 (1753) subsp. *nutans*
 (1) *Silene coutinhoi* Rothm. & P. Silva in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 52: 279 (1943)
 (1) *Silene saxifraga* L., Sp. Pl.: 421 (1753)
 (1) *Silene legionensis* Lag., Elench. Pl.: 14 (1816)
 (1) *Silene ciliata* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 329 (1788)
 (1) *Silene acutifolia* Link ex Rohrb., Monogr. Silene: 141 (1869)
 (1) *Silene foetida* Link in Neues J. Bot. 2 (1): 99 (1807)
 (1) *Silene foetida* subsp. *gayana* Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 362 (1988)
 (1) *Silene dioica* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 146 (1811)
 (1) *Silene latifolia* Poir., Voy. Barbarie 2: 165 (1789)
 (1) *Silene vulgaris* (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869)
 (1) *Silene vulgaris* (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869) subsp. *vulgaris*
 (1) *Cucubalus baccifer* L., Sp. Pl.: 414 (1753)
 (1) *Saponaria officinalis* L., Sp. Pl.: 408 (1753)
 (1) *Petrorhagia nanteuillii* (Burnat) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 164 (1964)
 (1) *Dianthus hyssopifolius* L., Cent. Pl. I: 11 (1755)
 (1) *Dianthus hyssopifolius* L., Cent. Pl. I: 11 (1755) subsp. *hyssopifolius*
 (1) *Dianthus langeanus* Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 690 (1878)
 (1) *Dianthus laricifolius* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 7 (1842)
 (1) *Dianthus laricifolius* subsp. *caespitosifolius* (Planellas) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 6 (1968)
 (1) *Dianthus laricifolius* subsp. *merinoi* (M. Laínz) M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 197 (1986)
 (1) *Dianthus legionensis* (Willk.) F.N. Williams in J. Bot. 23: 346 (1885)
 (1) *Dianthus deltoides* L., Sp. Pl.: 411 (1753) subsp. *deltoides*
 (1) *Dianthus armeria* L., Sp. Pl.: 410 (1753) subsp. *armeria*
 (1) *Velezia rigida* Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 332 (1753)

PORTULACACEAE

- (1) *Portulaca oleracea* L., Sp. Pl.: 445 (1753)
 (1) *Portulaca oleracea* L., Sp. Pl.: 445 (1753) subsp. *oleracea*
 (1) *Portulaca oleracea* subsp. *nitida* Danin & H.G. Baker in Israel J. Bot. 27: 194 (1978)
 (1) *Montia fontana* L., Sp. Pl.: 87 (1753)
 (1) *Montia fontana* subsp. *amporitana* Sennen in BulL. Géogr. Bot. 21: 110 (1911)
 (1) *Montia fontana* subsp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters in Watsonia 3 (1): 4, fig. 1 (1953)

CHENOPODIACEAE

- (1) *Polycnemum arvense* L., Sp. Pl.: 35 (1753)
 (1) *Chenopodium bonus-henricus* L., Sp. Pl.: 218 (1753)
 (1) *Chenopodium urbicum* L., Sp. Pl.: 218 (1753)
 (1) *Chenopodium polyspermum* L., Sp. Pl.: 220 (1753)
 (1) *Chenopodium murale* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
 (1) *Chenopodium vulvaria* L., Sp. Pl.: 220 (1753)
 (1) *Chenopodium opulifolium* Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz, Cat. Pl.: 6 (1814)
 (1) *Chenopodium album* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
 (1) *Chenopodium album* L., Sp. Pl.: 219 (1753) var. *album*
 (1) *Chenopodium botrys* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
 (1) *Atriplex rosea* L., Sp. Pl. ed. 2: 1493 (1763)
 (1) *Atriplex patula* L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
 (1) *Atriplex prostrata* Boucher ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 387 (1805)
 (1) *Salicornia ramosissima* Woods in Bot. Gaz. (London) 3: 29 (1851)

AMARANTHACEAE

- (1) *Amaranthus hybridus* L., Sp. Pl.: 990 (1753)
 (1) *Amaranthus powellii* S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347 (1875)
 (1) *Amaranthus retroflexus* L., Sp. Pl.: 991 (1753)
 (1) *Amaranthus graecizans* subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan in Watsonia 4: 273 (1961)
 (1) *Amaranthus blitum* L., Sp. Pl.: 990 (1753)
 (1) *Amaranthus blitum* L., Sp. Pl.: 990 (1753) subsp. *blitum*
 (1) *Amaranthus deflexus* L., Mant. Pl. Altera: 295 (1771)

POLYGONACEAE

- (1) *Polygonum bellardii* All., Fl. Pedem. 2: 207, tab. 90 fig. 2 (1785)
 (1) *Polygonum aviculare* L., Sp. Pl.: 362 (1753)
 (1) *Polygonum rurivagum* Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 560 (1857)
 (1) *Polygonum arenastrum* Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 559 (1857)
 (1) *Polygonum hydropiper* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
 (1) *Polygonum persicaria* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
 (1) *Polygonum lapathifolium* L., Sp. Pl.: 360 (1753)
 (1) *Polygonum amphibium* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
 (2) *Polygonum amphibium* var. *palustre* Weigel, Fl. Pomer.-Rugic.: 255 (1769)
 (1) *Fallopia convolvulus* (L.) Á. Löve in Taxon 19: 300 (1970)
 (1) *Fallopia baldschuanica* (Regel) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 6: 176 (1971)
 (1) *Rumex acetosella* L., Sp. Pl.: 338 (1753)
 (1) *Rumex acetosella* subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. in Bot. Not. 1899: 41 (1899)
 (1) *Rumex induratus* Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852)
 (1) *Rumex suffruticosus* J. Gay ex Willk. in Flora 35: 307 (1852)
 (1) *Rumex acetosa* L., Sp. Pl.: 337 (1753)
 (1) *Rumex acetosa* L., Sp. Pl.: 337 (1753) subsp. *acetosa*
 (1) *Rumex papillaris* Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852)
 (1) *Rumex intermedius* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 369 (1815)
 (1) *Rumex longifolius* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 368 (1815)
 (1) *Rumex crispus* L., Sp. Pl.: 335 (1753)
 (1) *Rumex conglomeratus* Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 52 (1770)
 (1) *Rumex sanguineus* L., Sp. Pl.: 334 (1753)

- (1) *Rumex pulcher* L., Sp. Pl.: 336 (1753)
- (1) *Rumex pulcher* subsp. *woodsii* (De Not.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 585 (1882)
- (1) *Rumex obtusifolius* L., Sp. Pl.: 335 (1753)
- (1) *Rumex bucephalophorus* L., Sp. Pl.: 336 (1753)
- (1) *Rumex bucephalophorus* subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 497 (1939)

PLUMBAGINACEAE

- (1) *Plumbago europaea* L., Sp. Pl.: 151 (1753)
- (1) *Armeria beirana* Franco, Nova Fl. Portugal 2: 561 (1984)
- (1) *Armeria transmontana* (Samp.) G.H.M. Lawr. in Agron. Lusit. 12: 380 (1951)
- (1) *Armeria ciliata* (Lange) Nieto Fel. in Ruizia 2: 71 (1985)
- (1) *Armeria langei* Boiss. in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 59 (1861)
- (1) *Armeria langei* subsp. *daveaui* (Cout.) P. Silva in Agron. Lusit. 30: 219 (1970)
- (1) *Armeria rothmaleri* Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 339 (1987)
- (1) *Armeria humilis* (Link) Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 772 (1820)
- (1) *Armeria humilis* (Link) Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 772 (1820) subsp. *humilis*
- (1) *Armeria humilis* subsp. *odorata* (Samp.) P. Silva in Bot. J. Linn. Soc. 64: 377 (1971)

PAEONIACEAE

- (1) *Paeonia broteri* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp. 4 (1842)
- (1) *Paeonia officinalis* subsp. *microcarpa* (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 22 (1878)

ELATINACEAE

- (1) *Elatine hexandra* (Lapierre) DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 14 (1808)

GUTTIFERAE

- (1) *Hypericum calycinum* L., Mant. Pl. 106 (1767)
- (1) *Hypericum androsaemum* L., Sp. Pl. 784 (1753)
- (1) *Hypericum perforatum* L., Sp. Pl. 785 (1753)
- (1) *Hypericum perforatum* L., Sp. Pl. 785 (1753) subsp. *perforatum*
- (1) *Hypericum perforatum* subsp. *angustifolium* (DC.) A. Fröhl. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1 120: 534 (1911)
- (1) *Hypericum undulatum* Schousb. ex Willd., Enum. Pl. 810 (1809)
- (1) *Hypericum humifusum* L., Sp. Pl. 785 (1753)
- (1) *Hypericum linariifolium* Vahl, Symb. Bot. 1: 65 (1790)
- (2) *Hypericum linariifolium* Vahl, Symb. Bot. 1: 65 (1790) var. *linariifolium*
- (2) *Hypericum linariifolium* var. *parviflorum* Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 594 (1878)
- (1) *Hypericum pulchrum* L., Sp. Pl. 786 (1753)
- (1) *Hypericum montanum* L., Fl. Suec. ed. 2 266 (1755)
- (1) *Hypericum elodes* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

MALVACEAE

- (1) *Abutilon theophrasti* Medik., Malvenfam.: 28 (1787)
- (1) *Malva tournefortiana* L., Cent. Pl. 1: 21 (1755)
- (1) *Malva sylvestris* L., Sp. Pl.: 689 (1753)
- (1) *Malva nicaeensis* All., Fl. Pedem. 2: 40 (1785)
- (1) *Malva neglecta* Wallr. in Syll. Pl. Nov. 1: 140 (1824)
- (1) *Althaea officinalis* L., Sp. Pl.: 686 (1753)
- (1) *Lavatera arborea* L., Sp. Pl.: 690 (1753)
- (1) *Lavatera cretica* L., Sp. Pl.: 691 (1753)

ULMACEAE

- (1) *Ulmus glabra* Huds., Fl. Angl.: 95 (1762)
- (1) *Ulmus minor* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 6 (1768)

- (1) *Celtis australis* L., Sp. Pl.: 1043 (1753)

MORACEAE

- (1) *Ficus carica* L., Sp. Pl.: 1059 (1753)

CANNABACEAE

- (1) *Humulus lupulus* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

URTICACEAE

- (1) *Urtica dioica* L., Sp. Pl.: 984 (1753)
(1) *Urtica urens* L., Sp. Pl.: 984 (1753)
(1) *Urtica membranacea* Poir. in Lam., Encycl. 4: 638 (1798)
(1) *Urtica pilulifera* L., Sp. Pl.: 983 (1753)
(1) *Parietaria judaica* L., Fl. Palaest.: 32 (1756)
(1) *Parietaria lusitanica* L., Sp. Pl.: 1052 (1753) subsp. *lusitanica*
(1) *Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy in Feddes Repert. 70: 4 (1965)

VIOLACEAE

- (1) *Viola suavis* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 164 (1819)
(1) *Viola canina* L., Sp. Pl.: 935 (1753)
(1) *Viola lactea* Sm., Engl. Bot. 7, tab. 445 (1797)
(1) *Viola riviniana* Rehb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81, tab. 95 figs. 202-203 (1823)
(1) *Viola palustris* L., Sp. Pl.: 934 (1753) subsp. *palustris*
(1) *Viola bubanii* Timb.-Lagr. in Congr. Sci. France 19 Sess. (Toulouse) 1: 280 (1852)
(1) *Viola saxatilis* F.W. Schmidt, Fl. Boëm. Cent. 3: 60 (1794)
(1) *Viola arvensis* Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 73 (1770)
(1) *Viola kitaibeliana* Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 383 (1819)
(1) *Viola parvula* Tineo, Pl. Rar. Sicil.: 5 (1817)

CISTACEAE

- (1) *Cistus populifolius* L., Sp. Pl.: 523 (1753)
(1) *Cistus populifolius* L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *populifolius*
(1) *Cistus psilosepalus* Sweet, Cistin., tab. 33 (1826)
(1) *Cistus salviifolius* L., Sp. Pl.: 524 (1753)
(1) *Cistus ladanifer* L., Sp. Pl.: 523 (1753)
(1) *Cistus ladanifer* L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *ladanifer*
(1) *Cistus laurifolius* L., Sp. Pl.: 523 (1753)
(1) *Halimium umbellatum* (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836)
(1) *Halimium umbellatum* (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836) subsp. *umbellatum*
(1) *Halimium lasianthum* subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter in Willdenowia 14: 52 (1984)
(1) *Halimium ocymoides* (Lam.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 715 (1878)
(1) *Xolantha tuberaria* (L.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro, in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
(1) *Xolantha globulariifolia* (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
(1) *Xolantha guttata* (L.) Raf., Sylva Tellur.: 132 (1838)
(1) *Helianthemum apenninum* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768)
(1) *Helianthemum apenninum* subsp. *stoechadifolium* (Brot.) Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 131 (1931)
(1) *Helianthemum nummularium* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 12 (1768)
(1) *Helianthemum aegyptiacum* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 23 (1768)
(1) *Helianthemum ledifolium* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 20 (1768)
(1) *Helianthemum salicifolium* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 21 (1768)
(1) *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum. Cours., Bot. Cult. 3: 129 (1802)
(1) *Helianthemum oelandicum* subsp. *incanum* (Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 50 (1): 52 (1992)

- (1) *Fumana procumbens* (Dunal) Gren. & Godr., Fl. France 1: 173 (1847)

CUCURBITACEAE

- (1) *Bryonia dioica* Jacq., Fl. Austriac. 2: 59 (1774)

SALICACEAE

- (1) *Populus nigra* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)
(1) *Populus tremula* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)
(1) *Populus alba* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)
(1) *Salix triandra* L., Sp. Pl.: 1016 (1753)
(1) *Salix alba* L., Sp. Pl.: 1021 (1753)
(1) *Salix caprea* L., Sp. Pl.: 1020 (1753)
(1) *Salix atrocinerea* Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804)
(1) *Salix aurita* L., Sp. Pl.: 1019 (1753)
(1) *Salix salviifolia* Brot., Fl. Lusit. 1: 29 (1804)
(1) *Salix viminalis* L., Sp. Pl.: 1021 (1753)
(1) *Salix eleagnos* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 257 (1772)
(1) *Salix repens* L., Sp. Pl.: 1020 (1753)

CAPPARACEAE

- (1) *Cleome violacea* L., Sp. Pl.: 672 (1753)

CRUCIFERAE

- (1) *Sisymbrium irio* L., Sp. Pl.: 659 (1753)
(1) *Sisymbrium austriacum* Jacq., Fl. Austriac. 3: 35 (1775)
(1) *Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 17 (1895)
(1) *Sisymbrium officinale* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 26 (1772)
(1) *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm. in Bot. Not. 90: 469 (1939)
(1) *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 3: 418 (1913)
(1) *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. in Holl & Heynh., Fl. Sachsen 1: 538 (1842)
(1) *Isatis platyloba* Link ex Steud., Nomencl. Bot. 1: 440 (1821)
(1) *Isatis tinctoria* L., Sp. Pl.: 670 (1753) subsp. *tinctoria*
(1) *Bunias erucago* L., Sp. Pl.: 670 (1753)
(1) *Erysimum cheiri* (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 116 (1769)
(1) *Erysimum linifolium* (Pourr. ex Pers.) J. Gay, Erysim. Nov.: 3 (1842)
(1) *Matthiola incana* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 119 (1812) subsp. *incana*
(1) *Matthiola fruticulosa* (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311 (1932)
(1) *Matthiola fruticulosa* (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311 (1932) subsp. *fruticulosa*
(1) *Barbarea vulgaris* R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 109 (1812)
(1) *Barbarea intermedia* Boreau, Fl. Centre France 2: 48 (1840)
(1) *Sisymbrella aspera* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838)
(1) *Sisymbrella aspera* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838) subsp. *aspera*
(1) *Rorippa palustris* (L.) Besser, Enum. Pl.: 27 (1821)
(1) *Rorippa pyrenaica* (All.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 2: 15 (1837-38)
(1) *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek, Sched. Fl. Stiriac., n.º 170 (1905)
(1) *Cardamine pratensis* L., Sp. Pl.: 656 (1753)
(1) *Cardamine pratensis* L., Sp. Pl.: 656 (1753) subsp. *pratensis*
(1) *Cardamine raphanifolia* Pourret in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 310 (1788)
(1) *Cardamine raphanifolia* subsp. *gallaecica* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 16: 175 (1973)
(1) *Cardamine flexuosa* With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 3: 578 (1796)
(1) *Cardamine hirsuta* L., Sp. Pl.: 655 (1753)
(1) *Arabis alpina* L., Sp. Pl.: 664 (1753)
(1) *Arabis glabra* (L.) Bernh., Syst. Verz.: 195 (1800)

- (1) *Arabis auriculata* Lam., Encycl. 1: 219 (1783)
 (1) *Arabis juressi* Rothm. in Agron. Lusit. 2: 79 (1940)
 (1) *Arabis stenocarpa* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hispan.: 4 (1842)
 (1) *Lunaria annua* L., Sp. Pl.: 653 (1753) subsp. *annua*
 (1) *Alyssum montanum* L., Sp. Pl.: 650 (1753)
 (1) *Alyssum serpyllifolium* Desf., Fl. Atlant. 2: 70 (1798)
 (1) *Alyssum alyssoides* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1130 (1759)
 (1) *Alyssum granatense* Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 9 (1852)
 (1) *Alyssum minutum* DC., Syst. Nat. 2: 316 (1821)
 (1) *Alyssum simplex* Rudolphi in J. Bot. (Schrader) 1799 (2) : 290 (1799)
 (1) *Lobularia maritima* (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815)
 (1) *Lobularia maritima* (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815) subsp. *maritima*
 (1) *Draba muralis* L., Sp. Pl.: 642 (1753)
 (1) *Erophila verna* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 898 (1827)
 (1) *Camelina microcarpa* Andr. ex DC., Syst. Nat. 2: 517 (1821)
 (1) *Neslia paniculata* subsp. *thracica* (Velen.) Bornm. in Oesterr. Bot. Z. 44: 125 (1894)
 (1) *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 85 (1792)
 (1) *Pritzelago alpina* (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 35 (1891)
 (1) *Pritzelago alpina* subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 68 (1985)
 (1) *Hornungia petraea* (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1:33 (1837)
 (1) *Hornungia petraea* (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1:33 (1837) subsp. *petraea*
 (1) *Jonopsidium abulense* (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112 (1935)
 (1) *Teesdalia nudicaulis* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 83 (1812)
 (1) *Teesdalia coronopifolia* (J.P. Bergeret) Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 289 (1912)
 (1) *Thlaspi perfoliatum* L., Sp. Pl.: 646 (1753)
 (1) *Aethionema marginatum* (Lapeyr.) Montemurro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 265 (1993)
 (1) *Aethionema monospermum* R. Br. in Aiton fil., Hort. Kew. ed. 2, 4: 80 (1812)
 (1) *Teesdaliopsis conferta* (Lag.) Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 178 (1940)
 (1) *Iberis ciliata* All., Auct. Fl. Pedem.: 15 (1789)
 (1) *Iberis ciliata* subsp. *contracta* (Pers.) Moreno Monogr. Inst.Piren. Ecol. 4: 291 (1988)
 (1) *Biscutella valentina* (Loefl. ex L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962)
 (1) *Biscutella valentina* (Loefl. ex L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962) subsp. *valentina*
 (2) *Biscutella valentina* var. *laevigata* (L.) Grau & Klingenberg in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 146 (1992)
 (1) *Biscutella valentina* subsp. *pyrenaica* (A. Huet) Grau & Klingenberg in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 146 (1992)
 (1) *Lepidium villarsii* Gren. & Godr., Fl. France 1: 150 (1847)
 (1) *Lepidium villarsii* Gren. & Godr., Fl. France 1: 150 (1847) subsp. *villarsii*
 (1) *Lepidium heterophyllum* Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 95 (1826)
 (1) *Cardaria draba* (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 163 (1815) subsp. *draba*
 (1) *Coronopus didymus* (L.) Sm., Fl. Brit. 2: 691 (1800)
 (1) *Diploaxis catholica* (L.) DC., Syst. Nat. 2: 632 (1821)
 (1) *Brassica napus* L., Sp. Pl.: 666 (1753)
 (1) *Brassica barrelieri* (L.) Janka in Természetráji Fü. 6: 179 (1882)
 (1) *Sinapis arvensis* L., Sp. Pl.: 668 (1753)
 (1) *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 19 (1847)
 (1) *Coincya monensis* (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983)
 (1) *Coincya monensis* subsp. *puberula* (Pau) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 383 (1990)
 (1) *Coincya monensis* subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 411 (1993)
 (2) *Coincya monensis* var. *setigera* (J. Gay ex Lange) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 378 (1990)
 (1) *Rapistrum rugosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785)
 (1) *Rapistrum rugosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785) subsp. *rugosum*
 (1) *Calepina irregularis* (Asso) Thell., in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 218 (1905)

- (1) *Raphanus raphanistrum* L., Sp. Pl.: 669 (1753)
- (1) *Raphanus raphanistrum* L., Sp. Pl.: 669 (1753) subsp. *raphanistrum*
- (1) *Raphanus sativus* L., Sp. Pl.: 669 (1753)

RESEDACEAE

- (1) *Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753)
- (2) *Reseda luteola* var. *gussonei* (Boiss. & Reut.) Müll. Arg., Monogr. Résédac.: 207 (1857)
- (2) *Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753) var. *luteola*
- (1) *Reseda lutea* L., Sp. Pl.: 449 (1753)
- (1) *Reseda lutea* L., Sp. Pl.: 449 (1753) subsp. *lutea*
- (1) *Reseda media* Lag., Elench. Pl.: 17 (1816)
- (1) *Sesamoides minor* (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)
- (1) *Sesamoides purpurascens* (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 321 (1986)
- (1) *Sesamoides suffruticosa* (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)

ERICACEAE

- (1) *Erica ciliaris* Loeff. ex L., Sp. Pl.: 354 (1753)
- (1) *Erica tetralix* L., Sp. Pl.: 353 (1753)
- (1) *Erica cinerea* L., Sp. Pl.: 352 (1753)
- (1) *Erica australis* L., Erica: 9, fig. 31 (1770)
- (1) *Erica umbellata* Loeff. ex L., Sp. Pl.: 352 (1753)
- (1) *Erica arborea* L., Sp. Pl.: 353, 1200 (1753)
- (1) *Erica scoparia* L., Sp. Pl.: 353 (1753) subsp. *scoparia*
- (1) *Calluna vulgaris* (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)
- (1) *Daboecia cantabrica* (Thuds.) K. Koch, Hort. Dendrol. 2 (1): 132 (1872)
- (1) *Arbutus unedo* L., Sp. Pl.: 395 (1753)
- (1) *Vaccinium myrtillus* L., Sp. Pl.: 349 (1753)
- (1) *Vaccinium uliginosum* L., Sp. Pl.: 350 (1753)

PYROLACEAE

- (1) *Pyrola minor* L., Sp. Pl.: 396 (1753)

PRIMULACEAE

- (1) *Primula elatior* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)
- (1) *Primula elatior* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *elatior*
- (1) *Primula elatior* subsp. *intricata* (Gren. & Godr.) Widmer, Eur. Arten Primula: 128 (1891)
- (1) *Primula acaulis* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)
- (1) *Primula acaulis* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *acaulis*
- (1) *Lysimachia nemorum* L., Sp. Pl.: 148 (1753)
- (1) *Lysimachia vulgaris* L., Sp. Pl.: 146 (1753)
- (1) *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68 (1844)
- (1) *Anagallis tenella* (L.) L., Syst. Veg. ed. 13: 165 (1774)
- (1) *Anagallis arvensis* L., Sp. Pl.: 148 (1753)

DROSERACEAE

- (1) *Drosera rotundifolia* L., Sp. Pl.: 281 (1753)
- (1) *Drosera intermedia* Hayne in Dreves, Bot. Bilderb. 3: 18, 20, 22, tab. 3 fig. B (1798)

HYDRANGEACEAE

- (1) *Philadelphus coronarius* L., Sp. Pl.: 470 (1753)

GROSSULARIACEAE

- (4) *Ribes sanguineum* Pursh, Fl. Amer. Sept. 1: 164 (1814)
- (4) *Ribes nigrum* L., Sp. Pl.: 201 (1753)
- (1) *Ribes uva-crispa* L., Sp. Pl.: 201 (1753)

CRASSULACEAE

- (1) *Crassula tillaea* Lest.-Garl., Fl. Jersey: 87 (1903)
- (1) *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy in Ridd., Fl. Gloucestershire: 611 (1948)
- (1) *Sempervivum vicentei* Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16: 76 (1906)
- (1) *Sedum acre* L., Sp. Pl.: 432 (1753)
- (1) *Sedum anglicum* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 196 (1778)
- (1) *Sedum arenarium* Brot., Fl. Lusit. 2: 212 (1805)
- (1) *Sedum album* L., Sp. Pl.: 432 (1753)
- (1) *Sedum dasyphyllum* L., Sp. Pl.: 431 (1753)
- (1) *Sedum hirsutum* All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785)
- (2) *Sedum hirsutum* All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785) subsp. *hirsutum*
- (1) *Sedum andegavense* (DC.) Desv., Observ. Pl. Angers: 150 (1818)
- (1) *Sedum brevifolium* DC. in Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1: 117 (1808)
- (1) *Sedum candollei* Raym.-Hamet in Candollea 4: 26 (1929)
- (1) *Sedum pedicellatum* Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle Genève 38: 205 (1842)
- (2) *Sedum pedicellatum* subsp. *lusitanicum* (Willk. ex Mariz) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 16 (1968)
- (1) *Sedum amplexicaule* DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808)
- (2) *Sedum amplexicaule* DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808) subsp. *amplexicaule*
- (1) *Sedum forsterianum* Sm. in Sm., Engl. Bot., tab. 1802 (1807)
- (1) *Sedum pruinatum* Brot., Fl. Lusit. 2: 209 (1805)
- (1) *Sedum maireanum* Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient.: 43 (1933)

SAXIFRAGACEAE

- (1) *Saxifraga lepismigena* Planellas, Ensayo Fl. Gallega: 224 (1852)
- (1) *Saxifraga stellaris* L., Sp. Pl.: 400 (1753)
- (1) *Saxifraga spathularis* Brot., Fl. Lusit. 2: 172 (1804)
- (1) *Saxifraga granulata* L., Sp. Pl.: 403 (1753)
- (1) *Saxifraga fragosoi* Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 71 (1929)
- (1) *Saxifraga trifurcata* Schrad., Hort. Gott. 13, lam. 7 (1809)
- (1) *Saxifraga tridactylites* L., Sp. Pl.: 404 (1753)
- (1) *Chrysosplenium oppositifolium* L., Sp. Pl.: 398 (1753)
- (1) *Parnassia palustris* L., Sp. Pl.: 273 (1753)

ROSACEAE

- (1) *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata* (Waldst. & Kit. ex Willd.) H. Huber in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4 (2A): 252 (1964)
- (1) *Rubus idaeus* L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)
- (1) *Rubus samptoanus* Sudre ex Samp., Rubus Port.: 32-33 (1904)
- (1) *Rubus ulmifolius* Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818)
- (2) *Rubus ulmifolius* Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818) var. *ulmifolius*
- (1) *Rubus praecox* Bertol., Fl. Ital. 5 (2): 220-221 (1842-43)
- (1) *Rubus vigoii* R. Roselló, Peris & Stübing in Fontqueria 36: 375-376 (II-1993)
- (1) *Rubus castellarnaudi* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15 (3): 65-66 (1916)
- (1) *Rubus vestitus* Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 1: 684 (1825)
- (1) *Rubus galloecicus* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4 (9): 293 (1905)
- (1) *Rubus vagabundus* Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2 (3): 43 (1904)
- (1) *Rubus henriquesii* Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 1 (4): 57-59 (1903)
- (1) *Rubus peratticus* Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2 (4): 55 (1904)
- (1) *Rubus castroviejoi* Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 52 (1994)
- (1) *Rubus cyclops* Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 50-51 (1994)
- (1) *Rubus lainzii* H.E. Weber in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (2): 333 (1990)
- (1) *Filipendula vulgaris* Moench, Methodus: 663 (1794)
- (1) *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 251 (1879)
- (1) *Geum rivale* L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)

- (1) *Geum sylvaticum* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Toulouse 3: 319-320 (1788)
- (1) *Geum urbanum* L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)
- (1) *Geum hispidum* Fr., Fl. Hall.: 90 (1817-19)
- (1) *Fragaria vesca* L., Sp. Pl. 1: 494-495 (1753) subsp. *vesca*
- (1) *Potentilla palustris* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 359 (1771)
- (1) *Potentilla rupestris* L., Sp. Pl. 1: 496-497 (1753)
- (1) *Potentilla asturica* Rothm. in Cavanillesia 7 (6/9): 113-114, tab. 4 fig. 1 b (1935)
- (1) *Potentilla neumanniana* Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2 (2): 592 (1832), pro hybrid.
- (1) *Potentilla erecta* (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 152 (1797)
- (1) *Potentilla reptans* L., Sp. Pl. 1: 499 (1753)
- (1) *Potentilla montana* Brot., Fl. Lusit. 2: 350-351 (1804)
- (1) *Potentilla sterilis* (L.) Garcke, Fl. Halle 2 (Nachtrag): 200 (1856) [n.v.]
- (1) *Potentilla micrantha* Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4 (2): 468 (1805)
- (1) *Rosa stylosa* Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2 (5): 317 (1809)
- (1) *Rosa canina* L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
- (1) *Rosa canina* L., Sp. Pl. 1: 491 (1753), s.str.
- (1) *Rosa andegavensis* Bastard, Essai Fl. Maine & Loire: 189 (1809); lám. 50 j
- (1) *Rosa squarrosa* (A. Rau) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 222 (1857)
- (1) *Rosa corymbifera* Borkh., Vers. Forstbot. Beschr.: 319-320 (1790)
- (1) *Rosa deseglisei* Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 224-225 (1857)
- (1) *Rosa dumalis* Bechst., Forstbot.: 939-941 (1810)
- (1) *Rosa vosagiaca* N.H.F. Desp., Ros. Gall.: 88 (1828), nom. inval.?
- (1) *Rosa pouzinii* Tratt., Rosac. Monogr. 2: 112 (1823)
- (1) *Rosa villosa* L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
- (1) *Rosa micrantha* Borrer ex Sm., Engl. Bot. 35, tab. 2490 (1812-13)
- (1) *Alchemilla coriacea* Buser, Not. Alchim.: 19-20 (XII-1891) [in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 108-109 (1892)]
- (1) *Alchemilla saxatilis* Buser, Not. Alchim.: 3-4 (XII-1891) [in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 92-93 (1892)]
- (1) *Aphanes cornucopioides* Lag., Elench. Pl.: [7] (1816)
- (1) *Aphanes arvensis* L., Sp. Pl. 1: 123 (1753)
- (1) *Aphanes australis* Rydb. in Britton & Underw. (eds.), N. Amer. Fl. 22 (4): 380 (1908)
- (1) *Agrimonia eupatoria* L., Sp. Pl. 1: 448 (1753)
- (1) *Agrimonia eupatoria* L., Sp. Pl. 1: 448 (1753) subsp. *eupatoria*
- (1) *Agrimonia procera* Wallr., Erst. Beitr. Fl. Hercyn.: 203 (1840)
- (1) *Sanguisorba officinalis* L., Sp. Pl. 1: 116 (1753)
- (1) *Sanguisorba minor* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771)
- (1) *Sanguisorba minor* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771) subsp. *minor*
- (1) *Sanguisorba minor* subsp. *balearica* (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro in Anales Jard. Bot. Madrid 56 (1): 176 (1998)
- (1) *Sanguisorba verrucosa* (Link ex G. Don) Ces., Stirp. Ital. Rar. 2, in pag. ad tab. S. dodecandrae (1842)
- (1) *Crataegus monogyna* Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292 fig. 1 (1775)
- (1) *Sorbus domestica* L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)
- (1) *Sorbus aucuparia* L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)
- (1) *Sorbus aria* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 46 (1763)
- (1) *Sorbus torminalis* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 45 (1763)
- (1) *Amelanchier ovalis* Medik., Gesch. Bot.: 79 (1793)
- (1) *Pyrus cordata* Desv., Observ. Pl. Angers: 152-153 (1818)
- (1) *Malus sylvestris* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)
- (1) *Malus domestica* (Borkh.) Borkh., Theor. Prakt. Hand. Forstbot. 2: 1272-1276 (1803)
- (1) *Prunus spinosa* L., Sp. Pl. 1: 475 (1753)
- (1) *Prunus insititia* L., Cent. Pl. I: 12-13 (1755)
- (1) *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74 (1/2): 24 (1967)
- (1) *Prunus cerasus* L., Sp. Pl. 1: 474-475 (1753)
- (1) *Prunus avium* L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755)

- (1) *Prunus mahaleb* L., Sp. Pl. 1: 474 (1753)
- (1) *Prunus padus* L., Sp. Pl. 1: 473 (1753) subsp. *padus*
- (1) *Prunus lusitanica* L., Sp. Pl. 1: 473 (1753) subsp. *lusitanica*

LEGUMINOSAE

- (1) *Acacia dealbata* Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822)
- (1) *Genista carpetana* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78: 237 (1878)
- (1) *Genista hystrix* Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 2, Tab. 2 (1864)
- (1) *Genista florida* L., Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759)
- (1) *Genista obtusiramea* J. Gay ex Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 116 (1845)
- (1) *Genista sanabrensis* Valdés Berm., Castrov. & Casaseca in Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca 7: 6 (1978)
- (1) *Genista anglica* L., Sp. Pl.: 710 (1753)
- (1) *Genista falcata* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 52 (1800)
- (1) *Genista micrantha* Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec.: 68, Tab. 10, Fig. 1 (1798)
- (1) *Genista triacanthos* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 54 (1800)
- (1) *Echinopartum ibericum* Rivas Mart., Sánchez-Mata & Sancho in Lazaroa 7: 111 (1987)
- (1) *Pterospartum tridentatum* (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)
- (1) *Pterospartum tridentatum* subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs in Lagasalia 18: 266 (1996)
- (1) *Cytisus scoparius* (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822)
- (1) *Cytisus scoparius* (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822) subsp. *scoparius*
- (1) *Cytisus striatus* (Hill) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 149 (1944)
- (1) *Cytisus multiflorus* (L'Hér.) Sweet, Hort. Brit.: 112 (1826)
- (1) *Cytisus oromediterraneus* Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábrica: 264 (1984)
- (1) *Adenocarpus complicatus* (L.) J. Gay in Durieu, Pl. Hispano-Lusit. Sect. 1, Astur., n.º 350 (1836)
- (1) *Adenocarpus lainzii* (Castrov.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 43 (1999)
- (1) *Spartium junceum* L., Sp. Pl.: 708 (1753)
- (1) *Ulex europaeus* L., Sp. Pl.: 741 (1753)
- (1) *Ulex europaeus* subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 115 (1941)
- (1) *Ulex gallii* Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849)
- (1) *Ulex gallii* subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábrica: 289 (1984)
- (1) *Ulex minor* Roth, Catal. Bot. 1: 83 (1797)
- (1) *Ulex micranthus* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 235 (1878)
- (1) *Lupinus luteus* L., Sp. Pl.: 722 (1753)
- (1) *Lupinus gredensis* Gand. in Bull. Soc. Bot. France 48: 413 (1901)
- (1) *Lupinus angustifolius* L., Sp. Pl.: 721, 1200 (1753)
- (1) *Galega officinalis* L., Sp. Pl.: 714 (1753)
- (1) *Astragalus pelecinus* (L.) Barneby in Mem. New York Bot. Gard. 13: 26 (1964) subsp. *pelecinus*
- (1) *Astragalus glycyphyllos* L., Sp. Pl.: 758 (1753)
- (1) *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
- (1) *Vicia lathyroides* L., Sp. Pl.: 736 (1753)
- (1) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753)
- (1) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *lutea*
- (2) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *lutea*
- (2) *Vicia lutea* var. *hirta* (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel., Fl. Gall.: 462 (1807)
- (1) *Vicia sepium* L., Sp. Pl.: 737 (1753)
- (1) *Vicia narbonensis* L., Sp. Pl.: 737 (1753)
- (1) *Vicia orobus* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 577 (1815)
- (1) *Vicia cracca* L., Sp. Pl.: 735 (1753)
- (1) *Vicia incana* Gouan, Fl. Monsp.: 189 (1764)
- (1) *Vicia tenuifolia* Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 309 (1788)

- (1) *Vicia dasycarpa* Ten., Succ. Relaz. Viaggio Abruzzo: 81 (1830)
 (1) *Vicia benghalensis* L., Sp. Pl.: 736 (1753)
 (2) *Vicia benghalensis* L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *benghalensis*
 (2) *Vicia benghalensis* var. *perennis* (DC.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1922)
 (1) *Vicia disperma* DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 154 (1813)
 (1) *Vicia parviflora* Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801)
 (1) *Vicia hirsuta* (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614 (1821)
 (1) *Vicia articulata* Hornem., Enum. Pl. Hort. Hafn.: 41 (1807)
 (1) *Lathyrus cicera* L., Sp. Pl.: 730 (1753)
 (1) *Lathyrus hirsutus* L., Sp. Pl.: 732 (1753)
 (1) *Lathyrus sylvestris* L., Sp. Pl.: 733 (1753)
 (1) *Lathyrus latifolius* L., Sp. Pl.: 733 (1753)
 (1) *Lathyrus niger* (L.) Bernh., Syst. Verz.: 248 (1800)
 (1) *Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler in Feddes Repert. 82: 434 (1971)
 (1) *Lathyrus sphaericus* Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1784)
 (1) *Lathyrus angulatus* L., Sp. Pl.: 731 (1753)
 (1) *Lathyrus setifolius* L., Sp. Pl.: 731 (1753)
 (1) *Lathyrus nissolia* L., Sp. Pl.: 729 (1753)
 (1) *Lathyrus clymenum* L., Sp. Pl.: 732 (1753)
 (1) *Lathyrus pratensis* L., Sp. Pl.: 733 (1753)
 (1) *Lathyrus aphaca* L., Sp. Pl.: 729 (1753)
 (1) *Ononis spinosa* L., Sp. Pl.: 716 (1753)
 (1) *Ononis spinosa* L., Sp. Pl.: 716 (1753) subsp. *spinosa*
 (1) *Ononis pusilla* L., Syst. Nat. ed. 10: 1159 (1759)
 (1) *Ononis pusilla* L., Syst. Nat. ed. 10: 1159 (1759) subsp. *pusilla*
 (2) *Ononis pusilla* L., Syst. Nat. ed. 10: 1159 (1759) var. *pusilla*
 (1) *Ononis reclinata* L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763)
 (1) *Ononis reclinata* L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763) subsp. *reclinata*
 (1) *Trifolium pratense* L., Sp. Pl.: 768 (1753)
 (1) *Trifolium pratense* L., Sp. Pl.: 768 (1753) subsp. *pratense*
 (1) *Trifolium diffusum* Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 165 (1792)
 (1) *Trifolium medium* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759) subsp. *medium*
 (1) *Trifolium ochroleucon* Huds., Fl. Angl.: 283 (1762)
 (1) *Trifolium stellatum* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
 (1) *Trifolium incarnatum* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
 (2) *Trifolium incarnatum* L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *incarnatum*
 (2) *Trifolium incarnatum* var. *molinerii* (Balb. ex Hornem.) Ser. in DC., Prodr. 2: 190 (1825)
 (1) *Trifolium striatum* subsp. *brevidens* (Lange) Muñoz Rodr. in Acta Bot. Malacitana 17: 100 (1992)
 (1) *Trifolium scabrum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)
 (1) *Trifolium ligusticum* Balb. ex Loisel., Fl. Gall.: 731 (1807)
 (1) *Trifolium arvense* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
 (2) *Trifolium arvense* L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *arvense*
 (1) *Trifolium angustifolium* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
 (1) *Trifolium squamosum* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
 (1) *Trifolium subterraneum* L., Sp. Pl.: 767 (1753)
 (1) *Trifolium subterraneum* L., Sp. Pl.: 767 (1753) subsp. *subterraneum*
 (1) *Trifolium campestre* Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 13 (1804)
 (1) *Trifolium dubium* Sibth., Fl. Oxon.: 231 (1794)
 (1) *Trifolium micranthum* Viv., Fl. Libyc. Spec.: 45 (1824)
 (1) *Trifolium tomentosum* L., Sp. Pl.: 771 (1753)
 (1) *Trifolium strictum* L., Cent. Pl. I: 24 (1755)
 (1) *Trifolium alpinum* L., Sp. Pl.: 767 (1753)
 (1) *Trifolium repens* L., Sp. Pl.: 767 (1753)
 (1) *Trifolium cernuum* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 150, tab. 62 (1816)
 (1) *Trifolium glomeratum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)

- (1) *Trifolium suffocatum* L., Mant. Pl., Altera: 276 (1771)
 (1) *Melilotus albus* Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2: 382 (1787)
 (1) *Melilotus officinalis* (L.) Pall., Reise Russ. Reich. 3: 537 (1776)
 (1) *Melilotus italicus* (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 594 (1779)
 (1) *Melilotus spicatus* (Sm.) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 103, session extr.: 127 (1956)
 (1) *Trigonella monspeliaca* L., Sp. Pl.: 777 (1753)
 (1) *Medicago orbicularis* (L.) Bartal., Cat. Piante Siena: 60 (1776)
 (1) *Medicago lupulina* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
 (1) *Medicago sativa* L., Sp. Pl.: 778 (1753)
 (1) *Medicago minima* (L.) L., Fl. Angl.: 21 (1754)
 (1) *Medicago polymorpha* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
 (1) *Medicago arabica* (L.) Huds., Fl. Angl.: 288 (1762)
 (1) *Medicago rigidula* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 316 (1785)
 (1) *Lotus corniculatus* L., Sp. Pl.: 775 (1753)
 (1) *Lotus corniculatus* L., Sp. Pl.: 775 (1753) subsp. *corniculatus*
 (1) *Lotus corniculatus* subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964)
 (1) *Lotus glaber* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
 (1) *Lotus pedunculatus* Cav., Icon. 2: 52, tab. 164 (1793)
 (1) *Lotus angustissimus* L., Sp. Pl.: 774 (1753)
 (1) *Lotus hispidus* Desf. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 556 (1805)
 (1) *Lotus parviflorus* Desf., Fl. Atlant. 2: 206, tab. 211 (1799)
 (1) *Dorycnium pentaphyllum* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1771)
 (1) *Anthyllis vulneraria* L., Sp. Pl.: 719 (1753)
 (1) *Anthyllis vulneraria* subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6 (2): 626 (1908)
 (1) *Anthyllis vulneraria* subsp. *gandogeri* (Sagorski) W. Becker ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 (1931)
 (1) *Dorycnopsis gerardi* (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 164 (1840)
 (1) *Ornithopus perpusillus* L., Sp. Pl.: 743 (1753)
 (1) *Ornithopus sativus* Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804)
 (1) *Ornithopus sativus* Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804) subsp. *sativus*
 (1) *Ornithopus compressus* L., Sp. Pl.: 744 (1753)
 (1) *Ornithopus pinnatus* (Mill.) Druce in J. Bot. 45: 420 (1907)
 (1) *Coronilla scorpioides* (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 188 (1835)
 (1) *Hippocrepis commutata* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 274 (1903)

HALORAGACEAE

- (1) *Myriophyllum alterniflorum* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 529 (1815)

LYTHRACEAE

- (1) *Lythrum salicaria* L., Sp. Pl.: 446 (1753)
 (1) *Lythrum junceum* Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794)
 (1) *Lythrum hyssopifolia* L., Sp. Pl.: 447 (1753)
 (1) *Lythrum portula* (L.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 13 (1967)

THYMELAEACEAE

- (1) *Daphne laureola* L., Sp. Pl.: 357 (1753)
 (1) *Daphne gnidium* L., Sp. Pl.: 357 (1753)
 (1) *Thymelaea coridifolia* (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848)
 (1) *Thymelaea coridifolia* (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848) subsp. *coridifolia*
 (1) *Thymelaea coridifolia* subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 47 (1982)
 (1) *Thymelaea broteriana* Cout. in Bol. Soc. Brot. 24: 145 (1908-09)

MYRTACEAE

- (1) *Eucalyptus globulus* Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) subsp. *globulus*

ONAGRACEAE

- (1) *Ludwigia palustris* (L.) Elliott, Sketch Bot. S. Carolina 1: 211 (1817)
- (1) *Oenothera glazioviana* Micheli in Mart., Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875)
- (1) *Epilobium angustifolium* L., Sp. Pl.: 347 (1753)
- (1) *Epilobium hirsutum* L., Sp. Pl.: 347 (1753)
- (1) *Epilobium parviflorum* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
- (1) *Epilobium montanum* L., Sp. Pl.: 348 (1753)
- (1) *Epilobium lanceolatum* Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 138, tab. 1 (1818)
- (1) *Epilobium duriaei* J. Gay ex Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 501 (1849)
- (1) *Epilobium obscurum* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
- (1) *Epilobium palustre* L., Sp. Pl.: 348 (1753)
- (1) *Circaea lutetiana* L., Sp. Pl.: 9 (1753) subsp. *lutetiana*

CORNACEAE

- (1) *Cornus sanguinea* L., Sp. Pl.: 117 (1753) subsp. *sanguinea*

SANTALACEAE

- (1) *Osyris alba* L., Sp. Pl.: 1022 (1753)
- (1) *Thesium pyrenaicum* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 331 (1788) subsp. *pyrenaicum*
- (1) *Thesium humifusum* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 366 (1815)

RAFFLESIACEAE

- (1) *Cytinus hypocistis* (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767)
- (1) *Cytinus hypocistis* (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767) subsp. *hypocistis*

AQUIFOLIACEAE

- (1) *Ilex aquifolium* L., Sp. Pl.: 125 (1753)

BUXACEAE

- (1) *Buxus sempervirens* L., Sp. Pl.: 983 (1753)

EUPHORBIACEAE

- (1) *Mercurialis perennis* L., Sp. Pl.: 1035 (1753)
- (1) *Mercurialis ambigua* L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal.: 15 (1762)
- (1) *Euphorbia hyberna* L., Sp. Pl.: 462 (1753) subsp. *hyberna*
- (1) *Euphorbia dulcis* L., Sp. Pl.: 457 (1753)
- (1) *Euphorbia angulata* Jacq., Collectanea 2: 309 (1789)
- (1) *Euphorbia helioscopia* L., Sp. Pl.: 459 (1753)
- (1) *Euphorbia helioscopia* L., Sp. Pl.: 459 (1753) subsp. *helioscopia*
- (1) *Euphorbia exigua* L., Sp. Pl.: 456 (1753)
- (1) *Euphorbia exigua* L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *exigua*
- (1) *Euphorbia exigua* subsp. *merinoi* M. Laínz in Brotéria, Sér. Bot. 24: 141 (1955)
- (1) *Euphorbia falcata* L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *falcata*
- (1) *Euphorbia peplus* L., Sp. Pl.: 456 (1753)
- (1) *Euphorbia esula* L., Sp. Pl.: 461 (1753)
- (1) *Euphorbia esula* L., Sp. Pl.: 461 (1753) subsp. *esula*
- (1) *Euphorbia amygdaloides* L., Sp. Pl.: 463 (1753) subsp. *amygdaloides*
- (1) *Euphorbia segetalis* L., Sp. Pl.: 458 (1753)
- (1) *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)

RHAMNACEAE

- (1) *Rhamnus cathartica* L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)
- (1) *Rhamnus alaternus* L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)
- (1) *Rhamnus alaternus* L., Sp. Pl. 1: 193 (1753) subsp. *alaternus*

(1) *Rhamnus alaternus* subsp. *munyozgarmendiae* Rivas Mart. & J.M. Pizarro in Int. J. Geobot. Res. 1: 62, 63 fig. 4, 76 fig. 19 (2011)

(1) *Rhamnus pumila* Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1 (15): 120 (1764)

(1) *Rhamnus pumila* Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1(15): 120 (1764) subsp. *pumila*

(1) *Rhamnus pumila* subsp. *legionensis* Rothm. in bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 34 (2-3): 152 (1934), nom. alt.

(1) *Fragula alnus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)

(1) *Fragula alnus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768) subsp. *alnus*

(2) *Fragula alnus* f. *retusa* Ladero in Anales Inst. bot. Cavanilles 27: 91-93 (1970)

VITACEAE

(1) *Vitis vinifera* L., Sp. Pl. 1: 202 (1753)

ACERACEAE

(1) *Acer negundo* L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753)

(1) *Acer pseudoplatanus* L., Sp. Pl. 2: 1054 (1753)

(1) *Acer monspessulanum* L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753) subsp. *monspessulanum*

(1) *Acer campestre* L., Sp. Pl. 2: 1055-1056 (1753)

ANACARDIACEAE

(1) *Rhus coriaria* L., Sp. Pl. 1: 265 (1753)

(1) *Pistacia lentiscus* L., Sp. Pl. 2: 1026 (1753)

(1) *Pistacia terebinthus* L., Sp. Pl. 2: 1025-1206 (1753)

SIMAROUBACEAE

(1) *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle in J. Washington Acad. Sci. 6 (14): 495 (1916)

RUTACEAE

(1) *Ruta montana* (L.) L., Amoen. Acad. 3: 52 (1756)

(1) *Ruta chalepensis* L., Mant. Pl.: 69 (1767)

ZYGOPHYLLACEAE

(1) *Tribulus terrestris* L., Sp. Pl. 1: 387 (1753)

JUGLANDACEAE

(1) *Juglans regia* L., Sp. Pl. 2: 997 (1753)

LINACEAE

(1) *Linum bienne* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 8 (1768)

(1) *Linum trigynum* L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)

(1) *Linum strictum* L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)

(1) *Linum strictum* L., Sp. Pl. 1: 279 (1753) subsp. *strictum*

(1) *Linum catharticum* L., Sp. Pl. 1: 281 (1753)

(1) *Radiola linoides* Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 71 (1788)

GERANIACEAE

(1) *Geranium columbinum* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)

(1) *Geranium rotundifolium* L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)

(1) *Geranium sanguineum* L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)

(1) *Geranium dissectum* L., Cent. Pl. I: 21 (1755)

(1) *Geranium pyrenaicum* Burm. fil., Spec. Bot. Geran.: 27-28 (1759)

(1) *Geranium pyrenaicum* subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (1): 244 (1990)

(1) *Geranium molle* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)

(1) *Geranium lucidum* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)

- (1) *Geranium purpureum* Vill., Hist. Pl. dauphiné 1: 272 (1786)
- (1) *Geranium robertianum* L., Sp. Pl. 2: 681-682 (1753)
- (1) *Erodium botrys* (Cav.) Bertol., Amoen. Ital.: 35 (1819)
- (1) *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 415 (1789)
- (1) *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)
- (1) *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)
- (1) *Erodium carvifolium* Boiss. & Reut., diagn. Pl. Nov. Hisp.: 9 (1842)
- (1) *Erodium glandulosum* (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3 (1): 628 (1800)

OXALIDACEAE

- (1) *Oxalis corniculata* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)
- (1) *Oxalis acetosella* L., Sp. Pl. 1: 433 (1753) subsp. *acetosella*
- (1) *Oxalis debilis* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4.º 5 (22): 236 (1822) [ed. folio 5 (22): 183 (1822)]
- (1) *Oxalis latifolia* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4, 5 (22): 237, tab. 467 (1822) [ed. folio 5 (22): 184, tab. 467 (1822)]
- (1) *Oxalis vallicola* (Rose) R. Knuth in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7(67): 315 (1919)
- (1) *Oxalis pes-caprae* L., Sp. Pl. 1: 434 (1753)

POLYGALACEAE

- (1) *Polygala microphylla* L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 989 (1763)
- (1) *Polygala monspeliaca* L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)
- (1) *Polygala vulgaris* L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)
- (1) *Polygala serpyllifolia* Hosé in Ann. Bot. (usteri) 21: 39-40 (1797)

ARALIACEAE

- (1) *Hedera hibernica* (G. Kirchn.) Bean, Trees Shrubs Brit. Isles 1: 609 (1914)

UMBELLIFERAE

- (1) *Hydrocotyle vulgaris* L., Sp. Pl.: 234 (1753)
- (1) *Sanicula europaea* L., Sp. Pl.: 235 (1753)
- (1) *Eryngium viviparum* J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 9: 171, tab. 11 (1848)
- (1) *Eryngium tenue* Lam., Encycl. 4: 755 (1798)
- (1) *Eryngium duriaei* J. Gay ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 237 (1840)
- (1) *Eryngium campestre* L., Sp. Pl.: 233 (1753)
- (1) *Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon in Feddes Repert. 79: 65 (1968)
- (1) *Chaerophyllum temulum* L., Sp. Pl.: 258 (1753)
- (1) *Chaerophyllum hirsutum* L., Sp. Pl.: 258 (1753)
- (1) *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 40 (1814)
- (1) *Anthriscus caucalis* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 230 (1808)
- (1) *Scandix australis* L., Sp. Pl.: 257 (1753)
- (1) *Scandix australis* L., Sp. Pl.: 257 (1753) subsp. *australis*
- (1) *Scandix pecten-veneris* L., Sp. Pl.: 256 (1753)
- (1) *Torilis japonica* (Houtt.) DC., Prodr. 4: 219 (1830)
- (1) *Torilis arvensis* (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821)
- (1) *Torilis arvensis* subsp. *recta* Jury in Lagasalia 18: 282 (1996)
- (1) *Torilis arvensis* subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 1: 1057 (1927)
- (1) *Torilis nodosa* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 82 (1788)
- (1) *Torilis elongata* (Hoffmanns. & Link) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 14: 154 (1921)
- (1) *Torilis leptophylla* (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 83 (1866)
- (1) *Caucalis platycarpos* L., Sp. Pl.: 241 (1753)
- (1) *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 59 (1814)
- (1) *Daucus durieua* Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 23 (1874)
- (1) *Daucus carota* L., Sp. Pl.: 242 (1753) subsp. *carota*
- (1) *Daucus carota* subsp. *sativus* (Hoffm.) Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 179 (1834)
- (1) *Orlaya daucoides* (L.) Greuter in Boissiera 13: 92 (1967)

- (1) *Bifora testiculata* (L.) Spreng. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 448 (1820)
- (1) *Smyrniium olusatrum* L., Sp. Pl.: 262 (1753)
- (1) *Physospermum cornubiense* (L.) DC., Prodr. 4: 246 (1830)
- (1) *Conium maculatum* L., Sp. Pl.: 243 (1753)
- (1) *Conopodium subcarneum* (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 736 (1845)
- (1) *Conopodium pyrenaicum* (Loisel.) Miégev. in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (1874)
- (1) *Conopodium majus* (Gouan) Loret in Loret & Barrandon, Fl. Montpellier ed. 2: 214 (1886)
- (1) *Conopodium majus* subsp. *marizianum* (Samp.) López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 473 (2000)
- (1) *Pimpinella major* (L.) Huds., Fl. Angl.: 110 (1762)
- (1) *Pimpinella villosa* Schousb., Jagttag. Vextrig. Marokko: 139 (1800)
- (1) *Berula erecta* (Huds.) Coville in Contr. U.S. Natl. Herb. 4: 115 (1893)
- (1) *Seseli montanum* L., Sp. Pl.: 260 (1753)
- (1) *Seseli montanum* subsp. *peixotoanum* (Samp.) M. Lainz, Aport. Fl. Gallega VII: 17 (1971)
- (1) *Oenanthe fistulosa* L., Sp. Pl.: 254 (1753)
- (1) *Oenanthe crocata* L., Sp. Pl.: 254 (1753)
- (1) *Foeniculum vulgare* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 1 (1768)
- (1) *Meum athamanticum* Jacq., Fl. Austriac. 4: 2, tab. 303 (1776)
- (1) *Bupleurum rotundifolium* L., Sp. Pl.: 236 (1753)
- (1) *Bupleurum baldense* Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1: 120 (1764)
- (1) *Bupleurum gerardi* All. in Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 5: 81 (1774)
- (1) *Apium nodiflorum* (L.) Lag., Amen. Nat. Españ.: 101 (1821)
- (1) *Apium inundatum* (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 9 (1863)
- (1) *Ammi majus* L., Sp. Pl.: 243 (1753)
- (1) *Carum verticillatum* (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1): 122 (1824)
- (1) *Selinum pyrenaicum* (L.) Gouan, Ill. Observ. Bot.: 11 (1773)
- (1) *Selinum broteri* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 428 (1824)
- (1) *Angelica sylvestris* L., Sp. Pl.: 251 (1753)
- (1) *Angelica major* Lag., Elench. Pl.: [13] (1816)
- (1) *Ferula communis* L., Sp. Pl.: 246 (1753)
- (1) *Ferula communis* subsp. *catalaunica* (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal in Acta Bot. Barcinon. 45: 236 (1998)
- (1) *Ferulago capillaris* (Link ex Spreng.) Cout., Fl. Portugal: 452 (1913)
- (1) *Peucedanum gallicum* Latourr., Chlor. Ludg.: 7 (1785)
- (1) *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench, Methodus: 82 (1794)
- (1) *Peucedanum lancifolium* Hoffmanns. & Link ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 39 (1866)
- (1) *Pastinaca sativa* L., Sp. Pl.: 262 (1753)
- (1) *Pastinaca sativa* L., Sp. Pl.: 262 (1753) subsp. *sativa*
- (1) *Heracleum sphondylium* L., Sp. Pl.: 249 (1753)
- (1) *Tordylium maximum* L., Sp. Pl.: 240 (1753)
- (1) *Margotia gummifera* (Desf.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 25 (1874)
- (1) *Laserpitium latifolium* L., Sp. Pl.: 248 (1753)
- (1) *Laserpitium latifolium* L., Sp. Pl.: 248 (1753) subsp. *latifolium*
- (1) *Laserpitium eliasii* Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907)
- (1) *Laserpitium eliasii* subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47 (supl.): 307 (1974)
- (1) *Laserpitium prutenicum* subsp. *dufourianum* (Rouy & E.G. Camus) Braun-Blanq. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 75: 17 (1930)
- (1) *Thapsia villosa* L., Sp. Pl.: 261 (1753)
- (1) *Thapsia minor* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 431 (1834)

GENTIANACEAE

- (1) *Gentiana lutea* L., Sp. Pl.: 227 (1753)

- (1) *Gentiana lutea* L., Sp. Pl.: 227 (1753) subsp. *lutea*
- (1) *Gentiana pneumonanthe* L., Sp. Pl.: 228 (1753)
- (1) *Centaurium erythraea* Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)
- (1) *Centaurium erythraea* Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800) subsp. *erythraea*
- (1) *Centaurium grandiflorum* (Pers.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 319 (1916)
- (1) *Centaurium grandiflorum* subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011)
- (1) *Centaurium scilloides* (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
- (1) *Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898)
- (1) *Centaurium tenuiflorum* (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
- (1) *Centaurium maritimum* (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
- (1) *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 743 (1886)
- (1) *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 29 (1800)

APOCYNACEAE

- (1) *Vinca difformis* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 333 (1788) subsp. *difformis*

ASCLEPIADACEAE

- (1) *Araujia sericifera* Brot. in Trans. Linn. Soc. London 12: 62, tab. 4, tab. 5 (1818)
- (1) *Vincetoxicum nigrum* (L.) Moench, Suppl. Meth.: 313 (1802)
- (1) *Vincetoxicum hirundinaria* Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 404 (1790)

OLEACEAE

- (1) *Olea europaea* L., Sp. Pl.: 8 (1753) subsp. *europaea*
- (1) *Phillyrea angustifolia* L., Sp. Pl.: 7 (1753)
- (1) *Phillyrea latifolia* L., Sp. Pl.: 8 (1753)
- (1) *Fraxinus excelsior* L., Sp. Pl.: 1057 (1753) subsp. *excelsior*
- (1) *Fraxinus angustifolia* Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804)
- (1) *Fraxinus angustifolia* Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804) subsp. *angustifolia*
- (1) *Jasminum fruticans* L., Sp. Pl.: 7 (1753)

SOLANACEAE

- (1) *Solanum nigrum* L., Sp. Pl.: 186 (1753)
- (1) *Solanum villosum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
- (1) *Solanum dulcamara* L., Sp. Pl.: 185 (1753)
- (1) *Datura stramonium* L., Sp. Pl.: 179 (1753)
- (1) *Hyoscyamus niger* L., Sp. Pl.: 179 (1753)
- (1) *Hyoscyamus albus* L., Sp. Pl.: 180 (1753)
- (1) *Nicotiana tabacum* L., Sp. Pl.: 180 (1753)
- (1) *Cestrum parqui* L'Hér., Stirp. Nov.: 73, lám. XXXVI (1788)

CONVOLVULACEAE

- (1) *Convolvulus arvensis* L., Sp. Pl.: 153 (1753)
- (1) *Calystegia sepium* (L.) R. Br. in Prodr.: 483 (1810)
- (1) *Calystegia silvatica* (Kit.) Griseb. in Spic. Fl. Rumel. 2: 74 (1844)
- (1) *Calystegia silvatica* subsp. *disjuncta* Brummitt in Lagasalia 18: 339 (1996)
- (1) *Ipomoea purpurea* (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 27 (1787)
- (1) *Ipomoea indica* (Burm.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 445 (1917)
- (1) *Cuscuta epithimum* (L.) L., Amoen. Acad. 4: 478 (1759)
- (1) *Cuscuta europaea* L., Sp. Pl.: 124 (1753)

MENYANTHACEAE

- (1) *Menyanthes trifoliata* L., Sp. Pl.: 145 (1753)
- (1) *Nymphoides peltata* (S.G. Gmel.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 429 (1891)

BORAGINACEAE

- (1) *Borago officinalis* L., Sp. Pl.: 137 (1753)
- (1) *Symphytum tuberosum* L., Sp. Pl.: 136 (1753) subsp. *tuberosum*
- (1) *Symphytum officinale* L., Sp. Pl.: 136 (1753)
- (1) *Pulmonaria longifolia* (Bastard) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 460 (1857)
- (1) *Anchusa azurea* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 9 (1768)
- (1) *Lycopsis arvensis* L., Sp. Pl.: 139 (1753)
- (1) *Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch in Flora 12 (2): 643 (1829)
- (1) *Buglossoides incrassata* (Guss.) I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 35: 43 (1954) subsp. *incrassata*
- (1) *Neatostema apulum* (L.) I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 34: 6 (1953)
- (1) *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)
- (1) *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008) subsp. *prostrata*
- (1) *Glandora diffusa* (Lag.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)
- (1) *Echium vulgare* L., Sp. Pl.: 139 (1753)
- (1) *Echium vulgare* L., Sp. Pl.: 139 (1753) subsp. *vulgare*
- (1) *Echium vulgare* subsp. *pustulatum* (Sm.) Rouy ex Em. Schmid & Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 2195 (1927)
- (1) *Echium rosulatum* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855)
- (1) *Echium rosulatum* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855) subsp. *rosulatum*
- (1) *Echium plantagineum* L., Mant. Pl. Altera: 202 (1771)
- (1) *Echium lusitanicum* L., Sp. Pl.: 140 (1753)
- (1) *Cynoglossum creticum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
- (1) *Cynoglossum cheirifolium* L., Sp. Pl.: 134 (1753)
- (1) *Cynoglossum cheirifolium* L., Sp. Pl.: 134 (1753) subsp. *cheirifolium*
- (1) *Omphalodes nitida* (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 194 (1811)
- (1) *Myosotis stolonifera* (J. Gay ex A. DC.) Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 83 (1881)
- (1) *Myosotis secunda* Al. Murray, North. Fl. 1: 115 (1836)
- (1) *Myosotis arvensis* (L.) Hill, Veg. Syst. 7: 55 (1764) subsp. *arvensis*
- (1) *Myosotis ramosissima* Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814)
- (1) *Myosotis ramosissima* Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814) subsp. *ramosissima*
- (1) *Myosotis ramosissima* subsp. *gracillima* (Loscos & J. Pardo) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 555 (1978)
- (1) *Myosotis discolor* Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797)
- (1) *Myosotis discolor* Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797) subsp. *discolor*
- (1) *Myosotis discolor* subsp. *dubia* (Arrond.) Blaise in Bot. J. Linn. Soc. 65: 261 (1972)
- (1) *Myosotis persoonii* Rouy, Fl. France 10: 327 (1908)
- (1) *Heliotropium europaeum* L., Sp. Pl.: 130 (1753)

VERBENACEAE

- (1) *Verbena officinalis* L., Sp. Pl.: 20 (1753)

LABIATAE

- (1) *Teucrium capitatum* L., Sp. Pl.: 566 (1753)
- (1) *Teucrium capitatum* L., Sp. Pl.: 566 (1753) subsp. *capitatum*
- (1) *Teucrium scorodonia* L., Sp. Pl.: 564 (1753)
- (1) *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 24 (1773)
- (1) *Ajuga reptans* L., Sp. Pl.: 561 (1753)
- (1) *Ajuga pyramidalis* L., Sp. Pl.: 561 (1753)
- (1) *Ajuga pyramidalis* L., Sp. Pl.: 561 (1753) subsp. *pyramidalis*
- (1) *Ajuga pyramidalis* subsp. *meonantha* (Hoffmanns. & Link) R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 34: 131 (1960)
- (1) *Scutellaria minor* Huds., Fl. Angl.: 232 (1762)

- (1) *Melittis melissophyllum* L., Sp. Pl.: 597 (1753)
 (1) *Lamium maculatum* L., Sp. Pl. ed. 2: 809 (1763)
 (1) *Lamium hybridum* Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 251 (1786)
 (1) *Lamium purpureum* L., Sp. Pl.: 579 (1753)
 (1) *Lamium amplexicaule* L., Sp. Pl.: 579 (1753)
 (1) *Galeopsis tetrahit* L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *tetrahit*
 (1) *Stachys sylvatica* L., Sp. Pl.: 580 (1753)
 (1) *Stachys arvensis* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763)
 (1) *Stachys officinalis* (L.) Trevisan in Prosp. Fl. Eugan.: 26 (1842)
 (1) *Sideritis lurida* J. Gay ex Lacaita in J. Bot. 67: 151 (1929)
 (1) *Marrubium vulgare* L., Sp. Pl.: 583 (1753)
 (1) *Ballota nigra* L., Sp. Pl.: 582 (1753)
 (1) *Salvia verbenaca* L., Sp. Pl.: 25 (1753)
 (1) *Salvia microphylla* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 295 (1818)
 (1) *Lycopus europaeus* L., Sp. Pl.: 21 (1753)
 (1) *Mentha cervina* L., Sp. Pl.: 578 (1753)
 (1) *Mentha pulegium* L., Sp. Pl.: 577 (1753)
 (1) *Mentha arvensis* L., Sp. Pl.: 577 (1753)
 (1) *Mentha suaveolens* Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792)
 (1) *Thymus mastichina* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763)
 (1) *Thymus mastichina* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) subsp. *mastichina*
 (1) *Thymus caespititius* Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804)
 (1) *Thymus zygis* Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753)
 (1) *Thymus zygis* Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *zygis*
 (1) *Thymus pulegioides* L., Sp. Pl.: 592 (1753)
 (1) *Origanum vulgare* L., Sp. Pl.: 590 (1753)
 (1) *Origanum vulgare* subsp. *virgens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 248 (1894)
 (1) *Calamintha nepeta* (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798)
 (1) *Calamintha nepeta* (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) subsp. *nepeta*
 (1) *Acinos alpinus* (L.) Moench, Methodus: 407 (1794)
 (1) *Clinopodium vulgare* L., Sp. Pl.: 587 (1753)
 (1) *Prunella vulgaris* L., Sp. Pl.: 600 (1753)
 (1) *Prunella laciniata* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763)
 (1) *Prunella grandiflora* (L.) Scholler, Fl. Barb.: 140 (1775)
 (1) *Glechoma hederacea* L., Sp. Pl.: 578 (1753)
 (1) *Melissa officinalis* L., Sp. Pl.: 592 (1753)
 (1) *Lavandula pedunculata* (Mill.) Cav., Descr. Pl.: 70 (1802)

CALLITRICHACEAE

- (1) *Callitriche hamulata* Kütz. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 246 (1835)

PLANTAGINACEAE

- (1) *Plantago holosteam* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 108 (1771)
 (1) *Plantago coronopus* L., Sp. Pl.: 115 (1753)
 (1) *Plantago loeflingii* Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 115 (1753)
 (1) *Plantago lanceolata* L., Sp. Pl.: 113 (1753)
 (1) *Plantago lagopus* L., Sp. Pl.: 114 (1753)
 (1) *Plantago argentea* Chaix, Pl. Vap.: 72 (1785)

SCROPHULARIACEAE

- (1) *Verbascum virgatum* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 227 (1787)
 (1) *Verbascum simplex* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 216 (1811)
 (1) *Verbascum thapsus* L., Sp. Pl.: 177 (1753)
 (1) *Verbascum pulverulentum* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 22 (1779)
 (1) *Scrophularia herminii* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813)

- (1) *Scrophularia auriculata* L., Sp. Pl.: 620 (1753)
 (1) *Scrophularia auriculata* L., Sp. Pl.: 620 (1753) subsp. *auriculata*
 (1) *Scrophularia scorodonia* L., Sp. Pl.: 620 (1753)
 (2) *Scrophularia scorodonia* L., Sp. Pl.: 620 (1753) var. *scorodonia*
 (1) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753)
 (1) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *canina*
 (2) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *canina*
 (1) *Antirrhinum meonanthum* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 261, pl. 51 (1813)
 (1) *Antirrhinum braun-blanquetii* Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 56: 280 (1954)
 (1) *Chaenorhinum origanifolium* (L.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844)
 (1) *Chaenorhinum origanifolium* (L.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844) subsp. *origanifolium*
 (1) *Chaenorhinum rubrifolium* (Robill. & Castagne ex DC.) Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 127 (1869) subsp. *rubrifolium*
 (1) *Chaenorhinum serpyllifolium* (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870)
 (1) *Chaenorhinum serpyllifolium* (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870) subsp. *serpyllifolium*
 (1) *Chaenorhinum minus* (L.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 577 (1870) subsp. *minus*
 (1) *Misopates orontium* (L.) Raf., Autik. Bot.: 158 (1840)
 (1) *Cymbalaria muralis* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 397 (1800) subsp. *muralis*
 (1) *Kickxia elatine* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827)
 (1) *Kickxia elatine* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827) subsp. *elatine*
 (1) *Anarrhinum duriminium* (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 159 (1806)
 (1) *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 260 (1800)
 (1) *Linaria supina* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
 (1) *Linaria supina* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) subsp. *supina*
 (1) *Linaria aeruginea* (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21 (1803)
 (1) *Linaria aeruginea* (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21 (1803) subsp. *aeruginea*
 (1) *Linaria alpina* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768)
 (1) *Linaria alpina* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768) subsp. *alpina*
 (1) *Linaria amethystea* (Vent.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 253, pl. 47 (1811)
 (1) *Linaria amethystea* (Vent.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 253, pl. 47 (1811) subsp. *amethystea*
 (1) *Linaria saxatilis* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
 (1) *Linaria triornithophora* (L.) Willd., Enum. Pl.: 639 (1809)
 (1) *Linaria spartea* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 38 (1790)
 (1) *Linaria elegans* Cav., Descr. Pl.: 338 (1803)
 (1) *Gratiola officinalis* L., Sp. Pl.: 17 (1753)
 (1) *Digitalis purpurea* L., Sp. Pl.: 621 (1753)
 (1) *Digitalis purpurea* L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *purpurea*
 (1) *Erinus alpinus* L., Sp. Pl.: 630 (1753)
 (1) *Veronica nevadensis* (Pau) Pau in Brotéria, Sér. Bot. 22: 120 (1926)
 (1) *Veronica officinalis* L., Sp. Pl.: 11 (1753)
 (1) *Veronica scutellata* L., Sp. Pl.: 12 (1753)
 (1) *Veronica montana* L., Cent. Pl. I: 3 (1755)
 (1) *Veronica chamaedrys* L., Sp. Pl.: 13 (1753) subsp. *chamaedrys*
 (1) *Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 286, pl. 57 (1813)
 (1) *Veronica arvensis* L., Sp. Pl.: 13 (1753)
 (1) *Veronica verna* L., Sp. Pl.: 14 (1753)
 (1) *Veronica triphyllos* L., Sp. Pl.: 14 (1753)
 (1) *Veronica polita* Fr., Novit. Fl. Suec.: 63 (1819)
 (1) *Veronica agrestis* L., Sp. Pl.: 13 (1753)
 (1) *Veronica persica* Poir. in Lam., Encycl. 8: 542 (1808)
 (1) *Veronica hederifolia* L., Sp. Pl.: 13 (1753)
 (1) *Veronica acinifolia* L., Sp. Pl. ed. 2: 19 (1762)

- (1) *Veronica beccabunga* L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *beccabunga*
- (1) *Veronica anagallis-aquatica* L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *anagallis-aquatica*
- (1) *Sibthorpia europaea* L., Sp. Pl.: 631 (1753)
- (1) *Melampyrum pratense* L., Sp. Pl.: 605 (1753)
- (1) *Melampyrum pratense* subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 401 (1834)
- (1) *Euphrasia hirtella* Jord. ex Reut. in Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér. 4: 120 (1856)
- (1) *Euphrasia minima* Jacq. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 473 (1805)
- (1) *Euphrasia alpina* Lam., Encycl. 2: 400 (1786) subsp. *alpina*
- (1) *Odontites viscosus* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 207 (1811)
- (1) *Odontites viscosus* subsp. *australis* (Boiss.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 691 (1934)
- (1) *Odontites vernus* (Bellardi) Dumort., Fl. Belg.: 32 (1827)
- (1) *Odontitella virgata* (Link) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 227 (1943)
- (1) *Macrosyringion longiflorum* (Lam.) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 228 (1943)
- (1) *Bartsia trixago* L., Sp. Pl.: 602 (1753)
- (1) *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885)
- (1) *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885)
- (1) *Pedicularis sylvatica* L., Sp. Pl.: 607 (1753)
- (1) *Pedicularis sylvatica* L., Sp. Pl.: 607 (1753) subsp. *sylvatica*
- (1) *Pedicularis sylvatica* subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 565 (1913)
- (1) *Pedicularis schizocalyx* (Lange) Steininger in Bot. Centralbl. 29: 249 (1887)
- (1) *Rhinanthus minor* L., Amoen. Acad. 3: 54 (1756)

OROBANCHACEAE

- (1) *Orobanche rapum-genistae* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 317 (1799)
- (1) *Orobanche gracilis* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 4: 172 (1798)

LENTIBULARIACEAE

- (1) *Pinguicula vulgaris* L., Sp. Pl.: 17 (1753)
- (1) *Pinguicula lusitanica* L., Sp. Pl.: 17 (1753)

CAMPANULACEAE

- (1) *Campanula erinus* L., Sp. Pl.: 169 (1753)
- (1) *Campanula glomerata* L., Sp. Pl.: 166 (1753)
- (1) *Campanula adsurgens* Levier & Leresche in J. Bot. 17: 199 (1879)
- (1) *Campanula herminii* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 9, tab. 79 (1813)
- (1) *Campanula lusitanica* L. in Loeffl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758)
- (1) *Campanula lusitanica* L. in Loeffl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758) subsp. *lusitanica*
- (1) *Campanula rapuncululus* L., Sp. Pl.: 164 (1753)
- (1) *Legousia scabra* (Lowe) Gamisans, Cat. Pl. Vasc. Corse: 100 (1985)
- (1) *Legousia hybrida* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2, 47 (1800)
- (1) *Phyteuma hemisphaericum* L., Sp. Pl.: 170 (1753)
- (1) *Wahlenbergia hederacea* (L.) Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 5: 47 (1827)
- (1) *Jasione montana* L., Sp. Pl.: 928 (1753)
- (2) *Jasione montana* L., Sp. Pl.: 928 (1753) var. *montana*
- (2) *Jasione montana* var. *latifolia* Pugsley in J. Bot. 59: 215 (1921)
- (2) *Jasione montana* var. *gracilis* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 105 (1862)
- (1) *Jasione laevis* Lam., Fl. Franç. 2: 3 (1779)
- (1) *Jasione sessiliflora* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hispan.: 21 (1842)
- (1) *Lobelia urens* L., Sp. Pl.: 931 (1753)

RUBIACEAE

- (1) *Rubia peregrina* L., Sp. Pl.: 109 (1753)
- (1) *Cruciata laevipes* Opiz, Seznam.: 34 (1852)
- (1) *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 22: 393 (1958)
- (1) *Cruciata glabra* subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm. in Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.),

- Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae: 29 (2000)
- (1) *Cruciata pedemontana* (Bellardi) Ehrend. in Ann. Naturhist. Mus. Wien 65: 18 (1962)
- (1) *Sherardia arvensis* L., Sp. Pl.: 102 (1753)
- (1) *Crucianella angustifolia* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
- (1) *Asperula arvensis* L., Sp. Pl.: 103 (1753)
- (1) *Asperula aristata* subsp. *scabra* (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 334 (1879)
- (2) *Asperula aristata* var. *scabra* J. Presl & C. Presl ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302 (1868)
- (1) *Galium verum* L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *verum*
- (1) *Galium rotundifolium* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
- (1) *Galium broterianum* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 15 (1842)
- (1) *Galium odoratum* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 105 (1771)
- (1) *Galium debile* Desv., Observ. Pl. Angers: 134 (1818)
- (1) *Galium palustre* L., Sp. Pl.: 105 (1753)
- (2) *Galium palustre* L., Sp. Pl.: 105 (1753) var. *palustre*
- (1) *Galium mollugo* L., Sp. Pl.: 107 (1753)
- (1) *Galium mollugo* L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *mollugo*
- (1) *Galium mollugo* subsp. *erectum* Huds. ex Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B], 4: 217, tab. 649 (1865)
- (1) *Galium lucidum* All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 5 (1773)
- (1) *Galium lucidum* All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 5 (1773) subsp. *lucidum*
- (1) *Galium glaucum* L., Sp. Pl.: 107 (1753)
- (1) *Galium glaucum* subsp. *australe* Franco, Nova Fl. Portugal 2: 79, 565 (1984)
- (1) *Galium saxatile* L., Sp. Pl.: 106 (1753)
- (2) *Galium saxatile* L., Sp. Pl.: 106 (1753) var. *saxatile*
- (2) *Galium saxatile* var. *vivianum* (Kliphuis) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 206 (2003)
- (1) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813)
- (1) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) subsp. *papillosum*
- (2) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) var. *papillosum*
- (2) *Galium papillosum* var. *hirsutum* Lapeyr. ex Clos in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 5, 1: 237 (1857)
- (1) *Galium papillosum* subsp. *helodes* (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 207 (2003)
- (1) *Galium estebanii* Sennen, Diagn. Nouv.: 289 (1936)
- (2) *Galium estebanii* Sennen, Diagn. Nouv.: 289 (1936) var. *estebanii*
- (2) *Galium estebanii* var. *leiocladus* (Pau) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 208 (2003)
- (1) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
- (1) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *aparine*
- (2) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *aparine*
- (1) *Galium aparine* subsp. *spurium* (L.) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 23 (1846)
- (2) *Galium aparine* var. *vaillantii* (DC.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 330 (1835)
- (1) *Galium tricornutum* Dandy in Watsonia 4: 47 (1957)
- (1) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
- (1) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *parisiense*
- (2) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *parisiense*
- (2) *Galium parisiense* var. *leiocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)
- (1) *Galium parisiense* subsp. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 46 (1903)
- (2) *Galium parisiense* var. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1025 (1845)
- (2) *Galium parisiense* var. *trichocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)
- (1) *Galium murale* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 8, tab. 77 fig. 1 (1785)

CAPRIFOLIACEAE

- (1) *Lonicera etrusca* Santi, Viagg. Montamiata: 113 (1795)
- (1) *Lonicera periclymenum* L., Sp. Pl.: 173 (1753)
- (1) *Lonicera periclymenum* L., Sp. Pl.: 173 (1753) subsp. *periclymenum*
- (1) *Sambucus nigra* L., Sp. Pl.: 269 (1753) subsp. *nigra*
- (1) *Sambucus ebulus* L., Sp. Pl.: 269 (1753)

VALERIANACEAE

- (1) *Valeriana pyrenaica* L., Sp. Pl.: 33 (1753)
- (1) *Valeriana montana* L., Sp. Pl.: 32 (1753)
- (1) *Valeriana officinalis* L., Sp. Pl.: 31 (1753)
- (1) *Valeriana officinalis* L., Sp. Pl.: 31 (1753) subsp. *officinalis*
- (2) *Valeriana officinalis* var. *latifolia* Vahl, Enum. Pl. 2: 6 (1805)
- (1) *Valeriana dioica* L., Sp. Pl.: 31 (1753)
- (1) *Valeriana tuberosa* L., Sp. Pl.: 33 (1753)
- (1) *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811)
- (2) *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811) var. *calcitrapae*
- (1) *Valerianella locusta* (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821)
- (1) *Valerianella locusta* (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) subsp. *locusta*
- (2) *Valerianella locusta* f. *carinata* (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 43 (2005)
- (1) *Valerianella locusta* subsp. *lusitanica* (Pau ex Font Quer) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 29 (1962)
- (1) *Valerianella coronata* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805)
- (2) *Valerianella coronata* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805) f. *coronata*
- (2) *Valerianella coronata* f. *pumila* (L.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 44 (2005)

DIPSACACEAE

- (1) *Dipsacus fullonum* L., Sp. Pl.: 97 (1753)
- (1) *Knautia nevadensis* (M. Winkl. ex Szabó) Szabó in Mat. Természettud. Közlem. 31 (1): 326 (1911)
- (2) *Knautia nevadensis* (M. Winkl. ex Szabó) Szabó in Mat. Természettud. Közlem. 31 (1): 326 (1911) var. *nevadensis*
- (1) *Succisa pratensis* Moench, Methodus: 489 (1794)
- (1) *Ptercephalidium diandrum* (Lag.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 252 (1987)
- (1) *Scabiosa columbaria* L., Sp. Pl.: 99 (1753)
- (1) *Scabiosa columbaria* L., Sp. Pl.: 99 (1753) subsp. *columbaria*
- (2) *Scabiosa columbaria* L., Sp. Pl.: 99 (1753) var. *columbaria*
- (1) *Scabiosa columbaria* subsp. *affinis* (Gren. & Godr.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 344 (1879)
- (1) *Scabiosa atropurpurea* L., Sp. Pl.: 100 (1753)
- (1) *Scabiosa galianoi* Devesa, Ortega Oliv. & J. López in Taxon 53: 175 (2004)
- (1) *Lomelosia stellata* (L.) Raf., Fl. Tellur. 4: 95 (1838)

COMPOSITAE

- (1) *Carlina vulgaris* subsp. *spinosa* (Velen.) Vandas, Reliq. Forman.: 320 (1909)
- (1) *Carlina corymbosa* L., Sp. Pl.: 828, <Errata>(1753)
- (1) *Carlina corymbosa* subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros & al., Sist. Nat. Illes Medes: 152 (1984)
- (1) *Xeranthemum inapertum* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
- (1) *Stachelina dubia* L., Sp. Pl.: 840 (1753)
- (1) *Onopordum acanthium* L., Sp. Pl.: 827 (1753) subsp. *acanthium*
- (2) *Onopordum acanthium* L., Sp. Pl.: 827 (1753) var. *acanthium*
- (1) *Jurinea humilis* (Desf.) DC., Prodr. 6: 677 (1838)
- (1) *Arctium minus* (Hill) Bernh., Syst. Verz.: 154 (1800)
- (1) *Galactites tomentosus* Moench, Methodus: 558 (1794)

- (1) *Cynara cardunculus* L., Sp. Pl.: 827 (1753)
 (1) *Cynara cardunculus* subsp. *flavescens* Wiklund in Bot. J. Linn. Soc. 109: 119 fig. 15 A-D y F-J, 120 (1992)
 (1) *Picnomon acarna* (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 40: 188 (1826)
 (1) *Silybum marianum* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 378 (1791)
 (1) *Cirsium filipendulum* Lange, Pugill. Pl. Hispan: 142 (1861)
 (1) *Cirsium pyrenaicum* (Jacq.) All., Fl. Pedem. 1: 151 (1785)
 (2) *Cirsium pyrenaicum* var. *longespinosum* (Kunze) Talavera & Valdés in Lagascalia 5: 177 (1976)
 (1) *Cirsium palustre* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 128 (1771)
 (1) *Cirsium arvense* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 126 (1771)
 (1) *Cirsium vulgare* (Savi) Ten., Fl. Napol. 5: 209 (1835-1836)
 (1) *Cirsium odontolepis* Boiss. ex DC., Prodr. 7: 305 (1838)
 (1) *Cirsium eriophorum* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 130 (1771)
 (1) *Carduus nigrescens* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30 (1779)
 (1) *Carduus nigrescens* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30 (1779) subsp. *nigrescens*
 (1) *Carduus carpetanus* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842)
 (1) *Carduus carpetanus* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842) subsp. *carpetanus*
 (1) *Carduus tenuiflorus* Curtis, Fl. Londin. 2 (6,61), pl. 55 (1789)
 (1) *Crupina vulgaris* Pers. ex Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 12: 68 (1818)
 (1) *Serratula tinctoria* L., Sp. Pl.: 816 (1753)
 (2) *Serratula tinctoria* L., Sp. Pl.: 816 (1753) var. *tinctoria*
 (2) *Serratula tinctoria* var. *seoanei* (Willk.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 138 (1913)
 (1) *Klasea nudicaulis* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 98 (1869)
 (1) *Klasea legionensis* (Lacaita) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 305 (1977)
 (1) *Rhaponticum coniferum* (L.) Greuter in Willdenowia 33: 61 (2003)
 (1) *Mantiscalca salmantica* (L.) Briq. & Cavill., in Arch. Sci. Phys. Nat. Ser. 5, 12: 111 (1930)
 (1) *Cheirolophus sempervirens* (L.) Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant.: 32 (1874)
 (1) *Carthamus lanatus* L., Sp. Pl.: 830 (1753)
 (1) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825)
 (1) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) subsp. *limbata*
 (2) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) var. *limbata*
 (1) *Centaurea langei* Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865)
 (1) *Centaurea langei* Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865) subsp. *langei*
 (1) *Centaurea langei* subsp. *geresensis* (Arènes) E. López, Devesa & Arnelas in Ann. Bot. Fenn. 48: 9 (2011)
 (1) *Centaurea nigra* L., Sp. Pl.: 911 (1753)
 (1) *Centaurea nigra* L., Sp. Pl.: 911 (1753) subsp. *nigra*
 (1) *Centaurea nigra* subsp. *rivularis* (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 655 (1913)
 (1) *Centaurea calcitrapa* L., Sp. Pl.: 917 (1753)
 (1) *Centaurea benedicta* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 1296 (1763)
 (1) *Centaurea solstitialis* L., Sp. Pl.: 917 (1753) subsp. *solstitialis*
 (1) *Centaurea melitensis* L., Sp. Pl.: 917 (1753)
 (1) *Centaurea ornata* Willd., Sp. Pl. 3: 2320 (1803)
 (1) *Centaurea cyanus* L., Sp. Pl.: 911 (1753)
 (1) *Centaurea graminifolia* (Lam.) Muñoz Rodr. & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 36, 38 (2010)
 (1) *Scorzonera humilis* L., Sp. Pl.: 790 (1753)
 (2) *Scorzonera humilis* L., Sp. Pl.: 790 (1753) var. *humilis*
 (2) *Scorzonera humilis* var. *ramosa* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 124 (1820-1834)
 (1) *Scorzonera angustifolia* L., Sp. Pl.: 791 (1753)
 (2) *Scorzonera angustifolia* L., Sp. Pl.: 791 (1753) var. *angustifolia*
 (1) *Podospermum laciniatum* (L.) DC. in Lam. & DC. Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805)
 (2) *Podospermum laciniatum* (L.) DC. in Lam. & DC. Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805) var. *laciniatum*
 (1) *Tragopogon porrifolius* L., Sp. Pl.: 789 (1753)
 (1) *Tragopogon angustifolius* Bellardi ex Willd., Sp. Pl. 3 (3): 1494 (1803)
 (1) *Tragopogon crocifolius* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1191 (1759)
 (1) *Tragopogon castellanus* Levier in Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 26 (1881)

- (1) *Tragopogon pratensis* L., Sp. Pl.: 789 (1753)
 (1) *Tragopogon lamottei* Rouy in Bull. Soc. Bot. France 28: 59 (1881)
 (1) *Tragopogon dubius* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 95 (1772)
 (1) *Lactuca serriola* L., Cent. Pl. II: 29 (1756)
 (1) *Lactuca virosa* L., Sp. Pl.: 795 (1753)
 (1) *Lactuca saligna* L., Sp. Pl.: 796 (1753)
 (1) *Lactuca perennis* L., Sp. Pl.: 796 (1753)
 (1) *Lactuca perennis* L., Sp. Pl.: 796 (1753) subsp. *perennis*
 (1) *Lactuca viminea* (L.) J. Presl. & C. Presl, Fl. Čech.: 160 (1819)
 (1) *Lactuca viminea* (L.) J. Presl. & C. Presl, Fl. Čech.: 160 (1819) subsp. *viminea*
 (1) *Cicerbita muralis* (L.) Wallr., Sched. Crit.: 436 (1822)
 (1) *Cicerbita muralis* (L.) Wallr., Sched. Crit.: 436 (1822) subsp. *muralis*
 (1) *Reichardia intermedia* (Sch. Bip.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
 (1) *Sonchus oleraceus* L., Sp. Pl.: 794 (1753)
 (1) *Sonchus asper* (L.) Hill, Herb. Brit. 1: 47 (1769)
 (1) *Chondrilla juncea* L., Sp. Pl.: 796 (1753)
 (1) *Crepis lampanoides* (Gouan) Tausch in Flora 11: 80 (1828)
 (1) *Crepis albida* Vill., Prosp. Hist. Pl. dauphiné: 37 (1779)
 (1) *Crepis foetida* L., Sp. Pl.: 807 (1753) subsp. *foetida*
 (1) *Crepis taraxacifolia* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 409 (1799)
 (1) *Crepis capillaris* (L.) Wallr. in Linnaea 14: 657 (1841)
 (1) *Crepis pulchra* L., Sp. Pl.: 806 (1753) subsp. *pulchra*
 (1) *Rhagadiolus edulis* Gaertn., Fruct. Sem. 2: 354 (1791)
 (1) *Lapsana communis* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
 (2) *Lapsana communis* L., Sp. Pl.: 811 (1753) var. *communis*
 (1) *Taraxacum ekmanii* Dahlst. in Ark. Bot. 10 (6): 19 (1911)
 (1) *Taraxacum sundbergii* Dahlst. in Ark. Bot. 12 (2): 100 (1912)
 (1) *Taraxacum rubicundum* (Dahlst.) Dahlst. in Kjellm., Bot. Stud.: 183 (1906)
 (1) *Taraxacum hispanicum* H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1 (2): 171, fig. 44 f, fig. 47, 6 (1932)
 (2) *Taraxacum gallaecicum* Soest in Brotéria, Ci. Nat. 23: 140 (1954)
 (1) *Taraxacum cantabricum* A. Galán & Vicente Orell. in Ann. Bot. Fenn. 46: 135, figs. 3-4 (2009)
 (1) *Taraxacum drucei* Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 6: 773 (1923)
 (1) *Taraxacum obovatum* (Willd.) DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 15 (1808)
 (1) *Taraxacum navacerradense* A.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 205, figs. 1 y 2 (1992)
 (1) *Taraxacum fontanum* Hand.-Mazz., Monogr. Taraxacum: 100, Taf. III figs. 3 b, 4, Taf. V fig. 4 (1907)
 (1) *Taraxacum marklundii* Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34 (1): 20, tab. 9 (1910)
 (1) *Taraxacum nordstedtii* Dahlst. in Ark. Bot. 10 (11): 27 (1911)
 (1) *Taraxacum pinto-silvae* Soest in Agron. Lusit. 18: 96, fig. 1 (1956)
 (2) *Taraxacum merinoi* Soest in Brotéria, Ci. Nat. 23: 141 (1954)
 (2) *Taraxacum officinale* f. *commutatum* (Jord.) Merino, Fl. Galicia 2: 465 (1906)
 (1) *Urospermum picroides* (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 275 (1795)
 (1) *Hypochaeris radicata* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
 (1) *Hypochaeris radicata* L., Sp. Pl.: 811 (1753) subsp. *radicata*
 (1) *Hypochaeris glabra* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
 (1) *Scorzoneroides carpetana* (Lange) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006)
 (1) *Scorzoneroides carpetana* (Lange) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006) subsp. *carpetana*
 (1) *Scorzoneroides pyrenaica* (Gouan) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 307 (1977)
 (1) *Scorzoneroides pyrenaica* subsp. *cantabrica* (Widder) Carlón, M. Laínz, Moreno Moral, j.M. Rodr. & Ó. Sánchez in Doc. jard. Bot. Atlánt. 10: 103 (2014)
 (1) *Helminthotheca echioides* (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 176 (1973)
 (1) *Picris hieracioides* L., Sp. Pl.: 792 (1753)
 (1) *Leontodon hispidus* L., Sp. Pl.: 799 (1753)
 (1) *Leontodon hispidus* subsp. *bourgaeanus* (Willk.) Rivas Mart. & Sáenz de Rivas in Anales jard. Bot. Madrid 35: 157 (1980)

- (1) *Leontodon farinosus* Merino & Pau in Merino, Fl. Galicia 2: 452 (1906)
- (1) *Hedypnois rhagadioloides* (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 279 (1795)
- (1) *Thrinicia hispida* Roth, Catal. Bot. 1: 99, 100 (1797)
- (1) *Thrinicia saxatilis* (Lam.) Holub & Moravec in Preslia 24: 74 (1952)
- (1) *Thrinicia tuberosa* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 52 (1805)
- (1) *Hieracium murorum* L., Sp. Pl.: 802 (1753)
- (1) *Hieracium lachenalii* Suter, Fl. Helv. 2: 145 (1802)
- (1) *Hieracium saxifragum* Fr. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. upsal. 14: 100 (1848)
- (1) *Hieracium schmidtii* Tausch in Flora 11 (1): 65 (1828)
- (1) *Hieracium glaucinum* Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon: 22 (1848)
- (1) *Hieracium hypochoeroides* S. Gibson in Phytologist 1: 741 (1843)
- (1) *Hieracium mixtum* Lapeyr. ex Froel. in DC., Prodr. 7: 216 (1838)
- (1) *Hieracium bombycinum* Boiss. & Reut. ex Rchb. fil. in Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19 (1): 95, tab. 1561 figs. iii 4-6 (1860)
- (1) *Hieracium amplexicaule* L., Sp. Pl.: 803 (1753)
- (1) *Hieracium pulmonarioides* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 36 (1779)
- (1) *Hieracium sabaudum* L., Sp. Pl.: 804 (1753)
- (1) *Hieracium umbellatum* L., Sp. Pl.: 804 (1753)
- (1) *Hieracium laevigatum* Willd., Sp. Pl. 3: 1590 (1803)
- (1) *Hieracium nobile* Gren. & Godr., Fl. France 2: 376 (1850)
- (1) *Hispidella hispanica* Barnades ex Lam., Encycl. 3: 134 (1789)
- (1) *Pilosella peleteriana* (Mérat) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 421 (1862)
- (1) *Pilosella officinarum* Vaill. in Königl. Akad. Wiss. Paris Phys. Abh. 5: 703 (1754)
- (1) *Pilosella pseudopilosella* (Ten.) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
- (1) *Pilosella saussureoides* Arv.-Touv., Monogr. Pilosella & Hieracium: 13 (1873)
- (1) *Pilosella capillata* (Arv.-Touv.) Mateo, Cat. Fl. Prov. Teruel: 141 (1990)
- (1) *Pilosella subtardans* (Nägeli & Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
- (1) *Pilosella castellana* (Boiss. & Reut.) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 425 (1862)
- (1) *Pilosella galiciana* (Pau) M. Lainz in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 413 (1983)
- (1) *Andryala integrifolia* L., Sp. Pl.: 808 (1753)
- (1) *Andryala ragusina* L., Sp. Pl. ed. 2: 1136 (1763)
- (1) *Cichorium intybus* L., Sp. Pl.: 813 (1753)
- (1) *Cichorium endivia* L., Sp. Pl.: 813 (1753)
- (1) *Arnoseris minima* (L.) Schweigg. & Körte, Fl. Erlang. 2 (2): 72 (1811)
- (1) *Tolpis barbata* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2 (3): 372 (1791)
- (1) *Tolpis umbellata* Bertol. in Mem. Soc. Med. Emul. Genova 2: 133 (1803)
- (1) *Doronicum plantagineum* L., Sp. Pl.: 885 (1753)
- (1) *Doronicum carpetanum* Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865)
- (1) *Doronicum carpetanum* subsp. *pubescens* (Pérez Morales, Penas, Llamas & Acedo) Aizpuru in Munibe 50: 11 (1998)
- (1) *Petasites pyrenaicus* (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 323 (1986)
- (1) *Senecio bayonnensis* Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3:34 (1856)
- (1) *Senecio legionensis* Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 131 (1861)
- (1) *Senecio pyrenaicus* L. in Loefl., Iter Hispan.: 304, 61 (1758)
- (1) *Senecio jacobaea* L., Sp. Pl.: 870 (1753)
- (1) *Senecio aquaticus* Hill, Veg. Syst. 2: 120, pl. 86 fig. 24 (1761)
- (1) *Senecio nebrodensis* L., Sp. Pl. ed. 2: 1217 (1763)
- (1) *Senecio adonidifolius* Loisel., Fl. Gall.: 566 (1807)
- (1) *Senecio gallicus* Vill. in Chaix, Pl. Vapinc.: 67 (1785)
- (1) *Senecio sylvaticus* L., Sp. Pl.: 868 (1753)
- (1) *Senecio lividus* L., Sp. Pl.: 867 (1753)
- (1) *Senecio vulgaris* L., Sp. Pl.: 867 (1753)
- (1) *Adenostyles alpina* subsp. *pyrenaica* (Lange) M. Dillenb. & Kadereit in Willdenowia 42 (1): 59 (2012)
- (1) *Calendula arvensis* L., Sp. Pl. ed. 2: 1303 (1763)

- (1) *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. in Bull. Sci. Soc. Philom. París 1819: 174 (1819)
- (1) *Helichrysum luteoalbum* (L.) Rchb. in Mössler, Handb. Gewachsk. ed, 2,2: 1460 (1829)
- (1) *Helichrysum stoechas* (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
- (1) *Helichrysum serotinum* (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840)
- (1) *Helichrysum serotinum* (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840) subsp. *serotinum*
- (1) *Gnaphalium uliginosum* L., Sp. Pl.: 856 (1753) subsp. *uliginosum*
- (1) *Omalotheca supina* (L.) DC., Prodr. 6: 245 (1838)
- (1) *Omalotheca sylvatica* (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz in F.W. Schutlz, Arch. Fl.; 311 (1861)
- (1) *Antennaria dioica* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 410 (1791)
- (1) *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguelen in Lejeunia 120: 104 (1987)
- (1) *Gamochaeta subfalcata* (Cabrera) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 383 (1961)
- (1) *Logfia gallica* (L.) Coss. & Germ. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2,20: 291 (1843)
- (1) *Logfia minima* (Sm.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
- (1) *Bombycilaena erecta* (L.) Smoljan. in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 17: 450 (1955)
- (1) *Filago lutescens* Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 201 (1846)
- (1) *Filago carpetana* (Lange) Chrtek & Holub in Preslia 35: 3 (1963)
- (1) *Filago pyramidata* L., Sp. Pl.: 1199 (1753)
- (1) *Artemisia vulgaris* L., Sp. Pl.: 848 (1753)
- (1) *Artemisia verlotiorum* Lamotte in Compt. Rend. Assoc. Frang. Avancem. Sci. 1876: 513 (1877)
- (1) *Artemisia absinthium* L., Sp. Pl.: 848 (1753)
- (1) *Artemisia campestris* L., Sp. Pl.: 846 (1753)
- (1) *Achillea millefolium* L., Sp. Pl.: 899 (1753)
- (1) *Achillea pyrenaica* Sibth. ex Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 166 (1850)
- (1) *Anacyclus radiatus* Loisel., Fl. Gall.: 582 (1807) subsp. *radiatus*
- (1) *Anacyclus valentinus* L., Sp. Pl.: 892 (1753)
- (1) *Anthemis arvensis* L., Sp. Pl.: 894 (1753)
- (1) *Anthemis arvensis* L., Sp. Pl.: 894 (1753) subsp. *arvensis*
- (1) *Anthemis cotula* L., Sp. Pl.: 894 (1753)
- (1) *Anthemis alpestris* (Hofimanns. & Link) R. Fem. in Bot. J. Linn. Soc. 70: 9 (1975)
- (2) *Anthemis alpestris* var. *ligulata* (Talavera) Benedí in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16(3): 1814 (2019)
- (1) *Cota triumfetti* (L.) J. Gay in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 867 (1845)
- (2) *Cota triumfetti* var. *aligulata* (Losa) J. Sánchez & Benedí in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16(3): 1823 (2019)
- (1) *Tanacetum vulgare* L., Sp. Pl.: 844 (1753)
- (1) *Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip., Tanaceteen: 57 (1844)
- (1) *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip., Tanaceteen: 55 (1844)
- (1) *Leucanthemum irtutianum* DC., Prodr. 6: 47 (1838)
- (1) *Leucanthemum pseudosylvaticum* (Vogt) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)
- (1) *Coleostephus myconis* (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icón. Fl. Germ. Helv. 16:49 (1853)
- (1) *Lepidophorum repandum* (L.) DC., Prodr. 6: 19 (1838)
- (1) *Leucanthemopsis flaveola* (Hoffmanns. & Link) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975)
- (1) *Leucanthemopsis flaveola* subsp. *ricoi* Pedrol in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 2277 (2019)
- (1) *Leucanthemopsis pulverulenta* (Lag.) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975)
- (1) *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk. in Bot. Zeitung (Berlín) 22: 252 (1864)
- (1) *Phalacrocarpum oppositifolium* subsp. *anomalum* (Lag.) Vogt & Greuter in Willdenowia 33: 42 (2003)
- (1) *Phalacrocarpum oppositifolium* subsp. *hoffmannseggii* (Samp.) Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 59 (1982)
- (1) *Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link., Fl. Portug. 2:362 (1834)
- (1) *Chamaemelum nobile* (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785)
- (2) *Chamaemelum nobile* (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785) var. *nobile*

- (2) *Chamaemelum nobile* var. *discoideum* (Boiss. ex Willk.) A. Fem. in Anuário Soc. Brot. 45: 37 (1979)
- (1) *Chamaemelum fuscatum* (Brot.) Vasc. in Mendonga & Vasc., Estud. Fitogeogr. Reg. Duriense 6: 138 (1964)
- (1) *Cladanthus mixtus* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 576 (1828)
- (1) *Glebionis segetum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Lyon ser. 2, 17: 90 (1869)
- (1) *Aster sedifolius* L., Sp. Pl.: 874 (1753)
- (1) *Symphyotrichum squamatum* (Spreng.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 292 (1995)
- (1) *Symphyotrichum pilosum* (Willd.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 289 (1995)
- (1) *Erigeron acris* L., Sp. Pl.: 863 (1753)
- (1) *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
- (1) *Conyza canadensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
- (1) *Bellis perennis* L., Sp. Pl.: 886 (1753)
- (1) *Bellis sylvestris* Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 2: 12, tab. IV (1792)
- (1) *Solidago virgaurea* L., Sp. Pl.: 880 (1753)
- (1) *Inula salicina* L., Sp. Pl.: 882 (1753)
- (1) *Inula conyzae* (Griess.) DC., Prodr. 5: 464 (1836)
- (1) *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
- (1) *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973) subsp. *viscosa*
- (1) *Dittrichia graveolens* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
- (1) *Pulicaria vulgaris* Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 461 (1791)
- (1) *Pulicaria arabica* subsp. *hispanica* (Boiss.) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19 (1): 52 (1923)
- (1) *Pulicaria odora* (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 239 (1831-1832)
- (1) *Pulicaria dysenterica* (L.) Bemh., Syst. Verz.: 153 (1800)
- (1) *Asteriscus spinosus* (L.) Sch. Bip. in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,2): 230 (1844)
- (1) *Bidens tripartita* L., Sp. Pl.: 831 (1753)
- (1) *Bidens frondosa* L., Sp. Pl.: 832 (1753)
- (1) *Bidens aurea* (Aiton) Sherffin Bot. Gaz. 59: 313 (1915)
- (1) *Acanthoxanthium spinosum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 110 (1869) subsp. *spinosum*
- (1) *Xanthium strumarium* L., Sp. Pl.: 987 (1753)
- (1) *Xanthium strumarium* L., Sp. Pl.: 987 (1753) subsp. *strumarium*
- (1) *Xanthium orientale* L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763)
- (1) *Xanthium orientale* L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763) subsp. *orientale*
- (1) *Xanthium orientale* subsp. *italicum* (Moretti) Greuter in Willdenowia 33 (2): 249 (2003)
- (1) *Galinsoga parviflora* Cav., Icon 3: 41, tab. 281 (1796)
- (1) *Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 1: 198 (1798)
- (1) *Guizotia abyssinica* (L. fil.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 59: 248 (1829)
- (1) *Arnica montana* L., Sp. Pl.: 884 (1753)
- (1) *Arnica montana* L., Sp. Pl.: 884 (1753) subsp. *montana*
- (1) *Arnica montana* subsp. *atlantica* A. Bolos in Agron. Lusit. 10: 113 (1948)
- (1) *Eupatorium cannabinum* L., Sp. Pl.: 838 (1753)

ALISMATACEAE

- (1) *Alisma plantago-aquatica* L., Sp. Pl.: 342 (1753)
- (1) *Baldellia repens* (Lam.) Lawalrée in Bull. Jard. Bot. État 29: 7 (1959)
- (1) *Baldellia repens* subsp. *cavanillesii* (J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & Sardinero) Talavera in Acta Bot. Malacitana 33: 313 (2008)
- (1) *Baldellia alpestris* (Coss.) M. Lainz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962)

POTAMOGETONACEAE

- (1) *Potamogeton natans* L., Sp. Pl.: 126 (1753)
- (1) *Potamogeton nodosus* Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 535 (1816)
- (1) *Potamogeton polygonifolius* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 325 (1788)
- (1) *Potamogeton perfoliatus* L., Sp. Pl.: 126 (1753)

COMMELINACEAE

- (4) *Commelina communis* L., Sp. Pl.: 40 (1753)
 (1) *Tradescantia fluminensis* Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829)

JUNCACEAE

- (1) *Juncus capitatus* Weigel, Observ. Bot.: 28, tab. 2 fig. 5 (1772)
 (1) *Juncus acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. [1]: 125 (1791)
 (1) *Juncus heterophyllus* Dufour in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 88 (1825)
 (1) *Juncus pygmaeus* Rich. ex Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 178 (1799)
 (1) *Juncus articulatus* L., Sp. Pl.: 327 (1753) subsp. *articulatus*
 (1) *Juncus bulbosus* L., Sp. Pl.: 327 (1753)
 (1) *Juncus subnodulosus* Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789)
 (1) *Juncus tenageia* Ehrh. ex L. fil., Suppl. Pl.: 208 (1782)
 (1) *Juncus bufonius* L., Sp. Pl.: 328 (1753)
 (1) *Juncus minutulus* Albert & Jahand. ex Prain, Index Kew. Suppl. 5: 143 (1921)
 (1) *Juncus hybridus* Brot., Fl. Lusit. 1: 513 (1804)
 (1) *Juncus compressus* Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 60, 235 (1762)
 (1) *Juncus squarrosus* L., Sp. Pl.: 327 (1753)
 (1) *Juncus trifidus* L., Sp. Pl.: 326 (1753)
 (1) *Juncus conglomeratus* L., Sp. Pl.: 326 (1753)
 (1) *Juncus effusus* L., Sp. Pl.: 326 (1753)
 (1) *Juncus inflexus* L., Sp. Pl.: 326 (1753) subsp. *inflexus*
 (1) *Luzula campestris* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 161 (1805)
 (1) *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811)
 (1) *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811) subsp. *multiflora*
 (1) *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin, Agrost. Helv. 2: 240 (1811) subsp. *sylvatica*
 (1) *Luzula lactea* (Link) E. Mey., Syn. Luzul.: 15 (1823)
 (1) *Luzula pediformis* (Chaix) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 162 (1805)
 (1) *Luzula caespitosa* (J. Gay ex E. Mey.) Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 294 (1855)
 (1) *Luzula forsteri* (Sm.) Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 150 (1806) subsp. *forsteri*

CYPERACEAE

- (1) *Cyperus longus* L., Sp. Pl.: 45 (1753)
 (1) *Cyperus esculentus* L., Sp. Pl.: 45 (1753)
 (1) *Cyperus eragrostis* Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791)
 (1) *Cyperus fuscus* L., Sp. Pl.: 46 (1753)
 (1) *Pycnus flavescens* (L.) P. Beauv. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 72 (1830)
 (1) *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
 (1) *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) subsp. *lacustris*
 (1) *Schoenoplectus lacustris* subsp. *glaucus* (Sm. ex Hartm.) Bech. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 11 (1928)
 (1) *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 127 (1972)
 (1) *Isolepis setacea* (L.) R. Br., Prodr.: 222 (1810)
 (1) *Isolepis fluitans* (L.) R. Br., Prodr.: 221 (1810)
 (1) *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartm., Handb. Skand. Fl. ed. 5: 259 (1849)
 (1) *Eriophorum angustifolium* Honck., Verz. Gew. Teutschl.: 153 (1782)
 (1) *Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817)
 (1) *Eleocharis palustris* subsp. *vulgaris* Walters in J. Ecol. 37: 194 (1949)
 (1) *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 236 (1805)
 (1) *Carex distachya* Desf., Fl. Atlant. 2: 336 (1799)
 (1) *Carex paniculata* L., Cent. Pl. I: 32 (1755)
 (1) *Carex paniculata* subsp. *lusitanica* (Schkuhr ex Willd.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 205 (1929)
 (1) *Carex cuprina* (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 13: 566 (1863)
 (1) *Carex muricata* L., Sp. Pl.: 974 (1753)

- (1) *Carex muricata* subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Čelak., Květ. Okolí Praž.: 43 (1870)
- (1) *Carex divisa* Huds., Fl. Angl.: 348 (1762)
- (1) *Carex remota* L., Fl. Angl.: 24 (1754)
- (1) *Carex leporina* L., Sp. Pl.: 973 (1753)
- (1) *Carex echinata* J.A. Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 76 (1770)
- (1) *Carex hirta* L., Sp. Pl.: 975 (1753)
- (1) *Carex pseudocyperus* L., Sp. Pl.: 978 (1753)
- (1) *Carex sylvatica* Huds., Fl. Angl.: 353 (1762)
- (1) *Carex sylvatica* Huds., Fl. Angl.: 353 (1762) subsp. *sylvatica*
- (1) *Carex flacca* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 178 (1771)
- (1) *Carex panicea* L., Sp. Pl.: 977 (1753)
- (1) *Carex asturica* Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 117 (1852)
- (1) *Carex depauperata* Curtis ex With., Arr. Brit. Pl. ed. 2, 2: 1049 (1787)
- (1) *Carex laevigata* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 272 (1800)
- (1) *Carex binervis* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 268 (1800)
- (1) *Carex demissa* Hornem., Fl. Dan. 8(23): 4 (1808)
- (1) *Carex hallerana* Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 133 (1779)
- (1) *Carex caryophyllea* Latourr., Chlor. Ludg.: 27 (1785)
- (1) *Carex depressa* Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799)
- (1) *Carex depressa* Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799) subsp. *depressa*
- (1) *Carex pilulifera* L., Sp. Pl.: 976 (1753) subsp. *pilulifera*
- (1) *Carex elata* All., Fl. Pedem. 2: 272 (1785)
- (1) *Carex elata* subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143 (1990)
- (1) *Carex nigra* (L.) Reichard, Fl. Moeno-Francof. 2: 96 (1778)

SPARGANIACEAE

- (1) *Sparganium emersum* Rehmann in Verh. Naturf. Vereins Brünn 10: 80 (1872) subsp. *emersum*
- (1) *Sparganium erectum* L., Sp. Pl.: 971 (1753)
- (1) *Sparganium erectum* subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz French ed.: 26 (1908)

TYPHACEAE

- (1) *Typha latifolia* L., Sp. Pl.: 971 (1753)
- (1) *Typha domingensis* Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807)

ARACEAE

- (1) *Arum italicum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
- (1) *Arum cylindraceum* Gasp. in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 597 (1844)
- (1) *Arisarum simorrhinum* Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845)
- (2) *Arisarum simorrhinum* var. *subexertum* (Webb & Berthel.) Talavera in Lagasalia 14: 115 (1986)

LEMNACEAE

- (1) *Lemna minor* L., Sp. Pl.: 970 (1753)
- (1) *Lemna gibba* L., Sp. Pl.: 970 (1753)

GRAMINEAE

- (1) *Leersia oryzoides* (L.) Sw., Prodr.: 21 (1788)
- (1) *Nardus stricta* L., Sp. Pl.: 53 (1753)
- (1) *Melica ciliata* L., Sp. Pl.: 66 (1753)
- (1) *Melica ciliata* L., Sp. Pl.: 66 (1753) subsp. *ciliata*
- (1) *Melica ciliata* subsp. *magnolii* (Gren. & Godr.) K. Richt., Pl. Eur. 1:78 (1890)
- (1) *Melica minuta* L., Mant. Pl.: 32 (1767)
- (1) *Melica minuta* L., Mant. Pl.: 32 (1767) subsp. *minuta*
- (1) *Melica minuta* subsp. *latifolia* (Coss.) Valdés & Mateos in Lagasalia 30: 354 (2010)

- (1) *Melica uniflora* Retz., Observ. Bot. 1: 10 (1779)
 (1) *Glyceria declinata* Bréb., F. Normandie ed. 3, 3: 354 (1859)
 (1) *Stipa juncea* L., Sp. Pl.: 78 (1753)
 (1) *Stipa bromoides* (L.) Dórf., Herb. Nórmales 34: 129 (1897)
 (1) *Stipa gigantea* Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 313 (1800)
 (1) *Piptatherum coerulescens* (Desf.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 18 (1812)
 (1) *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., Notes Pl. Crit.: 129 (1851)
 (1) *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., Notes Pl. Crit.: 129 (1851) subsp. *miliaceum*
 (1) *Piptatherum paradoxum* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. 18 (1812)
 (1) *Poa pratensis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) subsp. *pratensis*
 (2) *Poa pratensis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) var. *pratensis*
 (2) *Poa pratensis* var. *angustifolia* (L.) Sm., Fl. Brit. 1: 105 (1800)
 (1) *Poa legionensis* (M. Laínz) Fem.-Casas & M. Laínz in M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 83 (1982)
 (1) *Poa chaixii* Vill., Fl. Delph.: 7 (1785)
 (1) *Poa nemoralis* L., Sp. Pl.: 69 (1753) subsp. *nemoralis*
 (2) *Poa nemoralis* L., Sp. Pl.: 69 (1753) var. *nemoralis*
 (1) *Poa compressa* L., Sp. Pl.: 69 (1753)
 (1) *Poa trivialis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) subsp. *trivialis*
 (1) *Poa annua* L., Sp. Pl.: 68 (1753) subsp. *annua*
 (1) *Poa infirma* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 158 (1816)
 (1) *Poa bulbosa* L., Sp. Pl.: 70 (1753) subsp. *bulbosa*
 (2) *Poa bulbosa* var. *vivipara* Koeler, Descr. Gram.: 189 (1802)
 (2) *Poa bulbosa* L., Sp. Pl.: 70 (1753) var. *bulbosa*
 (1) *Poa ligulata* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 659 (1842)
 (1) *Bellardiochloa variegata* (Lam.) Kerguelen in Lejeunia ser. 2, 110: 26, 56 (1983)
 (1) *Apera interrupta* (L.) P. Beauv., Ess. Agrost. 31: 151 (1812)
 (1) *Alopecurus pratensis* L., Sp. Pl.: 60 (1753)
 (1) *Alopecurus pratensis* subsp. *arundinaceus* (Poir.) Husn. Graminées: 5 (1896)
 (1) *Alopecurus geniculatus* L., Sp. Pl.: 60 (1753)
 (1) *Alopecurus aequalis* Sobol., Fl. Petrop.: 16 (1799)
 (1) *Alopecurus myosuroides* Huds., Fl. Angl.: 23 (1762)
 (1) *Phleum pratense* L., Sp. Pl.: 59 (1753)
 (1) *Phleum phleoides* (L.) Karsten, Deut. Fl.; 374 (1881)
 (1) *Lolium perenne* L., Sp. Pl.: 83 (1753)
 (1) *Lolium multiflorum* Lam., Fl. Franç. 3: 621 (1779)
 (1) *Lolium rigidum* Gaudin, Agrost. Helv. 1: 334 (1811)
 (1) *Lolium temulentum* L., Sp. Pl.: 83 (1753)
 (1) *Lolium temulentum* L., Sp. Pl.: 83 (1753) subsp. *temulentum*
 (1) *Festuca hystrix* Boiss., Elench. Pl. Nov.: 89 (1838)
 (1) *Festuca yvesii* Sennen & Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3; 250 (1917)
 (1) *Festuca yvesii* subsp. *granitica* (Kerguelen & Moria) Mart.-Sagarra & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 243 (2020)
 (1) *Festuca rubra* L., Sp. Pl.: 74 (1753)
 (1) *Festuca rubra* L., Sp. Pl.: 74 (1753) subsp. *rubra*
 (1) *Festuca rubra* subsp. *litoralis* (G. Mey.) Auquier in Bull. Jard. Bot. Belg. 38: 191 (1968)
 (1) *Festuca rivularis* Boiss., Elench. Pl. Nov.: 90 (1838)
 (1) *Festuca nigrescens* Lam., Encycl. 2: 460 (1788)
 (1) *Festuca rothmaleri* (Litard.) Markgr.-Dann. in Bot. J. Linn. Soc. 76: 325 (1978)
 (1) *Festuca trichophylla* (Gaudin) K. Richt., Pl. Eur. 1: 100 (1890)
 (1) *Festuca trichophylla* subsp. *iberica* (Hack.) E. López & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 304 (2020)
 (1) *Festuca queriana* Litard. in Cavanillesia 8: 54 (1936)
 (1) *Festuca eskia* Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3,3: 52 (1805)
 (1) *Festuca burnatii* St.-Yves in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 15/16: 347 (1913)
 (1) *Festuca elegans* Boiss., Elench. Pl. Nov.: 92 (1838)
 (1) *Festuca paniculata* (L.) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 (1913)

- (1) *Festuca paniculata* subsp. *spadicea* (L.) Litard. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 79: 279 (1944)
- (1) *Festuca paniculata* subsp. *multispiculata* Rivas Ponce & Cebolla in Lagasalia 15(extra): 408 (1988)
- (1) *Festuca arundinacea* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 57 (1771)
- (1) *Festuca arundinacea* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 57 (1771) subsp. *arundinacea*
- (1) *Festuca gigantea* (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 110 (1787)
- (1) *Micropyrum tenellum* (L.) Link in Linnaea 17: 398 (1844)
- (1) *Micropyrum patens* (Brot.) Pilg. in Bot. Jahrb. Syst. 74: 567 (1949)
- (1) *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 80 (1913)
- (1) *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 8 (1805)
- (1) *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 8 (1805) subsp. *myuros*
- (1) *Vulpia myuros* subsp. *sciuroides* (Roth) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 14: 256 (1913)
- (2) *Vulpia myuros* var. *sciuroides* (Roth) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 411 (1886)
- (1) *Vulpia myuros* var. *tenella* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 668 (1844)
- (1) *Vulpia ciliata* Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824) subsp. *ciliata*
- (1) *Vulpia membranacea* (L.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824)
- (1) *Vulpia membranacea* (L.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824) subsp. *membranacea*
- (1) *Vulpia unilateralis* (L.) Stace in Bot. J. Linn. Soc. 76: 350 (1978)
- (1) *Vulpia unilateralis* (L.) Stace in Bot. J. Linn. Soc. 76: 350 (1978) subsp. *unilateralis*
- (1) *Dactylis glomerata* L., Sp. Pl.: 71 (1753) ["glomeratus"]
- (1) *Cynosurus cristatus* L., Sp. Pl.: 72 (1753)
- (1) *Cynosurus echinatus* L., Sp. Pl.: 72 (1753)
- (1) *Cynosurus effusus* Link in J. Bot. (Schrader); 315 (1800)
- (2) *Cynosurus effusus* Link in J. Bot. (Schrader); 315 (1800) var. *effusus*
- (2) *Cynosurus effusus* var. *obliquatus* (Link) Cantó & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 440 (2020)
- (1) *Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter in Boissiera 13: 178 (1967)
- (1) *Catapodium rigidum* (L.) C.E. Hubb. in Dony, Fl. Bedfordshire: 437 (1953)
- (1) *Aira praecox* L., Sp. Pl.: 65 (1753)
- (1) *Aira multiculmis* Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 121 (1824)
- (1) *Aira cupaniana* Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 148 (1843)
- (1) *Periballia involucrata* (Cav.) Janka in Természetráji Fü. 1: 97 (1877)
- (1) *Molineriella minuta* (L.) Rouy, Fl. France 14: 102 (1913)
- (1) *Molineriella laevis* (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 14: 103 (1913)
- (1) *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 90, 149, 159 (1812)
- (1) *Corynephorus divaricatus* (Pouret.) Beistr. in Procés-Verbaux Soc. Dauphin. Études Biol. Bio-Club, ser. 3, 17: 3 (1950)
- (1) *Antinoria agrostidea* (Lam. & DC.) Parl., Fl. Palerm.: 95 (1845)
- (1) *Antinoria agrostidea* (Lam. & DC.) Parl., Fl. Palerm.: 95 (1845) subsp. *agrostidea*
- (1) *Avenella flexuosa* (L.) Drejer, Fl. Excurs. Hafn.: 32 (1838)
- (1) *Helictochloa pratensis* (L.) Romero Zarco in Candollea 66: 103 (2011)
- (1) *Helictochloa pratensis* (L.) Romero Zarco in Candollea 66: 103 (2011) subsp. *pratensis*
- (1) *Helictochloa pratensis* subsp. *iberica* (St.-Yves) Romero Zarco in Candollea 66: 103 (2011)
- (1) *Helictochloa marginata* (Lowe) Romero Zarco in Candollea 66: 102 (2011)
- (2) *Helictochloa marginata* (Lowe) Romero Zarco in Candollea 66: 102 (2011) var. *marginata*
- (2) *Helictochloa marginata* var. *reuteri* (Romero Zarco) Romero Zarco in Acta Bot. Malac. 40: 294 (2015)
- (1) *Holcus lanatus* L., Sp. Pl.: 1048 (1753)
- (1) *Holcus lanatus* L., Sp. Pl.: 1048 (1753) subsp. *lanatus*
- (1) *Holcus mollis* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1305 (1759)
- (1) *Holcus gayanus* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842)
- (2) *Holcus gayanus* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842) var. *gayanus*
- (1) *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 91, 160, tab. 18 fig. 3 (1812) ["caespitosa"]
- (1) *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 91, 160, tab. 18 fig. 3 (1812) subsp. *caespitosa*

- (1) *Mibora minima* (L.) Desv., Observ. Pl. Angers: 45 (1818)
 (1) *Mibora minima* (L.) Desv., Observ. Pl. Angers: 45 (1818) subsp. *minima*
 (1) *Echinaria capitata* (L.) Desf., Fl. Atl. 2: 385 (1799)
 (1) *Puccinellia rupestris* (With.) Femald. & Weath. in Rhodora 18: 10 (1916)
 (1) *Milium effusum* L., Sp. Pl.: 61 (1753)
 (1) *Milium vernale* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 53 (1808)
 (1) *Milium vernale* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 53 (1808) subsp. *vernale*
 (1) *Avena sterilis* L., Sp. Pl. ed. 2: 118 (1762)
 (1) *Avena sterilis* subsp. *ludoviciana* (Durieu) Gillet & Magne, Nuov. Fl. Franç. ed. 3; 532 (1873)
 (1) *Avena fatua* L., Sp. Pl.: 80 (1753)
 (1) *Avena strigosa* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 52 (1771)
 (1) *Avena barbata* Pott ex Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800)
 (1) *Avena barbata* Pott ex Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800) subsp. *barbata*
 (1) *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 95 (1812)
 (1) *Helictotrichon thorei* Róser in Schlechtendalia 19: 30 (2009)
 (1) *Arrhenatherum elatius* (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech.: 17 (1819)
 (1) *Arrhenatherum elatius* subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübler & Martens, Fl. Württemberg: 70 (1834)
 (1) *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 88 (1812) subsp. *flavescens*
 (1) *Trisetum hispidum* Lange, Pugill. Pl. Hispan. 1: 42 (1860)
 (1) *Trisetaria panicea* (Lam.) Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 524 (1950)
 (1) *Trisetaria scabriuscula* (Lag.) Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 519 (1950)
 (1) *Trisetaria ovata* (Pers.) Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 517 (1950)
 (1) *Lagurus ovatus* L., Sp. Pl.: 81 (1753)
 (1) *Lagurus ovatus* L., Sp. Pl.: 81 (1753) subsp. *ovatus*
 (1) *Koeleria crassipes* Lange, Pugill. Pl. Hispan. 1: 43 (1860)
 (1) *Rostraria cristata* (L.) Tzvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast. 7:47 (1971)
 (1) *Phalaris arundinacea* L., Sp. Pl.: 55 (1753)
 (1) *Phalaris minor* Retz., Observ. Bot. 3: 8 (1783)
 (1) *Anthoxanthum amarum* Brot., Phytogr. Lusit. Select. Fase. 1: 4 (1801)
 (1) *Anthoxanthum odoratum* L., Sp. Pl.: 28 (1753)
 (1) *Anthoxanthum ovatum* Lag., Elench. Pl.: 2 (1816)
 (1) *Anthoxanthum ovatum* subsp. *aristatum* (Boiss.) Litard. in Candollea 7: 231 (1937)
 (1) *Briza media* L., Sp. Pl. r 70 (1753)
 (1) *Briza maxima* L., Sp. Pl.: 70 (1753)
 (1) *Briza minor* L., Sp. Pl.: 70 (1753)
 (1) *Airopsis tenella* (Cav.) Coss. & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot. 2: 97 (1855)
 (1) *Agrostis canina* L., Sp. Pl.: 62 (1753)
 (1) *Agrostis canina* L., Sp. Pl.: 62 (1753) subsp. *canina*
 (1) *Agrostis hesperica* Romero García, Blanca & C. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 43(1): 52 (1986)
 (1) *Agrostis tileni* Nieto Fel. & Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 40(2): 472 (1984)
 (1) *Agrostis curtisii* Kerguélen in Bull. Soc. Bot. France 123(5-6): 318 (1976)
 (1) *Agrostis schleicheri* Jord. & Veri, in F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allemagne: 347 (1855)
 (1) *Agrostis stolonifera* L., Sp. Pl.: 62 (1753)
 (2) *Agrostis stolonifera* L., Sp. Pl.: 62 (1753) var. *stolonifera*
 (1) *Agrostis capillaris* L., Sp. Pl.: 62 (1753) subsp. *capillaris*
 (1) *Agrostis castellana* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842)
 (2) *Agrostis castellana* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842) var. *castellana*
 (1) *Neoschischkinia pourretii* (Willd.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)
 (1) *Neoschischkinia truncatula* (Parl.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)
 (1) *Neoschischkinia truncatula* subsp. *duriewi* (Boiss. & Reut. ex Willk.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)
 (1) *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf., Fl. Atlant. 1: 67 (1798) ["monspeliense"]
 (1) *Polypogon maritimus* Willd. in Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlín 3: 442 (1801)
 (1) *Polypogon maritimus* Willd. in Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlín 3: 442 (1801) subsp.

maritimus

- (1) *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 33 (1788)
 (1) *Calamagrostis pseudophragmites* (Haller fil.) Koeler, Descr. Gram.: 106 (1802) [“pseudophragmites”] subsp. *pseudophragmites*
 (1) *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 156, 101, 181, pl. III fig. 11 (1812) [“sylvaticum”] subsp. *sylvaticum*
 (1) *Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 101, 156 (1812)
 (1) *Brachypodium distachyon* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 156, 101 (1812) [“distichyos”, “distachyum”]
 (1) *Bromus benekenii* (Lange) Trimen in J. Bot. 10: 333 (1872)
 (1) *Bromus ramosus* Huds., Fl. Angl: 40 (1762)
 (1) *Bromus erectus* Huds., Fl. Angl.: 39 (1762)
 (1) *Bromus sterilis* L., Sp. Pl.: 77 (1753) [nom. cons.]
 (1) *Bromus diandrus* Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 44 (1787)
 (1) *Bromus rigidus* Roth in Bot. Mag. (Rómer & Usteri) 4(10): 21 (1790)
 (1) *Bromus tectorum* L., Sp. Pl.: 77 (1753)
 (1) *Bromus madritensis* L., Cent. Pl. I: 5 (1755)
 (1) *Bromus rubens* L., Cent. Pl. I: 5 (1755)
 (1) *Bromus racemosus* L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 114 (1762)
 (1) *Bromus racemosus* L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 114 (1762) subsp. *racemosus*
 (1) *Bromus scoparius* L., Cent. Pl. I: 6 (1755)
 (1) *Bromus hordeaceus* L., Sp. Pl.: 77 (1753)
 (1) *Bromus hordeaceus* L., Sp. Pl.: 77 (1753) subsp. *hordeaceus*
 (1) *Bromus hordeaceus* subsp. *divaricatus* (Bonnier & Layens) Kerguélen in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 18: 27 (1981)
 (1) *Bromus catharticus* Vahl, Symb. Bot. 2: 22 (1791)
 (1) *Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski in Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., ser. 8b, Bot. 17: 38 (1934)
 (2) *Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski in Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., ser. 8b, Bot. 17: 38 (1934) var. *caput-medusae*
 (1) *Hordeum glaucum* Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 352 (1854)
 (1) *Hordeum geniculatum* All., Fl. Pedem. 2: 259 (1785)
 (1) *Secale cereale* L., Sp. Pl.: 84 (1753)
 (1) *Elymus caninus* (L.) L., Fl. Suec. ed. 2: 39 (1755)
 (1) *Elymus repens* (L.) Gould in Madroño 9: 127 (1947) subsp. *repens*
 (1) *Elymus campestris* (Godr. & Gren.) Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 110: 57 (1983)
 (1) *Aegilops triuncialis* L., Sp. Pl.: 1051 (1753) [nom. cons.]
 (1) *Aegilops geniculata* Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 45 (1787)
 (1) *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., Fl. Camiol. ed. 2, 1: 52 (1771)
 (1) *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 161 (1812) [nom. cons. prop.]
 (2) *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 161 (1812) [nom. cons. prop.] var. *crus-galli*
 (1) *Setaria viridis* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)
 (1) *Setaria italica* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)
 (1) *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)
 (2) *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812) var. *verticillata*
 (1) *Setaria faberi* R.A.W. Herrín, in Beitr. Biol. Pflanzen 10: 51 (1910) [“faberii”]
 (1) *Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov. in Nuovo Giom. Bot. Ital. 26: 77 (1919)
 (2) *Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov. in Nuovo Giom. Bot. Ital. 26: 77 (1919) var. *adhaerens*
 (1) *Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 120: 161 (1987)
 (1) *Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., Syst. Veg. ed. 15 bis, 2: 891 (1817)
 (1) *Paspalum distichum* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 855 (1759)
 (1) *Paspalum notatum* Flügge, Gram. Monogr. Paspalum: 106 (1810) [“notatus”]
 (1) *Paspalum dilatatum* Poir. in Lam., Encycl. 5: 35 (1804)
 (1) *Sorghum halepense* (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 101 (1805)
 (1) *Sorghum bicolor* (L.) Moench, Methodus: 207 (1794)

- (1) *Phragmites australis* (Cav.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2,2: 324 (1841)
 (1) *Phragmites australis* (Cav.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2,2: 324 (1841) subsp. *australis*
 (1) *Molinia caerulea* (L.) Moench, Methodus: 183 (1794)
 (1) *Danthonia decumbens* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franq. ed. 3,3: 33 (1805)
 (1) *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 71, 162 (1812)
 (1) *Eragrostis curvula* (Schrader) Nees, Fl. Afr. Austral 111.: 397 (1841)
 (1) *Eragrostis minor* Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 4: 15 (1809)
 (1) *Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien 5: 110 (1907)
 (1) *Sporobolus indicus* (L.) R. Br., Prodr.: 170 (1810)
 (1) *Crypsis alopecuroides* (Piller & Mitterp.) Schrad., Fl. Germ. 1: 167 (1806)
 (1) *Cynodon dactylon* (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 85 (1805)

LILIACEAE

- (1) *Lilium martagon* L., Sp. Pl.: 303 (1753)
 (1) *Lilium candidum* L., Sp. Pl.: 302 (1753)
 (1) *Fritillaria pyrenaica* L., Sp. Pl.: 304 (1753)
 (1) *Gagea pratensis* (Pers.) Dumort., Fl. Belg.: 140 (1827)
 (1) *Gagea soleirolii* F.W. Schultz, Fl. Gall. Germ. Exs. 1: 8 (1836)
 (1) *Tulipa sylvestris* L., Sp. Pl.: 305 (1753)
 (1) *Tulipa sylvestris* subsp. *australis* (Link) Pamp. in Boll. SocBot. Ital. 1914 (7-8): 114 (1914)
 (1) *Erythronium dens-canis* L., Sp. Pl.: 305 (1753)
 (1) *Streptopus amplexifolius* (L.) DC. in Lam & DC., Fl. Franq. ed. 3, 3: 174 (1805)
 (1) *Colchicum lusitanum* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 211, tab. 173, tab. 174 (1827)
 (1) *Colchicum multiflorum* Brot., Fl. Lusit. 1: 597 (1804)
 (1) *Merendera montana* (Loefl. ex L.) Lange in Willk. & Lange,] Prodr. Fl. Hispan. 1: 193 (1862)
 (1) *Veratrum album* L., Sp. Pl.: 1044 (1753)
 (1) *Paris quadrifolia* L., Sp. Pl.: 367 (1753)
 (1) *Asparagus acutifolius* L., Sp. Pl.: 314 (1753)
 (1) *Asparagus officinalis* L., Sp. Pl.: 313 (1753)
 (1) *Ruscus aculeatus* L., Sp. Pl.: 1041 (1753)
 (1) *Polygonatum verticillatum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 131 (1785)
 (1) *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 226 (1906)
 (1) *Anthericum liliago* L., Sp. Pl.: 310 (1753)
 (1) *Paradisea lusitanica* (Cout.) Samp., Man. Fl. Portug.: 87 (1910)
 (1) *Scilla verna* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778)
 (1) *Scilla verna* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778) subsp. *verna*
 (1) *Scilla monophyllos* Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 319 (1800)
 (1) *Scilla autumnalis* L., Sp. Pl.: 309 (1753)
 (1) *Hyacinthoides non-scripta* (L.) Chouard ex Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)
 (1) *Hyacinthoides hispanica* (Mill.) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)
 (1) *Hyacinthoides paivae* S. Ortiz & Rodr. Oubiña in Pl. Syst. Evol. 202: 113, fig. 1, fig. 3 2 (1996)
 (1) *Muscari neglectum* Guss. ex Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. App. 5: 13 (1842)
 (1) *Muscari comosum* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
 (1) *Ornithogalum bourgaeum* Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 52 (1866)
 (1) *Ornithogalum pyrenaicum* L., Sp. Pl.: 306 (1753)
 (1) *Ornithogalum broteri* M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 30 (1971)
 (1) *Ornithogalum concinnum* Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 240 (1796)
 (1) *Allium ampeloprasum* L., Sp. Pl.: 294 (1753)
 (1) *Allium sphaerocephalon* L., Sp. Pl.: 297 (1753)
 (1) *Allium guttatum* subsp. *sardoum* (Moris) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 184 (1978)
 (1) *Allium vineale* L., Sp. Pl.: 299 (1753)
 (1) *Allium oleraceum* L., Sp. Pl.: 299 (1753)
 (1) *Allium paniculatum* L., Syst. Nat. ed. 10: 978 (1759)
 (1) *Allium roseum* L., Sp. Pl.: 296 (1753)

- (1) *Allium neapolitanum* Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: XIII, tab. 4 (1788)
- (1) *Allium scorzonerifolium* Desf. ex DC. in Redouté, Liliac. 2: 73, tab. 99 (1804)
- (1) *Allium massaesylum* Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. France 39: 74, pl. 3 (1892)
- (1) *Allium triquetrum* L., Sp. Pl.: 300 (1753)
- (1) *Allium ursinum* L., Sp. Pl.: 300 (1753) subsp. *ursinum*
- (1) *Allium ericetorum* Thore, Essai Chloris: 123 (1803)
- (1) *Allium victorialis* L., Sp. Pl.: 295 (1753)
- (1) *Allium schoenoprasum* L., Sp. Pl.: 301 (1753)
- (1) *Asphodelus lusitanicus* Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898)
- (2) *Asphodelus lusitanicus* var. *ovoideus* (Merino) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 71 (1996)
- (1) *Asphodelus macrocarpus* Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857)
- (1) *Asphodelus macrocarpus* Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857) subsp. *macrocarpus*
- (2) *Asphodelus macrocarpus* var. *arrondeaui* (J. Lloyd) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 126 (1996)
- (1) *Simethis mattiazzii* (Vand.) Sacc. in Atti Mem. Reale Accad. Sci. Lett. Arti Padova 16: 76 (1900)
- (1) *Nartheceum ossifragum* (L.) Huds., Fl. Angl.: 128 (1762)

AMARYLLIDACEAE

- (1) *Narcissus rupicola* Dufour ex Schult. & Schult. fil. in roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 958 (1830)
- (1) *Narcissus triandrus* L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762)
- (1) *Narcissus triandrus* L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762) subsp. *triandrus*
- (1) *Narcissus bulbocodium* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
- (1) *Narcissus cyclamineus* DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816)
- (1) *Narcissus minor* L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762)
- (1) *Narcissus minor* subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 376 (1984)
- (1) *Narcissus pseudonarcissus* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
- (1) *Narcissus pseudonarcissus* L., Sp. Pl.: 289 (1753) subsp. *pseudonarcissus*

IRIDACEAE

- (1) *Limniris pseudacorus* (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636 (1866)
- (1) *Chamaeiris foetidissima* (L.) Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418 (1790)
- (1) *Xiphion latifolium* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
- (1) *Xiphion boissieri* (Henriq.) Rodion., Rod Iris: 201 (1961)
- (1) *Crocus carpetanus* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 24 (1842)
- (1) *Crocus serotinus* Salisb., Parad. Lond., pl. 30 (1806)
- (1) *Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 17 (1818)
- (1) *Ixia paniculata* D. Delaroché, Descr. Pl. Aliq. Nov.: 26, tab. 1 (1766)
- (1) *Crocoshmia* × *crocoshmiflora* (Lemoine) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932)

AGAVACEAE

- (1) *Gladiolus communis* L., Sp. Pl.: 36 (1753)
- (1) *Gladiolus italicus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
- (1) *Agave americana* L., Sp. Pl.: 323 (1753)

DIOSCOREACEAE

- (1) *Tamus communis* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

ORCHIDACEAE

- (1) *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 467 (1769) subsp. *helleborine*
- (1) *Epipactis tremolsii* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 13: 43 (1914)
- (1) *Epipactis fageticola* (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers in Naturalistes Belges 80: 302 (1999)
- (1) *Epipactis kleinii* M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera in Taxon 50: 854 (2001)
- (1) *Cephalanthera rubra* (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 38 (1817)

- (1) *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch in Oesterr. Bot. Z. 38: 81 (1888)
- (1) *Limodorum abortivum* (L.) Sw. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80 (1799)
- (1) *Limodorum trabutianum* Batt. in Bull. Soc. Bot. France 33: 297 (1886)
- (1) *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 330 (1827)
- (1) *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich., De Orchid. Eur.: 36 (1817)
- (1) *Platanthera bifolia* (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 35 (1817)
- (1) *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 191 (1813)
- (1) *Dactylorhiza insularis* (Sommier) Ó. Sánchez & Herrero in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 21: 98 (2005)
- (1) *Dactylorhiza sulphurea* (Link) Franco in Bot. J. Linn. Soc. 76: 366 (1978)
- (1) *Dactylorhiza elata* (Poir.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
- (1) *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
- (1) *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 2: 79 (1975)
- (1) *Orchis morio* L., Sp. Pl.: 940 (1753)
- (1) *Orchis coriophora* L., Sp. Pl.: 940 (1753)
- (1) *Orchis ustulata* L., Sp. Pl.: 941 (1753)
- (1) *Orchis italica* Poir. in Lam., Encycl. 4: 600 ["60"] (1798)
- (1) *Orchis purpurea* Huds., Fl. Angl.: 334 (1762)
- (1) *Orchis provincialis* Balb. ex Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 169 (1806)
- (1) *Orchis mascula* L., Fl. Suec. ed. 2: 310 (1755)
- (1) *Aceras anthropophorum* (L.) W.T. Aiton, Epit. ed. 2 Hort. Kew.: 281 (1814)
- (1) *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 694 (1826)
- (1) *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 33 (1817)
- (1) *Serapias parviflora* Parl. in Giorn. Sci. Sicilia 59: 66 (1837)
- (1) *Serapias lingua* L., Sp. Pl.: 950 (1753)
- (1) *Serapias cordigera* L., Sp. Pl. ed. 2: 1345 (1763)
- (1) *Ophrys speculum* Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 324 (1800)
- (1) *Ophrys speculum* Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 324 (1800) subsp. *speculum*
- (1) *Ophrys apifera* Huds., Fl. Angl.: 340 (1762)
- (1) *Ophrys scolopax* Cav., Icon. 2: 46, tab. 161 (1793)
- (1) *Ophrys sphegodes* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 8 (1768)

ANEXO IX. Catálogo de la flora vascular de Pontevedra.

Se presentan 132 familias, 625 géneros, 1.370 especies y 1.487 táxones.

LYCOPODIACEAE

- (1) *Lycopodiella inundata* (L.) Holub in Preslia 36: 21 (1964)

ISOETACEAE

- (1) *Isoetes histrix* Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1167 (1844)
(1) *Isoetes longissimum* Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1165 (1844)

EQUISETACEAE

- (1) *Equisetum hyemale* L., Sp. Pl. 1062 (1753)
(1) *Equisetum ramosissimum* Desf., Fl. Atlant. 2: 398 (1799)
(1) *Equisetum telmateia* Ehrh. in Hannover. Mag. 21: 287 (1783)
(1) *Equisetum arvense* L., Sp. Pl. 1061 (1753)
(1) *Equisetum palustre* L., Sp. Pl. 1061 (1753)

OPHIOGLOSSACEAE

- (1) *Ophioglossum lusitanicum* L., Sp. Pl. 1063 (1753)

OSMUNDACEAE

- (1) *Osmunda regalis* L., Sp. Pl. 1065 (1753)

POLYPODIACEAE

- (1) *Polypodium cambricum* L., Sp. Pl. 1086 (1753) subsp. *cambricum*
(1) *Polypodium interjectum* Shivas in J. Linn. Soc., Bot. 58: 29 (1961)
(1) *Polypodium vulgare* L., Sp. Pl. 1085 (1753)

SINOPTERIDACEAE

- (1) *Cheilanthes tinaei* Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 217 (1866)
(1) *Cheilanthes hispanica* Mett. in Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 3: 74 (1859)
(1) *Notholaena marantae* (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 1: 92 (1813) subsp. *marantae*

PTERIDACEAE

- (1) *Pteris cretica* L., Mant. Pl. 130 (1767)

ADIANTACEAE

- (1) *Adiantum capillus-veneris* L., Sp. Pl. 1096 (1753)

HEMIONITIDACEAE

- (1) *Anogramma leptophylla* (L.) Link, Fil. Spec. 137 (1841)

HYPOLEPIDACEAE

- (1) *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn in Kerst., Reisen. Ost-Afr. 3 (3): 11 (1879) subsp. *aquilinum*

THELYPTERIDACEAE

- (1) *Lastrea limbosperma* (All.) Holub & Pouzar in Preslia 33: 400 (1961)
(1) *Thelypteris palustris* Schott, Gen. Fil. [24] (1834)

ASPLENIACEAE

- (1) *Asplenium marinum* L., Sp. Pl. 1081 (1753)
(1) *Asplenium trichomanes* L., Sp. Pl. 1080 (1753)
(1) *Asplenium trichomanes* L., Sp. Pl. 1080 (1753) subsp. *trichomanes*
(1) *Asplenium trichomanes* subsp. *quadrivalens* D.E. Mey. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962)

- (1) *Asplenium billotii* F.W. Schultz in Flora 28: 738 (1845)
- (1) *Asplenium onopteris* L., Sp. Pl. 1081 (1753)
- (1) *Asplenium adiantum-nigrum* L., Sp. Pl. 1081 (1753)
- (1) *Asplenium adiantum-nigrum* L., Sp. Pl. 1081 (1753) var. *adiantum-nigrum*
- (1) *Asplenium adiantum-nigrum* var. *corunnense* H. Christ in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13 (172): 78 (1904)
- (1) *Asplenium ruta-muraria* L., Sp. Pl. 1081 (1753) subsp. *ruta-muraria*
- (1) *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2 10 (1844) subsp. *scolopendrium*
- (1) *Ceterach officinarum* Willd., Anleit. Selbststud. Bot. 578 (1804) subsp. *officinarum*

ATHYRIACEAE

- (1) *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805)
- (1) *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805) subsp. *fragilis*
- (1) *Cystopteris viridula* (Desv.) Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 264 (1827)
- (1) *Athyrium filix-femina* (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 65 (1799)

ASPIDIACEAE

- (1) *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, Gen. Fil. tab. 9 (1834)
- (1) *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979)
- (1) *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979) subsp. *affinis*
- (1) *Dryopteris oreades* Fomin in Věstn. Tiflissk. Bot. Sada 18: 20 (1911)
- (1) *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P. Fuchs in Bull. Soc. Bot. France 105: 339 (1959)
- (1) *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray, Manual 631 (1848)
- (1) *Dryopteris guanchica* Gibby & Jermy in Bot. J. Linn. Soc. 74: 256 (1977)
- (1) *Dryopteris aemula* (Aiton) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 812 (1891)
- (1) *Polystichum setiferum* (Forssk.) Woytn. in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 49: 181 (1913)

DAVALLIACEAE

- (1) *Davallia canariensis* (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 414 (1793)

BLECHNACEAE

- (1) *Blechnum spicant* (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) subsp. *spicant*
- (1) *Blechnum spicant* (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) var. *spicant*
- (1) *Blechnum spicant* var. *homophyllum* Merino ex H. Christ in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 13 (172): 79 (1904)
- (1) *Woodwardia radicans* (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 412 (1793)

PINACEAE

- (1) *Pinus pinaster* Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (1789)
- (1) *Pinus sylvestris* L., Sp. Pl. 1000 (1753)
- (1) *Pinus pinea* L., Sp. Pl. 1000 (1753)
- (1) *Pinus radiata* D. Don in Trans. Linn. Soc. London 17: 442 (1836)

LAURACEAE

- (1) *Laurus nobilis* L., Sp. Pl. 369 (1753)

ARISTOLOCHIACEAE

- (1) *Aristolochia paucinervis* Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 136 (1874)

CERATOPHYLLACEAE

- (1) *Ceratophyllum demersum* L., Sp. Pl. 992 (1753)

NYMPHAEACEAE

- (1) *Nymphaea alba* L., Sp. Pl. 510 (1753)

RANUNCULACEAE

- (1) *Caltha palustris* L., Sp. Pl. 558 (1753)
 (1) *Delphinium halteratum* Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 371 (1809)
 (1) *Delphinium halteratum* subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (2): 703 (1929)
 (1) *Consolida ajacis* (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 47 (1853)
 (1) *Anemone trifolia* subsp. *albida* (Mariz) Ulbr. in Bot. Jahrb. Syst. 37: 220 (1905)
 (1) *Anemone nemorosa* L., Sp. Pl. 541 (1753)
 (1) *Clematis vitalba* L., Sp. Pl. 544 (1753)
 (1) *Ranunculus omiophyllus* Ten., Fl. Napol. 4: 338 (1830)
 (1) *Ranunculus tripartitus* DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 15, tab. 49 (1808)
 (1) *Ranunculus ololeucos* J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844)
 (1) *Ranunculus ololeucos* J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844) var. *ololeucos*
 (1) *Ranunculus ololeucos* var. *pubescens* C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 473 (1984)
 (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789)
 (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) subsp. *peltatus*
 (1) *Ranunculus peltatus* Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) var. *peltatus*
 (1) *Ranunculus peltatus* subsp. *baudotii* (Godr.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)
 (1) *Ranunculus peltatus* subsp. *saniculifolius* (Viv.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)
 (1) *Ranunculus penicillatus* (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874)
 (1) *Ranunculus penicillatus* (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874) var. *penicillatus*
 (1) *Ranunculus ficaria* L., Sp. Pl. 550 (1753)
 (1) *Ranunculus ficaria* L., Sp. Pl. 550 (1753) subsp. *ficaria*
 (1) *Ranunculus muricatus* L., Sp. Pl. 555 (1753)
 (1) *Ranunculus arvensis* L., Sp. Pl. 555 (1753)
 (1) *Ranunculus flammula* L., Sp. Pl. 548 (1753)
 (1) *Ranunculus longipes* Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid 103 (1861)
 (1) *Ranunculus bupleuroides* Brot., Fl. Lusit. 2: 365 (1804)
 (1) *Ranunculus repens* L., Sp. Pl. 554 (1753)
 (2) *Ranunculus repens* var. *petiolatus* Merino, Fl. Galicia 1: 49 (1905)
 (1) *Ranunculus acris* subsp. *despectus* M. Laínz in Bol. Soc. Brot. ser. 2 53: 36 (1979)
 (1) *Ranunculus bulbosus* L., Sp. Pl.: 554 (1753)
 (1) *Ranunculus bulbosus* var. *maritimus* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 58 (1865)
 (1) *Ranunculus bulbosus* var. *gallaecicus* (Freyn ex Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41 (2): 474 (1985)
 (1) *Ranunculus parviflorus* L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)
 (1) *Ranunculus trilobus* Desf., Fl. Atlant. 1: 437, tab. 113 (1798)
 (1) *Ranunculus paludosus* Poir., Voy. Barbarie 2: 184 (1789)
 (1) *Ranunculus ollisiponensis* Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806)
 (1) *Ranunculus ollisiponensis* Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806) subsp. *ollisiponensis*
 (1) *Ranunculus nigrescens* Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 921 (1880)
 (1) *Aquilegia vulgaris* L., Sp. Pl. 553 (1753)
 (1) *Aquilegia vulgaris* subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 211 (1984)
 (1) *Thalictrum speciosissimum* L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)

PAPAVERACEAE

- (1) *Papaver rhoeas* L., Sp. Pl. 507 (1753)
 (1) *Papaver pinnatifidum* Moris, Fl. Sardoia 1: 74 (1837)
 (1) *Papaver hybridum* L., Sp. Pl. 506 (1753)
 (1) *Glaucium flavum* Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 133 (1763)
 (1) *Chelidonium majus* L., Sp. Pl. 505 (1753)
 (1) *Eschscholzia californica* Cham. in Nees, Horae Phys. Berol. 74, tab. 15 (1820)

- (1) *Ceratocarpus claviculata* (L.) Lidén in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 221 (1984)
- (1) *Fumaria muralis* Sond. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2 1017 (1845)
- (1) *Fumaria densiflora* DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 113 (1813)

PLATANACEAE

- (1) *Platanus hispanica* Mill. ex Münchh., Hausvater 5: 229 (1770)

MYRICACEAE

- (1) *Myrica gale* L., Sp. Pl. 2: 1024 (1753)

FAGACEAE

- (1) *Castanea sativa* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 8 (1768)
- (1) *Quercus ilex* L., Sp. Pl. 2: 995 (1753)
- (1) *Quercus suber* L., Sp. Pl. 995 (1753)
- (1) *Quercus robur* L., Sp. Pl. 996 (1753)
- (1) *Quercus pyrenaica* Willd., Sp. Pl. 4: 451 (1805)
- (1) *Quercus rubra* L., Sp. Pl. 996 (1753)

BETULACEAE

- (1) *Betula alba* L., Sp. Pl. 2: 982 (1753)
- (2) *Betula alba* L., Sp. Pl. 2: 982 (1753) var. *alba*
- (1) *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 54 (1790)
- (1) *Alnus cordata* (Loisel.) Duby, Bot. Gall. 423 (1828)
- (1) *Corylus avellana* L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)

PHYTOLACCACEAE

- (1) *Phytolacca americana* L., Sp. Pl. 1: 441 (1753)

NYCTAGINACEAE

- (1) *Mirabilis jalapa* L., Sp. Pl. 1: 177 (1753)

AIZOACEAE

- (1) *Tetragonia tetragonoidea* (Pall.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 264 (1891)
- (1) *Carpobrotus edulis* (L.) N.E. Br. in E. Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. 249 (1926)
- (1) *Disphyma crassifolium* (L.) L. Bolus in Fl. Pl. South Africa 7, tab. 276 (1927)

CARYOPHYLLACEAE

- (1) *Corrigiola litoralis* L., Sp. Pl. 1: 271 (1753)
- (1) *Corrigiola litoralis* L., Sp. Pl. 1: 271 (1753) subsp. *litoralis*
- (1) *Corrigiola telephiifolia* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 (1788)
- (1) *Paronychia argentea* Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779)
- (2) *Paronychia argentea* Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779) var. *argentea*
- (1) *Herniaria glabra* L., Sp. Pl. 1: 218 (1753)
- (2) *Herniaria glabra* L., Sp. Pl. 1: 218 (1753) var. *glabra*
- (1) *Herniaria ciliolata* subsp. *robusta* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 322 (1968)
- (1) *Herniaria scabrida* Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838)
- (1) *Herniaria scabrida* Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) subsp. *scabrida*
- (2) *Herniaria scabrida* Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) var. *scabrida*
- (1) *Chaetonychia cymosa* (L.) Sweet, Hort. Brit. ed. 3 263 (1839)
- (1) *Illecebrum verticillatum* L., Sp. Pl. 1: 206 (1753)
- (1) *Scleranthus annuus* L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)
- (1) *Spergula arvensis* L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)
- (1) *Spergula morisonii* Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 424 (1847)
- (1) *Spergularia rupicola* Lebel ex Le Jol. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 7: 274 (1860)

- (1) *Spergularia australis* (Samp.) Prain in B.D. Jacks., Index Kew. Suppl. 3: 169 (1908)
- (1) *Spergularia media* (L.) C. Presl, Fl. Sicul. 161 (1826)
- (1) *Spergularia marina* (L.) Besser, Enum. Pl. 97 (1822)
- (1) *Spergularia purpurea* (Pers.) D. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831)
- (1) *Spergularia rubra* (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech. 94 (1819)
- (1) *Spergularia capillacea* (Kindb.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 163 (1874)
- (1) *Spergularia bocconeii* (Scheele) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (1): 849 (1919)
- (1) *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759)
- (1) *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759) subsp. *tetraphyllum*
- (1) *Polycarpon tetraphyllum* subsp. *diphyllum* (Cav.) O. Bolòs & Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 536 (1962)
- (1) *Polycarpon alsinifolium* (Biv.) DC., Prodr. 3: 376 (1828)
- (1) *Arenaria montana* L., Cent. Pl. I 12 (1755)
- (1) *Arenaria montana* L., Cent. Pl. I 12 (1755) subsp. *montana*
- (1) *Arenaria serpyllifolia* L., Sp. Pl. 1: 423 (1753)
- (1) *Arenaria leptoclados* (Rchb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 824 (1845)
- (1) *Moehringia trinervia* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse 150 (1811)
- (1) *Honckenya peploides* (L.) Ehrh. in Neues Mag. Aerzte 5: 205 (1783)
- (1) *Stellaria media* (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 615 (1789)
- (1) *Stellaria neglecta* Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 1: 560 (1825)
- (1) *Stellaria alsine* Grimm in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 3, App.: 313 (1767)
- (1) *Stellaria graminea* L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
- (1) *Stellaria holostea* L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
- (1) *Myosoton aquaticum* (L.) Moench, Methodus 225 (1794)
- (1) *Cerastium fontanum* Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 1: 425 (1816)
- (1) *Cerastium fontanum* subsp. *lucorum* (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 15: 340 (1970)
- (1) *Cerastium fontanum* subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 37 (1982)
- (1) *Cerastium dichotomum* L., Sp. Pl. 1: 438 (1753)
- (1) *Cerastium glomeratum* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2 226 (1799)
- (1) *Cerastium diffusum* Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *diffusum*
- (1) *Holosteum umbellatum* L., Sp. Pl. 1: 88 (1753)
- (1) *Moenchia erecta* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799)
- (1) *Moenchia erecta* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799) subsp. *erecta*
- (1) *Sagina maritima* Don, Herb. Brit. fasc. 7, n° 155 (1810)
- (1) *Sagina apetala* Ard., Animadv. Bot. Spec. Alt. 22, tab. 8 fig. 1 (1764)
- (1) *Sagina procumbens* L., Sp. Pl. 1: 128 (1753)
- (1) *Sagina subulata* (Sw.) C. Presl, Fl. Sicul. 158 (1826)
- (1) *Sagina merinoi* Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 228 (1905)
- (1) *Lychnis coronaria* (L.) Desr. in Lam., Encycl. 3: 643 (1792)
- (1) *Lychnis flos-cuculi* L., Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *flos-cuculi*
- (1) *Agrostemma githago* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)
- (1) *Silene gallica* L., Sp. Pl. 1: 417 (1753)
- (1) *Silene niceensis* All., Auct. Syn. Stirp. Taurin. 36 (1773)
- (1) *Silene scabriflora* Brot., Fl. Lusit. 2: 184 (1804)
- (1) *Silene scabriflora* Brot., Fl. Lusit. 2: 184 (1804) subsp. *scabriflora*
- (1) *Silene scabriflora* subsp. *gallaecica* Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 361 (1988)
- (1) *Silene nocturna* L., Sp. Pl. 1: 416 (1753)
- (1) *Silene laeta* (Aiton) Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1846: 174 (1847)
- (1) *Silene littorea* Brot., Fl. Lusit. 2: 186 (1804)
- (1) *Silene littorea* Brot., Fl. Lusit. 2: 186 (1804) subsp. *littorea*
- (1) *Silene portensis* L., Sp. Pl.: 420 (1753) subsp. *portensis*
- (1) *Silene inaperta* L., Sp. Pl.: 419 (1753)
- (1) *Silene inaperta* L., Sp. Pl.: 419 (1753) subsp. *inaperta*
- (1) *Silene nutans* L., Sp. Pl.: 417 (1753) subsp. *nutans*

- (1) *Silene dioica* (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 146 (1811)
 (1) *Silene latifolia* Poir., Voy. Barbarie 2: 165 (1789)
 (1) *Silene uniflora* Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794)
 (1) *Silene uniflora* Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794) subsp. *uniflora*
 (1) *Silene vulgaris* (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869)
 (1) *Silene vulgaris* (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869) subsp. *vulgaris*
 (1) *Silene conoidea* L., Sp. Pl.: 418 (1753)
 (1) *Cucubalus baccifer* L., Sp. Pl.: 414 (1753)
 (1) *Saponaria officinalis* L., Sp. Pl.: 408 (1753)
 (1) *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 14: 496 (1965)
 (1) *Petrorhagia nanteuilii* (Burnat) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 164 (1964)
 (1) *Dianthus hyssopifolius* L., Cent. Pl. I: 11 (1755)
 (1) *Dianthus hyssopifolius* L., Cent. Pl. I: 11 (1755) subsp. *hyssopifolius*
 (1) *Dianthus langeanus* Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 690 (1878)
 (1) *Dianthus laricifolius* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 7 (1842)
 (1) *Dianthus laricifolius* subsp. *caespitosifolius* (Planellas) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 6 (1968)

PORTULACACEAE

- (1) *Portulaca oleracea* L., Sp. Pl.: 445 (1753)
 (1) *Portulaca oleracea* L., Sp. Pl.: 445 (1753) subsp. *oleracea*
 (1) *Portulaca oleracea* subsp. *granulatostellulata* (Poelln.) Danin & H.G. Baker in Israel J. Bot. 27: 189 (1978)
 (1) *Portulaca oleracea* subsp. *nitida* Danin & H.G. Baker in Israel J. Bot. 27: 194 (1978)
 (1) *Montia fontana* L., Sp. Pl.: 87 (1753)
 (1) *Montia fontana* subsp. *amporitana* Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 110 (1911)

CHENOPODIACEAE

- (1) *Beta maritima* L., Sp. Pl. ed. 2: 322 (1762)
 (1) *Chenopodium bonus-henricus* L., Sp. Pl.: 218 (1753)
 (1) *Chenopodium glaucum* L., Sp. Pl.: 220 (1753)
 (1) *Chenopodium chenopodioides* (L.) Aellen in Ostenia: 98 (1933)
 (1) *Chenopodium urbicum* L., Sp. Pl.: 218 (1753)
 (1) *Chenopodium murale* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
 (1) *Chenopodium album* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
 (1) *Chenopodium album* L., Sp. Pl.: 219 (1753) var. *album*
 (1) *Chenopodium botrys* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
 (1) *Chenopodium ambrosioides* L., Sp. Pl.: 219 (1753)
 (1) *Atriplex halimus* L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
 (1) *Atriplex laciniata* L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
 (1) *Atriplex patula* L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
 (1) *Atriplex prostrata* Boucher ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 387 (1805)
 (1) *Halimione portulacoides* (L.) Aellen in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 126 (1938)
 (1) *Sarcocornia perennis* (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978)
 (1) *Sarcocornia perennis* (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978) subsp. *perennis*
 (1) *Sarcocornia perennis* subsp. *alpini* (Lag.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 60 (1980)
 (1) *Salicornia ramosissima* Woods in Bot. Gaz. (London) 3: 29 (1851)
 (1) *Suaeda vera* Forssk. ex J.F. Gmel., Syst. Nat. 2: 503 (1791)
 (1) *Suaeda albescens* Lázaro Ibiza in Asoc. Esp. Progr. Ci. Congr. Sevilla 6, secc. 4, 3.^a parte: 74 (1920)
 (1) *Salsola kali* L., Sp. Pl.: 222 (1753)

AMARANTHACEAE

- (1) *Amaranthus hybridus* L., Sp. Pl.: 990 (1753)

- (1) *Amaranthus retroflexus* L., Sp. Pl.: 991 (1753)
- (1) *Amaranthus albus* L., Syst. Nat. ed. 10: 1268 (1759)
- (1) *Amaranthus graecizans* subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan in Watsonia 4: 273 (1961)
- (1) *Amaranthus blitum* L., Sp. Pl.: 990 (1753)
- (1) *Amaranthus blitum* L., Sp. Pl.: 990 (1753) subsp. *blitum*
- (1) *Amaranthus deflexus* L., Mant. Pl. Altera: 295 (1771)

POLYGONACEAE

- (1) *Polygonum maritimum* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
- (1) *Polygonum aviculare* L., Sp. Pl.: 362 (1753)
- (1) *Polygonum rurivagum* Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 560 (1857)
- (1) *Polygonum minus* Huds., Fl. Angl.: 148 (1762)
- (1) *Polygonum hydropiper* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
- (1) *Polygonum salicifolium* Brouss. ex Willd., Enum. Pl. 1: 428 (1809)
- (1) *Polygonum persicaria* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
- (1) *Polygonum lapathifolium* L., Sp. Pl.: 360 (1753)
- (1) *Polygonum amphibium* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
- (2) *Polygonum amphibium* var. *palustre* Weigel, Fl. Pomer.-Rugic.: 255 (1769)
- (2) *Polygonum amphibium* var. *terrestre* Weigel, Fl. Pomer.: 255 (1769)
- (1) *Polygonum orientale* L., Sp. Pl.: 362 (1753)
- (1) *Polygonum capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal.: 73 (1825)
- (1) *Fallopia convolvulus* (L.) Á. Löve in Taxon 19: 300 (1970)
- (1) *Fallopia baldschuanica* (Regel) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 6: 176 (1971)
- (1) *Reynoutria japonica* Houtt., Nat. Hist. 2 (8): 640, pl. 51 (1777)
- (1) *Rumex acetosella* L., Sp. Pl.: 338 (1753)
- (1) *Rumex acetosella* subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. in Bot. Not. 1899: 41 (1899)
- (1) *Rumex induratus* Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852)
- (1) *Rumex acetosa* L., Sp. Pl.: 337 (1753)
- (1) *Rumex acetosa* L., Sp. Pl.: 337 (1753) subsp. *acetosa*
- (1) *Rumex acetosa* subsp. *biformis* (Lange) Castrov. & Valdés Berm. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 326 (1977)
- (1) *Rumex crispus* L., Sp. Pl.: 335 (1753)
- (1) *Rumex conglomeratus* Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 52 (1770)
- (1) *Rumex sanguineus* L., Sp. Pl.: 334 (1753)
- (1) *Rumex rupestris* Le Gall in Congr. Sci. France 16 (1): 143 (1850)
- (1) *Rumex pulcher* L., Sp. Pl.: 336 (1753)
- (1) *Rumex pulcher* L., Sp. Pl.: 336 (1753) subsp. *pulcher*
- (1) *Rumex pulcher* subsp. *woodsii* (De Not.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 585 (1882)
- (1) *Rumex obtusifolius* L., Sp. Pl.: 335 (1753)
- (1) *Rumex bucephalophorus* L., Sp. Pl.: 336 (1753)
- (1) *Rumex bucephalophorus* subsp. *hispanicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 500 (1939)
- (1) *Rumex bucephalophorus* subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 497 (1939)
- (1) *Muehlenbeckia complexa* (A. Cunn.) Meis., Pl. Vasc. Gen. 2: 227 (1841)

PLUMBAGINACEAE

- (1) *Armeria pungens* (Link) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 439 (1813-20)
- (1) *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss. in DC., Prodr. 12: 678 (1848)
- (1) *Armeria maritima* Willd., Enum. Pl.: 333 (1809)
- (1) *Armeria merinoi* (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 328 (1987)
- (1) *Limonium ferulaceum* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 35 (1790)
- (1) *Limonium vulgare* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 1 (1768)

ELATINACEAE

- (1) *Elatine macropoda* Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 475 (1827)
- (1) *Elatine hexandra* (Lapierre) DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 14 (1808)

GUTTIFERAE

- (1) *Hypericum calycinum* L., Mant. Pl. 106 (1767)
- (1) *Hypericum androsaemum* L., Sp. Pl. 784 (1753)
- (1) *Hypericum perforatum* L., Sp. Pl. 785 (1753)
- (1) *Hypericum perforatum* L., Sp. Pl. 785 (1753) subsp. *perforatum*
- (1) *Hypericum perforatum* subsp. *angustifolium* (DC.) A. Fröhl. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1 120: 534 (1911)
- (1) *Hypericum undulatum* Schousb. ex Willd., Enum. Pl. 810 (1809)
- (1) *Hypericum humifusum* L., Sp. Pl. 785 (1753)
- (1) *Hypericum linariifolium* Vahl, Symb. Bot. 1: 65 (1790)
- (2) *Hypericum linariifolium* Vahl, Symb. Bot. 1: 65 (1790) var. *linariifolium*
- (1) *Hypericum pulchrum* L., Sp. Pl. 786 (1753)
- (1) *Hypericum elodes* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

MALVACEAE

- (1) *Abutilon theophrasti* Medik., Malvenfam.: 28 (1787)
- (1) *Sida rhombifolia* L., Sp. Pl.: 684 (1753)
- (1) *Malva tournefortiana* L., Cent. Pl. 1: 21 (1755)
- (1) *Malva sylvestris* L., Sp. Pl.: 689 (1753)
- (1) *Malva nicaeensis* All., Fl. Pedem. 2: 40 (1785)
- (1) *Malva parviflora* L., Demonstr. Pl.: 18 (1753)
- (1) *Alcea rosea* L., Sp. Pl.: 687 (1753)
- (1) *Althaea officinalis* L., Sp. Pl.: 686 (1753)
- (1) *Lavatera arborea* L., Sp. Pl.: 690 (1753)
- (1) *Lavatera cretica* L., Sp. Pl.: 691 (1753)

ULMACEAE

- (1) *Ulmus minor* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 6 (1768)

MORACEAE

- (1) *Ficus carica* L., Sp. Pl.: 1059 (1753)

CANNABACEAE

- (1) *Humulus lupulus* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

URTICACEAE

- (1) *Urtica dioica* L., Sp. Pl.: 984 (1753)
- (1) *Urtica urens* L., Sp. Pl.: 984 (1753)
- (1) *Urtica membranacea* Poir. in Lam., Encycl. 4: 638 (1798)
- (1) *Urtica pilulifera* L., Sp. Pl.: 983 (1753)
- (1) *Parietaria judaica* L., Fl. Palaest.: 32 (1756)
- (1) *Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy in Feddes Repert. 70: 4 (1965)

VIOLACEAE

- (1) *Viola lactea* Sm., Engl. Bot. 7, tab. 445 (1797)
- (1) *Viola riviniana* Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81, tab. 95 figs. 202-203 (1823)
- (1) *Viola palustris* L., Sp. Pl.: 934 (1753) subsp. *palustris*
- (1) *Viola kitaibeliana* Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 383 (1819)

CISTACEAE

- (1) *Cistus psilosepalus* Sweet, Cistin., tab. 33 (1826)
- (1) *Cistus salviifolius* L., Sp. Pl.: 524 (1753)
- (1) *Cistus ladanifer* L., Sp. Pl.: 523 (1753)
- (1) *Cistus ladanifer* L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *ladanifer*
- (1) *Halimium umbellatum* (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836)

- (1) *Halimium umbellatum* (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836) subsp. *umbellatum*
- (1) *Halimium lasianthum* subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter in Willdenowia 14: 52 (1984)
- (1) *Xolantha tuberaria* (L.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro, in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
- (1) *Xolantha globulariifolia* (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
- (1) *Xolantha guttata* (L.) Raf., Sylva Tellur.: 132 (1838)
- (1) *Helianthemum nummularium* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8. n.º 12 (1768)

TAMARICACEAE

- (1) *Tamarix africana* Poir., Voy. Barbarie 2: 139 (1789)
- (1) *Tamarix gallica* L., Sp. Pl.: 270 (1753)

FRANKENIACEAE

- (1) *Frankenia laevis* L., Sp. Pl.: 331 (1753)
- (1) *Frankenia thymifolia* Desf., Fl. Atlant. 1: 316 (1798)

CUCURBITACEAE

- (1) *Bryonia dioica* Jacq., Fl. Austriac. 2: 59 (1774)

SALICACEAE

- (1) *Populus nigra* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)
- (1) *Populus alba* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)
- (1) *Salix triandra* L., Sp. Pl.: 1016 (1753)
- (1) *Salix alba* L., Sp. Pl.: 1021 (1753)
- (1) *Salix fragilis* L., Sp. Pl.: 1017 (1753)
- (1) *Salix atrocinerea* Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804)
- (1) *Salix aurita* L., Sp. Pl.: 1019 (1753)
- (1) *Salix salviifolia* Brot., Fl. Lusit. 1: 29 (1804)
- (1) *Salix eleagnos* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 257 (1772)
- (1) *Salix repens* L., Sp. Pl.: 1020 (1753)

CRUCIFERAE

- (1) *Sisymbrium austriacum* Jacq., Fl. Austriac. 3: 35 (1775)
- (1) *Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 17 (1895)
- (1) *Sisymbrium officinale* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 26 (1772)
- (1) *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 3: 418 (1913)
- (1) *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. in Holl & Heynh., Fl. Sachsen 1: 538 (1842)
- (1) *Erysimum cheiri* (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 116 (1769)
- (1) *Erysimum linifolium* (Pourr. ex Pers.) J. Gay, Erysim. Nov.: 3 (1842)
- (1) *Malcolmia littorea* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 121 (1812)
- (1) *Malcolmia ramosissima* (Desf.) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 285 (1912)
- (1) *Matthiola incana* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 119 (1812) subsp. *incana*
- (1) *Matthiola sinuata* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 120 (1812)
- (1) *Sisymbrella aspera* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838)
- (1) *Sisymbrella aspera* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838) subsp. *aspera*
- (1) *Rorippa sylvestris* (L.) Besser, Enum. Pl.: 27 (1821) subsp. *sylvestris*
- (1) *Rorippa palustris* (L.) Besser, Enum. Pl.: 27 (1821)
- (1) *Rorippa pyrenaica* (All.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 2: 15 (1837-38)
- (1) *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek, Sched. Fl. Stiriac., n.º 170 (1905)
- (1) *Cardamine pratensis* L., Sp. Pl.: 656 (1753)
- (1) *Cardamine pratensis* L., Sp. Pl.: 656 (1753) subsp. *pratensis*
- (1) *Cardamine flexuosa* With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 3: 578 (1796)
- (1) *Cardamine hirsuta* L., Sp. Pl.: 655 (1753)
- (1) *Arabis juressi* Rothm. in Agron. Lusit. 2: 79 (1940)

- (1) *Lunaria annua* L., Sp. Pl.: 653 (1753) subsp. *annua*
 (1) *Alyssum loiseleurii* P. Fourn., Quatre Fl. France: 425 (1936)
 (1) *Alyssum serpyllifolium* Desf., Fl. Atlant. 2: 70 (1798)
 (1) *Alyssum alyssoides* (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1130 (1759)
 (1) *Alyssum granatense* Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 9 (1852)
 (1) *Lobularia maritima* (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815)
 (1) *Lobularia maritima* (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815) subsp. *maritima*
 (1) *Draba muralis* L., Sp. Pl.: 642 (1753)
 (1) *Erophila verna* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 898 (1827)
 (1) *Cochlearia danica* L., Sp. Pl.: 647 (1753)
 (1) *Camelina microcarpa* Andr. ex DC., Syst. Nat. 2: 517 (1821)
 (1) *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 85 (1792)
 (1) *Jonopsidium abulense* (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112 (1935)
 (1) *Teesdalia nudicaulis* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 83 (1812)
 (1) *Teesdalia coronopifolia* (J.P. Bergeret) Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 289 (1912)
 (1) *Thlaspi arvense* L., Sp. Pl.: 646 (1753)
 (1) *Thlaspi caerulescens* J. Presl & C. Presl, Fl. Čech.: 133 (1819)
 (1) *Iberis procumbens* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862)
 (1) *Iberis procumbens* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862) subsp. *procumbens*
 (1) *Lepidium villarsii* Gren. & Godr., Fl. France 1: 150 (1847)
 (1) *Lepidium villarsii* Gren. & Godr., Fl. France 1: 150 (1847) subsp. *villarsii*
 (1) *Lepidium heterophyllum* Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 95 (1826)
 (1) *Lepidium sativum* L., Sp. Pl.: 644 (1753)
 (1) *Lepidium virginicum* L., Sp. Pl.: 645 (1753)
 (1) *Lepidium bonariense* L., Sp. Pl.: 645 (1753)
 (1) *Cardaria draba* (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 163 (1815) subsp. *draba*
 (1) *Coronopus didymus* (L.) Sm., Fl. Brit. 2: 691 (1800)
 (1) *Conringia orientalis* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 123 (1827)
 (1) *Diploxys catholica* (L.) DC., Syst. Nat. 2: 632 (1821)
 (1) *Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch in Rbhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 713 (1833)
 (1) *Brassica napus* L., Sp. Pl.: 666 (1753)
 (1) *Sinapis arvensis* L., Sp. Pl.: 668 (1753)
 (1) *Sinapis flexuosa* Poir. in Lam., Encycl. 4: 341 (1797)
 (1) *Eruca vesicaria* (L.) Cav., Descr. Pl.: 426 (1802)
 (1) *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 19 (1847)
 (1) *Coincya monensis* (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983)
 (1) *Coincya monensis* subsp. *puberula* (Pau) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 383 (1990)
 (1) *Cakile maritima* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 35 (1772)
 (1) *Cakile maritima* subsp. *integrifolia* (Hornem.) Greuter & Burdet in Greuter, Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 74 (1986)
 (1) *Rapistrum rugosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785)
 (1) *Rapistrum rugosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785) subsp. *rugosum*
 (1) *Crambe hispanica* L., Sp. Pl.: 671 (1753)
 (1) *Raphanus raphanistrum* L., Sp. Pl.: 669 (1753)
 (1) *Raphanus raphanistrum* L., Sp. Pl.: 669 (1753) subsp. *raphanistrum*
 (1) *Raphanus raphanistrum* subsp. *landra* (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 21 (1894)
 (1) *Raphanus sativus* L., Sp. Pl.: 669 (1753)

RESEDACEAE

- (1) *Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753)
 (2) *Reseda luteola* var. *gussonei* (Boiss. & Reut.) Müll. Arg., Monogr. Résédac.: 207 (1857)
 (2) *Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753) var. *luteola*
 (1) *Reseda lutea* L., Sp. Pl.: 449 (1753)
 (1) *Reseda lutea* L., Sp. Pl.: 449 (1753) subsp. *lutea*
 (1) *Reseda media* Lag., Elench. Pl.: 17 (1816)

- (1) *Sesamoides suffruticosa* (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)

ERICACEAE

- (1) *Erica ciliaris* Loeff. ex L., Sp. Pl.: 354 (1753)
(1) *Erica tetralix* L., Sp. Pl.: 353 (1753)
(1) *Erica cinerea* L., Sp. Pl.: 352 (1753)
(1) *Erica australis* L., Erica: 9, fig. 31 (1770)
(1) *Erica umbellata* Loeff. ex L., Sp. Pl.: 352 (1753)
(1) *Erica vagans* L., Erica: 10, fig. 56 (1770)
(1) *Erica arborea* L., Sp. Pl.: 353, 1200 (1753)
(1) *Erica scoparia* L., Sp. Pl.: 353 (1753) subsp. *scoparia*
(1) *Calluna vulgaris* (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)
(2) *Calluna sagittifolia* var. *hirsuta* Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 399 (1821)
(1) *Daboecia cantabrica* (Thuds.) K. Koch, Hort. Dendrol. 2 (1): 132 (1872)
(1) *Arbutus unedo* L., Sp. Pl.: 395 (1753)
(1) *Vaccinium myrtillus* L., Sp. Pl.: 349 (1753)

EMPETRACEAE

- (1) *Corema album* (L.) D. Don in Sweet, Hort. Brit. ed. 2: 460 (1830)

MONOTROPACEAE

- (1) *Monotropa hypopitys* L., Sp. Pl.: 387 (1753)

PRIMULACEAE

- (1) *Primula acaulis* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)
(1) *Primula acaulis* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *acaulis*
(1) *Lysimachia nemorum* L., Sp. Pl.: 148 (1753)
(1) *Lysimachia vulgaris* L., Sp. Pl.: 146 (1753)
(1) *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68 (1844)
(1) *Glaux maritima* L., Sp. Pl.: 207 (1753)
(1) *Centunculus minimus* L., Sp. Pl.: 116 (1753)
(1) *Anagallis tenella* (L.) L., Syst. Veg. ed. 13: 165 (1774)
(1) *Anagallis arvensis* L., Sp. Pl.: 148 (1753)
(1) *Anagallis foemina* Mill., Gard. Dict., ed. 8, n.º 2 (1768)
(1) *Anagallis monelli* L., Sp. Pl.: 148 (1753)
(1) *Samolus valerandi* L., Sp. Pl.: 171 (1753)

DROSERACEAE

- (1) *Drosera rotundifolia* L., Sp. Pl.: 281 (1753)
(1) *Drosera intermedia* Hayne in Dreves, Bot. Bilderb. 3: 18, 20, 22, tab. 3 fig. B (1798)

HYDRANGEACEAE

- (1) *Philadelphus coronarius* L., Sp. Pl.: 470 (1753)

GROSSULARIACEAE

- (4) *Ribes sanguineum* Pursh, Fl. Amer. Sept. 1: 164 (1814)
(4) *Ribes nigrum* L., Sp. Pl.: 201 (1753)
(1) *Ribes uva-crispa* L., Sp. Pl.: 201 (1753)

CRASSULACEAE

- (1) *Crassula tillaea* Lest.-Garl., Fl. Jersey: 87 (1903)
(1) *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy in Ridd., Fl. Gloucestershire: 611 (1948)
(1) *Aeonium arboreum* (L.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,1): 185 (1840)
(1) *Sedum acre* L., Sp. Pl.: 432 (1753)
(1) *Sedum anglicum* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 196 (1778)

- (1) *Sedum arenarium* Brot., Fl. Lusit. 2: 212 (1805)
 (1) *Sedum album* L., Sp. Pl.: 432 (1753)
 (1) *Sedum hirsutum* All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785)
 (2) *Sedum hirsutum* All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785) subsp. *hirsutum*
 (1) *Sedum brevifolium* DC. in Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1: 117 (1808)
 (2) *Sedum pedicellatum* subsp. *lusitanicum* (Willk. ex Mariz) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 16 (1968)
 (1) *Sedum amplexicaule* DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808)
 (2) *Sedum amplexicaule* DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808) subsp. *amplexicaule*
 (1) *Sedum forsterianum* Sm. in Sm., Engl. Bot., tab. 1802 (1807)

SAXIFRAGACEAE

- (1) *Saxifraga lepismigena* Planellas, Ensayo Fl. Gallega: 224 (1852)
 (1) *Saxifraga spathularis* Brot., Fl. Lusit. 2: 172 (1804)
 (1) *Saxifraga granulata* L., Sp. Pl.: 403 (1753)
 (1) *Chrysosplenium oppositifolium* L., Sp. Pl.: 398 (1753)
 (1) *Parnassia palustris* L., Sp. Pl.: 273 (1753)

ROSACEAE

- (1) *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata* (Waldst. & Kit. ex Willd.) H. Huber in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4 (2A): 252 (1964)
 (1) *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 220 (1879)
 (1) *Rubus samptoanus* Sudre ex Samp., Rubus Port.: 32-33 (1904)
 (1) *Rubus ulmifolius* Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818)
 (2) *Rubus ulmifolius* Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818) var. *ulmifolius*
 (1) *Rubus caesius* L., Sp. Pl. 1: 493 (1753)
 (1) *Filipendula vulgaris* Moench, Methodus: 663 (1794)
 (1) *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 251 (1879)
 (1) *Geum urbanum* L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)
 (1) *Fragaria vesca* L., Sp. Pl. 1: 494-495 (1753) subsp. *vesca*
 (1) *Potentilla rupestris* L., Sp. Pl. 1: 496-497 (1753)
 (1) *Potentilla erecta* (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 152 (1797)
 (1) *Potentilla reptans* L., Sp. Pl. 1: 499 (1753)
 (1) *Potentilla montana* Brot., Fl. Lusit. 2: 350-351 (1804)
 (1) *Potentilla sterilis* (L.) Garcke, Fl. Halle 2 (Nachtrag): 200 (1856) [n.v.]
 (1) *Rosa canina* L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
 (1) *Aphanes australis* Rydb. in Britton & Underw. (eds.), N. Amer. Fl. 22 (4): 380 (1908)
 (1) *Agrimonia eupatoria* L., Sp. Pl. 1: 448 (1753)
 (1) *Agrimonia eupatoria* L., Sp. Pl. 1: 448 (1753) subsp. *eupatoria*
 (1) *Agrimonia procera* Wallr., Erst. Beitr. Fl. Hercyn.: 203 (1840)
 (1) *Sanguisorba officinalis* L., Sp. Pl. 1: 116 (1753)
 (1) *Sanguisorba minor* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771)
 (1) *Sanguisorba minor* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771) subsp. *minor*
 (1) *Sanguisorba minor* subsp. *balearica* (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro in Anales Jard. Bot. Madrid 56 (1): 176 (1998)
 (1) *Crataegus monogyna* Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292 fig. 1 (1775)
 (1) *Sorbus aucuparia* L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)
 (1) *Pyrus cordata* Desv., Observ. Pl. Angers: 152-153 (1818)
 (1) *Malus sylvestris* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)
 (1) *Malus domestica* (Borkh.) Borkh., Theor. Prakt. Hand. Forstbot. 2: 1272-1276 (1803)
 (1) *Prunus spinosa* L., Sp. Pl. 1: 475 (1753)
 (1) *Prunus cerasus* L., Sp. Pl. 1: 474-475 (1753)
 (1) *Prunus avium* L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755)

LEGUMINOSAE

- (1) *Acacia melanoxylon* R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 462 (1813)
- (1) *Acacia longifolia* (Andrews) Willd., Sp. Pl. 4: 1052 (1806)
- (1) *Acacia decurrens* (J.C. Wendl.) Willd., Sp. Pl. 4: 1072 (1806)
- (1) *Acacia dealbata* Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822)
- (1) *Acacia baileyana* F. Muell. in Trans. & Proc. Roy. Soc. Victoria 24: 168 (1888)
- (1) *Acacia pycnantha* Benth. in London J. Bot. 1: 351 (1842)
- (1) *Genista hystrix* Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 2, Tab. 2 (1864)
- (1) *Genista florida* L., Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759)
- (1) *Genista anglica* L., Sp. Pl.: 710 (1753)
- (1) *Genista ancistrocarpa* Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 105 (1845)
- (1) *Genista berberidea* Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 1, tab. 1 (1864)
- (1) *Genista triacanthos* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 54 (1800)
- (1) *Pterospartum tridentatum* (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)
- (1) *Pterospartum tridentatum* (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)
- subsp. *tridentatum*
- (1) *Cytisus scoparius* (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822)
- (1) *Cytisus scoparius* (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822) subsp. *scoparius*
- (1) *Cytisus grandiflorus* (Brot.) DC., Prodr. 2: 154 (1825)
- (1) *Cytisus grandiflorus* (Brot.) DC., Prodr. 2: 154 (1825) subsp. *grandiflorus*
- (1) *Cytisus striatus* (Hill) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 149 (1944)
- (1) *Cytisus multiflorus* (L'Hér.) Sweet, Hort. Brit.: 112 (1826)
- (1) *Adenocarpus lainzii* (Castrov.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 43 (1999)
- (1) *Ulex europaeus* L., Sp. Pl.: 741 (1753)
- (1) *Ulex europaeus* L., Sp. Pl.: 741 (1753) subsp. *europaeus*
- (1) *Ulex europaeus* subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 115 (1941)
- (1) *Ulex gallii* Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849)
- (1) *Ulex gallii* subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábrica: 289 (1984)
- (1) *Ulex minor* Roth, Catal. Bot. 1: 83 (1797)
- (1) *Ulex micranthus* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 235 (1878)
- (1) *Lupinus luteus* L., Sp. Pl.: 722 (1753)
- (1) *Lupinus gredensis* Gand. in Bull. Soc. Bot. France 48: 413 (1901)
- (1) *Lupinus angustifolius* L., Sp. Pl.: 721, 1200 (1753)
- (1) *Vicia sativa* L., Sp. Pl.: 736 (1753)
- (1) *Vicia sativa* L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *sativa*
- (1) *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
- (1) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753)
- (1) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *lutea*
- (2) *Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *lutea*
- (2) *Vicia lutea* var. *hirta* (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel., Fl. Gall.: 462 (1807)
- (1) *Vicia benghalensis* L., Sp. Pl.: 736 (1753)
- (2) *Vicia benghalensis* var. *perennis* (DC.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1922)
- (1) *Vicia disperma* DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 154 (1813)
- (1) *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb., Spic. Fl. Lips.: 26 (1771)
- (1) *Vicia parviflora* Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801)
- (1) *Vicia hirsuta* (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614 (1821)
- (1) *Lathyrus hirsutus* L., Sp. Pl.: 732 (1753)
- (1) *Lathyrus odoratus* L., Sp. Pl.: 732 (1753)
- (1) *Lathyrus latifolius* L., Sp. Pl.: 733 (1753)
- (1) *Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler in Feddes Repert. 82: 434 (1971)
- (1) *Lathyrus sphaericus* Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1784)
- (1) *Lathyrus angulatus* L., Sp. Pl.: 731 (1753)
- (1) *Lathyrus pratensis* L., Sp. Pl.: 733 (1753)
- (1) *Ononis spinosa* L., Sp. Pl.: 716 (1753)
- (1) *Ononis spinosa* L., Sp. Pl.: 716 (1753) subsp. *spinosa*

- (1) *Ononis diffusa* Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XLI (1812)
- (1) *Trifolium pratense* L., Sp. Pl.: 768 (1753)
- (1) *Trifolium pratense* L., Sp. Pl.: 768 (1753) subsp. *pratense*
- (2) *Trifolium pratense* var. *maritimum* Zabel in Arch. Vereins Freunde Naturgesch. Mecklenburg 13: 31 (1859)
- (1) *Trifolium ochroleucon* Huds., Fl. Angl.: 283 (1762)
- (1) *Trifolium incarnatum* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
- (2) *Trifolium incarnatum* L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *incarnatum*
- (1) *Trifolium striatum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)
- (1) *Trifolium striatum* subsp. *brevioides* (Lange) Muñoz Rodr. in Acta Bot. Malacitana 17: 100 (1992)
- (1) *Trifolium bocconeii* Savi in Atti Accad. Ital. 1: 191 (1808)
- (1) *Trifolium scabrum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)
- (1) *Trifolium ligusticum* Balb. ex Loisel., Fl. Gall.: 731 (1807)
- (1) *Trifolium cherleri* L., Demonstr. Pl.: 21 (1753)
- (1) *Trifolium arvense* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
- (2) *Trifolium arvense* L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *arvense*
- (1) *Trifolium angustifolium* L., Sp. Pl.: 769 (1753)
- (1) *Trifolium squamosum* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
- (1) *Trifolium subterraneum* L., Sp. Pl.: 767 (1753)
- (1) *Trifolium subterraneum* L., Sp. Pl.: 767 (1753) subsp. *subterraneum*
- (1) *Trifolium subterraneum* subsp. *oxaloides* Nyman, Consp. Fl. Eur.: 177 (1878)
- (1) *Trifolium campestre* Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 13 (1804)
- (1) *Trifolium patens* Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 18 (1804)
- (1) *Trifolium dubium* Sibth., Fl. Oxon.: 231 (1794)
- (1) *Trifolium micranthum* Viv., Fl. Libyc. Spec.: 45 (1824)
- (1) *Trifolium fragiferum* L., Sp. Pl.: 772 (1753)
- (1) *Trifolium resupinatum* L., Sp. Pl.: 771 (1753)
- (1) *Trifolium tomentosum* L., Sp. Pl.: 771 (1753)
- (1) *Trifolium strictum* L., Cent. Pl. I: 24 (1755)
- (1) *Trifolium ornithopodioides* L., Sp. Pl.: 766 (1753)
- (1) *Trifolium occidentale* Coombe in Watsonia 5: 70 (1961)
- (1) *Trifolium repens* L., Sp. Pl.: 767 (1753)
- (1) *Trifolium cernuum* Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 150, tab. 62 (1816)
- (1) *Trifolium glomeratum* L., Sp. Pl.: 770 (1753)
- (1) *Trifolium suffocatum* L., Mant. Pl., Altera: 276 (1771)
- (1) *Melilotus albus* Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2: 382 (1787)
- (1) *Melilotus indicus* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 308 (1785)
- (1) *Medicago orbicularis* (L.) Bortal., Cat. Pianta Siena: 60 (1776)
- (1) *Medicago lupulina* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
- (1) *Medicago sativa* L., Sp. Pl.: 778 (1753)
- (1) *Medicago marina* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
- (1) *Medicago minima* (L.) L., Fl. Angl.: 21 (1754)
- (1) *Medicago polymorpha* L., Sp. Pl.: 779 (1753)
- (1) *Medicago arabica* (L.) Huds., Fl. Angl.: 288 (1762)
- (1) *Medicago littoralis* Rohde ex Loisel., Not. Fl. France: 118 (1810)
- (1) *Medicago doliata* Carmign. in Giorn. Sci. Lett. Accad. Ital. Sci. 1: 48, fig. 2 (1810)
- (1) *Lotus corniculatus* L., Sp. Pl.: 775 (1753)
- (1) *Lotus corniculatus* L., Sp. Pl.: 775 (1753) subsp. *corniculatus*
- (1) *Lotus corniculatus* subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964)
- (1) *Lotus glaber* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
- (1) *Lotus pedunculatus* Cav., Icon. 2: 52, tab. 164 (1793)
- (1) *Lotus angustissimus* L., Sp. Pl.: 774 (1753)
- (1) *Lotus hispidus* Desf. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 556 (1805)
- (1) *Lotus parviflorus* Desf., Fl. Atlant. 2: 206, tab. 211 (1799)

- (1) *Dorycnium pentaphyllum* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1771)
- (1) *Dorycnium rectum* (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208 (1825)
- (1) *Anthyllis vulneraria* L., Sp. Pl.: 719 (1753)
- (1) *Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica* (W. Becker) Jalas ex Cullen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 32 (1976)
- (1) *Dorycnopsis gerardi* (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 164 (1840)
- (1) *Ornithopus perpusillus* L., Sp. Pl.: 743 (1753)
- (1) *Ornithopus sativus* Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804)
- (1) *Ornithopus sativus* Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804) subsp. *sativus*
- (1) *Ornithopus compressus* L., Sp. Pl.: 744 (1753)
- (1) *Ornithopus pinnatus* (Mill.) Druce in J. Bot. 45: 420 (1907)

HALORAGACEAE

- (1) *Myriophyllum aquaticum* (Velloso) Verdc. in Kew Bull. 28: 36 (1973)
- (1) *Myriophyllum alterniflorum* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 529 (1815)

LYTHRACEAE

- (1) *Lythrum salicaria* L., Sp. Pl.: 446 (1753)
- (1) *Lythrum junceum* Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794)
- (1) *Lythrum hyssopifolia* L., Sp. Pl.: 447 (1753)
- (1) *Lythrum portula* (L.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 13 (1967)
- (1) *Lythrum borysthenticum* (Schrank) Litv. in Majevsky, Fl. Sredn. Ross. ed. 5: 209 (1917)

THYMELAEACEAE

- (1) *Daphne gnidium* L., Sp. Pl.: 357 (1753)
- (1) *Thymelaea broteriana* Cout. in Bol. Soc. Brot. 24: 145 (1908-09)

MYRTACEAE

- (1) *Myrtus communis* L., Sp. Pl.: 471 (1753)
- (1) *Eucalyptus globulus* Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800)
- (1) *Eucalyptus globulus* Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) subsp. *globulus*
- (1) *Eucalyptus gunnii* Hook. f. in J. Bot. 3: 499 (1844)

ONAGRACEAE

- (1) *Ludwigia palustris* (L.) Elliott, Sketch Bot. S. Carolina 1: 211 (1817)
- (1) *Oenothera glazioviana* Micheli in Mart., Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875)
- (1) *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 377 (1821) subsp. *stricta*
- (1) *Oenothera rosea* L'Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)
- (1) *Epilobium hirsutum* L., Sp. Pl.: 347 (1753)
- (1) *Epilobium parviflorum* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
- (1) *Epilobium lanceolatum* Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 138, tab. 1 (1818)
- (1) *Epilobium obscurum* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
- (1) *Circaea lutetiana* L., Sp. Pl.: 9 (1753) subsp. *lutetiana*

SANTALACEAE

- (1) *Osyris alba* L., Sp. Pl.: 1022 (1753)
- (1) *Thesium pyrenaicum* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 331 (1788) subsp. *pyrenaicum*

RAFFLESIIACEAE

- (1) *Cytinus hypocistis* (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767)
- (1) *Cytinus hypocistis* (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767) subsp. *hypocistis*

AQUIFOLIACEAE

- (1) *Ilex aquifolium* L., Sp. Pl.: 125 (1753)

EUPHORBIACEAE

- (1) *Mercurialis perennis* L., Sp. Pl.: 1035 (1753)
- (1) *Mercurialis ambigua* L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal.: 15 (1762)
- (1) *Euphorbia hirsuta* L., Amoen. Acad. 4: 483 (1759)
- (1) *Euphorbia polygalifolia* subsp. *hirta* (Lange) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VIII: 18 (1974)
- (1) *Euphorbia dulcis* L., Sp. Pl.: 457 (1753)
- (1) *Euphorbia angulata* Jacq., Collectanea 2: 309 (1789)
- (1) *Euphorbia helioscopia* L., Sp. Pl.: 459 (1753)
- (1) *Euphorbia helioscopia* L., Sp. Pl.: 459 (1753) subsp. *helioscopia*
- (1) *Euphorbia exigua* L., Sp. Pl.: 456 (1753)
- (1) *Euphorbia exigua* L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *exigua*
- (1) *Euphorbia exigua* subsp. *merinoi* M. Laínz in Brotéria, Sér. Bot. 24: 141 (1955)
- (1) *Euphorbia pepplus* L., Sp. Pl.: 456 (1753)
- (1) *Euphorbia esula* L., Sp. Pl.: 461 (1753)
- (1) *Euphorbia esula* L., Sp. Pl.: 461 (1753) subsp. *esula*
- (1) *Euphorbia terracina* L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762)
- (2) *Euphorbia terracina* var. *retusa* (Boiss.) Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 502 (1877)
- (2) *Euphorbia terracina* L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762) var. *terracina*
- (1) *Euphorbia amygdaloides* L., Sp. Pl.: 463 (1753) subsp. *amygdaloides*
- (1) *Euphorbia segetalis* L., Sp. Pl.: 458 (1753)
- (1) *Euphorbia portlandica* L., Sp. Pl.: 458 (1753)
- (1) *Euphorbia paralias* L., Sp. Pl.: 458 (1753)
- (1) *Chamaesyce maculata* (L.) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)
- (1) *Chamaesyce pepplus* (L.) Prokh., Consp. Syst. Tithymalus: 15 (1933)

RHAMNACEAE

- (1) *Rhamnus alaternus* L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)
- (1) *Rhamnus alaternus* L., Sp. Pl. 1: 193 (1753) subsp. *alaternus*
- (1) *Frangula alnus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)
- (1) *Frangula alnus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768) subsp. *alnus*
- (2) *Frangula alnus* f. *retusa* Ladero in Anales Inst. bot. Cavanilles 27: 91-93 (1970)

VITACEAE

- (1) *Vitis vinifera* L., Sp. Pl. 1: 202 (1753)

ACERACEAE

- (1) *Acer negundo* L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753)
- (1) *Acer pseudoplatanus* L., Sp. Pl. 2: 1054 (1753)
- (1) *Acer campestre* L., Sp. Pl. 2: 1055-1056 (1753)
- (1) *Acer platanoides* L., Sp. Pl. 2: 1055 (1753)

SIMAROUBACEAE

- (1) *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle in J. Washington Acad. Sci. 6 (14): 495 (1916)

RUTACEAE

- (1) *Ruta montana* (L.) L., Amoen. Acad. 3: 52 (1756)
- (1) *Ruta angustifolia* Pers., Syn. Pl. 1: 464 (1805)
- (1) *Ruta chalepensis* L., Mant. Pl.: 69 (1767)

ZYGOPHYLLACEAE

- (1) *Tribulus terrestris* L., Sp. Pl. 1: 387 (1753)

JUGLANDACEAE

- (1) *Juglans regia* L., Sp. Pl. 2: 997 (1753)

LINACEAE

- (1) *Linum bienne* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 8 (1768)
- (1) *Linum usitatissimum* L., Sp. Pl. 1: 277 (1753)
- (1) *Linum maritimum* L., Sp. Pl. 1: 280 (1753)
- (1) *Linum trigynum* L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)
- (1) *Linum catharticum* L., Sp. Pl. 1: 281 (1753)
- (1) *Radiola linoides* Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 71 (1788)

GERANIACEAE

- (1) *Geranium columbinum* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
- (1) *Geranium rotundifolium* L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)
- (1) *Geranium dissectum* L., Cent. Pl. I: 21 (1755)
- (1) *Geranium pyrenaicum* Burm. fil., Spec. Bot. Geran.: 27-28 (1759)
- (1) *Geranium pyrenaicum* subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (1): 244 (1990)
- (1) *Geranium molle* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
- (1) *Geranium lucidum* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
- (1) *Geranium purpureum* Vill., Hist. Pl. dauphiné 1: 272 (1786)
- (1) *Geranium robertianum* L., Sp. Pl. 2: 681-682 (1753)
- (1) *Erodium botrys* (Cav.) Bertol., Amoen. Ital.: 35 (1819)
- (1) *Erodium maritimum* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 416 (1789)
- (1) *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)
- (1) *Erodium aethiopicum* (Lam.) Brumh. & Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 352 (1911)
- (1) *Erodium salzmannii* Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. 1838: 6 (1839)
- (1) *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)

OXALIDACEAE

- (1) *Oxalis corniculata* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)
- (1) *Oxalis acetosella* L., Sp. Pl. 1: 433 (1753) subsp. *acetosella*
- (1) *Oxalis debilis* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4.º 5 (22): 236 (1822) [ed. folio 5 (22): 183 (1822)]
- (1) *Oxalis latifolia* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4, 5 (22): 237, tab. 467 (1822) [ed. folio 5 (22): 184, tab. 467 (1822)]
- (1) *Oxalis pes-caprae* L., Sp. Pl. 1: 434 (1753)
- (1) *Oxalis incarnata* L., Sp. Pl. 1: 433-434 (1753)
- (1) *Oxalis purpurea* L., Sp. Pl. 1: 433 (1753)

TROPAEOLACEAE

- (1) *Tropaeolum majus* L., Sp. Pl. 1: 345 [cf. vol. 2, (1753)]

BALSAMINACEAE

- (1) *Impatiens balfourii* Hook. fil. in Curtis's Bot. Mag. 129, tab. 7878 (1903)

POLYGALACEAE

- (1) *Polygala microphylla* L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 989 (1763)
- (1) *Polygala vulgaris* L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)
- (1) *Polygala serpyllifolia* Hosé in Ann. Bot. (usteri) 21: 39-40 (1797)

ARALIACEAE

- (1) *Hedera hibernica* (G. Kirchn.) Bean, Trees Shrubs Brit. Isles 1: 609 (1914)

UMBELLIFERAE

- (1) *Hydrocotyle bonariensis* Lam., Encycl. 3: 153 (1789)
- (1) *Hydrocotyle vulgaris* L., Sp. Pl.: 234 (1753)
- (1) *Eryngium maritimum* L., Sp. Pl.: 233 (1753)

- (1) *Eryngium campestre* L., Sp. Pl.: 233 (1753)
 (1) *Chaerophyllum temulum* L., Sp. Pl.: 258 (1753)
 (1) *Chaerophyllum hirsutum* L., Sp. Pl.: 258 (1753)
 (1) *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 40 (1814)
 (1) *Scandix pecten-veneris* L., Sp. Pl.: 256 (1753)
 (1) *Torilis japonica* (Houtt.) DC., Prodr. 4: 219 (1830)
 (1) *Torilis arvensis* (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821)
 (1) *Torilis arvensis* subsp. *recta* Jury in Lagasalia 18: 282 (1996)
 (1) *Torilis arvensis* subsp. *neglecta* (Spreng.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2): 1055 (1926)
 (1) *Torilis nodosa* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 82 (1788)
 (1) *Daucus carota* L., Sp. Pl.: 242 (1753) subsp. *carota*
 (1) *Daucus carota* subsp. *sativus* (Hoffm.) Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 179 (1834)
 (1) *Daucus carota* subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. ed. 3: 185 (1884)
 (1) *Pseudorhiza pumila* (L.) Grande in Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 32: 86 (1925)
 (1) *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr. in Bull. Soc. Sci. Isère 61: 628 (1947)
 (1) *Smyrniolum olusatrum* L., Sp. Pl.: 262 (1753)
 (1) *Physospermum cornubiense* (L.) DC., Prodr. 4: 246 (1830)
 (1) *Conium maculatum* L., Sp. Pl.: 243 (1753)
 (1) *Conopodium subcarneum* (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 736 (1845)
 (1) *Conopodium pyrenaicum* (Loisel.) Miégev. in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (1874)
 (1) *Conopodium majus* (Gouan) Loret in Loret & Barrandon, Fl. Montpellier ed. 2: 214 (1886)
 (1) *Conopodium majus* subsp. *marizianum* (Samp.) López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 473 (2000)
 (1) *Pimpinella villosa* Schousb., Jagttag. Vextrig. Marokko: 139 (1800)
 (1) *Berula erecta* (Huds.) Coville in Contr. U.S. Natl. Herb. 4: 115 (1893)
 (1) *Crithmum maritimum* L., Sp. Pl.: 246 (1753)
 (1) *Seseli montanum* L., Sp. Pl.: 260 (1753)
 (1) *Seseli montanum* subsp. *peixotoanum* (Samp.) M. Lánz, Aport. Fl. Gallega VII: 17 (1971)
 (1) *Seseli tortuosum* L., Sp. Pl.: 260 (1753)
 (1) *Oenanthe fistulosa* L., Sp. Pl.: 254 (1753)
 (1) *Oenanthe lachenalii* C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 678 (1805)
 (1) *Oenanthe crocata* L., Sp. Pl.: 254 (1753)
 (1) *Lilaeopsis carolinensis* J.M. Coult. & Rose in Bot. Gaz. 24: 48 (1897)
 (1) *Aethusa cynapium* L., Sp. Pl.: 256 (1753) subsp. *cynapium*
 (1) *Foeniculum vulgare* Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 1 (1768)
 (1) *Bupleurum rotundifolium* L., Sp. Pl.: 236 (1753)
 (1) *Bupleurum lancifolium* Hornem., Enum. Pl. Hort. Hafn. Suppl. 2: 3 (1809)
 (1) *Bupleurum gerardi* All. in Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 5: 81 (1774)
 (1) *Apium graveolens* L., Sp. Pl.: 264 (1753)
 (1) *Apium nodiflorum* (L.) Lag., Amen. Nat. Españ.: 101 (1821)
 (1) *Apium inundatum* (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 9 (1863)
 (1) *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254 (1866)
 (1) *Carum verticillatum* (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1): 122 (1824)
 (1) *Selinum broteri* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 428 (1824)
 (1) *Angelica sylvestris* L., Sp. Pl.: 251 (1753)
 (1) *Angelica major* Lag., Elench. Pl.: [13] (1816)
 (1) *Angelica pachycarpa* Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 7, tab. 9 (1864)
 (1) *Peucedanum officinale* L., Sp. Pl.: 245 (1753)
 (1) *Peucedanum officinale* L., Sp. Pl.: 245 (1753) subsp. *officinale*
 (1) *Peucedanum gallicum* Latourr., Chlor. Ludg.: 7 (1785)
 (1) *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench, Methodus: 82 (1794)
 (1) *Peucedanum lancifolium* Hoffmanns. & Link ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 39 (1866)
 (1) *Heracleum sphondylium* L., Sp. Pl.: 249 (1753)

- (2) *Heracleum sphondylium* subsp. *pyrenaicum* (Lam.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 128 (1894)
- (2) *Heracleum sphondylium* subsp. *granatense* (Boiss.) Briq. in Candollea 2: 24 (1924)
- (1) *Margotia gummifera* (Desf.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 25 (1874)
- (1) *Laserpitium prutenicum* subsp. *dufourianum* (Rouy & E.G. Camus) Braun-Blanq. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 75: 17 (1930)
- (1) *Thapsia villosa* L., Sp. Pl.: 261 (1753)
- (2) *Thapsia villosa* var. *dissecta* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 255 (1840)

GENTIANACEAE

- (1) *Gentiana pneumonanthe* L., Sp. Pl.: 228 (1753)
- (1) *Centaurium erythraea* Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)
- (1) *Centaurium erythraea* Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800) subsp. *erythraea*
- (1) *Centaurium grandiflorum* (Pers.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 319 (1916)
- (1) *Centaurium grandiflorum* subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011)
- (1) *Centaurium chloodes* (Brot.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
- (1) *Centaurium scilloides* (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
- (1) *Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898)
- (1) *Centaurium tenuiflorum* (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
- (1) *Centaurium maritimum* (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
- (1) *Schenkia spicata* (L.) G. Mans. in Taxon 53: 726 (2004)
- (1) *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 743 (1886)
- (1) *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 29 (1800)
- (1) *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762)
- (1) *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762) subsp. *perfoliata*
- (1) *Blackstonia imperfoliata* (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 105 (1913)

APOCYNACEAE

- (1) *Nerium oleander* L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *oleander*
- (1) *Vinca major* L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *major*
- (1) *Vinca difformis* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 333 (1788) subsp. *difformis*

ASCLEPIADACEAE

- (1) *Vincetoxicum nigrum* (L.) Moench, Suppl. Meth.: 313 (1802)

OLEACEAE

- (1) *Fraxinus excelsior* L., Sp. Pl.: 1057 (1753) subsp. *excelsior*
- (1) *Fraxinus angustifolia* Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804)
- (1) *Fraxinus angustifolia* Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804) subsp. *angustifolia*
- (1) *Fraxinus ornus* L., Sp. Pl.: 1057 (1753)
- (1) *Ligustrum vulgare* L., Sp. Pl.: 7 (1753)

SOLANACEAE

- (1) *Solanum nigrum* L., Sp. Pl.: 186 (1753)
- (1) *Solanum villosum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
- (1) *Solanum chenopodioides* Lam., Tabl. Encycl. 2: 18 (1794)
- (1) *Solanum dulcamara* L., Sp. Pl.: 185 (1753)
- (1) *Solanum laxum* Spreng., Syst. Veg. 1: 682 (1824-1825)
- (1) *Solanum laciniatum* Aiton, Hort. Kew. 1: 247 (1789)
- (1) *Solanum linnaeanum* Hepper & P.-M.L. Jaeger in Kew Bull. 41: 435 (1986)
- (1) *Solanum sisymbriifolium* Lam., Tabl. Encycl. 2: 25 (1794)
- (1) *Physalis peruviana* L., Sp. Pl. ed. 2: 1670 (1763)

- (1) *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 237 (1791)
- (1) *Salpichroa origanifolia* (Lam.) Baill., Hist. Pl. 9: 288 (1888)
- (1) *Datura stramonium* L., Sp. Pl.: 179 (1753)
- (1) *Cestrum parqui* L'Hér., Stirp. Nov.: 73, lám. XXXVI (1788)

CONVOLVULACEAE

- (1) *Convolvulus arvensis* L., Sp. Pl.: 153 (1753)
- (1) *Calystegia sepium* (L.) R. Br. in Prodr.: 483 (1810)
- (1) *Calystegia silvatica* (Kit.) Griseb. in Spic. Fl. Rumel. 2: 74 (1844)
- (1) *Calystegia silvatica* subsp. *disjuncta* Brummitt in Lagascalia 18: 339 (1996)
- (1) *Calystegia soldanella* (L.) R. Br., Prodr.: 484 (1810)
- (1) *Ipomoea indica* (Burm.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 445 (1917)
- (1) *Cuscuta epithymum* (L.) L., Amoen. Acad. 4: 478 (1759)
- (1) *Cuscuta campestris* Yunck. in Mem. Torrey Bot. Club 18: 138, fig. 14 (1932)

MENYANTHACEAE

- (1) *Menyanthes trifoliata* L., Sp. Pl.: 145 (1753)
- (1) *Nymphoides peltata* (S.G. Gmel.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 429 (1891)

BORAGINACEAE

- (1) *Borago officinalis* L., Sp. Pl.: 137 (1753)
- (1) *Symphytum asperum* Lepech. in Nova Acta Acad. Sci. Imp. Petrop. Hist. Acad. 14: 442, 444, tab. VII (1805)
- (1) *Pulmonaria longifolia* (Bastard) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 460 (1857)
- (1) *Anchusa undulata* L., Sp. Pl. : 133 (1753)
- (1) *Anchusa undulata* L., Sp. Pl. : 133 (1753) subsp. *undulata*
- (1) *Anchusa calcarea* Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841)
- (1) *Anchusa calcarea* Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841) subsp. *calcarea*
- (1) *Anchusa azurea* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 9 (1768)
- (1) *Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch in Flora 12 (2): 643 (1829)
- (1) *Lithodora fruticosa* (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 85, 531 (1844-1846)
- (1) *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)
- (1) *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008) subsp. *prostrata*
- (1) *Cerinthe gymnandra* Gasp. in Rediconto Accad. Sci. Soc. Borbon. 1 (3): 72 (1842) subsp. *gymnandra*
- (1) *Echium vulgare* L., Sp. Pl.: 139 (1753)
- (1) *Echium vulgare* L., Sp. Pl.: 139 (1753) subsp. *vulgare*
- (1) *Echium rosulatum* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855)
- (1) *Echium rosulatum* Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855) subsp. *rosulatum*
- (1) *Echium plantagineum* L., Mant. Pl. Altera: 202 (1771)
- (1) *Echium lusitanicum* L., Sp. Pl.: 140 (1753)
- (1) *Cynoglossum creticum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
- (1) *Omphalodes nitida* (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 194 (1811)
- (1) *Omphalodes littoralis* subsp. *gallaecica* M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 25 (1971)
- (1) *Myosotis martini* Sennen, Pl. Espagne 1926, n. 5804 (1927)
- (1) *Myosotis sicula* Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 214 (1843)
- (1) *Myosotis debilis* Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 2: 298 (1875)
- (1) *Myosotis laxa* subsp. *cespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh., Norsk Fl.: 529 (1940)
- (1) *Myosotis secunda* Al. Murray, North. Fl. 1: 115 (1836)
- (1) *Myosotis arvensis* (L.) Hill, Veg. Syst. 7: 55 (1764) subsp. *arvensis*
- (1) *Myosotis discolor* Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797)
- (1) *Myosotis discolor* Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797) subsp. *discolor*
- (1) *Myosotis discolor* subsp. *dubia* (Arrond.) Blaise in Bot. J. Linn. Soc. 65: 261 (1972)
- (1) *Heliotropium europaeum* L., Sp. Pl.: 130 (1753)

VERBENACEAE

- (1) *Lantana camara* L., Sp. Pl.: 627 (1753)
- (1) *Verbena officinalis* L., Sp. Pl.: 20 (1753)

LABIATAE

- (1) *Teucrium scorodonia* L., Sp. Pl.: 564 (1753)
- (1) *Ajuga reptans* L., Sp. Pl.: 561 (1753)
- (1) *Ajuga pyramidalis* L., Sp. Pl.: 561 (1753)
- (1) *Ajuga pyramidalis* L., Sp. Pl.: 561 (1753) subsp. *pyramidalis*
- (1) *Scutellaria galericulata* L., Sp. Pl.: 599 (1753)
- (1) *Scutellaria minor* Huds., Fl. Angl.: 232 (1762)
- (1) *Melittis melissophyllum* L., Sp. Pl.: 597 (1753)
- (1) *Lamium maculatum* L., Sp. Pl. ed. 2: 809 (1763)
- (1) *Lamium purpureum* L., Sp. Pl.: 579 (1753)
- (1) *Lamium amplexicaule* L., Sp. Pl.: 579 (1753)
- (1) *Stachys arvensis* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763)
- (1) *Stachys officinalis* (L.) Trevisan in Prosp. Fl. Eugan.: 26 (1842)
- (1) *Marrubium vulgare* L., Sp. Pl.: 583 (1753)
- (1) *Ballota nigra* L., Sp. Pl.: 582 (1753)
- (1) *Salvia verbenaca* L., Sp. Pl.: 25 (1753)
- (1) *Salvia microphylla* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 295 (1818)
- (1) *Rosmarinus officinalis* L., Sp. Pl.: 23 (1753)
- (1) *Lycopus europaeus* L., Sp. Pl.: 21 (1753)
- (1) *Mentha pulegium* L., Sp. Pl.: 577 (1753)
- (1) *Mentha aquatica* L., Sp. Pl.: 576 (1753)
- (1) *Mentha suaveolens* Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792)
- (1) *Thymus mastichina* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763)
- (1) *Thymus mastichina* (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) subsp. *mastichina*
- (1) *Thymus caespititius* Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804)
- (1) *Thymus vulgaris* L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *vulgaris*
- (1) *Thymus longicaulis* C. Presl, Fl. Sicul. 1: XXXVII (1826)
- (1) *Origanum vulgare* L., Sp. Pl.: 590 (1753)
- (1) *Origanum vulgare* subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 248 (1894)
- (1) *Calamintha nepeta* (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798)
- (1) *Calamintha nepeta* (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) subsp. *nepeta*
- (1) *Acinos alpinus* (L.) Moench, Methodus: 407 (1794)
- (1) *Clinopodium vulgare* L., Sp. Pl.: 587 (1753)
- (1) *Prunella vulgaris* L., Sp. Pl.: 600 (1753)
- (1) *Prunella grandiflora* (L.) Scholler, Fl. Barb.: 140 (1775)
- (1) *Melissa officinalis* L., Sp. Pl.: 592 (1753)
- (1) *Lavandula stoechas* L., Sp. Pl.: 573 (1753)
- (1) *Lavandula stoechas* L., Sp. Pl.: 573 (1753) subsp. *stoechas*
- (1) *Lavandula pedunculata* (Mill.) Cav., Descr. Pl.: 70 (1802)

CALLITRICHACEAE

- (1) *Callitriche stagnalis* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 251 (1771)
- (1) *Callitriche brutia* Petagna in Inst. Bot. 2: 10 (1787)
- (1) *Callitriche hamulata* Kütz. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 246 (1835)

PLANTAGINACEAE

- (1) *Plantago media* L., Sp. Pl.: 113 (1753)
- (1) *Plantago maritima* L., Sp. Pl.: 114 (1753)
- (1) *Plantago maritima* L., Sp. Pl.: 114 (1753) subsp. *maritima*
- (1) *Plantago maritima* subsp. *serpentina* (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 499 (1882)
- (1) *Plantago coronopus* L., Sp. Pl.: 115 (1753)
- (1) *Plantago lanceolata* L., Sp. Pl.: 113 (1753)

- (1) *Plantago bellardii* All., Fl. Pedem. 1: 82, tab. 85 fig. 3 (1785)
 (1) *Littorella uniflora* (L.) Asch., Fl. Brandenburg 1: 544 (1864)

SCROPHULARIACEAE

- (1) *Verbascum virgatum* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 227 (1787)
 (1) *Verbascum simplex* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 216 (1811)
 (1) *Verbascum pulverulentum* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 22 (1779)
 (1) *Verbascum sinuatum* L., Sp. Pl.: 178 (1753)
 (1) *Scrophularia herminii* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813)
 (1) *Scrophularia auriculata* L., Sp. Pl.: 620 (1753)
 (1) *Scrophularia auriculata* L., Sp. Pl.: 620 (1753) subsp. *auriculata*
 (1) *Scrophularia scorodonia* L., Sp. Pl.: 620 (1753)
 (2) *Scrophularia scorodonia* L., Sp. Pl.: 620 (1753) var. *scorodonia*
 (1) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753)
 (1) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *canina*
 (2) *Scrophularia canina* L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *canina*
 (1) *Scrophularia frutescens* L., Sp. Pl.: 621 (1753)
 (2) *Scrophularia frutescens* L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *frutescens*
 (1) *Antirrhinum meonanthum* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 261, pl. 51 (1813)
 (1) *Misopates orontium* (L.) Raf., Autik. Bot.: 158 (1840)
 (1) *Cymbalaria muralis* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 397 (1800) subsp. *muralis*
 (1) *Kickxia elatine* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827)
 (1) *Kickxia elatine* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827) subsp. *elatine*
 (1) *Kickxia elatine* subsp. *crinita* (Mabille) Greuter in Boissiera 13: 108 (1967)
 (1) *Kickxia commutata* (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich: 492 (1897) subsp. *commutata*
 (1) *Anarrhinum durimimum* (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 159 (1806)
 (1) *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 260 (1800)
 (1) *Linaria supina* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
 (1) *Linaria supina* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) subsp. *supina*
 (1) *Linaria supina* subsp. *maritima* (Lam. & DC.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 20 (1971)
 (1) *Linaria polygalifolia* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811)
 (1) *Linaria polygalifolia* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811) subsp. *polygalifolia*
 (1) *Linaria saxatilis* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
 (1) *Linaria arenaria* DC., Icon. Pl. Gall. Rar.: 5, tab. 14 (1808)
 (1) *Linaria triornithophora* (L.) Willd., Enum. Pl.: 639 (1809)
 (1) *Linaria sparteae* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 38 (1790)
 (1) *Linaria elegans* Cav., Descr. Pl.: 338 (1803)
 (1) *Gratiola officinalis* L., Sp. Pl.: 17 (1753)
 (1) *Lindernia procumbens* (Krock.) Philcox in Taxon 14: 30 (1965)
 (1) *Lindernia dubia* (L.) Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 141 (1935)
 (1) *Bacopa monnieri* (L.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (3b): 77 (1891)
 (1) *Digitalis purpurea* L., Sp. Pl.: 621 (1753)
 (1) *Digitalis purpurea* L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *purpurea*
 (1) *Veronica officinalis* L., Sp. Pl.: 11 (1753)
 (1) *Veronica scutellata* L., Sp. Pl.: 12 (1753)
 (1) *Veronica montana* L., Cent. Pl. I: 3 (1755)
 (1) *Veronica chamaedrys* L., Sp. Pl.: 13 (1753) subsp. *chamaedrys*
 (1) *Veronica arvensis* L., Sp. Pl.: 13 (1753)
 (1) *Veronica persica* Poir. in Lam., Encycl. 8: 542 (1808)
 (1) *Veronica hederifolia* L., Sp. Pl.: 13 (1753)
 (1) *Veronica peregrina* L., Sp. Pl.: 14 (1753) subsp. *peregrina*
 (1) *Veronica beccabunga* L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *beccabunga*
 (1) *Veronica anagallis-aquatica* L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *anagallis-aquatica*
 (1) *Sibthorpia europaea* L., Sp. Pl.: 631 (1753)

- (1) *Melampyrum pratense* L., Sp. Pl.: 605 (1753)
- (1) *Melampyrum pratense* subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 401 (1834)
- (1) *Odontites vernus* (Bellardi) Dumort., Fl. Belg.: 32 (1827)
- (1) *Bartsia trizago* L., Sp. Pl.: 602 (1753)
- (1) *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885)
- (1) *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885)
- (1) *Pedicularis sylvatica* L., Sp. Pl.: 607 (1753)
- (1) *Pedicularis sylvatica* L., Sp. Pl.: 607 (1753) subsp. *sylvatica*
- (1) *Pedicularis sylvatica* subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 565 (1913)

MYOPORACEAE

- (1) *Myoporum laetum* G. Forst., Fl. Ins. Austr.: 44 (1786)

OROBANCHACEAE

- (1) *Cistanche phelypaea* (L.) Cout., Fl. Portugal: 571 (1913)
- (1) *Orobanche arenaria* Borkh. in Neues Mag. Bot. 1: 6 (1794)
- (1) *Orobanche rapum-genistae* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 317 (1799)
- (1) *Orobanche gracilis* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 4: 172 (1798)

LENTIBULARIACEAE

- (1) *Pinguicula lusitanica* L., Sp. Pl.: 17 (1753)
- (1) *Utricularia minor* L., Sp. Pl.: 18 (1753)

CAMPANULACEAE

- (1) *Campanula erinus* L., Sp. Pl.: 169 (1753)
- (1) *Campanula patula* L., Sp. Pl.: 163 (1753)
- (1) *Campanula lusitanica* L. in Loeffl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758)
- (1) *Campanula lusitanica* L. in Loeffl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758) subsp. *lusitanica*
- (1) *Campanula rapunculus* L., Sp. Pl.: 164 (1753)
- (1) *Trachelium caeruleum* L., Sp. Pl.: 171 (1753) subsp. *caeruleum*
- (1) *Wahlenbergia hederacea* (L.) Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 5: 47 (1827)
- (1) *Jasione montana* L., Sp. Pl.: 928 (1753)
- (2) *Jasione montana* var. *latifolia* Pugsley in J. Bot. 59: 215 (1921)
- (2) *Jasione montana* var. *gracilis* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 105 (1862)
- (1) *Jasione maritima* (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906)
- (2) *Jasione maritima* (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906) var. *maritima*
- (4) *Lobelia erinus* L., Sp. Pl.: 932 (1753)
- (1) *Lobelia urens* L., Sp. Pl.: 931 (1753)
- (1) *Solenopsis laurentia* (L.) C. Presl, Prodr. Monogr. Lobel.: 32 (1836)

RUBIACEAE

- (1) *Rubia peregrina* L., Sp. Pl.: 109 (1753)
- (1) *Valantia muralis* L., Sp. Pl.: 1051 (1753)
- (1) *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 22: 393 (1958)
- (1) *Cruciata glabra* subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm. in Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae: 29 (2000)
- (1) *Sherardia arvensis* L., Sp. Pl.: 102 (1753)
- (1) *Crucianella maritima* L., Sp. Pl.: 109 (1753)
- (1) *Asperula aristata* subsp. *scabra* (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 334 (1879)
- (2) *Asperula aristata* var. *scabra* J. Presl & C. Presl ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302 (1868)
- (1) *Galium broterianum* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 15 (1842)
- (1) *Galium debile* Desv., Observ. Pl. Angers: 134 (1818)
- (1) *Galium palustre* L., Sp. Pl.: 105 (1753)

- (2) *Galium palustre* L., Sp. Pl.: 105 (1753) var. *palustre*
 (1) *Galium mollugo* L., Sp. Pl.: 107 (1753)
 (1) *Galium mollugo* L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *mollugo*
 (1) *Galium glaucum* L., Sp. Pl.: 107 (1753)
 (1) *Galium glaucum* subsp. *australe* Franco, Nova Fl. Portugal 2: 79, 565 (1984)
 (1) *Galium saxatile* L., Sp. Pl.: 106 (1753)
 (2) *Galium saxatile* L., Sp. Pl.: 106 (1753) var. *saxatile*
 (2) *Galium saxatile* var. *vivianum* (Kliphuis) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 206 (2003)
 (1) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813)
 (1) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) subsp. *papillosum*
 (2) *Galium papillosum* Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) var. *papillosum*
 (1) *Galium papillosum* subsp. *helodes* (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 207 (2003)
 (1) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
 (1) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *aparine*
 (2) *Galium aparine* L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *aparine*
 (1) *Galium verrucosum* Huds. in Philos. Trans. 56: 251 (1767) subsp. *verrucosum*
 (1) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753)
 (1) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *parisiense*
 (2) *Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *parisiense*
 (2) *Galium parisiense* var. *leiocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)
 (1) *Galium parisiense* subsp. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 46 (1903)
 (2) *Galium parisiense* var. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1025 (1845)
 (1) *Galium murale* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 8, tab. 77 fig. 1 (1785)

CAPRIFOLIACEAE

- (1) *Lonicera periclymenum* L., Sp. Pl.: 173 (1753)
 (1) *Lonicera periclymenum* L., Sp. Pl.: 173 (1753) subsp. *periclymenum*
 (1) *Lonicera xylosteum* L., Sp. Pl.: 174 (1753)
 (2) *Lonicera xylosteum* L., Sp. Pl.: 174 (1753) f. *xylosteum*
 (1) *Sambucus nigra* L., Sp. Pl.: 269 (1753) subsp. *nigra*
 (1) *Sambucus ebulus* L., Sp. Pl.: 269 (1753)
 (1) *Viburnum opulus* L., Sp. Pl.: 268 (1753)
 (1) *Viburnum tinus* L., Sp. Pl.: 267 (1753)

VALERIANACEAE

- (1) *Valeriana montana* L., Sp. Pl.: 32 (1753)
 (1) *Centranthus ruber* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç., ed. 3, 4: 239 (1805) subsp. *ruber*
 (1) *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811)
 (2) *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811) var. *calcitrapae*
 (1) *Valerianella locusta* (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821)
 (1) *Valerianella locusta* (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) subsp. *locusta*
 (2) *Valerianella locusta* f. *carinata* (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 43 (2005)

DIPSACACEAE

- (1) *Dipsacus fullonum* L., Sp. Pl.: 97 (1753)
 (1) *Succisa pratensis* Moench, Methodus: 489 (1794)
 (1) *Succisa pinnatifida* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 63 (1862)
 (1) *Scabiosa atropurpurea* L., Sp. Pl.: 100 (1753)

COMPOSITAE

- (1) *Carlina vulgaris* subsp. *spinosa* (Velen.) Vandas, Reliq. Forman.: 320 (1909)
- (1) *Carlina corymbosa* L., Sp. Pl.: 828, <Errata>(1753)
- (1) *Carlina corymbosa* subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros & al., Sist. Nat. Illes Medes: 152 (1984)
- (1) *Carlina corymbosa* subsp. *major* (Lange) J. López & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 213 (2010)
- (1) *Onopordum acanthium* L., Sp. Pl.: 827 (1753) subsp. *acanthium*
- (2) *Onopordum acanthium* L., Sp. Pl.: 827 (1753) var. *acanthium*
- (1) *Arctium minus* (Hill) Bernh., Syst. Verz.: 154 (1800)
- (1) *Galactites tomentosus* Moench, Methodus: 558 (1794)
- (1) *Silybum marianum* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 378 (1791)
- (1) *Cirsium filipendulum* Lange, Pugill. Pl. Hispan: 142 (1861)
- (1) *Cirsium tuberosum* (L.) All., Fl. Pedem. 1: 151 (1785)
- (1) *Cirsium valdespinulosum* (Sennen) Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 28: 105 (1930)
- (1) *Cirsium palustre* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 128 (1771)
- (1) *Cirsium arvense* (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 126 (1771)
- (1) *Cirsium vulgare* (Savi) Ten., Fl. Napol. 5: 209 (1835-1836)
- (1) *Carduus asturicus* Franco in Bot. J. Linn. Soc. 71: 49 (1975)
- (1) *Carduus pycnocephalus* L., Sp. Pl. ed. 2: 1151 (1763)
- (1) *Carduus tenuiflorus* Curtis, Fl. Londin. 2 (6,61), pl. 55 (1789)
- (1) *Serratula tinctoria* L., Sp. Pl.: 816 (1753)
- (2) *Serratula tinctoria* L., Sp. Pl.: 816 (1753) var. *tinctoria*
- (2) *Serratula tinctoria* var. *seoanei* (Willk.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 138 (1913)
- (1) *Rhaponticoides africana* (Lam.) M.V. Agab. & Greuter in Willdenowia 33: 60 (2003)
- (1) *Mantisalca salmantica* (L.) Briq. & Cavill., in Arch. Sci. Phys. Nat. Ser. 5, 12: 111 (1930)
- (1) *Carthamus lanatus* L., Sp. Pl.: 830 (1753)
- (1) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825)
- (1) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) subsp. *limbata*
- (2) *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) var. *limbata*
- (2) *Centaurea limbata* var. *insularis* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 49 (1902)
- (1) *Centaurea langei* Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865)
- (1) *Centaurea langei* Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865) subsp. *langei*
- (1) *Centaurea nigra* L., Sp. Pl.: 911 (1753)
- (1) *Centaurea nigra* subsp. *rivularis* (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 655 (1913)
- (1) *Centaurea gallaecica* (M. Lainz) Arnelas & Devesa in Acta Bot. Malac. 37: 66 (2012)
- (1) *Centaurea polyacantha* Willd., Sp. Pl. 3: 2312 (1803)
- (1) *Centaurea calcitrapa* L., Sp. Pl.: 917 (1753)
- (1) *Centaurea cyanus* L., Sp. Pl.: 911 (1753)
- (1) *Scolymus hispanicus* L., Sp. Pl.: 813 (1753)
- (1) *Scorzonera humilis* L., Sp. Pl.: 790 (1753)
- (2) *Scorzonera humilis* L., Sp. Pl.: 790 (1753) var. *humilis*
- (1) *Tragopogon dubius* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 95 (1772)
- (1) *Lactuca sativa* L., Sp. Pl.: 795 (1753)
- (1) *Lactuca serriola* L., Cent. Pl. II: 29 (1756)
- (1) *Lactuca virosa* L., Sp. Pl.: 795 (1753)
- (1) *Lactuca saligna* L., Sp. Pl.: 796 (1753)
- (1) *Reichardia gaditana* (Willk.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
- (1) *Sonchus oleraceus* L., Sp. Pl.: 794 (1753)
- (1) *Sonchus asper* (L.) Hill, Herb. Brit. 1: 47 (1769)
- (1) *Sonchus maritimus* L., Syst. Nat. ed. 10: 1192 (1759)
- (1) *Sonchus bulbosus* (L.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003)
- (1) *Sonchus bulbosus* (L.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003) subsp. *bulbosus*
- (1) *Chondrilla juncea* L., Sp. Pl.: 796 (1753)
- (1) *Crepis lampsanoides* (Gouan) Tausch in Flora 11: 80 (1828)
- (1) *Crepis taraxacifolia* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 409 (1799)
- (1) *Crepis capillaris* (L.) Wallr. in Linnaea 14: 657 (1841)
- (1) *Lapsana communis* L., Sp. Pl.: 811 (1753)

- (2) *Lapsana communis* L., Sp. Pl.: 811 (1753) var. *communis*
 (2) *Taraxacum pulchrifolium* Markl. in Acta Bot. Fenn. 23: 110 (1938)
 (1) *Taraxacum ekmanii* Dahlst. in Ark. Bot. 10 (6): 19 (1911)
 (4) *Taraxacum placidum* A.J. Richards in Watsonia 9, suppl: 96 (1972)
 (1) *Taraxacum drucei* Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 6: 773 (1923)
 (1) *Taraxacum marklundii* Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34 (1): 20, tab. 9 (1910)
 (1) *Taraxacum nordstedtii* Dahlst. in Ark. Bot. 10 (11): 27 (1911)
 (1) *Taraxacum duriense* Soest in Agron. Lusit. 13: 67, fig. 1 (1951)
 (2) *Taraxacum officinale* f. *commutatum* (Jord.) Merino, Fl. Galicia 2: 465 (1906)
 (1) *Urospermum picroides* (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 275 (1795)
 (1) *Hypochaeris radicata* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
 (1) *Hypochaeris radicata* L., Sp. Pl.: 811 (1753) subsp. *radicata*
 (1) *Hypochaeris glabra* L., Sp. Pl.: 811 (1753)
 (1) *Helminthotheca echioides* (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 176 (1973)
 (1) *Picris hieracioides* L., Sp. Pl.: 792 (1753)
 (1) *Hedypnois rhagadioloides* (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 279 (1795)
 (1) *Thrinicia hispida* Roth, Catal. Bot. 1: 99, 100 (1797)
 (1) *Thrinicia glabrata* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 159 (1825-1828)
 (1) *Thrinicia saxatilis* (Lam.) Holub & Moravec in Preslia 24: 74 (1952)
 (1) *Thrinicia tuberosa* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 52 (1805)
 (1) *Hieracium murorum* L., Sp. Pl.: 802 (1753)
 (1) *Hieracium lachenalii* Suter, Fl. Helv. 2: 145 (1802)
 (1) *Hieracium sabaudum* L., Sp. Pl.: 804 (1753)
 (1) *Hieracium umbellatum* L., Sp. Pl.: 804 (1753)
 (1) *Pilosella officinarum* Vaill. in Königl. Akad. Wiss. Paris Phys. Abh. 5: 703 (1754)
 (1) *Pilosella subtardans* (Nägeli & Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
 (1) *Andryala integrifolia* L., Sp. Pl.: 808 (1753)
 (1) *Cichorium intybus* L., Sp. Pl.: 813 (1753)
 (1) *Arnoseris minima* (L.) Schweigg. & Körte, Fl. Erlang. 2 (2): 72 (1811)
 (1) *Tolpis barbata* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2 (3): 372 (1791)
 (1) *Tolpis umbellata* Bertol. in Mem. Soc. Med. Emul. Genova 2: 133 (1803)
 (1) *Arctotheca calendula* (L.) Levyns in J. S. African Bot. 8: 284 (1942)
 (1) *Doronicum plantagineum* L., Sp. Pl.: 885 (1753)
 (1) *Petasites pyrenaicus* (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 323 (1986)
 (1) *Roldana petasitis* (Sims) H. Rob. & Brettell in Phytologia 27 (6): 423 (1974)
 (1) *Senecio bicolor* subsp. *cineraria* (DC.) Chater in Bot. J. Linn. Soc. 68: 273 (1974)
 (1) *Senecio inaequidens* DC., Prodr. 6: 401 (1838)
 (1) *Senecio bayonnensis* Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3:34 (1856)
 (1) *Senecio jacobaea* L., Sp. Pl.: 870 (1753)
 (1) *Senecio aquaticus* Hill, Veg. Syst. 2: 120, pl. 86 fig. 24 (1761)
 (1) *Senecio gallicus* Vill. in Chaix, Pl. Vapinc.: 67 (1785)
 (1) *Senecio sylvaticus* L., Sp. Pl.: 868 (1753)
 (1) *Senecio lividus* L., Sp. Pl.: 867 (1753)
 (1) *Senecio vulgaris* L., Sp. Pl.: 867 (1753)
 (1) *Senecio mikanioides* Otto ex Walp. in Allg. Gartenzeitung 13: 42 (1845)
 (1) *Senecio angulatus* L. fil., Suppl. Pl.: 369 (1782)
 (1) *Senecio tamoides* DC., Prodr. 6; 403 (1838)
 (1) *Calendula suffruticosa* Vahl, Symb. Bot. 2: 94 (1791)
 (1) *Calendula suffruticosa* subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 398 (1879)
 (1) *Calendula arvensis* L., Sp. Pl. ed. 2: 1303 (1763)
 (1) *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1819: 174 (1819)
 (1) *Helichrysum petiolare* Hilliard & B.L. Burt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 357 (1973)
 (1) *Helichrysum foetidum* (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
 (1) *Helichrysum luteoalbum* (L.) Rchb. in Mössler, Handb. Gewachsk. ed, 2,2: 1460 (1829)
 (1) *Helichrysum stoechas* (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
 (1) *Helichrysum serotinum* (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840)

- (1) *Helichrysum serotinum* subsp. *picardii* (Boiss. & Reut.) Galbany, L. Sáez & Benedí in Canad. J. Bot. 84: 1229 (2006)
- (1) *Achyrocline saturejoides* (Lam.) DC., Prodr. 6: 220 (1838)
- (1) *Gnaphalium uliginosum* L., Sp. Pl.: 856 (1753) subsp. *uliginosum*
- (1) *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguelen in Lejeunia 120: 104 (1987)
- (1) *Gamochaeta subfalcata* (Cabrera) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 383 (1961)
- (1) *Logfia gallica* (L.) Coss. & Germ. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2,20: 291 (1843)
- (1) *Logfia minima* (Sm.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
- (1) *Filago albicans* Andrés-Sánchez, M.M. Mart. Ort. & E. Rico in Phytotaxa 243: 282 (2016)
- (1) *Filago gaditana* (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany in Taxon 59: 1689 (2010)
- (1) *Filago pyramidata* L., Sp. Pl.: 1199 (1753)
- (1) *Cotula australis* (Sieber ex Spreng.) Hook. fíl., Fl. Nov.-Zel. 1: 128 (1852)
- (1) *Cotula coronopifolia* L., Sp. Pl.: 892 (1753)
- (1) *Soliva stolonifera* (Brot.) Sweet, Hort. Brit.; 243 (1827)
- (1) *Soliva sessilis* Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 113 (1794)
- (1) *Artemisia vulgaris* L., Sp. Pl.: 848 (1753)
- (1) *Artemisia verlotiorum* Lamotte in Compt. Rend. Assoc. Frang. Avancem. Sci. 1876: 513 (1877)
- (1) *Artemisia campestris* L., Sp. Pl.: 846 (1753)
- (1) *Artemisia crithmifolia* L., Sp. Pl.: 846 (1753)
- (1) *Achillea millefolium* L., Sp. Pl.: 899 (1753)
- (1) *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 365 (1834)
- (1) *Anacyclus radiatus* Loisel., Fl. Gall.: 582 (1807) subsp. *radiatus*
- (1) *Anacyclus valentinus* L., Sp. Pl.: 892 (1753)
- (1) *Matricaria discoidea* DC., Prodr. 6: 50 (1838)
- (1) *Anthemis arvensis* L., Sp. Pl.: 894 (1753)
- (1) *Anthemis arvensis* L., Sp. Pl.: 894 (1753) subsp. *arvensis*
- (1) *Anthemis cotula* L., Sp. Pl.: 894 (1753)
- (1) *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip., Tanaceteeen: 32 (1844)
- (1) *Tripleurospermum maritimum* (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1026 (1845)
- (1) *Tanacetum vulgare* L., Sp. Pl.: 844 (1753)
- (1) *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip., Tanaceteeen: 55 (1844)
- (1) *Leucanthemum pseudosylvaticum* (Vogt) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)
- (1) *Leucanthemum sylvaticum* (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854)
- (1) *Leucanthemum sylvaticum* (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854) subsp. *sylvaticum*
- (1) *Leucanthemum sylvaticum* subsp. *merinoi* (Vogt & Castrov.) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)
- (1) *Coleostephus myconis* (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icón. Fl.Germ. Helv. 16:49 (1853)
- (1) *Lepidophorum repandum* (L.) DC., Prodr. 6: 19 (1838)
- (1) *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk. in Bot. Zeitung (Berlín) 22: 252 (1864)
- (1) *Chamaemelum nobile* (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785)
- (2) *Chamaemelum nobile* (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785) var. *nobile*
- (2) *Chamaemelum nobile* var. *discoideum* (Boiss. ex Willk.) A. Fem. in Anuário Soc. Brot. 45: 37 (1979)
- (1) *Chamaemelum fuscatum* (Brot.) Vasc. in Mendonga & Vasc., Estud. Fitogeogr. Reg. Duriense 6: 138 (1964)
- (1) *Cladanthus mixtus* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. París 2: 576 (1828)
- (1) *Glebionis coronaria* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 10: 181 (1841)
- (1) *Glebionis segetum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Lyon ser. 2, 17: 90 (1869)
- (1) *Aster tripolium* L., Sp. Pl.: 872 (1753)
- (1) *Symphyotrichum squamatum* (Spreng.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 292 (1995)
- (1) *Symphyotrichum pilosum* (Willd.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 289 (1995)
- (1) *Erigeron annuus* (L.) Desf., Tabl. École Bot.: 102 (1804)
- (1) *Erigeron karvinskianus* DC., Prodr. 5: 285 (1836)
- (1) *Erigeron acris* L., Sp. Pl.: 863 (1753)
- (1) *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)

- (1) *Conyza canadensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
- (1) *Bellis perennis* L., Sp. Pl.: 886 (1753)
- (1) *Bellis sylvestris* Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 2: 12, tab. IV (1792)
- (1) *Bellis sylvestris* subsp. *pappulosa* (Boiss. ex DC.) Coste, Fl. Descr. France 3: 721 (1906)
- (1) *Solidago virgaurea* L., Sp. Pl.: 880 (1753)
- (1) *Inula salicina* L., Sp. Pl.: 882 (1753)
- (1) *Inula conyzae* (Griess.) DC., Prodr. 5: 464 (1836)
- (1) *Limbarda crithmoides* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
- (1) *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
- (1) *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973) subsp. *viscosa*
- (1) *Dittrichia graveolens* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
- (1) *Pulicaria vulgaris* Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 461 (1791)
- (1) *Pulicaria odora* (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 239 (1831-1832)
- (1) *Pulicaria dysenterica* (L.) Benth., Syst. Verz.: 153 (1800)
- (1) *Bidens tripartita* L., Sp. Pl.: 831 (1753)
- (1) *Bidens frondosa* L., Sp. Pl.: 832 (1753)
- (1) *Bidens aurea* (Aiton) Sherffin Bot. Gaz. 59: 313 (1915)
- (1) *Bidens pilosa* L., Sp. Pl.: 832 (1753)
- (1) *Tagetes minuta* L., Sp. Pl.: 887 (1753)
- (1) *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 308 (1912)
- (1) *Ambrosia artemisiifolia* L., Sp. Pl.: 988 (1753)
- (1) *Acanthoxanthium spinosum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 110 (1869) subsp. *spinosum*
- (1) *Xanthium orientale* L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763)
- (1) *Xanthium orientale* L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763) subsp. *orientale*
- (1) *Xanthium orientale* subsp. *italicum* (Moretti) Greuter in Willdenowia 33 (2): 249 (2003)
- (1) *Galinsoga parviflora* Cav., Icon 3: 41, tab. 281 (1796)
- (1) *Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 1: 198 (1798)
- (1) *Guizotia abyssinica* (L. fil.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 59: 248 (1829)
- (1) *Arnica montana* L., Sp. Pl.: 884 (1753)
- (1) *Arnica montana* subsp. *atlantica* A. Bolos in Agron. Lusit. 10: 113 (1948)
- (1) *Ageratina adenophora* (Spreng.) R.M. King & H. Rob. in Phytologia 19:211 (1970)
- (1) *Eupatorium cannabinum* L., Sp. Pl.: 838 (1753)

ALISMATACEAE

- (1) *Alisma plantago-aquatica* L., Sp. Pl.: 342 (1753)
- (1) *Baldellia repens* (Lam.) Lawalrée in Bull. Jard. Bot. État 29: 7 (1959)
- (1) *Baldellia repens* subsp. *cavanillesii* (J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & Sardinero) Talavera in Acta Bot. Malacitana 33: 313 (2008)
- (1) *Baldellia alpestris* (Coss.) M. Lániz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962)

HYDROCHARITACEAE

- (1) *Egeria densa* Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 80 (1849)

JUNCAGINACEAE

- (1) *Triglochin maritima* L., Sp. Pl.: 339 (1753)
- (1) *Triglochin barrelieri* Loisel., Fl. Gall.: 725 (1807)
- (1) *Triglochin striata* Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3: 72 (1802)

NAJADACEAE

- (1) *Najas minor* All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 3 (1773)

POTAMOGETONACEAE

- (1) *Potamogeton natans* L., Sp. Pl.: 126 (1753)
- (1) *Potamogeton nodosus* Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 535 (1816)

- (1) *Potamogeton polygonifolius* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 325 (1788)
- (1) *Potamogeton perfoliatus* L., Sp. Pl.: 126 (1753)
- (1) *Potamogeton crispus* L., Sp. Pl.: 126 (1753)
- (1) *Potamogeton trichoides* Cham. & Schltld. in Linnaea 2: 175, tab. 4 fig. 6 (1827)
- (1) *Potamogeton pusillus* L., Sp. Pl.: 127 (1753)

RUPPIACEAE

- (1) *Ruppia maritima* L., Sp. Pl.: 127 (1753)
- (1) *Ruppia cirrhosa* (Petagna) Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 5: 58 (1918)

ZOSTERACEAE

- (1) *Zostera marina* L., Sp. Pl.: 968 (1753)
- (1) *Zostera noltii* Hornem. in Oeder, Fl. Dan. 12 (35): 3, tab. 2041 (1832)

COMMELINACEAE

- (1) *Tradescantia fluminensis* Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829)

JUNCACEAE

- (1) *Juncus acutus* L., Sp. Pl.: 325 (1753)
- (1) *Juncus acutus* L., Sp. Pl.: 325 (1753) subsp. *acutus*
- (1) *Juncus acutus* subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup in Bot. Not. 131: 187 (1978)
- (1) *Juncus maritimus* Lam., Encycl. 3: 264 (1789)
- (1) *Juncus capitatus* Weigel, Observ. Bot.: 28, tab. 2 fig. 5 (1772)
- (1) *Juncus acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. [1]: 125 (1791)
- (1) *Juncus heterophyllus* Dufour in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 88 (1825)
- (1) *Juncus pygmaeus* Rich. ex Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 178 (1799)
- (1) *Juncus articulatus* L., Sp. Pl.: 327 (1753) subsp. *articulatus*
- (1) *Juncus bulbosus* L., Sp. Pl.: 327 (1753)
- (1) *Juncus subnodulosus* Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789)
- (1) *Juncus tenageia* Ehrh. ex L. fil., Suppl. Pl.: 208 (1782)
- (1) *Juncus sphaerocarpus* Nees ex Funck in Flora 1: 521 (1818)
- (1) *Juncus bufonius* L., Sp. Pl.: 328 (1753)
- (1) *Juncus minutulus* Albert & Jahand. ex Prain, Index Kew. Suppl. 5: 143 (1921)
- (1) *Juncus hybridus* Brot., Fl. Lusit. 1: 513 (1804)
- (1) *Juncus foliosus* Desf., Fl. Atlant. 1: 315, tab. 92 (1798)
- (1) *Juncus gerardi* Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 284 (1809)
- (1) *Juncus compressus* Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 60, 235 (1762)
- (1) *Juncus tenuis* Willd., Sp. Pl. 2: 214 (1799)
- (1) *Juncus imbricatus* Laharpe, Essai Monogr. Jonc.: 61 (1825) [n.v.] [Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3: 149 (1827)]
- (1) *Juncus capillaceus* Lam., Encycl. 3: 266 (1789)
- (1) *Juncus squarrosus* L., Sp. Pl.: 327 (1753)
- (1) *Juncus conglomeratus* L., Sp. Pl.: 326 (1753)
- (1) *Juncus effusus* L., Sp. Pl.: 326 (1753)
- (2) *Juncus effusus* var. *canariensis* (Willd. ex E. Mey.) Buchenau, Krit. Verz. Juncac.: 11 (1880)
- (1) *Juncus inflexus* L., Sp. Pl.: 326 (1753) subsp. *inflexus*
- (1) *Luzula campestris* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 161 (1805)
- (1) *Luzula congesta* (Thuill.) Lej., Fl. Spa 1: 168 (1811)
- (1) *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin, Agrost. Helv. 2: 240 (1811) subsp. *sylvatica*
- (1) *Luzula lactea* (Link) E. Mey., Syn. Luzul.: 15 (1823)
- (1) *Luzula forsteri* (Sm.) Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 150 (1806) subsp. *forsteri*

CYPERACEAE

- (1) *Cyperus longus* L., Sp. Pl.: 45 (1753)
- (1) *Cyperus rotundus* L., Sp. Pl.: 45 (1753)
- (1) *Cyperus esculentus* L., Sp. Pl.: 45 (1753)

- (1) *Cyperus eragrostis* Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791)
 (1) *Cyperus fuscus* L., Sp. Pl.: 46 (1753)
 (1) *Cyperus capitatus* Vand., Fasc. Pl.: 5 (1771)
 (1) *Pycneus flavescens* (L.) P. Beauv. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 72 (1830)
 (1) *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 2532 (1905)
 (1) *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
 (1) *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) subsp. *lacustris*
 (1) *Schoenoplectus lacustris* subsp. *glaucus* (Sm. ex Hartm.) Bech. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 11 (1928)
 (1) *Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
 (1) *Schoenoplectus pungens* (Vahl) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
 (1) *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 127 (1972)
 (1) *Isolepis setacea* (L.) R. Br., Prodr.: 222 (1810)
 (1) *Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 106 (1817)
 (1) *Isolepis fluitans* (L.) R. Br., Prodr.: 221 (1810)
 (1) *Eriophorum angustifolium* Honck., Verz. Gew. Teutschl.: 153 (1782)
 (1) *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 154 (1817)
 (1) *Eleocharis bonariensis* Nees in J. Bot. (Hooker) 2: 398 (1840)
 (1) *Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817)
 (1) *Eleocharis palustris* subsp. *vulgaris* Walters in J. Ecol. 37: 194 (1949)
 (1) *Eleocharis multicaulis* (Sm.) Desv., Observ. Pl. Angers: 74 (1818)
 (1) *Rhynchospora modesti-lucennoi* Castrov. in Nordic J. Bot. 15: 569 (1995)
 (1) *Cladium mariscus* (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809)
 (1) *Schoenus nigricans* L., Sp. Pl.: 43 (1753)
 (1) *Carex distachya* Desf., Fl. Atlant. 2: 336 (1799)
 (1) *Carex paniculata* L., Cent. Pl. I: 32 (1755)
 (1) *Carex paniculata* subsp. *lusitanica* (Schkuhr ex Willd.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 205 (1929)
 (1) *Carex muricata* L., Sp. Pl.: 974 (1753)
 (1) *Carex muricata* subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Čelak., Květ. Okolí Praž.: 43 (1870)
 (1) *Carex divulsa* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787)
 (1) *Carex divulsa* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787) subsp. *divulsa*
 (1) *Carex arenaria* L., Sp. Pl.: 973 (1753)
 (1) *Carex remota* L., Fl. Angl.: 24 (1754)
 (1) *Carex leporina* L., Sp. Pl.: 973 (1753)
 (1) *Carex echinata* J.A. Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 76 (1770)
 (1) *Carex hirta* L., Sp. Pl.: 975 (1753)
 (1) *Carex flacca* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 178 (1771)
 (1) *Carex asturica* Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 117 (1852)
 (1) *Carex laevigata* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 272 (1800)
 (1) *Carex binervis* Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 268 (1800)
 (1) *Carex punctata* Gaudin, Agrost. Helv. 2: 152 (1811)
 (1) *Carex extensa* Gooden. in Trans. Linn. Soc. London 2: 175 (1794)
 (1) *Carex durieui* Steudel ex Kunze, Suppl. Riedgräs. 4: 149 (1844)
 (1) *Carex demissa* Hornem., Fl. Dan. 8(23): 4 (1808)
 (1) *Carex viridula* Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 170 (1803)
 (1) *Carex caryophyllea* Latourr., Chlor. Ludg.: 27 (1785)
 (1) *Carex depressa* Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799)
 (1) *Carex depressa* Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799) subsp. *depressa*
 (1) *Carex pilulifera* L., Sp. Pl.: 976 (1753) subsp. *pilulifera*
 (1) *Carex elata* All., Fl. Pedem. 2: 272 (1785)
 (1) *Carex elata* subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143 (1990)

SPARGANIACEAE

- (1) *Sparganium erectum* L., Sp. Pl.: 971 (1753)

(1) *Sparganium erectum* subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz French ed.: 26 (1908)

TYPHACEAE

- (1) *Typha latifolia* L., Sp. Pl.: 971 (1753)
(1) *Typha domingensis* Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807)

CANNACEAE

- (1) *Canna indica* L., Sp. Pl.: 1 (1753)

ARACEAE

- (1) *Arum italicum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
(1) *Arisarum simorrhinum* Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845)
(2) *Arisarum simorrhinum* Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845) var. *simorrhinum*
(1) *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 765 (1826)

LEMNACEAE

- (1) *Lemna minor* L., Sp. Pl.: 970 (1753)
(1) *Lemna gibba* L., Sp. Pl.: 970 (1753)

GRAMINEAE

- (1) *Ehrharta calycina* Sm., Pl. Icón. Ined. 2: 33 (1790)
(1) *Leersia oryzoides* (L.) Sw., Prodr.: 21 (1788)
(1) *Nardus stricta* L., Sp. Pl.: 53 (1753)
(1) *Melica ciliata* L., Sp. Pl.: 66 (1753)
(1) *Melica ciliata* subsp. *magnolii* (Gren. & Godr.) K. Richt., Pl. Eur. 1:78 (1890)
(1) *Melica minuta* L., Mant. Pl.: 32 (1767)
(1) *Melica minuta* L., Mant. Pl.: 32 (1767) subsp. *minuta*
(1) *Melica minuta* subsp. *latifolia* (Coss.) Valdés & Mateos in Lagasalia 30: 354 (2010)
(1) *Melica uniflora* Retz., Observ. Bot. 1: 10 (1779)
(1) *Glyceria fluitans* (L.) R. Br., Prodr.: 179 (1810)
(1) *Glyceria declinata* Bréb., F. Normandie ed. 3, 3: 354 (1859)
(1) *Stipa gigantea* Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 313 (1800)
(1) *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., Notes Pl. Crit.: 129 (1851)
(1) *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., Notes Pl. Crit.: 129 (1851) subsp. *miliaceum*
(1) *Poa pratensis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) subsp. *pratensis*
(2) *Poa pratensis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) var. *pratensis*
(1) *Poa trivialis* L., Sp. Pl.: 67 (1753) subsp. *trivialis*
(1) *Poa annua* L., Sp. Pl.: 68 (1753) subsp. *annua*
(1) *Poa infirma* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 158(1816)
(1) *Poa bulbosa* L., Sp. Pl.: 70 (1753) subsp. *bulbosa*
(2) *Poa bulbosa* L., Sp. Pl.: 70 (1753) var. *bulbosa*
(1) *Phleum pratense* L., Sp. Pl.: 59 (1753)
(1) *Phleum arenarium* L., Sp. Pl.: 60 (1753)
(1) *Lolium perenne* L., Sp. Pl.: 83 (1753)
(1) *Lolium multiflorum* Lam., Fl. Franç. 3: 621 (1779)
(1) *Lolium rigidum* Gaudin, Agrost. Helv. 1: 334 (1811)
(1) *Lolium temulentum* L., Sp. Pl.: 83 (1753)
(1) *Lolium temulentum* L., Sp. Pl.: 83 (1753) subsp. *temulentum*
(1) *Festuca rubra* L., Sp. Pl.: 74 (1753)
(1) *Festuca rubra* subsp. *litoralis* (G. Mey.) Auquier in Bull. Jard. Bot. Belg. 38: 191 (1968)
(1) *Festuca rubra* subsp. *pruinosa* (Hack.) Piper in Contr. U.S. Nati. Herb. 10: 22 (1906)
(1) *Festuca juncifolia* Chaub. in St.-Amans, Fl. Agen.: 40 (1821)
(1) *Festuca arundinacea* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 57 (1771)
(1) *Festuca arundinacea* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 57 (1771) subsp. *arundinacea*
(1) *Micropyrum tenellum* (L.) Link in Linnaea 17: 398 (1844)

- (1) *Micropyrum patens* (Brot.) Pilg. in Bot. Jahrb. Syst. 74: 567 (1949)
- (1) *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 (1913)
- (1) *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 8 (1805)
- (1) *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 8 (1805) subsp. *myuros*
- (1) *Vulpia myuros* subsp. *sciuroides* (Roth) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 14: 256 (1913)
- (2) *Vulpia myuros* var. *sciuroides* (Roth) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 411 (1886)
- (1) *Vulpia ciliata* Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824) subsp. *ciliata*
- (1) *Vulpia alopecuroides* (Schousb.) Dumort., Observ. Gramin. Belg. 100 (1824) ["alopecura"]
- (1) *Vulpia membranacea* (L.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824)
- (1) *Vulpia membranacea* (L.) Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824) subsp. *membranacea*
- (1) *Vulpia membranacea* subsp. *fasciculata* (Forssk.) O. Bolos, Masalles & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 96 (1988)
- (1) *Dactylis glomerata* L., Sp. Pl.: 71 (1753) ["glomeratus"]
- (2) *Dactylis glomerata* subsp. *hackelii* (Asch. & Graebn.) Cif. & Giacom., Nomenclátor Fl. Ital. 1: 36 (1950)
- (1) *Lamarckia aurea* (L.) Moench, Methodus: 201 (1794)
- (1) *Cynosurus cristatus* L., Sp. Pl.: 72 (1753)
- (1) *Cynosurus echinatus* L., Sp. Pl.: 72 (1753)
- (1) *Parapholis incurva* (L.) C.E. Hubb. in Blumea, Suppl. 3: 14(1946)
- (1) *Parapholis strigosa* (Dumort.) C.E. Hubb. in Blumea, Suppl. 3: 14 (1946)
- (1) *Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter in Boissiera 13: 178 (1967)
- (1) *Catapodium marinum* (L.) C.E. Hubb. in Kew Bull. 9: 375 (1954)
- (1) *Catapodium rigidum* (L.) C.E. Hubb. in Dony, Fl. Bedfordshire: 437 (1953)
- (1) *Cutandia maritima* (L.) Benth. in J. Linn. Soc., Bot. 19: 118 (1881)
- (1) *Aira praecox* L., Sp. Pl.: 65 (1753)
- (1) *Aira multiculmis* Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 121 (1824)
- (1) *Aira cupaniana* Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 148 (1843)
- (1) *Molineriella laevis* (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 14: 103 (1913)
- (2) *Molineriella laevis* var. *submutica* Cebrino & Romero Zarco in Acta Bot. Malac. 42(2): 210 (2018)
- (1) *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 90, 149, 159 (1812)
- (1) *Corynephorus divaricatus* (Pourr.) Beistr. in Procés-Verbaux Soc. Dauphin. Études Biol. Bio-Club, ser. 3, 17: 3 (1950)
- (1) *Avenella flexuosa* (L.) Drejer, Fl. Excurs. Hafn.: 32 (1838)
- (1) *Helictochloa marginata* (Lowe) Romero Zarco in Candollea 66: 102 (2011)
- (2) *Helictochloa marginata* (Lowe) Romero Zarco in Candollea 66: 102 (2011) var. *marginata*
- (1) *Holcus lanatus* L., Sp. Pl.: 1048 (1753)
- (1) *Holcus lanatus* L., Sp. Pl.: 1048 (1753) subsp. *lanatus*
- (1) *Holcus annuus* C.A. Mey., Verz. Pfl. Casp. Meer.: 17 (1831)
- (1) *Holcus annuus* subsp. *setiglumis* (Boiss. & Reut.) M. Seq. & Castrov. in Acta Bot. Malac. 31: 236 (2006)
- (1) *Holcus mollis* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1305 (1759)
- (1) *Holcus gayanus* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842)
- (2) *Holcus gayanus* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 637 (1842) var. *gayanus*
- (1) *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrost.: 91, 160, tab. 18 fig. 3 (1812) ["caespitosa"]
- (1) *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrost.: 91, 160, tab. 18 fig. 3 (1812) subsp. *cespitosa*
- (1) *Mibora minima* (L.) Desv., Observ. Pl. Angers: 45 (1818)
- (1) *Mibora minima* (L.) Desv., Observ. Pl. Angers: 45 (1818) subsp. *minima*
- (1) *Mibora minima* subsp. *littorea* (Samp.) S. Ortiz, Rodr. Oubiña & R Guitián in Nordic J. Bot. 19(5): 585 (1999)
- (1) *Puccinellia maritima* (Huds.) Parl., Fl. Ital. 1: 370 (1850)
- (1) *Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 97, tab. 19 (1812)
- (1) *Avena strigosa* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 52 (1771)
- (1) *Avena barbata* Pott ex Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800)
- (1) *Avena barbata* Pott ex Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315 (1800) subsp. *barbata*

- (1) *Avena barbata* subsp. *lusitanica* (Tab. Moráis) Romero Zarco in Lagasalia 14: 166 (1986)
- (1) *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 95 (1812)
- (1) *Helictotrichon thorei* Róser in Schlechtendalia 19: 30 (2009)
- (1) *Arrhenatherum elatius* (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech.: 17 (1819)
- (1) *Arrhenatherum elatius* subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübler & Martens, Fl. Württemberg: 70 (1834)
- (1) *Trisetaria panicea* (Lam.) Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 524 (1950)
- (1) *Lagurus ovatus* L., Sp. Pl.: 81 (1753)
- (1) *Lagurus ovatus* L., Sp. Pl.: 81 (1753) subsp. *ovatus*
- (1) *Koeleria pyramidata* (Lam.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 84, 166 (1812)
- (1) *Koeleria pyramidata* subsp. *arenaria* (Dumort.) Quintanar & Castrov. in Syst. Bot. 38: 1050 (2013)
- (1) *Koeleria rodriguezgraciae* Quintanar & Castrov. in Syst. Bot. 38: 1056 (2013) [“rodriguezgraciae”]
- (1) *Rostraria cristata* (L.) Tzvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast. 7:47 (1971)
- (1) *Phalaris canariensis* L., Sp. Pl.: 54 (1753)
- (1) *Phalaris arundinacea* L., Sp. Pl.: 55 (1753)
- (1) *Phalaris aquatica* L., Cent. Pl. I: 4 (1755)
- (1) *Phalaris minor* Retz., Observ. Bot. 3: 8 (1783)
- (1) *Phalaris paradoxa* L., Sp. Pl. ed. 2: 1665 (1763)
- (1) *Anthoxanthum amarum* Brot., Phytogr. Lusit. Select. Fase. 1: 4 (1801)
- (1) *Anthoxanthum odoratum* L., Sp. Pl.: 28 (1753)
- (1) *Anthoxanthum ovatum* Lag., Elench. Pl.: 2 (1816)
- (1) *Anthoxanthum ovatum* subsp. *aristatum* (Boiss.) Litard. in Candollea 7: 231 (1937)
- (1) *Briza media* L., Sp. Pl. r 70 (1753)
- (1) *Briza maxima* L., Sp. Pl.: 70 (1753)
- (1) *Briza minor* L., Sp. Pl.: 70 (1753)
- (1) *Airopsis tenella* (Cav.) Coss. & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot. 2: 97 (1855)
- (1) *Agrostis hesperica* Romero García, Blanca & C. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 43(1): 52 (1986)
- (1) *Agrostis curtisii* Kerguelen in Bull. Soc. Bot. France 123(5-6): 318 (1976)
- (1) *Agrostis stolonifera* L., Sp. Pl.: 62 (1753)
- (2) *Agrostis stolonifera* L., Sp. Pl.: 62 (1753) var. *stolonifera*
- (2) *Agrostis stolonifera* var. *pseudopungens* (Lange) Kerguelen in Lejeunia 75: 70, 306 (1975)
- (1) *Agrostis capillaris* L., Sp. Pl.: 62 (1753) subsp. *capillaris*
- (1) *Agrostis castellana* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842)
- (2) *Agrostis castellana* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26 (1842) var. *castellana*
- (1) *Neoschischkinia elegans* (Thore) Tzvelev in Bot. Zhum. (Moscow & Leningrad) 53(3): 309 (1968)
- (1) *Neoschischkinia pourretii* (Willd.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)
- (1) *Neoschischkinia truncatula* (Parl.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)
- (1) *Neoschischkinia truncatula* subsp. *durieui* (Boiss. & Reut. ex Willk.) Valdés & H. Scholz in Willdenowia 36: 663 (2006)
- (1) *Neoschischkinia nebulosa* (Boiss. & Reut.) Tzvelev in Bot. Zhum. (Moscow & Leningrad) 53: 309 (1968)
- (1) *Linkagrostis juressi* (Link) Romero García & al. in Candollea 42: 383 (1987)
- (1) *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf., Fl. Atlant. 1: 67 (1798) [“monspeliense”]
- (1) *Polypogon maritimus* Willd. in Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlín 3: 442 (1801)
- (1) *Polypogon maritimus* Willd. in Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlín 3: 442 (1801) subsp. *maritimus*
- (1) *Polypogon viridis* (Gouan) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 110 (Sess. Extr.): 56 (1966)
- (1) *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell. in Viert. Naturf. Ges. Zürich 58: 39 (1913)
- (1) *Ammophila arenaria* (L.) Link, Hort. Berol. 1: 105 (1827)
- (1) *Chaetopogon fasciculatus* (Link) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(3): 335 (1932)
- (1) *Chaetopogon fasciculatus* (Link) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(3): 335 (1932) subsp. *fasciculatus*

- (1) *Chaetopogon fasciculatus* subsp. *prostratus* (Hack. & Lange) M. Laínz in Anales Inst. Forest. Invest. 10; 327 (1966)
- (1) *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 156, 101, 181, pl. III fig. 11 (1812) [“sylvaticum”] subsp. *sylvaticum*
- (1) *Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155, 101, 156 (1812)
- (1) *Brachypodium phoenicoides* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 740 (1817)
- (1) *Bromus ramosus* Huds., Fl. Angl: 40 (1762)
- (1) *Bromus erectus* Huds., Fl. Angl.: 39 (1762)
- (1) *Bromus inermis* Leyss., Fl. Halens.: 16 (1761) [nom. cons. prop.]
- (1) *Bromus sterilis* L., Sp. Pl.: 77 (1753) [nom. cons.]
- (1) *Bromus diandrus* Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 44 (1787)
- (1) *Bromus rigidus* Roth in Bot. Mag. (Rómer & Usteri) 4(10): 21 (1790)
- (1) *Bromus tectorum* L., Sp. Pl.: 77 (1753)
- (1) *Bromus madritensis* L., Cent. Pl. I: 5 (1755)
- (1) *Bromus rubens* L., Cent. Pl. I: 5 (1755)
- (1) *Bromus racemosus* L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 114 (1762)
- (1) *Bromus racemosus* L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 114 (1762) subsp. *racemosus*
- (1) *Bromus hordeaceus* L., Sp. Pl.: 77 (1753)
- (1) *Bromus hordeaceus* L., Sp. Pl.: 77 (1753) subsp. *hordeaceus*
- (1) *Bromus catharticus* Vahl, Symb. Bot. 2: 22 (1791)
- (1) *Hordeum glaucum* Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 352 (1854)
- (1) *Hordeum murinum* L., Sp. Pl.: 85 (1753)
- (1) *Hordeum murinum* L., Sp. Pl.: 85 (1753) subsp. *murinum*
- (1) *Hordeum murinum* subsp. *leporinum* (Link) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 805 (1882)
- (1) *Hordeum geniculatum* All., Fl. Pedem. 2: 259 (1785)
- (1) *Elymus caninus* (L.) L., Fl. Suec. ed. 2: 39 (1755)
- (1) *Elymus repens* (L.) Gould in Madroño 9: 127 (1947) subsp. *repens*
- (1) *Elymus athericus* (Link) Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 110: 57(1983)
- (1) *Elymus farctus* (Viv.) Runemark ex Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 76: 382 (1978)
- (1) *Elymus farctus* subsp. *boreoatlanticus* (Simonet & Guin.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 76: 383 (1978)
- (1) *Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. in Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop. 14(1): 540 (1770)
- (2) *Agropyron cristatum* var. *pectinatum* Roshev. ex B. Fedtsch. in Izv. Imp. Bot. Sada Petra Velikago. 14(Suppl. 2): 97 (1915)
- (1) *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., Fl. Camiol. ed. 2, 1: 52 (1771)
- (1) *Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler, Descr. Gram.: 27 (1802)
- (1) *Digitaria debilis* (Desf.) Willd., Enum. Pl.: 91 (1809)
- (1) *Digitaria ischaemum* (Schreb.) Muhl., Cat. Pl. Amer. Sept.: 9 (1813)
- (1) *Digitaria violascens* Link, Hort. Berol. 1: 229 (1827)
- (1) *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 161 (1812) [nom. cons. prop.]
- (2) *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 161 (1812) [nom. cons. prop.] var. *crus-galli*
- (1) *Panicum miliaceum* L., Sp. Pl.: 58 (1753) subsp. *miliaceum*
- (1) *Panicum dichotomiflorum* Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 48 (1803)
- (1) *Panicum repens* L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 87 (1762)
- (1) *Setaria viridis* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)
- (1) *Setaria italica* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)
- (1) *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812)
- (2) *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 178 (1812) var. *verticillata*
- (1) *Setaria faberi* R.A.W. Herrín, in Beitr. Biol. Pflanzen 10: 51 (1910) [“faberii”]
- (1) *Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 120: 161 (1987)
- (1) *Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., Syst. Veg. ed. 15 bis, 2: 891 (1817)
- (1) *Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze, Revis. Gen. P1.2: 794 (1891)
- (1) *Cenchrus clandestinus* (Hochst. ex Chiov.) Morrone in Ann. Bot. (Oxford) n.s. 106: 127 (2010)
- (1) *Paspalum distichum* L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 855 (1759)
- (1) *Paspalum vaginatum* Sw., Prodr.: 21 (1788)

- (1) *Paspalum notatum* Flügge, Gram. Monogr. Paspalum: 106 (1810) [“notatus”]
 (1) *Paspalum dilatatum* Poir. in Lam., Encycl. 5; 35 (1804)
 (1) *Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhl. in Comm. Lin. Telegr., Bot. 67(11): 87 (1922)
 (1) *Sorghum halepense* (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 101 (1805)
 (1) *Sorghum bicolor* (L.) Moench, Methodus: 207 (1794)
 (1) *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf in Oliv., Fl. Trop. Aff. 9: 315 (1919)
 (1) *Arundo donax* L., Sp. Pl.: 81 (1753)
 (1) *Phragmites australis* (Cav.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2,2: 324 (1841)
 (1) *Phragmites australis* (Cav.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2,2: 324 (1841) subsp. *australis*
 (1) *Molinia caerulea* (L.) Moench, Methodus: 183 (1794)
 (1) *Danthonia decumbens* (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franq. ed. 3,3: 33 (1805)
 (4) *Eragrostis bahiensis* Schrad. ex Schult., Mant. 2: 318 (1824)
 (1) *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 71, 162 (1812)
 (1) *Eragrostis minor* Host, Icón. Descr. Gram. Austriac. 4: 15 (1809)
 (1) *Eragrostis barrelieri* Daveau in J. Bot. (Morot) 8: 289 (1894)
 (1) *Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien 5: 110 (1907)
 (1) *Eragrostis virescens* J. Presl in C. Presl, Reliq. Haenk. 1(4-5): 276 (1830)
 (1) *Sporobolus indicus* (L.) R. Br., Prodr.: 170 (1810)
 (1) *Spartina maritima* (Curtis) Fernald in Rhodora 18; 180(1916)
 (1) *Spartina patens* (Aitón) Muhl., Descr. Gram.: 55 (1817)
 (1) *Cynodon dactylon* (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 85 (1805)
 (1) *Eleusine tristachya* (Lam.) Lam., Tabl. Encycl. 1: 203 (1792) [“tristachyos”]

LILIACEAE

- (1) *Gagea soleirolii* F.W. Schultz, Fl. Gall. Germ. Exs. 1: 8 (1836)
 (1) *Erythronium dens-canis* L., Sp. Pl.: 305 (1753)
 (1) *Merendera montana* (Loefl. ex L.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 193 (1862)
 (1) *Veratrum album* L., Sp. Pl.: 1044 (1753)
 (1) *Asparagus aphyllus* L., Sp. Pl.: 314 (1753)
 (1) *Asparagus officinalis* L., Sp. Pl.: 313 (1753)
 (1) *Ruscus aculeatus* L., Sp. Pl.: 1041 (1753)
 (1) *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 226 (1906)
 (1) *Paradisea lusitanica* (Cout.) Samp., Man. Fl. Portug.: 87 (1910)
 (1) *Scilla verna* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778)
 (1) *Scilla verna* Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778) subsp. *verna*
 (1) *Scilla verna* subsp. *ramburii* (Boiss.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 220 (1890)
 (1) *Scilla monophyllos* Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 319 (1800)
 (1) *Scilla hyacinthoides* L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 243 (1767)
 (1) *Scilla autumnalis* L., Sp. Pl.: 309 (1753)
 (1) *Hyacinthoides non-scripta* (L.) Chouard ex Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)
 (1) *Hyacinthoides paivae* S. Ortiz & Rodr. Oubiña in Pl. Syst. Evol. 202: 113, fig. 1, fig. 3 2 (1996)
 (1) *Muscari comosum* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
 (1) *Ornithogalum pyrenaicum* L., Sp. Pl.: 306 (1753)
 (1) *Ornithogalum broteri* M. Lánz, Aport. Fl. Gallega VII: 30 (1971)
 (1) *Allium ampeloprasum* L., Sp. Pl.: 294 (1753)
 (1) *Allium sphaerocephalon* L., Sp. Pl.: 297 (1753)
 (1) *Allium guttatum* subsp. *sardoum* (Moris) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 184 (1978)
 (1) *Allium vineale* L., Sp. Pl.: 299 (1753)
 (1) *Allium scorzonerifolium* Desf. ex DC. in Redouté, Liliac. 2: 73, tab. 99 (1804)
 (1) *Allium triquetrum* L., Sp. Pl.: 300 (1753)
 (1) *Allium ursinum* L., Sp. Pl.: 300 (1753) subsp. *ursinum*
 (1) *Allium ericetorum* Thore, Essai Chloris: 123 (1803)
 (1) *Allium victoralis* L., Sp. Pl.: 295 (1753)
 (1) *Allium schoenoprasum* L., Sp. Pl.: 301 (1753)

- (1) *Nothoscordum gracile* (Dryand. ex Aiton) Stearn in Taxon 35: 338 (1986)
 (1) *Asphodelus lusitanicus* Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898)
 (2) *Asphodelus lusitanicus* var. *ovoideus* (Merino) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 71 (1996)
 (1) *Asphodelus macrocarpus* Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857)
 (1) *Asphodelus macrocarpus* Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857) subsp. *macrocarpus*
 (1) *Asphodelus fistulosus* L., Sp. Pl.: 309 (1753)
 (1) *Aloe arborescens* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
 (1) *Simethis mattiazzii* (Vand.) Sacc. in Atti Mem. Reale Accad. Sci. Lett. Arti Padova 16: 76 (1900)
 (1) *Nartheceum ossifragum* (L.) Huds., Fl. Angl.: 128 (1762)

AMARYLLIDACEAE

- (1) *Leucojum autumnale* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
 (1) *Narcissus tazetta* L., Sp. Pl.: 290 (1753)
 (1) *Narcissus triandrus* L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762)
 (1) *Narcissus triandrus* L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762) subsp. *triandrus*
 (1) *Narcissus bulbocodium* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
 (1) *Narcissus cyclamineus* DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816)
 (1) *Narcissus minor* L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762)
 (1) *Narcissus minor* subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 376 (1984)
 (1) *Narcissus pseudonarcissus* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
 (1) *Narcissus pseudonarcissus* L., Sp. Pl.: 289 (1753) subsp. *pseudonarcissus*

IRIDACEAE

- (1) *Pancratium maritimum* L., Sp. Pl.: 291 (1753)
 (1) *Iris germanica* L., Sp. Pl.: 38 (1753)
 (1) *Iris albicans* Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 76 (1860); in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 76 (1861)
 (1) *Limniris pseudacorus* (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636 (1866)
 (1) *Chamaeiris foetidissima* (L.) Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418 (1790)
 (4) *Sisyrinchium striatum* Sm., Icon. Pict. Pl. Rar., tab. 9 (1792)
 (4) *Sisyrinchium micranthum* Cav., Diss. 6: 345, tab. 191 fig. 2 (1788)
 (1) *Sisyrinchium rosulatum* E.P. Bicknell in Bull. Torrey Bot. Club 26: 228 (1899)
 (1) *Crocus carpetanus* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 24 (1842)
 (1) *Crocus serotinus* Salisb., Parad. Lond., pl. 30 (1806)
 (1) *Romulea columnae* Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 18 (1818)
 (1) *Romulea columnae* Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 18 (1818) subsp. *columnae*
 (1) *Romulea clusiana* (Lange) Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 62 (1865)
 (1) *Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 17 (1818)
 (1) *Ixia paniculata* D. Delaroché, Descr. Pl. Aliq. Nov.: 26, tab. 1 (1766)
 (1) *Watsonia meriana* (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)
 (1) *Crocsmia* × *crocsmiflora* (Lemoine) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932)

AGAVACEAE

- (1) *Gladiolus communis* L., Sp. Pl.: 36 (1753)
 (1) *Gladiolus italicus* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
 (1) *Agave americana* L., Sp. Pl.: 323 (1753)
 (1) *Yucca gloriosa* L., Sp. Pl.: 319 (1753)

SMILACACEAE

- (1) *Smilax aspera* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

DIOSCOREACEAE

- (1) *Tamus communis* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

ORCHIDACEAE

- (1) *Epipactis palustris* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 462 (1769)
- (1) *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 467 (1769) subsp. *helleborine*
- (1) *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch in Oesterr. Bot. Z. 38: 81 (1888)
- (1) *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 330 (1827)
- (1) *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich., De Orchid. Eur.: 36 (1817)
- (1) *Platanthera bifolia* (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 35 (1817)
- (1) *Dactylorhiza elata* (Poir.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
- (1) *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
- (1) *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 2: 79 (1975)
- (1) *Orchis morio* L., Sp. Pl.: 940 (1753)
- (1) *Orchis coriophora* L., Sp. Pl.: 940 (1753)
- (1) *Orchis mascula* L., Fl. Suec. ed. 2: 310 (1755)
- (1) *Serapias parviflora* Parl. in Giorn. Sci. Sicilia 59: 66 (1837)
- (1) *Serapias lingua* L., Sp. Pl.: 950 (1753)
- (1) *Serapias cordigera* L., Sp. Pl. ed. 2: 1345 (1763)
- (1) *Ophrys apifera* Huds., Fl. Angl.: 340 (1762)

BIBLIOGRAFÍA.

- [1663] ACEDO, C. & LLAMAS, F. 2021. *Bromus* L. [nom. cons.] In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 995-1046. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [2] AEDO, C. 1997. *Osyris* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 149-152. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [4] AEDO, C. 2003. *Foeniculum* Mill. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 231-234. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [5] AEDO, C. 2003. *Petroselinum* Hill In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 279-282. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [8] AEDO, C. 2005. *Orchis* L. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 114-146. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [9] AEDO, C. 2005. *Aceras* R. Br. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 146-148. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [10] AEDO, C. 2005. *Himantoglossum* Spreng. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 148-151. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [11] AEDO, C. 2005. *Barlia* Parl. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 151-153. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [12] AEDO, C. 2005. *Anacamptis* Rich. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 153-156. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [15] AEDO, C. 2005. *Smilax* L. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 3-7. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [16] AEDO, C. 2005. *Neottia* Guett. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 63-65. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [19] AEDO, C. 2005. *Gymnadenia* R. Br. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 82-85. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [20] AEDO, C. 2005. *Pseudorchis* Ség. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 86-88. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [21] AEDO, C. 2005. *Coeloglossum* Hartm. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 92-94. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [22] AEDO, C. 2010. *Nepeta* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 455-477. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [23] AEDO, C. 2013. *Allium* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 220-273. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [24] AEDO, C. 2013. *Nothoscordum* Kunth In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 273-276. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [25] AEDO, C. 2013. *Leucojum* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 328-335. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [28] AEDO, C. 2013. *Narcissus* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 340-397. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [29] AEDO, C. 2013. *Pancratium* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 397-399. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [30] AEDO, C. 2013. *Agave* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 493-498. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [32] AEDO, C. 2013. *Yucca* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 500-503. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [33] AEDO, C. 2015. *Geranium* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 271-315. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [34] AEDO, C. 2019. *Tussilago* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1487-1489. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [35] AEDO, C. 2019. *Tephrosieris* (Rchb.) Rchb. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1498-1503. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [36] AEDO, C. 2019. *Roldana* La Llave In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares.

Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1503-1506. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [37] AEDO, C. 2019. *Aster* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1981-1993. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [38] AEDO, C. 2019. *Bellis* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2027-2037. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [40] AEDO, C. 2019. *Solidago* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2044-2048. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1500] AEDO, C. 2020. *Stipa* L. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 78-100. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1517] AEDO, C. 2020. *Alopecurus* L. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 164-176. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1519] AEDO, C. 2020. *Phleum* L. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 176-187. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- AEDO, C. 2021. Preámbulo. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): XI-XIII. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1733] AEDO, C. 2021. *Danthonia* DC. [nom. cons.] In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1301-1303. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1737] AEDO, C. 2021. *Cortaderia* Stapf[nom. cons.] In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1306-1309. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1761] AEDO, C. 2021. *Tragus* A. Haller [nom. cons.] In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1374-1376. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [41] AEDO, C. & ALDASORO, J.J. 1998. *Sorbus* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 414-429. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [42] AEDO, C. & ALDASORO, J.J. 1998. *Pyrus* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 433-438. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [44] AEDO, C. & CALVO, J. 2019. *Symphotrichum* Nees In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península

Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1994-1999. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [51] AEDO, C. & VARGAS, P. 2003. *Seseli* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 202-215. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [57] AEDO, C.; HERRERO, A. & QUINTANAR, A. 2013. *Phormium* J.R. Forst. & G. Forst. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 492. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [59] AEDO, C.; MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1998. *Malus* Mill. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 438-442. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [61] AIZPURU, I. 2005. *Platanthera* Rich. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 77-81. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [62] AIZPURU, I. 2012. *Cynoglossum* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 450-463. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [63] ALARCÓN, M.L. & AEDO, C. 2005. *Cephalanthera* Rich. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 54-58. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [64] ALDASORO, J.J. & SÁEZ, L. 2005. *Ophrys* L. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 165-195. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [65] ALMEIDA DA SILVA, R.M. & CRESPI, A.L. 2013. *Scilla* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 145-156. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1687] ALONSO, M.A. & CRESPO, M.B. 2021. *Digitaria* Haller [nom. cons.] In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1136-1147. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [67] ALONSO, M.Á. & CRESPO, M.B. 2013. *Gladiolus* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 485-491. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [69] ALONSO, M.Á. & CRESPO, M.B. 2019. *Guizotia* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2194-2197. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [70] ÁLVAREZ, I. 2019. *Doronicum* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1473-1487. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [71] ÁLVAREZ, I. 2019. *Anacyclus* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1777-1788. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [82] AMICH, F. 1990. *Ortegia* Loeffl. ex L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 167-169. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [84] AMICH, F. 2009. *Anarrhinum* Desf. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 224-231. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [86] AMICH, F. & PEDROL, J. 1990. *Polycarpon* Loeffl. ex L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 161-167. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [88] ANDRÉS SÁNCHEZ, S.; MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. & RICO, E. 2019. *Logfia* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1659-1665. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [89] ANDRÉS SÁNCHEZ, S.; MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. & RICO, E. 2019. *Bombycilaena* (DC.) Smoljan. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1668-1672. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [90] ANDRÉS SÁNCHEZ, S.; MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. & RICO, E. 2019. *Filago* Loeffl. ex L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1672-1705. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [91] ANDRÉS, C. 2012. *Phillyrea* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 139-143. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [92] ANDRÉS, C. 2012. *Fraxinus* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 143-151. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [93] ANDRÉS, C. 2012. *Syringa* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 151-154. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [94] ANDRÉS, C. 2012. *Ligustrum* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 154-158. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [95] ANDRÉS, C. 2012. *Jasminum* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 159-163. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 159-162. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [97] ANDRÉS, J.V. & GÜEMES, J. 2005. *Limodorum* Boehm. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 58-61. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [98] ANDRÉS, J.V. & GÜEMES, J. 2005. *Listera* R. Br. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 66-69. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [101] ARISTA, M. & ORTIZ, P.L. 2012. *Araujia* Brot. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 117-119. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [103] ARISTA, M. & ORTIZ, P.L. 2012. *Vincetoxicum* M.N. Wolf In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 122-125. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1618] BARBERÁ, P.; AEDO, C. & ROMERO ZARCO, C. 2021. *Trisetum* Pers. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 825-837. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [106] BARIEGO, P. 2013. *Polygonatum* Mill. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 129-134. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- BASELGA, A. 2010a. Multiplicative partition of true diversity yields independent alpha and beta components; additive partition does not. *Ecology*, 91(7): 1974-1981.
- BASELGA, A. 2010b. Partitioning the turnover and nestedness components of beta diversity. *Global Ecology and Biogeography*, 19: 134-143. <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00490.x>.
- BASELGA, A. & GÓMEZ-RODRÍGUEZ, C. 2019. Diversidad alfa, beta y gamma: ¿cómo medimos diferencias entre comunidades biológicas? *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 26: 39-45.
- [107] BAYER, EHR. 1993. *Erica* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 485-506. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [112] BENEDÍ, C. 1997. *Euonymus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 175-179. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [115] BENEDÍ, C. 1997. *Ilex* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 182-185. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [117] BENEDÍ, C. 1997. *Buxus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 186-189. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [123] BENEDÍ, C. 1997. *Chamaesyce* Gray In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 286-297. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [131] BENEDÍ, C. 2000. *Anthyllis* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (*partim*), 7(2): 829-863. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [134] BENEDÍ, C. 2009. *Buddleja* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 41-43. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [135] BENEDÍ, C. 2009. *Verbascum* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 49-97. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [136] BENEDÍ, C. 2009. *Bartsia* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 501-505. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [138] BENEDÍ, C. 2009. *Parentucellia* Viv. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 509-512. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [139] BENEDÍ, C. 2019. *Cotula* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1708-1712. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [140] BENEDÍ, C. 2019. *Soliva* Ruiz & Pav. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1712-1717. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [141] BENEDÍ, C. 2019. *Artemisia* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1717-1752. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [142] BENEDÍ, C. 2019. *Matricaria* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1789-1794. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [143] BENEDÍ, C. 2019. *Anthemis* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1794-1819. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [144] BENEDÍ, C. 2019. *Cota* J. Gay In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1819-1825. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [145] BENEDÍ, C. 2019. *Tripleurospermum* Sch. Bip. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1825-1829. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [147] BENEDÍ, C. 2019. *Chamaemelum* Mill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1963-1967. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [148] BENEDÍ, C. 2019. *Cladanthus* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1967-1971. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [150] BENEDÍ, C. 2019. *Glebionis* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1974-1979. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [152] BENEDÍ, C. & GÜEMES, J. 2009. *Chaenorhinum* (DC.) Rchb. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 167-198. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [153] BENEDÍ, C. & HINZ, P.-A. 2009. *Digitalis* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 341-357. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [157] BENEDÍ, C. & SORIANO, I. 2009. *Lathraea* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 536-539. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [160] BENEDÍ, C.; MOLERO, J.; SIMON, J. & VICENS, J. 1997. *Euphorbia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 210-285. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1583] BERJANO, R. & ROMERO ZARCO, C. 2020. *Corynephorus* P. Beauv. [nom. cons.] In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 498-506. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [162] BERNAL, M.; LAÍNZ, M. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1990. *Dianthus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 426-462. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [163] BERTHET, P. 1990. *Opuntia* Miller In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 62-70. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [164] BLANCA, G. 1993. *Draba* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. &

- Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 203-221. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [166] BLANCA, G. 1997. *Ribes* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 86-94. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [168] BLANCA, G. 2001. *Pinguicula* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae, 14: 81-95. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [169] BLANCA, G. & DÍAZ DE LA GUARDIA, C. 1998. *Prunus* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 444-466. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [172] BLANCHÉ, C. & MOLERO, J. 1986. *Delphinium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 242-251. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [173] BLANCO, P. 1993. *Salix* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 477-517. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- BROTERO, F. 1804. *Flora Lusitanica, seu plantarum, quae in Lusitania vel sponte crescunt, vel frequentius coluntur, ex florum praesertim sexibus systematice distributarum*. I: 607 p.; II: 558 p. Olissipone: ex Tipographia Regia.
- [179] BUIRA, A. & CALVO, J. 2013. *Watsonia* Mill. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 476-478. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [180] CALVO, J. & AEDO, C. 2019. *Senecio* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1506-1562. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [182] CANTÓ, P. 2014. *Serratula* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 238-243. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [183] CANTÓ, P. 2014. *Klasea* Cass. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 243-263. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1488] CANTÓ, P. & DEVESA, J. A. 2020. *Nardus* L. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 45-47. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1559] CANTÓ, P. & DEVESA, J. A. 2020. *Cynosurus* L. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península

Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 433-440. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1490] CANTÓ, P.; DEVESA, J. A. & ROMERO ZARCO, C. 2020. *Melica* L. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 52-66. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [184] CARBAJAL, R.; ORTIZ, S. & SÁEZ, L. 2019. *Santolina* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1938-1962. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [188] CARDIEL, J.M. 2013. *Sisyrinchium* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 450-454. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [189] CARDIEL, J.M. 2013. *Romulea* Maratti In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 465-473. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [190] CARDIEL, J.M. 2013. *Ixia* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 473-476. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [192] CARDIEL, J.M. 2013. *Crocasmia* Planch. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 482-484. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [195] CARRETERO, J.L. 1990. *Amaranthus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 559-569. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [197] CASTROVIEJO, S. 1986. *Aristolochia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 201-205. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [199] CASTROVIEJO, S. 1986. *Ceratophyllum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 207-208. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [204] CASTROVIEJO, S. 1986. *Osmunda* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 39. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [208] CASTROVIEJO, S. 1986. *Lastrea* Bory In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 83-84. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [209] CASTROVIEJO, S. 1986. *Thelypteris* Schmidel In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González,

- G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 85-86. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [214] CASTROVIEJO, S. 1990. *Atriplex* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 503-513. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [215] CASTROVIEJO, S. 1990. *Halimione* Aellen In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 513-515. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [218] CASTROVIEJO, S. 1990. *Sarcocornia* A.J. Scott In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 528-531. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [231] CASTROVIEJO, S. 1997. *Umbilicus* DC. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 103-107. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [239] CASTROVIEJO, S. 1997. *Escallonia* Mutis ex L. fil. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 94-96. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [241] CASTROVIEJO, S. 1999. *Adenocarpus* DC. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 189-205. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [242] CASTROVIEJO, S. 2003. *Heracleum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 365-368. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [243] CASTROVIEJO, S. 2007. *Cladium* P. Browne In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 102-104. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [244] CASTROVIEJO, S. 2007. *Schoenus* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 105-106. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [246] CASTROVIEJO, S. 2007. *Pycneus* P. Beauv. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 27-32. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [248] CASTROVIEJO, S. 2007. *Scirpoides* Ség. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península

Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 60-62. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[250] CASTROVIEJO, S. 2007. *Cyperus* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 8-27. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

CASTROVIEJO, S. (coord. gen.). 1986-2021. *Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI(I), XVI(II), XVI(III), XVII, XVIII, XIX(I), XIX(II), XX, XXI.* 14.675 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[255] CASTROVIEJO, S. & GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 2003. *Angelica* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 318-324. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[256] CASTROVIEJO, S. & LUCEÑO, M. 1990. *Salsola* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 541-547. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[257] CASTROVIEJO, S. & PASCUAL, H. 1999. *Lupinus* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 251-260. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[258] CASTROVIEJO, S. & PASCUAL, H. 1999. *Lens* Mill. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 417-423. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[260] CASTROVIEJO, S. & VELAYOS, M. 1997. *Sedum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 121-153. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[270] CATALÁN, P. 1993. *Ficus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 252-254. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[272] CATALÁN, P. 1993. *Humulus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 257-259. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[274] CATALÁN, P. 1993. *Bryonia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 458-460. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[275] CATALÁN, P. 1993. *Rapistrum* Crantz In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares.

Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 426-428. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [277] CATALÁN, P. & APARICIO, A. 1997. *Viscum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 160-164. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1537] CEBOLLA, C. 2020. *Festuca* L. (sección Subbulbosae) In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 348-362. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1581] CEBRINO, J. & ROMERO ZARCO, C. 2020. *Molineriella* Rouy In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 493-498. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1620] CEBRINO, J. & ROMERO ZARCO, C. 2021. *Lagurus* L. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 848-852. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [278] CHARPIN, A. 1986. *Myosurus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 375. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [279] CHAUDHRI, M.N. 1990. *Corrigiola* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 103-106. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [280] CHAUDHRI, M.N. 1990. *Paronychia* Miller In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 106-118. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [281] CHAUDHRI, M.N. 1990. *Herniaria* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 118-134. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [285] CIRUJANO, S. 1993. *Tamarix* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 437-443. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [287] CIRUJANO, S. 1997. *Myriophyllum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 3-7. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [288] CIRUJANO, S. 2007. *Typha* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 259-266. Real Jardín Botánico, CSIC.

Madrid.

- [291] CIRUJANO, S. & VELAYOS, M. 1993. *Elatine* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 153-156. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [294] COSTICH, D.E. 1993. *Ecballium* A. Rich. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 456-458. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [295] COUTINHO, A.P. & PAIVA, J. 2019. *Ambrosia* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2150-2156. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [296] COUTINHO, A.P. & PAIVA, J. 2019. *Acanthoxanthium* (DC.) Fourr. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2156-2159. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [297] COUTINHO, A.P. & PAIVA, J. 2019. *Xanthium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2159-2165. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [298] COUTINHO, A.P. & PAIVA, J. 2019. *Galinsoga* Ruiz & Pav. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2189-2194. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [299] CRESPO, M.B. 2005. *Epipactis* Zinn In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 22-54. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [300] CRESPO, M.B. 2013. *Iris* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 406-415. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [302] CRESPO, M.B. 2013. *Limniris* (Tausch) Rchb. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 419-423. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [303] CRESPO, M.B. 2013. *Chamaeiris* Medik. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 423-430. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [306] CRESPO, M.B. 2019. *Bidens* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2114-2132. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [307] CRESPO, M.B. 2019. *Tagetes* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2133-2139. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [308] CRESPO, M.B. 2019. *Schkuhria* Roth In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2143-2147. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1699] CRESPO, M.B. 2021. *Panicum* L. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1177-1188. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1701] CRESPO, M.B. 2021. *Setaria* P. Beauv. [nom. cons.] In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1188-1206. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [319] CRESPO, M.B. & MARTÍNEZ, J. 2013. *Xiphion* Mill. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 431-441. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1705] CRESPO, M.B. & SÁEZ, L. 2021. *Cenchrus* L. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1211-1226. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [320] CRESPO, M.B.; HERRERO, A. & QUINTANAR, A. 2013. Iridaceae Juss. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 400-405. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [321] CUBAS, P. 1999. *Ulex* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 212-239. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [323] DANIN, A. 1990. *Portulaca* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 465-469. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1743] DE LAS HERAS, M.Á. & MUÑOZ RODRÍGUEZ, A. 2021. *Crypsis* Aiton In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1334-1339. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [325] DEMOLY, J.-P. & MONTSERRAT, P. 1993. *Cistus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 319-337. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1532] DEVESA, J. A. & MUÑOZ RODRÍGUEZ, A. 2020. *Festuca* L. (sección *Eskia*) In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 324-334. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1528] DEVESA, J. A. & MARTÍNEZ SAGARRA, G. 2020. *Festuca* L. (sección *Phaeochloa*) In:

Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buirra, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 339-343. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1526] DEVESA, J. A.; MARTÍNEZ SAGARRA, G. & LÓPEZ NIETO, E. 2020. *Festuca* L. (sección Festuca) *In*: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buirra, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 214-282. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [326] DEVESA, J.A. 2000. *Ononis* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 7(2): 590-646. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [327] DEVESA, J.A. 2007. *Valantia* L. *In*: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 15-19. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [331] DEVESA, J.A. 2007. *Cruciata* Mill. *In*: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 20-25. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [335] DEVESA, J.A. 2007. *Dipsacus* L. *In*: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 269-276. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [337] DEVESA, J.A. 2007. *Sherardia* L. *In*: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 28-30. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [338] DEVESA, J.A. 2007. *Knautia* L. *In*: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 286-305. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [339] DEVESA, J.A. 2007. *Crucianella* L. *In*: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 30-36. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [340] DEVESA, J.A. 2007. *Succisa* Haller *In*: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 310-313. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [342] DEVESA, J.A. 2007. *Ptercephalidium* G. López *In*: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 317-319. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [344] DEVESA, J.A. 2007. *Scabiosa* L. *In*: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 320-336. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [345] DEVESA, J.A. 2007. *Lomelosia* Raf. *In*: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 336-347. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [348] DEVESA, J.A. 2014. *Galactites* Moench *In*: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á.

- (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 101-106. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [350] DEVESA, J.A. 2014. *Picnomon* Adans. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 124-127. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [351] DEVESA, J.A. 2014. *Silybum* Adans. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 131-136. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [353] DEVESA, J.A. 2014. *Carduus* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 181-233. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [354] DEVESA, J.A. 2014. *Centaurea* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 342-603. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [356] DEVESA, J.A. 2014. *Centaurea* sect. *Calcitrapa* (Vaill.) DC. ex Duby In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 515-521. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [357] DEVESA, J.A. 2014. *Centaurea* sect. *Benedicta* (Bernh.) Devesa In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 521-525. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [359] DEVESA, J.A. & ARNELAS, I. 2014. *Centaurea* sect. *Jacea* (Mill.) Pers. ex Dumort. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 445-469. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [360] DEVESA, J.A. & ARNELAS, I. 2014. *Centaurea* sect. *Lepteranthus* (Neck. ex DC.) Dumort. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 469-488. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [361] DEVESA, J.A. & LÓPEZ MARTÍNEZ, J. 2007. *Valerianella* Mill. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 233-258. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [362] DEVESA, J.A. & LÓPEZ MARTÍNEZ, J. 2014. *Cynara* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 107-120. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [365] DEVESA, J.A. & LÓPEZ NIETO, E. 2014. *Centaurea* sect. *Mesocentron* (Cass.) DC. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 525-536. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [366] DEVESA, J.A. & LÓPEZ NIETO, E. 2014. *Centaurea* sect. *Hymenocentron* (Cass.) DC. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 536-539. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

Botánico, CSIC. Madrid.

- [367] DEVESA, J.A. & LÓPEZ NIETO, E. 2014. *Centaurea* sect. *Acrocentron* (Cass.) DC. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 539-588. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [368] DEVESA, J.A. & MUÑOZ RODRÍGUEZ, A.F. 2014. *Centaurea* sect. *Cyanus* (Mill.) Dumort. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 588-599. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [369] DEVESA, J.A. & RODRÍGUEZ INVERNÓN, V. 2014. *Centaurea* sect. *Seridia* (Juss.) DC. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 488-509. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [377] DÍAZ DE LA GUARDIA, C. & BLANCA, G. 2017. *Scorzonera* L. In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 773-788. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [379] DÍAZ DE LA GUARDIA, C. & BLANCA, G. 2017. *Podospermum* DC. In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 791-795. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [380] DÍAZ DE LA GUARDIA, C. & BLANCA, G. 2017. *Tragopogon* L. In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 795-812. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [381] DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. 1986. *Aquilegia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 376-387. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [382] DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. 1986. *Papaver* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 407-417. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [383] DÍAZ LIFANTE, Z. 2000. *Dorycnium* Mill. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (*partim*), 7(2): 812-823. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [384] DÍAZ LIFANTE, Z. 2000. *Dorycnopsis* Boiss. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (*partim*), 7(2): 863-866. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [385] DÍAZ LIFANTE, Z. 2012. *Centaureium* Hill In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares.

Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 49-81. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [386] DÍAZ LIFANTE, Z. 2012. *Schenkia* Griseb. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 81-86. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [387] DÍAZ LIFANTE, Z. 2012. *Exaculum* Caruel In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 86-90. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [388] DÍAZ LIFANTE, Z. 2012. *Cicendia* Adans. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 90-92. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [389] DÍAZ LIFANTE, Z. 2012. *Blackstonia* Huds. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 93-101. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [390] DÍAZ LIFANTE, Z. 2013. *Asphodelus* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 276-308. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [391] DIETRICH, W. 1997. *Oenothera* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 90-100. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [392] DO AMARAL FRANCO, J. 1986. *Pinus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 168-174. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [393] DO AMARAL FRANCO, J. 1986. *Juniperus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 181-188. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [394] DO AMARAL FRANCO, J. 1986. *Taxus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 189-190. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [399] DO AMARAL FRANCO, J. 1990. *Quercus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 15-36. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [400] ERBEN, M. 1993. *Limonium* Mill. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 2-143. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [402] FAVARGER, C. & MONTSERRAT, P. 1990. *Minuartia* Loeff. ex L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 233-252. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [403] FERNANDES, R.B. 1993. *Lavatera* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 232-243. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [407] FERNANDES, R.B. 1993. *Lobularia* Desv. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 196-200. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [408] FERNANDES, R.B. 1993. *Conringia* Heist. ex Fabr. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 335-337. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [409] FERNANDES, R.B. 1993. *Barbarea* R. Br. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 98-101. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [410] FERNANDES, R.B. 1997. *Crassula* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 99-103. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [412] FERNÁNDEZ ARIAS, M.I. & CASTROVIEJO, S. 1993. *Alliaria* Scop. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 38-39. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [415] FERNÁNDEZ CARVAJAL, M.C. 1986. *Clematis* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 268-272. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [416] FERNÁNDEZ CARVAJAL, M.C. 1990. *Moenchia* Ehrh. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 285-287. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [417] FERNÁNDEZ PIEDRA, M.P. & TALAVERA, S. 2010. *Luzula* DC. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 187-224. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [419] FERNÁNDEZ, I. & TALAVERA, S. 2012. *Omphalodes* Mill. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península

Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 471-479. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [421] FOLEY, M.J.Y. 2001. *Cistanche* Hoffmanns. & Link *In*: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae, 14: 29-32. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [422] FOLEY, M.J.Y. 2001. *Orobanche* L. *In*: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae, 14: 32-72. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [423] FRÖHNER, S.E. 1998. *Alchemilla* L. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 195-357. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [424] FROST-OLSEN, P. 1998. *Aphanes* L. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 357-369. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [425] FUERTES AGUILAR, J. 2003. *Ammoides* Adans. *In*: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 132-134. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [426] FUERTES AGUILAR, J. 2003. *Ammi* L. *In*: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 288-290. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- GABRIEL Y GALÁN, J. M.; MOLINO, S.; DE LA FUENTE, P. & SERAL, A. 2018. Novedades para la pteridoflora ibérica en el contexto de un nuevo sistema para las plantas vasculares sin semilla. *Bot. complut.* 42: 69-81. <http://dx.doi.org/10.5209/BOCM.61369>.
- [429] GALÁN CELA, P. 1990. *Mirabilis* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 59-61. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [430] GALÁN CELA, P. 1990. *Plumbago* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 639-641. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [432] GALÁN CELA, P. 1993. *Isatis* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 42-46. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1615] GALÁN DE MERA, A. & VICENTE, J.A. 2021. *Gaudinia* P. Beauv. *In*: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 792-797. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [435] GALÁN, A. 2007. *Canna* L. *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e

Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 268-270. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [436] GALÁN, A. 2007. *Lemna* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 312-315. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [441] GALÁN, A. 2017. *Taraxacum* F.H. Wigg. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 963-1062. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [447] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Arum* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 283-293. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [450] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Arisarum* Mill. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 304-308. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [451] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Zantedeschia* Spreng. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 308-310. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [453] GALBANY CASALS, M. 2019. *Achyrocline* (Less.) DC. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1627-1630. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [455] GALBANY CASALS, M.; SÁEZ, L. & HERRANDO MORAIRA, S. 2019. *Helichrysum* Mill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1607-1627. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [456] GALLEGO, M.J. 1993. *Xolantha* Raf. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 351-365. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [457] GALLEGO, M.J. 1999. *Lathyrus* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 423-482. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [461] GALLEGO, M.J. 2012. *Nicandra* Adans. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 209-211. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [463] GALLEGO, M.J. 2012. *Salpichroa* Miers In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. &

- Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 214-216. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [464] GALLEGO, M.J. 2012. *Datura* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 216-224. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [466] GALLEGO, M.J. 2012. *Hyoscyamus* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 229-233. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [468] GALLEGO, M.J. 2012. *Nicotiana* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 240-246. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [469] GALLEGO, M.J. 2012. *Cestrum* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 246-249. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [470] GALLEGO, M.J. 2017. *Scorzonerooides* Vaill. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1093-1115. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [471] GALLEGO, M.J. 2017. *Reichardia* Roth In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 851-859. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [474] GARCÍA ADÁ, R. 1993. *Lunaria* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 165-167. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [475] GARCÍA ADÁ, R. 1993. *Camelina* Crantz In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 234-238. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [476] GARCÍA ADÁ, R. 1993. *Neslia* Desv. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 238-240. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [479] GARCÍA MARTÍN, F. 2003. *Ferulago* W.D.J. Koch In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 335-343. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [482] GARCÍA MARTÍN, F. 2003. *Margotia* Boiss. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 378-380. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [483] GARCÍA MARTÍN, F. & TALAVERA, S. 2000. *Coronilla* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (*partim*), 7(2): 881-891. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [487] GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Callitriche* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujeadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 497-513. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [488] GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Potamogeton* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 64-85. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [489] GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Groenlandia* J. Gay In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 85-87. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [490] GARCÍA MURILLO, P. & TALAVERA, S. 1999. *Galega* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 267-274. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [491] GARCÍA, M.Á. 2012. *Cuscuta* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 292-310. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1619] GARCÍA-CASTAÑO, J.L. & ROMERO ZARCO, C. 2021. *Trisetaria* Forssk. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 837-848. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [492] GIRÁLDEZ, X. 2009. *Bacopa* Aubl. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 334-338. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [493] GIRÁLDEZ, X. 2009. *Erinus* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 358-360. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [494] GIRÁLDEZ, X. 2013. *Ruscus* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 120-124. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [497] GIRÁLDEZ, X. 2013. *Streptopus* Michx. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 83-85. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [500] GIRÁLDEZ, X. 2019. *Carpesium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2070-2073. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [501] GIRÁLDEZ, X. 2019. *Asteriscus* Mill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.;

- Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2095-2103. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [502] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Brassica* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 362-384. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [503] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Sinapis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 384-390. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [504] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Eruca* Mill. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 390-392. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [505] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Erucastrum* C. Presl In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 392-398. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [506] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Hirschfeldia* Moench In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 398-400. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [509] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Crambe* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 429-431. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [510] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Calepina* Adanson In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 431-433. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- GÓMEZ ORTEGA, C. 1784a. *Continuacion de la Flora Española, ó Historia de las plantas de España, que escribía Don Joseph Quer*. Vol. I. D. Joachín Ibarra, Impresor. Madrid.
- GÓMEZ ORTEGA, C. 1784b. *Continuacion de la Flora Española, ó Historia de las plantas de España, que escribía Don Joseph Quer*. Vol. II. D. Joachín Ibarra, Impresor. Madrid.
- [513] GÓMEZ, D. 1993. *Daboecia* D. Don In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 513-514. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [514] GÓMEZ, D. 1997. *Glaux* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 53-55. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [516] GÓMEZ, D. 2003. *Bifora* Hoffm. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 139-141. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [517] GÓMEZ, D. 2003. *Smyrniium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 144-146. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [520] GÓMEZ, D. 2003. *carum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 299-303. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [521] GÓMEZ, D. 2003. *Selinum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 308-312. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [522] GÓMEZ, D. 2003. *Astrantia* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 32-35. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [525] GONÇALVES, M.L. 1990. *Tetragonia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 76-78. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [526] GONÇALVES, M.L. 1990. *Mesembryanthemum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 78-82. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [528] GONÇALVES, M.L. 1990. *Carpobrotus* N.E.Br. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 82-86. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [529] GONÇALVES, M.L. 1990. *Disphyma* N.E.Br. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 86-88. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [534] GRAU, J. & KLINGENBERG, L. 1993. *Biscutella* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 293-311. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [535] GRAU, J. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Ranunculus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 298-371. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [536] GÜEMES, J. 1997. *Mercurialis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 201-210. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [537] GÜEMES, J. 2009. *Antirrhinum* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 134-166. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [538] GÜEMES, J. 2009. *Misopates* Raf. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 199-204. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [541] GÜEMES, J. 2009. *Cymbalaria* Hill In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 210-215. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [542] GÜEMES, J. 2009. *Kickxia* Dumort. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 216-224. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [543] GÜEMES, J. 2013. *Lilium* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 10-15. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [544] GÜEMES, J. 2013. *Fritillaria* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 15-22. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [545] GÜEMES, J. 2013. *Aloe* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 308-314. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [546] GÜEMES, J. 2013. *Tulipa* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 74-80. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [549] GÜEMES, J. 2019. *Helianthus* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2179-2184. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [550] GÜEMES, J. & MOLERO, J. 1993. *Fumana* (Dunal) Spach In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 422-436. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [556] GÜEMES, J. & SÁNCHEZ GÓMEZ, P. 2015. *Tribulus* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 159-162. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [557] GÜEMES, J. & SÁNCHEZ GÓMEZ, P. 2015. *Rhus* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 95-99. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [558] GÜEMES, J. & SÁNCHEZ GÓMEZ, P. 2015. *Pistacia* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 99-106. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [562] GUILLÉN, A. 2013. *Crocus* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 455-464. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [563] GUILLÉN, A. & LAÍNZ, M. 2003. *Peucedanum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 346-361. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [564] GUILLÉN, A. & RICO, E. 1998. *Potentilla* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 96-140. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [565] GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 1990. *Polycnemum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 478. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [566] GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 1990. *Beta* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 478-482. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [569] GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 2003. *Pastinaca* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 361-364. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [570] HEDGE, I.C. & SALES, F. 2000. *Trigonella* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (*partim*), 7(2): 731-741. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [571] HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. 1993. *Raphanus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 435-439. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [572] HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. 1993. *Bunias* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 46-48. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [573] HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. & CLEMENTE, M. 1993. *Lepidium* (L.) R. Br. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 311-327. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [574] HERRÁ, C. 1990. *Illecebrum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 136-138. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1745] INFANTE IZQUIERDO, M.D. & MUÑOZ RODRÍGUEZ, A. 2021. *Spartina* Schreb. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buirra, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*),

19(2): 1339-1351. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1639] ISABEL, M.; QUINTANAR, A. & MEDINA, L. 2021. *Briza* L. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buirra, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 901-906. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- JIMÉNEZ-LÓPEZ, F.J.; VIRUEL, J.; ARISTA, M.; ORTIZ, P. L. & TALAVERA, M. 2022. Molecular approaches reveal speciation between red- and blue-flowered plants in the Mediterranean *Lysimachia arvensis* and *textitL. monelli* (Primulaceae). *Botanical Journal of the Linnean Society*, 20, 1–21. With 5 figures. <https://doi.org/10.1093/botlinnean/boab081>
- [579] JIMÉNEZ MEJÍAS, P. & LUCEÑO, M. 2007. *Eleocharis* R. Br. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 75-91. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [583] JUAN, R. & TALAVERA, S. 2012. *Heliotropium* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 527-532. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [584] JURY, S.L. 2003. *Orlaya* Hoffm. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 125-128. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [585] JURY, S.L. 2003. *Physospermum* Cusson ex Juss. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 146-148. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [586] JURY, S.L. 2003. *Conium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 149-151. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [590] JURY, S.L. 2003. *Berula* W.D.J. Koch In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 193-195. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [593] JURY, S.L. 2003. *Ligusticum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 312-316. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [595] JURY, S.L. 2003. *Tordylium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 369-372. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [596] JURY, S.L. 2003. *Myrrhoides* Heist. ex Fabr. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 63-65. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [597] JURY, S.L. 2003. *Torilis* Adans. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 84-92. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [598] JURY, S.L. 2003. *Caucalis* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 93-95. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [599] JURY, S.L. 2003. *Turgenia* Hoffm. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 95-97. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [600] JURY, S.L. & SOUTHAM, M.J. 2003. *Oenanthe* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 215-224. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [601] JURY, S.L. & SOUTHAM, M.J. 2003. *Chaerophyllum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 65-69. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [602] JURY, S.L. & SOUTHAM, M.J. 2003. *Anthriscus* Pers. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 69-73. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [604] KNEES, S.G. 2003. *Crithmum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 195-197. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [605] KNEES, S.G. 2003. *Lilaeopsis* Greene In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 224-226. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [607] KNEES, S.G. 2003. *Apium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 269-275. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [610] KRESS, A. 1997. *Primula* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 10-22. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- KOLEFF, P.; GASTON, K. J. & LENNON, J. J. 2003. Measuring beta diversity for presence-absence data. *Journal of Animal Ecology*, 72: 367-382. [614] KÜPFER, PH. & NIETO FELINER, G. 1993. *Alyssum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 167-184. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [616] LAÍNZ, M. 1986. *Pulsatilla* Miller In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 263-267. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [618] LAÍNZ, M. 1986. *Hymenophyllum* Sm. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 73-75. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [619] LAÍNZ, M. 1986. *Vandenboschia* Copel. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.;

- Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 74-75. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [620] LAÍNIZ, M. 1986. *Culcita* K. Presl. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 77. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [622] LAÍNIZ, M. 1998. *Geum* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 75-86. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [625] LEADLAY, E.A. 1993. *Coincya* Rouy In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 400-411. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1637] LEMA, I.; PIMENTEL, M. & SAHUQUILLO, E. 2021. *Anthoxanthum* L. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 892-901. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [626] LIDÉN, M. 1986. *Corydalis* Vent. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 431-433. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [628] LIDÉN, M. 1986. *Ceratocarpus* Durieu In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 439-441. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [629] LIDÉN, M. 1986. *Platycarpus* (DC.) Bernh. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 441-447. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [630] LIDÉN, M. 1986. *Fumaria* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 447-467. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [632] LLAMAS, F. 2010. *Ajuga* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 167-172. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1603] LLAMAS, F.; ACEDO, C. & DEVESA, J. A. 2020. *Echinaria* Desf. [nom. cons.] In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 595-597. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [639] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Botrychium* Swartz In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae,

1: 33-34. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [641] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Ophioglossum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 35-37. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [642] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Berberis* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 402-405. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [645] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. *Arenaria* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 172-224. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [651] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. *Rumex* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 595-634. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [653] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1993. *Helianthemum* Mill. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 365-421. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [655] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1993. *Sesamoides* All. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 475-483. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [656] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 2013. *Gagea* Salisb. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 22-74. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [657] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 2014. *Carthamus* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 304-313. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1555] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 2020. *Dactylis* L. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buirra, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 421-429. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1587] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 2020. *Avenella* Bluff ex Drejer In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buirra, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 510-514. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1593] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 2020. *Deschampsia* P. Beauv. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buirra, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 571-577. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1595] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 2020. *Aristavena* Albers & Butzin In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 578-581. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1661] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 2021. *Brachypodium* R Beauv. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 980-994. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [661] LÓPEZ MARTÍNEZ, J. & DEVESA, J.A. 2007. *Centranthus* DC. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 223-233. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [663] LÓPEZ MARTÍNEZ, J. & DEVESA, J.A. 2014. *Carlina* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 25-44. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [665] LÓPEZ MARTÍNEZ, J.; DEVESA, J.A. & CRESPO, M.B. 2014. *Rhaponticum* Vaill. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 279-289. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1491] LÓPEZ, J. & DEVESA, J. A. 2020. *Glyceria* R. Br. [nom. cons.] In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 66-74. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1543] LÓPEZ, J. & DEVESA, J. A. 2020. *Micropyrum* (Gaudin) Link In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 380-384. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1557] LÓPEZ, J. & DEVESA, J. A. 2020. *Lamarckia* Moench [nom. cons.] In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 429-433. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [666] LÓPEZ, N. 2005. *Neotinea* Rchb. fil. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 111-114. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [667] LORDA, M. & MORALES, R. 2010. *Galeopsis* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 196-206. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [668] LUCEÑO, M. 1990. *Emex* Campd. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 634-635. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [669] LUCEÑO, M. 1993. *Murbeckiella* Rothm. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas

Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 29-31. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [670] LUCEÑO, M. 2007. *Carex* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 109-178. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [675] LUCEÑO, M. & JIMÉNEZ MEJÍAS, P. 2007. *Schoenoplectus* (Rchb.) Palla In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 42-59. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [677] LUCEÑO, M. & MARTÍN, J. 2007. *Rhynchospora* Vahl In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 99-102. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [678] LUCEÑO, M. & NARBONA, E. 2007. *Isolepis* R. Br. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 62-67. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1673] LUCÍA, V.; MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. & RICO, E. 2021. *Elymus* L. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1072-1102. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- MACÍAS VÁZQUEZ, F. (coord.). 2014. *Complejo Básico-Ultrabásico de Capelada-Cabo Ortegal. ¿Un nuevo Geoparque para el desarrollo geoturístico y cultural de Galicia?*. Andavira Editora, S. L. 98 pp.
- [684] MARCOS SAMANIEGO, N. & PAIVA, J. 1993. *Cleome* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 521-523. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [686] MARTÍN BRAVO, S.; JIMÉNEZ MEJÍAS, P. & LUCEÑO, M. 2007. *Bolboschoenus* (Asch.) Palla In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 36-42. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1689] MARTÍNEZ AZORÍN, M. & CRESPO, M.B. 2021. *Echinochloa* P. Beauv. [nom. cons.] In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1147-1160. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1703] MARTÍNEZ AZORÍN, M. & CRESPO, M.B. 2021. *Stenotaphrum* Trin. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1206-1210. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [687] MARTÍNEZ AZORÍN, M.; CRESPO, M.B. & JUAN, A. 2013. *Ornithogalum* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 188-207. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [688] MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Linum* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 173-266. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [689] MARTÍNEZ LABORDE, J.B. 1993. *Sisymbrella* Spach In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 101-106. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [690] MARTÍNEZ LABORDE, J.B. 1993. *Rorippa* Scop. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 106-117. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [691] MARTÍNEZ LABORDE, J.B. 1993. *Diploaxis* DC. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 346-362. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [692] MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. 2013. *Simethis* Kunth In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 314-317. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [693] MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. 2013. *Narthecium* Huds. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 317-320. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [695] MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. 2019. *Gamochoaeta* Wedd. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1652-1659. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [696] MARTÍNEZ ORTEGA, M.M.; SÁNCHEZ AGUDO, J.Á. & RICO, E. 2009. *Veronica* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 360-434. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1609] MARTÍNEZ SAGARRA, G. & DEVESA, J. A. 2020. *Catabrosa* P. Beauv. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 615-618. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1527] MARTÍNEZ SAGARRA, G. & LÓPEZ NIETO, E. 2020. *Festuca* L. (sección Aulaxyper) In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 282-313. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [698] MATEO, G. & LÓPEZ UDIAS, S. 2003. *Conopodium* W.D.J. Koch In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 168-181. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [699] MATEO, G.; TALAVERA, S. & DEL EGIDO, F. 2017. *Hieracium* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora

- Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1170-1258. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [700] MATEO, G.; TALAVERA, S. & DEL EGIDO, F. 2017. *Pilosella* Hill In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1261-1294. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [701] MEDINA, L. 2003. *Hydrocotyle* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 24-28. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [702] MEDINA, L. 2007. *Sparganium* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 251-258. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [704] MEJÍAS, J.A. 2017. *Lactuca* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 816-836. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [705] MEJÍAS, J.A. 2017. *Cicerbita* Wallr. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 836-842. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [707] MEJÍAS, J.A. 2017. *Sonchus* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 871-891. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1641] MÍGUEZ RÍOS, M.; JIMÉNEZ MEJÍAS, P. & ROMERO ZARCO, C. 2021. *Airopsis* Desv. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 907-909. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1579] MÍGUEZ, M.; JIMÉNEZ, P. & ROMERO ZARCO, C. 2020. *Periballia* Trin. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 490-493. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [710] MOLERO, J. & BLANCHÉ, C. 1986. *Aconitum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 233-242. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [711] MOLERO, J. & BLANCHÉ, C. 1986. *Consolida* (DC.) S.F. Gray In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 252-255. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [712] MONASTERIO-HUELIN, E. 1998. *Rubus* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 16-71. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [714] MONTEMURO, M. 1993. *Aethionema* R. Br. in W.T. Aiton *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 264-269. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [715] MONTES-MORENO, N. 2019. *Phagnalon* Cass. *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1594-1600. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [716] MONTSERRAT MARTÍ, G. 1993. *Pyrola* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 529-533. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [719] MONTSERRAT MARTÍ, G. 1993. *Monotropa* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 537-539. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [720] MONTSERRAT MARTÍ, G. & MONTSERRAT MARTÍ, J.M. 1990. *Sagina* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 293-299. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [721] MONTSERRAT MARTÍ, J.M. 1990. *Moehringia* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 225-230. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [722] MONTSERRAT, P. 1986. *Anemone* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 255-261. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [723] MONTSERRAT, P. 1986. *Thalictrum* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 387-401. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [725] MONTSERRAT, P. 2003. *Laserpitium* L. *In*: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 383-400. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [726] MONTSERRAT, P. & FERNÁNDEZ CASAS, J. 1990. *Petrocoptis* A. Braun ex Endl. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 304-312. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [732] MORALES, R. 1993. *Erophila* DC. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 221-224. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [733] MORALES, R. 1993. *Pritzelago* Kuntze In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 242-244. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [735] MORALES, R. 1993. *Hornungia* Rehb. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 247-249. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [736] MORALES, R. 1993. *Jonopsidium* Rehb. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 249-252. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [737] MORALES, R. 1993. *Cardaria* Desv. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 329-330. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [738] MORALES, R. 1993. *Coronopus* Zinn In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 331-333. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [741] MORALES, R. 1998. *Physocarpus* (Camb.) Maxim. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 14. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [742] MORALES, R. 1998. *Spiraea* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 6-9. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [743] MORALES, R. 1998. *Filipendula* Mill. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 71-75. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [745] MORALES, R. 2010. *Melittis* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 178-180. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [750] MORALES, R. 2010. *Sideritis* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 234-288. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [751] MORALES, R. 2010. *Marrubium* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 288-292. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [752] MORALES, R. 2010. *Ballota* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 292-295. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [754] MORALES, R. 2010. *Rosmarinus* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas,

- A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 327-331. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [755] MORALES, R. 2010. *Lycopus* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 331-333. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [757] MORALES, R. 2010. *Mentha* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 336-347. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [759] MORALES, R. 2010. *Thymus* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 349-409. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [760] MORALES, R. 2010. *Origanum* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 410-414. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [762] MORALES, R. 2010. *Calamintha* Mill. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 431-435. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [763] MORALES, R. 2010. *Acinos* Mill. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 435-440. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [764] MORALES, R. 2010. *Clinopodium* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 440-442. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [765] MORALES, R. 2010. *Prunella* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 445-451. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [767] MORALES, R. 2010. *Glechoma* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 477-479. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [769] MORALES, R. 2010. *Melissa* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 481-484. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [770] MORALES, R. 2010. *Lavandula* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 484-496. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [773] MORALES, R. 2019. *Conyza* Less. In: Benedí, C.; Buirra, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quin-

- tanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2022-2027. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [775] MORALES, R. 2019. *Ageratina* Spach In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2204-2206. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [776] MORALES, R. 2019. *Eupatorium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2207-2210. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1611] MORALES, R. 2020. *Milium* L. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 618-624. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1707] MORALES, R. 2021. *Paspalum* L. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1226-1233. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1709] MORALES, R. 2021. *Axonopus* P. Beauv. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1234-1236. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [778] MORALES, R. & OCETE, R. 2015. *Vitis* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 58-62. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [779] MORALES, R. & PARDO DE SANTAYANA, M. 2010. *Stachys* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 216-232. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [783] MORENO, G. & PEINADO, M. 1990. *Betula* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 38-43. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [784] MORENO, M. 1993. *Teesdaliopsis* (Willk.) Gand. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 269-270. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [785] MORENO, M. 1993. *Iberis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 271-293. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [786] MUÑOZ CENTENO, L. 2013. *Paris* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 108-111. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [788] MUÑOZ CENTENO, L. & RICO, E. 2013. *Veratrum* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 105-108. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [798] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Polypodium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 40-43. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [800] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Cheilanthes* Swartz In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 44-51. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [801] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Notholaena* R. Br. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 50-51. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [805] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Adiantum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 61-62. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [807] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Pteridium* Gled. ex Scop. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 78-80. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [813] MUÑOZ GARMENDIA, F. & MORENO, M.A. 2015. *Radiola* Hill In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 267-268. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [815] MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1993. *Paeonia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 144-150. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [821] MUÑOZ GARMENDIA, F.; MONTSERRAT, P.; LAÍNZ, M. & ALDASORO, J.J. 1993. *Viola* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 276-317. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [822] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & AEDO, C. 1998. *Crataegus* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 404-414. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [823] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & AEDO, C. 1998. *Amelanchier* Medik. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 430-433. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1485] MUÑOZ RODRÍGUEZ, A. 2020. *Ehrharta* Thunb. [nom. cons.] In: Devesa, J. A.; Romero

- Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 32-38. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1741] MUÑOZ RODRÍGUEZ, A. 2021. *Sporobolus* R. Br. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1330-1334. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1487] MUÑOZ RODRÍGUEZ, A. & DEVESA, J. A. 2020. *Leersia* Sw. [nom. cons.] In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 39-43. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1549] MUÑOZ RODRÍGUEZ, A. & DEVESA, J. A. 2020. *Vulpia* C.C. Gmel. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 391-412. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1753] MUÑOZ RODRÍGUEZ, A. & DEVESA, J. A. 2021. *Eleusine* Gaertn. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1361-1365. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [841] MUÑOZ RODRÍGUEZ, A.F.; DEVESA, J.A. & TALAVERA, S. 2000. *Trifolium* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (*partim*), 7(2): 647-719. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [842] NAVARRO, C. 1990. *Fallopia* Adanson In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 587-589. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [843] NAVARRO, C. 1990. *Reynoutria* Houtt. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 591. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [845] NAVARRO, C. 2015. *Erodium* L'Hér. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 316-372. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [847] NAVARRO, C. & CASTROVIEJO, S. 1993. *Ulmus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 244-248. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [848] NAVARRO, C. & CASTROVIEJO, S. 1993. *Celtis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 248-250. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [850] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Sanguisorba* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares.

Vol. VI. Rosaceae, 6: 375-388. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [854] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Fragaria* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 88-94. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [855] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Duchesnea* Sm. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 94-96. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [856] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Ailanthus* Desf. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 110-113. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [858] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Juglans* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 165-169. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [860] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Tropaeolum* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 407-409. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [861] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Impatiens* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 410-417. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [868] NAVARRO, T. 2010. *Teucrium* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 30-166. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [869] NEVES, S. 2003. *Bupleurum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 240-265. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [870] NIETO FELINER, G. 1986. *Helleborus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 215-218. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [871] NIETO FELINER, G. 1990. *Armeria* Willd. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 642-721. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [875] NIETO FELINER, G. 1997. *Chrysosplenium* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 242-245. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [876] NIETO FELINER, G. 1997. *Parnassia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de

- la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 245-247. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [877] NIETO FELINER, G. 1997. *Epilobium* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 101-131. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [878] NIETO FELINER, G. 1997. *Circaea* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 131-134. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [880] NIETO FELINER, G. 1997. *Cornus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 135-138. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [887] NIETO FELINER, G. 1997. *Daphne* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 33-42. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [889] NIETO FELINER, G. 1997. *Ludwigia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 87-90. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [894] NIETO FELINER, G. 2003. *Eryngium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 36-60. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [896] NIETO FELINER, G. 2019. *Phalacrocarpum* (DC.) Willk. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1932-1938. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [898] NIETO FELINER, G.; CLOT, B. & FAVARGER, C. 1993. *Erysimum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 48-76. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [902] NOGUEIRA, I. 1986. *Pteris* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 57-60. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [903] NOGUEIRA, I. 1986. *Anogramma* Link In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 63-65. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [904] NOGUEIRA, I. 1990. *Myosoton* Moench In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas

vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 260. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [905] NOGUEIRA, I. 1990. *Muehlenbeckia* Meissner In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 363-638. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [906] NOGUEIRA, I. 1990. *Cucubalus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 406-408. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [907] NOGUEIRA, I. 1990. *Phytolacca* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 53-56. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [908] NOGUEIRA, I. 1993. *Arabidopsis* Heynh. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 38-41. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [909] NOGUEIRA, I. 1993. *Malcolmia* R. Br. in W.T. Aiton In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 80-84. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [911] NOGUEIRA, I. & ORMONDE, J. 1986. *Asplenium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 90-104. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [915] NOGUEIRA, I. & PAIVA, J. 1993. *Malva* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 209-225. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [916] NOGUEIRA, I.; MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1993. *Halimium* (Dunal) Spach In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 337-351. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [917] ORMONDE, J. 1986. *Phyllitis* Hill In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 105-107. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [918] ORMONDE, J. 1986. *Ceterach* Willd. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 107-109. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [920] ORMONDE, J. 1986. *Blechnum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 151-153. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [921] ORMONDE, J. 1986. *Woodwardia* Sm. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 153-154. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [922] ORMONDE, J. 1986. *Cryptogramma* R. Br. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 55-56. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [923] ORTEGA OLIVENCIA, A. 2009. *Scrophularia* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 97-134. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [925] ORTEGA OLIVENCIA, A. 2014. *Onopordum* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 67-84. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [926] ORTEGA OLIVENCIA, A. 2014. *Arctium* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 95-101. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1509] ORTEGA OLIVENCIA, A. 2020. *Poa* L. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 113-152. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1511] ORTEGA OLIVENCIA, A. 2020. *Bellardiachloa* Chiov. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 152-156. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1515] ORTEGA OLIVENCIA, A. 2020. *Apera* Adans. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 159-164. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1547] ORTEGA OLIVENCIA, A. 2020. *Psilurus* Trin. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 387-390. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [927] ORTEGA OLIVENCIA, A. & DEVESA, J.A. 2007. *Asperula* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 36-56. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [928] ORTEGA OLIVENCIA, A. & DEVESA, J.A. 2007. *Galium* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 56-162. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [932] ORTIZ, P.L. & ARISTA, M. 2012. *Nerium* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 103-106. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [933] ORTIZ, P.L. & ARISTA, M. 2012. *Vinca* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 106-109. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [937] ORTIZ, S. 1993. *Soleirolia* Gaudich. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 270-273. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [938] ORTIZ, S. 1993. *Teesdalia* R. Br. in W.T. Aiton In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 252-254. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [940] ORTIZ, S. 1993. *Cakile* Mill. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 423-426. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [941] ORTIZ, S. 2013. *Hyacinthoides* Heist. ex Fabr. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 157-164. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1530] ORTÚÑEZ, E. 2020. *Festuca* L. (sección Schedonorus) In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 362-371. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [942] PAIVA, J. 1986. *Davallia* Sm. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 148-149. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [948] PAIVA, J. 1986. *Roemeria* Medicus In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 419-421. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [949] PAIVA, J. 1986. *Chelidonium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 423-425. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [950] PAIVA, J. 1986. *Eschscholzia* Cham. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 425-426. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [956] PAIVA, J. 1986. *Pilularia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat,

- P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 69-71. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [957] PAIVA, J. 1990. *Holosteum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 283-284. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [961] PAIVA, J. 1993. *Urtica* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 263-268. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [962] PAIVA, J. 1993. *Parietaria* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 268-271. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [968] PAIVA, J. 1997. *Drosera* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 74-78. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [971] PAIVA, J. 1997. *Philadelphus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 81-83. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [976] PAIVA, J. 1997. *Myrtus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 74-76. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [977] PAIVA, J. 1997. *Eucalyptus* L'Hér. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 77-82. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [978] PAIVA, J. 1999. *Acacia* Mill. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 11-25. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [981] PAIVA, J. 2001. *Myoporum* Sol. ex G. Forst. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae, 14: 4-6. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [983] PAIVA, J. 2001. *Utricularia* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae, 14: 96-103. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [984] PAIVA, J. 2015. *Polygala* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira,

- A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 418-442. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [986] PAIVA, J. & LORIENTE, E. 1990. *Honckenya* Ehrh. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 231. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [988] PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Abutilon* Mill. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 201-203. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [990] PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Sida* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 206-208. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [992] PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Alcea* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 225-227. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [993] PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Althaea* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 228-232. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [994] PAIVA, J. & SALES, M.F. 1986. *Glaucium* Miller In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 421-423. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [995] PAIVA, J. & SALES, M.F. 1990. *Lychnis* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 299-302. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [998] PAIVA, J. & VILLANUEVA, E. 1990. *Montia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 469-473. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1004] PASTOR, J. 2012. *Buglossoides* Moench In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 375-381. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1005] PASTOR, J. 2012. *Neatostema* I.M. Johnst. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 381-384. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1006] PASTOR, J. 2012. *Lithodora* Griseb. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. &

- Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 384-387. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1007] PASTOR, J. 2012. *Glandora* D.C. Thomas, Weigend & Hilger *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 387-396. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1008] PATALLO, J. & AEDO, C. 2005. *Spiranthes* Rich. *In*: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 69-72. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1011] PEDROL, J. 1997. *Thymelaea* Mill. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 42-69. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1012] PEDROL, J. 2009. *Littorella* P.J. Bergius *In*: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 38-40. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1013] PEDROL, J. 2009. *Plantago* L. *In*: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 4-38. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1014] PEDROL, J. 2013. *Asparagus* L. *In*: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 111-120. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1015] PEDROL, J. 2019. *Leucanthemopsis* (Giroux) Heywood *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1907-1930. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1727] PEDROL, J. 2021. *Arundo* L. *In*: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1284-1289. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1017] PEDROL, J. & CASTROVIEJO, S. 1990. *Suaeda* Forsskal ex Scop. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 536-541. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1018] PEDROL, J. & LAÍNIZ, M. 1997. *Thesium* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 152-159. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J. J. & CAMAÑO PORTELA, J. L. 2019. La Flora de Galicia en el proyecto *Flora iberica* (excepto Gramineae). *Boletín Biga*, 17: 5-535.
- [1020] PODLECH, D. 1999. *Astragalus* L. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península

Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 279-338. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1022] PRADA, C. 1986. *Cystopteris* Bernh. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 115-121. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1023] PRADA, C. 1986. *Isoetes* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 15-20. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1024] PRADA, C. 1986. *Equisetum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 21-29. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1025] PUJADAS SALVÁ, A. 1993. *Sisymbrium* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 12-27. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1026] PUJADAS SALVÁ, A. 1993. *Capsella* Medik. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 240-242. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1027] PUJADAS SALVÁ, A. 1993. *Thlaspi* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 255-264. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1028] PUJADAS SALVÁ, A. 1993. *Descurainia* Webb & Berthel. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 34-36. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1029] PUJADAS SALVÁ, A. 2003. *Scandix* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 73-82. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1030] PUJADAS SALVÁ, A. 2003. *Daucus* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 97-125. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1031] PUJADAS SALVÁ, A. & ROSSELLÓ, J.A. 2003. *Thapsia* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 401-410. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1033] PUJADAS SALVÁ, A.J. 2010. *Lamium* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 180-196. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1034] PUJADAS SALVÁ, A.J. 2014. *Jurinea* Cass. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 88-94. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1032] PUJADAS SALVÁ, A.J. 2019. *Erigeron* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1999-2022. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1665] PUJADAS SALVÁ, A.J. 2021. *Taeniatherum* Nevski In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1047-1050. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1667] PUJADAS SALVÁ, A.J. 2021. *Hordeum* L. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1051-1065. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1671] PUJADAS SALVÁ, A.J. 2021. *Secale* L. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1068-1072. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1681] PUJADAS SALVÁ, A.J. 2021. *Aegilops* L. [nom. cons.] In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1117-1128. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1035] PUJADAS SALVÁ, A.J. & DEVESA, J.A. 2014. *Rhaponticoides* Vaill. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 263-272. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1036] PUJADAS SALVÁ, A.J. & PLAZA, L. 2010. *Verbena* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 13-21. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1037] PUJADAS SALVÁ, A.J. & PLAZA, L. 2010. *Lantana* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 4-7. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1041] PUJADAS, A. 1997. *Centunculus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 55-56. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1042] PUJADAS, A. 1997. *Anagallis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 57-62. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- QUER Y MARTÍNEZ, J. 1762a. *Flora española, ó Historia de las plantas, que se crían en España.*

Vol I. Madrid.

QUER Y MARTÍNEZ, J. 1762b. *Flora española, ó Historia de las plantas, que se crían en España*. Vol II. Madrid.

QUER Y MARTÍNEZ, J. 1763. *Flora española, ó Historia de las plantas, que se crían en España*. Vol III. Madrid.

QUER Y MARTÍNEZ, J. 1764. *Flora española, ó Historia de las plantas, que se crían en España*. Vol IV. Madrid.

[1621] QUINTANAR, A. 2021. *Koeleria* Pers. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buiira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 852-871. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1135] RAMOS NÚÑEZ, A.F. 1993. *Hypericum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 157-185. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1136] RATTER, J.A. 1990. *Spergula* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 145-149. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1137] RATTER, J.A. 1990. *Spergularia* (Pers.) J. Presl & K. Presl In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 149-161. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1138] RENOBALLES, G. 2012. *Gentianella* Moench In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 35-39. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1142] RENOBALLES, G. 2012. *Gentiana* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 5-35. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1144] RICO, E. 1990. *Cerastium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 260-283. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1145] RICO, E. 1993. *Cardamine* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 119-133. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1148] RICO, E. 2009. *Lindernia* All. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 331-334. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1149] RICO, E. 2009. *Sibthorpia* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 434-437. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1150] RICO, E. 2009. *Odontites* Ludw. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 473-495. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1151] RICO, E. 2009. *Odontitella* Rothm. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 495-498. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1152] RICO, E. 2009. *Macrosyringion* Rothm. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 498-501. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1156] RICO, E. 2013. *Erythronium* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 80-82. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1157] RICO, E. 2013. *Colchicum* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 85-93. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1159] RICO, E. 2013. *Merendera* Ramond In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 97-102. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1160] RICO, E. 2019. *Gnaphalium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1630-1634. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1161] RICO, E. 2019. *Omalotheca* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1636-1644. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1163] RICO, E. 2019. *Dittrichia* Greuter In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2073-2079. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1164] RICO, E. 2019. *Pulicaria* Gaertn. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2079-2089. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1675] RICO, E. 2021. *Agropyron* Gaertn. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1102-1108. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1721] RICO, E. 2021. *Hyparrhenia* E. Fouv. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1262-1269. Real Jardín Botánico, CSIC.

Madrid.

- [1169] RIVAS MARTÍNEZ, S. & PIZARRO, J.M. 2015. *Rhamnus* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buirra, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 11-50. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1170] RIVAS MARTÍNEZ, S. & PIZARRO, J.M. 2015. *Fragula* Mill. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buirra, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 50-56. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1172] ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Fagus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 10-11. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1173] ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Castanea* Miller In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 11-15. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1174] ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Platanus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 3-5. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1175] ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Alnus* Miller In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 43-46. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1176] ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Corylus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 46-49. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1178] ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Myrica* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 6-9. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1179] RODRÍGUEZ GRACIA, V. & CASTROVIEJO, S. 2012. *Symphytum* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 332-336. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1180] RODRÍGUEZ GRACIA, V. & CASTROVIEJO, S. 2012. *Pulmonaria* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 345-348. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1181] RODRÍGUEZ GRACIA, V. & CASTROVIEJO, S. 2012. *Pentaglottis* Tausch In: Talavera, S.;

Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 366-369. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1184] RODRÍGUEZ RIAÑO, T. & DEVESA, J.A. 2007. *Rubia* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 7-15. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1182] RODRÍGUEZ RIAÑO, T. & DEVESA, J.A. 2014. *Xeranthemum* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 58-63. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1183] RODRÍGUEZ RIAÑO, T. & DEVESA, J.A. 2014. *Staehelina* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 63-67. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1185] RODRÍGUEZ RIAÑO, T. & DEVESA, J.A. 2014. *Crupina* (Pers.) DC. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 233-238. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1563] RODRÍGUEZ, T. & DEVESA, J. A. 2020. *Parapholis* C.E. Hubb. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 443-451. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

RODRÍGUEZ GUTIÁN, M. A. & RAMIL-REGO, P. 2007. Clasificaciones climáticas aplicadas a Galicia: revisión desde una perspectiva biogeográfica. *Recursos Rurais*, 1 (3): 31-53.

RODRÍGUEZ GUTIÁN, M. A. & RAMIL-REGO, P. 2008. Fitogeografía de Galicia (NW Ibérico): análisis histórico y nueva propuesta corológica. *Recursos Rurais*, 1(4): 19-50.

[1565] RODRÍGUEZ, T. & DEVESA, J. A. 2020. *Hainardia* Greuter In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 451-454. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1601] RODRÍGUEZ, T. & DEVESA, J. A. 2020. *Mibora* Adans. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 591-595. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

ROMERO BUJÁN, M. I. 2022. Notas sobre el Género *Callitriche* L. en Galicia. *Nova Acta Científica Compostelana*, 29: 0-8. <https://doi.org/10.15304/nacc.id8155>.

[1643] ROMERO GARCÍA, A.T. 2021. *Agrostis* L. [nom. cons.] In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 909-936. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1645] ROMERO GARCÍA, A.T. 2021. *Neoschischkinia* Tzvelev In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 936-947. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1647] ROMERO GARCÍA, A.T. 2021. *Linkagrostis* Romero García & al. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 947-950. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1649] ROMERO GARCÍA, A.T. 2021. *Polypogon* Desf. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 950-957. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1651] ROMERO GARCÍA, A.T. 2021. *Gastridium* P. Beauv. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 957-963. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1655] ROMERO GARCÍA, A.T. 2021. *Calamagrostis* Adans In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 966-972. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1657] ROMERO GARCÍA, A.T. 2021. *Ammophila* Host In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 972-975. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1659] ROMERO GARCÍA, A.T. 2021. *Chaetopogon* Janch. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 976-979. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1186] ROMERO MARTÍN, T. 1998. *Agrimonia* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 369-374. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1187] ROMERO ZARCO, C. 1999. *Vicia* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 360-417. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1189] ROMERO ZARCO, C. 2010. *Juncus* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 123-187. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1589] ROMERO ZARCO, C. 2020. *Helictochloa* Romero Zarco In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 515-546. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1616] ROMERO ZARCO, C. 2021. *Helictotrichon* Besser In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 797-814. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1617] ROMERO ZARCO, C. 2021. *Arrhenatherum* P. Beauv In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península

Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 814-825. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

ROMERO ZARCO, C.; RICO, E.; CRESPO, M.R.; DEVESA, J.A.; BUIRA, A. & AEDO, A. (eds.). 2021. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*): 741-1496 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1614] ROMERO ZARCO, C. & SÁEZ, L. 2021. *Avena* L. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 772-792. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1633] ROMERO ZARCO, C. & SÁEZ, L. 2021. *Avellinia* Parl. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 878-882. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

ROMERO BUJÁN, M.I. 2008. Catálogo da flora de Galicia. Universidade de Santiago de Compostela. Monografías do Ibader. 172 pp.

[1192] ROMERO, T. 2009. *Gratiola* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 324-328. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1193] ROMERO, T. 2009. *Melampyrum* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 440-451. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1195] ROMERO, T. 2013. *Anthericum* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 134-141. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1196] ROMERO, T. 2013. *Paradisea* Mazzuc. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 141-144. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1199] ROMERO, T. 2019. *Antennaria* Gaertn. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1647-1652. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1713] ROMERO, T. 2021. *Sorghum* Moench [nom. cons.] In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1242-1249. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1201] ROMO, A.M. 1990. *Stellaria* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 253-260. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[1202] ROMO, A.M. 1990. *Petrorhagia* (Ser.) Link In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 420-426. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1203] ROSSELLÓ, J.A. 1997. *Sempervivum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 110-116. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1206] RÖSSLER, W. 1990. *Scleranthus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 140-145. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1523] RUIZ DE CLAVIJO, E. & DEVESA, J. A. 2020. *Lolium* L. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 190-199. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1605] RUIZ DE CLAVIJO, E. & DEVESA, J. A. 2020. *Puccinellia* Parl. [nom. cons.] In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 598-612. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1207] RUIZ DE CLAVIJO, E. & DEVESA, J.A. 2014. *Mantisalca* Cass. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 290-298. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1208] RUIZ DE CLAVIJO, E. & DEVESA, J.A. 2014. *Cheirolophus* Cass. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 298-304. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1209] RUIZ TÉLLEZ, T. & DEVESA, J.A. 2007. *Lonicera* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 168-190. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1210] RUIZ TÉLLEZ, T. & DEVESA, J.A. 2007. *Sambucus* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 193-197. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1211] RUIZ TÉLLEZ, T. & DEVESA, J.A. 2007. *Viburnum* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 197-202. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1212] RUTHERFORD, R.W. & JURY, S.L. 2003. *Pseudorlaya* (Murb.) Murb. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 128-132. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1215] SÁEZ, L. 2009. *Rhinanthus* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 531-536. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1216] SÁEZ, L. 2010. *Salvia* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 298-326. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1218] SÁEZ, L. & ALDASORO, J.J. 2001. *Campanula* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.;

- Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae, 14: 105-136. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1219] SÁEZ, L. & BERNAL, M. 2009. *Linaria* Mill. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 232-324. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1577] SÁEZ, L.; ORTIZ, M.Á. & ROMERO ZARCO, C. 2020. *Aira* L. [nom. cons.] In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 473-489. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1220] SÁEZ, L.; QUIJADA, M.P.; ALARCÓN, M.L. & ALDASORO, J.J. 2005. *Serapias* L. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 156-165. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1222] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2000. *Melilotus* Mill. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (*partim*), 7(2): 720-731. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1223] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2000. *Medicago* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (*partim*), 7(2): 741-775. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1224] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Legousia* Durande In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae, 14: 136-140. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1225] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Trachelium* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae, 14: 141-142. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1226] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Phyteuma* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae, 14: 143-150. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1227] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Wahlenbergia* Schrad. ex Roth. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae, 14: 150-152. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1228] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Jasione* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae, 14: 153-170. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1229] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Lobelia* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae, 14: 170-172.

Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1230] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Solenopsis* C. Presl In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae, 14: 173-175. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1236] SALES, M.F. & PAIVA, J. 1990. *Agrostemma* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 302-304. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1237] SALVO, Á.E. & ARRABAL, M.I. 1986. *Dryopteris* Adanson In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 128-143. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1238] SALVO, Á.E. & HIDALGO, M.I. 1986. *Polystichum* Roth In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 145-147. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1239] SALVO, Á.E. & OTERMIN, P. 1986. *Gymnocarpium* Newman In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 121-123. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1240] SALVO, Á.E. & OTERMIN, P. 1986. *Athyrium* Roth In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 123-125. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1242] SAN MIGUEL, E. 2015. *Ruta* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 129-134. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1243] SÁNCHEZ CUXART, A. 2003. *Ferula* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 330-335. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1244] SÁNCHEZ GÓMEZ, P. & GÜEMES, J. 2015. *Acer* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 77-93. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1768] SÁNCHEZ GULLÓN, E.; DEVESA, J.A. & MUÑOZ RODRÍGUEZ, A. 2021. *Eragrostis* N.M. Wolf In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1313-1329. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1245] SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2005. *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 94-111. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1246] SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2015. *Oxalis* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares.

Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae, 9: 383-405. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1248] SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. 2009. *Limosella* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 338-340. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1249] SÁNCHEZ, J. 1986. *Nymphaea* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 209-211. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1251] SANTOS GUERRA, A. 1993. *Frankenia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 446-453. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1252] SANTOS GUERRA, A. 1997. *Aeonium* Webb & Berthel. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 116-119. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1254] SANTOS-VICENTE, M.; GUTIÉRREZ-LARRUSCAIN, D.; MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. & RICO, E. 2019. *Inula* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2050-2067. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1255] SANTOS-VICENTE, M.; MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. & RICO, E. 2019. *Limbarda* Adans. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2067-2070. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1256] SANZ ELORZA, M. & SOBRINO VESPERINAS, E. 2012. *Physalis* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 204-209. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1258] SEGARRA, J.G. & CATALÁN, P. 2005. *Tamus* L. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae, 21: 8-11. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1591] SEQUEIRA, M. 2020. *Holcus* L. [nom. cons.] In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 547-570. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1585] SEQUEIRA, M. & MEDINA, L. 2020. *Antinoria* Parl. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 506-510. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1259] SILVEIRA, L.P. & GONÇALVES, A.C. 2019. *Calendula* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1566-1586. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1261] SILVESTRE, S. 2012. *Convolvulus* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 252-273. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1262] SILVESTRE, S. 2012. *Calystegia* R. Br. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 273-278. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1263] SILVESTRE, S. 2012. *Ipomoea* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 279-286. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1266] SILVESTRE, S. 2012. *Menyanthes* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 312-314. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1267] SILVESTRE, S. 2012. *Nymphoides* Ség. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 314-317. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1268] SILVESTRE, S. 2012. *Phacelia* Juss. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 319-321. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1270] SILVESTRE, S. & MONTSERRAT, P. 1998. *Rosa* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae, 6: 143-195. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1275] SOBRINO VESPERINAS, E. & SANZ ELORZA, M. 2012. *Solanum* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 166-195. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1276] SORIANO MARTÍN, C. 1990. *Chaetonychia* (DC.) Sweet In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 134-136. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1278] SORIANO, C. 1993. *Populus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (*partim*)-Capparaceae, 3: 471-477. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1279] SORIANO, I. 2009. *Pedicularis* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 512-530. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1280] SORIANO, I. 2019. *Achillea* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar,

- A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1753-1774. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1281] SORIANO, I. 2019. *Otanthus* Hoffmanns. & Link In: Benedí, C.; Buirra, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1774-1777. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1282] SORIANO, I. 2019. *Tanacetum* L. In: Benedí, C.; Buirra, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1829-1844. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1729] SORIANO, I. 2021. *Phragmites* Adans. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buirra, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1289-1295. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1731] SORIANO, I. 2021. *Molinia* Schrank In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buirra, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1295-1300. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1284] SUÁREZ-SANTIAGO, V.N. & BLANCA, G. 2013. *Muscari* Mill. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae, 20: 171-184. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1301] TALAVERA, M. & TALAVERA, S. 2017. *Chondrilla* L. In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 891-895. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1302] TALAVERA, M. & TALAVERA, S. 2017. *Rhagadiolus* Vaill. In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 954-959. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1303] TALAVERA, M. & TALAVERA, S. 2017. *Lapsana* L. In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 959-962. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1305] TALAVERA, M.; SÁNCHEZ, C. & TALAVERA, S. 2017. *Crepis* L. In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 899-954. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1306] TALAVERA, S. 1990. *Silene* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 313-406. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1308] TALAVERA, S. 1993. *Arabis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. &

Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 135-163. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1310] TALAVERA, S. 1999. *Echinopartum* (Spach) Fourr. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 119-127. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1311] TALAVERA, S. 1999. *Pterospartum* (Spach) K. Koch In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 133-137. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1312] TALAVERA, S. 1999. *Cytisus* Desf. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 147-182. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1313] TALAVERA, S. 1999. *Spartium* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 206-208. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1314] TALAVERA, S. 1999. *Genista* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (*partim*), 7(1): 45-119. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1324] TALAVERA, S. 2010. *Zostera* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 109-113. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1325] TALAVERA, S. 2010. *Luronium* Raf. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 22-25. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1327] TALAVERA, S. 2010. *Triglochin* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 44-51. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1328] TALAVERA, S. 2010. *Lilaea* Bonpl. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 52-54. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1329] TALAVERA, S. 2014. *Cirsium* Mill. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (*partim*), 16(1): 136-177. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1331] TALAVERA, S. & ARISTA, M. 2000. *Ornithopus* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (*partim*), 7(2): 873-880. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1332] TALAVERA, S. & BALAO, F.J. 2010. *Alisma* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas

Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 7-11. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1333] TALAVERA, S. & DOMÍNGUEZ, E. 2000. *Hippocrepis* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (*partim*), 7(2): 897-935. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1336] TALAVERA, S. & GALLEGU, M.J. 2010. *Tradescantia* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 119-121. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1337] TALAVERA, S. & GALLEGU, M.J. 2010. *Hydrocharis* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 31-33. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1338] TALAVERA, S. & GALLEGU, M.J. 2010. *Egeria* Planch. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 34-36. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1342] TALAVERA, S. & GALLEGU, M.J. 2010. *Najas* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 55-62. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1344] TALAVERA, S. & GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Ruppia* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 88-92. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1345] TALAVERA, S. & GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Zannichellia* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 94-101. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1285] TALAVERA, S. & TALAVERA, M. 2017. *Picris* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1123-1131. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1286] TALAVERA, S. & TALAVERA, M. 2017. *Leontodon* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1131-1144. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1287] TALAVERA, S. & TALAVERA, M. 2017. *Thrinicia* Roth In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1151-1169. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1288] TALAVERA, S. & TALAVERA, M. 2017. *Hispidella* Lam. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1259-1261. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1289] TALAVERA, S. & TALAVERA, M. 2017. *Andryala* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1294-1308. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1290] TALAVERA, S. & TALAVERA, M. 2017. *Cichorium* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1308-1316. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1292] TALAVERA, S. & TALAVERA, M. 2017. *Arnosseris* Gaertn. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1319-1322. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1293] TALAVERA, S. & TALAVERA, M. 2017. *Tolpis* Adans. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1322-1328. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1295] TALAVERA, S. & TALAVERA, M. 2017. *Arctotheca* Vaill. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1334-1341. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1296] TALAVERA, S. & TALAVERA, M. 2017. *Gazania* Gaert. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1342-1346. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1297] TALAVERA, S. & TALAVERA, M. 2017. *Scolymus* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 763-769. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1357] TALAVERA, S.; CASIMIRO-SORIGUER, R.; MOLINA, J.A. & PIZARRO, J.M. 2010. *Baldellia* Parl. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 11-18. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1371] TALAVERA, S.; GALLEGO, M.J. & HERRERO, A. 2010. *Commelina* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae, 17: 118. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1373] TALAVERA, S.; ORTIZ, M.Á.; TALAVERA, M.; TREMETSBERGER, K. & JIMÉNEZ, F.J. 2017. *Hypochaeris* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1071-1082. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1377] TALAVERA, S.; TALAVERA, M. & BERJANO, R. 2017. *Urospermum* Scop. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1063-1068. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1378] TALAVERA, S.; TALAVERA, M.; BERJANO, R. & JIMÉNEZ, F.J. 2017. *Hedypnois* Mill. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1144-1151. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1379] TALAVERA, S.; TREMETSBERGER, K.; ORTIZ, M.Á. & TALAVERA, M. 2017. *Helminthotheca* Vaill. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (*partim*), 16(2): 1115-1123. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).
- UICN. 2012a. Directrices para el uso de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel regional y nacional: Versión 4.0. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. iii + 43pp. Originalmente publicado como Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).
- [1380] UOTILA, P. 1990. *Chenopodium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 484-500. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1631] VACCA, G.; QUINTANAR, A. & AEDO, C. 2021. *Rostraria* Trin. In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 871-878. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1381] VALCÁRCEL, V.; MCALLISTER, H.A.; RUTHERFORD, A. & MILL, R.R. 2003. *Hedera* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 3-12. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1382] VALDÉS BERMEJO, E. 1993. *Reseda* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 440-475. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1383] VALDÉS, B. 1993. *Matthiola* R. Br. in W.T. Aiton In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 86-97. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1384] VALDÉS, B. 2000. *Lotus* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (*partim*), 7(2): 776-812. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1385] VALDÉS, B. 2000. *Tetragonolobus* Scop. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (*partim*), 7(2): 823-828. Real

Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1388] VALDÉS, B. 2012. *Borago* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 329-332. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1389] VALDÉS, B. 2012. *Anchusa* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 349-363. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1390] VALDÉS, B. 2012. *Lycopsis* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 363-366. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1392] VALDÉS, B. 2012. *Cerinth* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 408-413. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1393] VALDÉS, B. 2012. *Echium* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 413-446. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1398] VALDÉS, B. 2012. *Myosotis* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 490-527. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1399] VALDÉS, B. & CASTROVIEJO, S. 1990. *Salicornia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 531-534. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1573] VALTUEÑA, F. J.; LÓPEZ, J. & DEVESA, J. A. 2020. *Catapodium* Link. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 464-469. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1575] VALTUEÑA, F. J.; LÓPEZ, J. & DEVESA, J. A. 2020. *Cutandia* Willk. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 469-473. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1401] VARGAS, P. 1997. *Saxifraga* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 162-242. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1403] VARGAS, P. 2003. *Sanicula* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 30-32. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1404] VARGAS, P. & TALAVERA, S. 2012. *Olea* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae, 11: 136-139. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1405] VÁZQUEZ PARDO, F.M.; DEVESA, J.A. & LÓPEZ MARTÍNEZ, J. 2007. *Valeriana* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae, 15: 205-223. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1406] VELAYOS, M. 1997. *Lythrum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 15-25. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1408] VELAYOS, M. 2003. *Pimpinella* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 181-191. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1507] VELAYOS, M. 2020. *Piptatherum* P. Beauv. In: Devesa, J. A.; Romero Zarco, C.; Buira, A.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(I). Gramineae (*partim*), 19(1): 108-112. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1635] VELAYOS, M. 2021. *Phalaris* L In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 882-892. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1749] VELAYOS, M. 2021. *Cynodon* Pers. [nom. cons.] In: Romero Zarco, C.; Rico, E.; Crespo, M.R.; Devesa, J.A.; Buira, A. & Aedo, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIX(II). Gramineae (*partim*), 19(2): 1355-1358. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- VIDAL ROMANÍ, J. R. 2021. 1996. Geomorfología de Galicia In: Rodríguez Iglesias, F. (ed.) Geografía General de Galicia: 37-63. Hércules de Ediciones, S.L. A Coruña.
- [1411] VILLAR, L. 1986. *Lycopodiella* J. Holub In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 11. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1415] VILLAR, L. 1986. *Laurus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 199-200. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1416] VILLAR, L. 1986. *Trollius* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 227-228. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1418] VILLAR, L. 1986. *Actaea* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 230-231. Real Jardín

Botánico, CSIC. Madrid.

- [1419] VILLAR, L. 1986. *Caltha* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 231-233. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1421] VILLAR, L. 1986. *Huperzia* Bernh. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 3-5. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1422] VILLAR, L. 1986. *Meconopsis* Vig. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 417. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1423] VILLAR, L. 1986. *Lycopodium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1: 5-7. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1425] VILLAR, L. 1990. *Saponaria* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 415-419. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1426] VILLAR, L. 1990. *Vaccaria* N.M. Wolf In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 419-420. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1427] VILLAR, L. 1990. *Velezia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 462-464. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1429] VILLAR, L. 1990. *Polygonum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (*partim*), 2: 571-586. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1435] VILLAR, L. 1993. *Calluna* Salisb. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 506-507. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1438] VILLAR, L. 1993. *Arbutus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 514-516. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1440] VILLAR, L. 1993. *Vaccinium* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol.

IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 519-523. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1442] VILLAR, L. 1993. *Corema* D. Don *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 524-526. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1446] VILLAR, L. 1997. *Lysimachia* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 46-51. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1447] VILLAR, L. 1997. *Asterolinon* Hoffmanns. & Link *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 51-53. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1448] VILLAR, L. 1997. *Samolus* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae, 5: 62-64. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1450] VILLAR, L. 1997. *Cytinus* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae, 8: 170-174. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1454] VILLAR, L. 2003. *Aethusa* L. *In*: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 226-228. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1455] VILLAR, L. 2003. *Meum* Mill. *In*: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 238-240. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1458] VILLAR, L. 2003. *Anethum* L. *In*: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae, 10: 326-328. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1462] VILLAR, L. 2007. *Eriophorum* L. *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 71-75. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1463] VILLAR, L. 2010. *Scutellaria* L. *In*: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae, 12: 172-178. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1465] VILLAR, L. 2019. *Petasites* Mill. *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1489-1495. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1467] VILLAR, L. 2019. *Adenostyles* Cass. *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.;

- Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1562-1565. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1468] VILLAR, L. & JIMÉNEZ MEJÍAS, P. 2007. *Trichophorum* Pers. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae, 18: 67-69. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1469] VILLAR, L.; ORTIZ, S. & SERRANO, M. 2019. *Arnica* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 2198-2203. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1470] VITEK, E. 2009. *Euphrasia* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae, 13: 454-473. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1471] VOGT, R. 1993. *Cochlearia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae, 4: 227-233. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1472] VOGT, R. 2019. *Leucanthemum* Mill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1848-1880. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1474] VOGT, R. 2019. *Coleostephus* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1883-1886. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1477] VOGT, R. 2019. *Lepidophorum* Neck. ex DC. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (*partim*), 16(3): 1893-1896. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- WASOWICZ, P.; GABRIEL Y GALAN, J. M.: & PINO PEREZ, R. 2017. New combinations in *Struthiopteris spicant* for the European flora. *Phytotaxa*, 302 (2): 198-200.
<https://doi.org/10.11646/phytotaxa.302.2.11>.
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1861. *Prodromus Florae Hispanicae I*. 316 pp. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgart.
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1870. *Prodromus Florae Hispanicae II*. 680 pp. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgart.
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1880. *Prodromus Florae Hispanicae III*. 1144 pp. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgart.